

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ
ВАЗИРЛИГИ
АНДИЖОН ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ

**“СANOAT KOPXONALAPИНИ ИННОВАЦИОН PИBOЖЛАНТИPИШ:
HAЗAPИЯ BA AMАЛИЁТ”**

мавзусидаги Халқаро илмий-амалий конференция
ИЛМИЙ МАҚОЛАЛАР ТЎПЛАМИ
10 октябрь 2020 йил

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
АНДИЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

СБОРНИК НАУЧНЫХ СТАТЕЙ

Международной научно-практической конференции по теме
**«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»**
10 октября 2020 года

MINISTRY OF HIGHER AND SECONDARY SPECIAL EDUCATION
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
ANDIJAN STATE UNIVERSITY

COLLECTION OF SCIENTIFIC ARTICLES OF THE

International scientific-practical conference on the topic
**«INNOVATIVE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES: THEORY
AND PRACTICE»**
October 10, 2020

АНДИЖОН – 2020

ББК: 678-НФ-645

УДК: 456: J4M-67-01

Саноат корхоналарини инновацион ривожлантириш: назария ва амалиёт. Халқаро илмий-амалий конференция илмий мақолалар тўплами. – Андижон.: АДУ, 2020. 530 б.

Маъсул муҳаррир и.ф.д., профессор Қ.Х.Муфтайдинов

Тахририят хайъати: и.ф.д., доц. И.Ю.Умаров, и.ф.н., доц. У.И.Мараимова

Тақризчилар: и.ф.н., доц. Д.Исроилова, и.ф.н. доц. З.А.Исроилов.

Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги ҳузуридаги Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институти ПЗ-20200125 шифрли “Саноат корхоналарининг инновацион салоҳиятини баҳолашнинг миллий рейтинги тизимини ишлаб чиқиш” мавзусидаги амалий лойиҳа доирасида белгиланган вазифаларни ижроси юзасидан хорижий ва республикадаги барча олий таълим муассасалари билан ҳамкорликда халқаро илмий-амалий конференция ўтказилди.

Мазкур тўпланда Санкт - Петербургского государственного университета, President Gene Scan Inc., Houston, Texas, USA, ФГБОУ ВО «Российской академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» Калужский филиал, Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институти, ТДИУ ҳузуридаги “Ўзбекистон иқтисодиётини ривожлантиришнинг илмий асослари ва муаммолари” ИТМ, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат Бошқаруви Академияси, Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси, Республика аҳоли бандлиги ва меҳнатни муҳофаза қилиш илмий маркази, Куролли кучлари академияси, Миллий гвардияси Ҳарбий-техник институти, “Пахтасаноат илмий маркази” АЖ, “UzAuto Components” МЧЖ, хорижий ва олий ўқув юрт профессор-ўқитувчилари, олимлар ва тадқиқотчиларнинг илғор хорижий тажриба асосида саноат корхоналарини инновацион ривожлантиришнинг концептуал асослари, тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб этиш масалалари, аҳоли бандлигини таъминлаш йўллари, миллий саноат корхоналари фаолиятига рақамли технологияларни жорий этиш истиқболлари, саноат корхоналари рақобатбардошлигини таъминлаш воситалари ва механизмларига қаратилган тадқиқот натижалари илмий мақолаларида ўз ифодасини топган.

Конференция илмий мақолари саноат корхоналарини инновацион ривожлантириш масалаларида илмий изланишлар олиб бораётган профессор-ўқитувчилар, илмий ходим-изланувчилар ва магистантлар ва талабалар учун мўлжалланган.

Мазкур тўпламга киритилган материалларнинг мазмуни, ундаги статистик маълумотлар ва меъёрий ҳужжатлар санасининг тўғрилигига ҳамда танқидий фикр-мулоҳазаларга муаллифларнинг ўзлари маъсулдирлар.

ЯЛПИ ЙИҒИЛИШИ МАЪРУЗАЛАРИ		
Raviprakash G. Dani	Role of Technology Innovations in Generating Employment via Improved Industrail Enterprizes in the Post-Pandemic Era.	10
Наврўз-Зода Бахтиёр Негматович	Саноат корхоналари рақобатбардошлигининг инновацион ривожлантириш модели	14
CA. Dr. Binoy J. Kattadiyil	Issues of attracting foreign direct investment in industrial enterprises	18
Песиков Эдуард Борисович	Формирование сегментационной стратегии предприятия с использованием нейронной сети, кластерного анализа и многокритериальной оптимизации	21
Қодиров Абдурашид Мажидович, Ахмедиева Алия Тохтаровна	Современное состояние привлечения прямых иностранных инвестиций в промышленность Республики Узбекистан	30
Абдуллаев Абдужаббор, Абдуллаев Баходир Абдуғаффорович	Саноат корхоналарида инновацион менежментга бўлган талабни чекловчи омилларни аниқлаш ва инновация лойиҳаларини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш	34
Умаров Илҳомжон Юлдашевич Каримов Музаффар Абдумалик ўғли	Корхоналардаташкилий-иқтисодий механизмини бошқариш методологияси	42

**1-СЕКЦИЯ.
САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ
КОНЦЕПТУАЛ АСОСЛАРИ**

Амиркулов Акрам Зияевич	Саноат корхоналари инновацион ривожининг корпоратив бошқарув тизимидаги фаолият соҳаларини кенгайтириш	48
Рустамов Нарзилло Истамович	Саноат корхоналарида инновацион фаолиятни жорий этиш жараёнларини такомиллаштириш	53
Karimov Muzaffar Abdumalik o'g'li	Providing the population with quality food products-is a priority of action strategy	58
Ибодова Дилноза Ибодовна	Тўқимачилик саноатининг рақобатдошлигини оширишга инновацион ёндашув	63
Ибрагимова Саодат Абдумўминовна, Шагаипова	Инновацион жараёнларни стратегик бошқариш -инновацион иқтисодиётни	68

Гулчехра Зиннатуллаевна,	ривожлантиришнинг муҳим омили сифатида	
Эгамов Рахматилло Миралимович	Курилиш индустрияси корхоналарида инновацион фаолиятнинг аҳамияти	73
Дадажоновна Мартабахон Махмудовна	Инновацион фаолиятни лойиҳавий молиялаштириш масалалари	78
Исаев Равшан Абдурахмонович	Тўқимачилик саноати корхоналарини инновацион ривожлантиришда салоҳиятини интеграл баҳолаш усулини такомиллаштириш	85
Кадиров Абдумалик Маткаримович	Саноат корхоналарини инновацион ривожлантириш механизмлари	90
Камбаров Жамолиддин Хикматиллаевич	Саноат-4.0 дастурини тармоққа тадбиқ этишда вужудга келадиган ўзгаришлар	95
Махкамova Мамлакат Абдуқодировна	Глобаллашув шароитида инновацион жараёнларни самарали бошқаришнинг замонавий усуллари	100
Бозоров Баҳодир Зухриддинович	Саноат корхоналарини ривожлантиришда кичик бизнес субъектлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш	107
Абдусаматов Шахриёр Бахтиёрович	Ўзбекистон Республикасининг инновацион ривожланишида тадбиркорлик фаолиятининг ўрни	113
Умурзақова Замира Салижановна	Корхонада маркетинг стратегиясини шакллантириш ва бошқаришнинг асосий йўналишлари	118
Мамасолиев Файратбек Мухаммаднусупович	Озиқ-овқат саноатида қиймат занжирнинг шакли ва уни бошқариш хусусиятлари	123
Буранова Лола Вахобовна Ярмагов Шарофиддин Чориевич	Финансовый потенциал промышленных предприятий сурхандарьинской области	130
Махкамов Бахтиёр Шухратович	Жаҳон иқтисодиётининг глобаллашуви жараёнида инновациялар- рақобатни ҳаракатлантирувчи омил сифатида	136
Хайитов Саидон Бахтиёр ўғли	Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётининг инновацион ривожланишида Давлат-хусусий шериклик механизмнинг аҳамияти.	144
Омонова Насиба Рахмонкуловна	Пахта тозалаш корхоналарини инновацион салоҳиятини оширишда ходимлар компетенциясини ривожлантириш	149
Мардонов Шерзод Рустамович	Саноат корхонаси инновацион ривожланиш маркетинг стратегияси самарадорлигини баҳолаш	154
Холбекова Ферузахон Расуловна	Маҳаллий ишлаб чиқаришни	159

	ривожланишида қайта саноатлаштиришнинг ўрни ва аҳамияти	
Ҳахуаева Inobat Karimovna	The role of introduction of the concept "economic production" in industrial enterprises in the development of small business	164

2-СЕКЦИЯ.
САНОАТ КОРХОНАЛАРИГА ТЎҒРИДАН-ТЎҒРИ ХОРИЖИЙ
ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ

Байхонов Баҳодир Турсунбаевич, Отажанов Умид Абдуллаевич	Саноатни ривожлантиришнинг стратегик устуворлиги сифатида сценарийли прогноз	170
Қорабаев Шухратжон Ахмаджонович	Саноат ишлаб чиқариш корхоналарида инвестициялардан фойдаланиш прогнози асосида бошқаришни такомиллаштириш	176
Турсунов Бобир Ортиқмирзаевич	Мамлакатимизда инвестиция фондларини ривожлантиришда илғор хорижий тажрибадан фойдаланиш масалалари	185
Ибрагимов Абдугаффор, Хамидов Бехзод Миразим угли	Саноат корхоналарини модернизациялашда инвестиция муҳитини ташкил этиш истиқболлари	194
Аъзамов Сулаймонжон Маматисакович	Факторы, меняющие и влияющие на инвестиционный климат в республике узбекистан	199
Муфтайдинов Қиёмиддин Хамдамович	Инвестиция ва инновация иқтисодий барқарорликни ривожланиш омилдир	204
Нурмухаммадов Ҳамид Ҳусниддин ўғли	Ўзбекистонда эркин иқтисодий зоналарга хорижий инвестицияларни жалб қилиш масалалари	211
Рахмоназаров Пахловон Йигиталиевич, Жўраев Мансур Миркомилевич	Иқтисодий-экологик тизимларни самарали бошқаришда кластерлар ташкил этишнинг аҳамияти.	218
Отажонов Умид Абдуллаевич Шералиев Жавоҳир Жаҳонгир ўғли	Саноатни ривожлантиришда инвестициядан фойдаланиш самарадорлигини ошириш	223
Sultonov Bobirmirzo Mavlonjon o'g'li	To'qimachilik sanoatining strategik rivojlanishida investitsiyalarning roli	228
Шарипов Бобурбек Ботирали ўғли	Саноат тармоқларида инвестицион муҳитни баҳолаш	232
Самадов Рустам Исокович	К вопросу моделирования и реализации региональных инвестиционных проектов и анализ их инновационных аспектов	238
Вохидов Азамжон Козимович	Саноат корхоналарига чет эл инвестицияларини жалб қилишда	244

	хорижий тилларни ўрганишнинг долзарблиги.	
Махмудов Nosir Махмудович Авазов Nuriddin Rustam o'g'li	Iqtisodiyotga investitsiyalarni faol jalb qilish asosida makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash yo'nalishlari	250
Султонов Мавлонжон Турсинбойевич	Тўқимачилик ва енгил саноатга тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб этиш - тармоқни стратегик ривожлантириш омили	255
Карриева Якутхан Каримовна Машарипова Шахло Адамбаевна Карриева Бибиджан Каримовна Корриева Шахноза Сафарбаевна	Инновационные процессы и технологии в области логистики	260
Джураев Фаррух Маруфжонович, Темиров Комронбек Очилдиевич	К методологическим вопросам оценке и управление эквивалентного обмена в АПК	270
Дадажоновна Мартабахон Махмудовна	Инвестиция жараёнларини самарали бошқариш асослари	275
Шарипов Бобурбек Ботирали ўғли	Саноат тармоқларида инвестицион муҳитни яхшилаш истиқболлари	281

3-СЕКЦИЯ.

САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ АСОСИДА АҲОЛИ БАНДЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ЙЎЛЛАРИ

Abdullaeva Mavluda Sadikovna	O'zbekiston Respublikasi mehnat bozorida yoshlar iqtisodiy faol sub'ekt sifatida	285
Хусаинов Равшан Рахимович	Ўзбекистонда аҳоли бандлигини таъминлашда саноат корхоналаринг ўрни	291
Абдуллаев Мирзохид Гайибердиевич	Personalni boshqarishning xorijiy tajribalari	296
Қодиров Абдуссаторхўжа	Рақамли иқтисодиётни шароитида инсон капиталидан самарали фойдаланишни такомиллаштириш	301
Rustamova Sayyora Xatamovna	Boshqaruv qarorlarini qabul qilish-korxonalar raqobatbardoshligini ta'minlash mexanizmi	306
Абдуллаев Мирзохид Гайибердиевич	Совершенствование управления персоналом на промышленных предприятиях	311
Алиев Азим Толиб ўғли	Аҳоли бандлигини оширишнинг амалий йўллари	318

4-СЕКЦИЯ.
МИЛЛИЙ САНОАТ КОРХОНАЛАРИ ФАОЛИЯТИГА РАҚАМЛИ
ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ЖОРИЙ ЭТИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Қодиров Абдурашид, Назарзода Нодир	Саноат корхоналарида ахборот-коммуникация технологияларини жорий қилишнинг самарадорлиги	322
Адилова Гузал Абдазовна	Мамлакатимизда “Қишлоқ хўжалиги 4.0” да рақамлаштиришнинг аҳамияти	326
Хусанова Зулфия	Перспективы развития и проблемы внедрения цифровизации в экономику Узбекистана	331
Исаев Жаҳонгир Музаффарович	Саноат корхоналари фаолиятини рақамлаштиришнинг ўзига хос хусусиятлари	340
Тухтаева Муяссар Шовкат қизи	Агросаноатдаги 0.4- индустриал инқилоб	345
<i>Файзиев Зоҳид Адилевич, Умарова Махфуза Неъматовна</i>	Цифровые технологии как фактор повышения эффективности <i>полиграфической отрасли.</i>	349
Хашимова Салима Нигматуллаевна, Якубова Дильдар Мухамеджановна	Пандемия шароитида рақамли иқтисодиётни ривожлантириш	354
Сулейманова Шоира Алавхановна	Саноат корхоналарнинг самарадорлигини оширишда рақамли технологияларни қўллашнинг айрим усуллари	360
Эралиев Алишер Абдухалилович	Рақамли иқтисодиётнинг моҳияти ва унинг ривожланиш истиқболлари	364
Раҳимов Ёқубжон Абдураҳимович	Корхонада иқтисодиётни рақамли моделлаштириш	373
Suyumov Jo`rabek Yunusaliyevich, Isayev Jaxongir	Sanoat korxonalarida axborot tizimlarining o`rni	377
Мирзаев Абдулла Қурбанович	Сув ресурсларидан самарали фойдаланишнинг экологик ва ҳуқуқий механизмларини такомиллаштириш	380
Абдуллаев Дилмурод Алияр ўғли	Фойда солиғи орқали саноат корхоналари рақобатбардошлигини оширишнинг долзарб масалалари	385
Жамолдинов Сайдуло Хасанбойвич, Саримсақов Донёрбек Хамиджон ўғли	Рақамли иқтисодиёт ва рақамли туризм	394
Саримсақов Хамиджон	"Ахборот тармоқлари хавфсизлиги" курсида фойдаланувчиларни масофадан туриб ўқитиш учун услубий тизимларни ишлаб чиқиш.	403

5-СЕКЦИЯ.
САНОАТ КОРХОНАЛАРИ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ
ВОСИТАЛАРИ ВА МЕХАНИЗМЛАРИ.

Расулов Нодирбек Мадрахимович	Корпоратив тузилмаларда инновацион жараёнларни самарали бошқариш воситалари	414
Темиров Шухрат Олимович	Саноат соҳасидаги кичик бизнес субъектларининг экспорт салоҳиятини ошириш йўллари	419
Халмирзаев Аҳмаджан Ахунович, Эгамбердиева Умриниса Турсункуловна	Саноат корхоналари рақобатбардошлигини таъминлашнинг ташкилий механизмини такомиллаштириш йўллари	423
Тошпулатов Икболжон Адилжонович	Саноат корхоналарининг рақобатбардошлигига таъсир этувчи омиллар	429
Сарсенбаев Бахитжан Абдулгазиевич	Қишлоқ хўжалигидаги маркетинг ва қишлоқ хўжалиги хом ашёсини қайта ишлаш хусусиятлари	435
Мараимова Умидахон Исмоилжонована	Корхона ва ташкилотларнинг рискларни бошқариш тизимини ташкил этиш хусусиятлари.	439
Баймурадов Шохрух Махмудович	Миллий саноат корхоналарининг рақобатбардошлигини оширишда электрон савдоларни ривожлантириш истиқболлари	445
Азимова Феруза Пайзиевна	Тўқимачилик корхоналари рақобатбардошлигини таъминлашда улар фаолияти самарадорлигини баҳолаш усулини такомиллаштириш	451
Turanboyev Boburjon Qodirjon o'g'li	Ekologik soliqqa tortishning Germaniya davlati tajribasi taxlili orqali O'zbekiston Respublikasida soliqqa tortishning ekologik yo'naltirilganligini kuchaytirish yo'llari	456
Avulchaeva Feruza Zho'raqo'zievna	Sanoat korxonalarini raqobatbardoshligini oshirish maqsadida iqtisodiy boshqarish modellarini takomillashtirish masalalari	460
Акбаров Музаффаржон Мирмухсинович	Тўқимачилик корхоналари рақобатбардошлигини оширишда маркетинг хизмати ташкилий тузилмасини такомиллаштириш	464
Akramova Gulnoza Odiljon qizi	O'zbekistonda sanoat korxonalarini raqobatbardoshligini oshirishning samarali usullari.	469
Имодинов Хамидулло Сойибжонович	Тадбиркорлик тузилмалари фаолияти мезонлари ва ишчанлик муҳити	472

Шарипов Бобурбек Ботирали ўғли	Кичик бизнес субъектларининг иқтисодий ривожланишни таъминлашдаги ўрни ҳамда молиявий ҳолатни таҳлил қилиш вазифалари	480
Қўчқаров Хабибулло	Қишлоқ хўжалигида кластер тизимини ташкил этилмаган ҳудудларда кооперацияларини тузишни амалга ошириш.	484
Мусаева Шоира Азимовна, Усманов Ильхом Ачилович	Маҳаллий мебел бозорида ассортимент сиёсатини такомиллаштириш йўллари	487
Тилляходжаев Азизхон Алохонович	Инсон капиталини ривожлантириш саноат корхоналари рақобатбардошлигини оширишнинг омили сифатида	493
Усманова Зулфия Мусаевна	К проблемам совершенствования механизма управления персоналом в целях повышения конкурентоспособности предприятий лёгкой промышленности	497
Собиров Рўзматбой Режаббой ўғли	Development of transport infrastructure in uzbekistan as a factor in increasing the competitiveness of the country's economy	503
Усмонова Дилфуза Ильхомовна, Усманов Фарзод Шохрухович	Ways of developing marketing programs of enterprises in the context of the formation of textile clusters.	508
Хошимова Дилнозахон Мавланжоновна	Енгил саноат корхоналарида маҳсулот рақобатбардошлигини ошириш йўналишлари	513
Алиев Азим Толиб ўғли	Саноат корхоналари рақобатбардошлигини ошириш йўллари	517
Шарипов Бобурбек Ботирали ўғли	Инвестициялар кўламини кенгайтиришнинг замонавий меҳнат муносабатларидаги ўрни	520
Яхшиев Хусниддин Толипович	Тўқимачилик корхоналарида стратегик бошқарувни компонентлари асосида такомиллаштириш	523
Аманбоев Махаммадсидик	Саноат корхоналари маҳсулотларини рақобатбардошлигини оширишнинг илмий-назарий жиҳатлари	528

ЯЛПИ ЙИГИЛИШИ МАЪРУЗАЛАРИ

DANI, RAVIPRAKASH G.
*Doctor of Biological Sciences, President Gene
Scan Inc., Houston, Texas, USA*

**ROLE OF TECHNOLOGY INNOVATIONS IN GENERATING
EMPLOYMENT VIA IMPROVED INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE
POST-PANDEMIC ERA**

We are guided by the common belief that a multi-level framework to support employment during the Covid-19 pandemic is needed, using the various levels Cooperative business support systems: individual, community, national and global.

Innovations Under the Global COVID-19 pandemic:

We believe that several possible corrective measures need to be realized, which are helpful in averting full-blown health and human crisis threatening the employment of millions of people around the world.

Industrial Insecurity “hot spots” include:

- Fragile and conflict-affected states, where logistics and distribution are difficult even without morbidity and social distancing.
- Countries affected by multiple crises resulting from more frequent extreme weather events (floods, droughts) and pests, such as the locusts plague impacting food production in 23 countries.
- The poor and vulnerable, including the 690 million people who were already chronically food insecure before the COVID-19 crisis.
- Countries with significant currency depreciation (driving up the cost of food imports) and countries seeing other commodity prices collapse (reducing their capacity to import food).

What measures are needed to open the economy during a pandemic:

A) Regular testing of workers for the presence of coronavirus and timely isolation of patients to prevent the spread of infection and for non-stop production

B) The presence of disinfectants both inside and outside the enterprises (gels, sprays, napkins, etc.)

C) All workers / employees must wear masks and be as disciplined as possible in contact with others

D) Government funding for COVID testers for the reopening firms producing essentials

Rapid Coronavirus Testing Services

Widely acclaimed 2019 image campaign by German-based industrial conglomerate Bosch. Launched in an effort to increase brand association with such topics as the Internet of Things, smart home, connectivity and autonomous driving, Bosch delivers on their innovative spirit in times of Covid.

Leveraging their technology and healthcare capabilities, they were among the first to spearhead efforts to develop a rapid Coronavirus test, shortening the wait for test results to 2.5 hours, down from two days.

Overview of the Crisis in Central Asia.

The global COVID-19 pandemic is having a significant negative impact on the economies of Central Asia. Trade has been severely disrupted, healthcare systems are coming under strain, and consumption and investment are plummeting. The crisis is affecting key drivers of growth in the region, including migrant remittances, oil and mineral exports, and the service sector. Relatively undiversified structures of production and exports, along with the high level of informality in some countries, have exacerbated a number of challenges that arise as governments respond to the crisis and have put pressure on public finances.

COVID-19 crisis response in Central Asia.

It is important to take an overview of the social and economic impact of the COVID-19 pandemic on Central Asia and of the measures being undertaken by governments in the region. The overview of actions taken by governments in the region concerns both containment and deconfinement measures, with the note also providing a preliminary outline of some possible policy options to mitigate the effects of the crisis.

The primary risks to Agrobusiness security are at the country level:

As the coronavirus crisis unfolds, disruptions in domestic food supply chains, other shocks affecting food production, and loss of incomes and remittances are creating strong tensions and food security risks in many countries. Despite stable global food prices, numerous countries are experiencing varying levels of food price inflation at the retail level due to measures taken to combat the spread of COVID-19.

Higher retail prices, combined with reduced incomes, mean more and more households are having to cut down on the quantity and quality of their food consumption, with potentially lasting impacts on nutrition and health. The U.N. World Food Program has warned that an additional 130 million people could face acute food insecurity by the end of 2020, on top of the 135 million people who were already acutely food insecure before the crisis, because of income and remittance losses. Rapid phone surveys done by the World Bank in a number of countries confirm the widespread impact of COVID-19 on household incomes and food security.

POINTS OF HOPE – Global. According to a recent report by The World Bank [3] Global agricultural markets, however, seem to remain stable as food trade has remained more resilient than overall trade.

Global production levels for the three most widely consumed staples (rice, wheat and maize) are at or near all-time highs and trade at prices that are close to their January 2020 levels. Over the past few weeks, the prices of certain cash crops from developing countries have rebounded and are also now back to their January levels. This is good news for exporting countries as these crops are an important source of rural incomes and generate many jobs along their value chains. Given the status of global food supplies, export restrictions are unwarranted and could hurt food security in importing countries. The World Bank has joined other organizations in calling for collective action to keep food trade flowing between countries.

Role of Innovations.

Governments in the region have made serious interventions to support the liquidity of households and businesses and most of them are now starting to relax confinement measures. A number of countries have implemented short-term public health, monetary and economic policy measures, especially for small firms and have received emergency assistance from international partners. The gradual deconfinement initiated in some countries will call for a careful observation of health measures and the use of test, track and trace strategies when possible as well as the continuation of some economic support to accompany business reopening and recovery. This will also be an opportunity to consider long-term overdue structural reforms to the business environment and competition that will be crucial to long-term recovery and resilience.

Points of Hope – Local.

The global economic impacts of the COVID-19 weaken the Uzbek economy, notably through the fall of prices and sales of natural gas to Russia and China, the curtailing of remittances flows from workers in Russia (about 1.3bn USD), the partial closing of Kazakhstan, the country's main export market for fresh agricultural products, and the weight of announced relief measures on public finances. In parallel, the government has proposed to join the Eurasian Economic Union (EAEU) as an observer state. For the economy to withstand the shock, the government will have to strike the right balance between immediate measures to speed up the recovery and continued reform effort to sustain the country's growth potential and the diversification of its economy, including attracting investment and improving the legal environment for businesses. New priorities on digitalisation can also help support new economic opportunities and the quality of public services.

STEPS SUGGESTED BY INDIAN EXPERTS:

1. Refocusing public policies and investments: A food systems transformation in India requires repurposing of existing agricultural policies. Underlying policy regimes like the Minimum Support Price (MSP) and the Public Distribution Systems (PDS),

coupled with subsidies on irrigation, power, and farm inputs, are skewed in favor of staple crops like rice and wheat. Although MSP mechanisms exist for climate-resilient and more nutritious cereals like sorghum and millets, they are largely ineffective because of the policy bias in favor of the “big two” staples.

2. Strengthening sustainable value chains: Since Indian agriculture is dominated by smallholders, aggregating small farms (like small farm, large field concept in Vietnam) could help reduce transaction costs for accessing value chains. This will also offset scale disadvantages and benefit the farmers to access inputs, technology, and the market.

3. Investing in Research and Innovation: Enhanced allocation for research exclusively devoted to nutrition-sensitive agriculture, would be a very productive investment. Expanding localized production of diverse and bio-fortified crops should be a priority item for the agricultural extension system.

Role of Personal Initiatives of Change: in addressing global farming issues:

Personal Incentives in Kenya- Urban farmer gives greens to the poor;

In April, Jackline Oyamo, 31, was laid off from her job as an electronic sales assistant at a shop in Kibera, one of the world's largest slums on the outskirts of Nairobi, Kenya. The curfews to control the pandemic meant fewer customers – and staff cutbacks. "After losing my job, it was extremely difficult to keep feeding myself after I exhausted my small savings," she says. But Oyamo is able to get fresh produce for free from Victor Edalia, a 30-year-old urban farmer in her neighborhood. Last November, Edalia, who works as a driver by day, converted a trash dump site in the slum into an urban garden. He signed an agreement with a local chief to use the land. Now, the plot, about a quarter of an acre, grows vegetables such as kale, onions and spinach.

НАВРЎЗ-ЗОДА БАХТИЁР НЕГМАТОВИЧ
Иқтисодиёт фанлари доктори, профессор, БухДУ

САНОАТ КОРХОНАЛАРИ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИНГ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШ МОДЕЛИ

Аннотация. Инвестицион фаоллиги ошириш шароитида саноат тармоғини инновацион ривожлантириш учун унинг қорхоналари рақобатбардошлигини оширишнинг инновацион йўлини илмий жиҳатдан асослаш муҳим аҳамият қасб этади.

Қалит сўзлар. саноат қорхоналари рақобатбардошлиги, инновацион ривожланиш модели, янги ғоялар, технологиялар, лойиҳалар, қичиқ ва ўрта бизнес тактикаси ва стратегияси.

НАВРУЗ-ЗОДА БАХТИЕР НЕГМАТОВИЧ
Доктор экономических наук, профессор, БухГУ

ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация. В условиях возрастающей инвестиционной активности для инновационного развития промышленного сектора важно научно обосновать инновационный путь повышения конкурентоспособности его предприятий.

Ключевые слова. конкурентоспособность промышленных предприятий, модель инновационного развития, новые идеи, технологии, проекты, тактика и стратегия малого и среднего бизнеса

NAVVRUZ-ZODA BAKHTIYOR NEGMATOVICH
Doctor of economics (DSc), professor, BukhSU

INNOVATIVE MODEL FOR DEVELOPING THE COMPETITIVENESS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Annotation. In the context of increasing investment activity, for the innovative development of the industrial sector, it is important to scientifically substantiate the innovative way to increase the competitiveness of its enterprises.

Keywords. industrial enterprises competitiveness, innovative development model, new ideas, technologies, projects, small and medium business tactics and strategy

Инновацион рақобатбардошлик нима?

Рақобатнинг новаторлик ёндашуви асосчиси Жозеф Шумпетер ҳисобланади. У ўзининг “Самарали рақобат” назариясида рақобани “ижодий бузиш (ёмонлашиш, умирилиш, вайрон бўлиш, ҳалокат)” сифатида кўриб чиқиб, янги билан эски кураши, инновациянинг эскирган билан мусобақа” [2], деб тавсифланган. Рақобат механизми эскирган технологиялардан фойдаланаётган корхоналарни бозордан суриб чиқаради. Рақобат инновацияларни узлуксиз жорий этиш, барча даражаларда – технологик, бошқариш ва ишлаб чиқариш, маҳсулот сифати, янги сотиш бозорларни ўзлаштиришни ташкил этишни тақозо этади. Саноат корхоналари рақобатбардошлигининг ўзига хос хусусияти ва унинг бошқа соҳа ва тармоқлар рақобатбардошлигидан кескин фарқи шундан иборатки, рақобат бир вақтнинг ўзида бир нечта ўзаро боғланган даражаларда, жумладан макро-, мезо-, микро- ва монодаражаларда кўриб чиқилиши ва таҳлил этилишини тақозо этади [3]. Бунда мезодаража устунликка эга бўлади. Иқтисодиётнинг ушбу даражаларида рақобатлашув афзалликларни таъминлай олган тақдирдагина саноат корхоналарининг рақобатбардошлигининг синергетик самараси намоён бўлиб, иқтисодиётда янги тизимли хусусиятлари шаклланади.

Саноат корхоналари рақобатбардошлигининг инновацион концепцияси, фикримизча, қуйидаги бешта таркибий қисмлардан иборат бўлиши мумкин:

1) инновациялар билан боғлиқ бўлган ва иқтисодий ресурс сифатида инновацион тадбиркорлик шаклига эга бўлган *ресурс* кўринишидаги таркибий қисми;

2) инновацион товар сифатида инновацион ғоялар, технологиялар ва лойиҳалар шаклига эга бўлган *товар* кўринишидаги таркибий қисми;

3) инновациялар асосида рақобатбардошликни оширувчи омил сифатида инновацион фирма шаклига эга бўлган *функционал* таркибий қисми;

4) инновацияларни амалга жорий этиш ва оммалаштириши билан боғлиқ бўлган *тижорат* таркибий қисми;

5) тадбиркорлик субъектларининг даромад манбаи сифатидаги новаторлик фазилатига эга бўлган *сармоядорлик* таркибий қисми.

Саноат корхоналарида инновацион тадбиркорликнинг вужудга келиши сари ҳамда рақобат назарияси ва инновациялар назарияси туташтириш нуқтасида янги - “Саноат корхоналари рақобатбардошлигининг инновацион модели” шаклланади. Биз инновацион рақобатбардошликнинг моҳиятини рақобат назариясига инновациялар таъсири остида кўриб чиқамиз.

Саноат корхоналари рақобатбардошлигининг инновацион моделини бошланғич нуқтасини “тадбиркорлик функцияси ва инновацион жараёни билан узвий боғлиқ бўлган ҳамда инновацияларни жорий этиш йўли билан мутлақо янги бозор тахмонлари ва ҳаттоки, рақобатдан эркин бозорларни яратишга қаратилган бозор механизмининг ажралмас элементи” талқинидаги рақобат назарияси ташкил этади.

Чунки, рақобат новаторларни энг самарали инновацион ғоялар, технологиялар ва лойиҳаларни жорий этишга мажбур қилади. Ушбу моделнинг иккинчи нуқтасини “янги ғоялар, технологиялар ва лойиҳаларни амалга ошириш натижасида янги ҳудудий хизматлари ва лойиҳаларни, инвестицион жараёнларни, бизнесини юритишнинг янги услубларини яратиш” талқинидаги ҳудуд иқтисодиётида инновациялар назарияси ташкил қилади. Бунда рақобатбардошликнинг инновацион концепциясини шакллантириш жараёнида инновациялар таянч асос ролини ўйнайдилар ва саноатдаги тадбиркорлик субъектларидан новаторлик фазилатларини ривожлантиришни талаб этади. Бундай саъй-ҳаракатлари эвазида саноат иқтисодиётида консерватор хўжалик юритиш субъектларга нисбатан уларнинг фаол турларининг салмоғи кун сайин ошиб боради. Шунингдек, саноат корхоналари рақобатбардошлигининг инновацион моделининг иккита қарама-қарши томонларини учта ўзаро боғланадиган ва ўзаро таъсир ўтказадиган - “Саноат корхоналарида инновацион фаолият”, “Фаол инновацион тадбиркорлик” ва “Саноат корхоналарида рақобат устунлиги” каби ташкилий-иқтисодий воситалар тавсия этилади. Чунки, айнан саноат тармоқларда инновацион фаолиятини амалга ошириш натижасида бизнесининг новаторлик фазилатлари ошади ва у ўз навбатида янги ғояларни қўллаш эвазига рақобат устунликка эришади. Моделдаги “Саноат корхоналарида инновацион фаолияти” тушунчаси кичик ва ўрта бизнес тактикаси ва стратегиясида туб ўзгаришларни киритиш имконини бериш қобилиятини ифодалайди. Чунки, инновациялар ва рақобат назариялари туташиб нуқтасида тадбиркорликнинг янги – инновацион компетентлиги шаклланадики, у янги ғояларни юзага келтириш ҳамда уларни амалга оширишидан бошлаб, саноат корхоналарида янги новаторлик товарларни яратиш ва хизматларни кўрсатишгача бўлган даврни самарали бошқариш маҳоратини билдиради.

Рақобатбардошликнинг инновацион моделида иккинчи боғланувчи ташкилий-иқтисодий восита сифатида “Фаол инновацион тадбиркорлик” тавсия этилади. “Шу ўринда фаол тадбиркорлик деган тушунчага, - қайд қилади Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Олий Мажлисга Мурожаатномасида, - қисқача тўхталиб ўтиш зарур. Фаол тадбиркорлик бизнес фаолиятини инновацион, яъни замонавий ёндашувлар, илғор технология ва бошқарув усуллари асосида ташкил этадиган иқтисодий йўналишдир.

Фаол тадбиркор деганда, биз рақобатбардош маҳсулот ишлаб чиқаришга қодир, энг муҳими, янги иш ўринлари яратиб, нафақат ўзини ва оиласини боқадиган, балки бутун жамиятга наф келтирадиган ишбилармон инсонларни тушунамиз. Бундай тадбиркорлар сафини кенгайтириш, жумладан, юқори технологиялар, илм-фаннинг энг сўнгги ютуқларига асосланган техника ва асбоб-ускуналарни мамлакатимизга олиб келиш ва жорий этиш учун уларга муносиб шароитлар яратиш бизнинг биринчи галдаги вазифамиз бўлиши шарт.”[1].

Бозор иқтисодиёти шароитида менежмент ва маркетинг тизимини ривожланиши натижасида ишлаб чиқариш омилларининг таркиби ва тузилишида туб ўзгаришлар содир бўлади ва жараён худуддаги кадрларнинг тадбиркорлик қобилиятларини ривожлантиришини таъминлайди. Рақобатбардошликнинг инновацион моделида учинчи боғланувчи ташкилий-иқтисодий восита сифатида “Саноат корхоналарида рақобат устунлиги” тавсия этиладики, у инновациялар орқали саноат корхоналарининг рақобатбардошлигини оширишини таъминлайди.

Моделнинг интеграцион таркибий қисми сифатида юқорида тавсифланган унинг бешта элементлари таъсирида шаклландиган – “Саноат корхоналари инновацион рақобатбардошлик” мультипликатори тавсия этилади. У саноат корхоналарининг инновацион фаолияти натижасида эришилган рақобатбардошлигида ўз аксини топади. Бу мультипликатор саноат корхоналарида иқтисодий фаолиятининг рақобат устунлигини оширишини таъминлашга қодир бўлган инновацион ғоялар, технологиялар ва лойиҳаларни тавсифлайди.

Шундай қилиб, инновацион фаоллик ва рақобат устунлик саноат корхоналарида рақобатбардошликни оширишнинг асосий омили ҳисобланади. Ўзбекистонда 2016-2020 йилларда саноат тармоғида амалга оширилаётган кўпгина новаторлик ва инвестицион саъй-ҳаракатлари туфайли саноат корхоналарининг инновацион рақобатбардошлик даражаси ошириб бориш имконига эга бўлмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. <http://www.press-service.uz/uz/lists/view/1371> [22.12.2017].

2. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. – М.: Эксмо, 2007. – 864 с.

3. Наврўз-Зода Б.Н. Туризмни ривожлантиришнинг инновацион рақобатбардошлик модели. Бухоро давлат университети Илмий Ахбороти. 2018 йил, 3-сон. 174-181 б.

CA. DR. BINOY J. KATTADIYIL
Managing Director, CSIPA of Insolvency and
Bankruptcy Board of India, New Delhi, India

ISSUES OF ATTRACTING FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN INDUSTRIAL ENTERPRISES

Why fdi in industrial sector?

Foreign direct investment (FDI) has played an important role in the process of globalization during the past two decades. The rapid expansion in FDI by multinational enterprises may be attributed to significant changes in technologies, greater liberalization of trade and investment regimes, and deregulation and privatization of markets in many countries including developing countries.

FDI plays a complementary role in overall capital formation and in filling the gap between domestic savings and investment

FDI is expected to boost output, technology, skill levels, employment and linkages with other sectors and regions of the host economy

TREND PROJECTION

In geographical terms, developing countries in Asia continued to take the lead in adopting new investment policy measures, followed by developed countries and Africa

-World Investment Report 2019

Foreign direct investment (FDI) inflows to developing countries in Asia rose by 3.9% to US\$512 billion in 2019.

World Bank-Ease of Doing Business

As per the Ease of Doing Business Report by World Bank, main issues that need concern while increasing FDI are:

- ❖ Efficient Business Plan
- ❖ Getting a construction permit
- ❖ Getting electricity
- ❖ Registering Property
- ❖ Getting credit
- ❖ Protecting minority investors
- ❖ Paying taxes
- ❖ Trading across borders
- ❖ Enforcing contracts
- ❖ Resolving Insolvency
- ❖ Contracting with Government

MAIN FACTORS AFFECTING INFLUX OF FDI

www.economicshelp.org

ISSUES IN ATTRACTING FDI

- ▶ As per the World Bank Ease of Doing Business Report 2020, “The efficiency of regulation affecting domestic firms, however, is correlated with regulation affecting FDI.”

▶ Evidence suggests that reforming business start-up regulation plays a role in enhancing the complementarity between foreign and domestic business activity.

▶ The complexity of tax systems is a major determinant of FDI. The number of payments and time to comply with tax obligations have significant negative effects on whether foreign investment flows are present.

MAJOR ISSUES.

Resource challenge:

Most developing countries are known to have huge amounts of untapped resources. There is manpower and significant availability of fixed and working capital. At the same time, there are some underexploited or unexploited resources. The resources are well available in the rural as well as the urban areas. The focus is to increase infrastructure and logistics network, 10 years down the line, for which the requirement will be higher capex spending by the local government.

Equity challenge: It can be identified that in most developing nations, developments have taken place unevenly. This means that while the more urban areas have been tapped, the poorer sections are inadequately exploited. To get the complete picture of growth, it is essential to make sure that the rural section has more or less the same amount of development as the urbanized ones. Thus, fostering social equality and at the same time, a balanced economic growth is important.

Political Challenge: The support of the political structure has to be there towards the investing countries abroad. This can be worked out when foreign investors put forward their persuasion for increasing FDI capital in various sectors like banking, and insurance. So, there has to be a common ground between the Parliament and the Foreign countries investing in the host country. This would increase the reforms in the FDI area of the country.

Federal Challenge: Very important among the major challenges facing especially larger FDI, is the need to speed up the implementation of policies, rules, and regulations. The vital part is to keep the implementation of policies in all the states/regions of the country at par. Thus, asking for equal speed in policy implementation uniformly is important.

Recommendations:

- ▶ Focus on areas of poverty reduction, trade liberalization, and banking and insurance liberalization.
- ▶ Lower Entry and Exit barriers
- ▶ Lower Tax implications and Tax cuts
- ▶ Relaxation in Competition Regulation and law
- ▶ Insolvency and Bankruptcy economic reforms providing a market for distressed assets and safer exit options
- ▶ Access to free trade areas.
- ▶ Stable exchange rates

ПЕСИКОВ ЭДУАРД БОРИСОВИЧ

доктор технических наук, профессор, профессор кафедры автоматизации предприятий связи Санкт - Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (Санкт-Петербург, Россия)

**ФОРМИРОВАНИЕ СЕГМЕНТАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОННОЙ СЕТИ,
КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА И МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ
ОПТИМИЗАЦИИ**

Аннотация. Предлагается один из возможных подходов к формированию сегментационной стратегии предприятия, ориентированный на решение задач сегментации рынка и выбора целевых сегментов и основанный на совместном применении нейронной сети Кохонена, кластерного анализа (метода k -средних) и методов многокритериальной оптимизации. Обсуждаются результаты вычислительных экспериментов по решению исследуемых задач с помощью программы «Statistica».

Ключевые слова: предприятие, стратегия, сегментация рынка, целевой сегмент, нейронная сеть, самоорганизующаяся карта Кохонена, кластерный анализ, метода k -средних, векторная оптимизация.

PESIKOV EDUARD BORISOVICH

Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor of the Department of Automation of Telecommunications Enterprises, St. Petersburg State University of Telecommunications prof. M. A. Bonch-Bruevich (St. Petersburg, Russia)

**FORMATION OF A SEGMENTATION STRATEGY OF AN ENTERPRISE
USING A NEURAL NETWORK, CLUSTER ANALYSIS AND MULTI-
CRITERIA OPTIMIZATION**

Abstract. One of the possible approaches to the formation of a segmentation strategy of an enterprise is proposed. it is focused on solving the problems of market segmentation and selecting target segments and is based on the joint application of the Kohonen neural network, cluster analysis (k means method) and multi-criteria optimization methods. The results of computational experiments on solving the problems under study using the program "Statistica" are discussed.

Keywords: enterprise, strategy, market segmentation, target segment, neural network, selforganizing Kohonen map, cluster analysis, k -means method, vector optimization.

Введение. Проблема формирования эффективной маркетинговой стратегии предприятия становится актуальной в условиях высокой динамики изменений параметров внешней среды и высокой степени остроты конкуренции. Актуальность темы исследования определяется тем, что проведение сегментации рынка с последующим выбором целевых сегментов в соответствии с правилом Парето (20 % потребителей формируют порядка 80 % выручки предприятия) позволяет предприятию решать проблему наиболее эффективного использования ограниченных производственных ресурсов.

Для каждого целевого сегмента предприятием разрабатывается соответствующая маркетинговая стратегия по всем компонентам смеси маркетинга «4P» – Product, Price, Place, Promotion [1, 2]. Такой подход позволяет предприятию снизить расход ресурсов за счет того, что стратегия разрабатывается для группы потребителей, а не индивидуально для каждого потребителя. Анализ существующих подходов к решению задачи сегментации рынка и выбора целевых сегментов показал, что наиболее широко на практике используются эвристические методы, позволяющие получать лишь приближенное решение. Поэтому становится особенно важным при формировании сегментационной стратегии применение математических моделей и методов и аналитических систем, с помощью которых представляется возможным существенно повысить эффективность стратегий предприятия. Целью работы является разработка аналитического инструментария, ориентированного на проведение сегментации и выбора целевых сегментов рынка и основанного на совместном применении искусственных нейронных сетей, методов кластерного анализа и многокритериальной (векторной) оптимизации. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: – построение методики проведения многомерной сегментации рынка, основанной на совместном применении самоорганизующейся карты Кохонена и кластерного анализа (метода k-средних); – разработка методики выбора целевых сегментов рынка с применением различных методов векторной оптимизации; – проведение анализа результатов вычислительных экспериментов по решению исследуемого комплекса задач на ПК. Постановка задачи сегментации рынка. Проведение сегментации рынка сводится к решению следующей задачи. Пусть имеется множество X объектов x_i ($i = 1, \dots, n$) – потребителей определенного товара (услуги). Каждый объект характеризуется набором из m сегментационных признаков (параметров объектов). При заданных значениях сегментационных признаков для всех объектов требуется разделить множество потребителей на k непересекающихся подмножеств (сегментов), чтобы каждый объект x_i принадлежал одному и только одному подмножеству.

Решение задачи сегментации рынка можно проводить как с использованием искусственной нейронной сети [3], так и с помощью методов кластерного анализа [4]. Так как процедура интерпретации результатов, полученных с применением карты Кохонена [5], носит существенно субъективный характер, то предлагается использовать методику, основанную на совместном применении этих двух методов. На этапе визуального анализа топологической карты Кохонена определяется количество сегментов, которое в дальнейшем используется в качестве входных данных при применении метода кластеризации k -средних. Главным преимуществом сети Кохонена является использование неконтролируемого обучения, при котором обучающая выборка состоит только из значений входных переменных. К основным этапам работы с сетью Кохонена относятся:

- ввод обучающей выборки (значений параметров исследуемых объектов (потребителей продукции предприятия));
- задание параметров обучения сети;
- определение размера топологической карты;
- интерпретация результатов (выделение сегментов на карте и подсчет их количества) [5].

В процессе обучения нейронной сети выявляются несколько нейронов-победителей (центров сегментов) вокруг которых образуются группы, состоящие из похожих объектов. Формируется топологическая карта, в результате визуального анализа которой выдвигается гипотеза относительно наличия кластерной структуры, количества образованных кластеров (сегментов) и их качественного состава.

Среди известных методов кластерного анализа (иерархические дивизимные – DIANA, CHAMELEONE; иерархические агломеративные – AGNES, BIRCH, MST; неиерархические итеративные – CLO-PE, PAM, k -means, HCM) в работе предлагается использовать метод кластеризации k -means (k -средних) [4].

Применение метода кластеризации k -средних производится по следующему алгоритму:

1. Задается количество сегментов k , выявленное на этапе визуального анализа топологической карты Кохонена;
2. Случайным образом отбираются k объектов, которые принимаются за эталоны. Каждому объекту присваивается порядковый номер (номер сегмента);
3. Из оставшегося множества объектов извлекается объект x_i . С помощью меры расстояния (евклидоваго расстояния) проверяется, к центру какого из эталонов объект находится ближе всего;
4. Проверяемый объект присоединяется к эталону, расстояние до центра которого будет минимальным;

5. Эталон заменяется новым, пересчитанным с учетом присоединенной точки;

6. Извлекается объект x_{i+1} , для которого повторяются шаги 2-4.

Процесс кластеризации продолжается до тех пор, пока состав сегментов не перестанет меняться [4].

Постановка задачи выбора целевого сегмента рынка. Выбор целевого сегмента сводится к решению следующей задачи. Пусть в результате проведенной сегментации рынка выявлено k сегментов S_j ($j = 1, \dots, k$). Для решения задачи выбора целевого сегмента предлагается использовать h критериев отбора. Для каждого j -го сегмента заданы значения критериев отбора f_{pj} ($p = 1, \dots, h$). Кроме того, установлены значения критериальных ограничений t_p . Методом экспертных оценок (методом Делфи) определены значения весовых коэффициентов (степени значимости) α_p для каждого p -го критерия отбора. Из заданного множества сегментов Q необходимо выбрать целевой сегмент S_j , который удовлетворял бы следующим условиям:

$$\max \{f_1(q), \dots, f_p(q), \dots, f_h(q)\}, \quad (1)$$

где $q = (q_1, q_2, \dots, q_k)$ – вектор булевых переменных

$q_j \in \{0, 1\}$ – $q_j = 0$ в противном случае. 1, если j -й сегмент принят в качестве целевого; q_j (2)

Для решения задачи выбора целевого сегмента предлагается применять методы многокритериальной (векторной) оптимизации, обеспечивающих возможность поиска наилучшего решения среди множества вариантов с учетом нескольких частных критериев оптимальности, нередко противоречащих друг другу. В работе используются такие методы векторной оптимизации, как методы равномерной оптимизации, справедливого компромисса, идеальной точки, свертывания критериев и главного критерия [6, 7].

При применении метода равномерной оптимизации предполагается, что все критерии оптимальности экономически равноценны, а лучшим признается тот объект (сегмент), для которого будет получен наибольший показатель суммы значений критериев оптимальности:

$$\Sigma = \sum_{p=1}^h \alpha_p f_p(q) \rightarrow \max, \quad (3)$$

где $f_p(q)$ – значение критерия p для сегмента j . При решении задачи методом справедливого компромисса все критерии также считаются экономически равноценными, а лучшим выбирается тот объект, которому соответствует максимальное значение произведения локальных критериев:

$$\Pi = \prod_{p=1}^h \alpha_p f_p(q) \rightarrow \max \quad (4)$$

Метод идеальной точки заключается в поиске такого объекта, для которого значения локальных критериев отбора как можно меньше отклоняются от своих наилучших значений, набор которых является координатами «идеальной точки» в h -мерном пространстве.

При решении задачи методом идеальной точки по каждому критерию отбора определяется наилучшее (оптимальное) значение, затем для всех критериев $() p_j q_j f$ рассчитывается отклонение текущего значения от оптимального. Наилучшим считается тот объект, для которого будет получено наименьшее значение суммарного отклонения:

$$\min \sum \Delta () = h p p , (5)$$

$$\Delta p_j = f p_j q - f p_j q , (6)$$

где $(q) \Delta p_j$ – отклонение значения критерия p по сегменту j от оптимального значения; $() * f p_j q$ – наилучшее значение критерия p для сегмента j . Особенностью метода свертывания критериев является необходимость предварительного определения коэффициента значимости (веса) для каждого критерия оптимальности. Обобщенный критерий оптимальности в этом случае будет иметь следующий вид:

$$\sum \cdot = h p p p_j j f q 1 \max \alpha () , (7)$$

где αp – коэффициент значимости критерия p ;

$\sum = = h p p 1 \alpha 1; 0 < \alpha p < 1, p = 1, \dots, h$. При решении задачи методом главного критерия один из рассматриваемых критериев оптимальности $f p$ выбирается в качестве главного, а для остальных определяются значения критериальных ограничений $t p$ (предельно допустимые значения). После этого решается задача однокритериальной оптимизации:

$$\left\{ \begin{array}{l} \leq, =, \geq, = 2, \dots, . \\ \max , 1 f q t p h f q p p \end{array} \right. (8)$$

Описание деловой ситуации, связанной с решением задачи сегментации рынка. На рынке печатной продукции предпринимательскую деятельность осуществляет типография, занимающаяся производством этикеточной продукции. В ходе проведенных маркетинговых исследований были выявлены 35 предприятий-потребителей, использующих этикеточную продукцию в своем производстве. В качестве сегментационных признаков были использованы такие показатели предприятий-потребителей, как годовая выручка, численность персонала, длительность работы на рынке и отдаленность от компании-поставщика. Необходимо определить сегменты рынка, их количество и границы интервалов значений сегментационных признаков для каждого из выявленных сегментов. Анализ результатов решения задачи сегментации рынка. Для решения задачи сегментации рынка применялся статистический пакет «Statistica» [8, 9]. В результате обучения нейронной сети Кохонена была получена топологическая карта, визуальный анализ которой показал, что количество сегментов можно принять равным 5. Выявленное количество сегментов и значения сегментационных признаков каждого потребителя задаются в качестве входных данных для решения задачи сегментации рынка методом k-средних.

Полученные границы интервалов значений параметров предприятий для каждого из выявленных сегментов рынка представлены в табл. 1. Описание деловой ситуации, связанной с решением задачи выбора целевого сегмента. На этапе сегментации рынка выявлены 5 сегментов. Предлагается для выбора целевого сегмента использовать такие критерии отбора, как прибыль, острота конкуренции, барьеры входа и выхода, емкость рынка и среднерыночная цена товара. Для каждого сегмента рынка методом экспертных оценок установлены значения критериев отбора по десятибалльной шкале (см. табл. 2). Поэтому в данном случае нет необходимости в проведении нормирования критериев. Требуется выбрать наиболее экономически привлекательный (целевой) сегмент.

Таблица 1

Интервалы значений параметров предприятий

Таблица 1

Интервалы значений параметров предприятий для каждого из выявленных сегментов

Сегмент рынка	Номера предприятий, отнесенных к сегменту	Интервалы значений параметров предприятий (среднее значение)			
		Годовая выручка (млн. руб./год)	Численность персонала (чел.)	Длительность работы на рынке (лет)	Отдаленность от поставщика (км)
S1	19, 22, 23, 27, 30, 32, 33	2,851 – 3,68 (3,27)	23 – 37 (30)	8 – 18 (13)	9 – 17 (13)
S2	1, 10, 13, 18, 24	2,201 – 3,082 (2,64)	29 – 34 (31,5)	6 – 16 (11)	20 – 25 (22,5)
S3	2, 3, 5, 7, 12, 15, 21, 26, 31, 34	1,241 – 3,25 (2,25)	22 – 28 (25)	2 – 12 (7)	3 – 16 (9,5)
S4	6, 11, 17, 28, 29, 35	1,2 – 2,678 (1,94)	16 – 24 (20)	4 – 12 (8)	17 – 24 (20,5)
S5	4, 8, 9, 14,16, 20, 25	0,55 – 2,421 (1,49)	8 – 18 (13)	2 – 6 (4)	9 – 16 (12,5)

Таблица 2

Значения критериев отбора целевого сегмента

Сегмент рынка	Значения критериев отбора целевого сегмента				
	Прибыль	Острота конкуренции	Барьеры входа и выхода	Емкость рынка	Среднерыночная цена товара
	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5
S1	3,75	3,85	4,2	2,0	5,15
S2	8,5	5,2	2,85	1,4	6,2
S3	7,25	2,95	7,15	2,9	3,4
S4	4,5	3,3	7,65	1,7	3,15
S5	2,95	3,15	6,35	2,0	4,8

В табл. 3 указаны экспертные оценки «весов» критериев отбора целевого сегмента, соответствующих степени значимости каждого критерия.

Таблица 3

Значения коэффициентов значимости критериев отбора

<i>Критерии отбора целевого сегмента</i>		<i>Коэффициент значимости (α_p)</i>
f_1	Прибыль	0,3
f_2	Острота конкуренции	0,1
f_3	Барьеры входа и выхода	0,2
f_4	Емкость рынка	0,3
f_5	Среднерыночная цена товара	0,1

В табл. 4 представлены экспертные оценки предельно допустимых значений критериев отбора целевого сегмента рынка, необходимые для реализации метода главного критерия.

Таблица 4

Значения критериальных ограничений

<i>Критерии отбора целевого сегмента</i>		<i>Значение критериального ограничения</i>
f_1	Прибыль	Главный критерий
f_2	Острота конкуренции	$\leq 5,5$
f_3	Барьеры входа и выхода	$\leq 6,5$
f_4	Емкость рынка	$\geq 1,5$
f_5	Среднерыночная цена товара	$\geq 3,5$

Результаты решения задачи выбора целевого сегмента. Критерии отбора целевого сегмента рынка f_1, f_4 и f_5 подлежат максимизации, а критерии f_2 и f_3 – минимизации. Поэтому необходимо путем умножения представленных в табл. 3 значений критериев отбора f_2 и f_3 , на «-1» перейти к единому направлению оптимизации (максимизации). Полученные модифицированные значения критериев ($f_2^* = -f_2, f_3^* = -f_3$) представлены в табл. 5.

Таблица 5

Значения критериев отбора с единым направлением оптимизации

<i>Сегмент рынка</i>	<i>Значения критериев отбора</i>				
	f_1	f_2^*	f_3^*	f_4	f_5
S1	3,75	-3,85	-4,2	2,0	5,15
S2	8,5	-5,2	-2,85	1,4	6,2
S3	7,25	-2,95	-7,15	2,9	3,4
S4	4,5	-3,3	-7,65	1,7	3,15
S5	2,95	-3,15	-6,35	2,0	4,8

Ниже приводятся результаты определения целевого сегмента с использованием различных методов векторной оптимизации.

Ниже приводятся результаты определения целевого сегмента с использованием различных методов векторной оптимизации.

Метод равномерной оптимизации. Значения обобщенного критерия, рассчитанные по формуле (3) для каждого сегмента, равны соответственно 2,85; 8,05; 3,45; -1,6; 0,25. Сегмент S2 может быть выбран в качестве целевого, так как ему соответствует наибольшее значение обобщенного критерия.

Метод справедливого компромисса. Для построения обобщенного критерия по методу справедливого компромисса, необходимо «избавиться» от отрицательных значений критериев отбора, сохранив при этом одинаковое направление оптимизации. Для этого предлагается к значениям критериев f_2^* и f_3^* прибавить константу, равную 10. Уточненные значения критериев ($f_2^* = f_2^* + 10, f_3^* = f_3^* + 10$) и результаты расчетов по формуле (4) представлены в табл. 6. В качестве целевого сегмента может быть выбран сегмент S2, так как этому сегменту соответствует наибольшее значение обобщенного критерия.

Таблица 6

Результаты применения метода справедливого компромисса

Сегмент рынка	Величины критериев отбора					Значение обобщенного критерия $\prod_{p=1}^h f_{pj}(q_j)$
	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	
S1	3,75	6,15	5,8	2,0	5,15	1377,75
S2	8,5	4,8	7,15	1,4	6,2	2532,13
S3	7,25	7,05	2,85	2,9	3,4	1436,31
S4	4,5	6,7	2,35	1,7	3,15	379,42
S5	2,95	6,85	3,65	2,0	4,8	708,07

Метод идеальной точки. По данным табл. 6 определены наилучшие значения для каждого критерия: $f_{12} = 8,5$ (для критерия f_1 и сегмента S2); $f_{23} = 7,05$; $f_{32} = 7,15$; $f_{43} = 2,9$; $f_{52} = 6,2$. Отклонения текущих значений критериев отбора от их наилучших значений и сумма отклонений для каждого сегмента представлены в табл. 7.

Метод идеальной точки. По данным табл. 6 определены наилучшие значения для каждого критерия: $f_{12} = 8,5$ (для критерия f_1 и сегмента S2); $f_{23} = 7,05$; $f_{32} = 7,15$; $f_{43} = 2,9$; $f_{52} = 6,2$. Отклонения текущих значений критериев отбора от их наилучших значений и сумма отклонений для каждого сегмента представлены в табл. 7.,

Таблица 7

Результаты применения метода идеальной точки

Сегмент рынка	Значение отклонения критерия от идеальной точки					Значение обобщенного критерия $\sum_{p=1}^h \Delta_{pj}(q_j) $
	Δ_{1j}	Δ_{2j}	Δ_{3j}	Δ_{4j}	Δ_{5j}	
S1	4,75	0,9	1,35	0,9	1,05	8,95
S2	0	2,25	0	1,5	0	3,75
S3	1,25	0	4,3	0	2,8	8,35
S4	4	0,35	4,8	1,2	3,05	13,4
S5	5,55	0,2	3,5	0,9	1,4	11,55

В качестве целевого может быть выбран сегмент S2, так как ему соответствует наименьшее значение обобщенного критерия.

Метод свертывания критериев. Значения обобщенного критерия, полученные по формуле (7) для каждого сегмента, равны соответственно 1,015; 2,5; 1,66; 0,315; 0,38. Сегмент S2 можно считать целевым, так как ему соответствует максимальное значение обобщенного критерия.

Метод главного критерия. В качестве главного критерия принят критерий f_1 (прибыльность). Проведено упорядочение значений критерия f_1 по убыванию (см. табл. 8). В качестве допустимых решений (т.е. удовлетворяющих одновременно всем критериальным ограничениям) приняты сегменты S1 и S5. Сегмент S1 можно считать целевым, так как среди множества допустимых решений наибольшее значение главного критерия f_1 соответствует именно этому сегменту.

Таблица 8

Результаты применения метода главного критерия

Сегмент рынка	Значения критериев отбора целевого сегмента				
	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5
S2	8,5	5,2	2,85	1,4	6,2
S3	7,25	2,95	7,15	2,9	3,4
S4	4,5	3,3	7,65	1,7	3,15
S1	3,75	3,85	4,2	2,0	5,15
S5	2,95	3,15	6,35	2,0	4,8

Таким образом, решение задачи выбора целевого сегмента рынка проведено с использованием пяти методов векторной оптимизации. Так как результаты четырех проведенных расчетов показали, что оптимальным является сегмент S2, можно предположить, что именно этот сегмент и может быть рекомендован в качестве целевого. Заключение.

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о корректности и эффективности предлагаемого подхода к проведению сегментации рынка и выбора целевых сегментов. Совместное применение нейросетевых технологий и методов кластерного анализа при решении задачи сегментации рынка, а также применение методов векторной оптимизации при решении задачи выбора целевых сегментов позволяет повысить качество принимаемых маркетинговых решений, а также существенно ускорить процесс разработки маркетинговых информационно-аналитических систем. В дальнейшем представляется целесообразным проведение исследований, направленных на решение задачи оптимального планирования товарной, сбытовой и ценовой стратегий предприятия на основе совместного использования математических моделей исследования операций и эвристических методов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Котлер Ф. Келлер К. Л. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. – СПб.: Питер, 2010.
2. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. – СПб.: Наука, 1996.
3. Хайкин С. Нейронные сети: полный курс, 2-е изд., испр.: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2006.
4. Ким Дж.-О., Мьюллер У., Клекка У. Р. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ. – М.: Финансы и статистика, 1989.
5. Кохонен Т. Самоорганизующиеся карты. М.: БИНОМ, 2008.
6. Подиновский В. В., Ногин В. Д. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач. – М.: Физматлит, 2002.
7. Зак Ю. А. Прикладные задачи многокритериальной оптимизации. – М.: Экономика, 2014.
8. Боровиков В. Нейронные сети. STATISTICA Neural Networks. Методология и технологии современного анализа данных. – М.: Горячая линия – Телеком, 2008.
9. Буреева Н. Н. Многомерный статистический анализ с использованием ППП «STATISTICA». – Нижний Новгород, 2007.

«Саноат корхоналарини инновацион ривожлантириш: назария ва амалиёт»
мавзусида халқаро илмий-амалий конференция, 10 октябрь 2020 йил

АХМЕДИЕВА АЛИЯ ТОХТАРОВНА
и.ф.н., доцент каф. «Макроиқтисодий таҳлил ва прогнозлаш»

Тошкент давлат иқтисодият университети,

МУСАБЕКОВ УЛУГБЕК

*ТДИУ ҳузуридаги “Ўзбекистон иқтисодиётини ривожлантиришнинг
илмий асослари ва муаммолари” илмий тадқиқот мустақиллик докторанти*

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ САНОАТИГА ТЎҒРИДАН- ТЎҒРИ ЧЕТ ЭЛ ИНВЕСТИЦИЯЛАРИНИ ЖАЛБ ҚИЛИШНИНГ ҲОЗИРГИ ХОЛАТИ

*Аннотация. Ушбу маърузалар тезисида Ўзбекистон Республикаси саноатига
тўғридан-тўғри чет эл инвестицияларини жалб қилишнинг ҳозирги ҳолати ва унинг
ривожлантириш йўналишлари ёритилган*

АХМЕДИЕВА АЛИЯ ТОХТАРОВНА

к.э.н., доц., каф. «Макроэкономический анализ и прогнозирование»

Тошкентский государственный экономический университет,

МУСАБЕКОВ УЛУГБЕК

*свободный соискатель (PhD) НИЦ «Научные основы и проблемы развития
экономики Узбекистана» при ТГЭУ*

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

*Аннотация. В данной статье рассмотрены современное состояние привлечения
прямых иностранных инвестиций в промышленность Республики Узбекистан и показаны
основные направления его развития*

AKHMEDIEVA ALIYA TOHTAROVNA

Dep. Macroeconomic analysis and forecasting

Tashkent University of Economics,

MUSABEKOV ULUGBEK

free applicant Research center Scientific foundations and problems

development of the economy of Uzbekistan

at the Tashkent state University of Economics

CURRENT STATE OF ATTRACTING FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN THE INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

*Annotation. This article examines the current state of attracting foreign direct investment
in the industry of the Republic of Uzbekistan and shows the main directions of its development.*

Тўғридан-тўғри чет эл Ўзбекистон Республикаси инвестиция муҳити ва инвестиция ресурслари ҳолатини таҳлил қилган ҳолда, корxonанинг хусусий инвестиция ресурслари капитал ва молиявий маблағларнинг етакчи молиялаштириш манбаи экан, демак, уларнинг чекланганини алоҳида таъкидлаб ўтиш жоиз. Ҳозирги вақтда корхона учун бош вазифа – қўшимча равишда ҳамда ўз инвестиция эҳтиёжларини молиялаштириш мақсадларида четдан инвесторларни жалб этиш муаммосининг ечимини топишдан иборат бўлиб қолмоқда.

Инвестициясини жалб этиш Ўзбекистон саноат сиёсатининг устувор вазифаларидан бири ҳисобланади. Тўғридан-тўғри чет эл инвестициясининг муҳимлиги нафақат унинг миллий жамғармалар даражасидан юқори бўлган инвестицияларни амалга ошириш ва ишлаб чиқариш базасини модернизация қилиш имкониятлари билан белгиланади. Тўғридан-тўғри чет эл инвестицияси кириб келишининг аҳамиятга молик асосларидан яна бири технологик жиҳозларни, бошқарувнинг ва ишлаб чиқаришни ташкил этишнинг замонавий усулларини олиб кириш, жаҳонга машҳур компанияларнинг савдо маркаларидан, ноу-хаулардан фойдаланиш имкониятлари, маҳсулот-лар экспортини янада кенгайтириш мақсадида трансмиллий компанияларнинг жаҳон бозорларига чиқиш йўлларига эга бўлиш ва бошқа шу кабиларни ҳам санаб ўтиш мумкин. Тўғридан-тўғри чет эл инвестициялар инвесторларининг мазкур мамлакатда ишлаб чиқаришни жойлаштириш қарорига таъсир этувчи, яъни мотивацияси омилларига кўра қуйидагича таснифланади: ресурсларни кўзловчи (resource seeking FDI); самарадорликни ошириш мақсадидаги (efficiency seeking FDI); бозорни кенгайтириш мақсадидаги (market seeking FDI); стратегик активларни кўзловчи (strategic asset seeking FDI)[1].

Тўғридан-тўғри чет эл инвестицияси тўғрисидаги деярли ҳар бир назарияда алоҳида бир қоида ва хулосаларни топиш мумкин бўлиб, уларни чет эл инвестицияларини жалб этиш бўйича давлат дастурларини ишлаб чиқишда инобатга олиш мумкин. Бунда фақат улардан фойдаланишнинг Ўзбекистон Республикаси инвестиция дастурларини шакллантиришда муҳим таркибий қисм бўла оладиган шарт ва мезонларини аниқлаб олиш зарур[2].

Умумий инвестиция жараёнининг муҳим унсурларидан бири-тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар бўлиб, улар ҳар қандай миллий иқтисодиётнинг динамик ривожланиши учун зарур бўлган молиявий ва ишлаб чиқариш ресурсларининг, илғор технологиялар ва бошқарув замонавий услубларининг истиқболли манбаларидан бирини ифодалайди. Замонавий технологияларни татбиқ этиш зарурати, тадбиркорлик бўйича чет эл тажрибасини ўзлаштириш ва инвестиция иқлимининг яхшиланиши борасида амалга оширилган чоратадбирлар мамлакатда сармоя қўйилмаларнинг умумий ҳажмида чет эл инвестиция таркибининг ўзгаришига олиб келди.

2019 йил давомида қуйидаги йирик инвестиция лойиҳаларнинг амалга оширилиши Ўзбекистон Республикаси Давлат кафолати остидаги хорижий кредитларнинг юқори ўсиш суръатларига эришилишига сабаб бўлди:

тозаланган метан асосида синтетик суюқ ёқилғи ишлаб чиқаришга мўлжалланган Шўртан газ-кимё мажмуаси қурилиши лойиҳаси бўйича ўзлаштирилган ҳажм;

Навоий иссиқлик электр станциясида 450 MVt қувватли иккинчи буғ-газ қурилмасини кенгайтириш лойиҳаси бўйича ўзлаштирилган ҳажм;

Наманган вилояти Тўрақўрғон туманида қуввати 450 MVt дан бўлган икки буғ-газ қурилмасидан таркиб топган жами қуввати 900 MVt бўлган янги иссиқлик электр станцияси қурилиши лойиҳаси бўйича ўзлаштирилган ҳажм;

«Навоязот» АЖ да поливинилхлорид (ПВХ), каустик сода ва метанол ишлаб чиқариш мажмуаси қурилиши лойиҳаси бўйича ўзлаштирилган ҳажм;

Поп-Наманган-Андижон темир йўл участкаларини электрлаштириш лойиҳаси бўйича ўзлаштирилган ҳажм ва бошқалар[3].

Чет эл инвестициялари иқтисодийнинг барча секторларини модернизация қилиш ва ривожланишига таъсир кўрсатмоқда. Бевосита чет эл инвестицияларини саноат тармоқлари бўйича жалб этишнинг йўналишларини қараб чиқадиган бўлсак, ёқилғи-электр энергетикаси ва кимё ва нефть-кимё соҳаларида юқори даражадаги инвестициявий фаоллик сақланмоқда.

Миллий иқтисодийни молиялаштириш манбалари таркибида тўғридан-тўғри чет эл инвестициялар ҳажми ўсишининг ижобий тенденцияси эса инвестиция иқлимининг яхшиланиши ва янги қонунчилик актлари ва ҳуқуқий нормалар натижасида шаклланди.

Инвестиция иқлими ўз ичига сиёсат, иқтисодий аҳвол, маданият, ижтимоий-сиёсий барқарорлик ҳамда хорижий инвестор сармоя қўйилмалари тўғрисида қарор қабул қилаётганида таваккалчилик даражаси бўйича баҳолайдиган бошқа жиҳатларни ўз ичига олади[4].

Инвесторларга бериладиган давлат кафолатларининг асосий уч тури мавжуд бўлиб, улар хорижий инвестицияларни ҳуқуқий тартибга солишда муҳим роль ўйнайди:

қабул қилувчи мамлакат ҳудудида хорижий инвестиция ҳисоб-ланадиган мулк дахлсизлиги кафолати;

хорижий инвесторга ўз тадбиркорлик фаолиятининг натижа-ларидан фойдаланиш ҳуқуқини таъминловчи кафолатлар;

инвестицияларни амалга ошириш билан боғлиқ ҳолда юзага келадиган низоларни ҳал этиш тартибига тегишли кафолатлар.

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида инвестиция фаолиятини амалга ошираётган хорижий инвесторлар ҳуқуқларини ҳимоялаш чора тадбирлари ва кафолатлари “Чет эллик инвесторлар ҳуқуқларининг кафолатлари ва уларни ҳимоя қилиш чоралари тўғрисида”ги қонун доирасида белгиланади.

Хорижий инвесторларга уларнинг келиб чиқиш мамлакати, миллати ва диний эътиқоди бўйича дискриминациянинг йўқлиги, ўз маблағларидан эркин фойдалана олиш кафолатлари, инвесторлар фаолиятига тегишли бўлган ахборотдан эркин фойда-ланиш, миллийлаштириш ва реквизициядан кафолатлаш каби асосий кафолатлар тақдим этилади. Давлат инвесторлар ҳуқуқларининг барқарорлигини таъминлайди. Умуман олганда мазкур қонуннинг қоидалари давлат кафолатларининг умумий қабул қилинган халқаро андозаларига жавоб беради.

2017-2020 йилларда хорижий инвесторлар ва чет эл инвестициясига эга корхоналар фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича бир қатор чоратадбирлар қабул қилинган бўлиб, улар чет эл инвестициясига эга корхоналарни давлат рўйхатидан ўтказиш ҳамда рухсат учун зарур бўладиган ҳужжатларни расмийлаштириш тадбирларининг соддалаштирилиши билан боғлиқ, шунингдек, вазирликлар ва идораларга хорижий инвесторлар ва чет эл инвестицияли корхоналарнинг фаолияти билан боғлиқ қўшимча талаблар ва чекловларни ўрнатиш ман этилади, хорижий инвесторлар – жисмоний шахслар ва мансабдор шахслар, юридик шахсларнинг ҳуқуқлари қонун билан мустаҳкамлаб қўйилган – хорижий инвесторларнинг Ўзбекистон Республикаси ҳудудига кириши ва чет эл инвестицияли корхоналарда улар улуши (маблағ ва акциялари)нинг мавжуд бўлиши давомида бу ерда бўлишлари учун мувофиқ кўп маротабали визаларнинг олишлари учун, замонавий юқори технологияларни жорий этиш ва юқори технологик ишлаб чиқариш-ларни ривожлантириш учун инвестициялар сарфлаган хорижий инвесторлар учун қўшимча кафолатлар ва ҳимоя чоралари белгилаб қўйилган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Dunning J. The Globalization of Business. – London: Routledge, 1993. – p. 67.
2. Надирханов У. «Методологические аспекты привлечения прямых иностранных инвестиций в Республике Узбекистан», Методологические вопросы разработки стратегий долгосрочного развития: материалы V Форума экономистов. –Т., 2013. с. 155.
3. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қумитаси материаллари
4. Гайбуллаев Ф.Х. Основные пути стимулирования привлечения иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль Республики Узбекистан: дис. канд. экон. наук. – Т., 2005. – 134 с.

и.ф.д. АБДУЛЛАЕВ АБДУЖАББОР
и.ф.н. АБДУЛЛАЕВ БАХОДИР АБДУГАФФОРОВИЧ.

Тошкент ахборот технологиялар университети Фаргона филиали.

**САНОАТ КОРХОНАЛАРИДА ИННОВАЦИОН МЕНЕЖМЕНТГА
БЎЛГАН ТАЛАБНИ ЧЕКЛОВЧИ ОМИЛЛАРНИ АНИҚЛАШ ВА
ИННОВАЦИЯ ЛОЙИҲАЛАРИНИ ДАВЛАТ ТОМОНИДАН ҚЎЛЛАБ-
ҚУВВАТЛАШ**

Аннотация. Ушбу мақола Ўзбекистонда саноат қорхоналарида инновацион менежментни ривожлантириш бўйича тавсия ва тақлифлар ишлаб чиқишига бағишланган. Жаҳонда ва Ўзбекистонда қорхоналарда рўй бераётган инновацион ўзгаришларнинг айрим жиҳатлари ёритиб берилган. Саноат қорхоналарида инновацион менежментни шакллантириш ва ривожлантириш бўйича дунёдаги энг яхши амалиётлар таҳлили асосида Ўзбекистонда саноат қорхоналарида инновацион менежментни ривожлантириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқилди.

Калит сўзлар: инновацион менежмент, саноат қорхоналари, илмий тадқиқот харажатлари.

д.э.н. АБДУЛЛАЕВ АБДУДЖАББОР
к.э.н. АБДУЛЛАЕВ БАХОДИР АБДУГАФФОРОВИЧ.
Ферганский филиал ТУИТ.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ФАКТОРОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИЯМИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ**

Аннотация. Данная статья посвящена разработке рекомендаций и предложений по развитию инновационного менеджмента в промышленных организациях Узбекистана. Освещены некоторые аспекты инновационных изменений, происходящих в организациях в мире и в Узбекистане. На основе анализа лучших мировых практик по формированию и развитию инновационного менеджмента в промышленных организациях разработаны рекомендации по развитию инновационного менеджмента в промышленных организациях Узбекистана.

Ключевые слова: инновационный менеджмент, промышленные организации, затраты на исследования и разработки (R&D),

Doctor of Economics ABDULLAEV ABDUJABBOR
c. e. s. ABDULLAEV BAXODIR ABDUGAFFOROVICH.

Fergana branch of Tashkent University of Information Technologies.

**IDENTIFICATION OF FACTORS LIMITING THE DEMAND FOR
INNOVATION MANAGEMENT IN INDUSTRIAL ENTERPRISES AND
STATE SUPPORT OF INNOVATION PROJECTS**

Abstract. This article is devoted to the development of recommendations and suggestions on how to develop innovative management in industrial organisations of Uzbekistan. Some aspects of the innovative changes taking place in organisations in the world and in Uzbekistan are highlighted. Based on the analysis of international best practices for the formation and development of innovative management in industrial organisations, recommendations on the development of innovative management in industrial organisations of Uzbekistan have been developed.

Key words: innovative management, industrial organisations, Research and development expenditure(R&D),

Саноат корхоналарида инновация фаолиятини бошқариш қатор чора-тадбирларни ишлаб чиқишни тақозо этади. Ушбу чора-тадбирлар жумласига давлат инвестиция тизимини такомиллаштириш, кредит ва солиқ сиёсати, бюджетдан ташқари молиялаштириш, Саноат корхоналариларга эркинлик бериш кабилар киради.

Инновация соҳасидаги давлат сиёсати давлат харажатларининг унумли таркибини шакллантиришга қаратилиши керак. Уларнинг умумий даражаси ЯИМнинг маълум улушидан кам бўлмаслиги лозим.

Жаҳон тажрибасига кўра мамлакатнинг илмий-техник мажмуасини таъминлаб туриш учун ЯИМнинг 1,0% дан кам бўлмаган бюджет маблағлари ажратилиши зарур.

Бюджет маблағлари сарфининг самарадорлигини таъминловчи чора-тадбирлар қаторида қуйидагиларни такидлаш жоиз:

- қайтариб олинмаслик асосида фақат давлат буюртмаси бўйича умумиллий аҳамиятга эга инновация лойиҳаларини амалга ошириш;

- мулкчилик шаклидан қатий назар инновация лойиҳаларини амалга оширувчи корхоналарга бюджет маблағларини давлат қафолати бўйича танлов асосида жойлаштириш амалиётини кенгайтириш (жаҳон илмий даражасидаги лойиҳаларга). Мазкур вазиятда жалб этилаётган давлат ва хусусий инвестициялар паритет(тенглик) асосида ажратилади;

- инновация лойиҳаларини амалга ошириш учун бюджетдан ташқари манбааларни жалб қилиш механизмларини рағбатлантириш. Энг аввало бу илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишларини қўллаб-қувватлашга, инновация лойиҳаларида фойдаланиладиган чет эл патентларининг маълум қисмини, «ноу-хау» ва лицензияларни сотиб олишни қўллаб-қувватлашга тааллуқлидир.

ИТТКИга бўлган талабни чекловчи омиллари кўп жиҳатдан илмий маҳсулот бозори хусусиятларининг таъсирида шаклланади. ИТТКИнинг ички бозордаги ҳолати қуйидаги ўзига хосликлар билан изоҳланади:

- талаб ва таклифнинг бир-бирига мос келмаслиги. ИТТКИга бўлган талаб қондирилмаслиги туфайли ҳорижий технологиялар бозорига мурожаат қилишга олиб келмоқда;

- истеъмолчилар ўз кучлари билан ИТТКИга бўлган талабни қондиришлари учун имкониятнинг чекланганлиги;

- ривожланган инфратузилманинг йўқлиги сабабли ИТТКИ муаллифларининг буюртмачи талаби ва конъюктурасини ўрганишдаги имкониятининг чекланганлиги;

- илмий изланишларнинг республика манфаати ва иқтисодий имкониятларини етарли даражада инобатга олмайдиган асоссиз равишда қўлаи кенгайтириб юборилганлиги;

•фаннинг суғат ҳаракатчанлиги, илмий салоҳиятнинг иқтисодийёт, жамият ва фан тараққиётда янги пайдо бўлаётган талаблар юзасидан кеч таъсир этиши;

•илмий-техник фаолиятнинг иқтисодий-ҳуқуқий асоси якунига етказилмаганлиги, илмий-техник маҳсулот бозорининг суғат ривожланганлиги;

•илмий-тадқиқот, лойиҳа ва конструктор-технологик корхоналар салоҳиятидан фойдаланишнинг самарасизлиги;

•илмий изланишларни бюджетдан ташқари манбаалар эвазига молиялаштириш механизми етарли даражада шаклланмаганлиги ва ундан фойдаланилмаётганлиги.

Юқорида кўрсатилган қачилиқлар сабабли давлат ва хусусий сектор тадбиркорлари чет эл янги технологиялари бозорига мурожат этишни авзал билишмоқда.

Шу сабабли ривожланган давлатларнинг юқори технологияларини, маҳаллий илмий-техника маҳсулотларига мос тушишини таҳлил қилиш зарур. Юқори технологиялар бозорида илмий маҳсулотга бўлган нарх ИТТКИнинг янгилиги ва патент орқали ҳимоя қилинганлиги билан белгиланади. Тадқиқот маҳсулотининг нархи унинг сифатига боғлиқ. Чуқур илм талаб этиладиган, ноёб ва кўп нусхада чиқарилмайдиган изланишлар бундан мустасно.

Ривожланаётган мамлакатлар бозори учун илғор техника ҳар доим ҳам унумли бўлавермайди. Шу сабабли бу ерда ихтиронинг янгилиги, патентга бойлиги биринчи даражали аҳамият касб этмайди. Бу мамлакатларда чуқур илм талаб этиладиган маҳсулот етказиб беришга буюртма олиш учун кредитларнинг арзонлиги, уларни товар эвазига қоплаш имконияти, миллий валютадан фойдаланиш асосида молиявий ҳамкорлик қилиш, маҳсулотни етказиб бергач унга хизмат кўрсатишни таъминлаш ва ИТТКИнинг нархи ва сифати билан боғлиқ бўлмаган бошқа шартлар алоҳида аҳамият касб этади.

Илмий маҳсулотга бўлган талаб фақат ИТТКИга кетадиган сарф-ҳаражат ва унинг сифати билангина эмас, балки биринчи навбатда буюртмачи – тармоқнинг молиявий имкониятлари, унинг инвестицион салоҳияти билан, яъни фанга бевосита тааллуқли бўлмаган омилларга боғлиқ.

Албатта, ҳозирда Ўзбекистонда юқори инвестицион салоҳиятга эга бўлган соҳалар (нефт, газ саноати, энергетика ва ҳ.к.) мавжуд. Улар учун изланишлар сифати катта аҳамиятга эга.

Шунга қарамай бу ерда ҳам биринчи навбатда лойиҳанинг илмий янгилиги эмас, балки унинг янги маҳсулот, технология ва машиналарда ифодаланган якуний ҳолатининг сифатига эътибор қаратилади.

Айни вақтда илмий изланишлар – оралиқ маҳсулот бўлиб, кейинчалик инвестицион соҳаларда фойдаланилиши ва тижоратланиши керак.

Шу сабабли ИТТКИни молиялаштириш имконига эга бўлган буюртмачилар ўзимизнинг эмас, балки хорижнинг фойдаланишга тайёр бўлган ишлаб чиқариш жихозлари ва ускуналарини афзал биладилар. Бу фикрлар хорижий инвесторлар ҳақида бораётганда янада равшандир.

Айтиш мумкинки, илмий изланишлар натижалари тайёр ҳолатга келгани сари, уларга бўлган талаб (қолган шартлар бир хил бўлган тақдирда) ортиб боради.

Аксарият илмий изланишларнинг ички бозорида эркин рақобати йўқ. Анча тор ихтисослашган фан тармоқларида монопол ҳолат ҳукм суради.

Рақамли технологиялар ахборотни хоҳлаган вақтда ва хоҳлаган жойда талабаларга етарлича етказиб бергани учун ташкилий тузилмани қайта тузилишига катта таъсир ўтказади. Саноат корхоналариларга фаолият нуқтаи назардан қарашга нисбатан жараёнли нуқтаи назардан қараш яхшироқдир. Бу жараёнлар эса истемолчилар ва иш берувчилар талабини қондиришга қаратилган кетма-кетликлардан иборатдир. Айрим Саноат корхоналарилар ўз таркиби бўйича жуда мослашувчан бўлиб, лойиҳаларга керакли шахсларни белгилаш орқали жуда катта самарага эга бўлишади. Электрон коммуникациялар воситасида виртуал корхоналар вужудга келди. Уларнинг ходимлари физик маконга эга эмас; улар фақат боғлиқликлар сифатида кибермухитдагина мавжуддир.

Янги таркибий тузилмалар саноат корхоналари менежерларнинг вазифаларини тубдан ўзгартириб юборди. Одатий, ўзи қарор қабул қилгандан сўнг ишчиларга вазифа юкловчи эмас, балки ахборотни керакли шахсларга бериб, қарор қабул қилишда бирлашишни таклиф қиладиган менежерлар пайдо бўлмоқда. Рақамли технологиялар бу вазифаларни бажаришда жуда катта ёрдам бериши мумкин.

Рақамли технологиялар ташкилий коммуникацияларни ҳам ички ҳам ташқи томондан ривожлантириш мумкин. Рақамли технологиялар коммуникациядаги узилишларни олдини олади ва тескари алоқани яхшилайтиди. Рақамли технологияларни рақобатда фойдаланиш ижобий натижалар билан бирга баъзи салбий оқибатларга ҳам олиб келиши мумкин. Тизим баъзи ташқи ҳамкорлар учун мос келмаслиги мумкин. Агар саноат корхоналарилар ахборот технологияга боғланиб қолса, технология ишдан чиққанда катта хатоларга дуч келиниши мумкин. Яна шуни ёдда тутиш керакки, технология бир ўзи узоқ муддатли рақобатбардошликни таъминлай олмайди. Шунинг учун саноат корхоналарилар ахборот технологиядан тўғри фойдаланиш йўллари ҳам ишлаб чиқиши лозим.

Инновация жараёнини ташкил этишнинг яна бир хусусияти унинг юқори даражадаги инертлигида. Ушбу инертлик илмий манбаалар, тадқиқот йўналишлари ва конструкторлик жамоаларини ташкил этиш учун кетадиган

узоқ муддатларда акс этади. Давлат бозор конъюктураси ва инвестицион фаоллик тебранишидан қатъий назар илмий маҳсулотга бўлган талабни ушлаб туришга мажбур.

		2018 г.	2017 г.	2016 г.	2015 г.	2014 г.	2013	2012 г.	2011 г.	2010 г.	2005 г.
62	Ўзбекистан	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
1	Израиль	5,0	4,8	4,5	4,3	4,2	4,1	4,2	4,0	3,9	4,1
2	Корея, Респ.	4,8	4,6	4,2	4,2	4,3	4,1	4,0	3,7	3,5	2,6
3	Швеция	3,3	3,4	3,3	3,3	3,1	3,3	3,3	3,2	3,2	3,4
4	Япония	3,3	3,2	3,2	3,3	3,4	3,3	3,2	3,2	3,1	3,2
5	Австрия	3,2	3,1	3,1	3,0	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,4
6	Германия	3,1	3,0	2,9	2,9	2,9	2,8	2,9	2,8	2,7	2,4
7	Дания	3,1	3,0	3,1	3,1	2,9	3,0	3,0	2,9	2,9	2,4
8	Соединенные Штаты	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,8	2,7	2,5
9	Бельгия	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,3	2,2	2,1	1,8
10	Финляндия	2,8	2,8	2,7	2,9	3,2	3,3	3,4	3,6	3,7	3,3

1-расм. Жаҳонда илмий-тадқиқот ишларига сарфланган харажатлар ЯИМ улуши сифатида.

Манба: World Development Indicators(WDI).

Фаннинг давлат томонидан тартибга солиниши лойиҳа ва тадқиқот дастурларини молиялаштириш, кредит ажратиш йўли билан давлат буюртмаси, грант тақдим этиш, солиқ имтиёзлари жорий этиш орқали амалга оширилади. Фан соҳасидаги давлат сиёсати қанчалик фаол бўлса, илмий маҳсулот баҳоси ва сифатининг талабга бўлган таъсири шунчалик камаяди. Давлат томонидан молиялаштириш ИТТКИнинг буюртмачиси инвесторидан, илмий-техник сиёсати эса инвестиция сиёсатидан алоҳидалашиб қолишига олиб келади. Бундай вазиятда илмий изланиш натижалари тадбиқ этилмай қолиши, иқтисодиёт учун эса бюджет маблағларини йўқотиш ҳавфи туғилади.

Тадқиқот ва илмий ишланмаларга сарфланган харажатлар, ЯИМда нисбатан фоизда, 2018 йил-Мамлакат рейтинглари: 2018 йил учун ўртача кўрсаткич 1.14 фоизни ташкил этдган. Энг юқори кўрсаткич Исроилда-5 фоиз, энг паст кўрстакчи эса Мадагаскарда – 0.01 фоиз. Ўзбекистон бу рўйхатда 62 ўринда бўлиб, 0.15 фоизни ташкил этди(1-расм).

2-расмда кўриниб турибдики 2018 йилда илмий-тадқиқот ишлари учун сарф-харажатлар ЯИМ улуши сифатида 0.15 фоиздан хам тушиб кетган. Сўнги йилларда Ўзбекистоннинг илмий тадқиқот ишлари учун сарф-харажатлари ЯИМ улуши сифатида сезиларди даражада ўзгарган бўлсада, 2000-2018 йиллар оралиғида доимий ўртача 0.2 фоиз пасайиш тенденциясини кузатишимиз мумкин[2].

АБДУЛЛАЕВ А., АБДУЛЛАЕВ Б.А.

САНОАТ КОРХОНАЛАРИДА ИННОВАЦИОН МЕНЕЖМЕНТГА БЎЛГАН ТАЛАБНИ ЧЕКЛОВЧИ
ОМИЛЛАРНИ АНИҚЛАШ ВА ИННОВАЦИЯ ЛОЙИХАЛАРИНИ ДАВЛАТ ТОМОНИДАН ҚЎЛЛАБ-
ҚУВВАТЛАШ

Саноат корхоналарида илмий тадқиқот ва илмий ишланмаларга сарфланган харажатлар – бу билимларни мунтазам ошириш учун, жумладан, техника, маданият ва жамият билимларини ошириш ва янги дастурларда фойдаланиш учун қилинадиган ижодий ишларга (ҳам давлат, ҳам хусусий) харажатлардир. Илмий тадқиқот ишлари фундаментал тадқиқотларни, амалий тадқиқотларни ва экспериментал ишланмаларни қамраб олади.

Source: World Development Indicators (WDI)

2-расм. Ўзбекистонда илмий-тадқиқот ишларига сарфланган харажатлар ЯИМ улуши сифатида.

Манба: World Development Indicators(WDI)

ИТТКИга давлат корхоналари, хусусий фонд, банк, бошқа инвестор ва кредиторлар фондидан маблағ ажратиш чоғида илмий маҳсулот буюртмачиси бўлган соҳаларнинг ўсиш истиқболларини, инвестицион салоҳиятини, конкрет буюртмачи корхоналарнинг молиявий ҳолатини, изланиш ниҳоясида уларнинг ҳатти-ҳаракатларида содир бўлиши мумкин бўлган ўзгаришларни инобатга олишлари зарур.

Саноат корхоналарида инновация лойиҳасини амалга ошириш схемасида фақат бир неча корхона иштирок этиши мумкин: лойиҳа муаллифи (илмий-техшириш институти), маҳсулотни ишлаб чиқарувчи, буюртмачи (инновация жорий этилаётган корхона) инвестор, кредитор, якуний маҳсулот истемолчиси.

Лойиҳанинг ҳаётийлиги, нархи сифати ва унга бўлган талаб нафақат лойиҳа муаллифига, балки инновация жараёнининг бошқа иштирокчиларига ҳам боғлиқ. Агарда лойиҳани амалга ошириш бўйича қатор функциялар бир корхонада бажарилса инновация лойиҳасининг ҳаётий цикли қисқаради.

Иновацияни ривожлантириш вазирлиги инновация дастурларини давлат томонидан қўллаб-қуватлаш механизмини ишлаб чиқди ва амалда жорий этмоқда. Ушбу механизм инновация дастурларини бажариш учун бюджетдан ташқари маблағларни жалб этишни, лойиҳага қўйилган маблағларни қайтиб келиб, бошқа лойиҳаларга реинвестиция қилинишини таъминлайди. Жалб этилган бюджетдан ташқари маблағлар ҳажми ўзгариши динамикасининг таҳлили уларни ортганлигини кўрсатади.

ИТТКИнинг сўнги босқичларида муваффақиятли лойиҳалар улуши сезиларли ортганда инвестициялаш ва кредитлашга давлат ва тижорат корхоналари қўшилсалар унга ажратиладиган маблағлар унумдорлиги ортади. Давлатга айниқса, тугалланмай қолган илмий лойиҳани кредитлаш ва инвестициялаш афзал. Негаки бунда ўзини ўзи қоплаш муддати ва йўқотишлар ҳавф-хатари қисқаради. Ва аксинча, бошланғич босқичдаёқ молиялаштиришни тугатиш кўзда тутилган лойиҳада иштирок этиш, одатда иқтисодиёт учун маблағ йўқотишларга олиб келади. Айни вақтда келажакда фанга сарф этиладиган харажатларни иқтисодий асослаш лойиҳа унумдорлигини баҳоловчи замонавий услубларнинг барча воситаларидан фойдаланган ҳолда, шу жумладан даромадни соф дисконтлаш услублари орқали ҳам амалга оширилиши лозим.

Иновация лойиҳаларини танловини ўтказишда эксперт усулларида микдорий таҳлил ва илмий-инновация лойиҳаларини баҳолаш усулларига ўтишни биринчи бўлиб Фан ва технологиялар маркази ходимлари академик П.К. Хабибуллаев бошчилигида таклиф қилишди[1].

Бугунги кунда лойиҳаларни молиялаштиришни бошлаш ҳақидаги қарор қабул қилиш учун тайёрланадиган иқтисодий асослашга бўлган талабларни кучайтириш зарур. Аммо бундай талабларни бажариш учун лойиҳа муаллифлари ҳали тайёр эмаслар, улар замонавий бозор иқтисодиёти қонунларини тўла ўзлаштирмаганлар. Инновация лойиҳаларининг унумлилигини асослаш билан бир қаторда унинг амалга ошгандан сўнг тўлов лаёқати таҳлилинини (илмий маҳсулот истеъмолчиларининг инвестицион салоҳиятини, лойиҳанинг тайёрлик босқичи, янгиликларнинг қийматини, бюджет ва ИТТКИнинг лойиҳадаги иштирок улушини) алоҳида эътиборга олиш зарур. Лойиҳанинг самарадорлигини нафақат мазкур маҳсулот бозоридан айжратган ҳолда, балки умуман сармоя бозоридан молия ресурсларига бўлган талабни ифодаловчи рақобатлашаётган бошқа таклифлардан ажратиб таҳлил қилиб бўлмайди.

АБДУЛЛАЕВ А., АБДУЛЛАЕВ Б.А.
САНОАТ КОРХОНАЛАРИДА ИННОВАЦИОН МЕНЕЖМЕНТГА БЎЛГАН ТАЛАБНИ ЧЕКЛОВЧИ
ОМИЛЛАРНИ АНИҚЛАШ ВА ИННОВАЦИЯ ЛОЙИҲАЛАРИНИ ДАВЛАТ ТОМОНИДАН ҚўЛЛАБ-
ҚУВВАТЛАШ

Шундай қилиб, иқтисодий эркинлаштириш даврида илмий маҳсулотга бўлган ижтимоий буюртма шаклланиб улгурмаган шароитда мавжуд энг муҳим илмий изланишларни сақлаб қолиш мақсадида саноат корхоналарида инновацион менежментни давлат томонидан қўллаб қувватлаш ўзини оқлайди. Аммо иқтисодий ислохотлар чуқурлашиб бориши билан фан ривожини янги ижтимоий буюртмага, унинг маҳсулотига, ривожланган иқтисодийларнинг янги устувор йуналишларига қаратилиши лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Основы анализа, оценки и управления научной, инновационной деятельности. Под общей редакцией академика АН РУз П.К. Хабибуллаева. Т. 2003.
2. <https://knoema.com/atlas/Uzbekistan/topics/Research-and-Development/RandD-Expenditure/RandD-expenditure-as-a-share-of-GDP>

«Саноат корхоналарини инновацион ривожлантириш: назария ва амалиёт»
мавзусида халқаро илмий-амалий конференция, 10 октябрь 2020 йил

УМАРОВ ИЛҲОМЖОН ЮЛДАШЕВИЧ
АДУ “Иқтисодиёт” кафедраси доценти, иқтисодиёт фанлари доктори
КАРИМОВ МУЗАФФАР АБДУМАЛИК ЎҒЛИ
Андижон давлат университети “Иқтисодиёт” кафедраси ўқитувчиси

КОРХОНАЛАРДА ТАШКИЛИЙ-ИҚТИСОДИЙ МЕХАНИЗМИНИ БОШҚАРИШ МЕТОДОЛОГИЯСИ

Аннотация. Мақолада интеграциялашув жараёнида қорхонанинг ташкилий-иқтисодий механизмини бошқариш методологияси мавзуси ёритиб ўтилинган. Асосан бузунги кундаги озиқ-овқат саноати қорхоналари объект қилиб олинган.

Калит сўзлар. интеграциялашув, ташкилий-иқтисодий механизм, инновацион технологиялар, маҳсулот сифати, иқтисослашган, салоҳият, бошқарув тизими, замонавий усул ва услуб.

УМАРОВ ИЛҲОМЖОН ЮЛДАШЕВИЧ
Андижанский государственный университет,
доцент кафедры «Экономика», доктор экономических наук.
КАРИМОВ МУЗАФФАР АБДУМАЛИК УҒЛИ
Преподаватель кафедры «Экономика»
Андижанского государственного университета.

МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО- ЭКОНОМИЧЕСКИМИ МЕХАНИЗМАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Аннотация. В статье рассмотрена методология управления организационно-экономическим механизмом предприятия в процессе интеграции. В основном за объект взяты сегодняшние предприятия пищевой промышленности.

Ключевые слова. интеграция, организационно-экономический механизм, инновационные технологии, качество продукции, специализация, потенциал, система управления, современные методы и приемы.

UMAROV ILKHOMJON YULDASHEVICH
Andijan State University, Associate Professor of the
Department of Economics, Doctor of Economics.
KARIMOV MUZAFFAR ABDUMALIK OGLI
Lecturer at the Department of Economics, Andijan State University.

METHODOLOGY OF MANAGEMENT OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS IN ENTERPRISES

Annotation. The article covers the methodology of managing the organizational and economic mechanism of the enterprise in the process of integration. Basically, today's food industry enterprises are taken as an object.

Keywords. integration, organizational and economic mechanism, innovative technologies, product quality, specialization, capacity, management system, modern methods and techniques.

Бугунги бозор муносабатлари шароитида озиқ-овқат саноати корхоналари янги инновацион технологияларни қўллаши, маҳсулот сифатини ошириши, ишчи-ходимлар меҳнат салоҳиятини такомиллаштириши каби ташкилий-иқтисодий жараёнларга катта эътибор қаратиши талаб этилмоқда. Ташкилий-иқтисодий жараёнларни оптимал шаклда ташкил этиш озиқ-овқат саноати маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳажмини ортишига катта таъсир кўрсатади.

Дунёда энг кўп озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқарувчи мамлакатлар бўлиб Хитой, Ҳиндистон, АҚШ ва Бразилия ҳисобланади, ушбу мамлакатлар жуғрофий ер майдони бўйича дунёнинг энг кучли бешлигига ҳам киради.

Хитой ва Ҳиндистон ҳам йирик озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқарувчи мамлакатлар бўлиб, улар асосан ички эҳтиёжни таъминлашга йўналтиради. Хитойда асосан гуруч, буғдой, картошка, пиёз, карам, ловия, баклажон, исмалоқ, сабзи, бодринг, помидор, қовоқ, нок, узум, олма, шафтоли, олхўри, тарвуз, қўй сути, қўй, эчки, товуқ ва чўчка гўшти, тухум, балиқ ва асал маҳсулотлари ишлаб чиқарилади. Ҳиндистон дунёдаги энг йирик озиқ-овқат ишлаб чиқарувчилардан бири бўлса-да, унинг маҳсулдорлиги Хитой, АҚШ ва Бразилияга қараганда анча паст. Бундан ташқари, Ҳиндистоннинг кўплаб фуқаролари ўзи ишлаб чиқарган озиқ-овқат маҳсулотларини сотиб олишга қодир эмаслар.

Инновацион технологияларни қўллаш билан бирга ишлаб чиқариш жараёнларини самарали бошқарув механизмини ташкил этиш зарур. Бунда корхоналарни бошқаришни ташкилий-иқтисодий механизмдан фойдаланиш, услубий ёндашувларга асосланган ҳолда мақбул бошқарув усуллари қўллаш лозим.

Мамлакатимиз озиқ-овқат саноати корхоналарида бошқаришни ташкилий-иқтисодий механизмини такомиллаштирилган услубларини ишлаб чиқишга асосий сабаблар бўлиб:

- озиқ-овқат таъминоти муаммосини ҳал қилиш ва тегишли ташкилий-иқтисодий тузилма билан боғлиқ замонавий тизимнинг мавжуд эмаслиги;
- соҳада хомашё-тайёр маҳсулот кластерларини ривожланмаганлиги;
- хўжалик юритувчи субъектларнинг самарали ишлаши ва озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш жараёнларини тартибга солиш учун концептуал қоидаларни амалга оширишни такомиллаштирилган методологияси ишлаб чиқилмаганлиги асосий сабаблар ҳисобланади.

Озиқ-овқат саноати корхоналари рақобатбардошлигини оширишда хўжалик юритувчи субъектларни интеграциясини амалга ошириш асосида озиқ-овқат таъминоти тизимининг иқтисодий тузилмасини шакллантириш зарур. Бунда қишлоқ хўжалигидан тортиб сақлаш ва истеъмолчига етказиб беришгача бўлган функционал жиҳатдан бир-бирига боғлиқ бўлган тармоқларни бирлаштириш орқали интеграцияни ташкил этиш талаб этилади.

Ушбу интеграция юртимиздаги тўқимачилик саноатида кенг ривож топиб бормоқда. Шунинг учун тўқимачилик саноатида шаклланаётган кўмикмалардан фойдаланган ҳолда озиқ-овқат саноатида ҳам кластерларни ташкил этиш зарур.

Саноатда бундай бирикмаларнинг ҳосил бўлиши қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш соҳасини ривожланишига ҳамда озиқ-овқат маҳсулотларини истеъмолчиларга етказиб бериш босқичларининг узлуксизлигини таъминлаш заруратидан келиб чиқади (1-расмга қаранг).

1-расм. Озиқ-овқат саноати корхоналарини интеграциялашув жараёни¹

Интеграциялашув озиқ-овқат саноати корхоналарининг самарали ишлашини таъминлашда, ташкилий - иқтисодий шароитларни яратишда, озиқ-овқат маҳсулотлари хажмини кўпайтиришда, узлуксиз ишлаб чиқариш жараёнини ташкил этишда муҳим восита бўлиб хизмат қилади. Айниқса қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқаришда ҳар бир ҳудуд хусусиятидан келиб чиққан ҳолда ихтисослашувни ривожланишида, ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларни меъёрини белгилашда муҳим аҳамият касб этади.

Озиқ-овқат саноати корхоналарини ички ва ташқи муҳит омиллари билан ўзаро муносабатларини самарали ташкил этиш мақсадида ишлаб чиқиладиган ташкилий-иқтисодий механизм бир қанча услубий ёндашувларга асосланган бўлиши зарур. Ушбу механизмда ташкилий мувофиқлаштирувчи модул мавжуд баҳолаш меъзонлари асосида тегишли воситалар орқали бошқарилиши назарда тутилган.

Механизмни яратилиши интеграция турларидан энг мақбулини танлаш, тузилмани чегараларини белгилаш, ваколат ва функцияларни тақсимлаш жараёнидан ташкил топади (2-расмга қаранг).

Механизм функциялари ташкилий тузилмада ҳар бир корхона ёки бирлашманинг синергия даражасини келиб чиқиб белгиланади, бунда хўжалик юритувчи субъектларнинг хусусий самарадорлиги муҳим аҳамиятга эга. Шунингдек механизмни комплекс баҳолаш ёрдамида самарадорликка таъсир этувчи омилларни аниқлаш ва механизмни мақбул воситалар билан таъминлаш назарда тутилади.

¹ Муаллиф ишланмаси

2-расм. Озиқ-овқат саноати корхоналарини интеграциялаш жараёнини услубий жиҳатлари²

Интеграция жараёнида содир бўладиган корхоналарнинг қўшилиши, ажралиб чиқиши, бўлиниши каби босқичлар ташкилий-иқтисодий механизм ўзгаришига таъсир кўрсатади. Шунинг учун ташкилий-иқтисодий механизмни ишлаб чиқишда аввало корхонанинг аниқ тузилмасини белгилаб олиш, молиявий, ташкилий, иқтисодий жиҳатларини баҳолаш зарур.

Шундай қилиб, ташкилий-иқтисодий бошқарув механизмнинг концептуал моделини қуйидагича шаклида кўрсатиш мумкин (3-расмга қаранг).

² Муаллиф ишланмаси

3-расм. Бошқарувнинг ташкилий-иқтисодий механизмини концептуал модели³

Юқорида таъкидлаб ўтилганидек, ташкилий-иқтисодий механизм ўзаро боғлиқ элементларни: принциплар, функциялар, услуллар, технологияларни ўз ичига олган кўп қиррали тушунчадир. Бунда ташкилий - иқтисодий механизм тамойиллари механизмнинг ишлашини назарий ва амалий асосларини белгилайди. Вазифалар эса бошқарув жараёнида юзага келадиган муносабатларни, ташкилий-иқтисодий механизм хусусиятларини намоён бўлишида бажарилиши зарур бўлган функцияларни ифодалайди.

³ Здольников С.В. Организационно-экономический механизм управления инновационным потенциалом интегрированных промышленных структур. Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки № 4(246) 2016. с. 109-122. 116 б.

Услуб бошқарув жараёнларига таъсир қилиш усуллари мажмуини таснифласа, технология усулларнинг билвосита акси бўлиб, бошқарув жараёнини амалга ошириш воситалари, жараёнлари ҳамда операциялари мажмуи ҳисобланади.

Озиқ-овқат саноати корхоналари учун самарали ташкилий-иқтисодий механизмни ишлаб чиқишда интеграциялашув жараёнининг ўрни муҳим аҳамият касб этиб, бир-бирини тўлдирувчи цикллар йиғиндисини ҳосил қилишга, хомашёни етиштиришдан бошлаб тайёр маҳсулотгача бўлган жараёнларни уйғунлашувига эришилади. Бундан ташқари ҳосил бўлган кластерлар рақобатбардошликни таъминлашга хизмат қилади.

Шунинг учун озиқ-овқат саноатида йирик кластерларни ташкил этиш, хомашёдан тортиб тайёр маҳсулотгача бўлган барча босқичларни бир-бирига занжирли боғлаш, маҳсулотлар сифатини назорат қилиш механизмини такомиллаштириш, диверсификациялашув жараёнларини ривожлантириш тавсия этилади.

Мавзу юзасидан умумий хулосалар.

1. Ташкилий-иқтисодий механизм ўзаро бир-бири билан боғлиқ элементлар йиғиндиси бўлиб, бунда субъектлар, объектлар, принциплар, усуллар ва бошқа воситалар уйғунлашув асосидаги бошқарув жараёни тушунилади.

2. Озиқ-овқат саноати корхоналарининг ташкилий-иқтисодий механизмга таъсир этувчи омилларни шартли равишда ҳуқуқий-меъёрий, иқтисодий ҳамда ташкилий гуруҳларга бўлиш тавсия этилади. Ҳуқуқий-меъёрий омиллар сифатида меъёрий-ҳуқуқий баъзани такомиллаштириб бориш натижасида юзага келган ўзгаришлар таъсир кўрсатса, иқтисодий омиллар сифатида нарх, солиқ, молиялаштириш, суғурта, кредит, иш ҳақи каби воситаларнинг ўзгариши таъсир кўрсатади, ташкилий омиллар сифатида эса бошқарув тизимини замонавий усул ва услубларини ишлаб чиқиши билан боғлиқ жараёнлар таъсир этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. <https://www.investopedia.com/articles/investing/100615/4-countries-producemostfood.asp#:~:text=Key%20Takeaways,for%20total%20geographic%20land%20area.>

2. Здольникова С.В. Организационно-экономический механизм управления инновационным потенциалом интегрированных промышленных структур. Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки № 4(246) 2016. с. 109-122. 116 б.

***1-СЕКЦИЯ. САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИ ИННОВАЦИОН
РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ КОНЦЕПТУАЛ АСОСЛАРИ***

АМИРКУЛОВ АКРАМ ЗИЯЕВИЧ

*Тошкент давлат иқтисодий
университети мустақил изланувчиси
e-mail: amirqulov@rambler.ru*

**САНОАТ КОРХОНАЛАРИ ИННОВАЦИОН РИВОЖИНИНГ КОРПОРАТИВ
БОШҚАРУВ ТИЗИМИДАГИ ФАОЛИЯТ СОҲАЛАРИНИ КЕНГАЙТИРИШ**

Аннотация. Мақола корпоратив бошқарув тизимидаги функционал фаолиятнинг стратегик ва менежмент соҳаларида, қорхона тизим элементларининг иққи изчиллигини сақлашда ва корпоратив афзалликларни сақлаб туриш зарурлигини асослайди.

Калит сўзлар: инновация, қорхоналар фаолияти самарадорлиги, инновацион фаолият, инновацион ривож, бошқарув тизими, корпоратив бошқарув.

АМИРКУЛОВ АКРАМ ЗИЯЕВИЧ

*Независимый соискатель Ташкентского
государственного экономического университета
e-mail: amirqulov@rambler.ru*

**РАСШИРЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ**

Аннотация. В статье обосновывается необходимость осуществления функциональной активности в системе корпоративного управления в стратегической и управленческой сферах, поддержание внутренней непротиворечивости системных элементов предприятия и сохранение корпоративных преимуществ.

Ключевые слова: инновации, эффективность предприятия, инновационная деятельность, инновационное развитие, система менеджмента, корпоративное управление.

AMIRKULOV AKRAM ZIYAEVICH

*Independent applicant of the Tashkent
state economic university
e-mail: amirqulov@rambler.ru*

**EXPANSION OF ACTIVITIES IN THE SYSTEM OF CORPORATE GOVERNANCE
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES**

Abstract: The article substantiates the need for functional activity in the corporate governance system in strategic and managerial spheres, maintaining the internal consistency of the system elements of the enterprise and maintaining corporate advantages.

Keywords: innovation, enterprise efficiency, innovative activity, innovative development, management system, corporate governance.

Мавзунинг долзарблиги. Республиканинг иқтисодий ўсиши ва sanoat ривожланишида йирик интеграциялашган бизнеснинг роли етакчи эканлиги ҳозирги кунда жуда объектив ҳолатга айланди. Мақоладаги тадқиқот мавзусининг долзарблиги кимё sanoati корхоналарида корпоратив бошқарув самарадорлигини ошириш; корхоналар ривожланиш стратегиясини танлашда корпоратив бошқарув органларининг ролини ошириш бўйича вазифалар мажмуини оқилона ҳал этиш; корпоратив бошқарув тизимидаги вазифавий фаолият корхонанинг тизим элементларининг ички изчиллиги ва корпоратив афзалликларни сақлаб қолиш, стратегик ва маъмурий соҳаларда амалга оширилиши заруратини асослаш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш зарурати билан белгиланади.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Корпоратив бошқарув, аввало, акциядорлик жамияти фаолияти билан боғлиқ муайян манфаатларни қондириш мақсадида корпоратив шахслар ва бошқа манфаатдор томонлар ўртасидаги бошқарув муносабатлари тизими сифатида белгиланади.

"Корпоратив бошқарув" тушунчаси 2004 йилда Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти томонидан шакллантирилган "Корпоратив бошқарув тамойиллари" орқали очиб берилади. Корпоратив бошқарув - бу акциядорлик жамияти раҳбарияти, директорлар Кенгаши, акциядорлар ва бошқа шахслар ўртасидаги манфаатдор ўзаро муносабатлар тизими бўлиб, улар ичида уларга эришишнинг мақсад ва воситалари шаклланади [1].

Умуман «корпоратив бошқарув» атамасининг ўзи тарихан ўтган асрнинг 70-йиллари ўрталарида АҚШда пайдо бўлган. Кейинчалик ушбу атама Европада кенг тарқалиб, унда корпоратив менежмент, корпоратив ҳуқуқ ва корпоратив тузилмалар (ташкилотлар)ни яратиш соҳаларида тадқиқотлар олиб борилган [2]. Тадқиқотлар шуни крсатадики, «*корпоратив бошқарув*» атамаси илк марта Р.Иллс томонидан «корпоратив тузумнинг тузилиши ва фаолияти» моҳиятини очиб беришда қўлланилган. «Корпоратив бошқарув» концепцияси ўзи азалдан маълум бўлган ва бу концепция 20-аср бошларида чоп этилган адабиётларда қўлланилган [3].

Корпоратив бошқарув алоҳида фан сифатида 1980-йилларда юзага келган. Р.Трикер томонидан «*Корпоратив бошқарув*» номли биринчи китоб 1984 йилда чоп этилган. 1993 йилдан бошлаб «*Corporate Governance: An International Review*» деб номланган назарий журнал чиқа бошлаган [4]. Унга мувофиқ компанияларни ташкил этиш, бошқариш ва самарали ўзаро фаолият юритиш асосида ётган ҳуқуқий концепцилар ва тартиботларнинг умумий номланиши «корпоратив бошқарув» номини олган [5].

Ўзбекистонлик тадқиқотчи-олимлар ҳам корпоратив бошқарувга ўзларининг таърифларини беришган. Улар ўртасида биринчилардан бўлиб Т.Мадийёров корпоратив бошқарувга куйидагича таъриф берган: «Корпоратив

бошқарув – ишлаб чиқаришни ривожлантириш фаолияти, мавжуд моддий, молиявий ва меҳнат ресурсларидан оқилона фойдаланишни капитал маблағларнинг янги техника ва технологияларни кўплаб жалб этилиши билан уйғунликда олиб боилади» [6].

Иқтисодчи олимлар Ш.Зайнутдинов ва Д.Рахимова «Корпоратив бошқарув – манфаатдор шахсларнинг даромад олиш мақсадида биргаликдаги ҳаракатларидир», - деган таърифни келтиришган [7].

Ўз тадқиқотларида А.А.Зохидов томонидан корпоратив бошқарувнинг куйидаги таърифи таклиф қинлинган: «Корпоратив бошқарув – бу акциядорлар манфаатлари устуворлигини компания самарадорлиги билан биргаликда таъминлаб берадиган бошқарув тизимидир» [8].

Методология. Илмий-тадқиқот мавзуга оид хорижий ва маҳаллий тадқиқотчилар изланиш натижаларига таянилди ва статистик, танлаб кузатиш, таққослаш каби усуллардан фойдаланилди.

Таҳлил ва натижа. Корпоратив бошқарув тизимидаги вазифавий фаолият компаниянинг тизим элементларининг ички изчиллиги ва корпоратив афзалликларни сақлаб қолиш, тегишли ресурсларни яратиш ва уларга мувофиқ стратегиянинг бошқа элементларини мувофиқлаштиришда пировард мақсадни аниқлаш ва эришишдаги муваффақиятини таъминлаши керак. Шундай қилиб, ресурсларнинг бизнеснинг рақобат устунликлари билан боғлиқлиги корпоратив стратегияга унинг фаолияти самарадорлигини таъминлаш имконини беради.

Корпоратив бошқарув тизимидаги вазифавий фаолият компаниянинг тизим элементларининг ички изчиллиги ва корпоратив афзалликларни сақлаб қолиш, тегишли ресурсларни яратиш ва уларга мувофиқ стратегиянинг бошқа элементларини мувофиқлаштиришда пировард мақсадни аниқлаш ва эришишдаги муваффақиятини таъминлаши керак. Шундай қилиб, ресурсларнинг бизнеснинг рақобат устунликлари билан боғлиқлиги корпоратив стратегияга унинг фаолияти самарадорлигини таъминлаш имконини беради.

Ўтказилган тадқиқотлар корпоратив бошқарув тизимини бошқарув муносабатларининг ўзаро боғлиқ субъектлари (менежерлар, директорлар Кенгаши ва акциядорлар) нинг ажралмас шаклланиши сифатида тақдим этиш имконини беради, ташкилий-ҳуқуқий тузилмага бирлашиб, унинг фаолияти ресурсларни самарали тақсимлаш ва шакллантириш, акциядорлик жамиятининг ташкилий-иқтисодий натижаларини стратегик бошқариш ва корпоратив рақобат афзалликларини яратиш нуқтаи назаридан ички ва ташқи механизмлар ва рағбатлантириш тизими орқали акциядорлар томонидан эгаларининг ваколатларини амалга ошириш мақсадида ҳуқуқий, ташкилий, иқтисодий ва бошқарув муносабатларига асосланади. Шундай қилиб, корпоратив бошқарув тизими (КБТ) фаолияти, тадқиқот томонидан кўрсатилганидек, куйидаги соҳаларда амалга оширилиши лозим: стратегик, ресурс ва маъмурий.

Бу соҳалар ЯИМ фаолияти самарадорлигини ва акциядорлик жамияти бозорида рақобат устунликларини шакллантириш самарадорлигини белгилайди.

Шунинг учун корпоратив бошқарув тизими фаолиятнинг учта асосий вазифавий йўналишларини таъминлашга қаратилиши керак:

стратегик аспект нуқтаи-назаридан - акциядорлик жамияти истиқболларини кўриш;

ресурс аспекти нуқтаи-назаридан - акциядорлик жамиятининг бизнес портфелидаги ресурсларни самарали тақсимлаш ва улардан фойдаланиш;

маъмурий жиҳатдан - умуман компаниянинг ишлашини таъминлайдиган бизнеснинг умумий бошқаруви.

Корпоратив бошқарув тизимининг фаолият йўналишларининг муаллиф ишланмаси 1-расмда кўрсатилган.

1-расм. Корпоратив бошқарув тизимининг фаолият йўналишлари (муаллиф ишланмаси)

Хулоса ва таклиф. Шундай қилиб, бу масала бўйича иқтисодий адабиётларда мавжуд позицияларни танқидий тушуниш тадқиқот муаллифига корпоратив бошқарув тизими (КБТ)нинг ўзига хослиги корпоратив бошқарув тизими фаолиятида мақсадли йўналтирилганлиги билан белгиланади, деган хулосага келиш имконини берди. Корпоратив бошқарувнинг бу муҳитида тизим элементлари ўртасидаги зиддиятларнинг олдини олиш, акциядорлик жамияти тузилмасини ташкил этувчи иштирокчилар мажмуасининг ички изчиллигини таъминлашдан иборат.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Принципы корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития [Электронный ресурс]: http://pmguinfo.dp.ua/images/documents/korp_otnosheniya/principyu_oesr.pdf
2. Veasey E.N. The Emergence of Corporate Governance as a New Legal Discipline // The Business Lawyer. – August 1993. – Vol.48, Issue 4. – P.1267-1271.
3. Eells R.S.F. the Meaning of Modern Business; An Introduction to the Philosophy of Large Corporate Enterprise. – New York: Columbia University Press, 1960. – 427 p.
4. Tricker R.I. Corporate Governance : Practices, Procedures and Powers in British companies and Their boards of Directors. – Aldershot, UK: Gower Publishing & Oxford; Nuffield College, 1984. - 319 p.
5. Corporate Governance – The New Focus of Interest Editorial by Tricker R.I. // Corporate Governance: An International Review . – 1993. – No. 1. – P. 1-4.
6. Мадиев Т.К. Дехқончилик-саноат мажмуида ижтимоий-иқтисодий ислохотлар тизими ва корпоратив бошқарувни жорий этиш хусусиятлари: Иқт.ф. док. ... дисс. иши. – Т.: 1993. -260 б.
7. Зайнутдинов Ш.Н., Раҳимова Д.Н. Корпоратив бошқарув асослари. – Т.: Академия, 2007. – 48 б.
8. Зоҳидов А.А. Повышение эффективности управления акционерными компаниями в условиях переходной экономики: Дис. ... канд. экон. наук. – Т.: ТГТУ, 2004. – 154 с.

РУСТАМОВ НАРЗИЛЛО ИСТАМОВИЧ

*Тошкент давлат иқтисодиёт университети, фундаментал лойиҳа катта
илмий ходими, иқтисодиёт фанлари фалсафа доктори (PhD)
e-mail narzillo.rustamov.77@mail.ru*

САНОАТ ҚОРХОНАЛАРИДА ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТНИ ЖОРИЙ ЭТИШ ЖАРАЁНЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Аннотация: Мақолада инновацияларнинг моҳияти ва уларни саноат қорхоналарида амалга оширишнинг аҳамияти ёритилган. Етақчи олимлар ва иқтисодчиларнинг инновацияларга оид қарашлари қелтирилган. Саноат қорхоналарида инновацион гуруҳларни ташқил этишнинг услубий асослари ёритилган ва инновацион гуруҳлар самарадорлигини ошириш йўллари кўрсатилган.

Калит сўзлар: Фундаментал, инновацион тадқиқотлар, грант маблағлари, саноат қорхоналарида инновациялар, моддий-техник таъминот, бизнесни юритиш.

РУСТАМОВ НАРЗИЛЛО ИСТАМОВИЧ

*старший научный сотрудник фундаментального проекта, доктор
философии экономических наук (PhD), Ташкентский государственный
экономический университет, e-mail narzillo.rustamov.77@mail.ru*

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Аннотация: В статье освещена сущность инноваций и значения внедрения их в промышленных предприятиях. Приведены взгляды ведущих учёных экономистов об инновациях. Освещены методические основы организации инновационных групп на промышленных предприятиях и указаны пути повышения эффективности деятельности инновационных групп.

Ключевые слова: Фундаментальные, инновационные исследования, грантовые средства, инновации на промышленных предприятиях, логистика, ведение бизнеса.

RUSTAMOV NARZILLO ISTAMOVICH

*senior researcher of the fundamental project, doctor of philosophy in economics
(PhD), Tashkent State University of Economics,
e-mail narzillo.rustamov.77@mail.ru*

IMPROVEMENT OF THE PROCESSES OF IMPLEMENTING INNOVATION ACTIVITIES IN INDUSTRIAL ENTERPRISES

Abstract: The article highlights the essence of innovations and the significance of their implementation in industrial enterprises. The views of leading economists on innovation are presented. The methodological foundations of organizing innovative groups at industrial enterprises are highlighted and ways to improve the efficiency of innovative groups are indicated.

Keywords: Fundamental, innovative research, grant funds, innovation in industrial enterprises, logistics, doing business.

Кириш. Ўзбекистонда кейинги йилларда инновацияларга кенг эътибор қаратилиб, инновацион фаолиятни ривожлантириш, илм-фан соҳасини қўллаб-қувватлаш борасида қатор чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Президентимиз Ш.М. Мирзиёев таъбирлари билан айтганда: “Мамлакатимиз учун илм-фан соҳасидаги устувор йўналишларни аниқ белгилаб олишимиз керак. Ҳеч бир давлат илм-фаннинг барча соҳаларини бир йўла тараққий эттира олмайди. Шунинг учун ҳам биз ҳар йили илм-фаннинг бир нечта устувор йўналишини ривожлантириш тарафдоримиз... Илм-фан соҳасида фундаментал ва инновацион тадқиқотлар учун мақсадли грант маблағларини ажратиш механизмини тубдан қайта кўриб чиқиш керак”[1].

Бугунги кунда мамлакатда саноатни ривожлантиришнинг муҳим йўналишларидан яна бири саноат корхоналарида инновацияларни самарали жорий этиш ҳисобланади. «Инновация» атамаси «янгилик киритиш» ёки «янгиликлар» тушунчасининг синонимидир. Инновацияларни жорий этиш, биринчидан, техника ва технология авлодларини алмаштиришни таъминлаш учун иқтисодийга сарфланган маблағлар бўлса, иккинчидан, фан-техника ютуқлари ва илғор тажрибага асосланган замонавий технологиялардир.

Мутахассисларнинг фикрига кўра, илмий тадқиқот ва инновация лойиҳаларини амалга оширишга сарфланган харажат 5-7 йилда тахминан ўн баробар фойда бўлиб қайтади. Кейинги йилларда дунёнинг етакчи мамлакатларида янги технологиялар учун жуда катта молиявий маблағ ажратилмоқда. Чунки улар пировард натижада катта фойда олишлари ва дунё бозорларида ўзининг ўрнини мустаҳкамлашларини амалда исботламоқдалар.

Мавзунинг ўрганилганлик даражаси. Инновацияларнинг мазмунини ўзгаришлар ташкил қилади ва инновацион фаолиятнинг асоси ўзгаришлар функцияси ҳисобланади. Австриялик олим И. Шумпетер инновацияларнинг бешта асосий турини ажратиб кўрсатган[2]:

янги техникадан, янги технологик жараёнлардан фойдаланиш;

янги хусусиятларга эга бўлган маҳсулотни жорий қилиш;

янги хомашёни қўллаш;

ишлаб чиқаришни ташкил этиш ва моддий-техник таъминотда ўзгаришлар; маҳсулот сотишнинг янги бозорини очиш.

Ихтирочиликнинг ривожланиши, бирор йўналишдаги йирик ихтиро ва кашфиётларнинг яратилиши инновацион фаолиятнинг муҳим омиллари ҳисобланади[3].

Инновация янги ёки такомиллашган маҳсулотнинг (хизмат) яратилиши, ишлаб чиқариш жараёнининг йўлга қўйилиши, бизнесни юритишда маркетинг ёки ташкилий усулларнинг жорий қилиниши, иш ўринларини ташкил этиш ёки ташқи алоқалар ўрнатилишини ўзида мужассамлаштирган фаолиятнинг якуний натижаси бўлиб, у илмий тадқиқотлар асосида яратилган янги маҳсулотларни ишлаб чиқаришни йўлга қўйишдир[4].

«Инновация» салоҳиятли фан-техника тараққиётининг реал ҳаётга жорий этилиши, янги маҳсулотлар ва технологияларда намоён бўлиш жараёнидир. Инновация – янги тартиб, янги услуб, кашфиёт.

Янги турдаги хомашё, машиналар, ускуналар, энергия манбалари, технологик жараёнларнинг пайдо бўлиши янги тармоқлар вужудга келишини тақозо этади. Ҳар қандай тараққий этган мамлакат учун фан-техника тараққиётининг асосини фундаментал илмий-амалий тадқиқотларни ривожлантирилиши ташкил этади. Кўпгина истиқболли янги тармоқларнинг пайдо бўлиши ва тараққий этишига фундаментал фанлар ва амалий изланишларнинг ютуқлари сабаб бўлган[5].

Тадқиқот методологияси. Инновацион жараёнларни такомиллаштириш учун ягона инновацион гуруҳ сифатида бирлашган саноат корхоналарининг инновацион гуруҳини (технологик занжирини) шакллантириш лозим. Инновацион гуруҳни тузиш бўйича асосли қарор қабул қилингандан кейин дастлабки босқичларда унинг таркибига кирувчи контагентлар (иштирокчилар) танлаб олинди.

Иштирокчиларни кўрик асосида танлаб олишда асосий омил бўлиб, технологик қиймат мезони ҳисобланади ($K_{ТҚ}$). У қуйидагича ҳисобланди[2].:

$$K_{ТҚ} = \frac{P}{З \cdot ДИГ} \quad (1)$$

Бунда, P – инновацион гуруҳ доирасида маҳсулот ишлаб чиқариш натижаси (сотувдан тушум), млн. сўм.

$З$ – шу маҳсулотларни ишлаб чиқариш харажатлари, млн. сўм;

$ДИГ$ – инновацион гуруҳ доирасида маҳсулот ишлаб чиқаришнинг давомийлиги, кунлар.

Бу коэффициент инновацион гуруҳ доирасида амалга оширилиши мумкин бўлган маҳсулот ишлаб чиқариш самарадорлигини характерлайди. Инновацион гуруҳ таркибидаги корхонанинг фаолияти самарадорлигини баҳолашда фонд самарадорлиги аниқланади. У маҳсулот сотишдан тушумни доимий активларнинг йиллик ўртача қийматига нисбати бўйича аниқланади.

Ҳар бир корхонани корпоратив самарадорлиги қуйидагича ҳисобланди:

1. Ҳар бир корхона харажатларининг ($ДЗ_i$) бутун инновацион гуруҳ харажатларидаги ҳиссаси аниқланди. У қуйидаги формула орқали топилди:

$$ДЗ_{ki} = \frac{З_{ki}}{З_{иг}} \quad (2)$$

Бунда, $З_{ki}$ – i – корхонанинг харажатлари;

$З_{иг}$ – инновацион гуруҳ харажатлари.

2. Ҳар бир корхонанинг бутун инновацион гуруҳ фойдасидаги ($ДП_{ki}$) ҳиссаси:

$$ДП_{ki} = \frac{П_{ki}}{П_{иг}} \quad (3)$$

Бунда, $P_{ki} - i$ – корхонанинг соф фойдаси;

$P_{иг}$ – инновацион гуруҳнинг соф фойдаси.

3. Корпоратив самарадорлик коэффиценти (K_{ki}) ҳар бир корхона учун алоҳида қуйидагича ҳисобланди:

$$K_{ki} = \frac{DP_{ki}}{DZ_{ki}} \quad (4)$$

4. Корпоратив самарадорлик коэффицентида келиб чиққан ҳолда корхоналарни табақалаш амалга оширилади.

Инновацион гуруҳ фаолиятини назорат қилиш қуйидаги босқичлардан иборат бўлади:

контрагентларнинг (иштирокчилар) ўзаро ҳамкорлигини назорат қилиш;

ўзаро ҳамкорликнинг таҳлили;

инновацион гуруҳдаги «тор жой»ларни аниқлаш.

Контрагентларнинг ўзаро ҳамкорлигини назорат қилишда «Инновацион гуруҳга киритилган ҳамма корхоналарнинг ягона бирлик сифатидаги фаолияти ҳар бир корхонанинг алоҳида фаолияти натижасига нисбатан самаралими ва бу бўлса, қанчалик?» деган саволга жавоб бериш лозим. Бунинг учун ўзаро ҳамкорликнинг самарадорлиги кўрсаткичи ҳисобланди. У инновацион гуруҳ самарадорлигининг инновацион гуруҳ таркибидаги корхоналарнинг ўртача самарадорлигига бўлган нисбати билан аниқланди:

$$\Upsilon_X = \frac{\Xi_3}{\Xi_{ўрт}} \quad (5)$$

Бунда, Ξ_3 – инновацион гуруҳнинг интеграл самарадорлиги,

$\Xi_{ўрт}$ – инновацион гуруҳ таркибидаги корхоналарнинг ўртача самарадорлиги.

Инновацион гуруҳ таркибидаги корхоналарнинг ўртача самарадорлиги қуйидагича аниқланди:

$$\Xi_{ўрт} = \left(\frac{\Xi_1}{2} + \sum_{i=2}^{n-1} \Xi_i + \frac{\Xi_n}{2} \right) * \frac{1}{n-1}; \quad (6)$$

Бунда, Ξ_1 – инновацион гуруҳдаги биринчи корхонанинг самарадорлиги;

$\Xi_i - i$ – корхонанинг самарадорлиги;

$\Xi_n - n$ – корхонанинг самарадорлиги;

n – инновацион гуруҳдаги корхоналар сони.

Инновацион гуруҳнинг умумий самарадорлиги қуйидагича аниқланди:

$$\Xi_{иг} = \frac{P_{иг}}{BA_{иг} + Z_{бошқ}} \quad (7)$$

Бунда, $P_{иг}$ – инновацион гуруҳнинг фойдаси.

$$P_{иг} = (ЧP_i) + ЧP_{бошқ} \quad (8)$$

Бунда, $ЧP_i$ – инновацион гуруҳдаги i – корхонанинг соф фойдаси;

$ЧP_{бошқ}$ – инновацион гуруҳни бошқарувчи уюшманинг бўш маблағларни қўйишидан олинандиган соф фойда;

$BA_{иг}$ — инновацион гуруҳнинг жами маблағлари;

$Z_{бошқ}$ — бошқариш харажатлари (инновацион гуруҳнинг иш фаолиятини таъминлаш харажатлари).

Таҳлилий натижалар. Ўзаро ҳамкорлик таҳлилида ҳамкорлик кўрсаткичлари ўзгаришига таъсир этувчи омиллар таҳлил қилиниб, иккита саволга жавоб бериш лозим:

1. Ўзаро ҳамкорлик кўрсаткичи қайси омилларнинг таъсирида ўзгаради?

2. Қайси омилларнинг ўзгариши инновацион гуруҳ самарадорлигига кўпроқ таъсир кўрсатади?

Ўзаро ҳамкорлик кўрсаткичига таъсир этувчи омилларга соф фойда, жами маблағлар самардорлиги ва ўртача самардорлик кабилар киради. Ҳар бир омилнинг режадаги кўрсаткичга таъсирини аниқлаш учун омилларнинг режали миқдори ва ҳақиқий миқдорини алмаштириш усули қўлланилади.

Инновацион гуруҳдаги «тор жой»лар инновацион гуруҳ фаолияти самардорлигини пасайтирадиган корхоналар ҳисобланади. Инновацион гуруҳдаги «тор жой»ларни аниқлаш учун занжирнинг ҳар бир корхонаси учун ўзаро ҳамкорлик кўрсаткичи аниқланади:

$$\dot{X}_i = \frac{\dot{z}_i}{\dot{z}_{ўрт}} \quad (9)$$

Бунда, \dot{z}_i — корхона бўйича тузатиш киритилган занжир самардорлиги.

Хулоса ва таклифлар. Инновацион гуруҳнинг ўзаро ҳамкорлик кўрсаткичи ҳисоблангандан кейин инновацион гуруҳнинг ҳамма корхоналари учун ўзаро ҳамкорликнинг энг юқори ва энг қуйи миқдорлари аниқланади. Бундай миқдорга эга бўлган корхоналар инновацион гуруҳдаги «тор жой»лар ҳисобланади.

Юқоридаги йўналишларда мамлакатимизда тармоқлар ёки ҳудудлар бўйича саноат корхоналарининг инновацион гуруҳлари ташкил этилса, уларнинг самардорлиги юқорида келтирилган усуллар орқали аниқланиб, инновацион гуруҳ фаолиятига тўсқинлик қилувчи гуруҳдаги «тор жой»лар ҳисобланадиган корхоналарнинг самардорлиги оширилса, ташкил этилган инновацион гуруҳлар муваффақиятли фаолият олиб боради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. Халқ сўзи. 2020 йил 25 январь.

2. Shumpeter Y. Business Cycles. vol. 1,2.- New York, 1989.

3. Инновационный менеджмент. Учебник Под.ред.С.Д.Ильенковой.М.,1997

4. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. Учебник для вузов –М.: Интел Синтез, 1998 г.

5. Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент. М.:ЮНИТИ, 2000 г.

KARIMOV MUZAFFAR ABDUMALIK OGLI

*Andijan State University, Assistant Professor of Economics,
e-mail: karimov8993@umail.uz*

PROVIDING THE POPULATION WITH QUALITY FOOD PRODUCTS - IS A PRIORITY OF ACTION STRATEGY

Abstract: *This article discusses the achievements of our country in providing the population with quality, safe food, thereby strengthening their health, strengthening measures in this direction, meeting the needs of citizens for healthy eating and, most importantly, improving the legal framework of the industry. listed. The Decree of the President of Uzbekistan on the development of the food industry sets out the tasks approved by the Action Strategy for the five priority areas of development of Uzbekistan in 2017-2021.*

Keywords: *Food industry, food quality, Action strategy, population income, micronutrient, food safety, consumer rights.*

КАРИМОВ МУЗАФФАР АБДУМАЛИК УГЛИ

*Андижон давлат университети, Иқтисодиёт кафедраси
асистенти, e-mail: karimov8993@umail.uz*

АҲОЛИНИ СИФАТЛИ ОЗИҚ-ОВҚАТ МАҲСУЛОТЛАРИ БИЛАН ТАЪМИНЛАШ - ҲАРАКАТЛАР СТРАТЕГИЯСИНИ УСТУВОРЛИГИ СИФАТИДА

Аннотация: *Ушбу мақолада Мамлақатимизда эса аҳолини сифатли, ҳавфсиз озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш, шу орқали уларнинг саломатлигини янада мустаҳкамлаш, ушбу йўналишдаги чора-тадбирларни кучайтириш, фуқароларнинг соғлом овқатланишга бўлган эҳтиёжини қондириш ва энг асосийси, соҳанинг қонунчилик асосларини янада тақомиллаштириш борасида муайян эришилган ютуқлар қелтирилган. Озиқ-овқат саноатини ривожлантириш бўйича Ўзбекистон Президенти фармони билан 2017–2021 йилларда Ўзбекистонни ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси тасдиқланган вазифалар баён этилган.*

Калит сўзлар: *Озиқ-овқат саноати, озиқ-овқат маҳсулотлари сифати, Ҳаракатлар стратегияси, аҳоли даромадлари, микронутриент, озиқ-овқат ҳавфсизлиги, истеъмолчи ҳужуқлари.*

КАРИМОВ МУЗАФФАР АБДУМАЛИК УГЛИ

*Асистент кафедраси Экономика, Андижанского
государственного университета, e-mail: karimov8993@umail.uz*

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫМИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ - ПРИОРИТЕТ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ

Аннотация: *В статье рассматриваются достижения нашей страны в обеспечении населения качественными, безопасными продуктами питания, тем самым укрепляя их здоровье, усиливая меры в этом направлении, удовлетворяя потребности граждан в здоровом питании и, главное, совершенствуя нормативно-правовую базу отрасли. перечисленные. В Указе Президента Республики Узбекистан «О развитии пищевой промышленности» определены задачи, утвержденные Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана на 2017-2021 годы.*

Ключевые слова: *пищевая промышленность, качество пищевых продуктов, стратегия действий, доходы населения, микронутриенты, безопасность пищевых продуктов, права потребителей.*

It is important to provide the population with quality food products among the important socio-economic tasks. That is the issue today is one of the priorities for all countries. It is estimated that today more than 30 percent of the world's population is full malnutrition, lack of essential micronutrients and vitamins 115 is experiencing a problem. As a result, more than 160 million children are stunted deficiencies related to growth, physical and intellectual development observed. United Nations Food and Agriculture Organization the World Health Organization (FAO) and the World Health Organization According to the data, there are currently more than 840 million people in the world, almost one in 8 people are malnourished.

In our country, the population is provided with quality, safe food products to provide, thereby further strengthening their health, strengthening measures in this direction, healthy citizens meet the needs of nutrition and, most importantly, the industry to certain achievements in further improving the legal framework it is fair to say that is achieved.

By the decree of the President of Uzbekistan in 2017-2021 Actions on five priority areas of development of Uzbekistan strategy has been approved and 3 directions of this Action Strategy Item 3.3. Modernization and accelerated development of agriculture The following tasks have been identified as priorities. Including composition deepening change and agricultural production consistent development, further food security of our country strengthening, expanding the production of environmentally friendly products, significantly increase the export potential of the agricultural sector, the farmer farms, primarily with the production of agricultural products as well as processing, preparation, storage, sale, construction work and a multi-sector farmer engaged in the provision of services favorable conditions for the stimulation and development of farms creation, deep processing of agricultural products, semi-finished and the most advanced high in the production of finished food products new processing equipped with technology-based equipment construction of enterprises, reconstruction and modernization of existing ones implementation of investment projects aimed at agriculture storage, transportation and sale of products, agrochemical, financial and others further modern market services infrastructure networks expansion, further improvement of the reclamation of irrigated lands, development of a network of land reclamation and irrigation facilities, rural Intensive methods of agricultural production, primarily water and introduction of modern resource-saving agro-technologies, the use of agricultural machinery with high productivity, high productive, resistant to diseases and pests, adapted to local climatic and environmental conditions to create and produce new selection varieties and animal species expansion of research work on the introduction, global climate changes and agricultural development of the Aral Sea disaster and systematic in mitigating the negative impact of the population on life activities measures were strictly defined.

It is true that human health, its longevity and prosperity closely related to the provision of nutrition on the basis of a balanced diet with a special emphasis on the past brief of our independent development. The huge reforms carried out in Uzbekistan during the period of the Great Patriotic War radical diversification and staple food of our population to provide them fully, to arrange for their export in large quantities allows. Significantly, food processing. The large-scale removal is carried out to ensure safety efforts representatives and experts of authoritative international organizations was also highly rated by. The creation of a legal framework for the industry, In particular, it is entitled "On the quality and safety of food products,"

“On sanitary-epidemiological well-being of the population”, “Iodine On the prevention of diseases of deficiency ”,“ Standardization "On the prevention of micronutrient deficiency in the population "On Consumer Protection" regulated by laws.

In addition, food production, processing, increase the volume of exports, full supply of the domestic market and domestic consumption, further construction of intensive gardens on the basis of modern technologies a number of decisions on expansion, clearly targeted measures programs are being developed and implemented consistently and effectively. Current At the moment, more than ten thousand enterprises in the country directly produce food products engaged in production. Importantly, the food industry enterprises large-scale production based on high technology At the same time economic reforms in the field deepening, increasing the range of food products and the domestic market Replenishment with quality products produced in our country consistent. Production modernization, technical and this is the implementation of investment projects on technological renewal is an important factor in this regard. This is definitely for local producers due to the creation of conditions, benefits and improvement of legislation in order to provide legal support to the industry evidence.

As a result of measures taken in recent years, the export of agricultural products in 2019 has doubled compared to 2017, more than 10 million tons of vegetables, more than 17 million tons of other agricultural products and 2.5 million tons of meat per year. At the same time, the fact that agricultural products do not fully meet international standards and safety requirements, the lack of proper relations between food producers and exporters hinder the growth of the country's export potential and the opening of new markets. President Shavkat Mirziyoyev to increase the volume of processing of fruits, vegetables, meat, dairy and other agricultural products in Uzbekistan on the basis of international quality standards, to introduce a system of state support for the production of local food products competitive in domestic and foreign markets and in order to further improve the provision of quality and safe food products to the population:

- creation of conditions for mutually beneficial relations between the enterprises growing (producing) fruits, vegetables, meat, dairy and other agricultural food products and the enterprises processing, preparing and selling these products;
- development of strategies and models for the development of the food industry on the basis of increasing the competitiveness and diversification of local food products, the efficient use of existing natural and economic resources of the regions;
- financial and non-financial measures to support business entities processing fruits, vegetables, meat, dairy and other agricultural products - creation of new tools and information systems, implementation of projects in high-efficiency areas;
- analysis, forecasting and development of relevant proposals on the impact of private and direct foreign investment inflows on the development of the food industry;
- establishment of modern trade and logistics centers, promotion of local food products in world markets, increasing their competitiveness, expanding export potential and reducing imports.

2. In structure of the central office of the Ministry of Agriculture for effective implementation of the additional tasks assigned according to this resolution:

- On the basis of the Department of Agricultural Processing and Infrastructure Development to establish the General Department of Food Industry Development, consisting of a limited number of management staff of 12 state units;

- Introduce the post of Deputy Minister - Head of the General Directorate of Food Industry Development.

- At the same time, 8 state units of the General Directorate of Food Industry Development will be formed due to the introduction of additional state units.

- 3. The Ministry of Agriculture, the Ministry of Finance, the Ministry of Economic Development and Poverty Reduction, the Agency for Regulation of Alcohol and Tobacco Markets and the Agency for Wine Development will allocate 20 billion soums to the Fund for Agricultural Development and Food Supply of the Ministry of Agriculture. Approve the proposal on transfer to the Fund).

- 4. To determine as additional directions of spending of Fund means:

- Reimbursement of 50% of the costs associated with the preparation of feasibility studies of newly established promising projects for the production of food products, but not more than 100 million soums for each project;

- Reimbursement of 50% of the costs associated with the provision of infrastructure for newly established promising projects for the production of food products, but not more than 100 million soums for each project;

- Reimbursement of 50 percent of the costs associated with the involvement of foreign experts in the field of food production and deep processing, but not more than 50 million soums for each project.

- The Ministry of Agriculture together with the Ministry of Finance, the Ministry of Economic Development and Poverty Reduction within one month to submit proposals to the Cabinet of Ministers on the procedure for providing support measures provided for in this paragraph.

5. The Ministry of Economic Development and Poverty Reduction, the Ministry of Finance, the State Assets Management Agency and Uzbekiston Holding:

To approve the proposals of the Fund for Development, Reconstruction and Modernization of Food Industry Enterprises of FE "Uzbekiston Holding" on the transfer of the remaining funds to the Fund upon completion of liquidation.

6. To form the liquidation commission of FE "Uzbekozikovkatholding" in structure according to appendix.

7. To the Ministry of Finance to provide according to the schedule repayment of loans of the liquidated FE "Uzbekozikovkatholding" before the international financial institutions and foreign banks involved under the Government guarantee for the organization of processing of dairy products.

8. The Ministry of Investment and Foreign Trade, the Ministry of Agriculture together with commercial banks: wide attraction of funds from international financial institutions for financial support of the system of cultivation, processing and export of food products;

- to provide targeted access of attracted funds of international financial institutions to producers, processors and exporters of products in the Republic of Karakalpakstan and regions.

9. Based on the staffing needs of the Ministry of Economic Development and Poverty Reduction, the Ministry of Higher and Secondary Special Education, the Ministry of Agriculture and other relevant ministries and agencies, starting from the 2021/2022 academic year, the Republic's higher education institutions "5321000-Food Technology (by type of product) "And" 5410500-Technology of storage and primary processing of agricultural products (by types of products) "to take measures to gradually increase the parameters of the state order of admission to full-time and part-time bachelor's degree programs.

In short, the production of high-quality, cheap and export-oriented food products in our country is one of the main tasks of economic development of our country.

References:

1. President of the Republic of Uzbekistan "2017-2021 Actions on five priority areas of further development of the Republic of Uzbekistan strategy "Decree No. PF-4947.

2. CaHOAT-stat.uz

3. Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan No. PP-2492 of February 18, 2016 "On measures to further improve the organization of management of the food industry of the Republic."

ИБОДОВА ДИЛНОЗА ИБОДОВНА

*Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни
қисқартириш вазирлиги бош мутахассиси
e-mail: dibodova@mineconomy.uz*

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИНИНГ РАҚОБАТДОШЛИГИНИ ОШИРИШГА ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВ

Аннотация: Мазкур мақолада тўқимачилик саноатини инновацион ривожлантиришнинг аҳамияти, долзарб тадқиқот сифатида замонавий шароитда инновацион йўлдаги муаммолар, шунингдек қорхоналарни инновацион ривожлантиришнинг назарий асослари қўриб чиқилган.

Калит сўзлар: инновация, қорхоналар фаолияти самарадорлиги, инновацион фаолият.

ИБОДОВА ДИЛНОЗА ИБОДОВНА

*Главный специалист Министерство экономического развития
и сокращения бедности Республики Узбекистан
e-mail: dibodova@mineconomy.uz*

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Аннотация: В данной статье рассмотрено важность инновационного развития текстильной промышленности, проблема инновационной пути, что в современных условиях является особенно актуальным исследованием, а также теоретические основы инновационного развития предприятий.

Ключевые слова: инновации, эффективность деятельности предприятия, инновационная деятельность.

IBODOVA DILNOZA IBODOVNA

*Chief Specialist Ministry of economic development and poverty
reduction of the Republic of Uzbekistan
e-mail: dibodova@mineconomy.uz*

AN INNOVATIVE APPROACH TO INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE TEXTILE INDUSTRY

Abstract: This article discusses the importance of innovative development of the textile industry, the problem of the innovative path, which in modern conditions is a particularly relevant study, as well as the theoretical foundations of the innovative development of enterprises.

Keywords: innovation, the corporate efficiency activity, innovation activity.

Ҳозирги кунда инновацион жараёнлар тўқимачилик саноатини ички ва ташқи бозорларда стратегик муваффақияти ҳамда барқарор ривожланишини белгиловчи муҳим омилига айланиб бормоқда. Тўқимачилик саноатини инновацион ривожлантириш корхонани инвестицион лойиҳасининг моддий, техник ва молиявий жиҳатдан асослантириш, ташкил этилаётган объект фаолиятини бошқариш, шу жумладан ўзгарувчан ташқи шароитларга мослашиш инвестор томонидан қўйилган мақсадларга эришиш имкониятларини ўз ичига олади. Тўқимачилик саноатини инновацион ривожлантиришнинг ўзига хос хусусияти ишлаб чиқаришга илмий-тадқиқот ишланмаларини кенг жорий этиш орқали тармоқ корхоналарининг фаолият йўналишига турли-туман янгиликлар олиб кириш, техник ва технологик ривожлантириш, янги турдаги маҳсулотлар ишлаб чиқариш, бошқарув сифатини яхшилаш, корхона самарадорлигини оширишга ижобий таъсири билан тавсифланади.

Ўзбекистон Республикасининг тўқимачилик саноати мамлакат иқтисодиётининг муҳим тармоғидир. Мазкур саноат инновация нуқтаи назаридан кўп тармоқли ва жозибадордир. Тўқимачилик саноатни ривожланиши мамлакатнинг муҳофаа қобилятини, иқтисодий, ижтимоий ва интеллектуал хавфсизлигини мустаҳкамлашга ёрдам беради.

Тўқимачилик саноатини ривожланиши бандликни ошириш, инсонлар фаровонлигини ошириш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш каби ижтимоий масалаларни ҳал қилишга имкон яратади.

Бозор иқтисодиёти шароитида тўқимачилик саноати тармоқ корхоналарининг ўз фаолиятини сақлаб қолиши ва ривожланиши учун соғлом рақобат муҳитини яратиш устуворликлари билан тавсифланади. Бу биринчи навбатда, номоддий активларнинг ролини кучайтириш, интеллектуал капиталга инвестицияларни киритиш билан намоён бўлади. Мамлакатнинг ташқи ва ички иқтисодий муҳитида одатий бозор аънаналарини ўзгариши, корхоналарининг ўз фаолиятини сақлаб қолиши ва ривожланишига янги талабни қўяди.

Иқтисодий нуқтаи назардан янги технологияларни яратишга маълум бир вақт ва пул сарфланади. Илм-фан ютуқларини ишлаб чиқаришга йўналтириш АҚШ, Япония, Жанубий-Шарқий Осиё мамлакатлари, шунингдек Европа Иттифоқи каби дунёнинг ривожланган мамлакатларининг ички устувор йўналишларидан бири ҳисобланади. Дунёнинг етакчи давлатларининг учун янги технологиялар ишлаб чиқаришни ривожлантириш ҳамда шу асосда юқори технологияли товарлар ва хизматларни ишлаб чиқариш иқтисодий ривожланиш ва ўсиш жараёнида энг муҳим стратегик мақсадлардан биридир. *(1-жадвал)*

1-жадвал.

Интенсив иқтисодий ўсиш даражаси бўйича етакчи мамлакатлар [7]

Мамлакатлар	Ривожланиш даражаси		Инновацион ривожланиш индикаторлари		
	ЯИМ ҳажмининг аҳоли жон бошига қиймати (минг долл.)	харид қобилияти паритети бўйича ЯИМ ҳажмининг аҳоли жон бошига қиймати (минг долл.)	Халқаро Иннова- цион индекс	Юқори технологияли товарлар экспорти (саноат маҳсулотлари экспортдаги улуши, %)	Халқаро журнал- лардаги мақолалар
Швейцария	79,9	63,9	66,3	27,1	2534,4
АҚШ	57,6	57,6	61,4	20,0	1265,7
Сингапур	53,0	87,8	59,2	67,4	2007,0
Ирландия	64,2	71,5	59,0	29,8	1431,8
Нидерландия	45,6	50,5	58,3	-	1759,8
Мамлакатлар бўйича ўртача кўрсаткич	50,8	53,8	57,8	21,4	4455,7
Ўзбекистон	2,1	6,5	29,1	4,7	11,2

Ҳозирги иқтисодий жараёнда инновацияларнинг ўрни сезиларли даражада ошиб бормоқда. Инновациялардан фойдаланмасдан туриб, янги турдаги рақобатбардош маҳсулотлар яратиш деярли мумкин эмас. Бозор иқтисодиёти шароитида инновациялар рақобатнинг самарали воситасидир, чунки инновация маҳсулот таннархини пасайтириш, эҳтиёжларни қондириш, инвестициялар оқими, корхона имиджини яхшилаш, янги бозорларни ўзлаштиришга сабаб бўлади.

Бугунги кунда, дунёда корхоналарнинг иқтисодий ривожланиши илм-фан ютуқлари муваффақиятини асосий омили сифатида технологик инновацияларнинг таъсири тобора ортиб бораётганлигидан, ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларнинг такомиллашиб бораётганлигидан табиий хом-ашё ресурсларига, асбоб-ускуналарга, ишчи кучига қўлланиши орқали эришилади. Корхоналарда ишлаб чиқаришни модернизация қилиш, янги технологияларни жорий этиш тезлиги иқтисодий ва технологик рақобат мухитини кучайтиради. Дунё тажрибаси шундан далолат берадики, корхоналарнинг ўз ишлаб чиқаришларига доимий равишда инновацияларни жорий этиши янги маҳсулотлар ва хизматлар пайдо бўлишини, ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларнинг рақобатбардош бўлишини таъминлайди.

Тўқимачилик саноатида инновацион ишланмаларни тадбиқ қилиш натижасида синтетик хом-ашё ва материаллардан тола, буялган тола, аралаш матолар, тайёр полиэфир тола ва аралаш мато, нитрон тола ва калава, махсус

параармид матолар, трикотаж мато (42 % вискоза, 58 % ипак), джинси матолар, кўйлак учун ип газлама, бамбук калавадан аёллар кийимлари, ип (90 пахта, 10 % лайкра), болалар учун такликлар, нотўқима матодан ёқа, энг ва тиббиёт халатлари, автомобиль ўриндиклари учун ғилоф, тугмалар, акрил иплар, техник мақсадда ишлатиладиган нотўқима матодан фильтр ва бошқа янги турдаги тўқимачилик ва тикув-трикотаж маҳсулотлари ишлаб чиқариш йўлга қўйилган.

Инновацияларни тадбиқ этиш ва самарали бошқариш билан биргаликда янги инвестицияларни жалб қилиш, аввало замонавий асбоб-ускуналар ва технологияларни доимий янгиланиб бориши республиканинг тўқимачилик ва тикув-трикотаж саноатини ва экспорт салоҳиятини оширишга хизмат қилади.

Тўқимачилик саноатига 20 йиллик давр мобайнида 180 дан ортиқ инвестицион лойиҳалар доирасида 2,5 миллиард доллардан ошиқ хорижий инвестициялар жалб этилган. Жалб этилган хорижий инвестицияларда Корея Республикаси, Хитой, Россия, Ҳиндистон, Буюк Британия, Германия, Сингапур, Швейцария, Туркия каби давлатларнинг улуши юқоридир. Мавжуд технологик асбоб-ускуналарнинг 89,3 фоизи модернизация, техник ва технология жиҳатдан янгиланган.

Хулоса ва таклифлар. Республикада тўқимачилик саноати корхоналарига инновацияларни кенг жорий этиш инновацион ва илмий-техник ривожлантириш жараёнларини рағбатлантириш, ҳудудлар ва тармоқлар даражасида инновацион ривожланиш ва инновацион фаоллик комплекс дастурларини амалга ошириш, инновацион фаол тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлаш механизмлари жорий этиш тармоқ корхоналарини рақобатдошлигини оширишда жуда катта аҳамиятга эга.

Тўқимачилик ва тикув-трикотаж саноатининг инновацион ривожланиш йўлини давом эттириш инвестиция жараёнини жадаллаштириш, мавжуд ишлаб чиқариш қувватларини кенг қўламли технологик модернизация қилиш, меҳнат унумдорлигини ошириш, энергия тежайдиган технологияларни ишлаб чиқариш ва жорий этиш, чиқиндисиз ишлаб чиқариш билан ажралиб турадиган янги технологик жараёнлар, сифатли, юқори қўшилган қийматли импорт ўрнини босувчи ва экспортга йўналтирилган маҳсулотлар ишлаб чиқариш, келгусида инновацион маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ўртача 2,5 бараваргача, инновацион фаол корхоналарнинг улушини ўртача 15-20 фоизгача ошириш имконини беради (1-расм). Ишлаб чиқаришни модернизация қилиш, тўқимачилик тармоғи ва илм-фанни ривожлантириш, зарур меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни, божхона-таъриф сиёсатини ривожлантириш маҳсулот сифатини яхшилаш ва ички бозорда корхоналарнинг барқарорлигини оширишга ёрдам беради. Инвестицияларни жалб қилиш, илмий ва ишлаб чиқариш салоҳиятини янада ривожлантириш, техник ва технологик жиҳатдан қайта жиҳозлаш янги ишлаб чиқаришларни ташкил этиш, тармоқ корхоналарининг инвестицион жозибadorлигини оширишда муҳим аҳамият касб этади.

«Саноат корхоналарини инновацион ривожлантириш: назария ва амалиёт»
мавзусида халқаро илмий-амалий конференция, 10 октябрь 2020 йил

1-Расм. Тўқимачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш динамикаси

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари портали. (электрон ресурс) <https://www.lex.uz/>.
2. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси расмий сайти маълумотлари. (электрон ресурс) <https://www.stat.uz/>.
3. Жаҳон банки индикатор кўрсаткичлари, WDI, (электрон ресурс) <https://datacatalog.worldbank.org/>
4. Й.Шумпетер, *Теория экономического развития*, М.: Эксмо, (2007)
5. В.Я.Горфинкеля, Т.Г.Попадюк, *Инновационный менеджмент*, М.: ЮНИТИ-ДАНА, 391, (2015)
6. Ш.Р.Хамдамов, ТДИУ қошидаги ИТМ, Иқтисодий таҳлил журнали, 1 (241) (2020)
7. Жаҳон банки индикатор кўрсаткичлари ҳамда ЎзР ДСҚ индикатор кўрсаткичлари бўйича ҳисоб-китоблар асосида, 2016.

ИБРАГИМОВА САОДАТ АБДУМУМИНОВНА,
иқтисод фанлари номзоди, доцент, ТошДТУ
ШАГАИПОВА ГУЛЧЕХРА ЗИННАТУЛЛАЕВНА,
катта ўқитувчи, ТошДТУ
e-mail: ibragimova@rambler.ru

**ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ СТРАТЕГИК БОШҚАРИШ-ИННОВАЦИОН
ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ СИФАТИДА**

Аннотация: Мақолада инновацияларнинг асосий жиҳатлари, инновацион жараёнларни стратегик бошқаришнинг асосий функциялари, миллий иқтисодий ривожлантиришда инновацион муҳит яратиш масалалари муҳокама қилинган.

Калит сўзлар: жаҳон цивилизацияси, замонавий инновацион ғоялар, халқаро майдондаги рақобатбардошлиқ, инсон қарнали, инновацион ривожлантириш стратегияси, глобал инновацион индекс, лойиҳавий бошқарув механизми.

ИБРАГИМОВА САОДАТ АБДУМУМИНОВНА,
кандидат экономических наук, доцент, ТашГТУ
ШАГАИПОВА ГУЛЧЕХРА ЗИННАТУЛЛАЕВНА,
старший преподаватель, ТашГТУ
e-mail: ibragimova@rambler.ru

**СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ –
ОСНОВНОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ**

Аннотация: В статье рассмотрены основные аспекты инновационной деятельности, основные функции стратегического управления инновационных процессов, вопросы создания инновационного климата в развитии национальной экономики.

Ключевые слова: мировая цивилизация, современные инновационные идеи, международная конкурентоспособность, человеческий капитал, стратегия инновационного развития, глобальный индекс инноваций, механизм управления проектами.

IBRAGIMOVA SAODAT ABDUMUMINOVNA,
PhD in Economics, Associate Professor, Tashkent State Technical University
SHAGAIPOVA GULCHEKHRA ZINNATULLAEVNA,
Senior Lecturer, Tashkent State Technical University

**STRATEGIC MANAGEMENT OF INNOVATIVE PROCESSES -
THE MAIN FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF AN INNOVATIVE ECONOMY**

Abstract: The article discusses the main aspects of innovative activities, significance, purpose and main functions of the strategic management of innovation processes, issues of creating an innovative climate in the development of the national economy.

Keywords: world civilization, modern innovative ideas, international competitiveness, human capital, innovative development strategy, global innovation index, project management mechanism.

Илм-фан ва техника ютуқларини кенг қўллаган ҳолда иқтисодиёт тармоқларига, ижтимоий ва бошқа соҳаларга замонавий инновацион технологияларни тезкор жорий этиш Ўзбекистон Республикаси жадал ривожланишининг муҳим шарт ҳисобланади. Жамият ва давлат ҳаётининг барча соҳалари шиддат билан ривожланаётгани ислохотларни мамлакатимизнинг жаҳон цивилизацияси етакчилари қаторига кириш йўлида тез ва сифатли илгарилашини таъминлайдиган замонавий инновацион ғоялар, ишланмалар ва технологияларга асосланган ҳолда амалга оширишни тақозо этади. Маълумки, мамлакатнинг халқаро майдондаги рақобатбардошлилиги даражасини ва инновацион жиҳатдан тараққий этишини белгиловчи омил сифатида инсон капиталини ривожлантириш мақсадида “2019 - 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш стратегияси” ишлаб чиқилди ва унинг асосий вазифалари сифатида қуйидагилар белгиланган: Ўзбекистон Республикасининг 2030 йилга бориб Глобал инновацион индекс рейтинги бўйича жаҳоннинг 50 илғор мамлакати қаторига киришига эришиш; бошқарувнинг замонавий усуллари ва воситаларини жорий этиш орқали давлат ҳокимияти органлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш; барча даражада таълим сифати ва қамровини ошириш, узлуксиз таълим тизимини ривожлантириш; кадрлар тайёрлаш тизимининг иқтисодиёт эҳтиёжларига мослашувчанлигини таъминлаш; лойиҳавий бошқарув механизмларидан фойдаланган ҳолда дастурий-мақсадли принцип асосида илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишларини ўтказишда давлат томонидан буюртма бериш орқали тадқиқотлар ташкил этиш механизмининг жорий этиш; илмий тадқиқотлар ва ишланмаларнинг илмий салоҳиятини мустаҳкамлаш ва самарадорлигини ошириш, илмий-тадқиқот, тажриба-конструкторлик ва технологик ишлар натижаларини кенг жорий этиш учун таълим, илм-фан ва тадбиркорликни интеграция қилишнинг таъсирчан механизмларини яратиш; мулкчилик ҳуқуқлари ҳимоясини таъминлаш, рақобатбардош бозорлар ташкил этиш ва бизнес юритиш учун тенг шарт-шароитлар яратиш, давлат-хусусий шериклигини ривожлантириш; барқарор фаолият юритадиган ижтимоий-иқтисодий инфратузилмани яратишдир [1]. Миллий иқтисодиётни ҳар томонлама ривожлантиришда инновацион жараёнларни самарали бошқариш инновацион фаолиятнинг муҳим жиҳатларидан ҳисобланади. Саноат корхоналаридаги мавжуд моддий-техник базани янгилаш, корхоналарда инновацион муҳитни яратиш, инновацион ишлаб чиқаришни рағбатлантириш инновацион жараёнларни стратегик бошқаришнинг асосий вазифаларидан биридир. Хусусан, инновацион ишлаб чиқаришни ривожлантириш борасида аниқ стратегияни танлаш – инновацион ривожланишнинг мумкин бўлган турли йўллари ва усуллари ичидан энг мақбулини танлаб олиш; инновацион фаолиятни жадаллаштириш, саноат корхоналарини рақобатга бардошлилик

ҳаракатларини ягона тизимга келтиришдан иборат. Бу борада инновацион жараёнларни стратегик бошқаришнинг асосий вазифалари сифатида қуйидагиларни келтирамиз: бошқарувнинг замонавий усуллари ва воситаларини жорий этиш; инновациялар, илмий-тадқиқот, тажриба-конструкторлик ва технологик ишларга хусусий маблағлар киритилишини кучайтириш; фан, ихтирочилик ва технологиялар трансферини ривожлантириш; лойиҳавий бошқарув механизмларидан фойдаланган ҳолда дастурий-мақсадли принцип асосида илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишларини ўтказишда тадқиқотлар ташкил этиш механизмини жорий этиш; мамлакатимиз ва хориждаги илмий-техник ахборот манбаларидан фойдаланишга ихтисослашган илмий-техник ахборот тизимини яратиш; интеллектуал мулк объектларини баҳолаш механизмларини такомиллаштириш; илғор технологияларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш учун эркин иқтисодий саноат зоналари ва илмий-ишлаб чиқариш кластерларини ташкил этиш; хорижий ҳамкорлар билан маҳаллий илмий ҳажмдор маҳсулотлар ишлаб чиқариш.

Инновацион жараёнларни стратегик бошқаришда кадрлар салоҳияти муҳим омиллардан бири ҳисобланиб, инновацион жараёнларни самарали ташкил этиш ва бошқариш эвазига илмий-назарий билимлар, инновацион лойиҳа ва ғоялар ижтимоий ишлаб чиқариш фаолияти самарадорлигининг ўсишига имконият берувчи инновацияларни излаш, тайёрлаш ва амалга оширишнинг узлуксиз ва мақсадли йўналган тадбирлар режаси ётади. Моҳиятан, ривожланишнинг инновацион йўналиши илм-фан ютуқларини инсон фаолиятининг барча муҳим йўналишларида қўллаш қўламини кенгайтириш ва уларни фойдаланиш соҳасига киритишни ифодалайди. Бу борада республикамизда илм-фан ютуқларини ишлаб чиқаришга жорий этиш орқали замонавий илғор технологиялардан самарали фойдаланиш ва шу орқали миллий иқтисодиётни модернизациялаш муҳим аҳамият касб этади. Таълим тизимини такомиллаштириш ва инсон капиталини ривожлантиришда эса ўқув-тарбия жараёнига янги таълим дастурларини, замонавий педагогик технологиялар ва smart-технологияларни жорий этиш орқали таълим муассасаларида ўқитиш сифатини янада яхшилаш; ҳудудий ва миллий даражада таълим жараёни натижаларини тизимли мониторинг қилиш асосида таълим сифатини ва унинг мамлакат инновацион ривожланиши даражасига таъсирини баҳолашнинг миллий тизимини ишлаб чиқиш ва жорий этиш; инновацион фаолият ривожини прогнозлаштириш тизимининг алоҳида бўғини сифатида етакчи олий таълим муассасаларида форсайт марказларини ташкил этиш; олий таълим муассасасининг ички ва ташқи муҳитини илмий-технологик прогнозлаштиришни таъминлаш, уларнинг технологик ва инновацион муҳитини ва устувор инновацион йўналишларини ривожлантириш каби вазифалар алоҳида долзарблик касб этади. Инновацион жараёнларнинг

бошқариш стратегиясини танлаш ўз навбатида, инновацион фаолиятни жадаллаштириш, саноат корхоналарини рақобатга бардошлилик ҳаракатларини ягона тизимга келтиришдан иборат.

1-жадвал.

Илмий ҳажмдор юқори технологиялари ривожланган мамлакатлар

№	Технологик соҳаларнинг номланиши	Юқори даражада ривожланган мамлакат
1	Янги материаллар технологияси	АҚШ, Россия
2	Микроэлектрон технологиялари	Япония, Хитой
3	Оптик тола ва электрон технологиялар	АҚШ, Хитой
4	Лазер технологиялари	АҚШ, Россия
5	Радиоэлектрон технологиялари	АҚШ, Япония
6	Компьютер технологиялари	АҚШ, Япония, Ҳиндистон, Хитой
7	Ахборот ва коммуникация технологиялари	АҚШ, Япония, Хитой
8	Ядро технологиялари	АҚШ, Россия
9	Саноат ускуна ва воситалари ишлаб чиқариш технологияси	Германия, Хитой
10	Двигатель қурилмаларини ишлаб чиқиш технологияси	АҚШ, Германия
11	Энергетика ва энергияни сақлаш технологиялари	АҚШ
12	Биотехнология	Япония, Исроил
13	Нанотехнология	АҚШ, Россия
14	Фармацевтика	АҚШ, Ҳиндистон, Россия

Жадвал маълумотларидан кўринадикки, илмий ҳажмдор юқори технология соҳалари ривожланган мамлакатлар орасида АҚШ катта салоҳиятга эга. Чунки ҳисоб-китобларга кўра, АҚШ йилига 390 млрд. АҚШ доллари атрофида инновация ва инсон капитали учун давлат ҳисобидан молиявий маблағ ажратади. Глобал иқтисодий рақобатда фақатгина фан-техника ривожига қулай шарт-шароитлар яратиб берилган мамлакатлардагина фаолият юритаётган хўжалик субъектлари катта устунликка эга бўлиб бормоқда. Жумладан, АҚШ да илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишлари билан шуғулланаётган муассасаларга ажратилаётган давлат харажатлари ЯИМни 2,8 % ташкил қилган [2]. Илмий-тадқиқот соҳасига ажратилаётган давлат харажатлари йилига 10 % дан ортиб бормоқда. Мазкур соҳани молиялаштириш манбалари хусусий фирма ва ташкилотлар, венчур молиялаштириш фондлари, федерал штат ҳамда давлат бюджети маблағларидан иборат. Японияда эса ЯИМнинг 3 % илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишларига ажратилмоқда. Илмий-тадқиқот ва тажриба - конструкторлик муассасаларига йўналтирилган жами харажатларнинг 80% нодавлат ташкилотларига, 20% давлат харажатларига тўғри келади. Маълумотларга кўра, инновацион фаолият билан шуғулланаётган японияликларнинг 13% фундаментал, 25 % амалий ҳамда 62% тажриба-конструкторлик ишларига тўғри келади [3]. Франциядаги дунёнинг энг яхши

бешта бизнес мактаби қаторига кирадиган “Инссад” халқаро бизнес мактабининг Жаҳон интеллектуал мулк ташкилоти билан ҳамкорликда тайёрлаган “Инновацияларнинг глобал индекси” маърузасидаги маълумотларга кўра, Ўзбекистон инсон капиталини ривожлантириш бўйича 141 мамлакат орасида 35-ўринни, таълим тизимини ривожлантириш даражаси бўйича 2-ўринни банд этган. Дунё тажрибаси шуни кўрсатадики, инсон капиталига инвестиция киритиш ресурсларни жойлаштиришнинг энг самарали усулига айланиб бормоқда, мамлакатнинг илғор ижтимоий-иқтисодий ривожланиши ва унинг ташқи бозордаги рақобатбардошлиги ривожланган миллий инновацион тизимнинг мавжудлиги орқали таъминланмоқда. Демак, миллий инновацион тизим барча элементларининг шаклланиши ва самарали ўзаро таъсири давлат инновацион сиёсатининг асосий мақсадларидан бири бўлиши зарур. Ўзбекистонда инновацион жараёнларни стратегик бошқаришда қуйидагиларга алоҳида эътибор қаратилиши лозим деган фикрдамиз: иқтисодий ривожлантиришнинг инновацион йўлига ўтишини рағбатлантирувчи рақобат бозорини шакллантириш ва ресурслардан самарали фойдаланиш; корпоратив бошқарувнинг замонавий принципларини жорий этиш; мамлакатни инновацион ривожлантиришни рағбатлантириш ва инновацион фаолиятни молиялаштириш бўйича махсус институтлар яратиш; хорижий ҳамкорлар билан илм-фанга асосланган маҳаллий маҳсулотлар ишлаб чиқариш бўйича қўшма ташкилотларни шакллантириш ва бу маҳсулотларнинг ташқи бозорда сотилишини давлат томонидан қўллаб-қувватлашни кучайтириш; табиркорлик фаолиятининг тенг шарт-шароитларини яратиш ва стартап-лойиҳалар учун технопарк яратиш орқали дастурий маҳсулотлар ишлаб чиқишнинг маҳаллий саноатини ривожлантириш; илғор технологияларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш учун эркин индустриал зоналар ва илмий-ишлаб чиқариш кластерларини яратиш; таълим сифатини ва таълим жараёни натижаларининг мониторингини ҳудудий ҳамда миллий даражаларда тизимли ўтказиш асосида мамлакатнинг инновацион ривожланиш даражасига таъсирини баҳолаш миллий тизимини ишлаб чиқиш ва жорий этиш.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 21 сентябрдаги “2019-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида” ги ПФ-5544-сон Фармони. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси.
2. Мировая экономика: прогноз до 2020 года / Под ред. А.А. Дынкина / ИМЭМО РАН. – М, 2007.
3. Орешенков А. Эффективность производства инновационной продукции // Наука и инновации. №10(80). 2019, С.64-68.

ЭГАМОВ РАХМАТИЛЛО МИРАЛИМОВИЧ

*Самарқанд давлат архитектура-
қурилиш институти, докторанти
e-mail: egamovsamgasi@mail.ru*

ҚУРИЛИШ ИНДУСТУРИЯСИ КОРХОНАЛАРИДА ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТНИНГ АҲАМИЯТИ

Аннотация. Мақолада қурилиш соҳасидаги инновациялар орқали қуриш саноатининг барқарор ривожланишини таъминлашнинг объектив зарурияти ва асосий йўналишлари қўриб чиқилади.

Калит сўзлар: қурилиш индустрияси, инновация, инновацион тадбир, инновацион маркетинг, рақобатдошлиқ, инновацион маҳсулот.

ЭГАМОВ РАХМАТИЛЛО МИРАЛИМОВИЧ

*Самаркандский государственный
архитектурно-строительный институт аспирант
e-mail: egamovsamgasi@mail.ru*

ВАЖНОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ

Аннотация. В статье рассматривается объективная необходимость и основные направления обеспечения устойчивого развития строительной отрасли за счет инновационной деятельности в строительной индустрии.

Ключевые слова: строительная отрасль, инновации, инновационное событие, инновационный маркетинг, конкурентоспособность, инновационный продукт.

EGAMOV RAXMATILLO MIRALIMOVICH

*Samarkand State Institute of Architecture and
Civil Engineering postgraduate student
e-mail: egamovsamgasi@mail.ru*

THE IMPORTANCE OF INNOVATION ACTIVITIES IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY

Abstract. The article reveals the objective necessity and the main directions of ensuring sustainable development of the construction industry through innovation in the construction industry.

Keywords: construction industry, innovation, innovative event, innovative marketing, competitiveness, innovative product.

Бугунги кунда Республика иқтисодиётининг жадал ривожланиши, ҳамда унинг самарадорлигини таъминлашда қурилиш индустрияси корхоналарининг фаолияти катта аҳамиятга эга бўлмоқда. Демак, қурилиш индустрияси корхоналарининг фаолиятини ривожлантириш, бозор иқтисодиётига мослаштириш ҳамда уларнинг фаолиятини самарали бошқариш учун ўзгача ёндошишларни талаб этмоқда. Чунки, қурилиш индустрияси корхоналарини ривожлантиришнинг замонавий йўлларида бири инновацион жараёнларни қўллаш орқали, олиб бораётган фаолиятларни тубдан ўзгартиришга эришиш мумкин деган фикрдамиз.

XX асрнинг иккинчи ярмида инглиз олими Жон Бернал ўзининг «Жамият тарихидаги илмийлик» илмий ишида «илм-фаннинг гуллаб яшнаши одатда инновацион ишлардан фойдаланиш натижасида иқтисодий фаоллик ва техник тараққиёт даврлари билан мос келади», деб таъкидлаган [6].

Инновацияларнинг иқтисодий ўсиш билан боғлиқ масаласи, Й.Шумпетер ва Ж. Берналлар ғояларини давом эттириб, инновациялар назариясига бир қатор янги ёндашувларни ўз ичига олган Саймон Кузнецнинг Нобел мукофоти учун қилган маърузасида ўз аксини топган [5]. С. Кузнец нафақат иқтисодиётда, балки бутун жамиятнинг ҳам бир босқичдан иккинчисига ўтиш даврига асосланаган улкан инновациялар концепциясига аниқлик киритган [7].

Президентимиз Ш.М.Мирзиёев тамонидан ушбу масаланинг ечимини ҳам топилганлигини, бугунги кунда инновация жараёнлар бўйича Ўзбекистон Республикасида олиб борилаётган ишлардаги сезиларли ўзгаришлардан ҳам билиш мумкин.

Бу жараённи амалга ошириш учун Республикамизда инновацион фаолиятни иқтисодиётнинг реал секторига жорий этиш бўйича самарали механизми яратилган.

Жумладан:

- Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан 2018 йилни Ўзбекистонда **“Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили”** деб эълон қилиниши;

- 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини амалга оширишни такомиллаштириш бўйича Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17- январдаги ПФ-5635 сонли фармонининг қабул қилинган [2];

- Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан 2020 йилни Ўзбекистонда **“Илм-маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили”** деб эълон қилиниши;

- 2020 йил 24 июл куни **“Инновацион фаолият тўғрисида”**ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни қабул қилиниши [1].

Республика иқтисодиётининг бир томонлама хом ашёвий йўналишига қатъий барҳам бериши, мустақил миллий иқтисодиётни яратиш ва уни ривожлантириш учун фаол қурилиш индустрияси корхоналарининг фаолиятини ривожлантиришни талаб қилади.

Бизнинг фикримизча қурилиш индустрияси фаолиятини ривожлантирувчи асосий омилларидан бири бу инновацион тадбирларни олиб боришдир.

Бозор иқтисодиёти шароитида қурилиш индустрияси корхоналарида инновацион маркетингнинг фаолиятига Ўзбекистон Республикасида жаҳон бозорларига чиқишда зарурият туғилмоқда. Республикада қурилиш индустрияси жараёни охириги йилларда жадал ривожланиб бормоқда. Шу муносабат билан қурилиш индустрияси тармоғига инновацион маркетинг - янги технологияларнинг жорий этилиши ва улар асосида умуман янги товар, хизматлар турларини яратилаётганлиги кейинги вақтларда олиб борилаётган илмий тадқиқот ишларидаги инновацион тадқиқотларга берилаётган эътибор орқали ҳам кўришимиз мумкин.

1-жадвал.

Республика бўйича инновацион маҳсулотлар ишлар, хизматлар ишлаб чиқарган корхоналар сони тўғрисида МАЪЛУМОТЛАР[8]

т/р	Вилоятларнинг номи	Жами инновацион маҳсулотлар ишлар, хизматлар ишлаб чиқарган корхоналар сони	Шу жумладан йиллар бўйича		
			2017	2018	2019
1	Қорақалпоғистон Республикаси	190	69	62	59
2	Андижон	321	94	99	128
3	Бухоро	443	100	171	172
4	Жиззах	169	53	50	116
5	Қашқадарё	229	25	67	137
6	Навоий	1029	175	280	574
7	Наманган	549	173	192	184
8	Самарқанд	485	44	226	215
9	Сурхондарё	570	163	195	212
10	Сирдарё	624	129	180	315
11	Тошкент вилоят	961	200	373	388
12	Фарғона	1289	412	446	431
13	Хоразм	168	34	54	80
14	Тошкент ш.	2154	500	749	905
Жами		9231	2171	3144	3916

1- жадвалдан кўришиб турибдики 2017 йилда 2171 та корхоналар инновацион хизматлар кўрсатган бўлса, 2019 йилга келиб уларнинг сони 3916 тага етган. Бу 2017 йилга нисбатан 55,44 (%) фоизга кўпайган инновацион маҳсулотлар ҳажми.

2019 йилда энг кўп инновацион маҳсулотлар хизматлар ишлаб чиқарган Тошкент шаҳри бўлган бўлса, энг кам Хораз вилояти ва Қорақалпоғистон Республикасига тўғри келмоқда.

Ҳозирги кунда қурилиш индустрияси корхоналарида инновацион маркетингнинг долзарблиги, янги маҳсулот яратишда корхоналар маркетинг тадқиқотларини ўтказишда маҳсулотларнинг рақобатбардош бўлиши, бозор иқтисодиёти шароитида аҳолининг турмуш тарзининг сифатига бевосита таъсир қилишини аҳамияти ошиб бораётганлиги қурилиш индустриясида рақобатбардош маҳсулотларга эҳтиёж ортиб бормоқда.

Ҳозирги шароитда қурилиш индустрияси корхоналари учун янги муваффақиятларга эришиш омили бу маркетинг инновацияси саналади. Яъни, инновация ва маркетинг бир-бирига чамбарчас боғлиқ бўлиб, қурилиш индустрияси корхоналари изчил ривожланиш йўлини таъминлайдиган мезон ҳисобланади. Машҳур маркетинг П.Друкер таъбири билан айтганда, “корхонанинг иккита ва фақат иккита асосий функцияси мавжуд: маркетинг ва инновация” [4].

Иқтисодчи олимларнинг фикр ва хулосаларини эътиборга олиб Республикада маркетинг ва бошқа инновацияларга молиялаштириш манбалар бўйича харажатлар қилинмоқда.

2-жадвал.

Молиялаштириш манбалари бўйича технологик, маркетинг ва ташкилий инновацияларга харажатлар, млрд.сўм (2016-2019 йилларда).

т/р	Кўрсаткичларнинг номланиши	Й И Л Л А Р			
		2016	2017	2018	2019
1	Технологик, маркетинг ва ташкилий инновацияларга харажатлар	2571,4	4162263,6	4707211,8	6603474,9
	Шу жумладан: молиялаштириш манбалари бўйича				
2	Ташкилотнинг ўз маблағлари	1180,0	2955393,7	2959428,3	3342925,4
3	Хорижий капитал	314,9	799066,2	307078,5	1083650,0
4	Тижорат банклар кредитлари	157,3	88394,6	501542,4	1060055,4
5	Бошқа маблағлар	919,1	52479,5	122722,3	81765,6

2-жадвалдан кўришиб турибдики 2016 йилда 2571,4 млрд.сўм харажат қилинган бўлса, 2019 йилга бориб 6603474,9 млрд.сўм харажат қилинган.

Бундан хулоса қилиш мумкинки, Республикамизнинг иқтисодий фаолиятини ривожлантириш учун инновацион тадбирлар катта аҳамиятга эга экан.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, қурилиш индустрияси корхоналарида инновацион маркетинг ишлаб чиқариш жараёнида янги технологияларидан кенг фойдаланишда корхона изчил ва барқарор ривожланишини таъминлайди, шунингдек, қурилиш индустрияси корхоналарида рақобатбардош товарлар ишлаб чиқариб, тармоқда мустаҳкам ўрин эгаллашида ва маҳсулотларининг жаҳон бозорларига чиқишига албатта ёрдам беради ва:

- қурилиш индустриясида инновацион тадбирлар учун зарур шарт-шароитлар яратилади ва инфратузилма яхшиланади;

- инновацион фаолият субъектларини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш ва рағбатлантириш механизми такомиллаштирилади;

- қурилиш индустриясида инновацион норматив - ҳуқуқий база янада такомиллашади;

- инновацион фаолиятни молиялаштиришга хўжалик юритувчи субъектлар маблағларини жалб қилиш учун шарт - шароитлар яратилади;

- илм - фан ютуқларига асосланиб яратилган маҳсулотнинг ва илғор технологияларнинг давлат томонидан, ҳамда халқаро бозорларда харид қилувчи мижозлари кўпаяди;

- инновацион фаолият билан шуғулланувчи кадрларни тайёрлашга, қайта тайёрлашга ва уларнинг малакасини оширишга замин яратилади деган фикрдамиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. “Инновацион фаолият тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни. Тошкент. 24.06.2020.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-5635 сонли фармони. Тошкент. 17.01.2019.

3. “Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожатномаси” Тошкент шаҳри 2017 йил, 23-декабр.

4. Drucker P. Management: tasks, responsibilities, practices. Transaction Publishers, New Brunswick, N.J.; London 2007.

5. Simon Kuznets, «Modern economic growth: Findings and reflections», Nobel lecture delivered in Stockholm, Sweden, December 1971 and published in the American Economic Review 63 (September 1973).

6. Дж. Бернал. Наука в истории общества. М.: ИЛ — 1956

7. Кузнец С. Современный экономический рост: результаты исследований и размышлений. Нобелевская лекция // Нобелевские лауреаты по экономике: взгляд из России; под ред. Ю.В. Яковца. СПб.: Гуманитка, 2003.

8. Республика Статистика қўмитаси маълумотлари

ДАДАЖОНОВА МАРТАБАХОН МАҲМУДОВНА
Андижон машинасозлик институти “Саноат ишлаб
чиқаришни ташиқ этиши” кафедраси доценти
e-mail: dadajonova_mm@rambler.ru

ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТНИ ЛОЙИҲАВИЙ МОЛИЯЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Аннотация. Миллий иқтисодиётда инновацион жараёнларни самарали бошқариш инновацион фаолиятга боғлиқдир. Шу сабабли, саноат қорхоналарида мавжуд моддий-техник базани янгилаш, ишлаб чиқариш объектларини, фаолият турларини, илмий ҳажмдор маҳсулотларни, қорхонада инновацион муҳитни, уларни рағбатлантиришни ҳамда стратегик бошқаришни тақозо этади.

Калит сўзлар: инновацион жараёнларни самарали бошқариш, моддий-техник база, илмий ҳажмдор, инновацион муҳит, инновацион ишлаб чиқаришни рағбатлантириш, стратегик бошқариш.

ДАДАЖОНОВА МАРТАБАХОН МАҲМУДОВНА
доцент кафедры «Организация промышленного производства»
Андижанского машиностроительного института.
e-mail: dadajonova_mm@rambler.ru

ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. Эффективное управление инновационными процессами в национальной экономике зависит от инновационной активности. Поэтому необходимо обновить существующую материально-техническую базу промышленных предприятий, производственных мощностей, направлений деятельности, наукоемкой продукции, инновационной среды на предприятии, их стимулирования и стратегического управления.

Ключевые слова: эффективное управление инновационными процессами, материально-техническая база, научный объем, инновационная среда, стимулирование инновационного производства, стратегическое управление.

DADAJONOVA MARTABAXON MAHMUDOVA
Associate Professor of the Department "Organization of
industrial production" of the Andijan Machine-Building Institute.
e-mail: dadajonova_mm@rambler.ru

PROBLEMS OF PROJECT FINANCING OF INNOVATIVE ACTIVITIES

Abstract. Effective management of innovation processes in the national economy depends on innovation activity. Therefore, it is necessary to update the existing material and technical base of industrial enterprises, production facilities, activities, science-intensive products, the innovative environment at the enterprise, their promotion and strategic management.

Keywords: effective management of innovation processes, material and technical base, scientific volume, innovative environment, stimulation of innovative production, strategic management.

Миллий иқтисодиётни ҳар томонлама ривожлантиришда инновацион жараёнларни самарали бошқариш инновацион фаолиятнинг муҳим жиҳатларидан ҳисобланади. Шу боис, саноат корхоналаридаги мавжуд моддий-техник базани янгилаш, ишлаб чиқариш объектларини ривожлантириш, янги фаолият турларини ўзлаштириш, илмий ҳажмдор маҳсулотлар ишлаб чиқариш, корхоналарда инновацион муҳитни яратиш, инновацион ишлаб чиқаришни рағбатлантириш инновацион жараёнларни стратегик бошқаришнинг асосий вазифаларидан биридир.

Шу билан бирга, иқтисодиёт тармоқларида ишлаб чиқаришни модернизациялаш, рақобатчиликка асосланган бизнес муҳитини янада ривожлантиришда давлат томонидан инновацион сиёсатнинг амалга оширилиши муҳим устувор йўналишлардан ҳисобланади. Чунки давлат тасарруфидан чиқарилган ва хусусийлаштирилган корхоналар негизда ташкил этилган хўжалик субъектларида инновацион жараёнларни стратегик бошқаришнинг аҳамияти ортиб бормоқда.

Замонавий, шу жумладан халқаро молиявий фаолиятда лойиҳавий молиялаштириш каби истиқболли ва динамик йўналиш борган сари кўпроқ ривожланиш олмақда. Бу инновацион фаолиятда молиявий ва банк иштирокининг тури саноатнинг кўп ресурслар ва сармоялар истеъмол қилувчи соҳалари ишлаб чиқариш аппаратини модернизациялаш, такомиллаштириш ва янгилашга айниқса муҳтож мамлакатлар ва минтақалар учун айниқса долзарбдир. Ҳозирга қадар ривожланган мамлакатларда молиялаштиришда электр энергияси, фойдали қазилмаларни қазиб олиш билан боғлиқ инвестицион лойиҳалар катта оммавийликка эга бўлганлар. Энди лойиҳавий молиялаштириш ҳам саноатнинг инфратузилмасини ва қайта ишлаб чиқарувчи соҳалари билан боғлиқ ва ҳам илмий-техник янгиликлар ва илғор технологияларга қаратилган саноат объектларининг кўпчилигига кенг тарқалган. Кейинги йўналиш юқори технологик, кўп илм истеъмол қилувчи ишлаб чиқаришларга инвестициялар киритишнинг кам сонли тажрибасида пайдо бўлган.

Лойиҳавий молиялаштириш анъанавий равишда инвестицион лойиҳаларга мўлжалланганлигига қарамасдан, ҳозирги вақтда бу усуллар ноёб новаторлик ёндошишлар ва тубдан янги ишлаб чиқаришлар соҳасига тез кириб бормоқда. Бунда, шубҳасиз, лойиҳавий ва молиявий хатарлар, демак лойиҳаларни экспертли баҳолашга талаблар ҳам ўсади. Бу масалаларни ҳам услубий ва ҳам амалий ва ташкилий жиҳатдан ҳал қилиш зарур. Нафақат кредиторларни, балки маҳсулотнинг яроқлигини баҳолаш ва хатарни баргарф қилишга қодир мустақил маслаҳатчиларни топиш қийин. Ишончли таъсисчилар, сармоядор, кафолатчи, пудратчи ва операторлар ташкил топган лойиҳавий жамоани танлаб олиш ундан ҳам қийин. Шунга қарамасдан худди инновацияларни лойиҳавий молиялаштириш бугун энг катта қизиқишни уйғотади.

Лойиҳавий молиялаштириш камида инновацион фаолиятни ташкил қилиш ва молиялаштириш ҳақидаги учта принципиал қоидаларни ишончли равишда намойиш қилади.

Биринчиси-саноати ривожланган мамлакатлар мисолида шу нарса кўринадик, инновацион жараёнларнинг асосий қисмини ҳар хил даражада ва кўламдаги хусусий компанияларнинг кучлари билан амалга ошириш мумкин. Шубҳасиз, инновацион жараёнлар бу ерда мақсаднинг ўзи эмас, балки тадбиркорлик муваффақиятига эришиш воситаси сифатида бўладилар. Инновацион бизнес ҳар хил ташкилий фондларда академик “соф фан” ва хусусий сармоя манфаатлари ўртасида воситачи бўлади, чунки инновацион жараён даромадли сифатида кўриб чиқилади.

Иккинчиси- давлатнинг инновацион сиёсати нафақат инновацион жараёнга тўғридан- тўғри таъсир кўрсатишда, балки инновациялар учун инновацияларни давлат томонидан воситали қўллаб-қувватланишининг ҳар хил молиявий қонунчилик, солиқ, социал ва бошқа усуллари билан бир қаторда қулай иқтисодий муҳитни яратилишида намоён бўлиши мумкин. Давлат ўзбек иқтисодиётининг ҳозирги ҳолатида инновацион сиёсатнинг асосий юқини ўзига ололмади, аммо инновацион бизнесни қўллаб-қувватловчи тадбирларнинг тўлиқ турли туманлигини таъминлаши мумкин.

Учинчиси- иновацион фаолиятнинг эгилувчанлиги, кўп вариантлилиги ва муқобиллилиги давлат ва хусусий тадбиркорлик, хусусий ва хорижий сармоядорлар ҳамкорлигининг кўп сонли шакллари вужудга келишига жуда яхши ёрдам беради. Лойиҳавий молиялаштиришнинг кенгрок амалиёти ва инновацион фаолиятни ривожланиши агар давлат сиёсий, макроиқтисодий ва йирик экологик хатарлардан қафолатчи бўлган ҳолда ўзига муносиб ўринни топишлари мумкин. Ўзбекистонда инновацион бизнесни ривожланиши учун дастлабки шароитлар яратилган.

Агар венчурли сармоялардан илмий фаолиятни унинг ҳар қандай босқичида молиялаштиришни ташкил қилиш учун фойдаланиш мумкин бўлса, унда лойиҳавий молиялаштиришнинг ташкилотчиси бундай хатарга бора олмайди. Шунинг учун лойиҳавий молиялаштириш ҳолида бозор шароитида лойиҳани амалга оширишдан пул маблағларининг оқими кредитни қайтаришнинг ягона манбаи бўлади. Инновацион ва венчурли бизнес ва лойиҳавий молиялаштириш ўртасидаги катта фарқ шундан иборатки, лойиҳавий молиялаштириш тижорат талаби шакллантириб бўлинган маҳсулотларга нисбатан қўлланилади.

Жаҳон амалиётида лойиҳавий молиялаштириш остида кўпинча молиялаштиришни ташкил қилишнинг шундай тури назарда тутиладики, унда лойиҳани сотишдан олинган даромадлар қарз мажбуриятларини тўлашнинг ягона манбаи бўлади. Шунга қарамай ҳар хил мамлакатларда “лойиҳавий молиялаштириш” атамаси ҳар хил талқин қилинади. Масалан, АҚШда унинг

остида молиялаштиришни шундай ташкил қилиш тушуниладики, унда инвестицион лойиҳаларнинг катта қисми таъсисчининг шахсий маблағлари ҳисобига молиялаштирилади, лойиҳани сотишда даромад қарз мажбуриятларини тўлашнинг ягона манбаларидан бўлади.

Европада бу атама лойиҳаларни амалга ошириш учун зарур бўлган молиявий ресурсларни тақдим этишнинг ҳар хил вариантлари ва йўлларига нисбатан қўлланилади. Кейинги вақтда “лойиҳавий молиялаштириш” атамаси ҳам банклар томонидан тақдим этиладиган кредитларга ва ҳам воситали бюджетли қўллаб-қувватлашга, ҳар хил давлат ташкилотлари, инвестицион фондлар, суғурта компаниялари ва бошқа манфаатдор сармоядорларнинг қўллаб-қувватлашига асосланган молиявий ва тижорат операциялари тизимига нисбатан қўлланилади.

Лойиҳавий молиялаштиришни ташкил қилишга асосий талаблар таъсисчилар ва уларнинг шерикларининг нуфузли таркиби, лойиҳанинг малакали таҳлили, омилкорона тузилган техник-иқтисодий асосланиш, лойиҳа тадбирларининг банк билан олдиндан келишиб олиш, лойиҳани етарлича капиталлаштирилиши, уни техник-технологик амалга оширилиши ва юқори фойдаланиш таърифларида иборат. Лойиҳа ва ҳукумат муассасаларини аниқ тақсимланиши, лойиҳавий молиялаштириш объектини атрофлича билишни муҳим деб ҳисоблаш керак.

Лойиҳавий ёндошиш талабларига мосроқ келувчи соҳаларга қазиб чиқарувчи соҳалар ва энергетика, нефть-газ хом-ашёни қайта ишлаш, энергиянинг муқобил манбалари, машинасозлик, асбобсозликнинг белгиланган турлари, қурилиш материалларининг баъзи бир турлари ҳамда истиқболли кимёвий маҳсулотларни киритиш мумкин. Шу жумладан, “соф” лойиҳавий молиялаштириш на молиялаштиришнинг қўшимча манбаларини ва на қўшимча кафолатларни талаб қилади ва хатарнинг ҳар хил турларининг маъқул даражасига асосланган.

Агар пул маблағларининг бирламчи манбаи (лойиҳа) талабларга адекват бўлмаса, унда кафолатчининг активлари ёки бюджет субсидиялари қарзни тўлашнинг иккиламчи манбаи бўлиб хизмат қилишлари мумкин. Мисол сифатида қазиб чиқарувчи соҳаларнинг кўп илм истеъмол қиладиган ишлаб чиқаришлари, юқори технологиялар, телекоммуникациялар тизимлари, компьютер тармоқларини ишлаб чиқиш доривор моддалар ва нозик органик синтезнинг бошқа маҳсулотларини ишлаб чиқаришни келтириш мумкин. Лойиҳавий молиялаштиришнинг кўпгина операциялари “соф” схемадан фарқ қиладилар. Бу ностандарт хавфларнинг ўрнини қоплаш ва сотишдан ташқари тушумлар, юқорироқ фоизли ставкани тақдим этиш ва амортизацион ажратмалар, солиқ имтиёзлари ҳисобига тушумлар ва кўпгина бошқа нарсалар бўлишлари мумкин.

Лойиҳавий молиялаштиришни ташкил қилишда ҳукумат идоралари ва халқаро ташкилотларнинг кафолатларини олиш алоҳида роль ўйнайди. Аммо лойиҳавий молиялаштиришга, қоидага кўра, пул маблағларининг беқарор оқими генерацияланадиган, уларнинг активлари эса қарзни тўлашнинг ишончли иккиламчи манбаи бўлиб хизмат қиладиган объектлар киритилади. Хатарлар лойиҳанинг ташкилотчилари, кредиторлари ва кафолатчилари ўртасида тақсимланиши учун кўпгина лойиҳаларни туркумлаштиришга имкон берувчи лойиҳавий хатарларни диверсификациялаш лойиҳавий молиялаштиришнинг имкониятларини кенгайтиришнинг муҳим тамойили бўлади.

Инновацияларни лойиҳавий молиялаштиришнинг бир неча турлари мавжуд. Лойиҳанинг ўзининг, унинг иштирокчиларининг кредит қобилияти, уларнинг кредитни учинчи шахслар томонидан тўлаш кафолатлари ҳисобга олинмагандаги яшаш қобилиятига асосланган молиялаштириш асосий бўлади. Лойиҳани амалга ошириш натижасида генерацияланадиган аул оқимлари қарзни тўлашнинг манбаи бўлувчи инвестицияларни молиялаштиришни учинчи тур деб ҳисоблаш мумкин. Молиялаштиришнинг шундай тури учинчи деб ҳисобланадики, бунда ҳам лойиҳани амалга ошириш натижасида генерацияланадиган нақд маблағлар оқимлари ва ҳам корхона активлари кредитни таъминланиши бўлиб хизмат қиладилар.

Корхонанинг ўзининг иқтисодий ва техник яшаш қобилияти кредитни таъминлаши лойиҳавий молиялаштиришнинг тўртинчи тури бўлади.

Инновацион лойиҳалар ўз хусусиятларига эга. Лойиҳали молиялаштириш усуллари ва йирик капитал киритмаларни баҳолаш ва илмий-техник лойиҳаларни танлаб олиш учун талаб қилинадиган молиявий таҳлил тадбирлари қўлланилаётган тадбирларни адекватлиги ва бир хилдалиги ҳақидаги фаразларга олиб келиши мумкин деб ҳисоблайди G.N.Висс. Аммо бу икки лойиҳалар ўртасида муҳим фарқлар мавжуд. Янги саноат объектлари қурилишига капитал киритмалар ҳақидаги мавжуд молиявий ахборотлар ҳатто энг оддий илмий-техник лойиҳаларнинг кўпчилиги учунлигига қараганда, айниқса бошланғич босқичларда анча ишончлироқдир.

Инновацион лойиҳалар анча катта ноаниқлик билан фарқланиб туриб, шундай афзалликка эга, улар ишлаб чиқаришнинг анча эрта босқичларидаёқ кичик молиявий йўқотишларда тўхтатилишлари мумкин. Илмий-техник лойиҳаларни танлаб олишда ахборотларнинг инвестицияларга нисбатан чекланганлик омили ўзига эътиборни қаратади.

Илмий-техник лойиҳаларда ахборотларни адекват эмаслигича анча кўп дуч келиши мумкин. Мустақил экспертларнинг фикрларини корреляциялаш ғоятда мураккабдир. Шундай ҳолларда маълумки, экспертизанинг биринчи босқичида қайтарилган инновацион лойиҳалар кейин ишлаб чиқарувчиларга мисли кўрилмаган муваффақият келтирганлар (масалан, British Airlines, “Мицубиси”, Apple ва кўпинча бошқа компанияларга).

Инновацион лойиҳалар нафақат кўп мезонлилиги ва ноаниқликнинг катта даражаси билан, балки сифатли баҳоси билан ҳам паст ажралиб турадилар. Худди шунинг учун муваффақиятнинг интеграл мезонлари ва қўлланган ҳаракатларнинг олинган натижаларга мувофиқ мослигини белгилашнинг махсус тадбири зарур. Шубҳасиз, мезонларнинг кўпроқ миқдорларини қаноатлантирадиган лойиҳа муваффақиятлироқ бўлади. Албатта, таклиф қилинган инновацион лойиҳалардан вариантни танлаб олиш ғоятда қийин. Шунинг учун лойиҳавий хатарларни камайтириш ва лойиҳанинг муваффақиятлилиги параметрларини мувофиқлаштириш учун портфелли ёндошиш кенг қўлланилади.

Инновациялар портфели йирик ва кичик, муддатлари бўйича узоқ ва қисқа, белгиланиши ва амалга оширилиши тамойиллари бўйича ҳар хил бўлган турли туман лойиҳаларга эга бўлиши керак. Бу инновацияни молиявий-иқтисодий кўрсаткичларнинг юқори натижавийлиги билан бир вақтда мувофиқ татбиқ этиш, ҳамда фирма рақобатининг муваффақиятли стратегияси учун зарурдир. Портфелнинг мазмуни етарлича тез тез тафтиш қилиниши, қайта кўриб чиқилиши ва янгиланиши керак.

Катта портфелга хатарнинг юқори даражаси билан таърифланадиган устувор янгилик киртишлари бўйича лойиҳаларни киритиш мумкин бўлади, чунки бу ҳолда чеклашлар портфелнинг умумий хатари йўл қўйиладиган чегарасидан ошиб кетмаслигидан иборатдир. Мана шунинг учун бундай портфелнинг таркибига эскиликка хос инновациялар билан бир қаторда янгиликнинг юқори даражасига, аммо паст рентабелликка эга лойиҳани ва аксинчасини киритиш мумкин.

Кичик ва майда лойиҳалардан ташкил топган лойиҳа ҳар бир қатор хусусиятлари билан ажралиб туради. Ҳар бир лойиҳа муваффақият ҳолида сотишларнинг нисбатан камтарона ҳажми ва фойданинг катта бўлмаган миқдори билан таърифланса ҳам, у йирикроқ лойиҳаларга қараганда, фойданинг юқори меъёри билан генерацияланиши мумкин. Бунинг устига кичик лойиҳалар анча кам ресурсларни талаб қиладилар. Кичик лойиҳаларни ишлаб чиқиш суръатларини башоратлаш осонроқ. Шундай қилиб, кичик лойиҳаларнинг портфели, тезроқ, етарлича фойдали инновацияларнинг бир текисдаги оқимин шакллантирадилар. Аммо, кичик лойиҳалар бир қатор камчиликлар билан ҳам ажралиб турадилар: улар беқарор ташқи муҳитга таъсирчандирлар, ишлаб чиқариш фондлари ва технологиялар сифатига юқорироқ талабларни илгари сурадилар, хатарларни ривожланиши имкониятларини торайтирадилар.

Ҳар қандай лойиҳанинг якуний муваффақияти нафақат унинг ўлчамига, балки иновацион ва молиявий менежернинг лойиҳаларни режалаштириш ва бошқариш бўйича малакасига боғлиқдир.

Иновацион лойиҳаларни синчиклаб ва кўп томонлама таҳлил қилиш ва танлаб олиш портфелининг таркибини мувофиқлаштиришга имкон беради. Ечимни ишлаб чиқиш учун ягона алгоритм мавжуд эмас. Ҳар бир аниқ ҳолда мезонларнинг ўз гуруҳи устун келиши мумкин. Шундан келиб чиққан ҳолда, инновацион лойиҳаларни таҳлил қилиш тизими қўлланилаётган услубиётининг кўплиги билан ажралиб туради: бу молиявий, инвестицион ва техник-иқтисодий таҳлил усуллари, математик-статистик моделлар, эксперт баҳолари тизими, маҳсулотнинг илмий-техник даражаси ва сифати таҳлилдир. Илмий-техник янгиликларни башоратлаш ва тизимли таҳлили билан кўпгина мамлакатимиз ва хорижий олимлар шуғулланганлар.

Таъкидлаш керакки, инновацион лойиҳаларни таҳлил қилиш ва танлаб олиш янгилик яшаш даврининг барча босқичлари учун харажатларни ҳар хил техник ечимлар ва молиявий иқтисодий омилларни ҳисобга олиш билан башоратлашга имкон берувчи усуллар ва йўлларнинг йиғиндиси асосида амалга оширилади.

Хулоса қилиб айтганимизда, инновацион фаолиятни лойиҳавий молиялаштиришнинг оқилона тизимини яратиш орқали молиявий ресурсларни жамлаш ва уларни инновацион жараёнларнинг устувор соҳаларига йўналтириш имкониятлари пайдо бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

- 1.Folomev A.N. Innovatsionniy tip razvitiya ekonomiki Rossii. – М.: RAGS, 2005. –584 s.
- 2.Shumpeter Y. Teoriya ekonomicheskogo razvitiya. – М.: Progress, 1982.
- 3.European Innovation Scoreboard. Comparative analysis of innovation performance. 2006.

ИСАЕВ РАВШАН АБДУРАХМОНОВИЧ

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти
«Корпоратив бошқарув» кафедраси доценти, и.ф.н.
e-mail: Isayev_ravshan@mail.ru

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШДА САЛОҲИЯТИНИ ИНТЕГРАЛ БАҲОЛАШ УСУЛИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Аннотация. Мақоллада то'qimachilik sanoatining potentsiali uning elementlarini va ularning tashkilotning iqtisodiy faoliyatiga ta'sirini baholash nuqtai nazaridan ko'rib chiqiladi.

Калит сўзлар: тўқимачилик саноати қорхоналари, инновацион ривожлантириш, салоҳият, интеграл баҳолаш усули, бизнесни режалаштириш

ИСАЕВ РАВШАН АБДУРАХМОНОВИЧ

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти
«Корпоратив бошқарув» кафедраси доценти, и.ф.н.
e-mail: Isayev_ravshan@mail.ru

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДЫ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Аннотация. В статье рассматривается потенциал текстильной промышленности с точки зрения оценки ее элементов и их влияния на хозяйственную деятельность организации.

Ключевые слова: предприятия текстильной промышленности, инновационное развитие, потенциал, комплексная методика оценки, бизнес-планирование

ИСАЕВ РАВШАН АБДУРАХМОНОВИЧ

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти
«Корпоратив бошқарув» кафедраси доценти, и.ф.н.
e-mail: Isayev_ravshan@mail.ru

IMPROVEMENT OF THE METHODS OF INTEGRAL POTENTIAL ASSESSMENT IN THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE TEXTILE INDUSTRY

Abstract. The article discusses the potential of the textile industry in terms of assessing its elements and their impact on the economic activities of the organization.

Keywords: textile industry enterprises, innovative development, potential, integrated valuation method, business planning.

Мавзунинг долзарблиги. Республикамизнинг жаҳон иқтисодиётига жадал интеграциялашиб бориши ва жаҳон бозорлардаги барқарор конъюнктура шароитида тўқимачилик саноати корхоналари ўз салоҳиятидан, хусусан ишлаб чиқариш, молиявий ва техник имкониятларидан самарали фойдаланган ҳолда оқилона бошқариш тизимини яратиши долзарб аҳамиятга эга. Ҳар қандай хўжалик юритувчи субъектлар имкониятлари, яъни унинг салоҳияти турли хил ички ва ташқи омиллар билан белгиланади. Зеро, тўқимачилик саноати корхоналари интеграция ва инновация шароитида унинг салоҳиятидан самарали фойдаланган ҳолда бизнесни режалаштириш ва ривожлантириш ушбу корхоналарни барқарор ривожланишининг асосий омили ҳисобланади. Мадомики, амалда барча бошқарув қарорларини қабул қилишда у ёки бу даражада иқтисодий салоҳиятга эътибор қаратиладиган бўлса, ундан қай даража фойдаланилаётганликини баҳолаш билан боғлиқ масалалар ҳамон долзарблигича қолмоқда.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. “Салоҳият” тушунчаси латинчадан “potential” келиб чиққан бўлиб, у куч, яширин имконият маъносини билдиради. Шу ўринда умумий иқтисодиёт нуқтаи назаридан, Архипов В.М. [1] шундай таъриф беради: “салоҳият” – белгиланган мақсадлар ёки қўйилган вазифаларни ечиш учун жалб этилиши мумкин бўлган мавжуд воситалар, заҳиралар ва манбалар”дир. Олим томонидан берилган талқин “салоҳият” тўғрисида умумий тушунча шаклланишига асос бўлсада, “салоҳият”ни шакллантирувчи омилларнинг таъсири иқтисодий жиҳатдан асосланмаган.

Корхоналар даражасида “салоҳият” тушунчасига Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.Л. ва Качалов Р.М.лар [2] томонидан қизиқарли талқин берилган, яъни уларнинг фикрича, муайян бир корхона салоҳияти ташқи ижтимоий-иқтисодий муҳитдаги ресурслари, ҳолати ва ҳаракатини тавсифловчи таркибий қисмлардан ташкил топади.

Фикримизча, ушбу талқин корхоналар иқтисодий салоҳияти моҳиятини илмий ва назарий жиҳатдан асос бўла олади. Шу ўринда Темнова Н.К. [3] томонидан “салоҳият” тушунчасига берилган таъриф эътиборга лойиқ, яъни унинг фикрича: “салоҳият” – бу ресурсларгина эмас, балки қандайдир мақсадли йўналтирилган фаолиятни амалга ошириш ва натижа олиш учун имкониятдир. Шунингдек, у “салоҳият”га синергетик ёндашув қўлланиш лозимлигини таъкидлайди.

Б. Райан [4] ташкилот салоҳияти бўйича қуйидаги умумий кўринишда, яъни “ташкилот салоҳияти мақсадли йўналтирилган ишни бажариш бўйича ҳақиқий ва эҳтимолий қобилиятни билдиради” деб таърифлайди.

Шу ўринда, корхонанинг молиявий-хўжалик фаолияти нуқтаи назаридан Богатая И.Н. томонидан корхона салоҳияти таърифига бухгалтерия жиҳатдан талқин берилган. Унинг фикрича [5], “корхона салоҳияти – молиявий-хўжалик

фаолият якунида активлар, унинг шаклланиш манбалари ва уларнинг қобиляти маълум молиявий натижаларга олиб келади».

Богатая И.Н. томонидан берилган талқин, бугунги бозор муносабатлари шароитида долзарб бўлиб, бугунги кунда корхоналарнинг молиявий натижаларини бошқариш устувор масала бўлиб қолмоқда.

Юқоридаги талқинлардан келиб чиққан ҳолда, “салоҳият” деганда мавжуд шарт-шароитнинг ўзгариши билан корхонанинг яширин имкониятларини ҳақиқий ҳолатда юзага чиқиши мумкин бўлган хўжалик юритиш субъектлари фаолияти воситалари, имкониятлари, қобиляти, хусусан амалга ошмаган заҳиралар мажмуини тушуниш тўғри бўлади.

Тадқиқот методологияси. Илмий-тадқиқот мавзуга оид хорижий ва маҳаллий тадқиқотчилар изланиш натижаларига таянилди ва статистик, танлаб кузатиш, таққослаш, экспертлар баҳоси каби усуллардан фойдаланилди.

Таҳлил ва натижа. Илмий-тадқиқот ишларида корхонанинг салоҳияти тушунчаси, унинг таркибий қисмлари, уни баҳолаш масаласи кенг миқёсда татқиқ қилинган. Бироқ, иқтисодиётнинг реал сектори тармоқларининг ўзига хос ривожланиш хусусиятларини тўлиқ қамраб олган, тавсифловчи кўрсаткичларни туркумлаш, танланган кўрсаткичлар бўйича салоҳиятини баҳолаш масалалари етарлича ўрганилмаган.

Тўқимачилик саноати корхоналари салоҳиятини баҳоланишнинг биз томондан таклиф этиладиган усули қуйидаги босқичларни ўз ичига олади:

1. Бирламчи кўрсаткичлар ёрдамида салоҳият алоҳида тизим ости компонентлари ресурс ташкил этувчилари ҳолатини баҳолаш. Биз томондан ташкилий салоҳият ташкил этувчилари интеграл кўрсаткичини ҳисоблаш алгоритми ишлаб чиқилган.

2. Ҳисоб-китобнинг иккинчи босқичида танланган кўрсаткичлар асосида корхонанинг мавжуд ресурслардан фойдаланиш самарадорлиги ҳисоблаб чиқилади. Ушбу ҳисоб-китоб босқичи натижаси динамикада t — ҳисоблаш босқичидаги салоҳият ташкил этувчи компонентлари элементларидан фойдаланиш самарадорлигининг интеграл баҳосини беради.

3. Ушбу босқичда салоҳият алоҳида ташкил этувчи компонентларини тавсифловчи кўрсаткичларнинг ҳақиқатдаги қийматини эталон қийматга таққослаш натижаларига кўра салоҳиятни кенгайтириш ва мустаҳкамлаш имкониятлари излаб топилади.

4. Корхона салоҳиятнинг t — қадамга баҳоси қуйидаги формула ёрдамида амалга оширилади:

$$K_i^c = \sqrt[3]{P_i^t * \text{ЭР}_i^t * \text{ЭД}_i^t}, \quad (1)$$

бу ерда, K_i^c — t — ҳисоблаш қадамидаги салоҳият t — ташкил этувчисининг умумлаштирилган интеграл баҳоси, бирликдаги улуши;

$P_i^t - t$ — ҳисоблаш қадамидаги салоҳият t — ташкил этувчиси ресурсларининг интеграл баҳоси, бирликдаги улуши;

$ЭР_i^t - t$ — ҳисоблаш қадамидаги салоҳият t — ташкил этувчисининг ресурслардан фойдаланиш самарадорлиги интеграл баҳоси, бирликдаги улуши;

$ЭД_i^t - t$ — ҳисоблаш қадамидаги салоҳият t — ташкил этувчиси таркибий мувозанатлаштирилганлигини тавсифловчи кўрсаткичлар динамикасининг ҳақиқатдаги ва эталон қийматлари мослигининг интеграл баҳоси, бирликдаги улуши.

Тўқимачилик саноати корхоналари иқтисодий салоҳияти даражасини баҳолаш ва таҳлилар Тошкент шаҳри, Учтепа туманида фаолият юритаётган “ВАУРАК TEXTILE” ҚК, Тошкент вилояти, Бўстонлиқ туманида фаолият юритаётган “OSBORN TEXTILE” ХК, Тошкент шаҳри, Сергели туманида фаолият юритаётган “UZTEX TASHKENT” ҚК ва Тошкент вилояти, Чиноз туманида фаолият юритаётган “CHINOZ TEXTILE” МЧЖ кесимида амалга оширилган.

Ушбу услуб асосида “Ўзтўқимачиликсаноат” уюшмаси таркибига кирувчи тўқимачилик корхоналарининг 2016-2018 йиллардаги ҳисобот материаллари асосида уларнинг салоҳияти баҳоланди. Ҳисоб-китоб натижалари шуни кўрсатадики, ушбу тўқимачилик корхоналарининг салоҳиятини тавсифловчи умумлаштирилган интеграл баҳоси 0,42-0,56 оралиқда бўлган. Ушбу маълумотлар бу тўқимачилик корхоналарида мавжуд салоҳиятдан паст даражада фойдаланилганлигини кўрсатади.

Хулоса ва таклиф. “Ўзтўқимачиликсаноат” уюшмаси таркибига кирувчи тўқимачилик корхоналарининг иқтисодий салоҳиятини ошириш учун қуйидаги таклифларни берамиз:

-мавжуд хом ашё базасидан оқилона фойдаланиш, уни ташишда муқобил транспорт масаласи ечимини топиш лозим;

-пахта-тўқимачилик кластерлари ривожланишининг ҳукумат томонидан қўллаб-қувватланишини мақсадли тарзда ташкил этиш зарур;

-ички бозорда пахта-тўқимачилик кластерларининг монопол рақобатига чек қўйиш лозим;

-жаҳон товарлар бозорининг ҳолатини тизимли ўрганиш ва экспортларининг фаолиятини маркетинг таъминлаш учун илмий - тадқиқот базасини яратиш зарур;

-мавжуд техника ва технологиядан унумли фойдаланиш, уни замонавий дастгоҳлар ҳисобига янгиланишини доимий равишда амалга ошириш керак;

-корхона салоҳиятини замонавий усуллардан ёрдамида бошқарилиши ташкил этиш керак;

-тўқимачилик корхоналарида ходимлар малакасини оширишни мунтазам равишда олиб боришни йўлга қўйиш лозим;

-тўқимачилик корхоналари молиявий ресурсларидан оқилона фойдаланишни йўлга қўйиш лозим;

-хорижда тақдимот марказларининг тармоқларини очиш, ҳамкорликдаги савдо-саноат палаталари ва ишбилармонлик кенгашларини барпо этишга ёрдам бериш керак;

-маҳаллий товар ишлаб чиқарувчиларни қўллаб - қуватлаш тизимини такомиллаштириш керак. Мамлакатимизда ишлаб чиқарилмайдиган ёки унга катта бўлмаган ҳажмларда келтириладиган импорт билан боғлиқ хом ашё, материалларга боғлиқ бўлган маҳаллий ишлаб чиқаришни келтирилганидан паст ёки «нолли» ставкалар ўрнатиш орқали рағбатлантириш керак.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Архипов В.М. Проектирование производственного потенциала объединений (теоретические аспекты) – Л.: Изд. ЛГУ, 2009. – С.75-89.

2. Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.Л., Качалов Р.М. Предприятия в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность. – М.: Экономика, 1997. – 288 с.

3. Темнова Н.К. Экономическая динамика текстильных предприятий: теоретические, методологические и прикладные аспекты: автореф.дис.. док.эк. наук. / Темнова Н.К. – Иваново, 2009. – 14с.

4. Райан Б. Стратегический учет для руководителя. / Пер. с англ. Под ред. Микрюкова В.А. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 615 с.

5. Богатая И.Н. Стратегический учет собственности предприятия. – Ростовн/Д.: «Феникс», 2001. – 320 с.

КАДИРОВ АБДУМАЛИК МАТКАРИМОВИЧ

PhD, ТАТУ Фарғона филиали

e-mail abdumalikk@mail.ru

САНОАТ ҚОРХОНАЛАРИНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ

Аннотация: Ушбу мақола саноат қорхоналарини ишлаб чиқариш, углеводородларни қайта ишлаш, қорхоналарни модернизация қилиш, чужур қайта ишлаш тизимларини шакллантириш орқали янги турдаги маҳсулотларни ишлаб чиқариш, замонавий инновацион технологияларни қенг қўллаш ва транспорт-логистика соҳасини жадал ривожлантириш соҳасидаги инновацион ривожланиш стратегиясини асослайди.

Калит сўзлари: саноат қорхоналарини инновацион, саноат қорхоналарини инновацион.

КАДИРОВ АБДУМАЛИК МАТКАРИМОВИЧ

PhD, ТУИТ Ферганский филиал

e-mail abdumalikk@mail.ru

МЕХАНИЗМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация: В данной статье обоснован стратегия инновационного развития промышленных предприятий в сфере добычи, переработки углеводородов, модернизации предприятий, производства новых видов продукции за счет формирования систем глубокой переработки, широкого использования современных инновационных технологий и стремительного развития транспорта и логистики.

Ключевые слова: инновационные промышленные предприятия, инновационные промышленные предприятия.

KADIROV ABDUMALIK MATKARIMOVICH

PhD, TUIT Fergan branch

e-mail abdumalikk@mail.ru

MECHANISMS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Abstract: This article substantiates the strategy of innovative development of industrial enterprises in the field of production, processing of hydrocarbons, modernization of enterprises, production of new types of products through the formation of deep processing systems, widespread use of modern innovative technologies and the rapid development of transport and logistics.

Keywords: innovative industrial enterprises, innovative industrial enterprises.

Бугунги кунда мамлакат иқтисодиёти тармоқларини модернизация қилиш, мавжуд ресурслардан тежамли фойдаланиш ва бунинг натижасида ички ҳамда ташқи бозорда рақобатбардош маҳсулот ишлаб чиқариш аввало корхоналарнинг инновацион салоҳиятидан оқилона фойдаланиш, инновацион технологияларни самарали қўллаш ва такомиллаштириш жараёнларига бевосита боғлиқ. Зеро, Ўзбекистон Президенти Ш.М.Мирзиёев таъбири билан айтганда: “Инновация – бу келажак дегани. Биз буюк келажакимизни барпо этишни бугундан бошлайдиган бўлсак, уни айнан инновацион ғоялар, инновацион ёндашув асосида бошлашимиз керак” [1]. Ваҳоланки, бугунги кунда Ўзбекистон Республикасида илмий тадқиқотларга йўналтирилган харажатларнинг ЯИМдаги улуши атиги 1,0%, юқори технологияли тармоқлар ва инновацион маҳсулотлар улуши эса 15,0%ни ташкил этмоқда [2]. Рақамлар шуни кўрсатмоқдаки, бугунги кунда мамлакатимиз иқтисодиёти тармоқлари инновацион салоҳиятидан етарли даражада фойдаланилмапти. Шу ўринда, нефть-газ тармоғи яхлит ва ўхшаш жиҳатлар эга бўлган Россия Федерациясининг нефть-газ саноати компаниялари тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, бугунги кунда ушбу компаниялар миллий нефть-газ саноати корхоналаримизга нисбатан инновацияларни жорий қилиш борасида анча илгарилаб кетган. Жумладан, “Лукойл” компанияси 2017 йилда илмий-техник ишларни амалга ошириш учун 5,8 млрд.рубль, яъни шундан 6% - илмий-тадқиқот тажриба-конструкторлик ишлари (ИТТКИ), 40% - конларни қазиб борасидаги илмий-техник ишлар, 22% - хом-ашё базаларини баҳолаш борасидаги илмий-техник ишлар ва қолган 32% бошқа йўналишдаги илмий-техник ишларга сарфланган [3]. Шуниси эътиборга лойиқки, компания томонидан ишлаб чиқилган илмий-техник ишланмалардан бири, яъни интеллектуал кон концепцияси (LIFE-Field) Ўзбекистондаги Қандим газни қайта ишлаш мажмуасининг тўлиқ ишлаб чиқариш циклида қўлланилди ва натижада 2017 йилда қўшимча 124 млн. метр куб газ қазиб олинди. Шунингдек, 2017 йилда Россиянинг “Газпром” компанияси гуруҳи объектларида 325 дан ортиқ илмий-тадқиқот тажриба конструкторлик ишланмалари (ИТТКИ) натижалари татбиқ этилди ва кутилаётган иқтисодий самара 310 млрд.рубль ёки 5,3 млрд.АҚШ долларини ташкил этмоқда [4]. Россиянинг йирик нефть-газ компанияларидан бири ҳисобланган «Сургутнефтегаз»да 2017 йил янги ишлаб чиқариш ва ускуналар, технологик жараёнларни жорий қилиш бўйича 279 та тадбир амалга ошириш натижасида 11,2 млрд.рубль ёки 192,1 млн. АҚШ доллари миқдорида иқтисодий самара олинган [5]. Таҳлиллардан кўриниб турибдики, нефть-газ тармоғида инновацияларни ишлаб чиқиш ва уларни барча ишлаб чиқариш жараёнларида кенг жорий қилиш иқтисодий жиҳатдан самарали ҳисобланади ва пировардида нефть-газ саноати корхоналари иқтисодий барқарорлигини таъминлашда муҳим омил бўлиб хизмат қилади.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, бизнинг фикримизча, нефть-газ саноати корхоналарини инновацион ривожлантириш стратегияси мавжуд углеводород хом ашёсини қазиб олиш ва қайта ишлаш корхоналарини модернизация қилиш ҳамда янги замонавий корхоналарини қуриш, корхоналарда чуқур қайта ишлаш тизимини шакллантириш асосида юқори қўшилган қийматга эга маҳсулот ишлаб чиқариш, замонавий инновацион технологияларни кенг миқёсда қўллаш, транспорт-логистика тизими ва углеводород хом-ашё базаларини жадал ривожлантириш асосида углеводород хом ашёсини қазиб чиқариш ҳажмини кескин оширишга асосланиши лозим.

Жумладан, углеводород хом ашёсини қазиб олиш ва қайта ишлаш саноати корхоналари интеграция, кидирув, қазиб чиқариш, ташиш ва қайта ишлашда замонавий инновацион технологияларни қўллаш бўйича илмий-техник ютуқларга эришиш, барча бўғинларда юқори сифатли, рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқариш асосида шаклланиши лозим. Юқоридаги фикрларга асосланган ҳолда, нефть-газ саноати корхоналарини инновацион ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқиш қуйидаги босқичларда амалга оширилиши мақсадга мувофиқ.

Углеводород хом ашёсини қазиб олиш ва қайта ишлаш саноати корхоналари иқтисодий барқарорлигига бевосита таъсир этувчи асосий технологик муаммолар ва инновацион салоҳиятдан самарали фойдаланиш учун устувор йўналишларни аниқлаб олинади. Сўнгра, мавжуд инновацион салоҳиятдан самарали фойдаланиш учун корхоналарда жорий этилган ва жорий этилиши кутилаётган инновацион технологияларнинг иқтисодий самарадорлигини баҳоланади ва уни бўйича ошириш чора-тадбирлар ишлаб чиқилади. Кейинги босқичда, инновация сиғими ва юқори қўшилган қийматга эга маҳсулот ишлаб чиқаришга қаратилган лойиҳаларни ўз ичига олган дастлабки инновацион-инвестицион портфели шакллантирилади ва ниҳоят тўртинчи босқичда углеводород хом ашёсини қазиб олиш ва қайта ишлаш саноати корхоналарига инновацияни жорий қилиш ҳажмини баҳолаш ва бунда ҳар бир инновацион технология учун талаб этиладиган маблағлар ва углеводород хом-ашёси захираси ҳажми аниқланади.

Нефть-газ саноати корхоналарида инновацион салоҳиятини белгиловчи иккинчи омил корхоналарда ишлаб чиқарилаётган маҳсулот сифати ва ассортименти ҳисобланади. Агар корхона асосан оҳирги истеъмолчилар учун табақалашган маҳсулот ишлаб чиқариш билан фаолият юритса, бу ҳолатда ривожланиш жараёни стандарт, табақалашмаган маҳсулот ишлаб чиқаришга йўналтирилган тармоқларга нисбатан тезроқ ва муваффақиятлироқ бўлади.

Углеводород хом ашёсини қазиб олиш ва қайта ишлаш саноати корхоналарини инновацион ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқишда асосий устуворлик узок муддатда углеводород хом ашёсини қазиб олиш ва

қайта ишлаш саноати корхоналари иқтисодий барқарорлигини таъминлашга қаратилиши мақсадга мувофиқ ва бунда қуйидаги жиҳатларга алоҳида эътибор қаратилади:

-мамлакат ёқилғи-энергетика ҳавфсизлигини таъминлаш;

-углеводород хом ашёсини қазиб олиш ва қайта ишлаш саноати корхоналарини хом-ашёси ресурсларидан оқилона фойдаланиш ва инновацион ривожланиш тизимига ўтишни рағбатлантирувчи механизмларни шакллантириш;

-Ўзбекистон ҳудудида, қўшни мамлакатлар ва бошқа мамлакатларда миллий углеводород хом ашёсини қазиб олиш ва қайта ишлаш саноати корхоналари иқтисодий манфаатларини ҳимоя қилиш тизимини шакллантириш;

-углеводород хом ашёсини қазиб олиш ва қайта ишлаш саноати корхоналари даромадини оқилона ва самарали тақсимлаш устидан назоратни кучайтириш ва доимий мониторинг қилиш тизимини яратиш.

-углеводород хом ашёсини қазиб олиш ва қайта ишлаш саноати корхоналарини инновацион ривожлантириш стратегиясининг асосий механизмлари ва воситалари қуйидагилардан иборат:

-солиқ механизмлари (солиққа тортишни табақалаштириш, фойдали қазилмаларни қазиб олиш учун солиқ ставкалари коэффицентини пасайтириш, имтиёзли экспорт божлари ва солиқ таътилларини қўллаш);

-лицензиялаш механизмлари (хорижий инвесторлар учун қазилма бойликлар ва конларнинг стратегик захиралари бўйича объектлар рўйхатини олишга рухсатни чеклаш ва бошқалар);

-ташкилий механзмлар (маҳсулотни тақсимлаш бўйича битимдан фойдаланиш, давлат-хусусий шерклик тизими, консорциумлар, махсус давлатнинг тадбиркорлик тузилмаларини шакллантириш);

-молия механизмлари (давлат инвестициялари ва субсидиялари);

-режалаштириш ва прогноз қилиш (мақсадли дастурлар, миллий лойиҳалар, энергетика ва иқтисодий-ижтимоий стратегиялар).

Юқоридаги фикр-мулоҳазаларга асосланган ҳолда углеводород хом ашёсини қазиб олиш ва қайта ишлаш саноати корхоналарини инновацион ривожлантириш стратегияси концепциясини ишлаб чиқиш зарурати қуйидаги омиллардан келиб чиққан:

– углеводород хом-ашё базаси таркиби ва сифатининг ёмонлашиши;

– жаҳон энергия ресурслари бозорларидаги рақобатнинг кескинлашуви Ўзбекистоннинг ушбу бозорларга жадал интеграциялашиб бораётган бир вақтда миллий нефть-газ саноати корхоналарини ташқи бозорлардаги мавқеини сақлаб қолиш ва уларнинг иқтисодий барқарорлигини таъминлаш заруратини янада оширади;

– миллий нефть-газ саноати рақобат афзалликларидан оқилона ва самарали фойдаланиш зарурати;

– миллий нефть-газ саноатини давлат томонидан тартибга солишнинг оқилона тизими ва бошқалар.

Шунингдек, концепцияни ишлаб чиқишда углеводород хом-ашёсини қазиб олиш бўғини бўйича қуйидагиларга асосий эътибор қаратилмоғи лозим:

– юқори рентабелли конлар ҳудудида янги нефть ва газ қазиб олиш кластерларини шакллантириш;

– углеводород хом-ашёлари конлари, шунингдек ноанъанавий ресурсларни қидириш бўйича инновацион технологияларини жорий қилиш;

– мавжуд углеводород хом-ашёси конлар қазиб олиш самарадорлигини ошириш бўйича инновацион техника ва технологияларини жорий қилиш;

– магистрал газ қувирлари самарадорлигини ошириш ва истеъмолчиларга газни етказиб бериш усулларини диверсификация қилишни таъминловчи инновацион технологияларни жорий қилиш;

– нефть ва газ сақлаш тизими самарадорлигини оширувчи инновацион технологияларни амалиётга жорий қилиш ва ривожлантириш.

Нефть-газ саноати корхоналарини инновацион ривожлантириш стратегияси концепциясини амалиётга тадбиқ этиш истиқболда мамлакат нефть-газ саноатини барқарор ривожланишига олиб келади ва шу билан бир қаторда нефть-газ саноати корхоналари иқтисодий барқарорлиги таъминланади, пировардида мамлакат бюджети даромадлари ва валюта тушумларини кескин ошишига, шунингдек ҳудудларда замонавий саноат корхоналари қуриш ҳисобига қўшилган қиймат яратиш ва янги иш ўринларини ташкил этиш орқали аҳоли турмуш фаровонлигини юксалишига имкон яратади.

Фойдаланилган адабиётлар руйхат:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. //Халқ сўзи, 23 декабрь 2017 йил.

2. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари.

3. <http://www.lukoil.ru/Handlers/DownloadPartialPdfHandler.ashx?fid=289721&fc=9&pages=48,74>

4. http://www.gazprom.ru/f/posts/85/227737/gazprom_annual_report_2017_rus.pdf

5. <https://www.surgutneftegas.ru/investors/reporting/>

КАМБАРОВ ЖАМОЛИДДИН ХИКМАТИЛЛАЕВИЧ

Фарғона политехника институти

Менежмент кафедраси доценти

e-mail: jamol_qambarov@mail.ru

САНОАТ-4.0 ДАСТУРИНИ ТАРМОҚҚА ТАДБИҚ ЭТИШДА ВУЖУДГА КЕЛАДИГАН ЎЗГАРИШЛАР

Аннотация. Мақолада "Саноат-4.0" дастурининг шаклланиши, унинг жаҳон иқтисодийётига таъсири, республикада қўлланилиши ҳақида сўз боради. Саноат 4.0 дастурини амалга оширишда содир бўлган ўзгаришлар тадқиқот натижаларида аниқланди ва батафсил баён қилинди.

Калит сўзлар. дастурини тармоққа тадбиқ этишда вужудга келадиган ўзгаришлар, саноат-4.0 дастури, тармоққа тадбиқ этиши.

КАМБАРОВ ЖАМОЛИДДИН ХИКМАТИЛЛАЕВИЧ

Доценты кафедры "Менежмент", Ферганского

политехнического института

e-mail: jamol_qambarov@mail.ru

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЕВОМ ПРИМЕНЕНИИ ПРОГРАММЫ ИНДУСТРИЯ-4.0

Аннотация. В статье рассматривается формирование программы «Индустрия-4.0», ее влияние на мировую экономику, применение в республике. Изменения, произошедшие во внедрении Индустрии 4.0, были выявлены и подробно описаны в результате исследования.

Ключевые слова. изменения в реализации программы в сети, программа Индустрия-4.0, сетевое внедрение.

KAMBAROV JAMOLIDDIN HIKMATILLAEVICH

Associate professors of the Department

of Management, Fergana Polytechnic Institute

e-mail: jamol_qambarov@mail.ru

CHANGES IN THE INDUSTRY APPLICATION OF THE INDUSTRY- 4.0 PROGRAM

Abstract: The article discusses the formation of the "Industry-4.0" program, its impact on the world economy, its application in the republic. The changes that have taken place in the implementation of Industry 4.0 have been identified and described in detail in the results of the study.

Keywords. changes in the implementation of the program in the network, industry-4.0 program, network implementation.

Мавзунинг долзарблиги. Саноат-4.0 дастури рақамли иқтисодиётнинг ажралмас қисмларидан бири бўлиб, саноат тармоғини дунё бўйича янги инқилоб сариб етаклаб борди. Мазкур ататм мазкур атама халқаро иқтисодчилар форумида немис экспертларининг тадқиқот натижаларига кўрса Клаус Шваб томонидан киритилган бўлиб, бугун тренд даражасига кўтарилди. Саноат-4.0. бу тўртинчи саноат инқилоби бўлиб, унгача дунё иқтисодиёти учта инқилобни кўрган.

Интернетни, ахборот технологияларини, мустаҳкам алоқа каналларини, булутли технологиялар ва рақамли платформаларни ривожланиши, шунингдек, турли манбалар ҳисобига ахборот ҳажмини кўп марталаб ўсиши, очиқ ахборотлар тизимини ва глобал саноат тармоғини шаклланишини таъминлади. Бу ўз навбатида, ахборот технологияларининг сектори чегарасида замонавий иқтисодиёт ва бизнеснинг барча жабҳаларига ўз таъсирини кўрсатди ва автоматлаштирилган саноатни янги 4-саноатлашиш даражасига кўтарилишига олиб келди. Бу поғонанинг миссияси Саноат-4.0 дастурини реализация қилишга бағишланади.

Саноат-4.0 дастурини реализация қилишнинг базавий йўналишлари қуйидаги қисмлардан иборат: рақамли моделлаштириш; интернетлашган саноат; тўлдирилган реаллик; булутли технологиялар; автоном ишлар; тизимларнинг горизонтал ва вертикал интеграцияси; ахборот ҳавфсизлиги; йирик ахборотлар ва бизнес таҳлили; қўшимча ишлаб чиқариш.

Саноат-4.0 нинг бу каби базис йўналишлари саноат-3.0 га қўшимча сифатида киритилса, саноат тармоғини бир поғона юқорига кўтариб янги тармоққа айлантиради.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Саноат-4.0 ва шу каби йўналишдаги тадқиқотлар билан хорижнинг етакчи олимлари шуғулланиб келмоқдалар. Хусусан, Ш. Клаус, Ж. Хертер, Ж. Отчарова, А. Рожко, И. Тарасов, Л. Лapidус, В. Купряновский, Ю. Плакиткин, А. Лисовский каби олимлар саноат корхоналарини рақамлаштириш ва смарт заводларни ишга тушириш механизмалари ва йўллари тўғрисида турли даражада изланишлар олиб боришмоқдалар.

Методология. Илмий мақолада кўтарилган масалаларни тадқиқ этиш, атрофлича ўрганиш, рақамларни таҳлил қилиш, таҳлил натижаларини тизимлаштирган ҳолда таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишда индукция, дедукция, кузатиш, қиёслаш, эксперт баҳолаш, мақсадли ривожлантириш каби тадқиқот усулларидан фойдаланилди.

Таҳлил ва натижа. Саноат-4.0 жаҳон бизнесига тезлик билан кириб борди ва ривожланган давлатларнинг йирик лойиҳаларидан ўрин олган. Буни робототехника саноати савдосининг 74 фоизи беш давлат Хитой, Япония, Жанубий Корея, АҚШ ва Германия ҳисобига тўғри келишидан ҳам билиш мумкин.

2035 йилга қадар Германиянинг тасдиқланган Саноат–4.0 дастури энергетикада ақлли тармоқларнинг киберфизик тизимларини йўлга қўйиш, соғлиқни сақлашда телемедицинанинг киберфизик тизимларини жорий этиш, саноатнинг бошқа тармоқларида саноат ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш учун киберфизик тизимларни такомиллаштиришни кўзда тутди.

Ўзбекистонга Саноат-4.0ни тадбиқ этиш деярли ҳатарли тарафларга эга эмас. Шунингдек, бу дастурни тадбиқ этишнинг кучли томонлари билан ҳам фахрлана олмаймиз. Лекин, саноат-4.0ни тадбиқ этиш катта самара келтиради. Буни имкониятларнинг кенглигидан ҳам кўриш мумкин. Бирок, ушбу дастурни амалга оширишда жиддий заиф томонлар ҳам мавжуд бўлиб, аввало ушбу муаммоларни ҳал этишдан бошлаш керак.

Халқаро экспертлар 2017 йилдан буён Саноат-5.0 тўғрисидаги назарияларни илгари суриб келаётган вақтда Ўзбекистон саноатига 4-даражадаги саноатни тадбиқ этишни ўзи муаммолигича қолиб келмоқда. Ҳозирги кунда янги ташкил этилаётган саноат корхонларини ҳам Саноат-4.0 даражасида ишлайди деб айтиш қийин. Чунки, Саноат-4.0 ни тадбиқ этиш Республиканинг саноат кириб борган барча ҳудудида энг камида интернет 4G сифат билан ишлашни талаб қилади. Агар бундай саноат корхоналар кўпайиб борса, 5G интернетга ўтиш зарурати юзага келади. Лекин, Ўзбекистонда пандемия натижасида эълон қилинган карантин кўрсатдики, аҳолининг кўп қисмини бир пайитда интернетни ишлатиши натижасида интернет тезлиги пасайиб кетади. Бу ҳолат эса рақамли иқтисодиёт ёки уни бир қисми ҳисобланган Саноат-4.0 ни амалиётга тадбиқ этишда энг катта тўсиқлардан бири бўлади.

Таҳлиллар кўрсатадики, Республикадаги мавжуд саноат тармоғи технология жиҳатидан ўта даражада табақаланиб кетган. Ҳудудлардаги кузатишлар кўрсатадики, қўл меҳнатига асосланган саноат корхоналари, механизациялашган ва қисман автоматлашган саноат корхоналари ҳам бугунги кунда маҳаллий бозорга ўз маҳсулотларини таклиф этиб келмоқда. Асосийси ушбу саноат корхоналари ўзгариш учун эмас, балки ҳозирги ҳолатини ва бозордаги улуши ўзи учун етарли деб ҳисоблайди. Бу албатта ачинарли ҳолат. Чунки, бутун дунё янги саноат инқилобига ўтаётган бир даврда бозорларимиздаги аксарият маҳсулотлар механизациялашган ёки қўл меҳнатига асосланган ишлаб чиқариш корхоналарида яратилиб бозорга таклиф этилса, жаҳон бозоридаги рақобатни ўйламаса ҳам бўлаверади. Чунки, жаҳон бозорининг 35 фоизи бугун саноат-4.0 даражасига чиқиб бўлган қолгани ҳам тўла автоматлаштирилган тизимда ишлаб чиқарилган маҳсулотлардан иборат.

Хулоса ва таклифлар. Олиб борилган кузатишлар ўрганилган адабиётлардан кўринадики саноат-4.0 дастурини тармоққа тадиқ этиш миллий иқтисодиётда салбий ва ижобий ўзгаришларга олиб келадиган жараёнларни

шакллантиради. Саноат-4.0 ни тадбиқ этиш қуйидаги салбий оқибатларга олиб келиши эҳтимоли мавжуд:

1. Иқтисодиётда ишсизлар сонининг ортади.

2. Саноат корхоналарининг технологик қуролланишида табақаланиш ортиб кетади.

3. Қўл меҳнатига асосланган, яъни ҳунармандчилик бозордан сиқиб чиқиб кетади. Унинг йўқолиб кетиш эҳтимоли жуда юқори. Бу ҳолатни иқтисодиёти ривожланган давлатларнинг тажрибаси кўрсатиб турибди.

4. Бозорда таклиф этиладиган товар ва хизматлар массасаси ҳаддан ташқари ортади.

Юқоридаги салбий тарафлар саноат-4.0 ни жорий этиш мутлақо янги иқтисодий структураини ташкил топшига ва инсонларнинг дунёқараши кескин ўзгаришига олиб келишин кўрсатмоқда.

Саноат-4.0ни тармоққа тадбиқ этиш қуйидаги ижобий тарафлар билан изоҳланади:

1. Меҳнат унумдорлиги ортади.

2. Ишлаб чиқаришда брак ва дефектлар мавжуд бўлмайди.

3. Маҳсулот ва хизматнинг сифати ортади.

4. Маҳаллий ва жаҳон бозорида миллий саноат корхоналарининг рақобатбардошлиги таъминланади.

5. Корхоналар ўз ҳодимларини мунтазам устида ишлашга ва илмий муҳитни жонлантиришга киришадилар.

6. Маҳсулот таннархи таркибида ўзгарувчан харажатлар пасаяди. Ишлаб чиқариш ҳажмини ошиши эса бирлик маҳсулотнинг таннархи таркибида доимий харажатларнинг тушишига олиб келади. Мазкур икки вазият маҳсулот таннархини тушишига ва кенг истеъмолга имкон яратади.

7. Ва ниҳоят энг асосийси яширин иқтисодиёт бартараф этилади ва макроиқтисодий барқарорлик таъминланади.

Саноат-4.0 дастурини тармоққа тезкорлик билан тадбиқ этиш учун қуйидагилар тавсия этилади:

Биринчидан, IoT, булутли технологиялар, кибер ҳавфсизлик, 5G интернет тармоғи ва 3D технологиялар учун молиявий маблағлар манбаларини излаб топиш, шакллантириш ҳамда буларни тадбиқ этиш билан боғлиқ илмий-тадқиқот ишларини фаол молиялаштириш.

Учинчидан, малакали кадрларга бўлган эҳтиёжни қондириш. Бу масалани ҳал қилишнинг бир нечта рационал йўллари бор: давлат буюртмаси асосида умидли ёшларни хорижда ўқитиш учун инвестиция киритиш. Мавжуд мутахассисларни хорижда малака ошириш ёки тажриба ошириш курсларини ташкил этиш. Шунингдек, ушбу йўналиш предмети доирасида халқаро грантлар бўйича илмий-тадқиқотларни жадаллаштириб, иштирокчи лойиҳалар сонини ошириш.

Тўртинчидан, Республикамиз ёшлари ўртасида компьютер саводхонлигини ошириш мақсадида уларнинг интернет тармоқларидан фойдаланиш сифатини ошириш, худудлар кесимида тенг имкониятлар яратиш.

Юқоридагилардан кўринадики, саноат-4.0 дастурини тармоққа тадбиқ этилиши тежамкорликка асосланган самарали тизимни беради. Бу эса, ўз навбатида тармоқнинг маҳаллий ва жаҳон бозорларидаги рақобатбардошлигини таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Achilov, A. N., Payazov, M. M., Akbarov, Z. N., & Madaminov, O. B. (2020). Issues to improving the social situation of the population of the republic of Uzbekistan and the qualitative organization of municipal services. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 05 (85), 708-713. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/jcr.05.85.128>.

2. J. Kambarov, U. Rakhmatov, N. Rakhmonov, Y. Sultonova. Problems and solutions for the implementation of the industry-4.0 program in Uzbekistan. *Jour of Adv Research in Dynamical & Control Systems*. Vol. 12, Issue-02, 2020.

3. Herter J., Ovtcharova J. (2016). A Model based Visualization Framework for Cross Discipline Collaboration in Industry 4.0 Scenarios // *Procedia CIRP*. Vol. 57. P. 398–403.

4. Rojko A. (2017) Industry 4.0 concept: background and overview // *International Journal of Interactive Mobile Technologies*. Vol. 11, № 5. P. 77–90.

5. А.Л. Лисовский. Оптимизация бизнес-процессов для перехода к устойчивому развитию в условиях четвертой промышленной революции. / А.Л. Лисовский. // *Стратегические решения & риск менеджмент*. – 2018. №4(109) – с. 10-18.

6. К. Шваб. Четвёртая промышленная революция: пер. с англ. М.: Э, 2017, с. 16.

7. Л.В. Лapidус. Цифровая экономика: управления электронным и электронной коммерцией: монография / Л.В. Лapidус. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 381 С.

«Саноат корхоналарини инновацион ривожлантириш: назария ва амалиёт»
мавзусида халқаро илмий-амалий конференция, 10 октябрь 2020 йил

МАХКАМОВА МАМЛАКАТ АБДУҚОДИРОВНА

*Ислом Каримов номидаги ТДТУ профессори,
кафедра мудири, иқтисодиёт фанлари доктори.
e-mail: makhamova_ma@gmail.com*

ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ САМАРАЛИ БОШҚАРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ

Аннотация. Мақолада глобаллашув шароитида инновацион жараёнларни самарали бошқаришнинг замонавий усуллари билан боғлиқ долзарб масалалар қўриб чиқилган.

Калит сўзлар. глобаллашув, инновацион жараён, самарали бошқариш, замонавий усул, халқаро қонцентрация, “таълим – фан – ишлаб чиқариш” интеграция.

МАХКАМОВА МАМЛАКАТ АБДУҚОДИРОВНА

*заведующий кафедрой, доктор экономических наук,
профессор ТГТУ имени Ислама Каримова.
e-mail: makhamova_ma@gmail.com*

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Аннотация. В статье исследуются актуальные вопросы, посвященные современным методам эффективного управления инновационными процессами в условиях глобализации.

Ключевые слова. глобализация, инновационный процесс, эффективное управление, современные методы, международная концентрация, интеграция «образование - наука - производство».

МАХКАМОВА МАМЛАКАТ АБДУҚОДИРОВНА

*Head of the Department, Doctor of Economics, Professor
of the Tashkent State Technical University named after Islam Karimov
e-mail: makhamova_ma@gmail.com*

MODERN METHODS OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF INNOVATION PROCESSES IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

Abstract: The article examines topical issues devoted to modern methods of effective management of innovative processes in the context of globalization.

Keywords. globalization, innovation process, effective management, modern methods, international concentration, "education - science - production" integration.

Жаҳон ҳамжамиятининг ҳозирги ривожланиши давлатлар иқтисодиётининг тизимли интеграцияси, капиталнинг халқаро концентрацияси, жаҳон бозорининг ва компаниялар хўжалик фаолиятининг глобаллашуви билан тавсифланади. Бунинг муҳим омили илмий-техник тараққиёт ва ишлаб чиқаришнинг асосий интеллектуаллашуви ҳисобланади. АҚШ, Япония ва Европа Иттифоқи мамлакатларининг иқтисодий ва технологик устунлиги фан ютуқлари ва юқори технологияларга асосланган тармоқларга эгалигида намоён бўлади ва бу – давлатларнинг жаҳонда сиёсий ҳукмронлигини таъминлайди.

Инновация соҳаси фаолиятининг муҳимлиги ва ўта муҳим аҳамиятини англаган ҳолда, бу давлатлар давлат томонидан қўллаб-қувватланиши ва махсус давлат дастурлари орқали зудлик билан инновация сиёсатига ўтдилар. Бу эса давлатлардаги маҳаллий компанияларга юксак технологик сакрашни амалга оширишга имконият яратади ва бошқа мамлакатларга нисбатан барча макроиқтисодий кўрсаткичлар ўртасида юқори тафовут бўлишини таъминлайди. Глобаллашув жараёнида давлат стратегиясининг стратегик моҳияти компанияларнинг инновацион фаолияти асосида шаклланади, унинг мазмуни янги товарларни ишлаб чиқариш ва бозорга олиб чиқиш, янги технологияларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш, янги билимларни яратиш ва уларни қўллашдан иборат бўлади.

Мавжуд шароитда давлатнинг илмий техник сиёсатини самарали жорий этишнинг муҳим шарти фан ва техника сиёсатини самарали ривожлантиришнинг устувор йўналишларида илмий салоҳиятни, молиявий ва моддий ресурсларни концентрациялашдан (жорий этилаётган дастур ва лойиҳалар асосида) иборат. Умуман, марказий бўғин сифатида республика ва минтақа даражасидаги ижтимоий-иқтисодий ва илмий-техникавий сиёсатнинг истикболи, инвестиция стратегияси, шунингдек, корхона, банк ва бошқа молиявий муассасалар стратегиясини ишлаб чиқиш талаб этилади.

Ҳозирги ўзига хос бўлган шароитда, “таълим – фан – ишлаб чиқариш” интеграцияси асосида фаолият кўрсатишни мувофиқлаштириш муҳим аҳамият касб этади. Бундай интеграциянинг асоси билим олиш ва унинг натижаларидан, шу жумладан янги фан ютуқларини талаб этадиган технологиялардан республика, минтақа ва корпоратив даражада бошқариш ҳисобланади. Муваффақиятли инновацион ривожланиш масалаларини кўраётиб, фақат янгиликларнинг вужудга келиши ва уни тарқатиш механизмининг муҳимлигини англаш эмас, балки жорий этиладиган янгиликларга бўлган талаб ва унга мос келадиган таклиф бозорини шакллантиришга имкон берадиган зарурий инфратузилмани яратиш таъминларини ҳам ҳисобга олиш лозим. Инновация таклиф бозори талаб бозорига нисбатан объектив ҳолда тўйинган ҳисобланади. Маълумки, инновацион янги ғоялар жуда камдан кам ҳолларда муваффақиятли амалга оширилади. Инновация жараёнларининг тадқиқи реал бўлиб кўринса ҳам, барча ғояларнинг фақатгина юздан бири, айрим ҳолларда мингдан биригина тижоратда ютуққа олиб келишини

кўрсатади. Демак, бир ғояни бир томондан натижалли, иккинчи томондан, амалга ошириш мумкин бўлиши учун жуда кўп таклифларни кўриб чиқиш керак. Натижада, инновация – бу зарурлик ғояси ва техник имкониятлар ғояси ўртасидаги иттифоқдир. Бу ерда ўз моҳияти жиҳатдан, биринчи навбатда, инновация тизимидаги ахборот жараёнини аниқлаб берадиган инновациянинг синергетик самараси тўла ҳолда намоён бўлади.

Жаҳон давлатлари иқтисодиётини глобаллашуви жараёнида инновацион бошқариш муаммолари тадқиқотларда турлича изоҳланишига қарамасдан, рақобатли бозор муҳитида амал қиладиган компанияни ривожлантиришнинг мақсади ва стратегияси шаклланаётган жараёнда, инновацион фаолиятни бошқариш тизимини комплекс интеграцияси билан боғлиқ бўлган муаммолар ечими муҳим масала бўлиб қолади.

Бугунги кунда менежмент, аввало, мунтазам янгиликлар киритиш асосида бошқаришдир. Менежментнинг муҳим таркиби унинг қисмида инновация – тадбиркорликнинг барча соҳаларида доимий янгиланиш жараёнидир. Инновация таркибига нафақат техник ва технологик ишланмалар, балки корхона фаолиятини янгилашга олиб келадиган барча ўзгаришлар (янги товарлар, янги хизматлар, миждозлар учун янги қулайликлар, баҳолар ва ҳоказолар) киради.

Инновацион жараён корхона фаолиятининг барча соҳаларидаги ишларни, ҳар бир бўғимдаги рентабелликни назорат қилиш асосида балансли ҳолда такомиллаштиришдир. Барча янгилик киритиш корхона ишининг ҳар томонлама тизимли, комплекс таҳлил қилиш асосида олиб борилади, муҳими олинган натижаларни эришилган натижаларга эмас, балки шу вақтдаги бозорнинг имкониятига (ҳажмига) таққосланади. Бундай таҳлилдан мақсад корхонанинг бозор имкониятларидан ҳар бир даврда қай даражада фойдаланганлигини аниқлашдир.

Янгиликлар бозорини билим олиш, инновацион коммуникациянинг фаолият кўрсатиш, илмий товарларни сотиш шароитлари билан боғлиқ бўлган иқтисодий шакллар ва механизмлар тизими сифатида изоҳлаш (аниқлаш) мумкин. Бозор механизми янгиликларни сотувчи ва олувчилар ўртасидаги алоқани (коммуникацияни), баҳо, кредит ва бошқа қиймат категорияларини ўз ичига олади. Унга яна янгиликларга бўлган талаб ва таклиф, таклифни баҳолаш тизими ва келишилган баҳоларга эришиш, пул массасини қоплаш (инвестиция), янгиликнинг баҳоси ва бошқалар киради. Инновацион коммуникация товар айланишига хизмат қилади ва инновацион жараённи бошқариш имкониятини берадиган янгиликлар бозоридаги иштирокчиларга мақсадли йўналтирилган марказий механизм ҳисобланади.

Бозорга кўпинча товарларни ишлаб чиқарувчидан истеъмолчи томон ҳаракатлантирувчи вазифасини бажарувчи техник-иқтисодий категория сифатида қаралади. Инновацион коммуникацияга бундай оддий тавсиф бериш, янгиликлар бозорининг хусусиятини тўғри акс эттирмайди, чунки у ўз табиатида кўра қуйидаги муҳим вазифаларни бажаради:

- биринчидан, илмий-техника сиёсатни йўналтиришга хизмат қилади;
- иккинчидан, инвестиция жараёнига инновацион таъсир кўрсатади;
- учинчидан, давлат ташкилотларига илмий-техникавий салоҳиятни татбиқ қилишни тезлаштириш мақсадида инновацион коммуникацияни ривожлантириш зарурлигини аниқлатади;
- тўртинчидан, янгиликларга қўйиладиган илмий-техникавий талабларни (кўрсаткичларни) шакллантиради;
- бешинчидан, инновацион товарларга бўлган талабни кучайтириш билан янгиликларни яратишга тўғридан-тўғри таъсир ўтказади.

Юқорида кўрсатилган вазифаларни бажариш учун янгиликлар бозори, янги маҳсулотларини яратиш жараёни ва яратувчиларига иқтисодий таъсир ўтказиш имкониятига эга бўлиши керак. Таъсир ўтказишнинг моҳияти, тадқиқотчи ва ишлаб чиқарувчининг янги маҳсулотни ҳамда технологияни ишлаб чиқиш, у ёки бу янгиликка бўлган манфаатдорлигининг пасайиши ёки кўтарилишига боғлиқлиги билан ифодаланади. Манфаатлар натижанинг қўлланишидан олинadиган даромад ва унинг тақсимланиши билан боғлиқ. Агар дастлаб инновация соҳасида даромад бутунлай чекланган, янгиликларни ишлаб чиқаришга татбиқ қилишга боғлиқ бўлмаган ва янгиликлар бозори бўлмаган бўлса, бозорнинг таъсири, товарлар оқими ва уларнинг иқтисодий кўрсаткичлари инвестиция конъюнктураси асосида ўзгариш имкониятига боғлиқ бўлади ва шу йўл билан янгиликлар бозорида иштирокчиларнинг манфаатини юқори ёки паст томонга ўзгартиради.

Бозор механизмининг ўзига хос хусусиятлари инвестицияга бўлган талаб ва таклифнинг шаклланишида, бозорнинг тавсифида намоён бўлади.

Ҳозирги вақтда инновация соҳасидаги жаҳон тажрибаси, муваффақиятли равишда Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётининг турли тармоқларига татбиқ этилмоқда ва у мамлакат салоҳиятининг тизимли ҳолда ривожланишининг кафолати ҳисобланади.

Шу билан бирга республика олимлари томонидан, янги соҳа бўлган инновацион менежментнинг илмий асослари ишлаб чиқилмоқда ва саноат, ишлаб чиқариш ва миллий иқтисодиётимиз хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда турли тармоқларга жорий этилмоқда. Ушбу ишланмалар бошқариш тизимининг сифатини кўтаради, тубдан янги маҳсулотлар ишлаб чиқариш ва бозорни сифатли товарлар билан тўйинтиришга хизмат қилади.

Жаҳон тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, ҳар томонлама ривожланган инновацион тизимга эга мамлакатлардагина инновация жараёнлари самарали амалга оширилиб, технологиялар ва бошқа илмталаб маҳсулотлар тижоратлаштирилмоқда. Бу жараёнда давлатнинг иштироки, иқтисодиётнинг реал сектори ва етакчи компанияларнинг инновация фаолиятини қўллаб-қувватлаши муҳим аҳамиятга эгадир. Зеро, илм-фан давлатнинг технологик тараққиёти ва жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишини таъминлайдиган ушбу интеграция механизмининг асосини ташкил қилади.

Ўзбекистонда мустақилликнинг дастлабки йилларидан бошлаб мамлакатимиз илм-фани, етакчи илмий мактабларини янада ривожлантириш учун мустаҳкам пойдевор яратишга алоҳида эътибор қаратилди. Давлатимиз томонидан қабул қилинган фармон ва қарорлар янги тарихий воқеликларга мос келадиган фан-техника ва инновация соҳасида давлат сиёсатини изчил амалга ошириш учун ўзига хос рағбат бўлди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1992 йил 8 июлдаги “Илм-фанни давлат йўли билан қўллаб-қувватлаш ва инновация фаолиятини ривожлантириш тўғрисида”ги Фармони ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1992 йил 21 июлдаги “Илм-фанни ривожлантиришни ва инновация фаолиятини давлат йўли билан қўллаб-қувватлаш чоралари тўғрисида”ги қарори илм-фан ва инновацияларни ривожлантириш соҳасидаги дастлабки асосий ҳужжатлардир. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 7 августдаги “Фан ва технологиялар ривожланишининг мувофиқлаштириш ва бошқаришни такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорига мувофиқ, Ўзбекистон илм-фанини бошқариш ва молиялаштиришни давлат томонидан тартибга солиш, унинг саъй-ҳаракатларини устувор соҳаларга йўналтиришга қаратилган ислоҳотлар давом эттирилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2008 йил 15 июлдаги “Инновацион лойиҳалар ва технологияларни ишлаб чиқаришга тадбиқ этишни рағбатлантириш борасидаги қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори бу борада муҳим аҳамиятга эга бўлди. Ушбу қарор мамлакатимизда илмий лойиҳаларни мақсадли молиялаштириш ва илмий лабораторияларни замонавий жиҳозлар билан таъминлаш тизимини яратиш, корхоналарда модернизациялаш ва янги технологиялар фондини ташкил этиш, шунингдек, Республика инновация ярмаркаларини ўтказишга хизмат қилмоқда. Мамлакатимизда ёш мутахассисларни тайёрлаш учун қулай шароитлар яратиш мақсадида илмий муассасалар моддий-техник базасини янада мустаҳкамлаш бўйича зарур чора-тадбирлар амалга оширилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 29 ноябрдаги «Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлигини ташкил этиш тўғрисида»ги ПФ-5264-сон Фармонига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги ташкил этилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 30 ноябрдаги “Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги ПҚ-3416-сон қарори билан Инновацион ривожланиш ва новаторлик ғояларини қўллаб-қувватлаш жамғармаси ташкил этилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 7 майдаги ПҚ-3698-сон “Иқтисодиёт тармоқлари ва соҳаларига инновацияларни жорий этиш механизмларини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори ҳам республика иқтисодиётининг тармоқ ва соҳаларида инновацион жараёнларни самарали қўллаш имкониятларини кенг очиб берди.

Амалга оширган таҳлилларимиз шуни кўрсатмоқдаки, республикада илм-фанни ривожлантириш самарадорлигини янада ошириш, инновацион технология ва ишланмаларни иқтисодиётнинг тегишли тармоқ ва соҳаларига жорий этиш юзасидан амалга оширилаётган ишларнинг кўламига қарамасдан, ҳозирги кунда барча моддий-техник, илмий-интеллектуал ресурсларни тўлиқ сафарбар этган ҳолда республикадаги мавжуд илмий-техник салоҳиятдан тўлиқ фойдаланилмаяпти.

Бу эса ўз навбатида мавжуд илмий-технологик салоҳиятдан самарали фойдаланган ҳолда илмий ҳажмдор маҳсулотларни ишлаб чиқарувчилар ва уларнинг истеъмолчилари ўртасидаги юқори инновацион фаолликни таъминлайдиган аниқ механизмларни янада такомиллаштиришни ҳамда мазкур механизмларни мамлакатда олиб борилаётган иқтисодий ва ижтимоий-сиёсий ислохотлар суръатларига тўлиқ мослаштиришни талаб этмоқда.

Бизнинг фикримизча, республикада илм-фанни ривожлантириш самарадорлигини янада ошириш, инновацион ишланма ва технологиялар трансферини кучайтириш билан боғлиқ муаммоларнинг асосийлари куйидагилардан иборат:

Биринчидан, бугунги кунда деярли барча йирик саноат корхоналари фақат жорий этишга тайёр инновацион ишланмаларга қизиқиш билдирмоқда. Бироқ, инновацион ишланмаларни саноат шароитида синаш, саноат-тажриба қурилмаларини яратиш, яъни жорий этиш учун қўшимча амалий тадқиқотларни ўтказиш талаб қилинадиган аксарият ишланмаларга жуда кам эътибор қаратилмоқда.

Иккинчидан, иқтисодиётнинг тегишли тармоқлари корхоналари инновацион ишланмаларни саноат миқёсида жорий этишга тайёрлаш ишларига кам маблағ ажратмоқда, инновацион ғоя ва янги технологиялар ишлаб чиқишнинг асоси бўлган фундаментал тадқиқотларни қўллаб-қувватлашга эса умуман маблағ ажратишмайди.

Инновацион фаолликни рағбатлантириш бўйича чора-тадбирлар тизими куйидагиларни ўз ичига қамраб олиши лозим:

- билимларни тўплаш учун зарур бўлган базавий институтлар ва илмий ҳамжамиятлар (муҳит) тизимини сақлаш ва ривожлантириш;
- инновацион фаолиятни рағбатлантирувчи иқтисодий механизмни ислох қилиш;
- фан соҳасида йўналишларни танлаб олиш ва қўллаб-қувватлаш;
- технологияларни яратиш ва тижоратлаштириш;

- кредит тизимини такомиллаштириш бўйича таклифларни ишлаб чиқиш;
- инновацион ривожланишга қаратилган саноатни модернизациялаш;
- илмга оид ускуналар лизингини ривожлантириш ва ҳк.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 5 майдаги “Фаол тадбиркорлик ва инновацион фаолиятни ривожлантириш учун шарт-шароитларни яратиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ПҚ-3697-сон қарори.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 7 майдаги “Иқтисодий тармоқлари ва соҳаларига инновацияларни жорий этиш механизмларини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-3698-сон қарори.

3. Отажонов Ш.И. Минтақаларда инновацион инфраструктурани ривожлантиришнинг методологик масалалари // Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Қорақалпоғистон бўлимининг ахборотномаси. –Нукус: 2016. № 1. -Б.103- 108. (08.00.00; №12).

4. Махкамова М.А. Организационно-экономический механизм управления инновационной деятельностью предприятий. Монография. –Т.: Фан ва технология, 2016. -187 б.

5. Медынский В.Г. Инновационный менеджмент: Учебник.- - М.: ИНФРА-М, 2008.

6. Менеджмент технологических инноваций: учеб. пособие/ Под ред. С.В. Валдайцева, Н.Н. Молчанова. - СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2010.

7. Переходов В.Н. Основы управления инновационной деятельностью. - М.: ИНФРА-М., 2011.

8. Ракитов А.И., Райков А.Н., Ковчуго Е.А.. Наука, образование, инновации: стратегическое управление. - М.: Наука, 2007.

БОЗОРОВ БАҲОДИР ЗУХРИДДИНОВИЧ
Наманган-муҳандислик технология институти
Мустақил изланувчи, e-mail: bozorov_bz@gmail.com

САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА КИЧИК БИЗНЕС СУБЪЕКТЛАРИ ФАОЛИЯТИНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ

Аннотация: Мақолада қичиқ бизнеснинг саноат қорхоналарини ривожлантиришдаги ўрни, хорижий экспертларнинг қичиқ бизнеснинг хусусиятлари, муаллифнинг фикрлари ва уларнинг саноат ишлаб чиқаришидаги улуши ҳақидаги шарҳлари, шунингдек, соҳани ривожлантириш бўйича тавсиялар тасвирланган.

Калит сўзлар. давлат-хусусий шериклик, механизм, институционал, рақобат, инсон потенциали, қичиқ қорхона ва микрофирма.

БОЗОРОВ БАҲОДИР ЗУХРИДДИНОВИЧ
Независимый соискатель, Наманганского- инженерно
технологического института, e-mail: bozorov_bz@gmail.com

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАЛОГО БИЗНЕСА В РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация: В статье описывается роль малого бизнеса в развитии промышленных предприятий, комментарии зарубежных экспертов о характеристиках малого бизнеса, взгляды автора и их доля в промышленном производстве, а также рекомендации по развитию отрасли.

Ключевые слова. государственно-частное партнерство, механизм, институциональный, конкуренция, человеческий потенциал, малый бизнес и микропредприятия.

BOZOROV BAODIR ZUKHRIDDINOVICH
Independent Applicant, Namangan- Engineering
Institute of Technology, e-mail: bozorov_bz@gmail.com

IMPROVING THE EFFICIENCY OF SMALL BUSINESSES IN THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Abstract: The article describes the role of small businesses in the development of industrial enterprises, the comments of foreign experts on the characteristics of small businesses, the views of the author and their share in industrial production, as well as recommendations for industry development.

Keywords. public-private partnership, mechanism, institutional, competition, human potential, small business and micro-firm.

Кириш Ҳозирги кунда мамлакатимизда саноат тармоғининг ривожланиши ҳам давлат, ҳам хўжалик юритувчи субъектларнинг иқтисодий фаоллигини ошириш ва самарали миллий инновацион тизимни жадал ривожлантириш доирасида муҳим аҳамият касб этади. Айниқса, саноат ишлаб чиқаришини ривожлантиришда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг улуши ошишини рағбатлантириш ҳамда давлат-хусусий шерикликни кенгайтириш механизмини такомиллаштириш соҳа ривожига катта ҳисса қўшмоқда. Бу ўз навбатида, иқтисодиётни таркибий ва институционал қайта ўзгартиришлар йўли билан ресурс салоҳиятидан фойдаланиш самарадорлигини оширишга имкон бермоқда.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси Саноат ишлаб чиқаришини ривожланиши, инвестиция самарадорлини ошириш ва унда кичик бизнес субъектларининг роли тўғрисида Й.Шумпетер[1], ва К.Сонин[2], Ривожланган давлатларда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятида юқори технологияларга асосланган ишлаб чиқаришлар тўғрисида R.Oakey[3], кичик бизнес субъектлари мкамлакат иқтисодиётида муҳим ўрин эгаллайди ва унинг ўзига хос хусусиятлари мавжуд L.Polishchuk[4], кичик бизнеснинг давлатга ва рақобатнинг ривожланишига таъсир механизмлари В.Г.Басарева[5] лар томонидан ўрганилган бўлиб, айнан кичик бизнес субъектларини саноатга қўшган ҳиссалари ва уларнинг ўрни тўғрисида батафсил тадқиқот олиб борилмаган

Методология Тадқиқот жараёнида статистик маълумотларни олиш ва таҳлил қилишда кузатув, танланма, статистик таҳлил, иқтисодий таҳлил, гуруҳлаш, тизимли ёндашув таҳлил усуллари қўлланилган.

Таҳлил ва натижалар Замонавий фанда ҳар қандай ижтимоий-иқтисодий ҳодиса ривожланиш нуқтаи назаридан кўриб чиқилади. Тадбиркорлик ҳам бундан мустасно эмас. Аммо тадбиркорлик иқтисодий ўсишга қандай таъсир қилиши, иқтисодий ривожланишда тадбиркорликнинг роли қандай бўлишини англаш учун тадбиркорлик моҳиятини таҳлил қилишни талаб қилади. Замонавий дунёда иқтисодий ўсиш маълум чегараларга эга бўлганда, иқтисодий жараёнлар ва ҳодисаларни ривожланиш нуқтаи назаридан кўриб чиқиш тобора долзарб бўлиб бормоқда.

Барқарор ривожланишни шакллантиришда нафақат ривожланиш мақсадлари, вазифалари ва йўналишларини белгилайдиган давлат, балки жамият ғояларини ўзида мужассам этган бизнес ҳамжамияти муҳим рол ўйнайди. Бу ҳолда иқтисодий ривожланиш амалдаги инсон потенциалига - шахсий ва тадбиркорлик фаолиятига асосланади. Кўплаб олимлар, иқтисодчилар ва файласуфлар жамиятда мулкни тақсимлаш муаммосини адолат муаммосидан ажралмас деб билишган.

Даромаднинг ахлоқий муаммоси самарадорлик ва хусусий мулкнинг мавжудлиги масаласи билан боғлиқ бўлса-да, кўпинча қониқарли ҳал этилмайди. Жамиятнинг дастлабки ташкил этилишида бундай қоидалар нақд пулга эгалик, кейинчалик эса - тортиб олиш, рецептлаш, кўпайтириш ва мерос қолдириш ёки олишдан иборат бўлади. Замонавий назарияда мутахассислар тадбиркорликнинг турли изоҳларини ажратиб кўрсатишади (1-жадвал).

1-жадвал

Тадбиркорлик фаолиятига халқаро мутахассислар фикри

№	Мутахассис олимлар	Тадбиркорликка берилган изоҳлар
1.	Классик мактаб F.Quesnay, A.Smit[6]	Тадбиркорлик хусусий мулк сифатида
2.	Неоклассик мактаб А.Маршалл[7], Ж.Б.Кларк[8]	Тадбиркорлик ишлаб чиқаришнинг ташкилий омили сифатида
3.	J.Shumpeter[9], I.Kirzner[10] ва бошқалар	Тадбиркорлик инновацион ривожланиш омили сифатида
4.	R.Kantillon[11], I.G.Tyunen[12] ва бошқалар	Тадбиркорлик хавfli фаолият тури сифатида
5.	R.Coase[13], O.Williamson[14] ва бошқалар	Тадбиркорлик шартномалар тизими сифатида
6.	M.Weber,[15] W.Sombart[16], F.Hayek[17] ва бошқалар	Тадбиркорлик шахсий манфаатлар тизими сифатида

Манба: Тадқиқот натижаларидан келиб чиққан ҳолда муаллиф ишланмаси

Ҳозирги кунда барчага маълумки, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик иқтисодиётнинг барча жабҳаларида ўз фаолиятини олиб бормоқда. Биргина 2019 йилнинг ўзида 92,9 мингтадан ортиқ кичик корхона ва микрофирмалар (фермер ва деҳқон хўжалиқларисиз) ташкил қилинди, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 1,9 мартага кўпдир. Энг кўп кичик корхона ва микрофирмалар савдо соҳасида (39,1 %), саноат соҳасида (21,0 %), қурилиш соҳасида (9,4 %), қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалигида (8,0 %), яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар соҳасида (7,8 %), ташиш ва сақлашда (3,2 %) ташкил этилган.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг улуши
(умумий ҳажмга нисбатан %да)

Йил	ЯИМ	Саноат	Қурилиш	Бандлик	Экспорт	Импорт
2000	31,0	12,9	38,4	49,7	10,2	22,8
2005	38,2	10,0	50,9	64,8	6,0	33,7
2010	52,5	26,6	52,5	74,3	13,7	35,8
2015	62,9	40,6	66	77,9	27,0	44,5
2019	56,5	34,9	75,4	76,2	28,7	54,2

Манба: Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси

Жадвал маълумотларига эътибор қаратадиган бўлсак, мамлакат ялпи ички маҳсулотигаги улуши 2019 йилда 56,5 %ни ташкил этган бўлиб, 2000 йилдан фақатгина ўсиб келаётган улуш биргина 2019 йилда 2015 йилга нисбатан 6,4 %га, худди шу каби саноатдаги улуши ҳам 2015 йилга нисбатан 5,7 %га камайганлигини кўриш мумкин. Бу эса ўз навбатида ЯИМ таркибида кичик тадбиркорликнинг улушининг пасайиши йирик корхоналар улушининг ошиши билан изоҳланади.

Жадвалда келтирилган яна бир тармоққа, яъни қурилиш соҳаси бўйича келтирилган статистик маълумотларга эътибор қаратадиган бўлсак, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятининг энг кўп улуш (75,4 %) айнан мана шу тармоққа тўғри келганлигини кўриш мумкин. Агар ушбу келтирилган улушларни рақамларда ифода этадиган бўлсак, 2019 йилда кичик бизнес субъектлари томонидан саноат маҳсулоти ишлаб чиқариш ҳажми 115406,4 млрд. сўмни ва қурилиш ишларида 51949,8 млрд. сўмни ташкил этди.

Хулоса Узоқ муддатли истиқболда саноатда ислохотлар оғирлиги марказини инновацион омилларни (био ва нанотехнологиялар, микроэлектроника, нозик кимё технологиялари, ахборот-коммуникация ва лазер-оптик технологиялар, тикланадиган энергетика ютуқларидан фойдаланиш, янги материаллар ишлаб чиқариш ва шу қабилар) фаоллаштириш асосида таркибий қайта ўзгартиришларни жадаллаштиришга ва ишлаб чиқаришни диверсификациялашга кўчириш керак бўлади. Бунинг учун:

1. Юқори технологияларни ўзлаштиришга кўмаклашувчи илмий-техник ва таълим тизимларини ҳамда корхоналар салоҳиятини янада ривожлантириш ҳисобига саноатнинг инновацион йўналтирилган юқори технологик тузилмасини шакллантириш учун базавий шарт-шароитларни яратиш;

2. Инновацион омилларни фаоллаштиришга ва хорижий технологияларни ўзлаштириш ва мослаштириш ҳамда маҳаллий инновацион салоҳиятни кучайтириш орқали ишлаб чиқариш жараёнига инновациялар жорий этилишини таъминлайдиган бозор ва ишлаб чиқариш инфратузилмаси институтларини шакллантириш;

3. Илмий ташкилотлар, таълим муассасалари билан йирик ва кичик бизнеснинг ишлаб чиқариш корхоналари ўртасидаги мустаҳкам кооперацияни таъминлаш чора-тадбирларини кўриш талаб этилади.

Юқоридаги саноатни инновацион ривожлантириш тизимини жорий этиш учун тармоқга мақсадли инвестицион лойиҳаларни жалб этиш талаб этилади. Бу эса саноат тармоғига киритилаётган инвестициялар ҳажминини ва унга мос ҳолда тармоқда янги иш ўринларига малакали ишчилар сонини ошириш лозимлигини талаб этади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Шумпетер Й.(1982). Теория экономического роста: исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры. – М.: Прогресс.

2. Сонин К. (2000). Неравенство, права собственности и экономический рост в переходных экономиках: теория и российская действительность. – М.: ЕЕРС.

3. Oakey R. (1984). High Technology Small Firms: Regional Development in Britain and the United States. NY: St. Martin's Press.

4. Polishchuk L. (2001). Small Business in Russia: Institutional Environment. IRIS Working Paper, 240. College Park: IRIS Center, University of Maryland.

5. Басарева В.Г. (2010). Государственное регулирование развития малого предпринимательства: всегда ли это полезно? // Международная научная школа-семинар имени академика С.С. Шаталина, «Системное моделирование социально-экономических процессов». – Звенигород, – С. 56–57.

6. Die allgemeinen philosophischen grundlagen der von François Quesnay und Adam Smith begründeten politischen ökonomie". "Leipzig : Duncker & Humblot", 1890y.

7. Маршалл А. (1992). Принципы политической экономии: В 3 т. М. : Прогресс, 1983-1984.

8. Кларк Дж. Б. Распределение богатства. М. : Экономика.

9. Schumpeter, J.A., (1965). Economic theory and entrepreneurial history, in: Aitken, H.G.J. (Ed.), Explorations in Enterprise. Harvard University Press, Cambridge, MA, 45-64.

10. Kirzner, I., (1979). Perception, Opportunity and Profit—Studies in the Theory of Entrepreneurship. University of Chicago Press.

11. Tunen IG. (1926). Izolirovannoe gosudarstvo [The isolated state]. Torneus EA, translator; Rybnikov AA, editor. Moscow: Economic Life; 326 p.

12. Knight F.Kh. (2003). Risk, neopredelennost' i pribyl' [Risk, uncertainty and profit]. Kazhdan MYa, translator; Grebennikov VG, editor. Moscow: Delo; 355 p.

13. Coase R.H. (1937). The Nature of the Firm in Buckley, P.J. and Michie, J. (eds) Firms, Organizations and Contracts, Oxford: Oxford University Press.

14. Williamson O.E. (2002a). The Lens of Contract: Private Ordering, *American Economic Review* 92(2): 438–443.

15. Weber, Max (1922/1978): *Economy and Society. An Outline of Interpretative Sociology*, Berkeley.

16. Sombart, Werner (2001): *Economic Life in the Modern Age*. Nico Stehr & Reiner Grundmann, eds. New Brunswick.

17. Hayek, Friedrich August von (1962/1967): *The Economy, Science and Politics*, in: *Studies in Philosophy, Politic and Economics*, London, 251–269.

«Саноат корхоналарини инновацион ривожлантириш: назария ва амалиёт»
мавзусида халқаро илмий-амалий конференция, 10 октябрь 2020 йил

АБДУСАМАТОВ ШАХРИЁР БАХТИЁРОВИЧ

Самарқанд Давлат Архитектура –
қурилиш институти магистри
e-mail: abdusamatov.shahriyor@bk.ru

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНING ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШИДА ТАДБИРҚОРЛИК ФАОЛИЯТИНИНГ ЎРНИ

Аннотация. Мақолада тадбирқорлик фаолиятини ривожлантириш ва инновацион ривожланиш жараёнларини тақомиллаштириш орқали Ўзбекистон Республикасида иқтисодий ўсишни янада ривожлантириш ҳамда замонавий шароитларда миллий иқтисодиётимизда тадбирқорликнинг ўрни муҳимлиги қўриб чиқилган.

Калит сўзлар: инновация, инновация, модернизация, тадбирқорлик, инновацион сийёсат, классик модел, инновацион модел.

АБДУСАМАТОВ ШАХРИЁР БАХТИЁРОВИЧ

Магистр Самарқандского государственного
архитектурно – строительного института
e-mail: abdusamatov.shahriyor@bk.ru

РОЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Аннотация. В статье рассматривается дальнейшее развитие экономического роста в Республике Узбекистан за счет развития предпринимательской деятельности и совершенствования процессов инновационного развития, а также важность роли предпринимательства в нашей национальной экономике в современных условиях.

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, модернизация, предпринимательство, инновационная политика, классическая модель, инновационную модель.

ABDUSAMATOV SHAHRIYOR BAKHTIYOROVICH

Master Samarkand State Institute of
Architecture and Civil Engineering
e-mail: abdusamatov.shahriyor@bk.ru

THE ROLE OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Abstract. The article examines the further development of economic growth in the Republic of Uzbekistan through the development of entrepreneurial activity and improvement of innovative development processes, as well as the importance of the role of entrepreneurship in our national economy in modern conditions.

Keywords: innovation, innovation, modernization, entrepreneurship, innovation policy, classical model, innovation model.

Одной из приоритетных целей большинства стран мира является обеспечение долговременного экономического роста. Имеется в виду производство большего количества и лучшего качества товаров и услуг и, как следствие, более высокий уровень жизни населения.

Экономический рост является результатом успешной деятельности предприятий всех отраслей национальной экономики и зависит в значительной мере от инновационной деятельности предприятий.

Цель инновационного развития Узбекистана направлен на крупномасштабные стратегические преобразования. Эти преобразования охватывают все сферы и отрасли экономики. Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития страны в 2017-2021 годах включает экономические аспекты инновационного развития экономики.

Инновационное развитие невозможно без стратегии развития экономики.

Инновационная деятельность – это процесс, направленный на реализацию результатов законченных научных исследований и разработок либо иных научно - технических достижений в новом или усовершенствованном продукте, продаваемом на рынке, в новом или усовершенствованном технологическом процессе, используемым в практической деятельности, а также связанные с этим дополнительные исследования и разработки.

Инновационная политика предприятий должна быть направлена на увеличение производства принципиально новых видов продукции и технологий, расширение сбыта отечественных товаров. В связи с инновациями различают две модели предпринимательства:

- классическую;
- инновационную.

Классическая модель – это предпринимательство традиционное, репродуктивное, рутинное. Предприниматель в рамках такой модели приводит в действие внутренние резервы предприятия для увеличения прибыли, повышения рентабельности. Успех предпринимательства по этой модели часто увязывают с субсидированием, протекционизмом со стороны о правительства и региональных органов власти.

Вторая модель представляется инновационным (продуктивным) предпринимательством.

При этом предполагается поиск таких путей развития предприятия, в основу которых положены инновации или новшества, доведенные до стадии конечного использования.

Вот как определил инновацию сам Шумпетер [3]. Его концепция включает пять случаев:

1. Создание нового товара, с которым потребители еще не знакомы, или нового качества товара.

2. Создание нового метода производства, еще не испытанного в данной отрасли промышленности, который совершенно не обязательно основан на новом научном открытии и может состоять в новой форме коммерческого обращения товара.

3. Открытие нового рынка, то есть рынка, на котором данная отрасль промышленности в данной стране еще не торговала, независимо от того, существовал ли этот рынок ранее.

4. Открытие нового источника факторов производства, опять-таки независимо от того, существовал ли этот источник ранее или его пришлось создать заново.

5. Создание новой организации отрасли, например, достижение монополии или ликвидация монопольной позиции.

Побудительным мотивом развития инноваций на предприятии является стремление снизить издержки предпринимательской деятельности и увеличить массу прибыли в условиях жесткой рыночной конкуренции. В процессе использования устаревших технологий и техники издержки формируются на уровне выше средних и может стать убыточным, если конкуренты сумели найти пути завоевания рынка сбыта на основе снижения издержек производства и низких цен предлагаемых продукции и услуг.

Таким образом, используя инновации, предприятие снижает издержки, наращивает объемы производства, завоевывает рынки сбыта, увеличивает массу прибыли, способствует повышению эффективности предпринимательства и развитию национальной экономики.

Одной из главных тенденций последних десятилетий является переход к инновационному экономическому развитию. Необходимость перехода к инновационному типу развития экономики определяется действием ряда тенденций и вызовов современного этапа. Прежде всего, усиливается глобальная конкуренция, охватывающая рынки товаров, капиталов, технологий и рабочей силы, системы национального управления, поддержки инноваций. Расширяется поток технологических изменений, усиливается роль инноваций в экономическом развитии, снижается значение ряда традиционных факторов роста.

Сегодня система понятий, характеризующих сущность современного инновационного роста как явления, получила место в международных и национальных нормативно-правовых документах.

Инновационное развитие экономики является необходимым условием экономического роста. Оно зависит от экономического и научно-технического потенциала государства, его инновационной политики и ресурсов, и определяет уровень конкурентоспособности страны.

Инновации обеспечивают устойчивое функционирование и развитие любой отрасли, так как характерной чертой современной экономики является высокая скорость изменений в рамках отраслей и отдельных организаций, требующая внедрения новшеств. Под влиянием подвижной внешней среды предприятия изменяют не только ассортимент, ценовую политику и методы продвижения, но и организационную структуру, стандарты и технологии управления. Наиболее эффективный путь изменений, развития и реализации нововведений определяется с помощью инновационной стратегии, базирующейся на долгосрочном прогнозировании, учете внутренних и внешних факторов и ресурсных ограничениях. Инновационная стратегия предполагает создание продукта, не имеющих на рынке аналогов, ориентированных на новые потребности.

В инновационном развитии страны немаловажную роль играет малый бизнес. В условиях неблагоприятных для развития малого бизнеса, развиваться и прогрессировать рыночная экономика не сможет.

В Узбекистане государственная поддержка малого бизнеса и частного предпринимательства имеет прямую цель – создание экономических условий, в которых будут рождаться прогрессивные идеи и предпринимательские проекты, формироваться инновационный климат экономики. В своем Послании Олий Мажлису от 22.12.2017 г. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев отметил: «В связи с объявлением 2018 г. Годом поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий будут приняты комплексные меры по поддержке этой сферы, устранению преград и препон на пути динамичного и стабильного развития бизнес - субъектов» [1].

В Республике Узбекистан уделяется большое внимание развитию малого бизнеса и частного предпринимательства. Дополнительной мерой осуществляемым в стране масштабным преобразованиям придавала принятие Постановление Президентом Республики Узбекистан № ПП-4525 "О мерах по дальнейшему улучшению бизнес - среды и совершенствованию системы поддержки предпринимательства в стране" [2].

Малые инновационные предприятия имеют по сравнению с подобными крупными субъектами высокие шансы на получение предпринимательской прибыли при:

- использовании стратегии, ориентированной на малые ниши рынков;
- отсутствию жесткой конкуренции и сложных барьеров на рынке;
- невысокой капиталоемкости производства и продвижении на рынок;
- использовании результатов базисных, пионерных НИОКР в пограничных областях науки и техники;
- возможности прямых контактов с потребителями;
- возможности многовариантного использования результатов выполненных НИОКР, приложение их к различным потребностям;

– относительной стабильности экономических условий деятельности и устойчивость цен на сырье, материалы, комплектующие, энергию и др.

Таким образом, дальнейшее стимулирование малого бизнеса и частного предпринимательства в различных странах, в том числе и в Республике Узбекистан, является мощнейшим фактором инновационного развития страны, которое приведет к повышению конкурентоспособности экономики, что будет способствовать модернизации экономики, достижению качественных изменений в структурном составе экономики, дальнейшему экономическому развитию.

Список использованной литературы:

1. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису от 22.12.2017. Режим доступа: <http://www.pres.uz>.

2. Постановление Президентом Республики Узбекистан №ПП-4525 “О мерах по дальнейшему улучшению бизнес - среды и совершенствованию системы поддержки предпринимательства в стране”. Тошкент.20.11.2019г.

3. И. Шумпетер. Теория экономического развития [Текст]/И. Шумпетер. – М: Прогресс, 1982.

4. А.Ю.Макушина. “Роль малого бизнеса и частного предпринимательства в инновационном развитии Республики Узбекистан”// «Экономика и финансы». № 3. 2019.

«Саноат корхоналарини инновацион ривожлантириш: назария ва амалиёт»
мавзусида халқаро илмий-амалий конференция, 10 октябрь 2020 йил

УМУРЗАҚОВА ЗАМИРА САЛИЖАНОВНА

Андижон машинасозлик институти “Саноат ишлаб
чиқаришни ташкил этиши” кафедраси ассистенти
e-mail: umurzakova0531@gmail.com

КОРХОНАДА МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА БОШҚАРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Аннотация: мақолада саноат қорхоналар фаолиятини ташкил этишда маркетинг стратегиясини шакллантириш ва бошқаришнинг асосий йўналишларини тақомиллаштириш, ҳамда ишлаб чиқариш имқониятларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш йўллари қўрсатиб берилган.

Калит сўзлар: саноат қорхоналари, ишлаб чиқариш имқониятлари, маркетинг стратегияси, самарадорлик, бошқаришнинг асосий йўналишлари

УМУРЗАҚОВА ЗАМИРА САЛИЖАНОВНА

Ассистент кафедрасы «Организация промышленного производства»
Андижанского машиностроительного института
e-mail: umurzakova0531@gmail.com

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Аннотация: В статье показаны пути совершенствования основных направлений формирования и управления маркетинговой стратегией при организации промышленных предприятий, а также повышения эффективности производственных мощностей.

Ключевые слова: промышленные предприятия, производственные возможности, маркетинговая стратегия, эффективность, основные направления управления.

УМУРЗАҚОВА ЗАМИРА САЛИЖАНОВНА

Assistant of the department "organization of industrial
production" Andijan machine-building institute
e-mail: umurzakova0531@gmail.com

MAIN DIRECTIONS OF MARKETING STRATEGY FORMATION AND MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE

Abstract: The article shows the ways of improving the main directions of the formation and management of a marketing strategy in the organization of industrial enterprises, as well as increasing the efficiency of production facilities.

Keywords: industrial enterprises, production opportunities, marketing strategy, efficiency, main directions of management.

“Барқарор иқтисодий ўсишнинг энг муҳим гарови – рақобатдош маҳсулотлар ишлаб чиқариш, улар учун янги халқаро бозорлар топиш ва экспортни кўпайтириш, транзит салоҳиятидан тўлиқ фойдаланиш ҳисобланади”[1]-деб таъкидлаган эди юртбошимиз Ш.М.Мирзиёев.

Бугунги куннинг талаби–истеъмолчилар талабларини синчиклаб ўрганиш асосида ишлаб чиқариш дастулари ва хизмат турларини шакллантириш тегишли хизматларга ижтимоий ва шахсий талаб, эҳтиёжларини қондиришга кўмаклашадиган фаол ва сифатли ишлаб чиқариш ва сотиш сиёсатини ўтказиш кўрсатиладиган хизматларнинг рақобатбардошлигини ошириш, сарфланган маблағлар айланувчанлигини жадаллаштириш ва шу каби масалаларни қамраб олади.

Маркетинг юқорида санаб ўтилган ва бошқа муаммоларни ҳал этишнинг таъсирчан воситаларини таклиф қилади, шу сабабли уни хўжалик юритувчи бирлик фаолиятини бошқаришнинг бозор тизими деб аталади.

Тадбиркорлик функцияларидан иборат бўлган маркетингни бошқарилиши истеъмолчилар феъл-атвори ва корxonанинг бозордаги доимо ўзгариб турувчи иқтисодий ҳолатига мослаштириш механизминини узлуксиз сошлаш асосида, талаб ва таклиф ўртасидаги сабаб-оқибат алоқаларининг тартибга солувчиси ролини ўйнайди. Бу эса, бизлар тадқиқотлар олиб борган корхонада маркетингни бошқаришнинг ҳаракатчан тизими мавжуд бўлишини талаб қилади ва бу тизим фаолияти ташкилот олдида турган мақсадларнинг амалга оширилишига бевосита таъсир қилади.

Корхонада маркетингни бошқаришни ташкил этиш тизимини шакллантириш хизмати орқали маркетингни бошқариш жараёнини ташкил этишда юқорида санаб ўтилган мақсадларга эришиш назарда тутилади. Яъни, ўртага қўйилган мақсадларга эришишда корxonанинг муваффақияти ёки муваффақиятсизлиги кўп жиҳатдан оқилона ўтказилган таҳлил тўғри белгиланган мақсадлар ишлаб чиқилган стратегия ва унинг амалга оширилишига, назорат қилинмайдиган омилларга мослаш маҳорати ва назорат қилинадиган омилларга тўғри таъсир ўтказа билишга кўп жиҳатдан боғлиқ.

Бошқача қилиб айтганда, амалга ошириладиган тадбирлар мажмуаси маркетинг элементларини қамраб олиши ва бошқарув вазифаларининг амалга оширилишини таъминлаши лозим. Бироқ, ишлаб чиқариш муносабатлари маркетингни бошқаришни ташкил этиш тизимини шакллантириш учун энг муҳим омил бўлиб қолмоқда чунки маркетингни бошқариш учун шу муносабатларнинг “устқурмаси”дир.

Шундай қилиб, корхонада маркетингни бошқаришни ташкил этиш маркетинг соҳасида ўзаро ҳаракат қилувчи барча бўлинмалар ва шахсларга узоқ муддатли ва қисқа муддатли (тезкор) бошқарув таъсири (қарорлари) комплексидан иборатдир, таъсирни амалга ошириш эса маркетинг

мақсадларига эришиш йўлидан маркетинг ишларини жадаллаштириш ва шу тариқа корхона фаолиятининг режадаги натижаларини таъминлайди. Бу эса, корхонани бошқаришнинг кичик тизими бўлиб, уч поғонада фаолиятни бошқариш (ФБ); функцияни бошқариш (ФБ); талабни бошқариш (ТБ) поғоналарида амал қилади.

Корхонанинг шу кундаги асосий вазифаси истеъмолчилар талабини қондириш энг муҳим талаб бўлиб, ижтимоий аҳамиятли мақсадларни амалга ошириш, иқтисодий мақсадни рўёбга чиқариш билан бирга маркетингни бошқаришни ташкил этиш тизимини такомиллаштириш ҳам асосий вазифасидир.

Шу сабабли корхонада маркетинг ахборт тизими ва истеъмолчилар, уларнинг эҳтиёжлари, тўлов қобилиятига эга бўлган талаблари ва шу қабила тўғрисида дастлабки маълумотни таъминлайдиган маркетинг тадқиқотлари ўтказиш зарурлиги жуда катта аҳамият касб этади. Тўлов қобилиятига эга бўлган талаблар ҳозирги пайтда айниқса муҳим ҳисобланади. Жумладан, нархларни белгилашда истеъмолчиларнинг тўлов қобилияти даражасини ҳисобга олиш зарур. Чунки нархларни ошириш ҳамиша ҳам даромаднинг кўпайишига олиб боравермайди. Мамлакатмизда амалга оширилаётган ҳаракатлар стратегияси ижтимоий соҳага қаратилганлиги бозорларни аҳолининг ўзимизда ишлаб чиқарилган сифатли маҳсулотлар билан таъминлаш ва шу хизматларнинг имкон борича минимал нархларини сақлаб қолишда ўз ифодасини топади.

Корхонада маркетингни бошқаришни ташкил этиш тизимини такомиллаштиришнинг иқтисодий мақсади унинг самарадорлигини ошириш, пировард натижада эса ишлаб чиқариш самарадорлиги ва рентабеллигини кўтариш, яъни ташқи муҳит талаблари билан корхона имкониятларини энг мақбул тарзда мувофиқлаштириш ҳисобига даромадни кўпайтириш ва харажатни камайтиришдан иборатдир.

Корхонада капитал маблағлардан фойдаланиш масаласи ҳам жуда муҳимдир. Шу муносабат билан ишлаб чиқариш қувватларини лойиҳалашдан аввал истеъмолчиларнинг талаби ва тўлов қобилияти имкониятларини ўрганиш зарур, акс ҳолда сарфланган маблағ “ўлик” сармоя бўлиб қолади, чунки ҳосил қилинган хизматлар, уларнинг имкониятлари ва ўз истеъмолчиларини топа олмайди, корхона эса мўлжалдаги фойдани олмайди ва унда молиявий муаммолар вужудга келади.

Шу сабабли корхонани модернизациялаш учун зарур капитал маблағдан ташқари, уларни ривожлантириш концепциясини амалга оширилиши молиявий аҳволни тезроқ барқарорлаштиришни талаб қилади.

Бошқарув, ташкилий ва иқтисодий мақсадлар бир-бири билан чамбарчас боғланган. Бошқарув мақсадларига эришишни кўриб чиқишда маркетинг хизмати раҳбарларининг профессионал даражаси жуда муҳим ҳисобланади.

Лекин ҳар қандай корхона фаолиятининг истеъмолчига йўналиши заруратини олий раҳбарият англаб етмаса, маркетинг мутахассиси қанчалик профессионал ва тадбиркор бўлмасин, бу корхонанинг маркетинги самарали бўлиб чиқмайди. Маркетинг харидорнинг талаб-эҳтиёжларини ўзгаришлилига мослашиш жараёнлари билан боғлиқ бўлганлиги сабабли узоқ муддат мобайнида инновация билан боғлиқ тадбирларни амалга оширишлари зарур бўлади. Корхона раҳбарининг маълумот салоҳияти ва ҳаракатчанлик даражаси (хизмат поғонасидан кўтарилиб бориши) уларнинг новаторлик феъл-атвори яъни бозор муносабатларига муносиб иш тутиши билан бевосита боғлиқдир.

Агар олий раҳбарият корхона ходимларига хавф-хатарга тайёрлик ва тасодифий муваффақиятсизликларни олға силжишининг зарур шарти деб кўрсатса, ўрта ва куйи бўғин раҳбарлари янги бозор имкониятларни излашда ташаббускорликка тоқатсизлик билан қараса, корхона ходимлари ҳам ташаббус кўрсатишдан чўчийди, натижада корхонанинг маркетинг йўналишлари ва бозордаги фаолиятида муаммолар юзага келади. Турли даражадаги раҳбарларнинг муайян феъл-атвори ва уларнинг биргаликда ҳаракат қилишга мойиллиги, чамаси корхонанинг маркетинг йўналишига таъсир қила олади.

Маркетинг соҳасидаги мутахассисларнинг малака даражаси катта аҳамиятга эга эканлиги шубҳасиз, бироқ номаркетинг бўлинмалари томонидан ёрдам ва ҳамжиҳатлик кўрсатилмаса, натижанинг самарадорлиги пасаяди. Корхонада олий раҳбарият билан бошланғич маркетинг хизматининг самарали ўзаро алоқасига риоя қилмоқ учун ходимларнинг бозор муносабатларига муносиб иш тутиши зарур. Корхонанинг “корпоратив руҳи” бутун жамоанинг жипслиги унинг пировард натижаси–истеъмолчи эҳтиёжларига қаратилишини тақазо қилади. Бу ўринда корпоратив стратегия, фалсафа ва фаолият миссияси орқали тарғиб қилинадиган корхонанинг ички обрў-эътибори алоҳида роль ўйнайди.

Хулоса ва таклифлар. Корхонада маркетинг тадқиқотлари турли типлар асосида режалаштирилади ва умуман маркетингнинг самарали фаолияти учун зарур бўлган маркетинг-ахборот тизими (МАТ) вужудга келтирилади. Бу тизим ахборотни тўплайди ва бир қолипга солади, у ижтимоий, инновация, ишлаб чиқариш, бошқарув, ташкилий ва иқтисодий мақсадларга эришишга кўмаклашади. Маркетинг тизими олий раҳбарият ва маркетинг хизмати ходимларига эмас, балки корхонадаги манфаатдор гуруҳларга ҳам қулай бўлиши керак.

Корхонада маркетингни бошқариш тизимини шакллантириш қуйидаги қоидаларга риоя этишни талаб қилади:

- бозорда хизматлар таклифини эмас, балки истеъмолчилар муаммоларини ҳал этиш;

• ўртага қўйилган мақсадларга эришиш учун дастурий-мақсадли усул ва комплекс ёндашувдан фойдаланиш, бу талаб, алоҳида ҳаракатларни эмас, балки маркетинг воситалари асосида маркетинг дастурларини шакллантириш, уларни қўшиб олиб боришни тақазо қилади, чунки ўзаро боғланган ва бир-бирини ўзаро тақазо этадиган воситалар синтетик самарани таъминлаши мумкин;

• хизматлар ишлаб чиқаришни бозор талабларига фаол мослаштириш тактикаси ва стратегиясини қўллаш билан бир вақтда унга аниқ мақсадни кўзлаб таъсир ўтказиш;

• умуман корхона фаолияти ва хусусан маркетинг хизматларини вақтинчалик натижага эмас, балки стратегик режалаштириш ва бозордаги вазият ривожланишини башорат қилиш асосида узоқ муддатли истиқболга қараб йўналттириш;

• хизмат кўрсатишнинг ижтимоий-иқтисодий омилларини ҳисобга олиш;

Юқорида баён этилган концепция доирасида корхонада маркетингни бошқаришни ташкил этишнинг асосий йўналишлари унинг амалий фаолиятида қуйидагилардан иборат бўлиши мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз:

• ишлаб чиқаришни замонавий бозор ҳолати ва уни ривожлантиришнинг жаҳон тамойиллари талабларини ҳисобга олган ҳолда электр алоқа хизматларини ривожлантиришнинг бош стратегиясини ишлаб чиқиш;

• корхоналарнинг ташкилий тузилмасини такомиллаштириш ҳамда улардаги бўлимлар ишининг ҳамжихатлиги ва мувофиқлигини ташкил этишни такомиллаштириш;

• маркетингни бошқариш тизими самарадорлигини ошириш ва ҳоказо.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг 2020-йил 28-январдаги Олий Мажлисга “Тараққиётимизнинг янги босқичи бўлган 2019 йилда амалга оширилган асосий ишлар якуни ва Ўзбекистон Республикасини 2020 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг энг устувор йўналишларига бағишланган” мурожаатномаси. Ўзбекистон миллий ахборот агентлиги Т.: 28.01.2020 й

2. С.Ғуломов. «Маркетинг асослари». Тошкент 2002 йил.

3. П.Носиров, Ш.Абдуллаева. «Маркетинг бозор иқтисодиётининг асоси». 1994 йил.

4. www.gov.uz

5. www.stat.uz

МАМАСОЛИЕВ ҒАЙРАТБЕК МУХАММАДЮСУПОВИЧ

Андижон давлат университети, “Иқтисодиёт”

кафедраси катта ўқитувчиси

e-mail: m.gayratbek1969@gmail.com

ОЗИҚ–ОВҚАТ САНОАТИДА ҚИЙМАТ ЗАНЖИРНИНГ ШАКЛИ ВА УНИ БОШҚАРИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

Аннотация: Ушбу мақолада ривожланайтган мамлакатлар иқтисодиёти озик-овқат саноатида қиймат занжирини тақомиллаштириш масалалари, шунингдек, тармоқ қорхоналарининг рақобатбардошлигини сақлаш учун уни тартибга солиш зарурлиги қўриб чиқилган.

Калит сўзлар. қиймат занжири, рақобатбардошлиқ, иққиламчи ҳом-ашё сифатида фойдаланиш, нарҳини юқорилиги, озик-овқат хавфсизлиги, агробизнес, бозор стандартлари.

МАМАСОЛИЕВ ҒАЙРАТБЕК МУХАММАДЮСУПОВИЧ

старший преподаватель кафедры «Экономика»,

Андижанского государственного университета

e-mail: m.gayratbek1969@gmail.com

ФОРМА ЦЕПИ СТОИМОСТИ И ЕЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ СВОЙСТВА В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Аннотация: в этой статье рассматриваются вопросы усовершенствования стоимостной цепочки в продовольственной отрасли экономики развивающихся стран, а также необходимость ее регулирования для поддержания конкурентоспособности предприятий отрасли.

Ключевые слова. цепочка добавленной стоимости, конкурентоспособность, использование в качестве вторичного сырья, высокая стоимость, продовольственная безопасность, агробизнес, рыночные стандарты.

МАМАСОЛИЕВ ҒАЙРАТБЕК МУХАММАДЮСУПОВИЧ

senior lecturer of the Department of

Economics, Andijan State University

e-mail: m.gayratbek1969@gmail.com

VALUE CHAIN FORM AND ITS MANAGEMENT PROPERTIES IN THE FOOD INDUSTRY

Abstract: in this article it is considering questions of improving value chain in the food industry of developing countries, besides a necessity its managing for maintaining competition ability of the factories of the branch.

Keywords. value chain, competitiveness, use as a secondary raw material, high price, food security, agribusiness, market standards.

Қиймат занжири ғояси илмий муомалага дастлаб 1985 йили АҚШлик олим М.Портер [1] томонидан таклиф қилинган ва унда маҳсулот истеъмолчи кўлига етиб боргунча қандай қилиб ўзида қиймат жамлаши мумкинлигини тушунтириб берган. М.Портернинг қиймат занжирига ёндашувига кўра, у компаниянинг маҳсулотни яратиш, бозорга олиб чиқиш, сотиш, истеъмолчига етказиб бериш ва унга хизмат кўрсатиш билан боғлиқ бўлган ички фаолият турлари сифатида тавсифланади. М.Портернинг қиймат занжирига берган таърифидан шундай хулоса келиб чиқадики, қиймат занжирини бошқариш маҳсулот ишлаб чиқарувчи компаниянинг узоқ муддатли рақобатбардошликни таъминлаш стратегиясига асосланган ҳаракатлар режасидир. М.Портер бу стратегияни амалга оширишда компанияларнинг фаолиятини иккита турга бўлиб олади: (1) бирламчи фаолият турлари; (2) қўллаб-қувватловчи фаолият турлари.

1-расм. Саноат тармоғи қиймат занжирининг анъанавий шакли ва унинг таркибий унсурлари.

Юқорида келтирилган 1-расмдаги маълумотлардан кўриниб турибдики, қиймат занжири дастлаб тармоқнинг ўзида шаклланган бўлади ва у корхонани хом-ашё таъминотидан бошланади ҳамда истъемол қилинган маҳсулотни чиқиндига чиқариш ва уни тугатиш, иккиламчи хом-ашё сифатида фойдаланиш билан ниҳоясига етади. Бунда тармоқдаги ва турдош тармоқлардаги корхоналар ҳам иштирок этишлари мумкин. Қиймат занжирининг кейинги кўриниши бевосита маҳсулот ишлаб чиқарувчи корхона фаолияти билан боғлиқ бўлади ва у иккита қисмга ажратиб кўрсатилади: корхонанинг қиймат занжиридаги бирламчи фаолияти ва маҳсулот савдосидан кейинги қўллаб–қувватлаш хизмати фаолияти.

Юқоридаги расмда келтирилган қиймат занжири шакли асосан саноат тармоғи учун мослаб тузилган ва унда озиқ–овқат саноати учун айрим унсурлари етишмайди, таркиби эса хом-ашёни етказиб бериш циклини ўз ичига олмаган. Шунинг учун биз озиқ-овқат саноатининг қиймат занжирини хом-ашё етказиб бериш босқичини ҳам қўшган ҳолда шаклантириш лозим деб топдик. Чунки, озиқ–овқат саноатида хом-ашё етказиб бериш бирмунча мураккаб ва у корхона ва маҳсулот рақобатбардошлигига тўғридан-тўғри таъсир этади.

2-расм. Озиқ – овқат саноатида қиймат занжирини бошқариш учун заруратни келтириб чиқарувчи омиллар.

Юқорида келтирилган 2-расмдаги маълумотлардан кўриниб турибдики, озиқ-овқат саноатида қиймат занжири хом-ашё тайёрлаш учун экин экишдан бошланади ва тайёр маҳсулотни чакана савдоси билан тугайди. Ушбу жараёнга хом-ашё тайёрлашгача бўлган босқич, яъни қишлоқ хўжалик экинини етиштириш жараёнини кўшилиши жиддий аҳамиятга эга. Чунки, йўқотишларнинг катта қисми ушбу босқичда юз беради, хом-ашё сифати маҳсулоти сифатига тўғридан-тўғри кучли таъсир кўрсатади. Қайта ишлаш саноати вакиллари муваффақияти таъминотчиларнинг ишни қандай ташкил қилишга кучли боғлиқ бўлади. Истемолчиларнинг якуний маҳсулотдан оладиган нафи ёки йўқотишлари эса тайёр маҳсулот ишлаб чиқарувчиларнинг иқтисодий самардорлик даражасидан келиб чиқиб, шаклланади.

Озиқ–овқат саноатида қиймат занжирини такомиллаштиришда ёрдамчи хизматлар деб номланувчи бозор субъектлари фаолияти ҳам жиддий аҳамиятга эга. Якуний маҳсулотни ишлаб чиқарувчи корхона ушбу турдаги воситачи корхоналар билан ҳамкорликни тўғри йўлга қўя олиши кўп жиҳатдан бозордаги муваффақиятга таъсир кўрсатади. Бунинг учун ишлаб чиқарувчи корхона қиймат занжири иштирокчилари билан ҳамкорлик қилиш режасини ишлаб чиқиш ва уни амалга ошириш учун етарли миқдорда маблағ, инфраструктура объектлари ва воситалари ҳамда малакали бошқарув ходимларига эга бўлиши лозим.

Озиқ–овқат саноатида қиймат занжирини яратишдаги мавжуд тўсиқларни эса В.Бокелман ва М.Адамсегед қуйидаги мазмунда тушунтирганлар [3]: ҳосил миқдори ва унинг сифати кичик фермер хўжаликларида уларнинг кўзда тутилган салоҳият даражасидан анча оз. Бунинг сабаби эса қуйидагилар деб кўрсатилган:

- фермер хўжаликлари учун ишлаб чиқариш ресурсларининг нархини юқорилиги, уруғларнинг сифатини пастлиги, ўсимликлар касалликларининг ҳосил етиштиришга салбий таъсирини кучлилиги, уларга қарши курашишда хўжалик раҳбарларида билимларнинг етишмаслиги;

- иқлим ўзгариши туфайли табиат таъсирининг кучайиб кетиши, айниқса, сув тақчиллиги, ерларни шўрланишининг тезлашиб кетиши, ёғин миқдорини камайиб кетиши, ҳавонинг ортикча исиб кетаётанлиги. Ҳосил етиштириш асосан ёмғир сувларига эвазига юз берадиган ҳудудларда бу муаммо янада оғир тус олган.

▪ қиймат яратиш занжирининг ҳамма босқичларида қайта ишлаш жуда заиф ривожлантирилган;

▪ маҳсулотни йўқотиш даражаси 50% ташкил этади. Бунинг сабаби - музлатгичлар қувватининг етишмаслиги ва ҳосилни йиғиб олгандан кейинги сақлаш хизматининг сифатини пастлиги;

▪ инфратузилма тизимини юқори даражада ривожланмаганлиги ва заиф ривожланган савдо тизими. Бу трансакцион харажатларни ошиб кетишига олиб келади;

▪ фермерлар учун бозорга тўғридан – тўғри кириб бориш имкониятини йўқлиги. Бозорга кириб бориш ҳам инфратрукура ташкилотларининг хизматини қанчалик даражада фермер учун қулайлиги ва мавжудлиги билан боғлиқ.

Бозор кучларини уюштириш орқали интервенцияни режалаштириш ва қиймат занжири иштирокчиларининг манфаатларига таъсир кўрсатиш янги технологиялар ва амалиётларга эга бўлувчилар сонини кўпайтиришга шарт-шароит яратади. Бозорлар ва қиймат занжирини қамбағал аҳоли учун ишлайдиган ҳолатга келтиради. Бозор ва қиймат занжири самарали фаолият кўрсатади, қачонки кучлар нисбати у ерда қамбағал ишлаб чиқарувчилар фойдасига баланслашган бўлса. Бу қуйидагиларни ўз ичига олмоғи керак:

(1) Маҳсулот ишлаб чиқарувчиларни гуруҳини кучайтириш. Бу фермерлара кўпроқ музокара кучини беради;

(2) Фермерлар ўзларига керакли маълумотни олганларида бозорларни ишлаши янада самарали бўлади. Бу ахборот ҳам ишлаб чиқариш амалиёти, ҳам нархлар ва имкониятлар ҳақида бўлиши керак;

(3) Агар қамбағал фермерлар ва етиштирувчилар ишлаб чиқариш омиллари ва технологияларига эгаллик қилиш имкониятларига эга бўлсалар, бозорлар анча самарали ишлайди;

(4) Бозорлар фаолияти қамбағал ишлаб чиқарувчиларга яхши натижа келтиради, қачонки риск даражаси паст бўлса ва ноаниқлик ҳолати камроқ бўлса.

Охирги йилларда қиймат занжирида ҳатти-ҳаракатларни мувофиқлаштиришга бўлган уринишлар кучайиб кетди. Бунинг сабаби бўлиб, бозордаги тез ўзгарувчан муҳит ҳисобланади. Шунингдек, ушбу фаолиятни мувофиқлаштирувчи ташкилотларнинг ким эканлиги ҳам муҳим. Бу ерда савол шундан иборатки, ўзгаришларни қандай омиллар юзага келтиради? Глобал миқёсда олганда, агробизнес иштирокчилари истъемол бозорларидаги ўзгаришлар, озиқ-овқат хавфсизлиги, ишлаб чиқариш ва қайта ишлаш технологиялари ва қатъий бозор стандартларидан келиб чиқиб, бозор трансформацияси жараёни бўйича катта тажриба тўпладилар. Шунингдек, ҳосилни йиғиб олгандан кейинги йўқотишларини қамайтириш, ахборот ва коммуникация технологиялари, янги вужудга келаётган миллий, минтақавий ва халқаро бозорлар ҳақида маълумотлар олиш муҳим аҳамият касб этмоқда. Ж.Бижман бу ўзгаришларни миллий ва халқаро миқёсда қиймат занжирига таъсир кўрсатувчи қуйидаги омилларнинг инъикоси деб баҳолайди [2]:

- исьемолчиларнинг даромадини тез ортиб бораётгани улгурча савдо ассортиментини шакллантириш стратегияларини пайдо бўлишига олиб келди. Бу стратегиялар исьемолчиларнинг эҳтиёжларини қониқтиришга қаратилиб, “Бренд яратиш”, айрим турдаги маҳсулотлар учун ўзига хос махсус стандартлар ишлаб чиқиш, маҳсулотни ўраш ва қадоқлаш, бўлакларга ажратиш, каттароқ ораликдаги нархлар даражасини (диапазон) шакллантириш ва ҳакозоларни ўз ичига олади. Ундан ташқари, улар озиқ–овқат маҳсулотини ишлаб чиқаришнинг барқарорлигини таъминлаш ва унинг атроф-муҳитга таъсири ҳақида ҳам қайғурадилар;

- улгуржа озиқ – овқат савдосининг тез ўсиб бориши нарх омили бўйича рақобатни келтириб чиқармоқда ва сифатга бўлган талабни янада кучайтириб юбормоқда. Бошқа бир томондан эса, маҳаллий улгуржа савдо ташкилотлари қулай жойларда маҳсулот омборларини кўпайтирмоқдалар. Бозордаги кичик дўконларни маҳсулот билан таъминлаш учун таъминот тармоқлари омборларни маҳсулот билан тўлдириш қобилиятига эга бўлишлари керак;

- Қонунчилик муҳитидаги ўзгаришлар. Маҳсулот учун жавобгарлик. Қиймат занжирида иштирокчиларнинг талабларида ўзгаришларни келиб чиқиши кузатилмоқда. Божхонада ва сотув корхоналарида таъминотчидан маҳсулотнинг келиб чиқишини аниқлаштириш учун қўшимча хужжатлар талаб қилиш. Бунда сотувчилар улгуржа маҳсулот таъминотчиларига мурожат қилишга мажбур бўладилар;

- Қиймат занжиридаги тўсиқларни енгиб ўтиш учун иштирокчилар томонидан ахборот ва коммуникация технологияларини қўллаш имкониятлари кўпайиб бормоқда. Бундан шундай хулоса келиб чиқадики, қиймат занжирида ахборот технологияларидан фойдаланиш бизнес юритиш харажатларини қисқартиради ва самарадорликни оширишга шарт-шароит яратиб беради;

- Озиқ-овқат маҳсулоти хавфсизлиги ҳақида қайғуриш ишлаб чиқариш омилларидан фойдаланиш ва ҳосилни етиштиришдан кейинги менежментга таъсир қилиши мумкин. Маҳаллий ва халқаро бозорларда исьемол моделлари ва қонунчиликни ўзгариши маҳсулотларни янгилаш ва қайта ишлашда янги ижобий ўзгаришлар қилишни тақозо этади;

- Аҳоли сонини юқори ўсиш суръатлари, ўрта қатламни юзага келиши, шунингдек, урбанизация жараёнини кучайиши исьемолчиларнинг диета талабларини ҳам кучайтириб юбормоқда. Ушбу омилларнинг ҳаммаси озиқ-овқат маҳсулотини ишлаб чиқариш ва қиймат занжирини амал қилишини босим остига қўймоқда ва тақсимотни энг муҳим муаммога айлантмоқда;

- Қишлоқ хўжалиги иқтисодиётнинг бошқа саҳаларига нисбатан олганда иқлим ўзгаришларига ўта сезгир ҳисобланади. Иқлим ўзгариши, сув танқислиги, атроф-муҳит деградацияси нафақат ишлаб чиқарувчиларни, балки уларга боғлиқ бўлган савдо компанияларини ҳам қийин ахволга солиб

қўймоқда. Иқлим ўзгариши сув танқислигини келтириб чиқармоқда ва ёмғир ёғишини нобарқарор ҳолатга олиб келмоқда. Ҳаво ҳарорати кўтарилиб кетмоқда, натижада, иқлим ўзгариши қиймат занжирида кўплаб рискларни келиб чиқишига таъсир кўрсатмоқда. Бу эса қиймат занжирида иштирок этувчилар, яъни ишлаб чиқарувчилар билан тақсимотчилар ўртасидаги ҳаракатларни мувофиқлаштириш заруратини келтириб чиқармоқда.

Юқорида кўриб чиқилган омилларнинг таъсири қиймат занжири иштирокчиларини барчасининг ҳатти-ҳаракатларини мувофиқлаштириш ва биргаликда жамоа бўлиб ҳаракат қилиши кераклигини аниқлатмоқда. Чунки, жамиятдаги ўзгаришлар бизнес муҳитини ҳам ўзгаришига олиб келади ва у қиймат занжири иштирокчиларининг муносабатларини янгиланишига сабаб бўлади. Бундан шундай хулоса келиб чиқадики, мамлакатимизда озиқ-овқат саноатида яратилаётган қиймат занжири иштирокчиларининг фаолиятини мувофиқлаштириш режасини ишлаб чиқиш ва уни узоқ муддатли ривожланиш стратегияси сифатида амалга оширишини таъминлаш бугунда долзарб муаммо бўлиб ҳисобланади ва унинг натижаси узоқ муддатли даврда аҳоли турмуш фаровонлиги яхшилаш ва иқтисодий тараққиётни кучайтиришнинг энг муҳим кафолатига айланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. M. Porter, *The competitive advantage of nations*. New York: The Free Press, 1990.
2. Bijman, J.; R. Muradian and Cechin A. (2011). *Agricultural cooperatives and value chain coordination*. In: Helmsing, A.H.J. and S. Vellema (eds.) *Value chains, social inclusion and economic development: contrasting theories and realities*. Routledge, New York, NY, USA.
3. Wolfgang Bokelmann, Muluken E. Adamseged. *Contributing to a better understanding of the value chain framework in developing countries*. the 5 th International Conference of the African Association of Agricultural Economists, September 23-26, 2016, Addis Ababa, Ethiopia.

БУРАНОВА ЛОЛА ВАХОБОВНА

*независимый соискатель ТГЭУ, преподаватель кафедры
«Экономики и менеджмента» ТерГУ*

ЯРМАТОВ ШАРОФИДДИН ЧОРИЕВИЧ

преподаватель кафедры «Экономики и менеджмента» ТерГУ

ФИНАНСОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы производства продукции промышленных предприятий и повышения их финансового потенциала в Сурхандарьинской области. Выполнена оценка финансового потенциала промышленных предприятий, а также проведен анализ производства продукции промышленных предприятий в области и доли предприятий с участием иностранного капитала. Сформулированы предложения по повышению выпуска промышленной продукции и ее конкурентоспособности.

Ключевые слова. Промышленность, финансовый потенциал, инвестиции, иностранный капитал, конкурентоспособность, корреляционная связь.

BURANOVA LOLA VAKHOBOVNA

*independent applicant of the TSUE, Lecturer at Termez
State University, Department of «Economics and Management».*

YARMATOV SHAROFIDDIN CHORIYEVICH

Lecturer at TerSU, Department of «Economics and Management».

FINANCIAL POTENTIAL OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN SURKHANDARYA REGION

Abstract: The article examines the problems of production of industrial enterprises and increasing their financial potential in the Surkhandarya region. An assessment of the financial potential of industrial enterprises was made, as well as an analysis of the production of industrial enterprises in the region and the share of enterprises with foreign capital. Proposals are formulated to increase the output of industrial products and their competitiveness.

Keyword. Industry, financial potential, investment, foreign capital, competitiveness, correlation.

BURANOVA LOLA VAHOBOVNA

*TDIU mustaqil izlanuvchisi, Termiz davlat universiteti
“Iqtisodiyot va menejment” kafedrasi o’qituvchisi*

YARMATOV SHAROFIDDIN CHORIYEVICH

Termiz davlat universiteti “Iqtisodiyot va menejment” kafedrasi o’qituvchisi

SURXONDARYO VILOYATI SANOAT KORXONALARINING MOLIYAVIY SALOHİYATI

Аннотация. Мақоллада Сурхондарыо вилоятida sanoat қорхоналарини ишлаб чиқариш ва уларнинг мoliyaviy salohiyatini oshirish muammolari қo'rib чиқилган. Sanoat қорхоналарининг moliyaviy salohiyatini baholash, shuningdek, mintaqadagi sanoat қорхоналари mahsulotlarini ишлаб чиқариш ва xorijiy kapital ishtiroqidagi қорхоналар ulushini tahlil qilish amalga oshirildi. Sanoat mahsuloti va uning raqobatbardoshligini oshirish bo'yicha takliflar ишлаб чиқилган.

Қалit so'zlar. Sanoat, moliyaviy salohiyat, sarmoyalar, xorijiy kapital, raqobatbardoshlik, o'zaro bog'liqlik.

Введение. Одной из важнейших компонент и фактором, характеризующим инвестиционную привлекательность регионов и их территориально-отраслевых элементов, выступает финансовая составляющая организации и осуществления инвестиционного процесса в регионе.

Системное решение задач, ориентированных на достижение высокого уровня социально-экономического развития Республики Узбекистан предполагает необходимость интенсификации процессов финансового обеспечения инвестиционной деятельности как на уровне страны в целом, так и регионов. В современных условиях привлечение инвестиций осуществляется на основе активной работы органов государственной власти, направление которой связано с эффективным формированием и использованием финансового потенциала региона как основы для воспроизводственного процесса экономики.

Как отметил Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзияев в своем Послании Олий мажлису Республики Узбекистан -“Мы должны всесторонне поддерживать предпринимателей, создающих рабочие места. Правительство должно принять меры по обеспечению создания новых рабочих мест в рамках государственных программ и рост числа субъектов предпринимательства в отраслях, сферах, областях и районах”[1]

Развитие отрасли промышленности, рост числа предприятий этой отрасли и возможности их эффективно распоряжаться своими ресурсами, активно привлекать иностранных инвесторов, конкурировать на рынке является важнейшим условием развития потенциала любой системы. Следовательно, это обеспечит в сложившихся условиях повышение эффективности и конкурентоспособности, с одной стороны, и эффективный механизм управления с другой.

Изученность поставленной проблемы. В силу особенностей исторического развития, в специальной экономической литературе и периодической печати, вопросам разработки и формирования финансового потенциала предприятий промышленности высказываются различные мнения. **(Таблица-1).**

В целом, в выступлениях авторов понятий финансового потенциала на предприятиях промышленности используется с момента формирования бюджетно-налоговой системы так как она является одной из основных элементов финансового потенциала региона в целом, однако до сих пор сохраняется дискуссия его содержания, определения понятия, что требует уточнения существующих подходов и их содержания.

Таблица – 1

**Интерпретация содержания финансового потенциала предприятий
промышленной сферы в экономической литературе**

№	Интерпретация финансового потенциала хозяйствующих субъектов	Авторы
Зарубежные авторы		
1.	Часть ресурсов произведенного национального дохода, которая после всех процессов перераспределения воплощается по материально-вещественному составу в природе средств воспроизводства. Система экономических отношений. Посредством которой осуществляется процесс воспроизводства в регионе.	А.М.Волков Э.К.Конярова
2.	Общая сумма налоговых и иных денежных поступлений в бюджетную систему с территорий региона. Результат рыночной оценки потенциальных доходов факторов производства в денежной форме, возможных к получению	Р.А.Эксперт В.Н.Лексин А.Н.Щецова Г.С.Мерзликina Л.С.Шаховская
3.	Часть ресурсов обеспечивающие финансовую безопасность, как важнейшего элемента национальной безопасности влияющего на инвестиционную, демографическую, продовольственную и др. виды безопасности	Н.И.Климова Е.а.Гаффарова Г.Р.Сахапова Т.И.Тютюнникова
Местные авторы		
4.	Основу распределения общегосударственных денежных средств между бюджетными звеньями составляют принципы независимости местных бюджетов, их государственной финансовой поддержки, формирования их доходов за счет территориальных источников.	А.В.Вахабов Г.А.Касимова Х.Н.Жамолов

Методология исследования. Для решения поставленных задач применялись методы системного, корреляционно-регрессионного, факторного, графического, финансового анализа, методы построения типологических группировок, диалектический метод познания, а также методы математического моделирования экономических процессов.

Анализ и результаты. Финансовый потенциал региона это способность экономической системы по формированию ее максимально достижимого результата, в том числе за счет создания эффективных условий аккумулирования и наиболее эффективного использования потенциальных доходов экономических субъектов (институциональных секторов экономики). Систематизация подходов к определению финансового потенциала региона изложенных в имеющихся публикациях, позволяет выявить основные элементы базирующиеся на ресурсном подходе. Одним из которых является финансовый потенциал предприятий и организаций, зарегистрированных на территории региона – собственные свободные и привлеченные финансовые ресурсы, которая определяется по следующей формуле:[2]

$$\text{ФППиО} = \text{АО} * \text{Тр}_{\text{ОС}} + \text{СПб} + \text{СрВнФ} * \text{Тр}_{\text{ВнФ}}$$

где, **ФППиО** – финансовый потенциал предприятий и организаций, зарегистрированных на территории региона;

АО – амортизационные отчисления;

Тр_{ОС} – темп изменения основных средств предприятий и организаций;

СПб – сальдированная прибыль предприятий и организаций;

СрВнФ – средства внебюджетных фондов;

Тр_{ВнФ} – темп изменения средств внебюджетных фондов;

Рис. 1. Финансовые средства предприятий и организаций Сурхандарьинской области (в млрд. сум)

Источник: Расчитанно автором на основе показателей финансовой отчетности предприятий области.

Изучив данные приведенные на рисунке -1 мы видим, что финансовые средства предприятий и организаций Сурхандарьинской области к 2019 году имеют тенденцию спада, которая по сравнению с 2018 годом снизилась на 46%, а по отношению к 2017 году на 23%.

«Саноат корхоналарини инновацион ривожлантириш: назария ва амалиёт»
мавзусида халқаро илмий-амалий конференция, 10 октябрь 2020 йил

Рис.2. Объем производства продукции предприятий промышленности в Сурхандарьинской области (в млрд.сум)

Источник: Главное управление статистики Сурхандарьинской области.

На основе данных рисунка 2 мы видим, объем производства промышленных предприятий Сурхандарьинской области, что имеет тенденцию роста. В 2019 году предприятиями промышленности Сурхандарьинской области было выпущено продукции на сумму 4трлн.402млрд сумм, что по отношению к 2018 году рост производства продукции составило 109,7%. Основным фактором роста является рост горно-добывающей промышленности на 115,2%; рост в секторах электрической, газовой, кондиции воздуха на 134,0%, рост в производственной промышленности на 107,5%.

Рис.3 Доля в общем объеме производства промышленной продукции предприятий с участием иностранных инвестиций

Источник: Главное управление статистики Сурхандарьинской области.

Изучив объем производства промышленной продукции предприятий с участием иностранного капитала Сурхандарьинской области мы также наблюдаем тенденцию роста как показано на рисунке 3. По отношению к 2017 году в 2019 году предприятия с участием иностранного капитала увеличились с 16% до 18%. Основной причиной которой является создание Государственной программы по привлечению иностранных инвестиций в область.

В Сурхандарьинской области финансовый потенциал имеет очень низкую количественную оценку. При проведении корреляционной связи между элементами было выявлена обратная связь предприятиями и организациями области.

Таблица – 2

Коэффициенты парной корреляции между финансовым потенциалом, его структурными показателями и уровнем ВРП Сурхандарьинской области за период 2017-2019 гг.

<i>Показатели</i>	ФПР	БНП	СФКС	ФППиО	ФСН	ВИиЗ
ВРП	0,999	0,978	0,998	-0,276	0,994	0,998

На таблице видна тесная корреляционная связь с показателем ВРП так, тесная прямо пропорциональная связь наблюдается между показателями ВРП и ФПР, БНП, СФКС, ВИиЗ и ФСН в Сурхандарьинской области. Тесная обратная связь установлена между ВРП и ФППиО.

Выводы и предложения. Проведенный автором анализ предприятий промышленности Сурхандарьинского региона и его финансовый потенциал показывает существующую ситуацию, которая указывает о необходимости развития предприятий промышленности и развитие конкурентоспособности которые можно осуществлять по следующим направлениям:

1. Нарращивание факторов производства и конкуренции на ее основе;
2. Большее привлечение инвестиций в отрасль за счет внутренних и внешних инвестиций;
3. Использование нововведение (инноваций) в промышленности и производство новой продукции, производственных процессов и организационных решений.

Построение таких форм связи между величиной финансового потенциала региона и показателем ВРП позволяет определить ожидаемый объем ВРП по текущему значению финансового потенциала региона. Однако производителей промышленной отрасли в условиях пандемии, спасти их в сложной ситуации может только поддержка государства.

Список использованной литературы:

1. Ш.М.Мирзияев. Послание Олий мажлису Республики Узбекистан 24.01.2020г.
2. Конярова Э.К. Управление воспроизводством финансового потенциала региона. Автореферат на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Ижевск 2005г.
3. Буранова Л.В. Финансовый потенциал региона: понятие, сущность и значение для развития региона. Научный электронный журнал Ташкентского государственного университета “Экономика и инновационные технологии” №4 июль-август 2020г

МАХКАМОВ БАХТИЁР ШУХРАТОВИЧ

*и.ф.д., доцент Ўзбекистон Республикаси ахборот технологиялари ва
коммуникацияларни ривожлантириши вазирлиги, бўлим бошлиғи
e-mail: makhkamov_bsh@gmail.com*

ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИНИНГ ГЛОБАЛЛАШУВИ ЖАРАЁНИДА ИННОВАЦИЯЛАР- РАҚОБАТНИ ҲАРАКАТЛАНТИРУВЧИ ОМИЛ СИФАТИДА

Аннотация. Maqolada globallashuv sharoitida raqobatning harakatlantiruvchi omili bo'lgan innovatsion jarayonlarni tadqiq qilishning dolzarb masalalari muhokama qilingan.

Калим сўзлар. жаҳон иқтисодиёти, глобаллашуви жараёнида, инновация, рақобат, мультилокал, глобал иқтисодиёт.

МАХКАМОВ БАХТИЁР ШУХРАТОВИЧ

*Доктор экономических наук, доцент Министерства по развитию
информационных технологий и связи, начальник отдела
e-mail: makhkamov_bsh@gmail.com*

ИННОВАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ – КАК ДВИЖУЩИЙ ФАКТОР КОНКУРЕНЦИИ

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы исследования инновационных процессов, которые являются движущим фактором конкуренции в условиях глобализации.

Ключевые слова. мировая экономика, в процессе глобализации, инновации, конкуренция, мультилокальная, глобальная экономика.

МАХКАМОВ БАХТИЁР ШУХРАТОВИЧ

*Doctor of Economic Science, docent Ministry for Development of Information
Technologies and Communication, head of Department
e-mail: makhkamov_bsh@gmail.com*

INNOVATION IN THE PROCESS OF GLOBALIZATION OF THE WORLD ECONOMY - AS A DRIVING FACTOR OF COMPETITION

Abstract: The article discusses topical issues of researching innovative processes that are the driving factor of competition in the context of globalization.

Keywords. world economy, in the process of globalization, innovation, competition, multilocal, global economy.

Бугунги кунда жаҳон давлатлари иқтисодиётининг глобаллашуви жараёнида халқаро рақобат ривожланишининг куйидаги асосий тенденцияларини кўриш мумкин:

– халқаро компанияларнинг (мультилокал) маҳаллий кичик ҳолатдан глобал ҳолатга айланиши, бутунжаҳон ишлаб чиқариш тизими ва бозор муносабатларининг таркибий қисми бўлган глобал компанияларнинг ўз рақобатчилари билан марказлашган курашига олиб келади;

– глобал ҳажми илмий-тадқиқот ишлари ва инновацияларни юқори даражада инвестициялашни қўллаб-қувватлаш учун жуда муҳим (амалда юқори илмий ютуқларини талаб этадиган тармоқлар глобаллашув тенденциясига эга);

– глобал рақобатни кўпгина давлатлар географик тақсимланиш ва ташкилий муаммоларни мувофиқлаштириш орқали амалга оширади;

– глобал рақобатда географик жойлашув билан боғлиқ бўлган рақобат устунлигининг асоси “Портер ромби”га кўра талаб ҳолати, ишлаб чиқариш жиҳатидан яқин ва бир-бирин қўллайдиган тармоқлар, маҳаллий компанияларнинг барқарор стратегияси, таркиби ва рақобати каби ўзаро бир бирига боғлиқ омилларнинг мажмуидан иборат.

Глобал иқтисодиёт - иқтисодиётнинг етакчи компонентларини институционал, ташкилий, технологик имкониятларининг реал вақт ва халқаро (жаҳон бўйича) кўламда яхлит ҳолда ишлашидир.

Глобал иқтисодиётнинг муҳим элементлари қаторига молиявий глобаллашув, товарлар ва хизматлар бозори, тармоқларнинг глобаллашуви натижасида ахборотлаштириш, фан ва технологиялар дунёсида чегараларнинг йўқолиши киради. Натижада давлатнинг бошқаришдаги роли пасаяди, энди давлат эмас, балки фирмалар реал савдо агентлари бўлиб қоладилар. Ҳозирги кунда миллий ва минтақавий иқтисодиётларнинг интеграциялашуви жараёни куйидаги ўзига хос хусусиятларга эга:

Биринчидан: ХХ аср бошида дунёдаги кўпгина давлатлар глобал иқтисодиётда иштирок этмаган, бугун аввалгидан кўпроқ давлатлар савдо, молия, инвестиция ва ахборотлар учун чегараларини очдилар. Нафақат ривожланган, балки ривожланаётган давлатлар ҳам иқтисодий ислоҳотларини амалга оширмоқдалар.

Иккинчидан: аср бошидаги глобаллашув транспорт харажатларини камайтириш билан боғлиқ бўлса, ҳозирги вақтда у коммуникация воситалари қийматини камайтириш билан боғлиқ бўлиб қолди. Коммуникация воситаларининг глобаллашуви ва “ахборотлар жамиятининг” вужудга келиши, бу соҳаларда инқилобий ўзгаришлар юзага келишига сабаб бўлди. Цивилизация тарихида халқаро Internet коммуникациянинг энг тез ривожланган воситасидир. Арзон ва самарали коммуникация тармоғи фирмаларга, ахборотлар воситасида давлатлараро тўғридан-тўғри товарлар ва молиявий оқимлар ҳаракатини ташкиллаштиришга имконият беради. Замонавий ахборот-коммуникация технологияси, ишлаб

чиқарувчилар ва истеъмолчилар ўртасидаги агентлар иштирокида, илгари халқаро бозорларда савдосини амалга ошириб бўлмаган товарлар ва хизматларни савдо объектига айлантирди ва улар билан боғлиқ бўлган ҳаражатларни бир неча баробарга қисқартирди.

Учинчидан: аввалги вақтларга нисбатан жаҳон капиталининг соф айланмаси камайган бўлса-да, халқаро молиявий оқимларнинг ялпи ҳажми ошди. Охирги 25-30 йиллар ичида товарлар ва хизматлар алмашинуви молиявий томонини ўзида ифодаладиган капитал бозори жаҳон бозорига айланди. Халқаро капитал бозори шу кунгача бундай мақомга эга бўлмаган. Унга профессионал инвесторлар ўзларининг маблағларини (инвестицион ва нафақа фондлари) ва хусусий капиталларини жойлаштирадilar. Валюта бозорида битимларнинг 15 фоизи экспорт, импорт ва капиталнинг узок ва муддатли айланиши билан боғлиқ бўлса, қолган қисми соф молиявий кўринишга эга. Бугунги кунда капитал бозори глобал халқаро бозор қиёфасига кириб бормоқда.

Тўртинчидан: ҳозирги кунда жаҳон иқтисодиётидаги маҳсулотларнинг 20 фоизга яқини трансмиллий корпорацияларнинг филиаллари томондан ишлаб чиқарилмоқда. Жаҳон савдосининг учдан бир қисмини асосий компаниялар томонидан амалга оширилмоқда. Шунингдек савдонинг учдан бир қисми трансмиллий стратегик иттифоққа аъзо бўлган компаниялар ҳиссасига тўғри келади. БМТнинг маълумотларига қараганда шу кунда 35 мингта трансмиллий субъектлар ва уларнинг 150 мингта филиали мавжуд. Ҳозирги кунда трансмиллий корпорацияларнинг глобаллашув жараёни ахборотлар ва илғор технологиялар бозорига қаратилишида ифодаланади.

Бешинчидан: охирги йилларда дунёдаги ҳар бир тадбиркорга, инвесторга, валюта курси ва фоиз ставкасининг кескин ўзгариб кетиши хавфидан ҳимоя қилиш, нефть компанияларидаги қутилмаган молиявий қарахтликка тезкорликда мослашиши, давлатнинг инфляция сиёсати ва давлат қарзларининг камайишига қаршилик кўрсатиш билан давлат томонидан молиявий интизомни кафолатлаш имкониятлари вужудга келмоқда. Глобал масштабда бозор муносабатларининг ҳукмронлиги шарти, давлатларни оқилона иқтисодий стратегия олиб боришга мажбур этади.

Олтинчидан: жамғарма ва инвестиция тобора самарали жойлаштирилмоқдаю Шунга кўра инвестицияга муҳтож бўлган камбағал давлатларнинг аҳволи ночор ҳолда бўлмайди. Капитал қўйувчилар ички бозор билангина кифояланиб қолмасдан, юқори фойда берадиган бутун дунёда қулай муҳитни излашга ҳаракат қиладилар. Инвесторлар портфелли ва тўғридан тўғри инвестицияларини жойлаштириш учун кенг имкониятга эга бўладилар.

Еттинчидан: иқтисодий глобаллашув технологик жараёнлардаги инқилоб билан биргаликда амалга ошади ва у, ўз навбатида, миллий иқтисодиётда ҳам кескин ўзгаришларга олиб келади.

Миллий иқтисодиётнинг жаҳонда тутган ўрни инсон капиталининг сифати, билим олиш, фан ва техникани ишлаб чиқаришга жорий этиш даражалари билан белгиланади. Иш кучи ва хомашёлар (маҳсулотларга кетадиган харажатларни камайтириш омили бўлмай қолди) бугунги кунда рақобатдошликни белгилайдиган омиллар эмас. Тадбиркорлик ҳам қайсидир давлат ёки худудга тегишли эмас. Ахборотлар билан боғлиқликнинг кучайиши, инновация ва инвестицияларга мурожаат қилиниши муваффақиятларнинг муҳим шarti бўлиб қолмоқда.

Юқоридаги фикрлар асосида ҳозирги глобаллашув жараёнининг куйидаги асосий хусусиятларини кўрсатиб ўтиш мумкин:

- умумжаҳон ахборот маконини барпо этиш;
- ривожланиб бораётган молиявий ва инвестицион марказ ташкил этиш, улар ёрдамида инвестициявий ва кредит ресурслари вужудга келади, жамғарилади ва ажратиб фойдаланилади;
- ахборот, янги технология, инновация, билимлар ва экспертлар аҳамиятининг ошиб бориши;
- глобал олигополиянинг узлуксиз кенгайиши;
- трансмиллий корхоналар капитали ҳажмининг ўсиши, трансмиллий иқтисодий дипломатиянинг яратилиши;
- капиталнинг ишлаб чиқариш ва савдога нисбатан устунлиги ўсишига қарамасдан, жаҳон савдоси ва унга хизмат қилувчи капитални кучайтиришни жадаллаштириш;
- яхлит ахборотлар ва инвестиция маконини барпо этиш ёрдамида иқтисод ва ахборот воситаларининг интеграциялашуви билан иқтисодиётни ривожлантириш;
- бозорлар бошқариш тизими ва ишлаб чиқариш тизимининг интеграциялашуви;
- ахборот ва телекоммуникация технологияларининг устувор ривожланиши;
- ишончли ахборот таъминотига асосланган янги инновацион технологияларни халқаро ва давлатлараро даражасида қатъий норматив ҳуқуқий тартибларининг инвестиция қарорларини яратиш;
- юқори технологияларни ишлаб чиқаришнинг турли соҳаларида қўллаш натижасида моддий техника базаси яратилади, кишиларнинг турмуш тарзи ва тафаккури тубдан ўзгаради;
- инвестиция бозорида инвестиция муассасаларининг воситалари ва интеграциялашув жараёни бир-бирига мос келган балансланган ҳолда ривожланади. Инвестиция жараёнларини ривожлантиришга таъсир ўтказадиган инвестиция ва капитални бошқаришга тегишли бўлган халқаро битимлар юзасидан чиқарилган қонунлар соддалаштирилади;
- инвестиция учун қулай бўлган шароитни тақлиф этадиган давлатга капитални жойлаштириш имконияти вужудга келади.

Глобал стратегиялар миллий бозорларнинг рақобатдош устунлигига, бошқа бозорларга киришда янги технология ва янги касб эгаларини таклиф этишга таъсир ўтказиб зарар етказиши мумкин. Буларнинг барчаси метропол давлатларда яхши ишлашни мувофиқлаштириши лозим. Шундай қилиб глобализациялашув жараёнида жойлашув ва унинг модернизациялашуви аҳамиятга эга бўлмай қолади. Бундай ҳолатда инновация бизнесини бошқаришнинг стратегик қирралари бизнеснинг глобаллашувида ҳам ўз аҳамиятини йўқотмайди, фақат баъзи ўзгаришлар киритишни ва уни англаб етишни талаб этади.

Халқаро масштабда етакчиликка эга бўлган компаниялар бир-биридан ҳар жиҳатдан фарқ қиладиган стратегиядан фойдаланадилар. Ҳар бир муваффақиятли компания ўзининг стратегиясидан фойдаланса, уларнинг характери ва жамиятнинг чуқур илдизи бир хил бўлиб қолаверади. Компания рақобат устунлигига инновация ёрдамида эришади. Улар рақобатдошликка эга бўлиши учун янги усулларни ўзлаштирадилар ёки самарали усуллардан фойдаланиш рақобат курашининг яхши маҳсулоти дизайн, янги ишлаб чиқариш жараёни, маркетинг, янги ёндашиш ёки ишчилар малакасини оширишнинг янги усулида намоён бўлади. Кўпинча инновация – йирик технологик сакрашлардан эмас, балки аҳамиятсиз бўлган янгиликлар йиғиндисидан иборат бўлган оддий ва кичик кўринишда бўлади. Бу жараёнга кўпинча ғоялар жалб этилади, янгилик бўлмаса-да, бирор-бир мақсадга йўналтирилмайди. Бунда доимо ишчиларнинг малакаси ва билимларини жисмоний активларга ҳамда савдо марказининг обрўси оширишга сарфлаш юз беради.

Айрим инновациялар бозорларда янги имкониятлар яратиб, рақобатда устунлик ёки бошқа рақиблар эътибор бермаган бозор сегментларини тўлдиришга имконият яратади. Агар рақиблар унга эътиборларни секин қаратсалар, бундай инновациялар корхона учун рақобатда устунликка олиб келади. Масалан, Япония компаниялари автомобилсозлик ва маиший электроника каби тармоқларда кичик ўлчамли, кам энергия сарф қиладиган компакт моделларга эътиборни қаратиш билан устунликка эга бўлдилар.

Халқаро инновация бозорида рақобатда устунликка эга бўладиганлар ички ва ташқи талабни аниқлай оладилар. Масалан, Швед компаниялари Volvo, Atlas Copco ва AC каби жаҳонда хавфсиз маҳсулотларга бўлган халқаро талабнинг ошишини англаган ҳолда, шу соҳада бозорда қулай шароит вужудга келишини олдиндан билиб, жаҳон бозорида муваффақиятга эришдилар. Шу билан бирга ички бозорда инновация ўзига хос ҳисобланса ҳам, халқаро рақобатда муваффақиятга эришишга ҳалақит бериши мумкин. Масалан, АҚШ қудратли ҳарбий бозорининг ўзига тортиши Америка компанияларининг жаҳон бозорига материаллар, асбоблар ва механизмларни ишлаб чиқаришга жалб қилувчи корхоналарини жаҳон савдо бозоридан эътиборини чалғитган.

Янгиликни жорий этиш жараёнида ва унга ўзгаришлар киритилганда ахборотга эга бўлиш муҳим роль ўйнайди, рақобатчилар ахборотларга эга бўлиши қийин ёки уларда ахборотга эҳтиёж бўлмайди.

Глобаллашув жараёнида рақобатни кучайтириш ва инновацияларни қўллашда давлатнинг роли қуйидагилардан иборат бўлади:

Аксарият ҳолларда инновациялар содда ва кичик ҳажмларда, ягона йирик технологик ўсишга нисбатан, бирор кичикроқ жараён кўрсаткичларини яхшилаш ва ривожлантириш тадқиқоти ёки бозорни ўрганиш маҳсули бўлади. Кўпинча инновациялар мақсадли ҳаракат, кашфиёт, тўғри қарорлар, изланишлар натижасидир. Шу сабабли янгиликларни (новаторлар) ишлаб чиқарувчилар саноатнинг маълум тармоғи ёки давлатдан ажралиб қоладилар. Янгилик янги компаниядан (у анъанавий равишда иш юритмаган ёки машҳур бўлмаслиги мумкин) келиши мумкин. Ёки янги компанияга қўшилиши билан (шу соҳада иш бошлаган, янги имкониятларни сезаётган ва уни амалга оширишга ҳаракат қилаётган катта менежерлар орқали амалга ошириш мумкин) инновация, шунингдек, компания активлиги доирасининг кенгайиши, янги ресурсларни жалб этиш, янги тармоққа кўникмалар билан янги истиқбол ҳам вужудга келади. Улар шунингдек, бошқа миллат ва бошқа шароитлардан ёки рақобат курашининг бошқа усулларида ўзлаштиришдан келиб чиқиши мумкин.

Камдан-кам истисноли ҳолларда инновация ноодатий ҳаракат натижаси бўлади. Компания ўз рақобат курашида ёки кучли воситаларининг муваффақиятли татбиқ этаётганида мақсадига иккиланмасдан интилади, жиддий тўсқинликлардан чекинмайди. Ҳақиқатда янгиликни жорий этиш, муваффақиятга эришиш учун босим зарурлигини англаш, ҳатто айрим агрессивлик, йўқотишдан кўрқиб кўпинча муваффақият қозонишда умидга нисбатан етарли, қудратли ҳаракатлантирувчи куч бўлиб қолади. Компаниялар янгиликлар асосида рақобатда устунликка эришгандан сўнг, уларни такомиллаштириш ёрдамида сақлаб қолиш мумкин. Амалда ҳар қандай муваффақиятни такрорлаш мумкин. Корея компаниялари рангли телевизор ва видеомагнитофонларни оммавий тарзда ишлаб чиқиш билан рақобатдошлари имкониятларига эришдилар. Бразилиялик компаниялар теридан пойафзалнинг алоҳида турларини ишлаб чиқадиган рақобатбардош италия фирмаларига тенг келадиган даражада технологик жараёнларни шакллантирдилар ва дизайнини ишлаб чиқдилар.

Рақобатчилар инновацияни такомиллаштириш ва уни жорий этишни тўхтатган компанияларни дарҳол айланиб ўтадилар. Баъзан истеъмолчилар билан бўлган муносабатларида мавжуд технологиялари маҳсулотларни сотишни кафолатлаганда ҳаракатсиз компаниялар ҳам узоқ вақт рақобатбардошликка эга бўладилар.

Ташқи муҳитдаги ҳолатнинг ўзгариши компания фаолиятида инновациянинг роли ва ўрнини қайтадан кўриб чиқишни талаб этади. Жаҳон бозорларининг XX асрдаги ривожланиш тенденцияларининг таҳлили унинг асосий хусусиятларини келтириб чиқарди. Бозор ривожланишининг тўхтовсиз ўзгариши номувофиқлик ва кутилмаган жойда вужудга келишида ифодаланади. XX асрнинг охирларида қуйидаги тенденциялар кузатилди:

–бозорнинг байналмилаллашуви;

–компьютер тармоқларининг ривожланиши, маркетинг ва савдонинг реал вақт мобайнида тутатиб кетиши;

–бизнеснинг стратегик тавсифга эга бўлиши (инновация бизнесининг глобаллашуви, сервис хизмати ва ахборотлар билан таъминланиши);

–компаниялар ўртасидаги рақобат янги даражага кўтарилади ва глобал тавсифга эга бўлади;

– халқаро ҳамкорлик технологияларни натурал ҳолда алмаштириш ёки “нау-хау”дан иборат бўлиб қолади. Ҳозирги даврда жаҳон бозори ва минтақавий инсон фаолиятининг барча соҳаларида иқтисодийда тизимли интеграция амалга ошмоқда, натижада жадаллашган иқтисодий ўсиш, замонавий технология ва бошқаришнинг янги усуллари жорий этиш амалга оширилмоқда. Ҳозирги даврда қуйидагилар кузатилмоқда:

–давлатларнинг жаҳон иқтисодий тизимига интеграцияси;

–ахборот-коммуникация воситаларининг глобаллашуви;

–янги халқаро молиявий оқимнинг ўсиши ва молиявий бозорлар глобаллашуви;

– компаниялар фаолиятининг глобаллашуви ва ахборотлар бозори ҳамда, илғор технологияга асосланган ҳолда уларнинг трансмиллий коорпорацияларга айланиши;

– рақобатда устунлик эндиликда инсон капиталининг сифати, билим олиш ва ишлаб чиқаришда, фан ва техникани ишлаб чиқаришда қўллаш даражаси билан аниқланади.

Ҳозирги давр иқтисодий ўсишида фан-техника тараққиёти ва ишлаб чиқариш асосий омилларининг ақлий салоҳиятидан фойдаланиш юқори аҳамиятга эгаллиги билан тавсифланади. Ривожланган давлатларда ЯИМни яратишда, технология ускуналарида акс этган билимлар ва ишлаб чиқаришни ташкил этишдаги билимлар улуши 80-95 фоизни ташкил этади. Бозор рақобатида муваффақиятга эришишда янги технологиялар асосий калит бўлиб, ишлаб чиқариш самарадорлиги, маҳсулот, товарлар ва хизмат кўрсатиш сифатини оширишда асосий восита бўлиб қолмоқда. Янгиликларни киритиш рақобат курашининг асосий шарти бўлиб, бунда илғор корхоналарга янги технология ва маҳсулотларни ўзлаштириш, юқори фойда олиш ҳисобига интеллектуал рентага монополь эгаллик қилиш имконини беради. Ҳозирги даврда иқтисодий ўсишнинг муҳим хусусияти, узлуксиз инновацион жараёнларга ўтиш билан тавсифланади.

Хулоса сифатида корхоналар рақобатда бозор унумдорлигига эришиш мақсадида, ишлаб чиқаришнинг илғор омилларидан фойдаланган ҳолда фаолиятларини глобал кўламда кенгайтирадилар. Бундай рақобатда устунликка эришиш инновацияларни жорий этиш ва унумдорликни ўстириш жараёнида амалга ошади.

Бугунги кунда компаниянинг фақат инновация ёрдамида рақобат устунлигига эга бўлиши тан олган ҳақиқат бўлсада, муваффақиятли компанияларнинг ўзига хос стратегияси, фаолиятининг индивидуал тамойиллари, тавсифи ва эволюцияси моҳиятан бир хил бўлиб қолаверади. Фаолиятини мунтазам янгилаш ва такомиллаштириш воситасида у юқори унумдорликка эришади ва вақт ўтиши билан самарага эришади. Инновациянинг манбаи компаниянинг ўз фаолияти давомида эришган билими ҳисобланади.

Айнан илмий-тадқиқотлар ва тажриба-конструкторлик ишлари натижасида эга бўлинган билимлар инновация , янгиликлар ва янги патент кўринишига киради, патентлар, ихтиролар ва муаллифлик гувоҳномалари кўринишида рўйхатга олинади. Билимларга эга бўлиш компаниялар учун инновацияларни амалга оширишни бошқариш нуқтаси ҳисобланади. Шунинг учун билимларга эга бўлиш, инновацияларни яратиш, уларни бошқариш ва уларни амалиётда қўллаш рақобатни ҳаракатлантирувчи омили ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 7 майдаги “Иқтисодиёт тармоқлари ва соҳаларига инновацияларни жорий этиш механизмларини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-3698-сон қарори.

2.Отажонов Ш.И. Инновация фаолияти инфратузилмасини бошқариш самарадорлигини ошириш. Монография. –Т.: Фан, 2018. -227 б.

3.Бовин А.А., Чередникова Л.Е., Ямикович В.А. Управление инновациями в организации: Учеб пособие. – М.: Омега-Л., 2016.

4.Портер М.Е. Конкуренция. – СПб., М., Киев: Изд. дом«Williams», 2000.

5.Инновационный менеджмент: многоуровневые концепции, стратегии и механизмы инновационного развития: Учеб. пособие / Под ред. В.М. Аньшина. А.А. Дагаева. – 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Дело, 2012.

6.Инновационный менеджмент: Учебник / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. Б.Н.Чернышева. – 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник, 2008.

7.Нехаев С.А. Основные тенденции развития инвестиционного рынка в эпоху глобализации.// www.delovoy.spb.ru, 2010.

8.Шатраков А.Ю. Инновационная деятельность высокотехнологичных предприятий / А.Ю. Юрченко. – М.: Экономика, 2007.

9.<http://www.marketingtools.com>

10.<http://publ.lib.ru>

ХАЙИТОВ САИДЖОН БАХТИЁР ЎҒЛИ
Тошкент давлат иқтисодиёт университети
1 курс таянч докторанти

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ИҚТИСОДИЁТИНИНГ ИННОВАЦИОН
РИВОЖЛАНИШИДА ДАВЛАТ-ХУСУСИЙ ШЕРИКЛИК МЕХАНИЗМИНИНГ
АҲАМИЯТИ.**

Аннотация. Jahon iqtisodiy taraqqiyoti davrida rivojlanayotgan mamlakatlarga qo'yiladigan talablardan biri bu, albatta, iqtisodiyotning sanoat sektori salohiyatining darajasi. Mamlakatimiz iqtisodiy salohiyatini yanada oshirish uchun hukumatimiz barcha mavjud resurslardan foydalanadi. Ushbu tezisdagi milliy iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirish omillaridan biri - yangi choralar sifatida qabul qilingan omil - DXX mexanizmini taqomillashtirishini o'rganish va tahlil qilish rejalashtirilgan.

Калит сўзлари. инновацион ривожланиш, маркетинг стратегияси, самарадорлиқни баҳолаш, ички ва ташқи омиллар.

ХАЙИТОВ САИДЖОН БАХТИЁР ЎҒЛИ
Ташкентский государственный экономический
университет, докторант 1 курса базовой

**ВАЖНОСТЬ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.**

Аннотация. Одно из требований к развивающимся странам в эпоху глобального экономического развития - это, конечно, уровень потенциала промышленного сектора экономики. Наше правительство использует все доступные ресурсы для дальнейшего увеличения экономического потенциала страны. В данной тезисе планировано исследовать и проанализировать один из факторов инновационного развития национальной экономики - фактор, принятый в качестве новой меры - это совершенствование механизма ГЧП.

Ключевые слова. инновационное развитие, маркетинговая стратегия, аттестация, внутренние и внешние факторы.

HAYITOV SAIDJON BAKHTIYOR OGLI
Tashkent State University of Economics, 1st year basic doctoral student

**THE IMPORTANCE OF THE MECHANISM OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN
THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN.**

Abstract: One of the requirements for developing countries in the trend of global economic development is the level of the industrial sector of the economy. Our government uses all available resources to further increase the country's economic potential. In this topic, is planned to investigate and analyze one of the factors of the innovative development of the national economy - the factor adopted as a new measure - is the improvement of the PPP mechanism.

Keywords. innovative development, marketing strategy, performance appraisal, internal and external factors.

Ҳозирги кунда 2017-2021 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон ривожланишнинг ҳаракатлар стратегияси бўйича энг асосий йўналишларда ишлар амалга оширилмоқда. Ушбу стратегия макроиқтисодий барқарорликни мустаҳкамлаш, иқтисодий ўсишнинг юқори суръатларини сақлаб қолиш, унинг рақобатбардошлигини оширишга қаратилган ислохотларни амалга оширишни назарда тутди. Шунингдек, ҳуқуқларни ҳимоя қилишни кучайтириш ва хусусий мулкнинг устувор ривожланиш лойиҳаларига жалб қилиш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожланишни рағбатлантириш каби иқтисодий қарашларни ўзичига олади.

Ҳаракатлар стратегиясини муваффақиятли амалга ошириш кўп жиҳатдан иқтисодиётни модернизация қилиш ва мамлакатга инновацияларни жорий этишга боғлиқлигини англаган ҳолда, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. Мирзиёев томонидан бир қатор қонун ҳужжатлари имзоланди. Шу аснода, 07.05.2018 йилдаги “Саноат ва иқтисодиётга инновацияларни жорий этиш бўйича қўшимча чоратадбирлар тўғрисида”ги ПҚЗ3698 қарори имзоланган. Қарорга кўра, Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги билан келишилган ҳолда келгуси йиллар учун амалга оширилиши учун “йўл харитаси” ишлаб чиқилган ва дастурлар амалга оширилмоқда.

21.09.2018 йилда “2019-2021 йилларда Ўзбекистоннинг инновацион ривожланиш стратегияси” бўйича Президент фармони имзоланди. Ушбу стратегиянинг мақсади инсон капиталини риволантиришга қаратилган. “Ўзбекистонни инновацион ривожлантириш стратегиясининг асосий вазифаси, давлат ва хусусий маблағларнинг инновацияларга, илмий тадқиқотлар, конструкторлик ва технологик ишларга жалб қилиши тартибини оширишга қаратилган.

Ҳаракатлар стратегиясининг Ўзбекистонни ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича кўзда тутилган вазифаларни сифатли ечими, шунингдек, бир қатор ижтимоий муаммоларни ҳал қилиш, институционал ўзгаришларни талаб қилиш ва жадал ривожланайтган инновацион муҳитда давлат ва бизнес ўртасида самарали шериклик учун зарур шартшароитлар яратилиши билан боғлиқдир.

Давлатнинг изчил ижтимоийиқтисодий риавжланиши ва ташқи бозорда унинг рақобатбардошлигини таъминлаш, аввало, замонавий миллий инновацион тизимнинг шаклланиши ва ривожланишига боғлиқ. Миллий инновацион тизимнинг барча элементларини яратиш ва самарали ўзаро иқтисодий алоқалар инновацияларни тезлаштиришни таъминлаш ва инновацияларни рағбатлантириш учун қулай шароитлар яратишга қаратилган давлат инновацион сиёсатининг асосий мақсадларидан бири бўлиши керак.

Фикримизча, инновацион иқтисодиётни шакллантириш ва ривожлантиришнинг муҳим шарти бу инновацион муҳитни яратишдир. Инновацион муҳит бу иқтисодий агентларнинг инновацион фаолиятига таъсир этувчи шартшароитлардир. Инновацион фаолият илмфан, техника ва технология ютуқларини тижоратлаштиришнинг самарали воситаси бўлиб, мамлакатнинг халқаро рақобатбардошлигини белгиловчи элемент бўлиб, бошқа нарсалар қатори қулай инвестицион муҳитига асосланади. Ўз навбатида, қулай инвестиция муҳити инновацион тадбиркорликни ривожлантиришга имкон беради.

Замонавий шароитларда ДХШ механизми фирмалар ва корпорациялар ва хусусий капиталнинг инновацион фаолиятидаги иштирокини рағбатлантирувчи механизм бўлиб, бу давлат ва иқтисодий тизимларга инвестициялар, технологиялар ва бошқа ресурсларни бирлаштиришга, фойда ва хатарларни бўлишишга имкон беради. Инновация соҳасидаги ДХШ механизмининг барча иштирокчилари, ҳуқуқлар ва мажбуриятлар ҳамда хатарларни тақсимланиши батафсил байон этилган инфратузилма объектларини қуриш ва улардан фойдаланиш каби индивидуал лойихалар доирасидаги ўзаро муносабатларга асосланади. Айнан инновация соҳасида ДХШ механизми иштирокчилар томонидан самарали деб ҳисобланган ўзаро ҳамкорликдаги турли модел ва формаларни ишлаб чиқиши мумкин.

Инновацион тадбиркорлик замонавий бозор шароитларига тезкорлик билан жавоб бера оладиган ва юқори талабга эга рақобатбардош юқори технологик маҳсулотларни оммавий ишлаб чиқаришни йўлга қўядиган корхоналарни яратиш ва ривожлантириш учун илмийтехник ва ишлаб чиқариш соҳалари ўртасида боғловчи вазифасини бажаради.

Иқтисодий ривожланишнинг инновацион шаклида, давлат томонидан ДХШ механизмининг инновацион фаолиятига алоҳида этибр қаратиши талаб этилади. Давлатхусусий шерикчилик механизми, иқтисодиётнинг инновацион йўналишда ривожлантириш стратегиясини амалга оширишда ниҳоятда самарали бўлиши мумкин. Бундай модел, илмийтехника янгиликларини (инновацияларини), янги технологияларни, маҳсулотлар турларини кўпайтириш ва ресурсларлан самарали фойдаланишни, шунингдек, миллий такрор ишлаб чиқариш соҳасида ташкилий ва институционал лойихаларни амалга оширишни назарда тутди.

Давлатхусусий шерикчилик механизмининг илмий техникавий ва инновацион соҳалардаги биргаликдаги фаолияти давлатнинг муҳим аҳамиятга эга бўлган инновацион лойихаларини амалга оширишга, ресурсларни умумий бошқаришга жалб этиш жараёнида, ДХШ иштирокчиларининг барчасини фаол иштирок этишини таъминлаши мумкин. Яъни, ресурсларнинг бирлашишига янги технологияни яратиш, уни эксплуатация қилиш ёки ундан фойдаланиш

самарадорлиғни оширишда ишчи кучи, моддий ва номоддий активлар, ускуналар, бюджет ва бюджетдан ташқари маблағларнинг бирлашишини назарда тутди. Хамкорлик фаолияти шериклар томонидан шериклик тамоилларини қабул қилиниши, амалга оширилиши ва ишлаб чиқаришни бошқаришни ташкил этишни ихтиёрий равишда қабул қилишлари лозим. Шу билан биргаликда, лойихани бошқаришда иновацион маҳсулотлар сифатини таъминлайдиган стандартлар, техник регламентлар ва қоидаларга амал қилиниш талаб этилади.

Инновация соҳасида ДХШ қуйидаги хусусиятлар билан тавсифланади:

иқтисодиётнинг давлат ва хусусий сектори томонидан шериклик шартлари тақдим этилиши керак бўлади;

давлат ва хусусий шерикнинг ўзаро муносабатлари расмий (шартнома, протокол, дастурлар) ҳужатлар билан тасдиқланиши талаб этилади;

томонларнинг умумий мақсади аниқ ва ягона бўлиши ва шу билан бирга давлат томонининг манфаатлари аниқ кўрсатилиши шарт;

умумий мақсадга эришиш учун ҳар икки томон ўз маблағларини бирлаштириши талаб қилинади;

ҳаражатлар ва рискларни томонлар ўзаро келишган олда тақсимлаб олилари шарт ва шу аснода олинган даромадларни тсарфлашда иштирок этиш жараёнини келишиб олишлари лозим бўлади.

Давлат учун ДХШ механизмининг жозибадорлиғи шундаки, давлат маблағларидан фойдаланиш самарадорлигининг оширилиши, миллий иқтисодиётнинг инвестиция ва инновацион таркибий қисмларини кўпайтириш, бюджет ҳаражатларини камайтириш билан бир қаторда бюджет даромадлари ҳажмини ошириш, жамиятнинг ижтимоийиқтисодий ҳаётидаги устувор йўналишларнинг тизимли муаммоларини ҳал қилишдадир.

Инновацион соҳдаги давлатхусусий шериклик қилишининг мақсади илмийтехник ривожланишни таъминлаш, ички ва ташқи бозорларда рақобатбардош саноатни шакллантиришдир. Ушбу хамкорлик доирасида давлатнинг роли қуйидагича бўлади. Давлат барча иштирокчилар фаолияти учун ҳуқуқий асосларни, қулай институционал муҳитни яратади. Фундаментал билимларни ишлаб чиқишга кўмаклашади (давлат илмий марказларида, академия ва институтларда) ривожланган технологиялар ва бизнес бўйича керакли маълумотлар базасини тақдим этади, ўз навбатида ўз тадқиқотлари асосида технологияларни яратади ва илмий ғояларни ишлаб чиқади, амалиётга тадбиқ қилади.

Шундай қилиб, Ўзбекистон иқтисодиётининг инновацион ривожланишига ҳам, миллий лойихалар ва дастурларни амалга оширишда ҳам давлатхусусий шерикчилик механизмининг долзарблиғи аниқ ва равшан намоён бўлади.

Шу билан бирга, турли хилдаги ресурслар ва уларнинг манбааларини мақбул ва самарали жалб этиш, шунингдек, қонунчилик базасини мос равишда яратиш учун ҳукумат, бизнес, фан, таълим ва жамият манфаатларини мувофиқлаштиришнинг аниқ механизмларини ишлаб чиқиш зарур бўлади.

Инновацион соҳада бизнес ва давлатнинг ўзаро ҳамкорлигини ошириш самарали иқтисодий сиёсатни шакллантириш, инновацион фаолликни ошириш ва иқтисодийижтимоий инфратузилмаларни ривожлантириш учун муҳим шартлардан биридир.

Бизнинг фикримизча, бизнес ва давлатнинг ўзаро таъсирининг янги ташкилий шакллари ва механизмлари доирасида иқтисодиётнинг инновацион ўсиши янада тезлашувига асос бўлади. Давлат ҳусусий шерикчилиги инновацион ривожланишнинг тезлаштирувчи механизми сифатида қаралиши керак деб ҳисоблаймиз.

Фойдаланилганни манбалар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси президентининг 2018 йил 20 октябрда имзолаган ПҚ-3980-сон “Давлат-ҳусусий шерикликни ривожлантиришнинг ҳуқуқий ва институционал базасини яратиш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори.

2. 21.09.2018 йил “2019-2021 йилларда Ўзбекистоннинг инновацион ривожланиш стратегияси” ПФ5544 сонли Президент фармони.

3. Балашов Е. Б., Наумов Е. А. О корпоративных моделях ГЧП в сфере науки и инновационной деятельности//ГЧП в инновационных системах/под общ. ред. С. Н. Сильвестрова. – М., 2008. – С. 4–49.

4. Федосенко Е.А. Формы государственно-частного партнерства в сфере профессионального образования. Н Мир экономики и права. - N29. - 2011. .

5. Колосов, А.С. Экономические, институциональные и управленческие аспекты государственно-частного партнерства / А.С. Колосов, И.Е. Рисин / ФЭС: Финансы, экономика, стратегия. — 2011. - N29. — С. 35-38.

6. “Государственно-частноепартнерство: содержание, организация, управление развитием”- мавзусида илмий тадқиқот диссертациясига автореферат. Муаллиф: Колосав А.С. 24.11.2011г.

7. <https://Stat.uz>

8. <https://blogs.worldbank.org/ppps/how-will-coronavirus-affect-public-private-partnerships> How will coronavirus affect public-private partnerships? DAVID BAXTER |MARCH 10, 2020

9. S&P халқаро агентлиги расмий сайти.

«Саноат корхоналарини инновацион ривожлантириш: назария ва амалиёт»
мавзусида халқаро илмий-амалий конференция, 10 октябрь 2020 йил

ОМОНОВА НАСИБА РАХМОНКУЛОВНА

“Пахтасаноат илмий маркази” АЖ мустақил изланувчиси
e-mail: buxpaxtailm@mail.ru

ПАХТА ТОЗАЛАШ КОРХОНАЛАРИНИ ИННОВАЦИОН САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШДА ХОДИМЛАР КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Аннотация. Мақолада пахта тозалаш заводларининг инновацион салоҳиятини оширишда кадрлар малақасини оширишни бошқаришдаги жараён ёндашувининг самарадорлиги қўриб чиқилади.

Калит сўзлар. инновацион салоҳияти, ходимлар қомпетенцияси, инсон ресурсларини бошқариш, вазилавий ёндашув, стандартлаштириш, жараёнлар иерархик тарқиб, қиймат занжири, ҳаёт цикли, мужобиллаштириш.

ОМОНОВА НАСИБА РАХМОНКУЛОВНА

Независимый исследователь ООО «Научный центр хлопковой промышленности», e-mail: buxpaxtailm@mail.ru

РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ СОТРУДНИКОВ В ПОВЫШЕНИИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ХЛОПКООЧИСТИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация. В статье исследуется эффективность применения процессного подхода в управлении развитием компетенций персонала при повышении инновационного потенциала хлопкоочистительных заводов.

Ключевые слова. инновационный потенциал, компетентность персонала, управление человеческими ресурсами, функциональный подход, стандартизация, иерархическая структура процессов, цепочка создания стоимости, жизненный цикл, альтернатива.

OMONOVA NASIBA RAHMONKULOVA

Independent researcher of Scientific Center of the Cotton Industry LLC. e-mail: buxpaxtailm@mail.ru

DEVELOPING THE COMPETENCE OF EMPLOYEES IN INCREASING THE INNOVATIVE CAPACITY OF COTTON GINNING PLANTS

Abstract: The article examines the effectiveness of the process approach in managing the development of personnel competencies while increasing the innovative potential of cotton ginning plants.

Keywords. innovation potential, staff competence, human resource management, functional approach, standardization, hierarchical structure of processes, value chain, life cycle, alternative.

Мавзунинг долзарблиги. Республикамизда етакчи тармоқлардан бири бўлган пахта тозалаш, саноатини ривожлантиришда юқори малакали ва юксак маънавиятли кадрларни тайёрлаш катта аҳамиятга эга. Юқори малакали мутахассисларни тайёрлашда улар компетенциясини ривожлантириш муҳим аҳамият касб этади. Пахта тозалаш корхоналари инновацион салоҳиятини оширишда ходимлар компетенциясини ривожлантиришни бошқаришда жараёнли ёндашувни қўллаш самарадорлиги масаласи долзарб масалалардан бири бўлиб, бозор ўзгарувчанлигига мосланувчанликни таъминлашда юқори компетентликка эга кадрларни тайёрлаш талаб этилади.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Инсон ресурсларини бошқаришни ривожлантиришнинг ҳозирги босқичида ходимларни бошқаришга компетентликка асосланган ёндашув асосан истиқболли ҳисобланади. XX аср бошларида саноат корхонасини бошқаришнинг назарий асослари – вазифавий ёндашув ва оммавий ишлаб чиқариш тизимлари тарзида амалга оширила бошланган эди. Ишлаб чиқариш ҳажмининг ўсиши ва мижозларга йўналтирилганлик зарурати натижасида ташкилий ва иерархик бошқарув тузилмалари бозор эҳтиёжларини қондира олмай қолди. М. Хаммер фикрига кўра, "уч "К"ни - мижозлар, рақобатчилар ва ўзига хос ўзгаришларни бошариш амалга оширилди. Глобаллашув шароитида унумдорликни ошириш устувор бўлиб қолди ва ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш фаровонлик билан синоним бўлишни тўхтатди ва куч ишлаб чиқарувчининг қўлидан мижознинг қўлига ўтди" [1].

Бошқарув ҳаракатларини стандартлаштириш бошқарувда жараёнли ёндашувни ишлаб чиқишда катта рол ўйнади. Г.Эмерсон ўз асарларида корхонада "ёзилган стандарт кўрсатмалар" яратиш тамойилини таклиф этиб, бошқарув жараёнлари моделлари ва ҳатто уларни муқобиллаштириш шаклида бошқарув ишларини стандартлаштириш муҳимлигини тасдиқлаган [2].

Жараёнли ёндашувнинг кейинги генезиси товарларнинг зарур хусусиятларига эришишга қаратилган ўзаро вазифавий ҳаракатларнинг барқарор бошқарувини яратишга ҳисса қўшадиган ва менежерларни тизимли равишда такомиллаштиришга қаратилган усулларни ишлаб чиқиш билан боғлиқдир. Бу босқичнинг асосчилари - В. Шухарт, Э. Деминг, Д. Джуран. Эдвардс Деминг турдош бўлинмалар ўртасидаги мавжуд тўсиқларни олиб ташлашни талаб қиладилар: "Аксарият компаниялар вазифавий асосда ташкил этилади, аммо улар ўзаро вазифавий таъсир муҳитида ишлаши керак. ... Жараёнлар иерархик таркибни бузади [3].

Методология. Илмий-тадқиқот мавзуга оид хорижий ва маҳаллий тадқиқотчилар изланиш натижаларига таянилди ва статистик, танлаб кузатиш, таққослаш, каби усуллардан фойдаланилди.

Таҳлил ва натижа. Бизнес-жараёнларнинг расмий тавсифи чегараларнинг субъектив таърифидан бошланади ва муқобиллаштиришнинг барча натижалари ушбу ишни амалга оширувчи муайян шахс томонидан қабул қилинган мавқега, уларнинг малакасига, амалий тажрибасига ва қобилиятига боғлиқ бўлади [4].

Жараённинг чегараларини аниқлаш учун пахта тозалаш корхонасининг мавжуд тузилиши, бизнес жараёнининг натижаси ва қиймат занжирига асосланган ёндашувлардан фойдаланамиз.

Биринчи ёндашувда мавжуд тузилмага кўра корхона вазифавий фаолият нуқтаи назаридан таърифланади. Бу усулнинг камчилиги: турли иш жараёнлари турли вазифавий бўлинмалар ва мутахассислар бўйича тақсимланган фаолият деб таърифланади, бу эса жараённи бошқаришнинг асосий тамойилини бузади: "бир жараён – бир бўлинма – бир бюджет – бир жараён эгаси".

Иккинчи ёндашув компаниянинг маҳсулотини ҳаёт циклининг барча босқичларида тасвирлайди. Бундай ёндашувни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш қийинроқ. Бироқ, у аслида корхона фаолиятини муқобиллаштириш имконини беради.

Учинчи ёндашув М.Портер томонидан ишлаб чиқилган қиймат занжирига асосланган бўлиб, у бизнеснинг вазифаларини яхшилайдиган ва маҳсулотнинг ҳаёт цикли давомида шаклланишига олиб келадиган асосий жараёнларни ажратади. М.Портер фикрига кўра, занжир босқичлар чегарасидир, бинобарин, бизнес-жараёнлари маҳсулот истеъмол қиймати кўшилган жойда жойлашган бўлади [5].

Бизнес-жараёнларни аниқлашга ёндашув, албатта, келтирилган учта ёндашув билан чекланмайди, кўпроқ бўлиши мумкин, ammo бу учта ёндашув муаммони тушуниш ва бу ишни амалга оширадиган муайян мутахассисга кўп нарса боғлиқлигини кенгроқ тушунтиради.

Бошқарув бизнес жараёнига таъсир қилади, лекин у томонидан ўзгартирилмайди; ресурслар бизнес жараёни томонидан ишлатилади, балки у томонидан ўзгартирилмайди (эскиришни хисобга олмаганда). Агар бизнес-жараёнлар (асосан ёрдамчи) бошқарув ёки ресурсларни ўзгартирса, масалан, технологияни ўзгартириш, кадрлар тайёрлаш, ускуналарни таъмирлаш, кейин

бу технологиялар, ходимлар ва ускуналар ўз бошқарувига ва ресурсларига эга бўлган тегишли жараёнларнинг кириш ва чиқиши бўлади [6].

Компаниянинг бизнес жараёнларини аниқлаш, уларни тавсифлаш, таҳлил қилиш ва уларни муқобиллаштириш - у мақсад эмас, балки корхонанинг самарали фаолиятини ташкил этиш ва унинг рақобатбардошлигини оширишга доир фаолият турларидан биридир.

Бу борада пахта тозалаш корхоналарининг кадрлар сифатини бошқариш моделларини ишлаб чиқиш тажрибаси алоҳида қизиқиш уйғотади. Шундай қилиб, биз томондан ИСО 9001: 2001 “Сифат менежмент тизими”.

Талаблар халқаро стандарти бўйича пахта тозалаш корхонаси жараёнларининг хилма-хиллигини бошқарув ва ўлчов жараёнларини таъминловчи асосий бизнес-жараёнлар ёки маҳсулот ҳаётий жараёнларига ажратиш амалга оширилди.

Жараёнларни бошқарув даражалари бўйича таснифлаш ва уларнинг мазмунини ҳисобга олиш тамойилидан келиб чиқиб, биринчи даражали қуйидаги еттига жараён аниқланди:

1. Ходимлар билан ишлаш стратегиясини яратиш ва уларни иш ўринлари даражасига етказиш.

2. Ходимлар малакаси даражасини ошириш бўйича тадбирлар.

3. Меҳнат мотивацияси.

4. Ходимларни ривожлантириш ва ўқитиш.

5. Пахта тозалаш корхонаси ходимлари фаолиятини ижтимоий ва психологик қўллаб-қувватлаш.

6. Меҳнатни муҳофаза қилиш ҳолатини бошқариш ва назорат қилиш.

7. Кадрлар ахборот тизимини ривожлантириш.

IDEFO услубияти ёрдамида кейинги деталлаштириш асосида иккинчи даражали "Мутахассиснинг компетентлик даражасини яхшилаш" модели яратилди [7]. Бу модел якуний натижа - малакали мутахассис олиш ва бажарилган ишлар сифатини яхшилашга қаратилган навбатдаги жараёнлардан иборат. Модел керакли даражадаги детал билан иерархик асосга қурилади ва ўрганилаётган тизимда нималар содир бўлаётганини, қандай вазифалар бажарилаётганини ва унинг функционал блоклари бир-бири билан ва атроф-муҳит билан қандай муносабатларга киришишини тушунишга ёрдам беради.

Шундай қилиб, "Ўзбекистон" АЖ пахта тозалаш корхонасининг бўлинмаларидан бирининг бошқарув тизими моделини жараёнли ёндашув асосида қуришнинг дастлабки қадамлари яқунланди.

Хулоса ва таклифлар. Жараёнларни бошқариш соҳасида муваффақиятга эришиш учун қуйидаги зарур шарт-шароитлар бўлиши лозим:

тузилмавий бўлинмаларда инновацион муҳитни яратишда менежерларнинг фаолияти;

самарали мотивация тизимига асосланган корпоратив сифат менежменти тизимини ишлаб чиқиш ва амалга оширишда ходимларни максимал даражада жалб қилиш;

пахтачилик маҳсулотларини ишлаб чиқаришда жараён ёндашувини амалга ошириш;

мижозлар талабларига мувофиқ жараёнлар ва хизматлар сифатини таъминлаш ва мижозлар эҳтиёжини қондириш бўйича доимий мониторингни амалга ошириш;

пахтачилик маҳсулотларининг ҳаёт цикли давомида сифатни режалаштириш, таъминлаш, бошқариш ва назорат қилиш бўйича тизимли ёндашувни амалга ошириш;

жараёнлар ва маҳсулотлар сифати учун муҳим бўлган ишлаб чиқариш босқичларида статистик сифатни назорат қилиш усулларидан (SPS) фойдаланиш;

PDCA (режалаштир - амалга ошир – текшир - ҳаракат қил) цикли, Kaizen ва DMAIC усулларини амалга ошириш асосида жараёнлар ва маҳсулотларни узлуксиз такомиллаштириш механизмларини амалга ошириш.

References:

1. Хаммер М. Реинжиниринг корпорации: манифест революции в биз-несе [Текст] / М. Хаммер, Д. Чампи ; пер. с англ. Ю. Е. Корнилович [и др.]. – М. : Манн, Иванов и Фербер. – 2006. – 287 с.
2. Управление – это наука и искусство : пер. с англ. [Текст] / А. Файоль, Г. Эмерсон, Ф. Тэйлор, Г. Форд. – М. : Республика, 1992. – С. 201.
3. Деминг, Э. Выход из кризиса: Новая парадигма управления людьми, системами и процессами [Текст] / Э. Деминг ; Пер. с англ. – М. : Альпина Паблишерз, 2007. – 370 с.
4. Гашкова, Л. В. Процессное управление развитием компетенций специалистов железнодорожного транспорта [Текст] / Л.В. Гашкова, С.В. Рачек // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 2. – С. 423.
6. Кондратьев, В. В., Кузнецов, М. Н. Показываем бизнес-процессы / В. В. Кондратьев, М. Н. Кузнецов. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://thelib.ru>.
7. Методы описания бизнес-процессов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.citycg.ru/services/business-process/metody-opisanija-processov>.

«Саноат корхоналарини инновацион ривожлантириш: назария ва амалиёт»
мавзусида халқаро илмий-амалий конференция, 10 октябрь 2020 йил

МАРДОНОВ ШЕРЗОД РУСТАМОВИЧ

“Пахтасаноат илмий маркази” АЖ мустақил изланувчиси
e-mail: Sherzodmr@mail.ru

САНОАТ КОРХОНАСИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШ МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЯСИ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ

Аннотация. Мақолада пахта тозалаш заводларининг истиқболли инновацион ривожланиши маркетинг стратегиясининг самарадорлигини баҳолаш методологиясини тақомиллаштириш масаласи муҳоқама қилинади.

Калит сўзлари. инновацион ривожланиш, маркетинг стратегияси, самарадорлиқни баҳолаш, ички ва ташқи омиллар.

МАРДОНОВ ШЕРЗОД РУСТАМОВИЧ

Независимый исследователь ООО
«Научный центр хлопковой промышленности»,
e-mail: Sherzodmr@mail.ru

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация. В статье рассматривается вопрос совершенствования методики оценки эффективности маркетинговых стратегий перспективного инновационного развития хлопкоочистительных заводов.

Ключевые слова. инновационное развитие, маркетинговая стратегия, аттестация, внутренние и внешние факторы.

MARDONOV SHERZOD RUSTAMOVICH

Independent researcher of Scientific Center of the Cotton Industry LLC.
e-mail: Sherzodmr@mail.ru

EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF THE MARKETING STRATEGY OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE

Abstract: The article discusses the issue of improving the methodology for assessing the effectiveness of marketing strategies for the prospective innovative development of cotton ginning plants.

Keywords. innovative development, marketing strategy, performance appraisal, internal and external factors.

Мавзунинг долзарблиги. Ҳозирги вақтда республикамиз экспорт салоҳиятини мустаҳкамлашда муҳим тармоқлардан бири саналган – пахтачилик мажмуи тараққиётига жиддий эътибор қаратилмоқда. Шу билан биргаликда, иқтисодиётда таркибий ўзгаришлар сиёсатини амалга ошириш орқали тайёр маҳсулот ишлаб чиқаришларни йўлга қўйиш масаласи долзарблигича қолмоқда. Шунинг учун пахта толасига чуқур ишлов бериш натижасида тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқаришга ҳукуматимиз жиддий эътиборини қаратмоқда. Шу сабабли 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида, жумладан «... таркибий ўзгартиришларни чуқурлаштириш, миллий иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини модернизация ва диверсификация қилиш ҳисобига унинг рақобатбардошлигини ошириш, ...» бўйича муҳим вазифалар белгилаб берилган [1]. Жаҳон бозорида рақобат шароитида маълум даражада келгуси инновацион ривожланиш жараёнининг ноаниқлигини кучайтираётган вазиятда, корхона мақсади ва вазифаларига жавоб берадиган, ички ва ташқи омилларга ўз таъсирини ўткази оладиган муқобил инновацион ривожланиш стратегик вариантларни амалиётга муваффақиятли жорий этиш муҳим масалалардан бири ҳисобланади. Шу сабабли маркетингнинг тамойиллари ва қоидаларини чуқур ўрганиш натижалари асосида пахта тозалаш корхоналарида самарали маркетинг хизматини ташкил этиш, танланган маркетинг стратегияси самарадорлигини баҳолаш долзарб масала саналади.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ҳозирги босқичда стратегиянинг самарадорлигини баҳолашга бир қанча ёндашувлар мавжуд. стратегиянинг самарадорлиги лойиҳалар самарадорлигига таянилиши мумкин эмас ва алоҳида хусусиятларни талаб қилади. Масалан, Ю. Н. Лапыгин потенциал самарали стратегиянинг куйидаги асосий хусусиятларини аниқлайди: танланган стратегиянинг моҳиятан тўғрилиги; стратегиянинг ягоналиги (муваффақиятга эришиш учун компания стратегияси ўзининг кучли томонлари ва рақобат устунликларини яратадиган имкониятларини ўз ичига олиши керак); келажакдаги ноаниқлик стратегик имконият сифатида (ташқи муҳитдаги ўзгаришлар келажакда муваффақиятга эришиш учун кашф этилиши ва ишлатилиши керак бўлган таҳдидларни ва янги қўшимча имкониятларни амалга оширади); мослашувчан етарлилик (ташқи муҳит томонидан тақдим этилган имкониятларни амалга ошириш учун компаниянинг ўзидаги стратегик ўзгаришлар ташқи ўзгаришларга адекват бўлиши зарур) [2].

Бизнингча, бу ёндашув бир томондан самарали, лекин айти пайтда тўлиқсиз ва баҳолаш қийин, чунки бу хусусиятларни холисона баҳолаш жуда қийин.

Бошқача ёндашув ҳам мавжуд. Масалан, Т. А. Зубов стратегиянинг самарадорлигини икки йўл билан баҳолаш мумкин деб ҳисоблайди: ишлаб чиқилган стратегик муқобилларни компания учун яроқлилигини, мақсадга мувофиқлигини, мақбуллигини ва мустаҳкамлигини аниқлаш учун баҳолаш; стратегияни амалга ошириш натижаларини режалаштирилган натижалар билан таққослаш [3]:

Айниқса, диққатга сазовор бўлган Р.С.Каплап ва Д.Нортоннинг баланслаштирилган кўрсаткичлар тизими (BSC)ни эътироф этиш лозим [4].

Бекмуродов А.Ш. томонидан маркетинг самарадорлигини баҳолашга мақсадли ёндашув асосида ҳисоб-китоблар амалга оширишни назарда тутадиган услубиёт ишлаб чиқилган бўлиб, бунда маркетинг харажатларининг самарадорлигини фойда ўсишининг маркетинг харажатлари улушига тўғри келган қисмига нисбати каби аниқланган [5].

Болтабоев М.Р. томонидан пахта толаси экспортида маркетинг – микс мажмуаси самарадорлигини ҳисоблашда маркетинг тадбирларини амалга ошириш ҳисобига олинган фойда микдорининг ушбу тадбирларни амалга ошириш харажатларига нисбати олинган [6].

Бу каби маркетинг самарадорлигини аниқлаш услубиётларини амалиётга қўллаш фойда ва харажатларни алоҳида бўлакларга ажратиш орқали ҳисоб-китоб ишларини олиб боришда кўплаб қийинчиликларни келтириб чиқаради.

Методология. Илмий-тадқиқот мавзуга оид хорижий ва маҳаллий тадқиқотчилар изланиш натижаларига таянилди ва статистик, танлаб кузатиш, таққослаш, экспертлар баҳоси каби усуллардан фойдаланилди.

Таҳлил ва натижа. Биз томондан пахта тозалаш корхоналарининг инновацион ривожланиш стратегияси самарадорлигини ҳар томонлама баҳолашни ўз ичига олган интеграллашган баҳолаш тизимидан фойдаланиш таклиф этилади.

Бунда мавжуд услублардан фарқли ўлароқ, пахта тозалаш корхоналари ривожланиш маркетинг стратегиясининг самарадорлиги учта таркибий қисмнинг комбинацияси сифатида кўриб чиқилади: стратегиянинг сифати - K_c ; стратегик самарадорлик - C_c ва мақсадга эришиш даражаси (ишлаш самарадорлиги) - M_d (1):

$$Э_c = f (K_c, C_c, M_d) \quad (1)$$

Стратегия сифати деганда стратегиянинг нисбий кўрсаткичларининг ташқи муҳитнинг ривожланиш тенденцияларига мос келиши, унинг динамиклиги, мослашувчанлиги, назорати, компаниянинг имкониятларига мослиги, объективлиги, компания стратегиясининг минтақавий ривожланиш стратегияси билан изчиллиги ва бошқалар тушунилади.

Энг самарали сифат стратегияси бир қанча стратегик муқобиллардан танлаб олиш босқичида аниқланди ва ўрганилаётган пахта тозалаш корхонаси учун урта стратегик вариантдан энг самаралиси сифатида преақтив стратегия варианты танланди.

Баҳолашнинг якуний босқичи бу стратегияни амалга оширишда корхона мақсадларига қай даражада эришилганлиги бўлади. Мақсадга эришиш даражаси ушбу стратегияни амалга оширишда эришилган натижанинг белгиланган мақсадларга мувофиқлик даражаси сифатида аниқланади, яъни:

$$\mathcal{E}_c = \frac{\mathcal{E}_\phi}{\mathcal{E}_p} \quad (2)$$

бу ерда, \mathcal{E}_ϕ – ҳақиқатда олинган натижа;

\mathcal{E}_p – режаланган натижа.

Пахта тозалаш корхоналари маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш самарадорлигининг интеграл баҳоси куйидаги формулар ёрдамида аниқланади:

$$K_{CC} = \sqrt{K_{K_c} \times K_{C_c} \times K_{M_d}} \quad (3)$$

бу ерда K_{K_c} – стратегия сифати коэффициенти;

– стратегия самарадорлик коэффициенти;

K_{C_c}

– стратегия мақсадга эришиш коэффициенти.

K_{M_d}

Маркетинг стратегияси самарадорлиги интеграл кўрсаткичи 0 дан 1 гача қиймат қабул қилади.

Стратегик самарадорлик - C_c ва мақсадга эришиш даражаси эса пахта тозалаш корхоналарида танланган преақтив стратегияни амалиётга татбиқ этишда баланслаштирилган кўрсаткичлар тизими (BSC)ни қўллаш асосида баҳоланди.

Тадқиқот жараёнида стратегия сифатини бўйича экспертлар берган баҳоларга қайта ишлов берилиши натижасида $K_{K_c} = 0,92$ га тенглиги аниқланди.

Стратегия самарадорлик коэффициенти - $K_{C_c} = 1$ деб олинади.

Стратегия мақсадга эришиш коэффициенти - K_{M_d} ни ҳисоблаш учун асос сифатида баланслаштирилган кўрсаткичлар тизими (BSC)даги истикболларни

тавсифловчи кўрсаткичлар олинди ва у $K_{M_d} = 0,96$ га тенг бўлди. Шундай қилиб, пахта тозалаш корхонасининг танланган преактив маркетинг стратегиясини амалга ошириш самарадорлиги куйидагига тенг бўлади:

$$K_{CC} = \sqrt{K_{K_c} \times K_{C_c} \times K_{M_d}} = \sqrt{0,92 \times 1,0 \times 0,96} = 0,94$$

Демак, ушбу пахта тозалаш корхонасида маркетинг самарадорлиги интеграл кўрсаткичи 0,94 га тенг бўлиб, 1 баҳолаш шкаласига биноан “аъло” деб баҳоланади. Бу эса, пахта тозалаш корхонаси инновацион ўсишининг танланган маркетинг стратегияси тўғрилигидан далолат беради.

Хулоса ва таклиф. Олиб борилган тадқиқот натижалари асосида пахта тозалаш корхоналарида маркетинг стратегияси самарадорлигини ошириш учун куйидагиларга эътиборни қаратиш лозим:

- пахта тозалаш корхонаси бошқарув таркибий тузилмасида маркетинг хизмати мақомини ошириш;

- маркетинг стратегияси самарадорлигини баҳолашни амалга ошириш, баҳолашда баланслаштирилган кўрсаткичлар тизимини ишлаб чиқиш;

- маркетинг фаолиятини ташкил этишда узок муддатда ушбу хизмат самарадорлигини таъминлайдиган маркетинг стратегияси вариантини танлаш;

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони // Lex.uz.

2. Лапыгин, Ю.Н. Теория организации: учебное пособие / Ю.Н. Лапыгин. – М., 2007. – 311 с.

3. Зуб, А.Т. Стратегический менеджмент: Теория и практика: учебное пособие для вузов / А.Т. Зуб, 2002. – 415 с.

4. Каплан Р.С., Нортон Д.П. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004. - 320 с.

5. Бекмуродов А. Ш., Янг Сон Бе. Стратегия развития текстильной промышленности Узбекистана: Кластерный подход. Монография. – Т.: ТГЭУ, 2006. – 112 с.

6. Болтабоев М. Р. Тўқимачилик саноатида маркетинг стратегияси. Монография. – Т.: ФАН, 2004. – 223 б.

ХОЛБЕКОВА ФЕРУЗАХОН РАСУЛОВНА

Тошкент давлат иқтисодиёт университети докторанти

e-mail: xolbekova_fr@gmail.com

МАҲАЛЛИЙ ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИ РИВОЖЛАНИШИДА ҚАЙТА САНОАТЛАШТИРИШНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ

Аннотация. Мақолада қайта ишлаб чиқаришни Фарғона вилояти мисолида маҳаллий ишлаб чиқаришни ривожлантиришдаги ўрни ва аҳамияти қўриб чиқилади. Хорижий олимларнинг фикрлари ва Фарғона вилоятининг хусусиятлари ва имқониятларини инобатга олган ҳолда, қайта ишлаб чиқариш тамойиллари асосида маҳаллий ишлаб чиқаришни ривожлантириш бўйича тақлиф ва тавсиялар ишлаб чиқилди.

Калит сўзлар. ишлаб чиқаришни ривожланиш, қайта саноатлаштириш, юқори технологик саноат тармоқлари, тарқибий ўзгартиришлар, техник ва технологик жиҳатдан янгилаш, маҳаллийлаштириш, раёбатлантириш сиёсати.

ХОЛБЕКОВА ФЕРУЗАХОН РАСУЛОВНА

Докторант Ташкентского государственного экономического университета

e-mail: xolbekova_fr@gmail.com

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ В РАЗВИТИИ МЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Аннотация. В статье рассматривается роль и значение реиндустриализации в развитии местного производства на примере Ферганского региона. Учитывая взгляды зарубежных ученых также особенности и возможности Ферганского региона, разработаны предложения, рекомендации по развитию местного производства на основе принципов реиндустриализации.

Ключевые слова. политика развития производства, реиндустриализации, высокотехнологичных производств, структурных изменений, технического и технологического обновления, локализации, стимулирования.

KHOLBEKOVA FERUZAXON RASULOVNA

Doctoral student of Tashkent State Economic University

e-mail: xolbekova_fr@gmail.com

ROLE AND SIGNIFICANCE OF REINDUSTRIALIZATION IN THE DEVELOPMENT OF LOCAL PRODUCTION

Abstract: The article examines the role and importance of reindustrialization in the development of local production on the example of the Fergana region. Based on the views of foreign scientists and the features and capabilities of the Fergana region, recommendations for the development of local production based on the principles of reindustrialization are proposed.

Keywords. policy of production development, re-industrialization, high-tech industries, structural changes, technical and technological renewal, localization, incentives.

Мавзунинг долзарблиги. Ўзбекистон мустақил тараққиётнинг дастлабки палласиданоқ ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг ички, барқарор омилларига таянувчи самарали иқтисодий сиёсатга эътибор қаратди. Бунда мамлакатдаги бой хом ашё ва ресурсларни қайта ишлашга йўналтирилган юқори технологик саноат тармоқларини барпо этиш, тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш, иқтисодиёт салоҳиятини кенгайтирувчи инновацияларни амалга ошириш ишларига катта эътибор қаратилди.

2017 - 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясининг “Таркибий ўзгартиришларни чуқурлаштириш, миллий иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини модернизация ва диверсификация қилиш ҳисобига унинг рақобатбардошлигини ошириш” бандида ишлаб чиқаришни модернизация қилиш, техник ва технологик жиҳатдан янгилаш, маҳаллий хом ашё ресурсларини чуқур қайта ишлаш асосида юқори қўшимча қийматли тайёр маҳсулот ишлаб чиқаришни жадал ривожлантиришга қаратилган сифат жиҳатидан янги босқичга ўтказиш орқали саноатни янада модернизация ва диверсификация қилиш, ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштиришни рағбатлантириш сиёсатини давом эттириш ҳамда, энг аввало, истеъмол товарлар ва бутловчи буюмлар импортининг ўрнини босиш, тармоқлараро саноат кооперациясини кенгайтириш каби тадбирларни амалга ошириш масалалари кўриб ўтилган [1].

Ишлаб чиқаришнинг мақсади чекланган ресурслардан унумли фойдаланиб, кишилар эҳтиёжини қондириш экан, унинг самараси товар ва хизматларнинг натурал ва қиймат жиҳатдан ўсишида, кўпайишида кўринади. Шу нуқтаи назардан олганда, ишлаб чиқариш жараёни ҳамisha нафлиликни, яъни истеъмол қийматини яратиш, кўпайтириш ва қийматларнинг ўсиш жараёни ҳисобланади, унинг асосий мақсади эса, истеъмол қийматини, яъни нафли товарни яратишдан иборат бўлади. Маҳаллий аҳолининг анъанавий меҳнат кўникмаси ва касб маданияти асосида ривожлантирилган ишлаб чиқаришни қайта ривожлантириш деганда, аввал мавжуд бўлган, қандайдир сабабларга кўра минтақа, қолаверса давлат иқтисодиётида ўз ўрнини йўқотган фаолият турини мамлакатдаги эҳтиёжни ҳисобга олган ҳолда қайта тиклаш ёки қайта саноатлаштиришдир.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Баъзи ҳолларда республикамизнинг баъзи иқтисодчи олимлари қайта саноатлаштиришни эскиликка қайтиш деб ўйлаб, бу атамани ишлатишдан йироқлашмоқдалар.

Хорижий иқтисодчи олимларнинг фикрлари аксинча, масалан Россиялик олимлардан М.В. Бузмакованинг таъкидлашича, “Кейинги вақтларда жаҳон иқтисодиётида қайта саноатлаштириш сўзи эътиборли ўринга эга бўлиб бормоқда. Бу атама иқтисодиётга янги технологик тизимни киритиш, мавжуд

эскирган технологияни янгиси билан алмаштириш, умуман олганда ишлаб чиқаришни инновацион янгилаш тушунчасига эга” [4]. О. В. Дьяченко фикрича, “Анъанавий ишлаб чиқаришни ривожлантиришда замонавий технологияни қўллаш билан қайта саноатлаштириш (реиндустриализация) ғояси пайдо бўлади” [5]. Н. О. Ширяева фикрича, “Худудий қайта саноатлаштириш – иқтисодий тизимнинг мослашувчан тикланиш реакцияси сифатида (саноат соҳасидаги аввалги ва замонавий инқироз, глобал иқтисодий вазиятдаги ўзгаришлар) ва саноатнинг қуйи тизимининг микро ва макро даражасида ўсиши билан боғлиқ замонавий саноат ва сегментларни шакллантириш, техник, технологик ва институционал модернизация қилишдир” [6]. С. Д. Бодрунов фикрича, “Иқтисодиётни қайта саноатлаш-тириш аввало, маҳаллий ишлаб чиқаришни ривожлантириш учун қулай инвестиция, технологик ва тадбиркорлик базасини таъминлайдиган инфра-тузилмани яратишга қаратилган бўлиши керак. Иқтисодий ривожланган мамлакатлар тажрибасига кўра, иқтисодиётнинг рақобатбардошлиги ва инновационлигини таъминлаш учун нафақат саноат соҳасида ижобий ўсиш тенденциясига эга бўлиш, балки бир қатор институционал шароитларга, яъни расмий ва норасмий институционал меъёрларга риоя қилиш керак” [3].

Методология. Ушбу мақолани ёзишда, таҳлил ва синтез, индукция ва дедукция, гуруҳлаш, статистик кузатув каби усулларидан фойдаланилган.

Таҳлил ва натижа. Фарғона минтақасида ҳам айрим соҳалар борки, улар қайта саноатлаштиришга муҳтож. XIX асрнинг охирларида Фарғона водийси ипакчиликнинг йирик марказларидан ҳисобланган ва республика-нинг 80 фоиз маҳсулотини берган. Фарғона вилоятининг иккита уездида (Марғилон ва Қўқонда) 1890-1894 йилларда 15735 минг пуд ипак хом ашёси ишлаб чиқарилган.

Атлас аҳолини миллий кийинишда, соғлигини сақлашда ва давлатнинг харбий стратегиясида катта аҳамиятига эга. Атласни тўқиш сифати ва микдорига бир нечта ишлаб чиқариш турлари асосий омил сифатида таъсир этади. Атлас маҳсулоти таннархининг 80-90 фоизини унинг асосий хом ашёси бўлган ипакнинг қиймати ташкил этади.

Бу соҳани ривожлантириш бўйича ҳукуватимиз томонидан ҳам бир қанча тадбирлар амалга оширилмоқда. Жумладан, “Ўзбекипаксаноат” уюшмаси томонидан Фарғона вилоятида 2017-2021 йилларда ипакчиликни ривожлантириш стратегияси ишлаб чиқилгани маъқулланди [8].

Лекин, ҳозирда юқорида кўрсатиб ўтилган жараёнларга маъсулиятсиз ёндашилганлиги туфайли, тўқимачилик саноатининг бу нозик турдаги маҳсулотининг тақчиллиги сезилмоқда. Шунингдек, атласнинг ватани ҳисобланган Марғилон шаҳрида йирик ипак ўраш комбинатининг йўқ қилиниши кўплаб аҳолини ишсиз қолишига ҳамда маҳаллий аҳолининг атлас тўқиш касби меҳнат кўникмасини йўқ бўлишига олиб келмоқда.

Айрим олимларнинг фикрича, иқтисодиётни ривожланишига таъсир этувчи омиллардан бири бўлган анъанавий одатлар, касбий маданият, усул ёки тартибни қўлланилиши эскилик ҳисобланади. Бизнинг фикримизча, агар бу одатлар, касбий маданият, усул ёки тартиб ўша ҳудуд иқтисодиётининг модернизация қилишга мос келган бўлса ва унинг ривожланишига ижобий таъсир кўрсатса, ундан фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Масалан, Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 16 январдаги 37-сонли “Қорақалпоғистон Республикаси Мўйноқ туманини комплекс ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори билан туман балиқ консерва заводини қайта ташкил этишга 26200 млн. сўм ажратиш кўзда тутилган [2].

Бу қарор анъанавий касбий маданиятни инобатга олувчи, ҳудуд иқтисодиётини ривожлантиришда тўғри ва ўз вақтида қабул қилинган ҳужжат бўлди. Чунки, Мўйноқ туманининг маҳаллий аҳолиси қадимдан балиқчилик ва уни қайта ишлаш билан шуғулланиб келган.

Бизнинг фикримизча, қайта саноатлаштириш бу айрим сабабларга кўра вақтинча тўхтаб қолган поездни таъмирлаб, қайта рельсга кўйишдир. Минтақанинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиқиб, маҳаллий ишлаб чиқаришни ташкил қилиш ва ривожлантириш, ҳудуднинг иқтисодий ўсишини таъминлашда қайта саноатлаштириш тамойилларидан фойдаланиш катта аҳамиятга эгадир.

Хулоса ва таклифлар. Ишлаб чиқариш корхоналарини фаолият тури, ташкил қилиниш ҳудудий ва бошқарув таркибига қараб икки гуруҳга бўлишимиз мумкин:

- умумдавлат аҳамиятга эга бўлган йирик ишлаб чиқариш корхоналари;
- ҳудудий аҳамиятга эга бўлган маҳаллий ишлаб чиқариш корхоналар.

Умумдавлат аҳамиятга эга бўлган йирик ишлаб чиқариш корхоналари юқоридаги омилларни ҳисобга олган ҳолда давлат стратегияси ҳамда ҳудуднинг жойлашган жойи ва табиий шароитидан келиб чиқиб режалаштирилади.

Маҳаллий ишлаб чиқариш корхоналарининг ривожланишига эса кўпроқ маҳаллий аҳолининг ишлаб чиқариш маданияти ёки ҳудуддаги умумаҳамиятга эга бўлган ҳамда саноат ишлаб чиқариш ва қишлоқ хўжалиги корхоналарининг ривожланиши таъсир этадиган ишлаб чиқаришдир.

Фарғона минтақасининг макроиқтисодий барқарорлигини таъминлашнинг янада ривожлантиришдаги мавжуд қулайликлар ва имкониятлар асосида маҳаллий ишлаб чиқаришни ривожлантириш стратегиясини қуйидаги фаолиятларни инобатга олган ҳолда белгилаш мумкин:

-минтақа вилоятларининг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиқиб, деҳқон хўжаликларида етиштирилган мева-савзотларни етиштириш, сақлаш, қайта ишлаш, сотиш жараёнларини кичик кластер тизимини ташкил қилиш асосида ривожлантириш;

-майда кустар усулида иш юритаётган хунармандларни тайёрлаётган маҳсулот турига қараб хунармандчилик уюшмаларига бириктирилган ҳолда ривожлантириш;

-маҳаллий аҳолининг анъанавий меҳнат кўникмаси ва касб маданияти асосида ривожлантирилган ишлаб чиқаришни қайта саноатлаштириш тамойиллари асосида ривожлантириш.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўзбекистон республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли Фармони.

2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 16 январдаги 37-сонли қарори.

3. Бодрунов С.Д. Реиндустриализация. Круглый стол в вольном экономическом обществе России // Мир новой экономики. — 2014. №1, с. 11-26;

4. Бузмакова М.В. Реиндустриализация – тенденция мировой экономики. // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки, 2017, № 1 (45), с. 7–17.

5. Дьяченко О. В. Реиндустриализация экономики челябинской области. // Вестник Челябинского государственного университета. Экономика. 2015. № 8 (363), с. 92–103.

6. Ширяева Н. О. Инвестиционное обеспечение реиндустриализации региональной экономики: условия и механизмы в контексте глобализации. Автореферат, г. Ростов-на-Дону, 2009.

7. <https://uz24.uz/uz/society>

YAXYAIEVA INOBAT KARIMOVNA

*Tashkent state university of economics, senior teacher
e-mail: yaxyaeva_ik@gmail.com*

**THE ROLE OF INTRODUCTION OF THE CONCEPT "ECONOMIC
PRODUCTION" IN INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE DEVELOPMENT OF
SMALL BUSINESS**

***Abstract.** In this article, the author explores the importance of introducing the concept of "economic production" in industrial enterprises in the development of small business. The research methodology is based on the review and analysis of the scientific literature on the digital transformation of society, mobile education, educational robotics, the use of software tools for the development of thinking. The article also summarizes the specifics of developing students' environmental thinking and lean manufacturing skills in the process of designing a mobile automated device in an environment of creative, interdisciplinary, knowledge and research activities aimed at preparing highly qualified professionals for the future economy.*

***Keywords:** lean manufacturing, waste type, environment, waste, workspace, rational use.*

YAXYAIEVA INOBAT KARIMOVNA

*Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, katta o'qituvchi
e-mail: yaxyaeva_ik@gmail.com*

**KICHIK TADBIRKORLIKNING RIVOJLANISHIDA SANOAT KORXONALARIDA
"IQTISODIY ISHLAB CHIQRISH" TUSHUNCHASINI IJRO QILISHNING ROLI**

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada muallif kichik biznesni rivojlantirishda sanoat korxonalarida "iqtisodiy ishlab chiqarish" tushunchasini joriy etishning ahamiyatini o'rganadi. Tadqiqot metodologiyasi jamiyatning raqamli o'zgarishi, mobil ta'lim, o'quv robototexnika, tafakkurni rivojlantirish uchun dasturiy vositalardan foydalanish bo'yicha ilmiy adabiyotlarni ko'rib chiqish va tahlil qilishga asoslangan. Shuningdek, maqola talabalarning kelajakdagi iqtisodiyot uchun yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashga qaratilgan ijodiy, fanlararo, bilim va tadqiqot faoliyati sharoitida mobil avtomatlashtirilgan qurilmani loyihalashtirish jarayonida ekologik fikrlash va o'zga'ir ishlab chiqarish qobiliyatlarini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlarini umumlashtiradi.*

***Kalit so'zlar:** tejamkor ishlab chiqarish, chiqindilar turi, atrof-muhit, chiqindilar, ish maydoni, oqilona foydalanish.*

ЯХҲҲЕВА ИНОБАТ КАРИМОВНА

*старший преподаватель Ташкентского государственного
экономического университета, e-mail: yaxyaeva_ik@gmail.com*

**РОЛЬ ВНЕДРЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО» НА
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В РАЗВИТИИ МАЛОГО БИЗНЕСА**

***Аннотация.** В статье автор исследует важность введения понятия «экономическое производство» на промышленных предприятиях в развитии малого бизнеса. Методология исследования основана на обзоре и анализе научной литературы по цифровой трансформации общества, мобильному образованию, образовательной робототехнике, использованию программных средств для развития мышления. В статье также обобщены особенности развития у студентов экологического мышления и навыков бережливого производства в процессе проектирования мобильного автоматизированного устройства в среде творческой, междисциплинарной, познавательной и исследовательской деятельности, направленной на подготовку высококвалифицированных специалистов для экономики будущего.*

***Ключевые слова:** бережливое производство, вид отходов, окружающая среда, отходы, рабочее пространство, рациональное использование.*

Introduction. Due to the difference between the production sphere and the material sphere, approaches to the organization and management of an enterprise have a number of differences. Therefore, the application of quality management systems (QMS) and methods of increasing efficiency will depend on various factors. The problems facing the enterprises of the service sector: low productivity, high production losses, poor quality of service, constant shortage of material, human and financial resources can be solved with the help of the "lean manufacturing" system.

Literature review. Under these conditions, domestic and foreign researchers as well as M.Agranovich [1], M. Fritsch, M. Wyrwich [2], F. Gault [3], M. Janelli [4], M.Hamada, M. Hassan [5] , S.D.Karakozov, NI Ryzhova [6], Ya. Kuzminov [7], P. Sorokin, I. Froumin, A. Lavrinenko [8], N. Shmatko and others substantiate the need to change the content, methods and organizational forms of educational work. The didactic process in the era of automation and globalization should be focused on solving the problems of the country's socio-economic development in the context of the fourth industrial revolution and the emergence of the digital economy.

As noted in their works by CE Mora-Luis, J. Martin-Gutierrez [9], the basis of the digital economy is the synthesis of the existing material production (new materials, automated design / production) and digital technologies, which supports the widespread use of artificial intelligence models and development of the Internet of things. According to the authors, "smart products" will be the norm in a world where intelligent computerized devices (robots), systems consisting of them, get the opportunity to interact in the preparation and deployment of automated production processes. The nature of the new industrial, or technological (digital) revolution places special demands on the highly skilled professionals of the future. E. Ya. Varshavskaya, E. S. Kotyrlo, Ya. Kuzminov, P. Sorokin, I. Froumin [10] reasonably conclude that graduates will need a high level of mathematical literacy for employment; thorough natural science and humanitarian training. The authors, when disclosing the essence of the professions of the future, focus on abilities that are called "competencies of the XXI century": fundamental theoretical knowledge, competencies in the field of technology (creativity, communication, self-organization, initiative, critical thinking, etc.).

Analysis and results. Today, the role of small business and private entrepreneurship in the economic development of the world is growing, and it is playing an important role in optimizing the market structure and providing employment. It is estimated that in post-industrial and industrial countries, this sector accounts for three-quarters of GDP and at least 80 percent of the working age population.

The development of small business and private entrepreneurship is one of the priorities in our country, which plays an important role in further increasing employment, achieving GDP growth, creating a modern business and competitive environment, and ensuring the sustainable development of the economy.

As the environmental situation worsened, governments in various countries began to demand that industrial companies take a responsible approach to the negative impact on the environment. Bare production allows you to reduce the resources spent to support the economy, which not only has a positive impact on the cost of the product, but also prevents many problems in the long run. To do this, instead of increasing production capacity, it is necessary to focus on more rational use of resources, while increasing the consumption of raw materials [1].

Lean Production is the concept of managing manufacturing enterprises based on continuous efforts to eliminate all types of waste (meaning “lean”, “lean”, “lean”). The concept is based on the principles of Toyota and allows you to organize the production of products with minimal costs in the shortest possible time, and at the same time achieve the level of quality required by the customer. In the 1950s, the creator of the Toyota production system identified 7 types of losses. (Figure 1)

1-picture. The main type of losses of the creator of the Toyota production system in the 50s of the twentieth century

The eighth was written by Jeffrey Licker in his book Toyota Way Development, which described it as “the unfulfilled creative potential of employees” [2,3,4]. To reduce confusion, it is enough to emphasize the aspects that you need to focus on first:

- ✓ Complexity - eliminating or reducing the number of complex technological solutions because they are, as a rule, more expensive and more difficult to manage;
- ✓ Labor - reducing “unnecessary” actions of workers;
- ✓ Overproduction - the production of the required amount of products for immediate delivery to the consumer, instead of loading warehouses;
- ✓ Space - rational use of space due to easier placement of equipment, conveyors, workstations and reduction of storage space;
- ✓ Energy - rational use of energy, energy-efficient production;
- ✓ Disadvantages - minimization of defects due to a more perfect technological cycle;
- ✓ Raw materials - striving for one hundred percent use of raw materials and minimization of industrial waste; all materials must be converted into the final product.
- ✓ Idle time - to prevent equipment failure, production should go in a well-coordinated single flow;
- ✓ Time - Eliminate equipment delays, long adjustments, or forced failures.
- ✓ Transportation - the elimination of unnecessary steps to move materials, people or data that do not affect the final value;
- ✓ Occupational safety - eliminating or reducing the risk to employees.

Figure 2. The structure of the concept of "Lean production"

Energy efficiency can be improved by efficient use of the workplace, reducing the need to transport recycled products from one department to another, and reducing the number of defects that need to be eliminated. Reducing the amount of raw materials consumed can be achieved by carefully controlling the materials, reducing the number of defects and the amount of industrial waste. If materials are used in a timely manner and not stored in a warehouse, this reduces the risk of deterioration and the associated economic losses. It also allows you to reduce warehouse inventories and occupied areas accordingly.

Lean Philosophy: Based on the principle of “waste is a lost resource”, waste disposal suggests that companies reduce the amount of industrial waste that leads to higher costs.

Conclusions

The implementation of this policy will be achieved through a continuous assessment of costs in all production processes, the involvement of staff in resource savings, the development of measures for the processing and reuse of materials. The key is a systematic approach and continuous improvement. Naked production also affects non-production improvements, i.e., allows:

- ✓ increase supply reliability;
- ✓ reduction of technological life of production;
- ✓ Improving the overall quality of products.

Today, the concept is shared by global industry leaders such as Ford, Boeing, Airbus, GE, Scania, Alcoa, Xerox, and hundreds of local businesses. In summary, many industries, such as machinery, are less environmentally friendly by nature, and lean technologies make environmental protection measures financially beneficial for the company itself due to energy efficiency and rational use of raw materials. The positive effect of reducing damage to the environment also avoids additional charges from producers who consume a lot of resources or have high emissions of harmful substances. Not only has naked production become a dominant trend in the global economy, but it can significantly reduce resource consumption, make industrial companies more environmentally friendly, and in addition, this strategy has become financially attractive.

References:

1. Agranovich M. Educational Resources: Saturation or Satiety? // Educational Studies Moscow. -2019. - Vol. 4. - Pp. 254-275. DOI:<https://doi.org/10.17323/1814-9545-2019-4-254-275>
2. Fritsch M., Wyrwich M. Regional Emergence of Start-Ups in Information Technologies: The Role of Knowledge, Skills and Opportunities // Foresight and STI Governance. - 2019. - Vol. 13 (2). -Pp. 62-71. DOI: <https://doi.org/10.17323/2500-2597.2019.2.62.71>
3. Gault F. User Innovation in the Digital Economy // Foresight and STI Governance. - 2019. -Vol. 13 (3). - Pp. 6-12. DOI: <https://doi.org/10.17323/2500-2597.2019.3.6.12>
4. Janelli M. E-Learning in Theory, Practice, and Research // Educational Studies Moscow. - 2018. -no. 4. - pp. 81-98. - DOI: <https://doi.org/10.17323/1814-9545-2018-4-81-98>

5. Hamada M., Hassan M. An Interactive Learning Environment for Information and Communication Theory // Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education.-2017.-Vol. 13 (1). - Pp. 35-59. <https://doi.org/10.12973/eurasia.2017.00603a>
6. Karakozov S. D., Ryzhova N. I. Information and education systems in the context of digitalization of education // Journal of Siberian Federal University. Humanities and Social Sciences. - 2019. -Vol. 12 (9). - Pp. 1635-1647. DOI: <https://doi.org/10.17516/1997-1370-0485>
7. Kuzminov Ya., Sorokin P., Froumin I. Generic and Specific Skills as Components of Human Capital: New Challenges for Education Theory and Practice // Foresight and STI Governance. - 2019. - Vol. 13 (2). - Pp. 19-41. DOI: <https://doi.org/10.17323/2500-2597.2019.2.19.41>
8. Lavrinenko A., Shmatko N. Twenty-First Century Skills in Finance: Prospects for a Profound Job Transformation // Foresight and STI Governance. - 2019. - Vol. 13 (2). - Pp. 42-51. DOI: <https://doi.org/10.17323/2500-2597.2019.2.42.51>
9. Mora-Luis C. E., Martin-Gutierrez J. The Change of Educational Processes, Learning and Teaching in Engineering Education // Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education. - 2020. - Vol. 16 (3). - em1828. DOI: <https://doi.org/10.29333/ejmste/116034>
10. Варшавская Е. Я., Котырло Е. С. Выпускники инженерно-технических и экономических специальностей: между спросом и предложением // Вопросы образования. - 2019. - № 2. -С. 98-128. DOI: <https://doi.org/10.17323/1814-9545-2019-2-98-128> URL:<https://elibrary.ru/item.asp?id=38246974>

2-СЕКЦИЯ. САНОАТ КОРХОНАЛАРИГА ТЎҒРИДАН ТЎҒРИ ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ

БАЙХОНОВ БАҲОДИР ТУРСУНБАЕВИЧ
ПМТИ, иқтисодиёт фанлари доктори, гуруҳ раҳбари
ОТАЖАНОВ УМИД АБДУЛЛАЕВИЧ
ПМТИ, иқтисодиёт фанлари номзоди, бош илмий ҳодим
e-mail: bahodir73@mail.ru.

САНОАТНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ СТРАТЕГИК УСТУВОРЛИГИ СИФАТИДА СЦЕНАРИЙЛИ ПРОГНОЗ

Аннотация: Мақолада мамлақатда саноатни ривожлантириш борасида олиб борилаётган ислохотлар, хорижий олимларнинг саноатни ривожлантириш бўйича тадқиқотлари, саноат ишлаб чиқаришининг 3 сценарийси асосида прогнозлари ва уларни ривожлантириш бўйича тақлифлар ўрганиб чиқилган.

Калит сўзлар. саноатни ривожлантириш, сценарий, прогноз, стратегик режа, қорхона самарадорлиги, ташиқ ва ички муҳит.

БАЙХОНОВ БАҲОДИР ТУРСУНБАЕВИЧ
Доктор экономических наук, руководитель группы. ИПМИ
ОТАЖАНОВ УМИД АБДУЛЛАЕВИЧ
Кандидат экономических наук, главный научный сотрудник
ИПМИ, e-mail: bahodir73@mail.ru.

СЦЕНАРНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ

Аннотация: В статье исследуются проводимые реформы в развитии промышленности в стране, исследования зарубежных ученых по развитию промышленности, прогнозы на основе 3-х сценариев промышленного производства и предложения по их развитию.

Ключевые слова. развитие отрасли, сценарий, прогноз, стратегический план, эффективность предприятия, внешняя и внутренняя среда.

BAIKHONOV BAODIR TURSUNBAEVICH
Doctor of Economics, team leader. IFMR
OTAZHANOV UMID ABDULLAEVICH
PhD in Economics, Chief Researcher
IFMR, e-mail: bahodir73@mail.ru.

SCENARIO FORECASTING AS A STRATEGIC PRIORITY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

Abstract: The article examines the ongoing reforms in the development of industry in the country, the research of foreign scientists on the development of industry, forecasts based on 3 scenarios of industrial production and proposals for their development.

Keywords. industry development, scenario, forecast, strategic plan, enterprise efficiency, external and internal environment.

Кириш Стратегик режалаштиришнинг муҳим элементларидан бири келажакда корхона фаолиятини олдиндан белгилаб берадиган кутилаётган воқеаларни ишлаб чиқиш сценарийларини ишлаб чиқишдир. Маълумки, фақат битта воқеа содир бўлиши эҳтимолига асосланган стратегик режани ишлаб чиқиш корхона муваффақиятсизлигининг асосий сабабларидан бири бўлиб, кейинчалик бозорда узоқ муддатли рақобатбардошликни йўқотишига олиб келиши мумкин. Узоқ муддатли истиқболда, стратегик режалаштириш ва прогнозлашда корхона самарадорлигини оширишга интилаётган корхона раҳбарлари, аввало, ташқи ва ички муҳитнинг ҳар хил асосий омилларининг комбинациясидан иборат ижобий ва салбий воқеалар содир бўлиш эҳтимолини ҳисобга олишлари керак. Стратегик режалаштиришга сценарий ёндошуви корхонага паст молиявий, меҳнат ва бошқа харажатлар шароитида янги бозор шароитларига тез мослашишга имкон берадиган элементлардан биридир.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси мавзу доирасида, яъни компаниянинг инвестицион, ишлаб чиқариш, технологик фаолиятини бошқариш, инқироз шароитида саноат корхоналарини модернизация қилиш ва беқарор ривожланиш ҳолатини бошқариш Т.А.hudyakova, A.V.Shmidt [1], инвестиция хавфларини миқдорий баҳолаш ва уларнинг олдини олиш M.S.Kim, E.B.Li, I.X.Jung [2], халқаро савдо ва инвестиция муносабатларининг ривожланиш даражасини баҳолашда иқтисодий ва математик моделлаштириш Dalevska N. Khobta V. Kwilinski A. Kravchenko S. [3], саноат корхоналарининг инвестиция капиталини шакллантиришдаги таркибий омиллар таҳлили P.V.Golovanov, A.N.Kulikova [4], компаниянинг молиявий ва моддий маблағлари тизимида инвестиция капиталининг оқилона тузилмасига эришиш масалалари B.V.Shmakov, ва I.B.Egorov [5], инқироз шароитида инвестиция сиёсатини тузатишнинг мумкин бўлган йўналишлари V.V.Kovalev [6], корхоналарни барқарор бошқариш ва инвестицияларни таҳлил қилиш бўйича M.L.Tseng ва бошқалар [7], саноат корхоналарининг барқарорлигини миқдорий ва сифат жиҳатидан баҳолаш воситаси сифатида назоратнинг симуляция модели V.V.Leontiev [8], технологик базани модернизация ва реконструкция қилишда инновациялар P.Xorvat, R.Gleich, M.Seyter [9], корхоналарнинг инвестицион ва инноватсион потенциали O.M.Orlovtseva [10], инновацион ва инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш жараёнида инвестиция сценарийларини ишлаб чиқиш, танлаш ва амалга ошириш бўйича V.I.Shiryayev ва E.V.Shiryayevлар [11] тадқиқотлар олиб боришган.

Методология Мақолада тизим назарияси, компаниянинг барқарор ривожланишини бошқаришга тизимли ёндошиш, моделлаштириш назарияси ва кўп омилли сценарийли прогноз амалиёти қўлланилган. Тадқиқотнинг назарий ва методологик асоси хорижий ва маҳаллий олимларнинг иқтисодий, инвестициявий ва моделлаштириш соҳаларидаги, саноат корхоналари

шароитларининг ноаниқлиги ва ўзгарувчанлиги асосида биз замонавий корхоналарнинг макроиқтисодий муаммоларини ечишга йўналтирилган динамик моделлардан фойдаланиш имкониятлари келтирилган.

Таҳлил ва натижалар Бугунги кунда корхоналарда ишлаб чиқариш фаолиятини стратегик режалаштириш ва уни амалга оширишга нисбатан ёндашувлар турлича. Юқори даражадаги ноаниқлик ва ташқи муҳитнинг тез ўзгариши шароитида ягона эҳтимоллик прогнозига асосланган стратегияни ишлаб чиқиш жуда хавфлидир. Беқарор муҳитда келажак учун кўплаб мумкин бўлган вариантлар мавжуд, бу ривожланишнинг асосий соҳаларида сценарийларни ишлаб чиқишни талаб қилади. Бундан ташқари, шуни таъкидлаш керакки, кўплаб корхоналарда ишлаб чиқариш фаолиятини стратегик режалаштириш жараёнида сценарийли прогнозлар кенг йўлга қўйилмаган. Сценарийларни тайёрлаш учун кўп вақт талаб этилгани учун, аксарият ҳолларда маҳаллий корхоналарда саноат муносабатларининг бутун тизими қисқа муддатли мақсадларга асосланади. Шу муносабат билан Ўзбекистон Республикасининг саноат ишлаб чиқариш тармоғини 2000-2019 йиллардаги Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмига (Y_q) таъсир этувчи омиллар асосий капиталга киритиладиган инвестициялар ҳажми (AKI) ва аҳоли бандлиги (TBS) таъсирида қандай ўзгаришлигини қуйидаги аниқланган (1)-моделдан фойдаланиб ҳисобланади.

$$Y_q = \frac{AKI^{0,884} * TBS^{1,5}}{e^{8,449999}} \quad (1)$$

1-жадвал

2030 йилгача саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми ўзгаришининг кўп омилли прогнози [11]

Йиллар	Жами саноат маҳсулот ҳажми, млрд. сўм	Асосий капиталга киритилган инвестиция, млрд. сўм	Бандлар сони, минг
	Y_q	AKI	TBS
2019	331007,1	73690,6	1810,9
2020	356090,4	77444,2	1846,4
2021	382066,9	81197,8	1881,9
2022	408945,4	84951,4	1917,4
2023	436734,5	88705	1952,9
2024	465442,7	92458,6	1988,4
2025	495078,3	96212,2	2023,9
2026	525649,5	99965,8	2059,4
2027	557164,3	103719,4	2094,9
2028	589630,6	107473	2130,4
2029	623056,2	111226,6	2165,9
2030	657448,6	114980,2	2201,4

1-жадвал прогноз кўрсаткичларига кўра, 2020 йилда асосий капиталга киритилган инвестициялар ҳажми 77444,2 млрд.сўмга ҳамда аҳолининг тармоқда бандлик даражаси 1846,4 минг кишига етиши ҳисобига мамлакат саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми 356090,4 млрд.сўмни ташкил этса, 2030 йилга бориб асосий капиталга киритилган инвестициялар ҳажми 114980,2 млрд.сўмга ҳамда аҳолининг тармоқда бандлик даражаси 1,2 мартага ортиши натижасида бу кўрсаткич 657448,6 млрд.сўмни ташкил этиши прогноз қилинмоқда. Шунингдек, 2030 йилга келиб саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми 2019 йилга нисбатан деярли 2 баробарга ортиши кўзда тутилмоқда. Олинган кўп омилли прогноз натижасига нисбатан полиномиал ва экспоненциал функциялар бўйича прогноз натижаларини тақослаш мумкин.

2-жадвал

2030 йилгача саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмининг сценарийли прогнозлари[11]

Йиллар	Кўп омилли ф-я $Y_q = \frac{AKI^{0,884} * TBS^{1,5}}{e^{8,449999}}$	Полиномиал ф-я $Y_q = 0,119x^6 - 5,72x^5 + 105,04x^4 - 906,1x^3 + 3965,9x^2 - 6415,7x + 5235,6$	Экспоненциал ф-я $Y_q = 2172,5e^{0,2442x}$
2019	331007,1	332881,6	287113,8
2020	356090,4	501470,6	366529,3
2021	382066,9	755116,8	467911,2
2022	408945,4	1126004,4	597335,3
2023	436734,5	1654486,7	762558,0
2024	465442,7	2390327,5	973481,3
2025	495078,3	3394027,9	1242745,8
2026	525649,5	4738239,3	1586488,8
2027	557164,3	6509261,9	2025311,1
2028	589630,6	8808628,5	2585511,3
2029	623056,2	11754774,6	3300662,8
2030	657448,6	15484793,9	4213624,9

Юқоридаги кўп омилли прогноз усулларида ҳисобланган кўрсаткичлар саноат маҳсулотлари ҳажмини ўртача миқдорда ўтган 11 йилликда 29 676,5 млрд.сўмга ошишини ёки бошқача айтганда шу давр оралиғида деярли 2 баробарга ошиши англатади. Бундан олинган асосий хулоса шуки, агар саноат тармоғига инвестициялар ҳажми 1,56 мартага ошса ҳамда натижада бандлик даражаси 1,21 мартага кўтарилса саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми номинал ҳисобда ўтган йиллар давомида 2 баробарга ошиши мумкин.

Қолган сценарийларда эса умуман бошқача натижага эришилди. Хусусан, Полиномиал функция қўлланганда, саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш функцияси қуйидагича кўринишга эга бўлди:

$$Y = 0,119x^6 - 5,72x^5 + 105,04x^4 - 906,1x^3 + 3965,9x^2 - 6415,7x + 5235,6 \quad (2)$$

Ушбу функция натижасида ҳисобланган саноат маҳсулолари ишлаб чиқариш ҳажми йилдан йилга юқори ўсиш тенденциясига эга бўлди. Хусусан, саноат маҳсулотлари нархи индексини ҳисобга олмаганда, 2020 йилда ишлаб чиқариш ҳажми саноатда 2019 йилга нисбатан 1,5 баробарга, 2025 йилда эса 10,2 мартага ошиши, 2030 йилга келиб 2019 йилга нисбатан 46,5 баробарга ўсиши кузатилди. Натижада саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми 2030 йилга бориб 15484793,9 млрд.сўмга етиши прогноз қилинмоқда.

Шунингдек, 3-сценарийли функция экспоненциал функция ҳисобланиб, ундан олинган прогноз кўрсаткичлари ҳам ўзига хосдир. Саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмини 3-сценарийли прогноз функцияси - экспоненциал функцияси куйидагича кўринишга эга бўлди:

$$Y = 2172,5e^{0,2442x} \quad (3)$$

Юқоридаги функция натижасида саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми прогноз кўрсаткичи 2020 йилда 366529,3 млрд.сўмга ташкил этган бўлса, 2022 йилда 597335,3 млрд.сўмга, 2025 йилда 1242745,8 млрд.сўмга етса, 2030 йилга келиб эса 4213624,9 млрд.сўмни ташкил этади. Кўриниб турганидек, 2030 йилга келиб саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми 2019 йилга нисбатан 14,7 баробарга ошиши кўзда тутилган. Бу кўрсаткич 2020 йилда 1,3 мартани ташкил этиши прогноз қилинмоқда.

Хулоса Хулоса қилиб айтганда, олиб борилга 3 тасценарий орқали пророгноз натижаларига кўра, кўп омилли прогноз натижалари ўз навбатида олдинги ўсиш тенденциясига мос келиши ҳамда ишлаб чиқаришни бир қанча омиллар таъсирида амалга оширилишини назарда тутсак, қолган икки сценарийдан устунлиги яққол намоён бўлади.

Албатта, бундай ижобий натижага эришишда ҳозирги кунда саноат маҳсулотлари ишлаб чиқаришни янада кенгайтириш, кичик бизнес субъектларини саноат фаолиятига кенг жалб этиш, саноат кооперациясини мустаҳкамлаш ва ривожлантириш, ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар таннархини камайтириш мақсадга мувофиқ. Шунингдек, айрим саноат тармоғига тегишли бўлган лойиҳалардаги йўл қўйилаётган камчиликларни бартараф этиш ҳам саноат соҳасида рақобатни қонун йўли билан тартибга солишни талаб этади ва бу борада соф рақобатлашган бозор муҳитини шакллантириш муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Khudyakova T.A. Shmidt A.V. Methodological approach to forecasting financial and economic enterprise stability. In Proceedings of the 26th International Business Information Management Association Conference 2015, Madrid, Spain, 11–12 November 2015; pp. 1612–1616.

2. Kim M.-S. Lee E.-B. Jung I.-H. Alleman, D. Risk assessment and mitigation model for overseas steel-plant project investment with analytic hierarchy process-fuzzy inference system. Sustainability 2019, 12, 4780.

3. Dalevska N. Khobta V. Kwilinski A. Kravchenko S. A model for estimating social and economic indicators of sustainable development. *Entrep. Sustain. Issues* 2019, 6, 1839–1860.
4. Golovanov P.V. Kulikova A.N. Anti-crisis management of financial and economic sustainability of an industrial enterprise. *E. Crisis Manag.* 2013,4, 60-65.
5. Shmakov B.V., Egorov I.B. *Modeling of Material Management Processes of A Distribution Company (System Approach): A Monograph*; Publishing SUSU: Chelyabinsk, Russia, 2007.
6. Kovalev V.V. *Financial Analysis: Capital Management, Investment Choice, Reporting Analysis; Finance and Statistics*: Moscow, Russia, 2012.
7. Tseng M.L. Tan P.A. Jeng S.Y. Negash Y.T. Darsono, S.N. Sustainable investment: Interrelated among corporate governance, economic performance and market risks using investor preference approach. *Sustainability* 2019,11, 2108.
8. Leontiev V.V. *Economic Essay*; Politizdat: Moscow, Russia, 1990.
9. Horvath P. Gleich R. Seiter M. *Controlling*; Franz Vahlen Verlag: Munchen, Germany, 2015.
10. Orlovtseva O.M. Practical aspects of using operational analysis as a tool in assessing the effectiveness of management decisions in an organization. *Agrar. Bull. Up. Volga* 2017, 1, 87–93.
11. Ўзбекистон Республикаси Статистика кўмитаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан прогност кўрсаткичлари тайёрланди.

ҚОРАБАЕВ ШУХРАТЖОН АХМАДЖОНОВИЧ

*Наманган муҳандислик-қурилиш институти “Менежмент”
кафедраси катта ўқитувчиси, e-mail: koraboyev@mail.ru*

**САНОАТ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КОРХОНАЛАРИДА ИНВЕСТИЦИЯЛАРДАН
Фойдаланиш прогнози асосида бошқаришни такомиллаштириш**

Аннотация: Мақолада Ўзбекистон Республикаси саноат ишлаб чиқаришида инвестициядан фойдаланиш ва уни бошқаришдаги тизимли ёндашувнинг назарий тамойилларига қўра бошқаришни такомиллаштириш тўғрисида мулоҳазалар юритилган. Мақолада саноат ялли маҳсулоти ҳажмига омиллар таъсирини ифода этувчи модел аниқланган. Қўзланган натижага эришиш учун инвестицияларни стратегик бошқариш тизимини такомиллаштириш алгоритми ва барқарор иқтисодий ривожланиш стратегияси ва инвестицияларни бошқаришнинг такомиллаштирилган механизми ишлаб чиқилган. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси саноат ишлаб чиқаришини мақсадли қўрсаткичларга эришиш бўйича тақлиф ва тавсиялар баён этилган.

Калит сўзлар: саноат ишлаб чиқариши, инвестиция, тизимли ёндашув, барқарор иқтисодий ривожланиш, эконометрик таҳлил, прогноз

ҚОРАБАЕВ ШУХРАТЖОН АХМАДЖОНОВИЧ

*Старший преподаватель кафедры «Менеджмент» Наманганского
инженерно-строительного института, e-mail: koraboyev@mail.ru*

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПРОГНОЗА ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ**

Аннотация: В статье рассматривается использование инвестиций в промышленное производство в Республике Узбекистан и совершенствование управления в соответствии с теоретическими принципами системного подхода к его управлению. В статье определена модель, отражающая влияние факторов на объем валовой промышленной продукции. Для достижения желаемого результата были разработаны алгоритм совершенствования системы стратегического управления инвестициями, стратегия устойчивого экономического развития и усовершенствованный механизм управления инвестициями. Также были внесены предложения и рекомендации по достижению целей промышленного производства в Республике Узбекистан.

Ключевые слова: промышленное производство, инвестиции, системный подход, устойчивое экономическое развитие, эконометрический анализ, прогноз

ҚОРАБАЕВ ШУХРАТЖОН АХМАДЖОНОВИЧ

*Старший преподаватель кафедры «Менеджмент» Namangan
engineering-construction institute, e-mail: koraboyev@mail.ru*

**IMPROVING MANAGEMENT ON THE BASIS OF THE FORECAST OF THE
USE OF INVESTMENTS IN INDUSTRIAL PRODUCTION ENTERPRISES**

Annotation: The article discusses the use of investment in industrial production of the Republic of Uzbekistan and the improvement of management in accordance with the theoretical principles of a systematic approach to its management. The article identifies a model that expresses the effect of factors on the volume of industrial output. To achieve the desired result, an algorithm for improving the strategic investment management system and an improved strategy for sustainable economic development and investment management have been developed. Also, proposals and recommendations for achieving the targets of industrial production of the Republic of Uzbekistan are set out.

Keywords: industrial production, investment, systemic approach, sustainable economic development, econometric analysis, forecast

Кириш. Ҳозирги глобаллашув шароитида саноат ишлаб чиқариш корхоналарининг рақобатдошлигини таъминлаш муҳим аҳамият касб этади. Бу борада саноат корхонасининг барқарор ривожланиши менежментнинг тўғри ҳаракатларига, иқтисодий ва математик моделлаштириш усулларига асосланган бошқарув қарорларини қабул қилишнинг мақбул тузилган механизмга боғлиқ. Умуман олганда, замонавий шароитда корхоналарнинг доимий ривожланиши барқарор инвестицияларнинг мавжудлиги билан белгиланади. Корхоналар амалиётини таҳлил қилиш инвестицияларнинг қиймати ва ривожланиш стратегиясини ишлаб чиқиш, ишлаб чиқариш активларини янгилаш ҳамда корхоналарнинг ресурс базасини кўпайтириш сифати ўртасидаги яқин алоқа муносабатлари мавжудлигини кўрсатади. Оптимал инвестиция сиёсати, инкироздан чиқиш шароитида стратегик жихатдан яхши бошқариладиган инвестиция лойиҳаларини бошқариш корхоналарнинг барқарор ривожланишига эришишга имкон беради.

Тадбиркорлик амалиётининг таҳлили корхона иқтисодий фаолиятининг мавжуд шароитларига мос келадиган компания эгаларининг дивидендлари миқдорини минималлаштириш учун мақсадли қўлланилиши ва саноат компаниясининг бошқарув моделига қўшилиши зарурлигини кўрсатади. Ушбу таклифларнинг амалга оширилиши компаниянинг сезиларли даражада катта миқдордаги суғурта захираларини яратади, молиявий таваккалчиликларни камайтиради, тегишли бизнес-лойиҳаларни амалга ошириш давомида корхонанинг барқарорлигини таъминлаш мумкин бўлган инвестицияларнинг мақбул турларини аниқлайди.

Корхона барқарорлигини таъминлашнинг энг муҳим омиллари ишлаб чиқаришнинг мумкин бўлган ҳажмини аниқлаш, ходимларнинг малакаси, корхонанинг техник базаси, ишлаб чиқариш фондларидан мақбул фойдаланишдан иборат бўлиб, сўнгги йилларда тадбиркорлик фаолиятини ривожланишнинг асосий муаммоси корхоналарнинг инвестиция фаолиятини бошқаришнинг зарурий механизми ва моделини ишлаб чиқаришни тақозо этмоқда.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили (Literature review). Оптимал инвестицияларни жойлаштириш мезонлари ва усуллари бўйича П.Массе[1], инвестициялар самарадорлигини ошириш имкониятлари А.Мартынов[2], техник тадбирларни иқтисодий баҳолашда фойдаланиш харажатлари ва капитал қўйилмаларни таққослаш усуллари А.Л.Лурье[3] инвестицион лойиҳалар самарадорлигини баҳолашнинг услубий муаммолари Д.С.Львов, В.Г.Медницкий, В.В.Овсиенко ва бошқалар[4], саноат, қурилиш ва савдо соҳаларида акциядорлик жамиятларининг молиявий ҳолати ва инвестицион жозибадорлигини таҳлиллари М.Н.Крейнина[5].

Инвестицияларнинг асосий йўналишлари бўйича тармоқ таркибидаги корхонанинг инвестиция сиёсатини шакллантириш Д.Гарнер, Р.Оуэн, Р.Конвей[6] ҳамда компания даромадларини тақсимлашнинг асосий тамойиллари Е.Graut[7], корхонанинг инвестиция сиёсатининг асосий йўналишларининг ўзаро боғлиқлиги И.А.Бланк[8], жаҳон тажрибаси ва Россияда бозор иқтисодиётининг замонавий ривожланиши давлат-хусусий шериклик асосида инвестиция лойиҳаларининг энг истиқболли ривожланиши С.П.Сазонов[9] инвестиция сиёсати - дастурий таъминотни жорий қилиш, унинг ёрдамида инвестиция сиёсатини амалга ошириш Е.Е.Сидорова ва Д.И.Живолуп[10] лар тадқиқотлар олиб боришган бўлиб, соҳа ривожига ўз ҳиссаларини қўшганлар.

Саноат ишлаб чиқаришини ривожланиши, инвестиция самарадорлини ошириш ва унда кичик бизнес субъектларининг роли тўғрисида Й.Шумпетер[11], ва К.Сонин[12], Ривожланган давлатларда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятида юқори технологияларга асосланган ишлаб чиқаришлар тўғрисида R.Oakey[13], кичик бизнес субъектлари мкамлакат иқтисодиётида муҳим ўрин эгаллайди ва унинг ўзига хос хусусиятлари мавжуд L.Polishchuk[14], кичик бизнеснинг давлатга ва рақобатнинг ривожланишига таъсир механизмлари В.Г.Басарева[15] лар томонидан ўрганилган бўлиб, айнан саноат корхоналари ишлаб чиқаришда инвестицияларни самарали бошқариш, барқарор иқтисодий ривожлантириш стратегиялари тўғрисида батафсил тадқиқот олиб борилмаган.

Тадқиқот методологияси (Research Methodology): Тадқиқот жараёнида статистик маълумотларни олиш ва таҳлил қилишда кузатув, танланма, статистик таҳлил, иқтисодий таҳлил, гуруҳлаш, эконометрик таҳлил ҳамда тизимли ёндашув таҳлил усуллари қўлланилган.

Таҳлил ва натижалар (Analysis and results). Кўрилган ҳар қандай чора-тадбирларни жорий қилиш ва мавжуд тамойиллар ҳамда механизмларни қўллаш орқали корхоналар реал натижалар берадиган ва саноат корхонасининг қийматини оширадиган самарали инвестиция сиёсатини шакллантирадilar. Саноатнинг ривожланиши ҳам давлат, ҳам хўжалик юритувчи субъектларнинг иқтисодий фаоллигини ошириш ва самарали миллий инновацион тизимни жадал ривожлантириш доирасида давлат-хусусий шерикликни кенгайтириш механизми орқали иқтисодиётни таркибий ва институционал қайта ўзгартиришлар йўли билан ресурс салоҳиятидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш имконини беради.

Ҳозирги кунда Ўзбекистон Республикаси саноат корхоналарининг иқтисодий барқарорлигини таъминлаш доирасида инвестицияларни стратегик бошқариш тизимини, барқарор иқтисодий ривожланиш стратегияси ва инвестицияларни бошқаришнинг такомиллаштирилган механизминини ишлаб чиқишни тақазо этмоқда.

Маълумки, капиталнинг таркибига ташкилотнинг узоқ муддатли активлари, корхонанинг айланма маблағлари ва инвестиция лойиҳаларини амалга оширишда фойдаланиладиган активлар учун ажратилган маблағлар киради. Агар корхонанинг молиявий ресурслари етарли бўлмаса, бошқарув айланма капиталга қўйиладиган инвестициялар сонини камайтира бошлайди, бу эса молия ва кейинчалик корхонанинг ишлаб чиқариш муаммоларини тезлаштиради.

Аксарият маҳаллий корхоналар раҳбарияти ушбу муаммоларни одатий, кўп марта синовдан ўтган усул бўлган янги қарз ва кредитларни жалб қилиш йўли билан ҳал қилишга ҳаракат қилмоқда. Бу, ўз навбатида, кўшимча харажатларга олиб келади, лойиҳаларнинг умумий қийматини оширади, самарадорликни пасайтиради ва ишлаб чиқариш корхоналарининг барқарор ривожланишига салбий таъсир қилади.

Корхона барқарор иқтисодий ривожланиш жараёни хорижий ва маҳаллий назарий изланишларда кўплаб омилларни ҳисобга олиш ва таҳлил қилиш асосида мураккаб, кўп қиррали ва қатъий тузилган ҳодиса сифатида кўриб чиқилади. Шунга асосланиб, ишлаб чиқариш корхоналарининг барқарорлигини таъминлаш доирасида инвестицияларни стратегик бошқариш тизимини такомиллаштириш учун қуйидаги асосий қадамлар кетма-кетлигини ўз ичига олиши мумкин бўлган қуйидаги алгоритм таклиф этилади (1-расм).

1-расм. Инвестицияларни стратегик бошқариш тизимини такомиллаштириш алгоритми⁴

⁴ Тадқиқот натижаларидан келиб чиққан ҳолда муаллиф ишланмаси

1-расмда келтирилган стратегик бошқариш тизимини такомиллаштириш алгоритмига изоҳ берадиган бўлсак:

1. Таҳлил босқичи. Ушбу босқичда корхонанинг ташқи ва ички муҳити чекланган омиллар асосида таҳлиллар ўтказилиши лозим, чунки акс ҳолда маълумотларни йиғиш ва қайта ишлашнинг мураккаблиги туфайли аниқ натижага эга бўлиш қийинлашади. Аниқ олинган маълумотлар компаниянинг муваффақиятли ишлаши учун мезонлар тизимини яратишга имкон беради ва зарур инвестицияларнинг тахминий миқдорини кўрсатади.

2. Тахминий-прогностик босқич. Бу саноат корхонасининг барқарор ривожланиш кўрсаткичларини шакллантиришни ўз ичига олади. Корхона раҳбарияти асосий фаолиятнинг самарадорлигини баҳолаб, корхона даромадлари ва мол-мулк таркиби, қарз маблағлари тузилмаси, соф фойда таҳлил қилиши, активларнинг ишончилигини аниқлаши керак.

3. Форматив босқич компаниянинг барқарор ривожланиш ҳолатига олиб келиши керак бўлган инновацион ўзгаришларнинг йўналишлари, ишлаб чиқариш, технологик базани модернизация қилиш бўйича стратегик қарорларни ишлаб чиқишни ўз ичига олади.

4. Назорат ва тузатиш босқичи. Ушбу босқичда режалаштирилган натижаларни компания стратегиясини амалга оширишнинг норматив кўрсаткичлари ва инвестиция сиёсатига тузатиш киритиш билан таққослаш таъминланади. Абатта, юқорида келтирилган босқичлар кетма-кетлиги бир марталик эмас, балки доимийдир. Ушбу босқичлар корхонанинг бутун фаолияти давомида такрорланиши керак бўлиб, фақат шу ҳолатда узоқ муддатли истиқболда барқарорликни таъминлаш мумкин.

Ишлаб чиқариш корхоналарини стратегик инвестицияларини бошқаришда юқорида келтирилган алгоритмга асосан, барқарор фаолиятини ва ривожланишини таъминлаш мумкин бўлиб, бунинг учун ушбу алгоритм ёрдамида барқарор ишлашини таъминловчи асосий омилларни ҳисобга олиш ҳамда инқирозли вазиятларда мамлакатнинг барқарор ривожланиш параметрларини баҳолаш ва башорат қилишга имкон берадиган мезонлар тизими асосида барқарор иқтисодий ривожланиш ва инвестицияларни бошқаришни такомиллаштиришнинг ўзаро таъсири моделини ишлаб чиқиш мумкин (2-расм).

Кўп жихатдан, ташкилотнинг барқарор, мувозанатли ривожланиши оптимал инвестицияларни бошқариш билан белгиланади. Компания раҳбарияти корхонанинг аниқ узоқ муддатли мақсадларини белгилашга, нуфузли капитал бозорларга киришда жиддий рақобат устунлигини берувчи капитал қўйилмаларнинг энг самарали йўналишларини танлашга, муқобил инвестиция лойиҳаларини баҳолашга ва умуман, тўғри инвестиция стратегиясини ишлаб чиқишга йўналтирилган узоқ муддатли инвестиция сиёсати орқали эришиши керак.

2-расм. Барқарор иқтисодий ривожланиш стратегияси ва инвестицияларни бошқаришнинг такомиллаштирилган механизми⁵

Ишлаб чиқариш корхонасининг ташқи муҳити тез ўзгарувчан параметрларнинг кўплиги билан ажралиб туради. Бунинг учун тезкор чоралар талаб этилади, бу эса барқарор иқтисодий ривожланишга эришиш муаммосини холисона тасдиқлайди[16].

Тақдим этилган модель ишлаб чиқариш корхоналарининг фаолияти ташқи ва ички муҳит омилларининг таъсирига боғлиқлигини кўрсатади[17]. Барқарор иқтисодий ривожланишни иқтисодий самарадорликнинг асосий кўрсаткичлари, технологик мукамаллик, бизнес жараёнларини оптималлаштириш ва маҳсулот сифатини ошириш билан тавсифланадиган жараён сифатида кўриб чиқиш мумкин.

⁵ Тадқиқот натижаларидан келиб чиққан ҳолда муаллиф ишланмаси

Иқтисодий самарадорлик ва техник мукамаллик кўрсаткичларининг ўсишига стратегик инвестицияларни ваколатли бошқариш ва инқироз ҳодисалари хавфини баҳолаш ёрдам бериши мумкин ва лозим[18].

Имитацион моделидан келиб чиққан ҳолда, кризис ҳодисалари бошланишининг статистик эҳтимоллиги, саноат учун хос бўлган атроф-муҳит параметрларининг ўзгаришини ҳисобга олган ҳолда корхона фаолиятининг маълум бир даври охирида мумкин бўлган йўқотишларнинг юзага келиши баҳоланади. Ушбу модел корхона барқарорлигининг учта йўналишини тақдим этади: ўтиш жойидан корхонани бошқариш пайтида қоникарсиз бошқарув хатти-ҳаракатларида мумкин бўлган қайтиш майдонидан зарур банкротлик соҳасига.

Тадқиқот натижаларининг муҳокамаси (Discussion) Саноатни модернизациялаш бўйича олдинга қўйилган мақсадларга эришиш учун давлатнинг ҳаракатлари асосий йўналишларини ҳисобга олган ҳолда ушбу дастурда давлатнинг роли ва ўрнини белгилаб, яратиладиган қўшилган қиймат нуқтаи назаридан миллий иқтисодиёт тузилмасида саноат ишлаб чиқаришининг ролини ошириш талаб қилинади, шу жумладан:

1. Саноатни модернизация қилишга инвестицияларнинг зарур ҳажмини таъминлаш (инвестиция сиёсати).

2. Ички ва ташқи бозорларда позицияларга эришиш учун саноат корхоналарига кўмаклашиш (экспортга йўналтирилган ишлаб чиқариш ва импортнинг ўрнини босиш).

3. Ички инфратузилмавий ва ресурс чекланишларини бартараф қилиш (худудий режалаштириш ва логистика).

4. Ривожланишнинг иқтисодий ва ижтимоий мақсадлари ўртасидаги мувозанатни қўллаб-қувватлаш (саноат сиёсатининг ижтимоий жиҳатлари).

Хулоса ва таклифлар (Conclusion/Recommendations)

Барқарорликнинг ҳар бир соҳаси динамик ва статик кўрсаткичларнинг тегишли қийматлари билан тавсифланади. Динамик кўрсаткичлар жами пул қарзларининг ўзгариши ўртача кунлик цавкасини таъминлайди, бу компания ўтиш зонасига кирганда пасаяди, кейин эса компаниянинг маблағлари кескин қисқарганда ва компания зарар келтирганда зарур банкротлик майдонига тушади. Ушбу моделда хавфларни ҳисобга олиш ва бизнесни аниқроқ баҳолаш ҳам эътиборга олинган. Бу орқали модель корхона раҳбариятига инвестиция стратегияларини амалга ошириш жараёнида юзага келиши мумкин бўлган хатарлар таъсирларни, шунингдек, ушбу агрессив салбий таъсирларнинг саноат корхонасининг барқарор ишлашига таъсирини аниқлаш, таҳлил қилиш ва ҳисобга олишга имкон беради.

Тақдим этилган бошқарув механизми, шунингдек, стратегик ҳаракатлар, стратегик маркетинг тадқиқотлари, компаниянинг инвестиция сиёсати, назорат чоралари, хавф даражасини аниқлаш ва ҳисобга олиш, стратегияларни баҳолаш ва бошқарув қарорларини амалга ошириш доирасида саноат қорхонасининг барқарор ривожланишида бирлаштиришга имкон беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати (Reference)

1. Массе П. Критерии и методы оптимального распределения капиталовложений: Пер. с фр.-М.: Статистика, 1971,503 с.
2. Мартынов А. Возможности повышения эффективности инвестирования // Экономист.-2000.-№9.-С.37-43.
3. Лурье А.Л. Методы сопоставления эксплуатационных расходов и капиталовложений при экономической оценке технических мероприятий.- В кн.: Вопросы экономики железнодорожного транспорта.-М.,1948.-С.6-15.
4. Львов Д.С., Медницкий В.Г., Овсиенко В.В. и др. Методологические проблемы оценки эффективности инвестиционных проектов // Экономика и математические методы.-1995.-Вып.2.-С.5-19.
5. Крейнина М.Н. Анализ Финансового состояния и инвестиционной привлекательности акционерных обществ в промышленности, строительстве и торговле.-М.: ДИС МВ-центр, 1994.-272 с.
6. Гарнер Д., Оуэн Р., Конвей Р. Привлечение капитала: Пер. с англ.-М.: Джон Уайли энд Санз, 1995.-464 с.
7. Graut E. Principles of engineering economy.-N.Y.: Ronald Press Co, 1950.
8. Бланк И. А. Инвестиционная политика предприятия: восемь основных этапов. http://www.elitarium.ru/2012/11/21/investicionnaja_politika_predpriyatija.html.
9. Сазонов С.П. К вопросу о государственно-частном партнерстве // Известия Волгоградского государственного технического университета. 2011. № 14 (87). С. 19–21.
10. Сидорова Е.Е., Живолуп Д. И. Теория и практика анализа эффективности инвестиционной деятельности промышленного предприятия // Известия Волгоградского государственного технического университета. 2013. № 5 (108). С. 53–58.
11. Шумпетер Й.(1982). Теория экономического роста: исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры. – М.: Прогресс.
12. Сонин К. (2000).Неравенство, права собственности и экономический рост в переходных экономиках: теория и российская действительность. – М.: EERC.
13. Oakey R. (1984). High Technology Small Firms: Regional Development in Britain and the United States. NY: St. Martin's Press.

14. Polishchuk L. (2001). *Small Business in Russia: Institutional Environment*. IRIS Working Paper, 240. College Park: IRIS Center, University of Maryland.
15. Басарева В.Г. (2010). Государственное регулирование развития малого предпринимательства: всегда ли это полезно // Международная научная школа-семинар имени академика С.С. Шаталина, «Системное моделирование социально-экономических процессов». – Звенигород, – С. 56–57.
16. Brusov, P.N.; Filatova, T.V. Cost and capital structure of a company in post Modigliani Miller era. *Financ. Anal. Probl. Solut.* 2011, 37, 2–12.
17. Mikhalev, O.V. *Economic Stability of Household Systems: Methodology and Practice of Research and Application Analysis*; Publishing House of St. Petersburg Academy of Management and Economy: St. Petersburg, Russia, 2010.
18. Khudyakova, T.A.; Shmidt, A.V. Uncertainty of external environment during the construction of the controlling system of sustainability. In *Proceedings of the 26th International Business Information Management Association Conference-Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth*, Madrid, Spain, 11–12 November 2015; pp. 1607–1611.

ТУРСУНОВ БОБИР ОРТИКМИРЗАЕВИЧ

Ph.D, «Иқтисодий хавфсизлик» кафедраси мудири, ТДИУ

e-mail: tursunov-bobir@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5004-375X>

МАМЛАКАТИМИЗДА ИНВЕСТИЦИЯ ФОНДЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ИЛГОР ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАДАН ФЙДАЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ

Аннотация. Ушбу мақолада мамлақатимизда инвестиция фондларини ривожланишининг ҳозирги ҳолати таҳлил қилиниб, инвестиция фондларини ривожланишига тўқтинлик қилаётган муаммолар баён этилган. Инвестиция фондларини ривожлантиришининг хориж тажрибаси ўрганилиб, мамлақатимизда инвестиция фондларини ривожланишга қаратилган тақлифлар тайёрланган.

Калит сўзлар: инвестиция фонди, акциядорлик жамияти, пай фонди, соф актив, инвестор, акция.

ТУРСУНОВ БОБИР ОРТИКМИРЗАЕВИЧ

Ph.D, заведующий кафедры «Экономика безопасности», ТГЭУ

e-mail: tursunov-bobir@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5004-375X>

ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ПРИ РАЗВИТИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ В НАШЕЙ СТРАНЕ

Аннотация. В статье анализируется текущее состояние развития инвестиционных фондов в нашей стране и описаны проблемы, препятствующие развитию инвестиционных фондов. Изучен зарубежный опыт развития инвестиционных фондов, подготовлены предложения по развитию инвестиционных фондов в нашей стране.

Ключевые слова: инвестиционный фонд, акционерное общество, паевой фонд, чистые активы, инвестор, акции.

TURSUNOV BOBIR ORTIKMIRZAEVICH

Ph.D, Head of the Department of Economic Security, TSEU

e-mail: tursunov-bobir@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5004-375X>

ISSUES OF USING ADVANCED FOREIGN EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT OF INVESTMENT FUNDS IN OUR COUNTRY

Abstract. This article analyzes the current state of development of investment funds in our country and describes the problems that hinder the development of investment funds. Foreign experience in the development of investment funds has been studied, and proposals for the development of investment funds in our country have been prepared.

Keywords: investment fund, joint stock company, share fund, net asset, investor, stock,

КИРИШ. Жаҳон амалиётида фонд бозори инфратузилмасини такомиллаштиришга қаратилган илмий тадқиқотлар, жумладан, фонд бозори инфратузилмасининг асосий таркибий қисмлари ҳисобланган ахборот берувчи фонд индексларини такомиллаштириш, биржалар ва муқобил савдо тизимларининг ролини ошириш, янги молиявий воситаларни жорий этиш, фонд бозорида ўз-ўзини бошқариш органларини ташкил этиш, қимматли қоғозларни он-лайн сотиб олиш ва электрон савдоларни ташкил этиш, бўйича илмий изланишлар олиб боришни тақозо этади.

Мамлакат иқтисодиётининг рақобатбардошлигини ошириш ва иқтисодиёт тармоқларини модернизация қилиш молия-банк тизими, шу жумладан капитал бозори имкониятларидан тўлиқ фойдаланишни ҳамда ушбу тизимни сифат жиҳатдан янги босқичга кўтаришни талаб қилади. Таъкидлаш жоизки, мамлакат иқтисодиётининг рақобатбардошлигини ошириш ва иқтисодиёт тармоқларини модернизация қилиш молия-банк тизими, шу жумладан капитал бозори имкониятларидан тўлиқ фойдаланишни талаб қилади.

Шу мақсадда, капитални жалб қилиш ҳамда корхона, молиявий институтлар ва аҳолининг эркин ресурсларини жойлаштиришдаги муқобил манба сифатида фонд бозорини ривожлантириш 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида асосий вазифалардан бири этиб белгиланган. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг 2019 йил учун мўлжалланган энг муҳим устувор вазифалар ҳақидаги Олий Мажлисга Мурожаатномасида ҳам молия бозорлари, жумладан, фонд бозорини ривожлантириш янги иқтисодий шароитда асосий мақсадларимиздан бири эканлиги қайд этилган.

Бу борадаги ислохотларнинг дастлабки босқичи сифатида жаҳон давлатлари тажрибасидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 14.01.2019 йилдаги 5630-сонли Фармони билан мустақил давлат органи - Капитал бозорини ривожлантириш агентлиги тузилиб, унинг асосий вазифалари этиб қимматли қоғозлар бозорини шакллантириш, ривожлантириш, тартибга солиш ва корпоратив бошқарув соҳасида ягона давлат сиёсатини амалга ошириш белгиланган.

АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ. Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида фонд бозори инфратузилмасини ривожлантиришнинг илмийназарий жиҳатлари кўплаб хорижлик олимларнинг тадқиқот йўналишидир. Бу борада Б.И.Алёхин [3], Шарп У.[4], Навой А.В. [5], Р.Брейли [6], Р.Розен, А.Сигел, Дж.Тьюлз, Дж.Сорос, Ф.Фабоцц, Дж.Хикс сингари олимларнинг илмий тадқиқот ишларида ўрганилган. Санаб ўтилган тадқиқотчиларнинг иқтисодиёт фанига қўшган салмоқли ҳиссасига қарамай, қимматли қоғозлар ва фонд бозорини молиялаштириш, улар фаолиятини таҳлил қилиш, баҳолаш, тартибга солиш ва назорат қилиш масалаларининг ўзига хос хусусиятлари инобатга олинмаган.

Мустақил давлатлар ҳамдўстлиги мамлакатларида бу борада Я.Миркин [7], Э.А.Баринов [8], А.А.Килячков [9], Н.Берзон сингари олимлар б тадқиқотлар олиб борганлар. Мазкур олимларнинг илмий ишларида фонд бозори иштирокчилари ва ташкилотчилари фаолияти инфратузилмавий муассаса сифатида ўрганилмаган.

Ўзбекистон фонд бозорини ривожланмаганлигига таъсир этувчи давлат органларининг аралашуви, йирик акция пакетларига давлат эгалик қилиши, аҳолининг қимматли қоғозлар ва ундан даромад олиш мумкинлиги ҳақида етарлича тасаввурга эга эмаслиги, инфратузилма облигацияларининг муомалада йўқлиги, қимматли қоғозлардан даромад олишни таъминловчи ва кафолат берувчи инфратузилма субъектларининг ривожланмаганлиги сингари муаммолар етарлича тадқиқ этилмаган. Фонд бозори унинг ривожлантириш йўллари, қимматли қоғозлар бозори фаолиятини такомиллаштиришнинг умумий жиҳатлари И.Бутиков [11], М.Хамидулин [10], Ш.Шоҳъазамий [12], У.Алиева [13] ва бошқа олимларнинг илмий тадқиқот ишларида кўрсатиб берилган.

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР. Капитал бозорини ривожлантириш агентлигининг маълумотига кўра, бугунги кунда эмиссия қилинган акцияларнинг умумий номинал қиймати 100 триллион сўмдан ортиқ бўлиб, улардан фақатгина 1,5 фоизига эркин муомалада ҳаракат қилмоқда. Бу ялпи ички маҳсулотга нисбатан ҳисоблаганда 1 фоиздан кам ҳисобланиб, ушбу кўрсаткич Сингапурда 188 фоиз, Малайзияда 112 фоиз ва Россияда 34 фоизни ташкил этади. Мазкур ҳолат Ўзбекистонда капитал бозори мамлакат иқтисодиётида инвестициялар ва жамғармалар ўртасида воситачилик ролини сифат ва миқдор жиҳатдан юқорига кўтариш учун катта потенциалга эгалигини кўрсатади. Бунинг учун, қимматли қоғозларни чиқариш ва муомалада бўлишини, инвестицияларни кенг жалб этиш, корпортив бошқарувни ривожлантириш ва аҳолининг молиявий саводхонлигини ошириш бўйича комплекс чора-тадбирларни кўзда тутувчи капитал бозори ривожланишининг узок муддатли стратегиясини ишлаб чиқиш тақозо этилади.

Мазкур стратегияда фонд бозорини ривожлантиришга тўсқинлик қилаётган омилларни бартараф этиш, уни тартибга солувчи қонун ва қонун ости ҳужжатларни бозори ривожланаётган давлатлар талабларига (“frontiers market”) мувофиқлаштириш, таркибига брокерлар, пенсия фондлари, суғурта компаниялари, банклар кирувчи молия бозорининг эко-тизимини яратиш, аҳолининг бўш турган маблағларини фонд бозорига жалб қилишнинг жаҳон тажрибасида қўлланилган самарали институтларни шакллантиришдан иборат. Эътиборлиси, 2019 йилда Европа тикланиш ва тараққиёт банки, Осие тараққиёт банки ва бошқа қатор халқаро экспертлар кўмагида 2020-2025 йилларда Ўзбекистон капитал бозорини ривожлантириш стратегиясининг лойиҳаси ишлаб чиқилди ва кенг жамоатчилик ўртасида муҳокамага қўйилди.

Мазкур стратегиянинг асосий вазифаларидан бири - эркин муомаладаги жами қимматли қоғозларнинг ялпи ички маҳсулотга нисбатини 2025 йил охиригача камида 10-15 фоизга етказиш ҳисобланади.

Хорижий тажрибани ўрганиш натижаларига кўра, инвестиция фондларининг тараққиёти молия бозорини ривожланишига ва шу асосда мамлакат иқтисодий ўсишига сезиларли даражада таъсир кўрсатади. Шу сабабли, мамлакатимизда ҳам инвестиция фондлари фаолиятини ривожлантириш мақсадида, 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида, аҳолининг бўш пул маблағларини иқтисодиётнинг реал секторига жалб қилиш мақсадида корхоналар томонидан чиқарилган қимматли қоғозларни сотиб олишни рағбатлантириш, хусусан, жисмоний шахсларнинг қимматли қоғозларни сотиб олишга йўналтирилган маблағларини даромад солиғидан озод этиш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш, вазифаси қўйилган [1]. Шунингдек, 2019 йилда мамлакатимизни ривожлантиришнинг энг муҳим устувор вазифалари тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг Парламентга Мурожаатномасида мамлакатимизда молия бозорлари, жумладан, фонд бозорини ривожлантириш янги иқтисодий шароитда асосий мақсадларимиздан бири бўлиши кераклиги белгилаб берилди [2]. Бу эса, ўз навбатида, мамлакатимизда инвестиция фондларини ривожлантириш учун шарт-шароитлар яратиш ва қўллаб-қувватлаш заруриятини юзага келтиради.

Барчага маълумки, инвестиция фонди инвесторларнинг пул маблағларини жалб қилиш ҳамда уларни қонун ҳужжатларига мувофиқ қимматли қоғозларга, бошқа инвестиция активларига, шунингдек, банк ҳисобварақларига ва омонатларга жойлаштириш мақсадида ташкил этилади. Жаҳон тажрибасига кўра, қулай инвестиция муҳитини яратиш инвестиция фондларини шиддатли ривожлантиришга кўмаклашади, улар вақти келиб жаҳон иқтисодий ҳамжамиятига қўшилишга кўмаклашувчи халқаро инвестиция фондлари пайдо бўлишига шароитлар яратади. Ривожланган мамлакатларда инвестиция фондлари ва халқаро инвестиция фондлари мамлакат ва минтақа иқтисодиёти ўсишига ижобий таъсир эта олади.[14]

Инвестиция фонди амалдаги қонунчилик асосида ўз низом фаолиятини нормал амалга ошириш учун, ривожланиш истиқболларидаги вазифаларини ҳал қилиш учун тегишли маблағларга эга бўлишлари, маблағлардан самарали фойдаланишлари ва уни кўпайтириш йўллари қидириб топишлари талаб этилади. Шу боисдан инвестиция фондлари молиясини, унинг даромадлари, харажатлари ва соф фойдаси динамикасининг таҳлили орқали ўрганиш муҳим аҳамият касб этади.

Биринчидан, қимматли қоғозлар бозорида инвестиция фондлари сонининг камлиги. Ҳозирги кунда Ўзбекистонда 9 та инвестиция фонди мавжуд бўлиб, уларнинг 6 таси молия бозорида фаолият юритмоқда.

1-расм. Россия Федерациясининг 2016-2020 йиллардаги пай инвестиция фондлари фонд турлари (очик, ёпиқ, биржа, оралик) буйича статистикаси

Ваҳоланки, биргина АҚШнинг ўзида 16818 та инвестиция фонди фаолияти йўлга қўйилган бўлиб, улардан 9356 таси очик турдаги 530 таси эса ёпиқ турдаги инвестиция фондларидир [3]. Шунингдек, Россияда 1374 та [4] ёки Қозоғистонда 78 та пай инвестиция фондлари 27 та [5] акциядор инвестиция фондлари молия бозорида иштирок этишмоқда.

Иккинчидан, инвестиция фондлари фаолиятини тартибга солиш бўйича меъёрий-ҳуқуқий асосларни такомиллашмаганлиги. Ўзбекистон Республикасининг 2015 йил 29 июндаги “Инвестиция ва пай фондлари тўғрисида”ги қонуни мавжуд бўлишига қарамадан, мамлакатимизда ҳозирги кунга қадар инвестиция фонди ҳисобланган пай фондлари фаолияти йўлга қўйилмаган. Чунки, пай фондлари фаолиятини ташкил этиш тўғрисидаги низом ва реестрини юритиш бўйича тартиб ҳанузгача ишлаб чиқилмаган.[14]

Учинчидан, мамлакатимизда Қимматли қоғозлар бозори фаолиятини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш маркази томонидан олиб борилган инвестиция фондларининг молиявий таҳлили натижасида уларнинг кузатув кенгашлари ва инвестиция активларининг ишончли бошқарувчиларига нисбатан талаблар қийинлаштирилиши мамлакатимиздаги кўплаб инвестиция фондлари фаолиятини юритишга тўсиқ бўлмоқда. Натижада акциядорлик жамиятларига айланган инвестиция фондлари томонидан бир қатор қонун бузиш ҳолатлари ҳам қимматли қоғозлар бозори фаолиятини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш маркази томонидан аниқланган.[14]

1-жадвал

Пай инвестиция фондлари: соф активлар, фондлар сони ва акция
турлари сони [15]

Year	Total net assets <i>Billions of dollars</i>	Number of funds	Number of share classes
1940	\$0.45	68	—
1945	1.28	73	—
1950	2.53	98	—
1955	7.84	125	—
1960	17.03	161	—
1965	35.22	170	—
1970	47.62	361	—
1975	45.87	426	—
1976	51.28	452	—
1977	48.94	477	—
1978	55.84	505	—
1979	94.51	526	—
1980	134.76	564	—
1981	241.37	665	—
1982	296.68	857	—
1983	292.99	1,026	—
1984	370.68	1,243	1,243
1985	495.39	1,528	1,528
1986	715.67	1,835	1,835
1987	769.17	2,312	2,312
1988	809.37	2,737	2,737
1989	980.67	2,935	2,935
1990	1,064.34	3,078	3,176
1991	1,392.17	3,402	3,586
1992	1,641.58	3,823	4,207
1993	2,068.94	4,533	5,561
1994	2,153.69	5,324	7,696
1995	2,807.61	5,724	9,006
1996	3,520.29	6,246	10,350
1997	4,461.17	6,675	11,988
1998	5,516.07	7,308	13,707
1999	6,833.75	7,758	15,209
2000	6,955.94	8,134	16,687
2001	6,969.00	8,268	17,967

«Саноат корхоналарини инновацион ривожлантириш: назария ва амалиёт»
мавзусида халқаро илмий-амалий конференция, 10 октябрь 2020 йил

2002	6,380.19	8,223	18,947
2003	7,398.75	8,107	19,290
2004	8,093.27	8,039	20,025
2005	8,888.70	7,967	20,534
2006	10,395.24	8,106	21,231
2007	11,995.19	8,019	21,569
2008	9,618.69	8,022	22,233
2009	11,108.97	7,651	21,621
2010	11,831.06	7,546	21,894
2011	11,630.37	7,581	22,277
2012	13,053.59	7,596	22,659
2013	15,048.93	7,721	23,413
2014	15,876.62	7,934	24,251
2015	15,657.87	8,121	25,078
2016	16,353.46	8,073	25,134
2017	18,764.91	7,966	25,136
2018	17,709.73	8,094	25,036
2019	21,291.52	7,945	24,593

Тўртинчидан, мамлакатимизда фаолият юритаётган акциядорлик жамиятларига устав фондига қўйилган талабларни юқорилиги инвестиция фондини фаолият юритишига тўсиқ бўлмақда. Натижада бир қатор йирик хусусийлаштириш инвестиция фондлари кузатув кенгаши ташаббуси билан акциядорларнинг умумий йиғилиши қарори орқали тугатилди. Оқибатда қимматли қоғозларнинг иккиламчи бозорида муомалада бўлувчи ресурслар ҳажми ҳам камайишига олиб келди.

Шунингдек, сўнгги йилларда тез суръатларда ривожланаётган мамлакатларда инвестиция фондларини ривожланиши дунёдаги йирик инвесторлар ривожланган мамлакатларга нисбатан тез суръатларда ривожланган мамлакатларга инвестициялар амалга оширмақда. Мазкур тенденцияни давом этиши ривожланаётган мамлакатларнинг молия бозорларда капитал учун рақобатнинг кучайишига олиб келмақда. 2010 йил охирига келиб дунё миқёсидаги барча инвестиция фондларининг молиявий активлар 198 триллион АҚШ доллари миқдорида пул маблағни ташкил этган бўлса, шунинг 21 фоизи тез суръатларда ривожланаётган мамлакатлар иқтисодиётига тўғри келади. 2020 йилга келиб эса, дунё миқёсидаги барча инвестиция фондларининг молиявий активлар 371 триллион АҚШ доллари миқдорида пул маблағини ташкил этиши прогноз қилинмақда. Шундан 30 фоизи тез суръатларда ривожланаётган мамлакатлар иқтисодиётига тўғри келади [6].

Инвестиция фондлари расмий манбаларида инвесторлар учун талаб этилган маълумотларнинг шаффофлиги тўлиқ ақс этмаслиги. Мамлакатимизда фаолият юритаётган инвестиция фондларидан атиги иккитасида, яъни “Камалак” ва “Dagomad Plus” фондларида маълумотлар мавжуд. Шунингдек, акцияларнинг даромадлилиги, ҳар бир акциядан олинadиган дивиденд миқдори ҳисоб юритиш базаси шаклланмаган.

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР. Юқоридаги муаммоларни бартараф этиш, инвестиция фондларини мамлакат молия бозорида фаол иштирокини таъминлаш мақсадида қуйидаги тадбирларни амалга ошириш лозим.

Биринчидан, мамлакатимиздаги инвестиция фондларининг соф активларини ошириш учун бу фондлар портфелида юридик шахслар акциялари сонини янада кўпайтириш мақсадга мувофиқ. Юридик шахслар акциялари сони кўпайиши инвестиция фондларининг соф активлари қиймати ошишига имкон яратади.

Иккинчидан, инвестиция фондлари расмий манбаларида инвесторлар учун зарур бўлган маълумотлар, яъни акцияларнинг даромадлилиги, ҳар бир акциядан олинadиган дивиденд миқдори ва бошқа маълумотларнинг тўлиқлигини таъминлаш лозим. Бу инвестиция фонди ҳақида инвесторларга ўз маблағларини жалб этишни кўпайишига ва бу орқали инвестиция фондларининг соф активлар қийматини ошишига олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги фармони. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида//Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. –Тошкент, 2017. – № 6 (766). – 32-б.

2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси // Халқ сўзи, <http://xs.uz>, 2018 йил 28 декабрь.

3. Алёхин Б.И. Рынок ценных бумаг (введение в фондовые операции). - М.: Финансы и статистика, 1991. –230с.;

4.Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1999. - XII, 1025 с.;

5.Навой А.В. Структурный анализ международного движения капитала //Деньги и кредит. – М., 2007. – №1. –44 с.;

6.Брейли Ричард, Майерс Стюарт Принципы корпоративных финансов: Пер. с англ. – М.: Олимп-бизнес,2004;

7.Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития. -М.: Альпина Паблишер, 2002.-578 с.; Рубцов Б.Б. Современные фондовые рынки. - М.:Альпина Бизнес Букс, 2006.-382 с.;

- 8.Баринов Э.А., Хмыз О.В. Рынки валютные и ценных бумаг.– М.:Экзамен, 2001. – 608 с.; Ценные бумаги: Учебник/Под ред. В.И. Колесникова, В.С. Торкановского. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 448 с.
- 9.Килячков А.А., Чалдаева Л.А. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. – М.: Юристъ, 2005.- 687 с.; Берзон Н.И. и др. Фондовый рынок: Учебное пособие для вузов экономического профиля. – 2-е изд. – М.: Вита-Пресс, 1999. – 400 с
- 10.Хамидулин М.Б Развитие финансового механизма корпоративного управления, Автореферат дисс...доктора. экон. наук.-Ташкент, БФА, 2009;
- 11.Бутиков И.Л. Проблемы формирования и функционирования рынка ценных бумаг в Узбекистане, Автореферат дисс...доктора. экон. наук.-Ташкент, БФА, 2009;
- 12.Шоҳаъзамий Ш.Ш. Методологические основы и приоритеты стратегического развития рынка ценных бумаг в Узбекистане, Автореферат дисс...доктора. экон. наук. -Ташкент, БФА, 2011;
- 13.Алиева У.М. Пути совершенствования функционирования инфраструктуры рынка ценных бумаг: Автореферат дисс...канд. экон. наук.-Ташкент, БФА, 2008.
14. Қ.Хамраев. Ўзбекистонда инвестиция фондларини ривожлантириш муаммолари. Бизнес-эксперт журналы, №2(134)-2019.
15. www.icifactbook.org

ИБРАГИМОВ АБДУГАФФАР
иқтисодиёт фанлари доктори, профессор
ХАМИДОВ БЕХЗОД МИРАЗИМ ЎҒЛИ
Ўзбекистон Республикаси Банк молия академияси
тингловчи, e-mail: begzod1616@bk.ru

САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШДА ИНВЕСТИЦИЯ МУҲИТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Аннотация: мақолада инвестиция фаолиятига таъсир этувчи омиллар, инвестиция муҳитини ташкил этиш, хорижий инвестициялар салмоғини ошириш, кадрлар салоҳияти ва тажрибасини ошириш йўллари ёритилган.

Калит сўзлар: инвестиция, модернизация, марказлашган инвестиция, марказлашмаган инвестициялар.

ИБРАГИМОВ АБДУГАФФАР
иқтисодиёт фанлари доктори, профессор
ХАМИДОВ БЕХЗОД МИРАЗИМ ЎҒЛИ
Ўзбекистон Республикаси Банк молия академияси
тингловчи, e-mail: begzod1616@bk.ru

САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШДА ИНВЕСТИЦИЯ МУҲИТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Аннотация: в статье освещены факторы, влияющие на инвестиционную деятельность, организацию инвестиционного климата, долю иностранных инвестиций, пути повышения потенциала и опыта кадров

Ключевые слова: инвестиция, модернизация, централизованные инвестиции, децентрализованные инвестиции.

ИБРАГИМОВ АБДУГАФФАР
иқтисодиёт фанлари доктори, профессор
ХАМИДОВ БЕХЗОД МИРАЗИМ ЎҒЛИ
Ўзбекистон Республикаси Банк молия академияси
тингловчи, e-mail: begzod1616@bk.ru

САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШДА ИНВЕСТИЦИЯ МУҲИТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Abstract: The article highlights the factors affecting investment, and organizing investment climate, to use the share of foreign investment and ways to increase the potential and experience of staff.

Keywords: investment, modernization, centralized investment, decentralized investment.

Кириш. Мухтарам Президентимиз «Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устивор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар Стратегиясида» [1-адабиёт] таъкидлаб ўтганларидек, муҳим устивор вазифа сифатида белгиланган корхоналарни модернизациялашни миқдор ва сифат жиҳатдан ифодаловчи кўрсаткичлар тизимини, шунингдек ушбу кўрсаткичларни таснифлаш, баҳолаш ва аниқлашнинг илмий асосланган тартибларини ишлаб чиқиш ҳисобланади. Корхоналарни модернизациялашни ифодаловчи кўрсаткичлар тизими шу пайтгача тўлиқ шакллантирилмаган, ушбу кўрсаткичларни таснифлаш, баҳолаш ва аниқлаш тартиблари бўйича олимлар ўртасида яхлит тўхтама келинмаган. Шунингдек, корхоналарни модернизациялашни ифодаловчи кўрсаткичларни режалаштириш, ҳисоб, аудит, таҳлил, бошқарув қарорларини қабул қилиш мақсадларида тизимлаш, уларни таснифлаш, таркибини белгилаш, баҳолаш ва аниқлаш масалалари етарлича тадқиқ этилмаган, улар бўйича айрим олимлар томонидан илгари сурилган қарашлар ва ёндашувлар турли мунозарали жиҳатлардан холи эмас.

Асосий қисм. Мамлакатимизда фаолият кўрсатаётган саноат корхоналарини модернизация қилиш, техник ва технологик жиҳатдан қайта жиҳозлаш, ҳамда замонавий юксак технологияларга асосланган импорт ўрнини боса оладиган рақабатбардош янги илаб чиқаришни ташкил этишни жадаллаштириш борасида, ҳукуматимиз томонидан фаол инвестиция сиёсати олиб борилмоқда. Назарарий ва амалий жиҳатдан олганда саноат корхоналарини ишлаб чиқаришини ривожлантиришда ва барқарор иқтисодий ўсиш суръатларини таъминлашда асосий омилларнинг бири сифатида капитални шакллантиришда инвестициялар муҳим аҳамият касб этади.

Инвестиция фаолияти-инвестиция фаолияти субъектларининг инвестицияларини амалга ошириш билан боғлиқ ҳаракатлар мажмуи ифодасидир. Инвестиция фаолиятини амалга оширувчи инвесторнинг инвестиция киритаётган объектининг инвестицион жозибadorлиги қизиқтиради. Бундан ташқари ҳар бир инвесторни яъни ички инвестор бўлсин, ёки чет эл инвесторининг асосий мақсади-бу унинг биринчи навбатда инвестиция киритаётган соҳасига инвестиция киритиб келажакда фойда олишига қаратади.

Инвестиция фаолиятига таъсир этувчи омиллар, инвестиция муҳитини ташкил этиб, бу муҳитни инвестор ўз вақтида тўғри баҳолай олиши зарур. Ўшандагина инвестор киритаётган объектига инвестиция киритса фойда олиш имконини янада оширади.

Инвестициялар йўналтирилишига кўра қуйидагича гуруҳланади:

1. Молиявий инвестициялар;
2. Номолиявий инвестициялар.

Молиявий инвестицияларга-пул, қимматли қоғозлар, заёмлар, юридик шахсларнинг устав капиталдаги улуши киради.

Номолиявий инвестицияларга-асосий капиталга йўналтириладиган капитал қўйилмалар бўлиб улар асосий воситаларни сотиб олиш, уларни таъмирлаш, номоддий активлар (патентлар, лицензиялар ноу-хаулар, муаллифлик ҳуқуқлари ва бошқалар) ни сотиб олиш, хом ашё захираларини яратиш ва бошқаларга сарфланади.

Саноат корхоналарининг мулкчилик шаклидан келиб чиққан ҳолда инвестицияларини ташкил топишнинг молиявий манбари қуйидаги схемада ўз ифодасини топади:

1-схема

Ҳозирги кунга келиб, мамлакатимиз саноат корхоналарига киритилаётган инвестицияларнинг 75 фоизидан кўпроғи мамлакатимизнинг ички манбалар ҳисобидан ташкил этилмоқда. Аниқроғи, корхоналар ва аҳоли маблағлари, инвестиция жараёнларида фаол эштирок этаётган тижорат банклари кредитлари, шунингдек, давлат бюджети ва бюджетдан ташқари жамғармалар маблағлари ҳисобидан шакллантирилмоқда. [3]

2019 йил якунлари бўйича давлат буюджети маблағлари ҳисобидан мамлакатимиз саноат корхоналарининг асосий капиталига йўналтирилган инвестициялар ҳажми 112 трлн 251 млрд сўмни ташкил этди. [5]

Ҳозирги кунда инвестицияларни молиялаштириш манбаларига кўра 2 турга ажратиш мумкин:

Марказлаштирилган инвестициялар-асосан, давлат бюджети ва бюджетдан ташқари фондлар ҳисобидан тўғридан-тўғри молиялаштирилган ҳамда ҳукумат кафолати остида жалб этиладиган чет эл инвестициялари ва кредитлари;

• Марказлашмаган инвестициялар-корхоналарнинг ўз фойдаси, амортизация фонди, аҳоли ва корхоналар маблағларидан, тижорат банкларининг кредитлари ҳисобидан молиялаштириладиган инвестициялар киради.

Хорижий инвестициялар бошқарув тамойилига кўра 2 қисмдан ташкил топади.

1. Тўғридан тўғри инвестиция-бу хорижий инвесторлар томонидан мамлакатимиздаги бирорта саноат корхоналарига ўз инвестициясини киритиб фойда олиши билан бир қаторда, хорижий инвестор ўша саноат корхонасини бошқарувидан қатнашиши талаб этиладиган инвестиция тури бўлиб ҳисобланади;

2. Портфел инвестиция-бу хорижий инвесторлар мамлакатимиздаги бирорта саноат корхонасига ўз инвестициясини киритиб, ўша саноат корхонасини ишлаб чиқаришини ривожлантириб фойда олишга қаратиладиган инвестиция ҳисобланади. Бу инвестиция турида хорижий инвестор бошқарувда иштирок этиши талаб этилмайди. [4]

Инвестицион муҳит жозибadorлигини оширишда асосан, чет эл инвесторларини инвестиция фаолияти тўғрисидаги ахборотлар билан ўз вақтида таъминлаш асосий вазифалардан ҳисобланади. Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 6 февралдаги ПҚ-578 сонли Қарорига мувофиқ, хорижий инвесторларни ахборотлар билан таъминлаш, уларни қўллаб-қуватлаш, ҳамда уларга хар томонлама қўмаклашиш мақсадидан ташкил этилган “УЗИНФОИНВЕСТ” агентлиги ўз фаолиятини олиб бормоқда. Шунингдек, охирига пайтларда мамлакатимиз саноат корхоналарининг асосий капиталига йўналтирилаётган инвестициялар салмоғини янада ошириш ва хорижий инвесторларни мамлакатимизга ўз инвестицияларини олиб кириб эркин фаолият юритишлари учун ҳукуватимиз томонидан катта имкониятлар яратилаётганлигини эсдан чиқармаслик жоиз. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2008 йил 2 декабрдаги фармонига асосан, 564 гектардан иборат бўлган худудни «Навоий» эркин индустриал ҳамда, 2011 йил 13 апрелдаги ПФ-4436 фармонига асосан 387 гектардан иборат бўлган худудда «Ангрен» махсус индустриал зоналарини ташкил этилиши бу хорижий инвесторлар учун катта қулайлик ва имкониятлар эшигини очди. Шунингдек, ҳукуватимиз томонидан мазкур эркин индустриал зоналарга инвестиция киритмоқчи бўлган ҳар бир чет эл инвесторлари учун солиқ тўловларидан ҳар хил имтиёзлар ва переференциялар берилиши инфратузилмавий қулайликлар яратилиши Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётг

Хулоса. Мамлакатимиз иқтисодиётини янада тараққий этишида саноат корхоналарини модернизация қилиш, импорт ўрнини босувчи рақабатбардош товарларини ишлаб чиқариш талаб этилади.

Шунингдек, саноат корхоналарини модернизация қилишда, биринчи навбатда мамлат иқтисодиётида инвестиция муҳитини ташкил этиш учун қулай шарт-шароит яратиш зарур:

1. Хорижий инвесторлар учун Ўзбекистон Республикасидаги бирорта саноат корхонасини ривожлантириш учун инвестиция киритиб ўша саноат корхонасида ишлаб чиқаришни ташкил этганлиги учун ҳукуматимиз томонидан хорижий инвесторларга солиқ имтиёлари солиқ переференциялари бериш зарур;

2. Мамлакатимизда анчадан бери ишламаётган, банкрот ҳолатидаги саноат корхоналари фаолиятини тиклаш учун уларга тегишли бўлган бино ва иншоотлари, техника ва технологияларини «0» қийматда хорижий инвесторларга сотиш зарур;

3. Импорт ўрнини босувчи товарларни маҳаллий хом ашё ресурслари билан ишлаб чиқаришни ташкил этиб бўш иш ўрни яратамоқчи бўлган чет эл инвесторлари учун Ўзбекистон Республикасига кириш визасини расмийлаштирилишини соддалаштириш талаб этилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ш.М. Мирзиёев «Эркин иқтисодий зоналар фаолиятини фаоллаштириш ва кенгайтиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПФ- 4853-сонли Фармони. 2016 йил 26 октябр.

2. Ш.М. Мирзиёев «Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида». Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947- сонли фармони билан тасдиқланган.

3. Хайдаров Н.Х. Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида корхоналар инвестицион фаолиятидаги молия-солиқ муносабатларини такомиллаштириш масалалари. Илмий диссертация-2003й.

4. Ваҳобов А.В. ва бошқалар, «Хорижий инвестициялар» Ўқув қўлланма. Тошкент:Молия-2010 йил.

Интернет сайтлар:

5. //http.minfin.uz.

6. //http.cbu.uz.

7. //http.uzstat.uz.

8. www.worldbank.org

АЪЗАМОВ СУЛАЙМОНЖОН МАМАТИСАКОВИЧ

Андижанский машиностроительный институт,
заведующий кафедрой организации промышленного
производства, доцент, e-mail: azamov@gmail.com

ФАКТОРЫ, МЕНЯЮЩИЕ И ВЛИЯЮЩИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Аннотация. Финансовая глобализация требует пересмотра сложившейся системы теоретических и практических знаний о функционировании мировой экономики с точки зрения международного движения капитала в форме инвестиций. Следовательно, вопрос о месте и роли Узбекистана на мировом рынке иностранных инвестиций имеет первостепенное и предопределяющее значение для дальнейшего устойчивого и сбалансированного роста национальной экономики, для подъема которой важно определить уровень, условия, формы и способы интеграции страны в мировое хозяйство и международный рынок капитала.

Ключевые слова: глобализация, мировой экономики, национальной экономики, стабильности, макроэкономическую стабильность, высокотехнологических отраслей.

АЪЗАМОВ СУЛАЙМОНЖОН МАМАТИСАКОВИЧ

Андижон машинасозлик институти «СИЧТЭ»
кафедраси доценти, e-mail: azamov@gmail.com

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INVESTITSIYA KLIMATINI O'ZGARTIRISH VA TA'SIR QILADI.

Аннотация. Moliyaviy globallashuv investitsiyalar qo'rinishidagi kapitalning xalqaro harakati nuqtai nazaridan jahon iqtisodiyotining faoliyati to'g'risida mavjud bo'lgan nazariy va amaliy bilimlar tizimini qayta ko'rib chiqishni talab qiladi. Binobarin, O'zbekistonning xorijiy investitsiyalarning jahon bozoridagi o'rni va roli masalasi milliy iqtisodiyotni yanada barqaror va muvozanatli o'sishi uchun birlamchi va oldindan belgilab qo'yilgan ahamiyatga ega bo'lib, uning ko'tarilishi uchun mamlakatni jahon iqtisodiyoti va xalqaro kapital bozoriga qo'shilish darajasi, shartlari, shakllari va usullarini aniqlash muhimdir.

Калит so'zlar. globallashuv, jahon iqtisodiyoti, milliy iqtisodiyot, barqarorlik, makroiqtisodiy barqarorlik, yuqori texnologiyalar sohalari.

АЪЗАМОВ СУЛАЙМОНЖОН МАМАТИСАКОВИЧ

Andijan Institute of Mechanical Engineering, Head of the Department of
Industrial Production Organization, Associate Professor, e-mail:
azamov@gmail.com

FACTORS CHANGING AND INFLUENCING THE INVESTMENT CLIMATE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Abstract: Financial globalization requires a revision of the existing system of theoretical and practical knowledge about the functioning of the world economy from the point of view of international movement of capital in the form of investments. Consequently, the issue of the place and role of Uzbekistan in the world market of foreign investment is of primary and predetermining importance for further sustainable and balanced growth of the national economy, for the rise of which it is important to determine the level, conditions, forms and methods of integrating the country into the world economy and the international capital market.

Keywords: globalization, world economy, national economy, stability, macroeconomic stability, high-tech industries.

Финансовая глобализация требует пересмотра сложившейся системы теоретических и практических знаний о функционировании мировой экономики с точки зрения международного движения капитала в форме инвестиций. Следовательно, вопрос о месте и роли Узбекистана на мировом рынке иностранных инвестиций имеет первостепенное и предопределяющее значение для дальнейшего устойчивого и сбалансированного роста национальной экономики, для подъема которой важно определить уровень, условия, формы и способы интеграции страны в мировое хозяйство и международный рынок капитала. Общеизвестно, что только высокие темпы роста экономики государства и доходов на душу населения могут обеспечить сохранение социально-политической стабильности в стране. В этих целях правительством были приняты и реализуются соответствующие инвестиционные, отраслевые программы. Узбекистан достиг политической стабильности с последовательностью реформ во всех сферах общественной и политической жизни. Проводимая руководством Республики Узбекистан взвешенная и целенаправленная экономическая политика страны обеспечила:

-макроэкономическую стабильность, сбалансированность внутреннего и внешнего секторов экономики, рост валютных накоплений;

-условия для поддержания устойчиво высоких темпов ежегодного экономического роста в среднем на 8% в год;

-создания устойчивой банковско-финансовой системы со строгим соблюдением Базельских принципов банковского надзора. В частности, уровень достаточности банковского капитала составляет более 24,3%, что почти в 2 раза выше международных стандартов;

-развития новых высокотехнологичных отраслей за счет активной инвестиционной политики, технической модернизации отраслей промышленности и производственной инфраструктуры.

Инвестиционная деятельность Узбекистана важна для становления всей национальной экономики. Подтверждением данного положения может служить то обстоятельство, что в республике в качестве необходимого условия устойчивого экономического роста правительством рассматривается именно формирование и осуществление региональной инвестиционной политики.

Основой правового регулирования в области привлечения иностранных инвестиций в Республики Узбекистан являются:

-Закон «Об иностранных инвестициях»;

-Закон «Об инвестиционной деятельности»;

-Закон «О гарантиях и мерах защиты прав иностранных инвесторов»

-Закон «О защите прав инвесторов на рынке ценных бумаг», а также ряд нормативно-правовых актов, принимаемых в форме решений Президента Республики Узбекистан и постановлений правительства.

“Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития на 2017-2021 гг” нацелена на дальнейшее развитие страны, повышение благосостояния и улучшение жизни людей. В успешном осуществлении этой стратегии важная роль принадлежит проводимой инвестиционной политике, повышению инвестиционной активности на всех уровнях управления, включая и население, росту отдачи инвестиционных средств, вкладываемых в развитие экономики [1].

Если анализировать инвестиционный климат на региональном аспекте, наблюдается неравномерность в распределении иностранных инвестиций по регионам. Лидирующие места занимают регионы, имеющие развитую инвестиционную инфраструктуру и удобное географическое месторасположение, такие как г. Ташкент, Ташкентская область, а также регионы в которых финансируются стратегические проекты (Кашкадарьинская область и Бухарская область).

В остальных регионах нужно развивать инфраструктуру, путем, во-первых, государственного стимулирования деятельности банков, инвестиционных фондов, страховых и лизинговых компаний; во-вторых, организации учреждений по оказанию консалтинговых, маркетинговых и юридических услуг, в-третьих, активизации участия местных органов власти в процесс привлечения иностранных инвестиций, в предоставлении информации о возможностях инвестирования в данный регион. Вышесказанные проблемы решаются в республике постепенно с созданием свободных индустриальных зон. На территории свободной экономической зоны допускаются любые виды хозяйственной, финансовой и иной деятельности юридических лиц и граждан (физических лиц), за исключением видов деятельности, запрещенных законодательством Республики Узбекистан. В Узбекистане создание СЭЗ позволит решить следующие задачи[2]:

- диверсификация экономики и развитие новых производств, направленных на обеспечение законченного цикла производства в высокотехнологичных отраслях промышленности;
- вовлечение научных разработок в производственный процесс;
- развитие территорий.

По ключевым качественным индикаторам Узбекистан должен к 2030 году обеспечить среднемировые стандарты качества жизни, а к 2040 году - войти в число передовых развивающихся стран мира.

Задачу обеспечения устойчивого и сбалансированного экономического роста Республики Узбекистан на основе диверсификации экономики и повышения ее конкурентоспособности в условиях ограниченности внутренних финансовых ресурсов невозможно осуществить без реализации стимулирующей политики привлечения инвестиций и повышения эффективности использования имеющихся средств.

Инвестиции оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие страны:

-на макроуровне являются основой для осуществления политики расширенного воспроизводства, структурной перестройки производственного сектора и сбалансированного развития всех отраслей экономики, внедрения инноваций, обеспечения конкурентоспособности экономики страны;

-на микроуровне необходимы для расширения и развития производства, повышения его технического и технологического уровней, снижения морального и физического износа основных фондов, повышения качества и конкурентоспособности продукции, а также уменьшения вредного экологического воздействия на окружающую среду.

Реализуемые в последние годы реформы по либерализации экономики и ее открытости внешнему миру создают для иностранных и национальных инвесторов новые, ранее не задействованные, возможности для вложения капитала и создания новых предприятий, получению дополнительной прибыли. Достигнутый результат во многом обусловлен в результате сохранения высокого уровня инвестиционной активности.

Темпы прироста валовых инвестиций превысили 18% 2000-2017 годы в 9,6%. Объем инвестиций в последние 2-3 года 23-26% ВВП по валовым инвестициям соответствует среднемировым оценкам для категории среднеразвитых стран мира, 24-26%, но уступает соответствующим средним показателям для наиболее динамично развивающихся стран мира 30-32% [3].

Кроме того, В рамках Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах – «Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий» в 2018 году были осуществлены следующие меры [3]:

-отменены плановые проверки, не связанные с финансово-хозяйственной деятельностью субъектов предпринимательства развитию малого и частного предпринимательства;

-отменены лицензии и разрешения на осуществление 42 видов деятельности, сокращены сроки рассмотрения выдачи лицензий и разрешений по 25 видам деятельности;

-внедрены рыночные механизмы реализации объектов государственной собственности и земельных участков субъектам предпринимательства через электронные торги, в том числе по нулевой стоимости;

-для широкого привлечения населения к предпринимательской деятельности приняты ряд Государственных программ, в частности:

-в рамках программы «Молодежь – наше будущее» за 2018 год реализовано более 13 тыс. молодежных бизнес-инициатив, идей и проектов, более 4 тыс. молодых людей вовлечены в предпринимательскую деятельность;

-по программе «Каждая семья – предприниматель» в Андижанской области в виде эксперимента реализовано 9019 проектов на сумму 191,2 млрд.сум. и создано 9027 новых рабочих мест;

-реализованы государственные программы «Обод махалла» и «Обод кишлок», в рамках которых осуществлено строительных и созидательных работ в 478 селах республики на общую сумму более 4,5 трлн.сум и 116 махаллях на сумму более 1,7 трлн.сум;

Для увеличения объема инвестиций в национальную экономику на основе внутренних инвестиций, необходимо выполнить следующие меры:

-совершенствование существующего механизма в национальной экономике, по превращению сбережений в инвестиции;

-привлечение коммерческими банками как в национальной, так и в иностранной валюте денежных средств населения, и предоставление их в качестве кредитов субъектам хозяйствования;

-вовлечение средств, накопленных у населения в инвестиционный процесс через фондовую биржу «Ташкент» и так далее. Очевидно, что привлечения дополнительных внутренних инвестиций в национальную экономику требует разработки стимулирующего механизма превращения сбережений в инвестиции. Однако, этот процесс связан с изменением сознания населения для участия их в экономической деятельности страны, что связано с определенным временем. Для увеличения объема капитальных вложений в национальную экономику альтернативой внутренним инвестициям выступают иностранные инвестиции и кредиты. Поэтому необходимо изучить и проанализировать все существующие резервы и ресурсы, связанные с привлечением иностранных инвестиций в национальную экономику, а также улучшить механизм привлечения иностранного капитала в национальные предприятия.

Таким образом, положительное решение выше поставленных вопросов содействует увеличению объема внутренних и иностранных инвестиций, направленных в национальную экономику, обеспечению устойчивого экономического роста и, в конечном итоге, ускорению развития страны и повышению благосостояния населения нашей республики.

Список использованной литературы:

1. Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах

2. Закон Республики Узбекистан «О свободных экономических зонах» от 25 апреля 1996 г., № 220-I

3. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5308 от 22.01.2018 г. «О Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах в «Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий».

МУФТАЙДИНОВ ҚИЁМИДДИН ХАМДАМОВИЧ
Андижон машинасозлик институти и.ф.д., профессор
e-mail: muftaydinov_qh@gmail.com

ИНВЕСТИЦИЯ ВА ИННОВАЦИЯ ИҚТИСОДИЙ БАРҚАРОРЛИКНИ РИВОЖЛАНИШ ОМИЛИДИР

Аннотация. Мақолада инвестициялар, мамлакат иқтисодий барқарорлигини таъминлашда муҳим аҳамият қасб этиши ҳамда мамлакатимизда инвестицион шароитни ва инвестицион ҳозибадорлиқни оширилиши борасидаги ҳужужий асосни янада мустаҳкамлигини таъминлаш масалалари ёритилган.

Калит сўзлар. иқтисодий барқарорлик, инвестицион ҳозибадорлиги, инвестицион лойиҳалар, фаол инвестицион сиёсат, инвестиция муҳит, тўғридан тўғри ҳорижий инвестиция.

МУФТАЙДИНОВ ҚИЁМИДДИН ХАМДАМОВИЧ
Профессор Андижанского машиностроительного института,
доктор экономических наук. e-mail: muftaydinov_qh@gmail.com

ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ - ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Аннотация. В статье подчеркивается важность инвестиций в обеспечении экономической стабильности страны, а также в обеспечении более прочной правовой базы для улучшения инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности в стране.

Ключевые слова. экономическая стабильность, инвестиционная привлекательность, инвестиционные проекты, активная инвестиционная политика, инвестиционный климат, прямые иностранные инвестиции

MUFTAYDINOV KIYOMIDDIN KHAMDAMOVICH
Professor of Andijan Machine-Building Institute,
doctor of economic sciences,
e-mail: muftaydinov_qh@gmail.com

INVESTMENT AND INNOVATION ARE FACTORS FOR DEVELOPING ECONOMIC SUSTAINABILITY

Annotation. The article highlights the importance of investment in ensuring economic stability of the country, as well as ensuring a stronger legal framework for improving the investment climate and investment attractiveness in the country.

Keywords. economic stability, investment attractiveness, investment projects, active investment policy, investment climate, foreign direct investment

Маълумки инвестициялар, мамлакат иқтисодий барқарорлигини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади. Ўзбекистон Республикаси Президентиинг “2017-2021 йилларга мулжалланган Ўзбекистон Республикасининг янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси” тўғрисидаги 2017 йил 7-февралда қабул қилинган ПФ-4947 сонли фармонида келтирилган бешта устувор йўналишида белгилаб берилган вазифалар, мамлакатимизда инвестицион шароитни ҳамда инвестицион жозибадорликни оширилиши борасидаги ҳуқуқий асосни янада мустаҳкамлигини таъминлади [2,1].

Республикаимизда иқтисодий фаолият юритаётган саноат корхоналарида, инвестицион лойиҳаларнинг самарадорлигини аниқлаш муҳим аҳамиятга эга.

Мамлакатимизда 2016 йилда фаол инвестицион сиёсатни амалга ошириш натижасида умумий қиймати 5,2 миллиард доллар, 2017 йилда 2,4 миллиард доллар миқдоридаги асосий капиталга тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни ўзлаштирди. 2017 йил асосий капиталга киритилган инвестициялар ҳажми 60719,2 млрд сўмни ташкил этди. Молиялаштириш манбалари бўйича олганда корхоналар ва аҳоли маблағлари 43,9 % ни, банк кредитлари ва бошқа қарз маблағлари 11,0 % ни, хорижий инвестициялари ва кредитлари 26,9 % ни, давлат бюджети 5,5 % ни ва бюджетдан ташқари жамғармалар (тикланиш ва тараққиёт жамғармаси, болалар спортини ривожлантириш жамғармасини қўшган ҳолда) 12,7 % ни ташкил этди [5,1].

Ўзбекистон иқтисодиётига киритилган инвестициялар ҳажми барқарор иқтисодий ўсишни таъминлайди.

Миллий иқтисодиётимизда 2017 йил маълумотларига асосан, асосий капиталга киритилган инвестициялар салмоғи ЯИМга нисбатан 24,4 фоизни ташкил этган. Қайд этиш лозимки, мазкур кўрсаткич дунё мамлакатлари миқёсида ҳисобланган инвестицияларнинг ўртача салмоғидан юқоридир.

Иқтисодиётимизда 2018 йилда жалб қилинган тўғридан – тўғри инвестициялар миқдори 2,7 миллиард долларни ташкил қилган эди [6,1].

Мамлакатимиз иқтисодиётига 2019 йилнинг январь-июнь ойларида жалб қилинган тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар миқдори 32,4 трлн. сўмдан ортиқни ташкил этди.

Мамлакатимизда инвестиция муҳити яхшилангани натижасида иқтисодиёт тармоқлари ва ҳудудларга тўғридан-тўғри сармоялар фаол кириб келмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 20 июнь куни қабул қилинган “Инвестиция ва инфратузилма лойиҳаларини жадал амалга ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори ана шу мақсадга қаратилган. Мазкур қарорга кўра, бундан буён Президент ва Вазирлар Маҳкамаси қарорлари асосида амалга ошириладиган инфратузилма лойиҳалари бўйича лойиҳаолди ва лойиҳа ҳужжатларини экспертиза қилишда тўлов олинмайди.

Шунингдек, давлат бюджети ва бюджетдан ташқари жамғармалар, Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси маблағлари, ҳукумат кафолатлаган кредитлар ҳисобидан товарларни давлат учун харид қилиш бўйича тендер ҳужжатлари ва импорт шартномаларини экспертиза қилишда ҳам ҳақ тўланмайди [1,1].

Юртбошимизнинг хорижий давлатларга ташрифлар ва мулоқотлар натижасида қиймати 17 миллиард доллар бўлган 182 та истиқболли лойиҳани амалга ошириш тўғрисида бирламчи келишувга эришилганлиги муҳимдир. Бу инвестицияларни ўзлаштириш бизнес-режа ва техник-иқтисодий асосларни тайёрлаш билан боғлиқ. Шу боис бу борадаги ишларни жадаллаштириш, хорижий инвестицияларни истиқболли лойиҳаларга йўналтириш ва юқори самарадорликка эришиш долзарб аҳамиятга эга [1,1].

Инвестиция таклифларини шакллантириш, инвесторлар топиш, лойиҳалар ишлаб чиқиш, экспертиза қилиш, молиялаштириш ва амалга ошириш мамлакатимизнинг барқарор иқтисодий ривожланишини таъминлайди [3,4].

Мамлакатимиз субъектларида истиқболли бизнес-лойиҳани амалга оширишда, пул харажатларини сарфланишидан аввал, бугунги кунга соф жорий қиймати (NPV-«Net Present Value»)ни аниқлаш мақсадга мувофиқ. Инвестицион лойиҳанинг баҳолашда вақт мезонини ҳисобга оладиган бу усул - пул оқимларининг дисконтлаш методологиясига асосланади [7,1].

Инвестицион лойиҳа самардорлигини баҳолаш ҳисоб-китобининг алгоритми қуйидагича амалга оширилади:

- лойиҳага қўйилган пул ресурси сарфи ва келажакда лойиҳадан кутилаётган келадиган-пул оқимини баҳолаш;

- капитал қийматини аниқлаш (cost of capital) – бу дисконтлаш ставкаси бўлади;

- лойиҳадан келадиган барча пул оқимларини (келиши ва кетишини) қайтадан ставка бўйича дисконтлаш;

- барча дисконтланган пул оқимларнинг йиғиндиси миқдори лойиҳанинг NPVсига тенг бўлади.

Агар $NPV > 0$ бўлса лойиҳани амалга ошириш мақсадга мувофиқ, агар $NPV < 0$ бўлса лойиҳа фойдасиз бўлади. Агар $NPV = 0$ бўлса лойиҳадан келадиган фойда камроқ бўлади. NPV миқдори қанчалик юқори бўлса ушбу лойиҳадан келадиган даромад шунчалик юқори бўлади. Лойиҳани амалга ошириш учун олинган қарз пулидан кредиторга келадиган даромад миқдори аниқ белгиланган, ушбу миқдордан юқори бўлган барча даромадлар қисми акционерларга тегишли бўлади. Агар компания NPV=0 бўлган лойиҳани қабул қилса акциядорларнинг даромади ўзгармай қолади, бироқ компания кенгайяди, лекин акциянинг нархи ўзгармайди.

Бироқ агар, лойиҳа ижобий NPVга эга бўлса акциянинг нархи ошиб, акциядорлар бойиши таъминланади. Лойиҳанинг NPVси куйидаги формула орқали аниқланади:

$$NPV = \sum_{t=0}^n \frac{CF_t}{(1+r)^t}$$

бунда:

n — умумий вақт даври, t — вақт даврларининг тартиби бўйича сони, CF — пул келиши оқими (Cash Flow), R — капитала қиймати (дисконтлаш ставка, Rate) [7,2].

Тўқимачилик корхонаси, икки А ва Б лойиҳаларни амалга оширишдан яқин 4 йилда оладиган даромадининг пул оқимлари таркибини амалда кўриб чиқамиз:

Йиллар	А лойиҳа (млн. сўм)	Б лойиҳа (млн. сўм)
0	-9900	-9900
1	5000	1000
2	4000	3000
3	3000	4000
4	1000	6000

Иккала А ва Б лойиҳалар бир хир бошланғич 9900 миқдордаги инвестиция қўйилмаларига эга бўлиб, бироқ йилдан-йилга келадиган пул оқимлари бир-биридан кескин фарқланмоқда. А лойиҳада нисбатан тез инвестиция қайтими таъминланган, лекин 4-йилда пул оқими кескин камайган, Б лойиҳада аксинча, дастлабки йилларда пул оқими кам бўлиб, охириги икки йилда эса А лойиҳага нисбатан кескин кўпайган.

Инвестицион лойиҳанинг NPVсини куйидагича ҳисоблаймиз:

- барча пул оқимлари ҳар йилнинг охирида юз беради;
- бошланғич пул қўйилмаси (пул сарфи) ҳозир қўйилган бўлиб, вақт омили 0 га тенг;
- капитал қиймати (дисконт қиймати) 10 % ни ташкил этсин.

Пул оқимини бугунги кунга олиб келиш учун, пул миқдорини $1/(1+R)$ коэффициентга кўпайтирилади, шу билан бирга $(1+R)$ ни йилларнинг миқдори бўйича даражага ошириш керак бўлади. Бу касрнинг катталиги дисконтлаш коэффициенти ёки омили дейилади.

А лойиҳанинг NPVни ҳисоблаймиз. Бизда тўрт йиллик даврлар ва бешта пул оқимлари мавжуд. Биринчи пул оқими (-9900 млн. сўм) яъни лойиҳага қилинган харажат – бу бизнинг ҳозирги 0 вақтдаги инвестициямиз. А лойиҳа NPVсини ҳисоб-китобини юқорида берилган формула орқали амалга оширамиз:

$$NPV = \frac{CF_0}{(1+R)^0} + \frac{CF_1}{(1+R)^1} + \frac{CF_2}{(1+R)^2} + \frac{CF_3}{(1+R)^3} + \frac{CF_4}{(1+R)^4}$$

Ушбу формулага А лойиҳанинг CF ўрнига жадвалдаги қийматларни ҳамда R ўрнига 10 %ни қўйиб, қуйидаги миқдорни оламиз:

$$NPV = -\frac{9900}{1} + \frac{5000}{(1+0,10)^1} + \frac{4000}{(1+0,10)^2} + \frac{3000}{(1+0,10)^3} + \frac{1000}{(1+0,10)^4}$$

Юқоридаги ифодани ҳисоб-китоблар натижасида А лойиҳа пул оқимларининг келтирилган баҳоси (NPV) **888,2** млн. сўмни ташкил қилди. А лойиҳанинг NPV келтирилган баҳосини вақт шкаласи кўринишида ҳамда қуйидаги жадвал (1-жадвал) кўринишида келтириш мумкин [7,2]:

1-жадвал.

Йиллар	Лойиҳа А	Ставка 10%	Омил	Ҳаммаси
0	-9900	1	1	-9900
1	5000	$1/(1+0,10)^1$	0,9091	4545,5
2	4000	$1/(1+0,10)^2$	0,8264	3305,8
3	3000	$1/(1+0,10)^3$	0,7513	2253,9
4	1000	$1/(1+0,10)^4$	0,6830	683,0
Ҳаммаси	3100			888,2

Б лойиҳанинг NPVси келтирилган баҳосини ҳам худди А лойиҳаники каби қуйидагича ҳисоб-китоб қилинади.

$$NPV = -\frac{9900}{1} + \frac{1000}{(1+0,10)^1} + \frac{3000}{(1+0,10)^2} + \frac{4000}{(1+0,10)^3} + \frac{6000}{(1+0,10)^4}$$

Вақт ўтиши билан дисконт коэффиценти камайиб боради, мос равишда охирги йиллардаги катта бўлган лойиҳа (4000, 6000) пул оқимларининг келтирилган баҳоси ҳам биринчи йилларга нисбатан кам бўлади. Шунинг учун ҳам Б лойиҳа пул оқимларининг соф келтирилган баҳо NPVси А лойиҳаникига нисбатан кичик бўлади. Бизнинг мисолимизда Б лойиҳа NPVси **591,8** млн. тенг бўлди (2-жадвал).

2-жадвал.

Йиллар	Лойиҳа Б	Ставка 10%	Омил	Ҳаммаси
0	-9900	1	1	-9900
1	1000	$1/(1+0,10)^1$	0,9091	909,1
2	3000	$1/(1+0,10)^2$	0,8264	2479,3
3	4000	$1/(1+0,10)^3$	0,7513	3005,3
4	6000	$1/(1+0,10)^4$	0,6830	4098,1
Ҳаммаси	4100			591,8

Берилган иккита лойиҳадан кўриниб турибдики, дастлабки йилларда катта миқтордаги ижобий пул оқимлари лойиҳанинг ижобийлигидан далолат беради. Чунки, лойиҳанинг амалга ошишидаги вақт яъни йиллар миқдорининг ортиши билан дисконлаш коэффиценти камайиб боради.

Ҳулоса қилиб айтадиган бўлсак, иккала лойиҳанинг NPVси нолдан катта бўлганлиги боис, иккала лойиҳани ҳам амалга ошириш қарорини қабул қилиш, компаниянинг нархини ошишига сабаб бўлади. Бу албатта корхона учун ижобий аҳамиятга эга. Агар лойиҳалардан бирини танлаш керак бўлса, А лойиҳани амалга ошириш мақсадга мувофиқ, чунки А лойиҳанинг NPVси (888,2), Б лойиҳа NPVсига нисбатан ($NPV_A > NPV_B$, $888,2 > 691,5$) каттадир.

Юқорида қайд этилганидек, ички иқтисодиётда шаклланган жамғарма маблағларининг миқдори ЯИМ ва истеъмол ҳажми билан чекланган.

Мамлакатимиз иқтисодиётига тўғридан-тўғри чет эл инвестицияларини жалб қилишни янада кенгайтириш учун қуйидаги йўналишларда кўшимча тадбирларни амалга ошириш лозим деб ҳисоблаймиз:

мамлакат, унинг ҳар бир ҳудуди ҳамда корхоналарининг жозибадорлигини янада ошириш тадбирларини фаоллаштириш ва бунинг учун махсус мақсадли режалар қабул қилиш керак;

мамлакат ва унинг иқтисодиёти субъектлари миқёсида чет эл инвестицияларини киритиш, ундан фойдаланиш ҳамда тасарруф этиш билан боғлиқ хавф-хатарларни янада пасайтиришга хизмат қилувчи институционал нормаларни такомиллаштириш ва янгиларини амалга киритиш лозим;

тўғридан-тўғри чет эл инвестицияларини жалб қилиш ва унинг ҳаракати билан боғлиқ давлат органлари ҳамда инфратузилма ташкилотлари функция ва вазифалари ойдинлиги ҳамда таъсирчанлигини таъминлаш чораларини кўриш мақсадга мувофиқдир;

мулк ҳуқуқи алмашилишида хорижий инвестор ҳамда давлат активларини сотиш бўйича жавобгар давлат органлари ўртасида шартномани тузиш ва уни бажариш билан боғлиқ трансакция харажатларини минималлаштириш зарур ва бу янги мулкдор учун самарали фаолият юритишида ижобий аҳамият касб этади.

жамғармаларни инвестицияга айлантириш билан боғлиқ миллий иқтисодиётда амал қилувчи мавжуд механизмни такомиллаштириш;

тижорат банклари томонидан аҳоли қўлида мавжуд пул ресурсларини, хоҳ у миллий, хоҳ у хорижий валютада бўлсин жалб қилиш ва уларни тадбиркорлик субъектларига кредит маблағлари сифатида бериш;

аҳоли қўлида йиғилган пул маблағларини “Тошкент” фонд биржаси орқали инвестиция жараёнига жалб қилиш ва ҳоказо. Ушбу йўналишлардаги вазифаларни ўз вақтида ҳал қилиш, шубҳасиз ҳозирги даврда мамлакатимизда ишлаб чиқаришни модернизация ва диверсификация қилиш ҳамда таркибий ўзгаришларни таъминлашга чет эл инвестицияларини жалб қилишни кенгайтиришга кўмаклашади;

мамлакатимизда аҳоли саломатлиги, билим ва кўникмалари, тажриба ва турмуш тарзини ўзида мужассам этган инсон капиталига инвестиция киритишни ривожлантириш.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон республикаси Президентиинг “2019 йилга мўлжалланган инвестиция дастурини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4067-сон 19.12.2018 йил.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентиинг “2017-2021 йилларга мулжалланган Ўзбекистон Республикасининг янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси” тўғрисидаги ПФ-4947 сонли фармони. 07.02.2017 йил.
3. Ўзбекистон республикаси президентининг “Халқаро ва хорижий молия институтлари билан ҳамкорликнинг самарадорлигини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3439-сон Қарори. 20.12.2017 йил.
4. М.С. Красс, Б.П. Чупрынов, “Математика для экономистов”. Питер, 2008 год.

НУРМУХАММАДОВ ҲАМИД ҲУСНИДДИН ЎҒЛИ

*Тошкент давлат иқтисодий университетини, мустақил изланувчи
e-mail – khamid.nurmukhammadov@mail.ru*

ЎЗБЕКИСТОНДА ЭРКИН ИҚТИСОДИЙ ЗОНАЛАРГА ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИ

Аннотация. Ушбу мақолада мамлақатимиздаги эркин иқтисодий зоналарга жалб қилинган хорижий инвестициялар ўрганилган, таҳлил қилинган ва натижаларга асосан ЭМЗларга инвестицияларни жалб қилишни янада ошириш бўйича тақлифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар. эркин иқтисодий зона, инвестиция, хорижий инвестициялар, глобаллашуви шароити, жаҳон иқтисодийига интеграциялашув, сифат, рақобатбардош, экспортбон маҳсулотлар, экспорт салоҳияти.

НУРМУХАММАДОВ ҲАМИД ҲУСНИДДИН ЎҒЛИ

*Независимый соискатель Ташкентского
государственного экономического университета
e-mail – khamid.nurmukhammadov@mail.ru*

ВОПРОСЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ УЗБЕКИСТАНА

Аннотация. В данной статье рассматриваются и анализируются иностранные инвестиции в свободные экономические зоны страны и на основе полученных результатов разрабатываются предложения по дальнейшему увеличению инвестиций в свободные экономические зоны.

Ключевые слова. свободная экономическая зона, инвестиции, иностранные инвестиции, условия глобализации, интеграция в мировую экономику, качественная, конкурентоспособная, экспортно-ориентированная продукция, экспортный потенциал.

НУРМУХАММАДОВ ҲАМИД ҲУСНИДДИН ЎҒЛИ

*Independent applicant of the Tashkent state economic university
e-mail – khamid.nurmukhammadov@mail.ru*

ISSUES OF ATTRACTING FOREIGN INVESTMENT TO FREE ECONOMIC ZONES IN UZBEKISTAN

Annotation. This article examines and analyzes foreign investment in free economic zones in the country and, based on the results, develops proposals for further increasing investment in free economic zones.

Keywords. free economic zone, investment, foreign investment, conditions of globalization, integration into the world economy, quality, competitive, export-oriented products, export potential.

Мавзунинг долзарблиги. Жаҳон иқтисодиётининг глобаллашуви шароитларида мамлакатимиз иқтисодиётининг жаҳон иқтисодиётига интеграциялашувини таъминлаш, сифатли, рақобатбардош ва экспортбоп маҳсулотларни ишлаб чиқариш, мамлакатнинг экспорт салоҳиятини ошириш каби вазифалар тобора муҳим аҳамият касб этиб, турли мамлакатлар иқтисодиётининг долзарб йўналишлари сифатида намоён бўлмоқда.

Юқоридаги вазифаларни амалга оширишнинг муҳим йўналишларидан бири ЭИЗларни ташкил этиш, ҳамда ЭИЗларни самарали бошқариш ҳисобланади. ЭИЗлар мамлакат иқтисодиётига хорижий инвестициялар жалб этиш жараёнларини фаоллаштиришга, янги иш ўринларини яратишга ва шу орқали аҳолининг бандлик масалаларини ҳал этишга, экспортга йўналтирилган маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ташкил этишга ҳамда бюджетга валюта тушумларини оширишга ижобий таъсир кўрсатади.

Мамлакатимизда Ўзбекистон Республикасининг 2017-2021 йилларга мўлжалланган Ҳаракатлар стратегияси доирасида иқтисодиётни янада эркинлаштириш, ишлаб чиқаришни модернизациялаш ва диверсификациялаш, инвестицияларни жалб этиш ва янги иш ўринларини яратишга қаратилган чуқур ислохотлар амалга оширилмоқда. Жумладан, Ҳаракатлар стратегиясининг 3.2 бандида «фаолият кўрсатаётган эркин иқтисодий зоналар, технопарклар ва кичик саноат зоналари самарадорлигини ошириш, янгиларини ташкил этиш»[1] каби масалалар устувор йўналишлардан бири сифатида белгиланганлиги мазкур мавзунинг долзарблигини белгилаб беради.

2. Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. ЭИЗларнинг моҳиятини тўлиқ тушуниш учун, бу соҳада илмий ишлар ва тадқиқотлар олиб борган хорижий ва маҳаллий олимларнинг айрим изланишларини кўриб чиқиш муҳимдир. Иқтисодий адабиётларда ЭИЗларга турлича тушунтиришлар ва таърифлар берилганлигини кўришимиз мумкин.

Жумладан, Гохан Акинси ва Джеймс Критлнинг фикрича [2] ЭИЗ – бу географик жиҳатдан чекланган ҳудуд бўлиб, унинг маъмурий бошқаруви бир орган томонидан амалга оширилади, унинг ҳудудида жойлашган фирмаларга бизнес юритиш учун ҳар хил имтиёзлар билан таъминлайди.

В.И. Русакович ва В.И. Кравчукларнинг фикрича [3] “Эркин иқтисодий зоналар хорижий ва миллий тадбиркорлар учун махсус имтиёзли иқтисодий шароитларга эга бўлган миллий-давлат ҳудудининг чекланган қисми сифатида (божхона, ижара, солиқ, виза, меҳнат режими ва бошқалар.) саноатни ривожлантириш ва чет эл капиталини инвестициялаш учун шароит яратади.

Е.А. Матушевскаянинг фикрича [4] ЭИЗ – минтақани жадал ривожлантириш учун маҳаллий ва хорижий инвесторларни жалб қилиш мақсадида иқтисодий фаолиятнинг махсус режими қўлланиладиган давлатнинг кичик ҳудудидир.

Мамлакатимиз иқтисодчи олимларидан Ш.И.Мустафақуловнинг [5] таърифлашича, “Эркин иқтисодий ҳудуд – бу мамлакатнинг имиджи ҳам. Эркин иқтисодий ҳудудлар, ҳатто, ёмон фаолият юритган тақдирда ҳам мамлакатни либераллашувига хизмат қилади. Эркин иқтисодий ҳудуд қайси мамлакатда, унинг қайси ҳудудида яратилмасин, у ижтимоий лойиҳадир. Ҳудудни яратиш нафақат ҳудуд учун қўшимча даромад келтиради, балки бутун мамлакат учун турли шаклда фойдали қайтим беради”.

С.С.Бозаровнинг [6] тадқиқот ишларида эркин иқтисодий зона қўйидагича таърифланган ЭИЗ”лар давлатнинг иқтисодий ва географик жиҳатдан қулай ҳудудида ташкил этиладиган, мамлакат иқтисодиётини ривожлантирадиган ва унинг жаҳон иқтисодиётига интеграциялашувини таъминлайдиган, алоҳида имтиёзлар мажмуини ўз ичига олган, ҳуқуқий режимга эга бўлган, ҳамда чет эл элементи билан мураккаблашган турли ҳуқуқий муносабатлар амалга ошириладиган махсус ажратилган ҳудуд сифатида кўрилган”.

А.В.Вахабов ва бошқаларнинг [7] тадқиқотларида ЭИЗга қўйидагича таъриф берилган, ЭИЗ – шундай географик ҳудудки, унда мамлакатда қабул қилинган хўжалик фаолияти тартибига қараганда имтиёзли солиқ тўлаш тартиби жорий этилади. Бошқадча сўз билан айтганда, ушбу ҳудудда давлатнинг иқтисодий жараёнларга аралашуви камайтиради ва бу миллий иқтисодий маконнинг бир қисми бўлиб, мамлакатнинг бошқа ҳудудларида қўлланилмайдиган маълум имтиёзлар тизими жорий этилади.

М.А.Раимжанова [8] ўзининг илмий ишларида – мамлакат ҳудудида махсус иқтисодий режим ва маъмурий бошқарувга эга бўлган, давлат аралашуви камайтирилган ва айни вақтда унинг назоратидан буткул озод этилмаган, балки хўжалик юритувчи субъектлар фаолият юритиши учун мамлакатнинг бошқа ҳудудларида амал қилмайдиган имтиёз ва рағбатлантиришлар бериладиган ҳудуд – ЭИХ, деб тушунилади.

3. Тадқиқот методологияси. Мақолада кузатув, абстракт-мантиқий фикрлаш, тизимли таҳлил, таққослаш ва иқтисодий шарҳлаш усулларидан фойдланилган.

4. Таҳлил ва натижалар муҳокамаси. Ҳозирги кунда Ўзбекистонда иқтисодиётнинг турли тармоқларини ривожлантиришга қаратилган 21 та эркин иқтисодий зона мавжуд. Улардан 10 таси соноат (“Навой”, “Ангрен”, “Жиззах”, “Ургут”, “Ғиждувон”, “Кўқон”, “Хазорасп”, “Сирдарё”, “Наманган” ва “Термиз” ЭИЗлари), 8 таси фармацевтика (“Нукус-фарм”, “Зомин-фарм”, “Бойсун-фарм”, “Сирдарё-фарм”, “Косонсой-фарм”, “Бўстоглик-фарм”, “Паркент-фарм” ва “Андижон-фарм” ЭИЗлари), 2 таси қишлоқ хўжалигига (“Балиқ ишлаб чиқарувчи” ва “Бухоро-агро” ЭИЗлари) ва 1 таси туризм (“Чорвоқ ЭИЗ”) соҳасига йўналтирилган.

**1-Жадвал. ЭИЗларда амалга оширилган лойиҳалар тўғрисида
маълумот.⁶**

№	ЭИЗлар	2018 йил				Хорижий инвестицияларнинг умумий қийматида ЭИЗларнинг улуши
		Лойиҳаларнинг умумий қиймати	Лойиҳаларнинг умумий қийматида ЭИЗларнинг улуши	Лойиҳаларнинг умумий қиймати хорижий инвестициялар	Хорижий инвестицияларнинг умумий қийматида ЭИЗларнинг улуши	
		млн.АҚШ доллари	%	млн.АҚШ доллари	%	
Республикамининг барча ЭИЗлари, жумладан:		1 048,60	100	348,10	100	33
1	"Навоий"	170,5	16	49,8	14	29
2	"Ангрен"	546,4	52	215,4	62	39
3	"Жиззах"	106	10	54,4	16	51
4	"Ургут"	59,3	6	4,5	1	8
5	"Ғиждувон"	38,3	4	0	0	0
6	"Қўқон"	13,8	1	2,7	1	20
7	"Хазорасп"	6,8	1	1,7	0	25
8	"Сирдарё"	56,2	5	19,6	6	35
9	"Сирдарё - фарм"	51,3	5	0	0	0

2018 йилда мамлакатимиздаги ЭИЗларда умумий қиймати 1 048,60 млн.АҚШ долларига тенг лойиҳалар амалга оширилди. Умумий амалга оширилган лойиҳалар қийматининг 52% улуши - 546,4 млн.АҚШ доллари "Ангрен" ЭИЗда, 16% улуши – 170,5 млн.АҚШ доллари "Навоий" ЭИЗда ва 10% улуши – 106 млн.АҚШ доллари "Жиззах" ЭИЗда амалга оширилган (1-Жадвал).

Демак, хулоса қилиш мумкинки, мамлакатимизнинг ушбу учта етакчи ЭИЗларида умумий қиймати 822,9 млн.АҚШ долларига тенг лойиҳаларнинг 78% амалга оширилган (1-Жадвал).

Шунингдек, умумий амалга оширилган лойиҳалардаги хорижий инвестицияларнинг улуши 348,10 млн.АҚШ долларни ёки амалга оширилган умумий лойиҳалар миқдорининг 33% ни ташкил этди.

⁶ Мақолани ёзиш давомида ўрганилган маълумотлар ва материаллар асосида муаллиф томонидан тузилган.

Хорижий инвестицияларнинг сезиларли катта ҳажми республиканинг учта етакчи ЭИЗларида, масалан, “Ангрен” ЭИЗда 215,4 млн.АҚШ долларни ёки 62%, “Жиззах” ЭИЗда 54,4 млн.АҚШ долларни ёки 16%, “Навоий” ЭИЗда 49,8 млн.АҚШ долларни ёки умумий ҳажмнинг 14% ташкил этди (1-Жадвал).

2-Жадвал. ЭИЗларнинг ер майдонлари тўғрисида маълумот.⁷

№	ЭИЗлар номи	Умумий майдони (га)	2018 йилда амалга оширилган лойиҳалар		2019-2021 йилларда амалга ошириладиган лойиҳалар		
			Лойиҳалар сони	Эгаллаган ер майдони (га)	Лойиҳалар сони	Эгаллаган ер майдони (га)	Инфратузилма мавжуд бўлмаган ер майдони (га)
1	"Навоий"	648,2	32	48,8	27	61,5	6,2
2	"Жиззах"	363,7	17	36,8	15	95,7	31,9
3	"Ургут"	918	11	12,9	38	59,4	51
4	"Қўқон"	709,3	6	10,4	58	85,8	48,2
5	"Зомин-фарм"	103,5			3	9	5,5

2 – жадвал шундан далолат берадики, Навоий ЭИЗ мисолида қараск, 32 та лойиҳа 48,8 гектар ерда амалга оширилган бўлиб, бу ЭИЗ умумий майдонининг 7,5% ни ташкил этади. 27 та лойиҳани амалга ошириш 2019-2021 йилларга мўлжалланган бўлиб, майдони 61,5 гектарни ёки ЭИЗ умумий майдонининг 9% ни ташкил этади. Бироқ ЭИЗнинг 6,2 гектар ер майдони инфратузилма билан таъминланмаганини ҳам кўришимиз мумкин.

Кўриб турганимиздек ЭИЗларни зарур муҳандислик, коммуникация ва ишлаб чиқариш инфратузилмаси билан таъминлашда бир қанча камчиликлар борлигини кўришимиз мумкин. Бу эса уз навбатида хорижий инвесторларни ЭИЗларга жалб қилиш жараёнларига ўзининг салбий таъсирини кўрсатиши мумкин.

Бугунги кунда ЭИЗларнинг фаолиятини самарали ташкил этиш ва мамлакатимиз ЭИЗларида инвестицион жозибадорликни оширишга таъсир этадиган бир қанча омиллар мавжуд:

- ЭИЗларнинг буш турган ерларидан унумли фойдаланиш етарлича амалга оширилмаётганлиги;

- ЭИЗларни зарур муҳандислик, коммуникация ва ишлаб чиқариш инфратузилмаси билан таъминлашда бир қанча камчиликлар мавжудлиги;

⁷ Мақолани ёзиш давомида ўрганилган маълумотлар ва материаллар асосида муаллиф томонидан тузилган.

- хорижий компания ва фирмаларнинг республикамиз ЭИЗ ҳудудларида ўз бизнесини юритиш учун Ўзбекистонда яратилган қулай шароитларни кенг ёритиш ва бўлажак инвесторларни, биринчи навбатда, хорижда ушбу шароитлар билан таништириш ишлари суств амалга оширилади;

- ЭИЗлар фаолияти ва улардаги муносабатларни ҳуқуқий тартибга солишда қонуности ҳужжатларнинг кўплиги;

- инвестиция лойиҳаларини кўриб чиқиш, тасдиқлаш ва ЭИЗларга жойлаштириш бўйича қарор қабул қилиш муддатлари ва бошқалар.

5. Хулоса ва таклифлар.

Хулоса ўрнида таъкидлаб ўтиш жоизки, таҳлил ва натижалар муҳокамасидан келиб чиқиб, мамлакатимизда ЭИЗлар фаолиятини янада самарали ташкил этишда бир қанча ечимини топиш керак бўлган масалалар борлигини кўришимиз мумкин.

Юқоридагиларни инобатга олиб, республикамизда ЭИЗлар фаолиятини янада самарали ташкил этиш мақсадида қуйидагиларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз:

Биринчидан, ЭИЗларни зарур муҳандислик, коммуникация ва ишлаб чиқариш инфратузилмалари билан таъминлашни зудлик билан жадаллаштириш орқали ЭИЗларнинг инвестицион жозибадорлигини ошириш;

Иккинчидан, қабул қилинган барча қонуности меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни пухта инвентаризациядан ўтказиш, ҳамда ЭИЗларни бошқаришда бир бирини такрорловчи меъёрий-ҳуқуқий жиҳатларни максимал даражада қисқартириш;

Учинчидан, ЭИЗлар ҳудудида инвестиция лойиҳаларини жойлаштиришга кўйилган талабларни белгилашда инвестиция лойиҳаларини кўриб чиқиш, тасдиқлаш ва ЭИЗларга жойлаштириш бўйича қарор қабул қилиш муддатларини тезлаштириш;

Тўртинчидан, хорижий инвесторларни жалб қилишни янада фаоллаштириш мақсадида ЭИЗларни тарғибот-ташвиқот қилишни доимий равишда ташкил этиш, шунингдек чет мамлакатлардаги конференциялар, форумлар ва халқаро учрашувлар ўтказиш ва ЭИЗларни интернет сайтлари орқали кенг тарғиб қилиниши керак.

Юқоридагиларни амалга ошириш орқали ЭИЗлар фаолиятини самарали ташкил этишга ва хорижий инвестицияларни жалб қилишда ижобий натижаларга эришиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 07.02.2017 йилдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947 сонли фармони.

2. Special Economic Zones: Performance, lessons learned, and implications for zones development Copyright © 2008 The World Bank Group, April 2008. URL: <https://www.wbginvestmentclimate.org/toolkits/investment-generation-toolkit/upload/SEZ-Report-April-2008.pdf>.

3. Русакович В.И., Кравчук В.И. Свободные экономические зоны в ОАЭ как инструмент защиты национальных интересов. / Мировая экономика в условиях «управляемого хаоса» и позиции России / Отв. редакторы проф. Л.В. Шкваря, доц. И.А.З.Айдрус. - М.: Экон-Информ, 2014. - С. 48-54.

4. Е.А.Матушевская. Формирование комплексного подхода к оценке эффективности функционирования свободной экономической зоны. Экономика региона Т. 14, вып. 3. 2018. 871 бет.

5. Ш.И.Мустафакулов. Инвестицион муҳит жозибадорлиги: назария, методология ва амалиёт. Монография Тошкент. “Iqtisod-Moliya” 2017 й.

6. Бозаров С.С. Ўзбекистон Республикаси эркин иқтисодий зоналарида тадбиркорлик фаолиятини ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш. Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. Тошкент – 2018 й.

7. А.В.Вахабов, Ш.Х.Хажигакиев, Н.Г.Муминов. Хорижий инвестициялар. Ўқув кўлланма. Т.: Молия. 2010.

8. М.А.Раимжанова. Ўзбекистонда эркин иқтисодий ҳудудларга инвестицияларни жалб қилишни фаоллаштириш: и.ф.н. дисс. автореферати. Тошкент - 2012 й.

РАХМОНАЗАРОВ ПАХЛОВОН ЙИГИТАЛИЕВИЧ

Таянч докторант, Фарғона политехника институти,

ЖЎРАЕВ МАНСУР МИРКОМИЛОВИЧ

Стажёр-тадқиқотчи, ТАТУ Фарғона филиали.

e-mail praxmonazarov@gmail.com

ИҚТИСОДИЙ-ЭКОЛОГИК ТИЗИМЛАРНИ САМАРАЛИ БОШҚАРИШДА КЛАСТЕРЛАР ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ АҲАМИЯТИ

Аннотация. Ушбу мақолада иқтисодий-экологик тизимлар ва уни самарали бошқаришда кластерлар ташкил этиш аҳамияти таҳлили ёритилган. Мақолада кластерлар ташкил этишда хориж тажрибаси ўрганилган ва олинган натижалар асосида зарур таклифлар келтирилган.

РАХМОНАЗАРОВ ПАХЛОВОН ЙИГИТАЛИЕВИЧ

Базовый докторант Ферганского политехнического института,

ЖЎРАЕВ МАНСУР МИРКОМИЛОВИЧ

Стажёр-исследователь Ферганского филиала ТУИТ.

e-mail praxmonazarov@gmail.com

ЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ КЛАСТЕРОВ В ЭФФЕКТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ И ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

Аннотация. В данной статье проведён анализ использования кластеров для эффективного управления эколого-экономическими системами. В статье исследуется зарубежный опыт организации кластеров и даются необходимые рекомендации на основе полученных результатов.

RAXMONAZAROV PAXLOVON YIGITALIYEVICH

Basic doctoral student, Fergana Polytechnic Institute

JURAYEV MANSUR MIRKOMILOVICH

Trainee researcher, TUIT Fergana branch.

e-mail praxmonazarov@gmail.com

IMPORTANCE OF CREATING CLASTERS IN EFFECTIVE ECONOMIC AND ECOLOGICAL SYSTEMS

Annotation. This article analyzes the use of clusters for the effective management of ecological and economic systems. The article examines the foreign experience of organizing clusters and gives the necessary recommendations based on the results obtained.

Мавзунинг долзарблиги. Бугунги кунда ҳудудларда мавжуд ишлаб чиқариш омиллариининг самарали ва оқилона бандлигини таъминлашга, улардан фойдаланишда замонавий бошқариш усуллари кенг жорий этишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Ўзбекистон Республикасининг 2017-2021 йилларда ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида ҳудудлар иқтисодиётини мувозанатли ривожлантириш, уларда мавжуд ресурслардан самарали фойдаланиш, атроф-муҳит ҳавфсизлигини таъминлаш, ресурстежамкор фаолият турларини кенгайтириш, экологик барқарорликни таъминлаш муҳим вазифалардан бири сифатида белгилаб берилди[1].

Мазкур вазифаларнинг самарали бажарилиши мамлакат ҳудудларининг иқтисодий-экологик тизимларини бошқаришнинг самарали усули сифатида ҳудудларда кластерларни ташкил этиш муҳим ҳисобланади.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Қатор хорижий муаллифлар Р. Акофф, И. Ансофф, Б. Карлофф, Р. Каплан, Д. Нортон, А. Ж. Стрикленд, А. А. Томпсон мл., Р. Уотермен кабилар томонидан минтақаларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишининг стратегик муаммолари билан боғлиқ изланишлар, жумладан, иқтисодий-экологик масалалар ҳамда уларни бошқаришга оид изланишлар олиб борилган. Шунингдек, Каплан Р. ва Нортон Д., Фридаг Х. Р ва Шмидт В. ишларида ҳудудларнинг барқарор ривожланишни таъминлашда бошқариш масалаларига алоҳида тўхталиб ўтилган. Яъни, мазкур изланишларда минтақаларнинг барқарор ва мутаносиб ривожланишини таъминлаш, унинг инқирозини олдини олиш билан боғлиқ тадқиқотлар ҳамда бошқариш усуллари кўриб ўтилган.

Шу билан биргаликда иқтисодий-экологик тизимларни бошқариш масаласи барқарор ривожланишнинг асосий мезонларидан бири ҳисобланади. Жумладан, минтақанинг барқарор ва мувозанатли ривожланиши бошқариш фаол давлат сиёсати асосида амалга оширилиши талаб этилади[2]. Мазкур давлат сиёсатида ҳудудий бошқарув тизими минтақанинг табиий-иқлим шароитига асосланиши ҳам алоҳида таъкидлаб ўтилади.

Методология. Олиб борилган изланишлар натижасида кластерларни ташкил этишнинг хориж тажрибаси асосида Фарғона вилояти шаҳар ва туманларида кластерларни ташкил этиш бўйича таклифлар ишлаб чиқилган. Тадқиқотни олиб бориш жараёнида таҳлили ва синтез, ҳамда таққослаш каби усуллардан кенг фойдаланилди.

Таҳлил ва натижа. Ҳудудлар иқтисодий-экологик тизимларини самарали бошқаришни таъминловчи усуллардан бири – кластерлар ташкил этиш ҳисобланади.

Кластерларни минтақада ташкил қилиш учун хорижий мамлакатлар тажрибасини таҳлил этиш муҳим ҳисобланади.

Хусусан, АҚШ амалиётида[3] ҳудудлар миқёсида кластер стратегияси асосида йирик ва кичик корхоналар, университетлар, молиявий ташкилотлар ўртасидаги алоқадорликларни ривожлантириш ва қўллаб-қувватлаш давлат даржасида эътибор қилинган. 2010 йилги бюджет маблағлари ҳисобидан ҳудудий инновацион кластерлар ва бизнес-инкубаторларни ривожлантириш учун 100 млрд АҚШ доллар ажратилган. Мутахассисларнинг фикрларига кўра, АҚШ амалиётида ҳудудий кластерларнинг давлат миқёсида қўллаб-қувватланиши илк бора намоён бўлган.

Шунингдек, кластерларни қўллаб-қувватлаш бўйича чора-тадбирлар Европа Иттифоқи давлатларида ҳам кузатилган, жумладан, кластер асосида ривожланиш стратегияси ҳудуднинг инновацион ривожланишини таъминловчи муҳим восита деб қаралган.

АҚШ тажрибасида кластерларни қўллаб-қувватлашда давлат сиёсати қуйидаги йўналишларда амалга оширилади:

бюджет ва ривожланиш стратегияси белгиланган, бир нечта саноат тармоқларини ўзида мужассамлаштирган аниқ шакллантирилган сиёсат;

кластерларнинг маълум жиҳатларини ривожлантиришга йўналтирилган сиёсат;

тармоқдаги алоқадорликлар ёки бизнес ва илмий-тадқиқот муассасалари билан алоқадорликни шакллантиришга йўналтирилган сиёсат.

Шуни алоҳида таъкидлашимиз лозимки, кластер билан боғлиқ бўлган ислохотларни амалга оширишда университетлар муҳим ўрин тутди, яъни ишланмалар ва технологиялар саноат тармоғига жорий қилиш учун тақдим этилиши АҚШ қонунларида белгиланган. Энг асосий жиҳати, АҚШда хусусий сектор томонидан университетни молиялаштиришнинг камайиши ёки кўпайиши илмий-тадқиқот натижаларига тўғридан-тўғри боғланган.

Канада ҳам кластерларни ташкил қилиш ва ривожлантириш бўйича етарлича тажрибага эга. Яъни, қуйидаги йўналишларда фаол амал қилаётган кластерлар мавжуд:

биотехнология кластери (Монреаль, Торонто, Ванкувер, Оттава, Галифакс);

ахборот-технологиялари кластери (Монреаль, Онтарио);

виночилик ва озиқ-овқат кластери (Ниагара, Торонто).

Канадада кластерларни ривожлантиришга барча бошқарув идоралари жалб этилган. Шу билан бирга, Канада ҳукумати томонидан федерал ваколат доирасида кластерларга инвестицияларни жалб қилиш, ташқи бозорларга маҳсулотларни чиқаришда кўмаклашиш, меҳнат бозорини тартибга солиш, муваффақиятли илмий-тадқиқотларга инвестицияларни йўналтириш, таълим дастурларини яратиш, интеллектуал мулкни ҳимоя қилиш ва бошқалар амалга оширилади.

Германияда охириги йилларда кластерларни ташкил этиш ва ривожлантириш борасидаги ҳукумат томонидан эътибор кучайтирилди. 2003 йилдан бошлаб ҳукумат томонидан юқори технологияларни ривожлантиришга асосланган кластерларни қўллаб-қувватлашга эътибор берилмоқда. Жумладан, саноат ва илмий-тадқиқот муассасалари билан алоқадорликни ривожлантириш, молиявий қўллаб-қувватлаш ҳудудий манбалардангина эмас, федерал манбалар ҳисобидан ҳам амалга оширилади. Кластерларнинг истиқболда ривожланиши ва юқори самарадорлигига бевосита илмий-тадқиқотлар, илмий салоҳиятнинг мавжудлиги ва илмий-тадқиқот институтларининг фаоллиги таъсир кўрсатади. Бунда давлат томонидан илмий-тадқиқот фаолияти зарурий воситалар билан таъминлаш амалиёти мавжуд. Шунингдек, университет ҳудудида профессорлар учун мустақил юридик шахс мақоми билан хусусий илмий-тадқиқот марказларини ташкил этиш ҳуқуқи берилган.

Франция 2005 йилдан бошлаб миллий кластер сиёсатини амалга оширишни бошлаган. Франциянинг кластер сиёсати учта муҳим бўғинни ўзаро боғлашга қаратилган. Улар: бизнес, илмий ходимлар ва таълим муассасалари. Илмий-тадқиқот ишланмаларини амалга ошириш учун хорижий компаниялар ҳам жалб қилинади. Жумладан, микро ва нанотехнологияларга асосланган «Minalogic» кластерининг «Foremost» лойиҳаси доирасида юқори даражадаги микрочипларни яратиш учун 8 та давлатдан 24 та ҳамкор билан алоқалар ўрнатилган.

Хулоса ва таклифлар. Хорижий мамлакатлар тажрибаси асосида миллий иқтисодиётда, жумладан, Фарғона вилоятида кластерларни ривожлантиришнинг қуйидаги устувор жиҳатларини амалга оширишга қаратилган таклифларни ишлаб чиқдик:

➤ кластерларнинг ривожлантиришга қаратилган стратегияларини ишлаб чиқиш ва ҳаётга татбиқ этиш;

➤ олий таълим муассасалари билан ҳудудий хусусиятлар асосида бизнесни самарали ҳамкорлигини таъминлашга қаратилган институционал тизимни такомиллаштириш;

➤ минтақадаги мавжуд соҳа ва тармоқларни ривожлантиришга қаратилган кластерларни барпо этиш. Масалан, Қува туманида қишлоқ хўжалигини қайта ишлашга қаратилган агрокластерларни ташкил этиш мақсадга мувофиқ бўлса, Фарғона шаҳри, Қўқон шаҳрида илмталаб тармоқларни кенгайтиришга қаратилган кластерларни ташкил қилиш;

➤ хорижий илмий-тадқиқот ва олий таълим билан ҳамкорликдаги ташкилотларни илм талаб йўналишдаги кластерлардаги иштирокини қўллаб-қувватловчи тизим барпо этиш.

Демак, юқоридагилардан шуни хулоса қилишимиз мумкинки, иқтисодий-экологик тизимларни бошқариш самарадорлигини оширишда хорижий тажрибаларни кўрсатишича тармоқ ва соҳалар нуктаи назаридан кластерлар ташкил этиш лозим. Бунда, минтақанинг туман ва шаҳарларининг ихтисослашув даражасига алоҳида эътибор бериб, кластерлар ташкил қилиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони.

2. Cruz, José Manuel García de la, Bo, Feng. Reform and Openness Of The Chinese Economy : Effects On Regional Convergence. (Beta and Sigma Convergence, 2000–2010) // Regional and Sectoral Economic Studies. 2016. Vol. 16–1. P. 89–110.

3. Моржакова К.Э., Крюкова О.Г., Особенности инновационных кластеров. // Электронный научно-экономический журнал «Стратегия бизнеса», 2016, №6 (26).

ОТАЖОНОВ УМИД АБДУЛЛАЕВИЧ
ПМТИ, иқтисодиёт фанлари номзоди, бош илмий ходим
ШЕРАЛИЕВ ЖАВОҲИР ЖАХОНГИР ЎҒЛИ
ПМТИ катта илмий ходими,
e-mail: arvi19920804@gmail.com

САНОАТНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ИНВЕСТИЦИЯДАН Фойдаланиш Самарадорлигини ошириш

Аннотация: Мақоллада тarmoqlarning investitsiya faoliyati, shuningdek, uning samaradorligiga ta'sir qiluvchi printsiplar va omillar, shuningdek, ularning ekonometrik tahlili, yalpi sanoat ishlab chiqarishidagi o'zgarishlarni baholash modeli, investitsiya siyosati samaradorligini oshirish bo'yicha bashorat va tavsiyalar bayon etilgan.

Калит сўзлар. саноатни ривожлантириш, инвестициядан фойдаланиш, самарадорлиқни ошириш, ресурс истеъмоли даражаси, ярим тайёр маҳсулот, саноат тармоғи, инвестицион лойиҳалар самарадорлиги, инвестицион жозибадорлиги.

ОТАЖОНОВ УМИД АБДУЛЛАЕВИЧ
Кандидат экономических наук, главный научный сотрудник ИПМИ
ШЕРАЛИЕВ ЖАВОҲИР ЖАХОНГИР ЎҒЛИ
старший научный сотрудник ИПМИ,
e-mail: arvi19920804@gmail.com

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Аннотация: В статье описывается инвестиционная активность отраслей, а также принципы и факторы, влияющие на ее эффективность, а также их эконометрический анализ, модель оценки изменений валового объема промышленного производства, прогнозирование и рекомендации по повышению эффективности инвестиционной политики.

Ключевые слова. развитие отрасли, использование инвестиций, эффективность, коэффициент потребления ресурсов, полуфабрикат, промышленный сектор, эффективность инвестиционных проектов, инвестиционная привлекательность.

OTAJONOV UMID ABDULLAEVICH
PhD in Economics, Chief Researcher IFMR
SHERALIEV JAVOHIR JAHONGIR OGLI
senior researcher IFMR,
e-mail: arvi19920804@gmail.com

IMPROVING THE EFFICIENCY OF INVESTMENT IN INDUSTRIAL DEVELOPMENT

Annotation: The article describes the investment activity of industries, as well as the principles and factors affecting its efficiency, as well as their econometric analysis, model of assessment of changes in gross industrial output, forecasting and recommendations for improving the effectiveness of investment policy.

Keywords. industry development, investment utilization, efficiency, resource consumption rate, semi-finished product, industrial sector, efficiency of investment projects, investment attractiveness.

Кириш Саноат корхоналарида инвестицион фаолият – бу аниқ инвестиция лойиҳалари ва дастурларини амалга ошириш натижасида ишлаб чиқариш ва тижорат салоҳиятини оширишга қаратилган тадбиркорлик ва бошқарув ҳаракатлари йиғиндиси. Бугунги кунда инвестиция фаолияти иқтисодий стратегияни амалга оширишнинг асосий шакли бўлиб, аниқ бир корхона, алоҳида минтақа ва умуман мамлакат олдида турган муаммоларни муваффақиятли ҳал қилишга ёрдам беради. Инвестицион фаолият корхонанинг умумий молиявий стратегиясининг бир қисми бўлган инвестицион сиёсатига бевосита боғлиқдир.

Сўнги йилларда мамлакатимизда ижтимоий-иқтисодий соҳаларини эркинлаштиришга қаратилган қатор туб ислоҳотлар изчиллик билан олиб борилмоқда. Ушбу олиб борилаётган ислоҳотлар иқтисодиётнинг реал секторини ривожлантиришнинг устувор йўналишларини амалга оширишга қаратилган ўрта ва узоқ муддатларда мамлакат иқтисодий ўсишининг етакчи тармоқларини ривожлантириш, соҳаларнинг ресурс истеъмоли даражасини пасайтириш орқали уларнинг иқтисодий самарадорлигини янада ошириш, иқтисодиётни юқори даражадаги технологияларга асосланган хомашё ва ярим тайёр маҳсулот ишлаб чиқарувчидан тайёр маҳсулот ишлаб чиқарувчига ўтказишни кўзда тутди.

Узоқ муддатли истиқболда саноат тармоғи мамлакатни барқарор ривожлантиришга эришишда асосий ҳаракатлантирувчи куч бўлиши керак. Бунинг учун хомашёвий йўналтирилганликдан чекинишга кўмаклашувчи таркибий қайта ўзгартиришлар ва иқтисодиётни диверсификациялашни, ривожланишнинг инновацион ҳамда юқори технологик моделига ўтиш учун тайёргарлик кўриш ва шарт-шароитлар яратиш лозим.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси Оптимал инвестицияларни жойлаштириш мезонлари ва усуллари бўйича П.Массе[1], инвестициялар самарадорлигини ошириш имкониятлари А.Мартынов[2], техник тадбирларни иқтисодий баҳолашда фойдаланиш харажатлари ва капитал қўйилмаларни таққослаш усуллари А.Л.Лурье[3] инвестицион лойиҳалар самарадорлигини баҳолашнинг услубий муаммолари Д.С.Львов, В.Г.Медницкий, В.В.Овсиенко ва бошқалар[4], саноат, қурилиш ва савдо соҳаларида акциядорлик жамиятларининг молиявий ҳолати ва инвестицион жозибдорлигини таҳлиллари М.Н.Крейнина[5], инвестицияларнинг асосий йўналишлари бўйича тармоқ таркибидаги корхонанинг инвестиция сиёсатини шакллантириш Д.Гарнер, Р.Оуэн, Р.Конвей[6] ҳамда компания даромадларини тақсимлашнинг асосий тамойиллари Е.Graut[7], корхонанинг инвестиция сиёсатининг асосий йўналишларининг ўзаро боғлиқлиги И.А.Бланк[8], жаҳон тажрибаси ва Россияда бозор иқтисодиётининг замонавий ривожланиши давлат-хусусий шериклик асосида инвестиция лойиҳаларининг энг истиқболли ривожланиши С.П.Сазонов[9] инвестиция сиёсати - дастурий таъминотни жорий қилиш,

унинг ёрдамида инвестиция сиёсатини амалга ошириш Е.Е.Сидорова ва Д.И.Живолуп[10] лар тадқиқотлар олиб боришган бўлиб, соҳа ривожига ўз хиссаларини қўшганлар.

Методология Тадқиқот жараёнида статистик маълумотларни олиш ва таҳлил қилишда кузатув, танланма, статистик таҳлил, иқтисодий таҳлил, гуруҳлаш, эконометрик таҳлил ҳамда тизимли ёндашув таҳлил усуллари қўлланилган.

Таҳлил ва натижалар Кўрилган ҳар қандай чора-тадбирларни жорий қилиш ва мавжуд тамойиллар ҳамда механизмларни қўллаш орқали корхоналар реал натижалар берадиган ва саноат корхонасининг қийматини оширадиган самарали инвестиция сиёсатини шакллантиришга қодир. Саноатнинг ривожланиши ҳам давлат, ҳам хўжалик юритувчи субъектларнинг иқтисодий фаоллигини ошириш ва самарали миллий инновацион тизимни жадал ривожлантириш доирасида давлат-хусусий шерикликни кенгайтириш механизми орқали иқтисодиётни таркибий ва институционал қайта ўзгартиришлар йўли билан ресурс салоҳиятидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш имконини беради.

Келтириб ўтилган фикр-мулоҳазалардан келиб чиқиб 2000-2019-йилларда Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотларидан фойдаланган ҳолда саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмига (YQ) таъсир этувчи омиллар асосий капиталга киритиладиган инвестициялар ҳажми (AKI) ва аҳоли бандлиги (TBS) таъсирида қандай ўзгаришлигини эконометрик модель асосида таҳлил қилиш ва аниқланган:

$$YQ = \frac{AKI^{0,884} * TBS^{1,5}}{e^{8,449999}} \quad (1)$$

(1)-моделдан ва ҳар бир омилнинг вақтга боғлиқ тенгламалар тизими бўйича саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмининг кўп омилли прогнози аниқланган (1-жадвал).

1-жадвал прогноз кўрсаткичларига кўра, 2020 йилда асосий капиталга киритилган инвестициялар ҳажми 77444,2 млрд.сўмга ҳамда аҳолининг тармоқда бандлик даражаси 1846,4 минг кишига етиши ҳисобига мамлакат саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми 356090,4 млрд.сўмни ташкил этса, 2030 йилга бориб асосий капиталга киритилган инвестициялар ҳажми 114980,2 млрд.сўмга ҳамда аҳолининг тармоқда бандлик даражаси 1,2 мартага ортиши натижасида бу кўрсаткич 657448,6 млрд.сўмни ташкил этиши прогноз қилинмоқда. Шунингдек, 2030 йилга келиб саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми 2019 йилга нисбатан деярли 2 баробарга ортиши кўзда тутилмоқда.

1-жадвал

2030 йилгача саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми прогнози

Йиллар	Жами саноат маҳсулот ҳажми, млрд. сўм	Асосий капиталга киритилган инвестиция, млрд. сўм	Бандлар сони, минг
	ҲҚ	АҚ	ТБС
2019	331007,1	73690,6	1810,9
2020	356090,4	77444,2	1846,4
2021	382066,9	81197,8	1881,9
2022	408945,4	84951,4	1917,4
2023	436734,5	88705	1952,9
2024	465442,7	92458,6	1988,4
2025	495078,3	96212,2	2023,9
2026	525649,5	99965,8	2059,4
2027	557164,3	103719,4	2094,9
2028	589630,6	107473	2130,4
2029	623056,2	111226,6	2165,9
2030	657448,6	114980,2	2201,4

Манба: Ўзбекистон Республикаси Статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан прогноз кўрсаткичлари тайёрланди.

Хулоса Таҳлил натижаларидан келиб чиққан ҳолда 2030 йилгача саноат доирасида қуйидаги мақсадли кўрсаткичларга эришиш назарда тутилмоқда:

1. ЯИМга нисбатан саноатнинг улуши ҳиссасини 2019 йилдаги 30 фоиздан 2030 йилда 33,8 фоизгача, саноатда қайта ишлаш саноатининг улушини 79,9 фоиздан 89,6 фоизгача кўпайтириш;

2. Пахтани чуқур қайта ишлаш даражасини 100 фоизгача етказиш назарда тутилган.

Саноатни модернизациялаш бўйича олдинга қўйилган мақсадларга эришиш учун давлатнинг ҳаракатлари асосий йўналишларини ҳисобга олган ҳолда ушбу дастурда давлатнинг роли ва ўрнини белгилаб, яратиладиган қўшилган қиймат нуқтаи назаридан миллий иқтисодиёт тузилмасида саноат ишлаб чиқаришининг ролини ошириш талаб қилинади, шу жумладан:

1. Саноатни модернизация қилишга инвестицияларнинг зарур ҳажмини таъминлаш (инвестиция сиёсати).

2. Ички ва ташқи бозорларда позицияларга эришиш учун саноат корхоналарига кўмаклашиш (экспортга йўналтирилган ишлаб чиқариш ва импортнинг ўрнини босиш).

3. Ички инфратузилмавий ва ресурс чекланишларини бартараф қилиш (худудий режалаштириш ва логистика).

4. Ривожланишнинг иқтисодий ва ижтимоий мақсадлари ўртасидаги мувозанатни қўллаб-қувватлаш (саноат сиёсатининг ижтимоий жиҳатлари).

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Массе П. Критерии и методы оптимального распределения капиталовложений: Пер. с фр.-М.: Статистика, 1971,503 с.
2. Мартынов А. Возможности повышения эффективности инвестирования // Экономист.-2000.-№9.-С.37-43.
3. Лурье А.Л. Методы сопоставления эксплуатационных расходов и капиталовложений при экономической оценке технических мероприятий.- В кн.: Вопросы экономики железнодорожного транспорта.-М.,1948.-С.6-15.
4. Львов Д.С., Медницкий В.Г., Овсиенко В.В. и др. Методологические проблемы оценки эффективности инвестиционных проектов // Экономика и математические методы.-1995.-Вып.2.-С.5-19.
5. Крейнина М.Н. Анализ Финансового состояния и инвестиционной привлекательности акционерных обществ в промышленности, строительстве и торговле.-М.: ДИС МВ-центр, 1994.-272 с.
6. Гарнер Д., Оуэн Р., Конвей Р. Привлечение капитала: Пер. с англ.-М.: Джон Уайли энд Санз, 1995.-464 с.
7. Graut E. Principles of engineering economy.-N.Y.: Ronald Press Co, 1950.
8. Бланк И. А. Инвестиционная политика предприятия: восемь основных этапов. http://www.elitarium.ru/2012/11/21/investicionnaja_politika_predprijatija.html.
9. Сазонов С.П. К вопросу о государственно-частном партнерстве // Известия Волгоградского государственного технического университета. 2011. № 14 (87). С. 19–21.
10. Сидорова Е.Е., Живолуп Д. И. Теория и практика анализа эффективности инвестиционной деятельности промышленного предприятия // Известия Волгоградского государственного технического университета. 2013. № 5 (108). С. 53–58.

SULTONOV BOBIRMIRZO MAVLONJON O'G'LI
Respublika aholi bandligi va mehnatni muhofaza qilish ilmiy markazi

TO‘QIMACHILIK SANOATINING STRATEGIK RIVOJLANISHIDA INVESTITSİYALARNING ROLI

Аннотация. Ушбу мақолада мамлақатимиздаги эрқин иқтисодий зоналарга жалб қилинган хорижий инвестициялар ўрганилган, таҳлил қилинган ва натижаларга асосан ЭМЗларга инвестицияларни жалб қилишни янада ошириш бўйича тақдирлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар. эрқин иқтисодий зона, инвестиция, хорижий инвестициялар, глобаллашуви шароити, жаҳон иқтисодиётига интеграциялашув, сифат, рақобатбардош, экспортбон маҳсулотлар, экспорт салоҳияти.

СУЛТАНОВ БОБИРМИРЗО МАВЛОНЖОН УГЛИ
Республиканский научный центр занятости и охраны труда

РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ТЕКСТИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Аннотация. В данной статье рассматриваются и анализируются иностранные инвестиции в свободные экономические зоны страны и на основе полученных результатов разрабатываются предложения по дальнейшему увеличению инвестиций в свободные экономические зоны.

Ключевые слова. свободная экономическая зона, инвестиции, иностранные инвестиции, условия глобализации, интеграция в мировую экономику, качественная, конкурентоспособная, экспортно-ориентированная продукция, экспортный потенциал.

SULTONOV BOBIRMIRZO MAVLONJON O'G'LI
Republican Scientific Center for Employment and Labor Protection

THE ROLE OF INVESTMENT IN THE STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE TEXTILE INDUSTRY

Annotation. This article examines and analyzes foreign investment in free economic zones in the country and, based on the results, develops proposals for further increasing investment in free economic zones.

Keywords. free economic zone, investment, foreign investment, conditions of globalization, integration into the world economy, quality, competitive, export-oriented products, export potential.

Davlatimizning tizimli sanoat siyosati milliy iqtisodiyotimizni diversifikatsiya va modernizatsiya qilishga hamda uning raqobatbardoshligini ko‘tarishga, etakchi tarmoqlarni rivojlantirishni qo‘llab-quvatlashga, ularga investitsiyalarni faol jalb qilishga, jumladan, mahalliy xom ashyoni qayta ishlashni chuqurlashtirish hisobiga eksport salohiyatini o‘stirishga ham qaratilgan. Mazkur masala bo‘yicha Prezidentimiz SH.M.Mirziyoev o‘z nutqlarida: "Biz faqat investitsiyalarni faol jalb qilish, yangi ishlab chiqarish quvvatlarini ishga tushirish hisobidan iqtisodiyotimizni jadal rivojlantirishga erishamiz. Iqtisodiyotdagi ijobiy natijalar esa ijtimoiy sohada to‘planib qolgan muammolarni tizimli hal etish imkonini yaratadi", deb ta’kidlaydilar.

Xom ashyodan yuqori qo‘shilgan qiymatli tayyor mahsulotgacha bo‘lgan eksportni bosqichli va rejali qayta yo‘naltirish to‘qimachilik va engil sanoatni rivojlantirishning yangi strategiyasini shakllantirishga yordam berdi. Bu haqida ham Prezident SH.M.Mirziyoev: "Mening bosh maqsadim - odamlarni daromad manbai, ish bilan ta’minlash. Bundan keyin biz chet elga paxtani kamroq eksport qilamiz, uni mamlakatimizda qayta ishlab, qo‘shilgan qiymatli mahsulot ishlab chiqaramiz", deb qayd etdi. Oxirgi yillarda engil sanoatni rivojlantirish bo‘yicha qabul qilingan dasturli hujjatlar tarmoq rivojlanishining yangi bosqichga ko‘tarilishiga kuchli turtki bo‘ldi. Mazkur qarorlarni amalga oshirish sezilarli darajada xorijiy investitsiyalarni jalb qilishga ham katta yordam berdi. 1995 yildan to hozirgi davrgacha tarmoqqa 3,1 milliard dollardan ziyod xorijiy investitsiyalar jalb qilindi. Faqat oxirgi yillarning o‘zidagina Buyuk Britaniya, Germaniya, SHveysariya, Italiya, Koreya Respublikasi, Yaponiya, Singapur, Turkiya, Hindiston va boshqa davlatlarning xorijiy investorlari ishtirokida 200 tadan ortiq loyihalar amalga oshirildi. Agar 1994 yilda xorijiy kapital ishtirokida atigi 3 ta korxonalar faoliyat yuritgan va ularning ishlab chiqargan mahsuloti nisbiy ulushi 2 % atrofida bo‘lgan bo‘lsa, hozirgi kunga kelib esa, ularning soni 200 tadan oshdi va ularning ishlab chiqargan mahsulotlari nisbiy ulushi 80 %dan ko‘proqni tashkil etdi. Agar 1994-1996 yillarda faqat bo‘z gazlamalar va paxta ipkalava eksport qilingan bo‘lsa, 2003 yilda assortiment yangi turdagi mahsulotlar bilan to‘ldi, ya’ni: momiq sochiqlar, trikotaj polotnosi; 2010 yilga kelib esa eksport nomenklaturasini gilam va gilam mahsulotlari, tikuv-trikotaj buyumlari to‘ldirdi. 2016 yilda eksport ko‘rsatkichlari 1100 million dollardan oshdi, 2017 yilda esa 1200 million dollarga etdi. Bugun sanoat keng eksport assortimentlari bilan, ya’ni toladan, to tayyor tikuvchilik va trikotaj mahsulotlari bilan namoyon bo‘lmoqda. 2017 yilda eksport ko‘rsatkichlari 1 milliard dollardan oshgan (1994 yilda esa bu ko‘rsatkich atigi 7 mln. dollarga teng bo‘lgan), 260 tadan ortiq korxonalar chet elga mahsulot etkazib bergan. 2017 yil yakuniga ko‘ra, eksport hajmida yuqori qo‘shilgan qiymatli tovarlar ulushi 40 %dan oshdi va to‘xtovsiz o‘sib bormoqda.

2014 yildan boshlab, to 2017 yil boshigacha tarmoqda 12800 ta yangi ishchi o‘rinlari yaratilgan. Ushbu sanoat tarmog‘ida investitsion loyihalarni amalga oshirish

bo'yicha hamda sanoat mahsulotlari va xalq iste'moli tovarlari ishlab chiqarish hajmi darajasi bo'yicha ham ko'rsatkichlar yuqori. 27 yillik mustaqillik davri mobaynida O'zbekiston iqtisodiyotida engil sanoatning roli sezilarli darajada o'sdi va uning YAIMdagi ulushi 3,8 %ni, sanoat mahsulotlari hajmida - 26,2 %ni, nooziq-ovqat tovarlari ishlab chiqarish hajmida - 44 %dan yuqoriga teng bo'ldi. Yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulot ishlab chiqarishning umumiy hajmi o'rtacha 45 %ni tashkil etdi. 2017 yil boshida esa to'qimachilik va engil sanoatda o'zlashtirilgan investitsiyalarning umumiy hajmi \$ 2,5 mlrd. dollarga etdi.

2017 yilda korxonalarining salohiyatini sezilarli darajada ko'targan 28 ta yirik loyiha amalga oshirildi. "O'zto'qimachilik sanoat" uyushmasining ma'lumotlariga ko'ra, 2017 yilda 560 ming tn. tola, 101 ming tn. trikotaj polotno, 85 mln. juft chulki-noski mahsulotlari, 410 mln. dona tayyor mahsulotlar va 480 ming kv.m. tayyor gazlamalar ishlab chiqarish bo'yicha 28ta yangi texnologik liniyalar ishga tushirildi. Ushbu loyihalarning jami qiymati 2,2 mlrd. dollarni tashkil etdi, eksport salohiyati esa 1,4 mlrd. dollarni tashkil etdi. Yangi quvvatlarni ishga tushirish hisobiga ushbu ishlab chiqarishlarda 12800 ta yangi ishchi o'rinlari tashkil etildi.

2020 yilgacha 3 million 350 ming tonnadan to 3 million tonnagacha paxta tolasini ishlab chiqarish va davlatga sotishni bosqichli qisqartirish ko'zlangan. Istiqbolda paxta sanoatini modernizatsiyalash Dasturiga muvofiq, paxta tolasini ichki qayta ishlash hajmi hozirgi davrdagi 44 %dan 2020 yilgacha 70 %gacha ko'payishi hamda shunga mos ravishda to'qimachilik mahsulotlari eksporti 800 mln. dollardan to 1,5 mlrd. AQSH dollarigacha o'sishi nazarda tutilmoqda. Yaqin kelajakda paxta tolasini eksport qilishdan voz kechish vazifasi qo'yildi. SHu o'rinda mahalliy to'qimachilik va tikuv-trikotaj mahsulotlari 55 tadan ortiq davlatga etkazib berilayotganini ta'kidlash zarur.

To'qimachilik sanoatida ishlab chiqarish hajmi 2012 yildan to 2017 yilgacha tarmoq mahsulotlarining eng ko'p qismini ishlab chiqaruvchi "O'zto'qimachilik sanoat" uyushmasi korxonalari bo'yicha 2,6 barobarga o'sdi.

Oxirgi 3 yilda O'zbekiston to'qimachilik tarmog'iga xorijiy investitsiyalarni jalb etish 575,3 mln. AQSH dollariga teng bo'ldi. Jalb etilgan xorijiy investitsiyalarning 80 %dan ortig'i Janubiy Koreya, SHveysariya, Singapur, Buyuk Britaniya, Germaniya, Hindiston va Turkiya kabi davlatlar hissasiga to'g'ri kelmoqda. Xorijiy investitsiyalarni jalb etishning muhim tartibga soluvchi dastagi sifatida «O'zto'qimachilik sanoat» Uyushmasining investitsiya faoliyatini rag'batlantirish va takomillashtirish bo'yicha ishlarining prinsipial yo'nalishi bo'ladi.

Investitsiyalarni jalb etishga qiziqish ham qonuniy tartibda, ham «O'zto'qimachilik sanoat» Uyushmasining aniq investor kompaniyalari bilan maxsus bitimlari doirasida belgilangandek, imtiyoz va kafolatlar tizimini yaratishni talab etadi. Investitsiyalashning maxsus rag'batlarini shakllantirishda investorlar tomonidan quyidagi: eksport, import, bandlik hamda mulkdagi ulush bo'yicha kabi qator shart va cheklovlarni bajarishni hisobga olish muhim sanaladi.

Milliy iqtisodiyotning alohida sektorlarini rivojlantirish ustuvorligiga muvofiq turtki bo‘luvchi mexanizmlarni yagona paketga birlashtirish muhim jihat hisoblanadi. Nazarimizda, yuqorida tilga olingan vositalardan foydalanish nafaqat farovon investitsiya muhitini shakllantirishga, balki yanada samarali moliyalashtirish manbalarini izlashga yo‘naltirilgan, shu bilan birga, to‘qimachilik va engil sanoat korxonalarini qo‘llab-quvvatlash va ishlab chiqarish, tabiiy hamda ilmiy salohiyatdan maksimal foydalanishga yo‘naltirilgan «O‘zbekto‘qimachilik sanoat» Uyushmasi investitsiya faoliyatini rag‘batlantirish va rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlarini takomillashtirishga ham yordam beradi. Milliy iqtisodiyotning alohida sektorlarini rivojlantirish ustuvorligiga muvofiq turtki bo‘luvchi mexanizmlarni yagona paketga birlashtirish muhim aspekt bo‘lib hisoblanadi. Bizning nazarimizda, yuqorida aytilgan instrumentlardan foydalanish, nafaqat farovon investitsiya muhitini shakllantirishga, balki yanada samarali moliyalashtirish manbalarini izlashga yo‘naltirilgan, shu bilan birga, to‘qimachilik va engil sanoat korxonalarini qo‘llab-quvvatlash va ishlab chiqarish, tabiiy hamda ilmiy salohiyatdan maksimal foydalanishga yo‘naltirilgan «O‘zbekto‘qimachilik sanoat» Uyushmasi investitsiya faoliyatini rag‘batlantirish va rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlarini takomillashtirishga ham yordam beradi.

Adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Miromonovich Mirziyovning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 28.12.2018 yil.
2. "O‘zbekto‘qimachilik sanoat" uyushmasining 1994-2018 yillar uchun statistik ma’lumotlari.
3. www.uztex.uz.

ШАРИПОВ БОБУРБЕК БОТИРАЛИ ЎҒЛИ

*Наманган вилояти Хокимлиги “Молия-иқтисодиёт ва қамбағалликни қисқартириш масалалари” котибияти 1-чи тоифали мутахассиси
e-mail: sharipov_bb@gmail.com*

**САНОАТ ТАРМОҚЛАРИДА ИНВЕСТИЦИОН МУҲИТНИ
БАҲОЛАШ**

Аннотация. Тадқиқот иши инвестиция фаолияти барқарор иқтисодий ўсиш ва ишлаб чиқариш самарадорлигини таъминлаш, аҳоли турмуш даражаси ва бандлигини ошириш масалаларига қаратилган.

Калит сўзлар: инвестиция, хорижий инвестициялар, омилар, иқтисодий баҳолаш, инвестицион муҳит.

ШАРИПОВ БОБУРБЕК БОТИРАЛИ УҒЛИ

*Специалист 1-ой категории “Секретариата финансово-экономическим вопросам и сокращения бедности” Хокимията Наманганской области
e-mail: sharipov_bb@gmail.com*

**ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ СРЕДЫ В ПРОМЫШЛЕННЫХ
СЕКТОРАХ**

Аннотация. Основное внимание в исследовании уделяется обеспечению устойчивого экономического роста и эффективности производства, повышению уровня жизни и занятости.

Ключевые слова: инвестиции, иностранные инвестиции, факторы, экономическая оценка, инвестиционный климат.

SHARIPOV BOBURBEK BOTIRALI UGLI

*1st category specialist Secretariat “Reduction issues poverty and finance-economics ” Khokimiyat of Namangan region
e-mail: sharipov_bb@gmail.com*

**ASSESSMENT OF INVESTMENT ENVIRONMENT IN INDUSTRIAL
SECTORS**

Abstract.. The research focuses on ensuring sustainable economic growth and production efficiency, improving living standards and employment.

Keywords: investments, foreign investments, factors, economic assessment, investment climate.

Мавзунинг долзарблиги. Мамлакатдаги мавжуд инвестицион муҳит ички ва хорижий хўжалик юритувчи субъектлар учун ҳар қандай шароитда ҳам бўш турган пул маблағларини инвестицион фаолиятга жалб этиш ва ундан даромад олишни кафолатламоғи лозим. Бу вазифани оқилона ҳал қилиш, ўз навбатида, самарали ҳисобланган устувор тармоқларни аниқлаш, маҳаллий ва хорижий инвестицияларни рағбатлантирувчи мақбул инвестицион сиёсат юритиш ва қўлай инвестицион муҳит яратишни талаб этади. Шу боисдан ҳам нафақат ички, балки хорижий инвестициялар ҳажмини кўпайтириш ва улардан самарали фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш йўналишларида илмий-амалий асосланган хулосалар ва тавсиялар ишлаб чиқиш долзарб муаммолардан бири бўлиб қолмоқда.

Бугунги кунда мулкчилик муносабатларининг ўзгариши, иқтисодий механизмларнинг тобора такомиллашган шаклларида фойдаланиш, рақобат муҳитининг яратилиши шароитида хўжалик субъектларининг янада эркинроқ ва айни вақтда масъулиятлироқ фаолият юритишларини талаб этади. Бу эса, ўз навбатида, иқтисодиётни ҳаракатлантирувчи ва ривожлантирувчи куч сифатида қаралаётган инвестициялардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш ва бунга имкон берувчи қўлай инвестицион муҳит яратиш ва сиёсатни шакллантиришнинг қай даражада ташкил этилиши ва олиб борилишига ҳар жиҳатдан узвий боғлиқдир.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. МДХ давлатларида Е.В.Михайлова [1], Н.Д.Гуськова, И.Н.Кравовская, Ю.Ю.Слушкина, В.И.Маколев [2], О.С.Сухарев [3] алоҳида олинган тармоқларида инвестиция оқимини бошқаришнинг назарий жиҳатлари, шу жумладан, саноатни ривожлантиришга инвестицияларни жалб этиш муаммолари бўйича ишлар олиб борганлар.

Мамлакатимизда инвестиция муҳитини баҳолаш ҳамда оптимал инвестиция портфелини шакллантириш масалалари бўйича Р.Х.Алимов [4], С.С.Фуломов, Б.Т.Салимов [5], Н.М.Маҳмудов [6], Д.М.Расулев [7] каби олимларнинг ишларида ёритилган.

Методология. Тадқиқотда иқтисодий, қиёсий, таҳлил қилиш ва танлама кузатиш, статистик таҳлил иқтисодий-математик, услублари қўлланилган.

Таҳлил ва натижа. Ўзбекистонда инвестицион муҳитнинг муҳим аҳамият касб этиши ҳукуратимиз томонидан олиб борилаётган инвестиция сиёсатида яққол кўринади. Лекин, Ўзбекистоннинг кўплаб мураккаб молиявий-иқтисодий муаммоларини ҳал этиш учун инвестицион муҳит ҳақидаги масалаларнинг муҳим молиявий жиҳатларини ўрганиш ва ёритиш талаб қилинади. Бу эса миллий иқтисодиётимизга кенг миқёсдаги инвестициялар оқимини олиб келиши муқаррар.

Ҳозирги пайтда инвестицион муҳитнинг Ўзбекистон минтақаларидаги ҳолати ва яхшилаш имкониятларини тавсифловчи омиллар қаторига қуйидагиларни келтириш мумкин:

- ❖ макроиқтисодий кўрсаткичлар (бюджет, тўлов баланси, давлат қарзлари);
- ❖ сиёсий барқарорлик ва уни олдиндан айтиб бериш мумкинлиги;
- ❖ мулкчилик ҳуқуқининг ҳимоя қилиниши, корпоратив бошқарув даражаси;
- ❖ контрагентларнинг шартномаларни бажариш бўйича мажбуриятлари;
- ❖ солиқ тизими сифати ва солиқ юки даражаси;
- ❖ банк тизими ва бошқа молиявий институтлар сифати;
- ❖ марказий ва маҳаллий ҳукумат органларининг ваколати ва сиёсати, улар тузилмасида манфаатларнинг можаролари даражаси;
- ❖ иқтисодиётнинг очиқлиги;
- ❖ инфратузилманинг ривожланиш даражаси;
- ❖ ишчи кучи сифати;
- ❖ бозордаги монополия даражаси, бозорга киришдаги тўсиқлар ва бошқалар.

Республикада сиёсий – иқтисодий шароитнинг мавжудлиги, яъни қулай инвестиция муҳитини яратилиши ва хорижий капитални қабул қилиш тизимининг самарали бўлиши хорижий инвестицияларни жалб қилишнинг зарурий шартидир. Инвестицион муҳит инвестицион ресурсларни жойлаштириш учун умумий мезон бўлиб, биринчи навбатда капитал маблағларнинг даромадлилигини таъминлаб беради.

Инвестиция муҳитини баҳолаш жараёнида инвестор инвестициялашнинг риск даражасини қанчалик эканлигини аниқлайди. Инвестиция муҳити даражаси қанчалик ёмон бўлса, инвестор ўз тадбиркорлик рискин шунчалик юқори белгилайди. Инвестиция муҳитини макро иқтисодий даражада қуйидаги чизма кўринишида (1–расм) тасвирлаш мумкин.

Амалда Ўзбекистондаги ислохотларнинг боришида муваффақиятлар қайд этилса-да, бироқ янада самарали бозор иқтисодиётига тўлиқ ва мукамал даражада ўтиш учун амалга оширилиши лозим бўлган ишлар талайгина. Инвестицион муҳитга давлатнинг мулкчилик ҳуқуқини ҳимоя қилиш, молиявий муносабатлардаги тўловлар бўйича камчиликлар, конвертация муаммоси, солиқ юқининг катталиги, шартнома мажбуриятларини бажармаслик бўйича ҳаракатларнинг бесамарлиги салбий таъсир кўрсатади. Амалиётда инвестицион муҳитнинг молиявий жиҳатлари сифатида бюджет, тўлов баланси, давлат қарзлари, банк тизими, конвертация муаммоси, солиқ тизими, солиқ юки ва ундаги йиғимлар, тўловлар, божхона божларининг катталиги, солиқ ва солиққа тортишнинг қоникарсизлиги катта муаммолардан ҳисобланади.

Бу эса ҳудудларга хорижий сармояларни жалб этишдаги асосий муаммолардан ҳисобланади.

1-расм. Инвестицион муҳитни белгиловчи омиллар {8}.

Шу билан бирга инвестицион фаолиятни амалга ошириш шарт-шароитларини ифодаловчи инвестицион муҳитнинг қуйидаги ташкил этувчиларнинг тавсифини келтирамиз 1-расм. Унинг асосий ташкил этувчилари сифатида инвестицион фаоллик ва ўз ичига инвестицион салоҳият ва инвестицион риск даражасини олувчи инвестицион жозибаторлик тушунчалари кўрсатиб ўтилади.

Инвестицион жозибаторлик - мамлакат, тармоқ ёки алоҳида олинган бирор бир корхона инвестицияларининг даромадлиги, ривожланиш истиқболлари ва инвестицион риск даражаси нуқтаи назаридан баҳоланишидир. Инвестицион жозибаторлик инвестицион салоҳият ва инвестицион риск даражасини шакллантирадиган икки гуруҳ омилларнинг бир вақтда таъсир этиши орқали аниқланади. Бу каби кўрсаткичларга баҳо бериш орқали инвестицияларнинг мақсадга мувофиқчилиги ҳамда жозибаторлиги, инвестицион риск даражасини аниқлаш мумкин. Инвестицион риск даражаси инвестицион муҳитга бевосита, тўғридан – тўғри боғлиқдир.

Инвестиция муҳити микроиқтисодиёт даражасида икки томонлама, яъни инвестор ва аниқ давлат органлари, хўжалик субъектлари ўртасидаги муносабатларда ўз аксини топади. Инвестиция муҳити ҳар қандай аниқ вақт учун объектив ҳолат бўлиб, капитал қўйиш учун мавжуд шароитларнинг мажмуасини ўзида қамраб олади. Лекин инвестиция муҳити давлат органларининг бошқариш фаолияти таъсирида шаклланади. Шунинг учун давлатнинг инвестиция сиёсати энг асосий омиллардандир. Шу маънода ҳар бир давлат капитал импорт қилишда ўзининг аниқ капитал қабул қилиш тизимига эга бўлади. Капитал қабул қилиш тизими бу хорижий капиталга нисбатан давлат сиёсатининг ва қонунларининг, меъёрий ҳужжатларининг мажмуасидир. Ўзбекистонда ҳам ишлаб чиқаришга капитал қабул қилиш тизими йилдан-йилга такомиллашиб бормоқда. Ҳозирда хорижий инвестицияларга бўлган муносабатда замонавий халқаро хўжалик алоқалари қоидаларига асосланган ҳолда қонун ва қарорлар ишлаб чиқилмоқда, шунингдек хорижий инвестицияларнинг инфратузилмалари яратилмоқда.

Ривожланган давлатлар тажрибаси шуни кўрсатадики, йилига 6 фоиздан ортиқ иқтисодий ўсишни таъминлаш учун жамғарилган ялпи ички маҳсулотнинг камида 25 фоизини, инвестициялар эса 30 фоизини ташкил этиши керак.

Ўз навбатида истеъмолни қўпайтириш учун ҳам ишлаб чиқаришни узлуксиз ўстириб бориш керак. Ишлаб чиқаришининг қисқариши эса билвосита аҳоли даромадларининг ҳам қисқаришига олиб келади. Демак, даромадлари ўзгаришига тўғри боғлиқликдадир.

Хорижий инвестицияларнинг иқтисодий ривожланишдаги, иқтисодий ўсишни таъминлашдаги ва турли ижтимоий муаммоларни ҳал қилишдаги роли ва аҳамияти миллий иқтисодиётларни тараққиёт даражасига кўра фарқланади.

Чунки ривожланган ва ривожланаётган иқтисодиётларда миллий хўжаликнинг таркиби, ривожланиш йўналишлари, халқаро ихтисослашув ва меҳнат тақсимоотидаги ўрни, тақрор ишлаб чиқариш хусусиятлари турлича ҳисобланади. Шунга кўра миллий иқтисодиёт ривожланишининг долзарб муаммолари характери ва истикболдаги йўналишлари ҳам ўзаро фарқланади.

Хулоса ва таклифлар. Саноат тармоқларида инвестицион муҳит – муайян мамлакатга (ёки ҳудудга) инвестициялар киритишнинг мақсадга мувофиқлиги ва жозибadorлигини белгилайдиган иқтисодий, ижтимоий, ташкилий, сиёсий ва бошқа шарт-шароитлар мавжудлигининг ижобий ёки салбий томонларини англатади.

Саноат тармоқларида инвестицион муҳитни яхшиланиши миллий иқтисодиётга тўғридан тўғри хорижий инвестициялар кириб келишини ва ички инвестициялар жалб қилинишини кучайтиришини хулоса қилиш мумкин. Ҳудудлардаги инвестицион жозибadorликни оширишда сиёсий, иқтисодий ҳамда ижтимоий омиллар таъсир кўрсатади.

Худудларга инвестициялар жалб қилиниши натижасида шу худудларда ишлаб чиқариш кўлами ортади ҳамда шу худуд аҳолисини иш билан таъминлаш даражаси ошишини эътироф этиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Михайлова Е.В. Финансовые рынки и их формирование СПб.: СПУЭиФ, 2001, с-357.
2. Гуськова Н.Д., Кравовская И.Н., Слушкина Ю.Ю., Маколев В.И. Инвестиционный менеджмент. М.: Дашко и К, 2006. – 351 с.
3. Сухарев О.С., Шманев С.В, Курьянов А.М. Экономическая оценка инвестиций М.: ИНФРА-М, 2006. – 243с.
4. Р.Х.Алимов ва бошқ. Корхонларда инвестициялардан самарали фойдаланиш жараёнларини эконометрик моделлаштириш. Ўқув қўлланма-Т.: «Fan va technology», 2014; 104 бет.
5. Гулямов С.С., Салимов Б.Т. Моделирование использования и развития производственного потенциала региона.-Т.: Ўқитувчи, 1995. -154 с.
6. Н.Махмудов. Ижтимоий-иқтисодий жараёнларни прогноз қилиш. Ўқув қўлланма. – Т.: «Иқтисодиёт», 2012 й.
7. Расулев Д.М. Введение в динамику общего экономического равновесия. Учебное пособие.-Ташкент, изд. ТГЭУ, 2006. –С-88.
8. Бирман Г., Шмидт С. Капиталовложения: Экономический анализ инвестиционных проектов / Пер. с англ. Под ред. Л.П. Белых. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

САМАДОВ РУСТАМ ИСОКОВИЧ

доцент кафедры финансы и кредит, ТГУ ПБП,

К ВОПРОСУ МОДЕЛИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И АНАЛИЗ ИХ ИННОВАЦИОННЫХ АСПЕКТОВ

Аннотация. В статье рассматриваются концептуальные основы моделирования региональных инвестиционных проектов в контексте их эффективной реализации в условиях усложняющейся региональной эндогенной специфики и экзогенных общемировых тенденций с учетом существующей динамики формирования и совершенствования инновационной деятельности.

Ключевые слова. Инвестиции, регион, инновации, моделирование, инновационная деятельность, планирование, прогнозирование, национальная экономика, инвестиционный проект, инвестиционная политика, инновационная политика, региональная политика.

SAMADOV RUSTAM ISAKOVICH

c.e.s., docent of the department of finance and credit TSULBP

INNOVATION ASPECTS MODELING AND REALIZATION REGIONAL INVESTMENT PROJECTS

Annotation: In this article conceptual basics modeling regional investment projects in the context of their efficiency implementation in conditions complicating regional endogenous specify and exogenous global tendencies with considering existing speakers formation and perfection investment activity.

Keywords: investment, region, innovation, modeling investment activity planning, forecasting, national economy, investment project, investment policy, innovation policy, regional policy.

САМАДОВ РУСТАМ ИСОКОВИЧ

доцент кафедры финансы и кредит, ТГУ ПБП,

MINTAQAVIY INVESTITSIYA LOYIHALARINI MODELLASHTIRISH VA AMALGA OSHIRISH SAVOLIGA VA ULARNING INNOVATSION JIHATLARINI TAHLIL QILISHGA

Аннотация. Мақоллада mintaqaviy investitsiya loyihalarini tobora murakkablashib borayotgan mintaqaviy endogen o'ziga xos xususiyatlar va ekzogen global tendentsiyalar sharoitida ularni samarali amalga oshirish sharoitida modellashtirishning kontseptual asoslari, innovatsion faoliyatni shakllantirish va taqomillashtirishning mavjud dinamikasini hisobga olgan holda muhoqama qilinadi.

Калит сўзлар. Investitsiya, mintaq, innovatsiya, modellashtirish, innovatsion faoliyat, rejalashtirish, bashorat qilish, milliy iqtisodiyot, investitsiya loyihasi, investitsiya siyosati, innovatsion siyosat, mintaqaviy siyosat.

В современных условиях становится очевидным, что одним из ключевых перспективных векторов развития регионов в Республике Таджикистан является динамика совершенствования инновационной деятельности. Данные процессы невозможно представить без активного привлечения инвестиций в реальные сферы национальной экономики, потому что без инвестиционного обеспечения «жизненный цикл» инноваций сможет дойти лишь до этапа рождения идеи.

Инвестиции и инновации в современных условиях необходимо рассматривать в качестве элементов единой системы, которые определяют динамику социально-экономического развития различных уровней (в т.ч. регионального), где задачи концептуализации их взаимодействия (инновации + инвестиции) признаются самыми приоритетными. Особую актуальность данная проблема приобрела на уровне исследования инновационных аспектов моделирования и реализации региональных инвестиционных проектов[1].

Внедрение инноваций в процесс развития региональных социально-экономических систем предполагает обоснование формирования ряда инструментов и механизмов, которые позволяют:

- во-первых, реализацию существующих научно-технических достижений в данном пространственно-временном континууме;
- во-вторых, формирование среды для генерации инновационных идей и активной инвестиционной деятельности.

Однако, исходя из единых принципов и подходов к системе национальной экономики Республики Таджикистан, необходимо учитывать и региональную эндогенную специфику, и экзогенные общемировые тенденции в инновационной составляющей моделирования и реализации региональных инвестиционных проектов

На современном этапе развития независимого Таджикистана проблематику реализации региональных инвестиционных проектов (РИП) можно условно разделить на две подгруппы - функциональные и системные (см. рис.1)

В условиях национальной экономики Таджикистана присуще превалирование, прежде всего, системных проблем, к которым относятся:

- ориентация на краткосрочные результаты реализации РИП в ущерб среднесрочным и долгосрочным стратегиям;
- наличие тактических и отсутствие стратегических подходов к социально-экономической политике и хозяйственным отношениям;
- низкая информированность относительно текущего и прогнозного состояния рынка;
- низкая мотивация участников реализации РИП и их слабая дисциплина;
- морально и материально устаревшие основные фонды и технологии;
- низкая эффективность использования имеющихся ресурсов.

Рис.1. Реализации моделей РИП с учетом инновационных аспектов

Источник. Разработано авторами

Задача смены устаревших форм хозяйствования и переход к инновационной экономике новой модели предполагает оперативность и эффективность решения целого ряда масштабных проблем. Авторы полагают что к перечню основных и наиболее актуальных из них на макро- и мезоуровне в условиях РТ необходимо отнести:

- реструктуризация и на этой основе модернизация всей инфраструктуры региона;
- коренная перестройка системы менеджмента;
- реформа всей системы образования на всех уровнях;
- использование международных форм финансовой отчётности.

Регулирование и решение данных проблем в значительной степени способствуют эффективной реализации инновационных РИП и поэтапному вхождению Республики Таджикистан в мировое экономическое пространство.

Вместе с тем, общей спецификой всех инновационных процессов в национальной экономике Республики Таджикистан является доминирование качественных характеристик над количественными в определении целевых установок и основополагающих инновационных РИП. Для Республики Таджикистан чрезвычайно актуальным является активизация процесса перехода к инновационной экономике с учётом инновационных аспектов моделирования и реализации региональных инвестиционных проектов и становления национальной инновационной системы на региональном уровне. В послании Президента Республики Таджикистан, Лидера нации Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 22.12.2017 отмечается, что «...дальнейшее продвижение страны предвидится в индустриальной и инновационной форме, в достижении этой цели очень важным представляется повышение эффективности переработки и конкурентоспособности отечественной продукции с использованием современных технологий»[2].

Таким образом, при рассмотрении применения инструментария **моделирования и реализации РИП необходимо учитывать**, что в краткосрочной перспективе республика сталкивается с проблемами, имеющими наборы плохо формализованных параметров. Основная трудность заключается в определении и разработке концепции перехода от качественных характеристик проблемы к количественным характеристикам модели.

Следовательно, априори принимая инвестиционный проект (ИП) в качестве модели РИП, которую авторы анализируют в качестве подсистемы экономической системы, совокупность параметров РИП можно разделить на макро, мезо и микроэкономические и оценены несколькими общепризнанными методами[3]:

- статистическими;
- построения экономико-математических моделей;
- экспертными;
- создания сценариев.

По мнению авторов, в условиях национальной экономики Таджикистан, самый оптимальным и наиболее перспективным в исследованиях реализации инновационных РИП является сценарный подход с применением всех указанных методов.

В современных условиях Таджикистана, осуществление инновационной политики сопровождается своеобразной ситуацией, то есть при наличии большого количества уже разработанных перспективных РИП и средств на их реализацию, данные проекты реализовываются крайне неэффективно. Это объясняется отсутствием необходимой и достаточной инфраструктурой в регионе, которая соответствует заявленным целям инноваций.

То есть, оптимальные РИП и имеющаяся в наличии инфраструктура национальной экономики почти всех уровней во многом оказываются несовместимыми[4]. Поэтому целесообразно исследовать и предложить такие подходы к реализации инновационных моделей РИП, учитывающие введение соответствующих изменений инфраструктуры.

Реализация данных подходов необходимо осуществлять в соответствии всей совокупности инновационных целей с целевыми установками РИП. Приоритет целевых функций, отражающих направленность инвестиционной политики на микро, мезо и макроуровнях, позволяет определить и существенно уточнить несколько инновационных аспектов, которые не были учтены в предыдущих подходах и моделях, к которым относятся[5]:

- спектр целевых функций, отражающий совокупность приоритетных путей реализации направленности экономической и социальной политики региона;

- инновационное моделирование позволяет избежать анализа ряда нереальных, а также практически не реализуемых сценариев.

Таким образом, целевые функции инновационных региональных инвестиционных проектов могут быть разделены по значимости на три вида – микро, мезо и макроэкономические.

Разумеется, одной из важнейших характеристик РИП являются риски его реализации, которые могут быть определены именно на этапе АРИП.

При этом не упускаются и другие основные моменты: оценка реализации РИП и состоятельности самого проекта, которые слабо учитываются в современных инновационных программах и проектах.

В заключении необходимо отметить что проблемы управления рисками РИП, которые определяются в том числе и реинжинирингом бизнес-процессов (РБП) в соответствии с целевыми установками РИП. Может случиться так, что на этапе АРИП будет получена прогнозная информация о чрезмерно больших рисках РИП; в таком случае необходима выработка рекомендаций по корректировке самого РИП, отсрочке его разработки и реализации на некоторый период, корректировке бизнес-процессов инфраструктуры. Это, несомненно, будет способствовать разумному и оптимальному использованию ресурсов. Таким образом, становятся возможными:

- корректировка целей (целевых функций) РИП;
- возможная коррекция самого РИП;
- корректировка инфраструктуры разных уровней согласно целевым установкам инвестиционных проектов и инновационной политики.

Литература.

1. Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 22.12.2017

2. Морозов В.В. Методические основы оценки инвестиционной активности и результативности инвестиционного процесса в регионе // Вестник УрФУ Серия «Экономика и управление».2010. №5. URL: <http://vestnik.urfu.ru/archive/statja/Journal/article/36/metodicheskie-osnovy-ocenki-investicionnoi-aktivnosti/> (дата обращения 24.04.2015).
3. Н. Ш.Рахимова. Особенности и структура механизма реализации региональных инвестиционных проектов // Вестник ТГУПБП. Научно теоретический журнал №1(78) 2019. Стр 84-94/
4. Самадов Р.И. Рост или развитие: - актуальные проблемы становления инновационной экономики Таджикистана на современном этапе и методика оценки инновационного развития//Материалы Республиканской научной конференции «Финансовые аспекты экономического развития в переходных условиях». г. Худжанд, 17 ноября 2015. – Худжанд. – 2016. – 0,2 п.л.
5. Якимов А.В. Современные проблемы инвестиционного развития регионов II Бизнес-газета. 2016. №3. С.15.

ВОХИДОВ АЗАМЖОН КОЗИМОВИЧ
АДУ Иқтисодиёт кафедраси катта ўқитувчиси
e-mail: azamjon@mail.ru

САНОАТ КОРХОРАЛАРИГА ЧЕТ ЭЛ ИНВЕСТИЦИЯЛАРИНИ ЖАЛБ ҚИЛИШДА ХОРИЖИЙ ТИЛЛАРНИ ЎРГАНИШНИНГ ДОЛЗАРБЛИГИ.

Аннотация. Ушбу мақолада мамлақатимизда чет эл инвестицияларини жалб қилиш фаолиятини ривожлантиришда хорижий тил аҳамияти, ва иқтисодчиларга махсус усулларда чет тили дарслари ўтишни ташқил қилиш, улар учун махсус дарслиқ ҳамда ўқув қўлланмалар ишлаб чиқиш принциплари баён қилишга ҳаракат қилинган. Мақолада иқтисодиёт йўналишида таълим олаётган ўқувчилари учун керакли дарслиқ, қўлланма ва лўғатлар ишлаб чиқиш асосий тадқиқот материали сифатида ўрганилган. Мақола ижтимоий ва иқтисодий фанларни ўрганувчилари учун фойдали бўлиши мумкин.

Калит сўзлар: глобаллашув, сармоя, стратегия, хорижий тил, мулоқот, дарслиқ, ўқув қўлланма, бозор иқтисодиёти, миллий иқтисодиёт, қўниқма, принцип, муаммоли савол, танлов, дарслиқ ишлаб чиқиш принципи, электрон ва ўқув қўлланмалар

ВОХИДОВ АЗАМЖОН КОЗИМОВИЧ
Старший преподаватель кафедры Экономика АГУ
e-mail: azamjon@mail.ru

АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ПРОЦЕССЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.

Аннотация. В данной статье описывается развитие деятельности иностранных инвестиций в стране, важность иностранного языка, а также экономистов, специализирующихся способы создания уроков иностранного языка, так как они пытаются объяснить принципы разработки учебников и учебных пособий. В статье необходимо для студентов, обучающихся по направлению экономика, разработка учебников, учебных пособий и словарей, как изучал первичные исследования материал. Статья может быть полезна для изучения социальных и экономических наук.

Ключевые слова: глобализация, инвестиции, стратегия, иностранный язык, общаться, учебник, руководство по обучению, рыночная экономика, национальная экономика, способность, принципы, проблемный вопрос, конкуренция, принцип разработки учебников, электронный и учебное пособие.

ВОХИДОВ АЗАМЖОН КОЗИМОВИЧ
Senior Lecturer, Department of Economics, ASU
e-mail: azamjon@mail.ru

THE RELEVANCE OF LEARNING FOREIGN LANGUAGES IN THE PROCESS OF ATTRACTING FOREIGN INVESTMENT IN INDUSTRIAL ENTERPRISES.

Annotation. This article describes the development of foreign investment in the country, the importance of a foreign language, as well as economists specializing in the creation of foreign language lessons, as they try to explain the principles of developing textbooks and teaching aids. The article is necessary for students studying in the direction of the economy, the development of textbooks, teaching aids and dictionaries, as studied primary material research. The article can be useful for studying social and economic sciences.

Keywords: globalization, investment, strategy, foreign language, communication, textbook, training manual, market economy, national economy, ability, principles, problematic issue, competition, textbook development principle, electronic and educational manual.

Ҳозирги замонда бирорта мамлакат ўз қобигига ўралиб олиб миллий иқтисодиётни ривожлантира олмайди, аҳолисининг турмуш даражасини кўтара олмайди. Глобаллашув ва интеграциялашув жараёнлари бутун дунёда жадаллашиб бораётган бир пайтда Ўзбекистон жаҳон ҳамжамиятида мустақил равишда ўзининг иқтисодий сиёсатини олиб бормоқда. Ушбу жараёнларнинг ўзига хос ижобий томонларидан бири сифатида кўплаб мамлакатларнинг турли соҳаларда ўзаро ҳамкорлик қилаётганликларини кўрсатишимиз мумкин. Ишлаб чиқариш, ахборот алмашинуви, савдо, транспорт ва бошқа хизмат кўрсатиш соҳаларида мамлакатлараро алоқаларни намоён бўлаётганлигини гувоҳи бўлишимиз мумкин. Мамлакатимиз ҳам ушбу жараёнларда фаол иштирок этмоқда. Миллий иқтисодиётни модернизациялаш ва ислоҳ этиш, тўғридан тўғри чет эл инвестицияларини жалб этиш ва хорижий сармояларга қулай инвестицион муҳит яратиш, мамлакатимиз товар ишлаб чиқарувчилари билан чет эл фирмалари ўртасида узоқ муддатли барқарор шериклик муносабатларини шакллантириш Ўзбекистон Республикасида амалга оширилаётган иқтисодий ислохотларнинг моҳиятини ташкил этади.

Хусусан, биринчи президентимиз И.А. Каримов: *“Бир оддий ҳақиқатни яхши тушуниб олиш керакки, Ўзбекистонга киритилаётган инвеститсиялар, айниқса, тўғридан тўғри келаётган сармоялар оқими ҳар бир киши, умуман жамият ҳаёти учун сув ва ҳаводек зарур”* [1, 265] деб айти ҳақиқатни таъкидлаган эдилар. Қуйида белгиланган ишларни амалга ошириш эса бевосита айнан иқтисодий ислохотлар соҳасида фаолият қилувчи кадрлар зиммасига юклатилади. Давлатимиз раҳбари Ш. М. Мирзиёевнинг **«Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»**ги фармонида ҳам 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг беш устувор йўналишларидан бирида айнан шу соҳа фаолиятини норматив-ҳуқуқий базасини ҳамда халқаро ҳамкорликнинг шартномавий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштиришга[4] алоҳида эътибор қаратилганлигини кўришимиз мумкин.

Мустақиллигимизнинг дастлабки йилларида чет эл сармоясини жалб қилишнинг икки тури бор эди. **Биринчи тури** – жаҳон бозорида рақобатбардош тармоқларни ривожлантириш учун олинадиган қарз бўлсаб сармоя киритишнинг **иккинчи тури** – мамлакат ичида чет эллик сармоядор билан биргаликда қўшма корхоналар ташкил этиш учун ички бозорни очиб бериш йўли эди. [3, 214]. Биринчи турдан фойдаланиш биз учун истикболли йўл эмас эди. Чунки, бунинг оқибатида мамлакат иқтисодиёти қарздорлик ботқоғига ботиб (Лотин Америкаси ва Шарқий Европанинг кўпгина давлатлари каби) қолиши мумкин эди. Биз иккинчи усулни танладик ва шу йўлда қатор ишларни амалга оширдик. Ушбу ишлар натижаси ўлароқ 80 фоиз қўшма корхоналар ишлаб чиқариш фаолияти билан банд.

Шу билан бирга, чет эллик ҳамкорлар, яъни Bersel (Туркия), Marubeni (Япония), BRI (АҚШ), Goldteks, Vima-teks (Швейцария), Djaminolla (Италия тўқимачилик ва ипакчилик саноати), Knauf (Германия), Semar Interneyshnl (Италия қурилиш моллари), "BiEsAy Indastriz Ink ", "ABB Luumius Global". Beyker Хууз (АҚШ), LukoyL Gazprom (Россия), Sofregaz (Франция қидириш ва углеводлар қазиб олиш), Nyumond Mayning (АҚШ), Oksus (Буюк Британия), Maltiplek (Австралия), Beytman (Исроил олтин рудаси қазилмаларини ишлаб чиқариш), Lyuftganza (Германия ҳаво кемаларини таъмирлаш бўйича хизмат кўрсатиш), Nestle (Швейцария), Nutritek, Vimbeldann, Manzini (Италия озиқ-овқат саноати), "Keys Nyu Xolland" (АҚШ машинасозлиги)лар билан биргаликда фаолият юритиляпти. Аммо сўнги йилларда ушбу соҳада бироз пасайиш кузатилди. Бу маълумотни Президентимиз шахсан ўзлари, «2016 йил якунлари ва 2017 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган маърузаси»да „Хорижий инвестицияларни, биринчи навбатда, тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб этиш бўйича ишлар қандай аҳволда экани танқидий таҳлилни талаб этади. Бундай инвестицияларнинг улуши 30 фоизга тушиб қолган[2]“ танқид қилиб ўтган эдилар.

Маълумотлар шуни кўрсатмоқдаки, ушбу соҳада истиқлол йилларидан буён бир қанча истиқболларга эришилди, бироқ наъмунали деб бўлмайди. Чунки ўтган йигирма олти йил мобайнида юқоридаги рўйхат бунданда кўпроқ бўлиши мумкин эди. Демак, ушбу соҳани янада ривожлантириш навбатдаги йилларда барчамизнинг олдимизда турган вазифамиз ҳисобланади. Шундай экан ушбу соҳани барқарор ривожлантирмоқчи эканмиз, аввало ушбу соҳа учун малакали кадрлар тайёрлашга алоҳида эътибор қаратмоғимиз даркор. Чунки яхши мутахассисларига эга бўлган соҳаларгина ўзинг юксак даражасига эриша олади. Уларнинг фаолияти жараёнида иқтисодий билимлари билан бир қаторда ижтимоий билим салоҳиятлари ҳам юқори бўлиши керак. Айниқса, чет тили кўникмаларини ўзига хос ижобий ҳолатлари билан ажралиб туради. Чунки ташқи иқтисодий алоқаларда мулоқот асосий восита ҳисобланади. Ҳар қандай мамлакатлар ўртасидаги мулоқот эса тилсиз амалга ошмайди. Халқаро иқтисодий ҳамкорлик жараёнида ўз-ўзидан бошқа миллат вакиллари билан чет тилида мулоқот қилиш тақозо этилади. Ундан ташқари самарали шерикчиликка эришишда ҳамкорингни она тилисида мулоқот қилиш фақатгина ижобий ҳолатга олиб келади. Хорижий тил – биз бошқа халқлар билан мулоқотга киришимизда ва биргаликда фаолият юритишимизда асосий қурол ҳисобланади[5],[6]. Шундай экан биринчи ўринда ушбу омилни эътиборга олишимиз керак. Бу ўз-ўзидан ушбу соҳада таълим олаётган ўқувчилар билан бир қаторда биз педагог ҳамда бўлажак педагоглар зиммасида ғоятда маъсулиятли вазифа турганини билдиради. Чунки малакали мураббийларсиз малакали кадр тайёрлашни тасаввур қилиш қийин.

Мамлакатимизда чет тилларини ўрганиш ва ўргатишга эътибор ҳар доимгиданда долзарб масалага айланиб бормоқда. Ҳар қандай иш аниқ бир мақсад учун амалга оширилади. Хўш, чет тилини ўрганишдан асосий мақсад нима? Ушбу саволга ҳамма ҳар хил жавоб беради. Кимдир бутун дунёни кўришни хоҳлайман, яна кимдир чет элда ўқиб, ўша ерда ишлашни хоҳлайман деб айтади. Аммо чет тилини ўрганишдан асосий мақсад: *ушбу тилларда сўзлашувчи халқларнинг фанини, техника-технологиясини, маданиятини, миллий қадрият ва анъаналарини халқимизга таништириши, ва ўз навбатида, халқимизнинг барча соҳаларидаги ютуқларини жаҳон ҳамжамиятига етказишидир.* Демак, миллий иқтисодиётимиз равнақига ўз ҳиссасини қўша оладиган кадрларга чет тили кўникмаларини ўзлаштиришнинг қулай ҳамда осонроқ бўлган янгича усуллар билан уларга таълим бериш барчамизнинг олдимизда турган асосий вазифа, қолаверса долзарб масаламиз ҳисобланади. Уларга чет тилларини осонроқ ҳамда фойдалироқ, қолаверса, тезроқ ўргатиш йўллари устида изланишлар олиб боришимиз керак. Ташқи иқтисодий фаолиятда юксак чўққиларга эришиш учун иқтисодчилар ўз соҳасини моҳир устаси бўлиши билан бир қаторда чет тилларида бемалол мулоқот қила олишлар ёки моҳир таржимон иқтисодиётдан яхшигина хабардор бўлиши керак. Аммо эътибор бериб қаралса икки ечим учун ҳам анча вақт талаб этилишини кўришимиз мумкин. Вақт деб аталмиш қайта тикланмас, бебаҳо неъматдан унумли фойдалиш эса барчамизнинг асосий мақсадимиз ҳисобланади. Хўш унда нима қилиш керак? Ушбу масалада ижобий натижаларга эришиш учун қуйидаги тақлифларни амалга ошириш ижобий бўлган бўлар эди:

–иқтисодиёт йўналиши ўқувчиларига чет тилларини махсус йўналишда ўргатишга эътибор қаратиш керак;

–асосан ўзининг фаолиятига оид чет тили билимларини ўргатиш керак;

–Бу ишда улар учун анъанавий дарсликлардан эмас, балки махсус дарслик ҳамда ўқув қўлланмалардан фойдаланиш керак.

Маълумки дарслик деб – муайян фанга доир билим асосларини маълум тартибда баён этадиган ва юқори маънавий-ғоявий, илмий услубий савияда ёзилган китобга айтилади [7, 107]. У ўқувчи ва талабалар учун мўлжалланган бўлади: *она тили дарслиги, тарих дарслиги* [8, 571]. Демак, ўқувчига мўлжалланган дарслик ишлаб чиқиш бу дарсликнинг асосий вазифаси. Охириги пайтларда дарслик ҳамда ўқув қўлланмаларининг сони кескиб ортиб бормоқда. Мамлакатимиз томонидан ушбу ишларни амалга оширишда ҳуқуқий нормалар ишлаб чиқилган. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг 2017-йил 12-январ куни қабул қилган “Китоб маҳсулотларини чоп этиш ва тарқатиш тизимини ривожлантириш, китоб мутоласи ва китобхонлик маданиятини ошириш ҳамда тарғибот қилиш бўйича комиссия тузиш тўғрисида” фармони эълон қилинди.

Аксарият чет тили дарсликларига эътибор берилса, муаллиф ўз мутахассислигидан келиб чиққан ҳолда ишлаганини кўришимиз мумкин. Дарсликда ўша соҳага оид батафсил маълумотларни, аниқ фактларни, ишонарли хулосаларни, амалиётдан ўтган тажриба наъмуналарни кўришимиз мумкин. Ушбу дарсликлар айнан ўша соҳа ўқувчи ва талабалари учун ижобий бўлади. Аммо масаланинг иккинчи томони ҳам мавжуд. Бошқа йўналиш вакиллари учун ушбу дарсликлардан фойдаланиш самарали бўладими? Бўлади, аммо кўп вақт кетиб қолади. Шунини инобатга олган ҳолда дарсликларни худди бозор иқтисодиёти шароитида амалга ошириладиган ишлаб чиқиш принциплари асосида ишлаб чиқишимиз лозим. Яъни товар ва хизматлар бозор иқтисодиёти шароитида:

а) фойда берадиган товарлар ва хизматлар ишлаб чиқарилади;

б) пули бор, юқори фойда олиш имконини берадиган харидорлар учун ишлаб чиқарилади

д) юқори фойда олишни таъминлайдиган, тежаш имконини берадиган техника ва технология ёрдамида ишлаб чиқилади. [9, 172]. Бизнинг ишлаб чиқарадиган товар ва хизматимиз – дарслик. Демак, биз дарслик ва қўлланмаларни айнан шу қоида асосида ишлаб чиқишимиз зарур. Яъни:

а) таълим олаётган йўналишидан келиб чиққан ҳолда, ўша соҳа ўқувчилари учун дарслик ишлаб чиқиш керак. Чунки ҳар қандай соҳада фақат ўзи тушунадиган илмий атамалари(маълум бир фан, санъат ёки техника соҳасида қўлланиладиган атамалар [10, 90] мавжуд бўлади; Масалан, халқаро иқтисод соҳасида таълим олаётган талабалар учун дарслик тайёрлаш принциплари:

–дарсликдаги сўз ва ибораларнинг асосий қисми иқтисод соҳасига оид бўлиши керак;

–дарслик луғати асосан шу соҳа илмий атамаларига оид сўзлардан тузилиши керак.

–имкони борича сўз ва иборлар тасвирий(расм, жадвал) кўринишда бўлиши керак. ушбу омил сўзларни хотирада сақлаш ва ёд олишда фойдали бўлади.

–грамматик қоидалардан асосан мулоқот жараёнида кўп қўлланиладиганларигина фойдаланиш керак.

–сўзларни тўғри талаффуз қилинган наъмуналарини дискларга ёзиб бериш керак.

Хулоса қилиб айтганда, биз иқтисодчиларга чет тилларини ўргатишда қуйидаги усулда дарслик ҳамда қўлланмаларни ишлаб чиқишни йўлга қўйсак, ушбу дарсликлардан фойдаланувчи ўқувчиларни келажакда жамиятимиз равнақи учун хизмат қиладиган кадрлар бўлиб етишишларига ўз ҳиссамизни қўшган бўламиз. Барчамиз бир мақсад йўлида иш олиб борсак, мамлакатимизни янда ривожланишига ўз ҳиссамизни қўшган бўлар эдик. Зеро, бу барчамизнинг шарафли бурчимиздир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. И.А. Каримов. Ватан равнақи учун ҳаммамиз масъулмиз. Т., «Ўзбекистон» –2001й. –265 б.
2. Ш.М. Мирзиёев. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг мамлакатимизни 2016-йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий яқунлари ва 2017-йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги маърузаси. – 15.01.2017 йил.
3. М. Мирсаидов. Халқаро иқтисодий муносабатлар. Т., «Иқтисод-молия» – 2006 й. – 214 б.
4. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. 6-сон. 2017 й
5. Sanstead. W. G. Foreign language. Retrieved August 17, 2009.
6. Schorr. L. A generation of business foreign languages. Retrieved July 27, 2009.
7. Ўзбекистон миллий энциклопедияси «Д» ҳарфи. – Т., «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти. – 107 б.
8. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. А-Д ҳарфлари – Т., «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти. – 2006 йил. 571-б.
9. Ш.Ш. Шодмонов, У.В. Ғафуров. Иқтисодиёт назарияси. – Тошкент., «Фан ва технология». – 2005й. – 172 б.
10. М. Ҳамраев. Она тили (қўлланма) –Т., “Шарқ” – 2016й. – 90 б.
11. Thavorn Thitthongkam. The Roles of Foreign Language in Business Administration. Journal of Management Research. – 2011.
12. <http://www.lex.uz>

MAXMUDOV NOSIR MAXMUDOVICH
TDIU “Макроіқтисодийот” kafedراسи professorи,
AVAZOV NURIDDIN RUSTAM O‘G‘LI
TDIU “Іqtisodiyot” fakulteti talabasi
e-mail: avazovnuriddin@tsue.uz

IQTISODIYOTGA INVESTITSIYALARNI FAOL JALB QILISH ASOSIDA MAKROIQTISODIY BARQARORLIKNI TA‘MINLASH YO‘NALISHLARI

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada faol investitsiya siyosati asosida makroiqtisodiy barqarorlikni ta‘minlash yo‘nalishlari tahlil qilingan. Maqolada shuningdek hozirgi kunda O‘zbekiston iqtisodiyotida investitsiyalar jalb qilish holati tahlil qilingan. Bundan tashqari faol investitsiya siyosati asosida makroiqtisodiy barqarorlik ta‘minlashga qaratilgan ilmiy takliflar ishlab chiqilgan.*

***Kalit so‘zlari:** investitsiya, investitsiya siyosati, investitsion muhit, makroiqtisodiy barqarorlik, iqtisodiy o‘sinh.*

MAXMUDOV NOSIR MAXMUDOVICH
Профессор кафедры «Макроэкономика» ТГУ,
AVAZOV NURIDDIN RUSTAM O‘G‘LI
Студентка экономического факультета ТГЭУ.
e-mail: avazovnuriddin@tsue.uz

НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРИ АКТИВИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ

***Аннотация:** В статье анализируются направления обеспечения макроэкономической стабильности на основе активной инвестиционной политики. В статье также анализируется текущее состояние инвестиций в экономику Узбекистана. Кроме того, были разработаны научные предложения для обеспечения макроэкономической стабильности на основе активной инвестиционной политики.*

***Ключевые слова:** инвестиции, инвестиционная политика, инвестиционный климат, макроэкономическая стабильность, экономический рост.*

MAXMUDOV NOSIR MAXMUDOVICH
Professor of "Macroeconomics" TSU,
AVAZOV NURIDDIN RUSTAM O‘G‘LI
Student of the Faculty of Economics, TSUE
e-mail: avazovnuriddin@tsue.uz

DIRECTIONS TO ENSURE MACROECONOMIC SUSTAINABILITY BY ACTIVATING INVESTMENT IN THE ECONOMY

***Annotation:** This article analyzes the directions of ensuring macroeconomic stability based on active investment policy. The article also analyzes the current state of investment in the Uzbek economy. In addition, scientific proposals have been developed to ensure macroeconomic stability based on an active investment policy.*

***Keywords:** investment, investment policy, investment climate, macroeconomic stability, economic growth.*

Investitsiyalar iqtisodiyotni rivojlantiruvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Xorijiy to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar globallashuvning asosiy drayveri va hozirgi global iqtisodiyotda eng muhim rolni o'ynaydi. U mamlakatlarning ishlab chiqarish jarayonini qo'shimcha kapital bilan ta'minlaydi va iqtisodiy o'sish darajasini oshiradi[1]. Ma'lumki investitsiyalar hajmi oshishiga mamlakatda shakllangan investitsion muhit katta ta'sir ko'rsatadi. Investitsion muhit investorlar uchun qanchalik qulay shakllangan bo'lsa, investorlarning bu mamlakatga investitsiya kiritishga moyilligi yuqori bo'ladi. Shundan kelib chiqqan holda hozirgi kunda O'zbekiston iqtisodiyotida investitsiyalar hajmini oshirish eng dolzarb masalalardan bo'lib hisoblanadi. Bu O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida ham keltirilib o'tilgan:

➤ kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni keng rivojlantirish uchun qulay ishbilarmonlik muhitini yaratish, tadbirkorlik tuzilmalarining faoliyatiga davlat, huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat idoralari tomonidan noqonuniy aralashuvlarning qat'iy oldini olish;

➤ investitsiya muhitini takomillashtirish, mamlakat iqtisodiyoti tarmoqlari va hududlariga xorijiy, eng avvalo, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni faol jalb qilish[2].

Investitsiyalar asosida mamlakatda makroiqtisodiy barqarorlik ta'minlashga erishish mumkin. Makroiqtisodiy barqarorlik mamlakat iqtisodiyotini jadal rivojlantirishini hamda mamlakatda makroiqtisodiy muvozanatni ta'minlanganligini ifodalaydi hamda makroiqtisodiy barqarorlikning asosiy belgilari quyidagilarda ko'rinadi:

➤ daromadlar taqsimlanishida muammolar yo'qligi;

➤ barqaror iqtisodiy o'sish sur'atlariga qayd etilganligi;

➤ mamlakatda to'la bandlikni ta'minlanganligi ya'ni ishsizlik minimal miqdorda ekanligi;

➤ ichki narxlarning barqarorligi (inflatsiya darajasi yuqori emasligi);

➤ baquvvat to'lov balansining mavjudligi;

➤ davlat budjeti kamomadi YaIM ga nisbatan me'yorda ekanligi;

➤ barqaror valyuta almashinuv kursi.

Yuqorida aytib o'tilganidek, investitsiyalar salmog'ining oshishi bu mamlakatda ishlab chiqarish salohiyatining yaxshilanayotganligidan darak beradi hamda yangi sanoat korxonalarini paydo bo'ladi. Natijada aholi bandligi oshadi va ishsizlik darajasi esa pasayadi. Bu makroiqtisodiy barqarorlik ko'rsatuvchi asosiy belgilardan biri bo'ladi. Aholi bandligining oshishi esa aholi daromadlarining ko'payishiga olib keladi. Aholi daromadlarining oshishi esa iqtisodiy o'sishga yetaklovchi asosiy vosita hisoblanadi. Investitsiyalar asosida mamlakat eksport salohiyati rivojlanadi ekan, u mamlakat iqtisodiy ko'rsatkichlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Mamlakat eksport salohiyatining yaxshilanishi mamlakatda baquvvat to'lov balansining shakllanishiga olib keladi hamda bu barqaror valyuta almashinuv kursining shakllanishiga ham ta'sir ko'rsatadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda mamlakatda faol investitsiya siyosati olib borish eng muhim, dolzarb masalalardan bo'lib hisoblanadi. Davlat investitsiya siyosati – bu iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlarini rivojlantirish, qo'llab-quvvatlash, markazlashgan investitsiyalash jarayonidan nomarkazlashgan investitsiya jarayoniga o'tish, ustuvor investitsion loyihalarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan mexanizm, uslublar yig'indisi hisoblanadi[3]. Davlat investitsiya siyosatini amalga oshirishda ko'proq ustuvorlik real sektorni, ijtimoiy sohani jadal sur'atlarda rivojlantirish, kichik biznes subyektlari, xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi korxonalar tuzishga qaratiladi. Davlat investitsiya siyosati mavjud kamchiliklarni bartaraf etish, muammolarni tezkorlik bilan hal qilish va shu asosda investitsiya ishtirokchilarining erkin harakat qila olishlari uchun qulay iqtisodiy, investitsion muhit yaratishga qaratilgan.

Davlat investitsiya siyosatining ustuvor yo'nlishlari deb quyidagilar hisoblanadi[3]:

- ✓ investitsiyalar, ular harakatlanishi, investitsiya faoliyati ishtirokchilari munosabatlari, ularni tartibga solib turish bo'yicha qulay huquqiy bazani yaratish, amaldagi qonunchilik-huquqiy bazani takomillashtirish;

- ✓ iqtisodiy tub islohatarni amalga oshirish, maqsadli investitsion siyosatni yuritish;

- ✓ investitsion jarayonni yaxshilash va barcha investitsion jarayon ishtirokchilarining faolligini oshirish, xorijiy investitsiyalarni jalb etish;

- ✓ davlat boshqaruv organlari, hukumat tashkilotlarining nazorat etish funksiyalarini yanda takomillashtirish.

Hozirgi kunda, O'zbekistonda iqtisodiyotning barcha sohalarida o'zgarishlar, tarkibiy islohatlar olib borilmoqda. Bunday islohatlarning olib borilishi bevosita mamlakatdagi investitsion jarayon, davlatning investitsion siyosati, uning ustuvor yo'nalishlari va mamlakatdagi korxonalar investitsion faolligiga bog'liq. Investitsion faoliyatni oshirish, uni kuchaytirish borasida qator amaliy chora-tadbirlar o'tkazilmoqda, investitsion faoliyatni tartibga solib turuvchi qator qonun va qonun osti hujjatlari chiqarilgan va ular hayotga tadbir qilinmoqda.

2019 yilda O'zbekiston Respublikasida iqtisodiy va ijtimoiy sohalarni rivojlantirish uchun jami moliyalashtirish manbalari hisobidan 189,9 trln. so'm, (dollar ekvivalentida 21,5 mlrd. AQSH doll.) yoki 2018 yilga nisbatan 133,9 % asosiy kapitalga investitsiyalar o'zlashtirildi[6].

Asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalarning yuqori o'sish sur'atlariga erishilishda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya va kreditlarning yuqori o'sish sur'atlari asosiy omil bo'ldi. Ular 2018 yilga nisbatan 3,9 martaga o'sib, jami asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar hajmining – 31,0 %ini, shundan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning 19,6 % (yoki 3,6 marta o'sishni) tashkil etdi.

1-rasm. 2017-2019 yillarda YaIMga nisbatan asosiy kapitalga investitsiyalar.

Manba: www.stat.uz sayti ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi

Yuqoridagi ma'lumotlar asosida O'zbekiston iqtisodiyotida investitsiyalar hajmi oshib borayotganligini ko'rish mumkin. Bu esa olib borilayotgan oqilona investitsiya siyosatining natijasidir. Olib borilayotgan faol investitsiya siyosati asosida mamlakatda makroiqtisodiy barqarorlik ta'minlanib kelmoqda. Faol investitsiya siyosati makroiqtisodiy barqarorlikka ijobiy ta'sir qilib kelmoqda.

Xulosa o'rinda aytish mumkin-ki, investitsiyalar mamlakatda iqtisodiy o'sishga ya'ni iqtisodiyotni rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatib keladi. Investitsiyalar hajmi oshish bilan bunga proporsional tarzda iqtisodiyot ham rivojlanib boradi. Investitsiyalar hajmi oshishiga mamlakatda shakllangan investitsiya muhiti ta'sir qilib keladi. Mamlakatda qanchalik qulay investitsiya muhiti shakllangan bo'lsa, bu investorlar uchun signal vazifasini bajaradi hamda investorlarning bu mamlakat hududiga investitsiya kiritishga moyilligi yuqori bo'ladi. Investitsiyalar hajmi ko'payishiga hamda investitsiyalardan samarali foydalanish asosida makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash maqsadida davlat faol investitsiya siyosatini olib boradi. Faol investitsiya siyosati asosida qulay investitsion muhit shakllanadi hamda investorlarni qo'llab-quvvatlash tizimi yaratiladi. Pirovard natijada faol investitsiya siyosati mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishiga hamda aholi farovonligining oshishiga olib keladi. Hozirgi kunda O'zbekistonda ham faol investitsiya siyosati olib borilmoqda. Natijada iqtisodiyotda investitsiyalarning hajmi oshib bormoqda. Ayniqsa Yalpi ichki mahsulotda investitsiyalarni hajmi oshayotganligi quvonarli holat hisoblanadi.

Bu bevosita mamlakatda makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatib kelmoqda. Faol investitsiya siyosatini jadallik bilan davom ettirish asosida mamlakatda qulay investitsion muhitni shakllantirish, iqtisodiyotda investitsiyalar hajmini yanda oshirish hamda makroiqtisodiy barqarorlikni yanada yaxshilash ishlarini amalga oshirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Hui-Ching Hsieh, Sofia Boarelli, Thi Huyen Chi Vu. "The effects of economic policy uncertainty on outward foreign direct investment". *International Review of Economics and Finance* 64 (2019) 377–392.
2. "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida" to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni. PF-4947. 2017-yil 7-fevral. <https://lex.uz/docs/-3107036>
3. Karimov N.G'., Xojimatov R.X., "Investitsiya". O'quv qo'llanma – T.: Innovatsion rivojlanish nashriyot – matbaa uyi. 2019-y. 516 b.
4. Mustafakulov Sh.I., "Investitsion muhit jozibadorligi: nazariya, metodologiya va amaliyot". Monografiya – T.: "Ma'naviyat" O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi. 2017-y. 328 b.
5. Maxmudov N.M., Avazov N.R. "O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishda investitsiyalardan samarali foydalanish yo'llari": Ilmiy-ommabop risola. – T.: TDIU, 2019-y. 104 b.
6. www.stat.uz O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi rasmiy sayti ma'lumotlari.
7. www.tsue.uz Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rasmiy sayti ma'lumotlari.

СУЛТОНОВ МАВЛОНЖОН ТУРСИНБОЙЕВИЧ
АДУ Иқтисодиёт кафедраси катта ўқитувчиси
e-mail: sultonov_mt@gmail.com

ТЎҚИМАЧИЛИК ВА ЕНГИЛ САНОАТГА ТЎҒРИДАН-ТЎҒРИ ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ЭТИШ -ТАРМОҚНИ СТРАТЕГИК РИВОЖЛАНТИРИШ ОМИЛИ

Аннотация. Мақолада тўқимачилик ва енгил саноатга тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб этиш масалалари юзасидан фикр мулоҳазалар билдирилган. Шунингдек тармоқни стратегик ривожлантириш омили очиб берилган.

Калит сўзлар. тизимли саноат сиёсати, рақобатбардошлик, тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар, экспорт салоҳиятини ошириш, янги технологик линиялар.

СУЛТОНОВ МАВЛОНЖОН ТУРСИНБОЙЕВИЧ
Старший преподаватель кафедры Экономики АГУ
e-mail: sultonov_mt@gmail.com

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕКСТИЛЬНУЮ И ЛЁГКУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ - ФАКТОР СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы привлечения прямых иностранных инвестиций в текстильную и легкую промышленность. Выявлен фактор стратегического развития сети.

Ключевые слова. структурная промышленная политика, конкурентоспособность, прямые иностранные инвестиции, увеличение экспортного потенциала, новые технологические направления.

SULTONOV MAVLONJON TURSINBOYEVICH
Senior Lecturer of the Department of Economics, ASU
e-mail: sultonov_mt@gmail.com

ATTRACTING DIRECT FOREIGN INVESTMENT TO THE TEXTILE AND LIGHT INDUSTRY - A FACTOR FOR STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE INDUSTRY

Annotation. The article comments on attracting foreign direct investment in the textile and light industry. The factor of strategic development of the network is also revealed.

Keywords. structural industrial policy, competitiveness, foreign direct investment, increase export potential, new technological lines.

Давлатимизнинг тизимли саноат сиёсати миллий иқтисодиётимизни диверсификация ва модернизация қилишга, ҳамда унинг рақобатбардошлигини кўтаришга, етакчи тармоқларни ривожлантиришни қўллаб-қувватлашга, уларга тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни фаол жалб этишни жадаллаштиришга, жумладан, маҳаллий хом ашёни қайта ишлашни чуқурлаштириш ҳисобига экспорт салоҳиятини оширишга ҳам қаратилган. Мазкур масала бўйича Президентимиз Ш.М.Мирзиёев ўз нутқларида: «Биз фақат инвестицияларни фаол жалб қилиш, янги ишлаб чиқариш қувватларини ишга тушириш ҳисобидан иқтисодиётимизни жадал ривожлантиришга эришамиз. Иқтисодиётдаги ижобий натижалар эса ижтимоий соҳада тўпланиб қолган муаммоларни тизимли ҳал этиш имконини яратади», деб таъкидлайдилар [1].

1995 йилдан то ҳозирги давргача тармоққа 3,1 миллиард доллардан зиёд хорижий инвестициялар жалб қилинди. Фақат охириги йилларнинг ўзидагина Буюк Британия, Германия, Швейцария, Италия, Корея Республикаси, Япония, Сингапур, Туркия, Ҳиндистон ва бошқа давлатларнинг хорижий инвесторлари иштирокида 200 тадан ортиқ лойиҳалар амалга оширилди [4].

2010 йилга келиб эса экспорт номенклатурасини гилам ва гилам маҳсулотлари, тикув-трикотаж буюмлари тўлдирди. 2016 йилда экспорт кўрсаткичлари 1100 миллион доллардан ошди, 2017 йилда эса 1200 миллион долларга етди. 2017 йилда экспорт кўрсаткичлари 1 млрд. долларидан ошган (1994 йилда эса бу кўрсаткич атиги 7 млн. долларига тенг бўлган), 260 тадан ортиқ корхона чет элга маҳсулот етказиб берганлар. 2017 йилнинг якунига кўра, экспорт ҳажмида юқори қўшилган қийматли товарлар улуши 40 %дан ошди ва тўхтовсиз ўсиб бормоқда [3].

2014 йилдан бошлаб то 2017 йил бошигача тармоқда 12800 та янги ишчи ўринлари яратилди [4]. 28 йил мустақиллик даври мобайнида Ўзбекистон иқтисодиёти енгил саноатининг роли сезиларли даражада ўсди ва унинг ЯИМдаги улуши 3,8 %ни, саноат маҳсулотлари ҳажмида – 26,2 %ни, ноозиқ-овқат товарлари ишлаб чиқариш ҳажмида - 44 %дан юқорига тенг бўлди. Юқори қўшилган қийматли маҳсулот ишлаб чиқаришнинг умумий ҳажми ўртача 45 %ни ташкил этди. 2017 йил бошида эса енгил саноатда ўзлаштирилган инвестицияларнинг умумий ҳажми \$ 2,5 млрд. долларга етди. 2017 йилда корхоналарнинг салоҳиятини сезиларли даражада кўтарган 28 та йирик лойиҳалар амалга оширилди. «Ўзтўқимачиликсаноат» Уюшмасининг маълумотларига кўра, 2017 йилда 560 минг тн. тола, 101 минг тн. трикотаж полотно, 85 млн.жуфт чулки-носки маҳсулотлари, 410 млн. дона тайёр маҳсулотлар ва 480 минг кв.м. тайёр газламалар ишлаб чиқариш бўйича 28 та янги технологик линиялар ишга туширилди [3].

1-жадвал.

2017-2021 йиллар учун тармоқни ривожлантириш дастурининг асосий йўналишлари

Лойиҳалар сони	та	140
Жумладан:		
- янги лойиҳалар	та	123
- модернизация ва кенгайтириш	та	17
Лойиҳаларнинг умумий қиймати	млн.долл.	2287,2
Экспорт салоҳияти	млн.долл.	1514,4
Яритилаётган ишчи ўрни	та	27545

Манба: жадвал «Ўзбектўқимачиликсаноат» Уюшмасининг статистик маълумотлари асосида тузилган.

Ушбу лойиҳаларнинг жами қиймати 2,2 млрд. долларни ташкил этди, экспорт салоҳияти эса 1,4 млрд. долларни ташкил этди. Янги қувватларни ишга тушириш ҳисобига ушбу ишлаб чиқаришларда 12800 та янги ишчи ўринлари ташкил этилди. Истиқболда пахта саноатини модернизациялаш Дастурига мувофиқ, пахта толасини ички қайта ишлаш ҳажми ҳозирги даврдаги 44 %дан 2020 йилгача 70 %гача кўпайиши ҳамда шунга мос равишда тўқимачилик маҳсулотлари экспортини 800 млн. доллардан то 1,5 млрд. АҚШ долларигача ўсиши назарда тутилмоқда. Шу ўринда маҳаллий тўқимачилик ва тикув-трикотаж маҳсулотлари 55 тадан ортиқ давлатга етказиб берилаётганини таъкидлаш зарур [3].

2-жадвал.

2012-2017 йилларда «Ўзтўқимачиликсаноат» Уюшмаси корхоналарининг маҳсулот экспорти ҳажми динамикаси

Кўрсаткичлар	2012 й.	2013 й.	2014 й.	2015 й.	2016 й.	2017 й.	Прогноз 2020 й.
Экспорт ҳажми, млн.долл.	705,3	825,0	861,9	1013,4	1200,0	1400,0	1500,0
Ўсиш суръати, %	106,8	116,9	104,5	117,6	118,4	116,7	107,1

Манба: жадвал «Ўзбектўқимачиликсаноат» Уюшмасининг статистик маълумотлари асосида тузилган.

2-жадвал таҳлилидан охириги йилларда экспорт қилинаётган маҳсулот ҳажми тез суръатларда ўсаётганини кўриб турибмиз: 2012 йилда 705,3 млн. долл., 2013 йилда 825 млн. долл., 2014 йилда 861,9 млн. долл., 2015 йилда 1013,4 млн. долл., 2016 йилда 1200 млн. долл., 2017 йилда эса 1400 млн. долларга тенг бўлди, яъни 2012 йилга таққосласак 2 баробардан кўпга ўсди. 2017 йил якунларига кўра, кийим маҳсулотларни ишлаб чиқариш ҳажмлари 190,8 миллиард сўмдан кўпроқни ташкил этди, яъни 2016 йил билан таққослаганда 12,2 %дан кўпроққа тенг бўлди.

Иқтисодий сиёсатнинг стратегик йўналишлари сифатида тўқимачилик тармоғини танланишини қуйидаги асосий омиллар билан тушунтириш мумкин: 2016 йил якунларига кўра тўқимачилик саноатининг ЯИМдаги ҳажми 3,8 %га тенг бўлди [3]. Тармоқда жами республика саноатидаги ишчиларнинг учдан бир қисми фаолият кўрсатадилар (3-жадвал).

3-жадвал.

2017 йилда Ўзбекистон Республикаси саноатини ривожлантиришнинг устуворликлари Дастури

Саноат тармоқлари	Лойиҳалар қиймати (млн. долл.)	Тузилма
Жами:	47261,5	100,0
Нефть-газ	28562,1	60,4
Транспорт ва инфраструктура	577,4	1,2
Энергетика	5470,6	11,6
Химия	2867,1	6,1
Металлургия	3065,7	6,5
Тўқимачилик саноати	1186,2	3,8
Машиносозлик	1458,6	3,1
Қурилиш материаллари саноати	534,8	1,1
Бошқа тармоқлар	3539	6,2

Манба: жадвал Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида тузилган.

Тўқимачилик саноати юқори капитал сиғимли тармоқлардан фарқли ҳолда меҳнат ресурсларида аҳамиятли улуш жалб қилишни талаб қилади [2].

Россия ва МДХ давлатлари ўзбек тўқимачилик корхоналари маҳсулотларининг энг йирик импортерлари бўлиб саналади. Уларнинг улушига 51 %дан кўпроқ маҳсулот етказиб бериш тўғри келади, 21 %и Жанубий Осиё, 12 %дан ортиғи - Европа, 8%и -Яқин Шарқ ва Африка давлатларига экспорт қилинмоқда. 2016 йилда тўқимачилик ва тикув-трикотаж маҳсулотларининг экспорт кўрсаткичлари 1,2 млрд. АҚШ долларига тенг бўлди. Охириги 3 йилда Ўзбекистон тўқимачилик тармоғига хорижий инвестицияларни жалб этиш 575,3 млн. АҚШ долларига тенг бўлди [3].

Жалб этилган хорижий инвестицияларнинг 80 %дан ортиғи Жанубий Корея, Швейцария, Сингапур, Буюк Британия, Германия, Ҳиндистон ва Туркия каби давлатларнинг ҳиссасига тўғри келмоқда. Агар 2011 йилда газламалар ишлаб чиқариш ҳажми 85,63 млн. кв. метрга тенг бўлган бўлса, 2020 йилга келиб бу кўрсаткич 459,2 млн. кв. метрдан ошади. Ўсиш 5,4 мартага тенг бўлади, деб прогноз қилиш мумкин [3]. Хорижий инвестицияларни жалб этишнинг муҳим тартибга солувчи дастак сифатида «Ўзтўқимачиликсаноат» Уюшмасининг инвестиция фаолиятини рағбатлантириш ва такомиллаштириш бўйича ишларининг принципиал йўналиши бўлиб, тармоқнинг имиджи ва фаровон инвестиция муҳитини шакллантириш ҳисобланиши керак.

Таъкидланган йўналишлар бўйича ўз фаолиятини амалга ошириши учун Уюшма қуйидаги чора-тадбирлар мажмуасини ўтказиши мақсадга мувофиқлигини қайд этиш мумкин:

- тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар жалб қилиш сиёсатининг асосли тамойилларини шакллантириш;

- инвесторларни рағбатлантиришнинг тамойил ва ёндашувларини ишлаб чиқиш;

- инвестиция рискларини суғурталаш тизимини яратиш;

- тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар жалб этишни қонуний йўл билан қўллаб-қувватлаш;

- инвесторлар учун солиқ ва божхона имтиёзларини белгилаш;

- хорижий инвесторларга кафолатлар тақдим этиш;

- инвестиция фаолияти ҳақидаги ахборот хабарларини таъминлаш.

Инвестициялашнинг махсус рағбатларини шакллантиришда инвесторлар томонидан қуйидаги: экспорт, импорт, бандлик ҳамда мулкдаги улуш бўйича каби қатор шарт ва чекловларни бажаришни ҳисобга олиш муҳим саналади. Миллий иқтисодиётнинг алоҳида секторларини ривожлантириш устуворлигига мувофиқ туртки бўлувчи механизмларни ягона пакетга бирлаштириш муҳим аспект бўлиб ҳисобланади. Бизнинг назаримизда, юқорида айтилган инструментлардан фойдаланиш, нафақат фаровон инвестиция муҳитини шакллантиришга, балки янада самарали молиялаштириш манбаларини излашга йўналтирилган, шу билан бирга, тўқимачилик ва енгил саноат корхоналарини қўллаб-қувватлаш ва ишлаб чиқариш, табиий ҳамда илмий салоҳиятдан максимал фойдаланишга йўналтирилган «Ўзбектўқимачиликсаноат» Уюшмаси инвестиция фаолиятини рағбатлантириш ва ривожлантиришнинг асосий йўналишларини такомиллаштиришга ҳам ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

[1] Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Миромонович Мирзиёвнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 28.12.2018 йил.

[2] Бурцева Т. Инструментарий мониторинга инвестиционной привлекательности территорий. –М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2018 год. -276 стр.

[3] “Ўзбектўқимачиликсаноат” Уюшмасининг 1994-2018 йиллар учун статистик маълумотлари.

[4] www.uztex.uz.

**ТГЭУ, д.э.н., проф. Карриева Якутхан Каримовна,
Машарипова Шахло Адамбаевна ТГТУ, ст. преп.,
Карриева Бибиджан Каримовна ассистент,
Корриева Шахноза Сафарбаевна**

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ ЛОГИСТИКИ

***Аннотация.** Модернизации производства в Республике Узбекистан требуют не только модернизации технологий и технологических процессов, используемых на предприятиях, но и инновационного подхода к управлению и бухгалтерскому учету. В этом контексте крайне важно изучить некоторые аспекты, которые применяются практически при оценке продукции, производимой предприятием.*

***Ключевые слова:** инвестиции, инвестиционная политика, инвестиционный климат, макроэкономическая стабильность, экономический рост.*

**TDIU, i.f.d., проф. Карриева Я.К. Машарипова Ш.А.,
ТГТУ, kat. o'qit., Карриева Б.К. ассистент Карриева Ш.С.**

LOGISTIKA SOHASIDAGI INNOVATSIYA JARAYONLARI VA TEKNOLOGIYALARI

***Аннотация.** O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish nafaqat korxonalarda qo'llanilayotgan texnologiyalar va texnologik jarayonlarni modernizatsiya qilishni, balki menejment va buxgalteriya hisobiga ham innovatsion yondashishni talab qiladi. Shu nuqtai nazardan, korxonada tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni baholashda amalda qo'llaniladigan ba'zi jihatlarni o'rganish juda muhimdir.*

***Калит so'zlar:** investitsiyalar, investitsiya siyosati, investitsiya muhiti, makroiqtisodiy barqarorlik, iqtisodiy o'sish.*

**TSEU, Карриева Я.К. Машарипова Ш.А.,
ТГТУ, Карриева Б.К. ассистент Карриева Ш.С.**

INNOVATIVE PROCESSES AND TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF LOGISTICS

***Annotation.** The modernization of production in the Republic of Uzbekistan requires not only the modernization of technologies and technological processes used at enterprises, but also an innovative approach to management and accounting. In this context, it is extremely important to study some aspects that are applied in practice when evaluating the products produced by the enterprise.*

***Key words:** investments, investment policy, investment climate, macroeconomic stability, economic growth.*

Под инновациями в широком смысле понимается прибыльное использование новшеств в виде новых технологий, видов продукции и услуг, организационно-технических и социально-экономических решений производственного, финансового, коммерческого, административного или иного характера [1, с.304]

Период времени от зарождения идеи, создания и распространения новшества и до его использования принято называть жизненным циклом инновации. С учетом последовательности проведения работ жизненный цикл инноваций рассматривается как инновационный процесс.

С развитием в Узбекистане международных стандартов товародвижения увеличивается и потребность в качественных логистических услугах. Современные условия требуют комплексного инновационного подхода к хранению и обработке продукции. Инновация — это процесс научно-технической деятельности, результатом которой являются нововведения технического, технологического, организационного или управленческого характера. В техническом отношении инновации проявляются в появлении новой продукции или услуг в частности в области автомобильного транспорта, как производственного, так и потребительского назначения, с более высокими технико-экономическими и эксплуатационными характеристиками — качество, надежность, мощность, производительность, экономичность, экологичность. С позиции технологии инновация представляет собой изготовление продукции, услуг с использованием более совершенных, по сравнению с существующими, технологических процессов, позволяющих снижать трудоемкость производственных операций и сокращать производственные расходы В Республике Узбекистан.

Реформы в модернизации производства в Республике Узбекистан требуют не только модернизации технологий и технологических процессов, используемых на предприятиях, но и инновационного подхода к управлению и бухгалтерскому учету.

Рисунок 1. Объем инновационных продуктов, работ, услуг, произведенных в 2019 году (НДС и без акциза)

В этом контексте крайне важно изучить некоторые аспекты, которые применяются практически при оценке продукции, производимой предприятием.

В разрезе территорий 2019 году доля инновационных продуктов, работ и услуг составила в городе Ташкент (48 процентов), Республике Каракалпакстан (18,3 процентов), Ташкентской области (9,3 процентов) и Андижанской области (8,3 процента), остальное 16,1 процента приходится на другие области республики (табл. 1).

Таблица 1.

Затраты на технологические, маркетинговые и организационные инновации по источникам финансирования, млрд.сум (2012-2018 годы)

	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.
Затраты на технологические, маркетинговые и организационные инновации	264,4	372,6	311,9	4634,2	3757,4	5528,3	2571,4
в том числе по источникам финансирования:							
собственные средства организации	184,3	263,2	213,4	2501,5	1381,5	1251,8	1180,0
иностранные инвестиции	48,3	24,9	39,9	1228,7	32,3	156,6	314,9
кредиты коммерческих банков	30,0	63,7	26,8	533,5	262,5	280,1	157,3
прочие средства	1,8	20,9	31,7	370,6	2081,0	3839,7	919,1

В 2010 году инновации финансировались в основном за счет собственных средств организации (69,7 процентов). С 2014 года увеличилась доля других средств (55,4 процентов). В 2016 году финансирование за счет собственных средств организации увеличилось в 6,4 раза по сравнению с 2010 годом (рис. 2).

Рисунок 2. Затраты на технологические, маркетинговые и организационные инновации по источникам финансирования в 2018 году

В 2018 году затраты на технологические, маркетинговые и организационные инновации финансировались за счет собственных средств 45,9 процента (1180,0 млрд.сум), 12,2 процента (314,9 млрд.сум) за счет иностранного капитала, 6,1 процента (157,3 млрд.сум) за счет кредитов коммерческих банков и 35,7 процента (919,1 млрд.сум) за счет других средств (табл-2).

Таблица 2.

Количество внедренных инноваций (2018 год)

	Всего	В том числе разработанных:				другими организациями
		Собственными силами	совместно с другими организациями	из них:		
				совместно с НИИ	совместно с ВОУ	
Технологические инновации	1816	1523	117	41	5	176
в том числе:						
продуктовые инновации	1118	973	73	15	4	72
процесные инновации	698	550	44	26	1	104
Маркетинговые инновации	51	39	-	-	-	12
Организационные инновации	39	29	-	-	-	10

В 2018 году 893 предприятия и организации внедрили 1816 видов технологических инноваций. Из внедренных технологических инноваций 44 процента (799) принадлежат малым предприятиям и микрофирмам (рис. 3).

Рис. 3. Количество организаций внедряющих инноваций и число инноваций (2019 год)

В 2019 году каждая инновационно активная организация внедрила в среднем по 2 инноваций. В частности, каждая инновационно активная организация внедряла по 3 инновации Андижанской, Ферганской областях и в городе Ташкенте, в среднем по 2 инновации приходится на Бухарскую, Кашкадарьинскую, Навойскую, Самаркандскую, Сырдарьинскую и Ташкентскую область, в Республике Каракалпакстан, Джизакской, Наманганской, Сурхандарьинской и Хорезмской областях в среднем приходится по 1 инновации.

Инновация в области организации рассматривается в двух направлениях. Первое направление — разработка организационных структур субъектов хозяйствования, позволяющих установить оптимальный баланс структур с внешней средой. Второе направление связано с разработкой рациональных вариантов организации труда — кооперация, специализация, разделение труда, которые позволяют сократить затраты при организационном взаимодействии внутри субъектов хозяйствования и между ними. Инновация с позиции управления рассматривается в виде проектов планируемых управленческих изменений — количество уровней управления, степень управленческого воздействия, контроль за принимаемыми управленческими решениями, а также последующей их реализацией, позволяющей получать определенный экономический или социальный эффект [2, с. 1].

Инновации вызывают к жизни некоторые весьма серьезные проблемы. Они ведут к досрочному моральному устареванию элементов производственной системы при сохранении их нормального физического состояния, требуют осуществления нововведений в смежных областях, что нарушает стабильность и установившееся «статус-кво».

Классификация инноваций:

1. По масштабам распространения инновации могут быть мировыми, национальными, отраслевыми, локальными, связанными с предприятием или его отдельным подразделением.

2. По сфере применения различают инновации в производство, управление, рынок, потребление и пр.

3. По видам инновации бывают научными, техническими, технологическими, экологическими, экономическими. В последнем случае, например, речь может идти об освоении нового рынка сбыта, источника ресурсов, метода стимулирования.

4. По характеру генерирования и внедрения различают быстрые, замедленные, затухающие, равномерные, скачкообразные, нарастающие инновации.

5. По степени прогрессивности инновации можно разделить на делающие прорыв в теории и практике (например, микропроцессор); модифицирующие, улучшающие что-то внутри существующих систем, обеспечивающие

адаптацию базовых нововведений к изменяющейся среде и их поддержку; комбинированные.

6. По характеру связи с предшествующими образцами инновации могут быть открывающими новые направления в человеческой деятельности (например, самолет); заменяющими (электровоз и тепловоз вместо паровоза); отменяющими (бумага вместо пергамента); возвратными (современные парусные суда, дирижабли); имитирующими, в том числе ретроспективными, возвращающими к исходным идеям, модулям, конструкциям (образцы моды).

7. По целям выделяются следующие виды инноваций: для восстановления и сохранения функций существующей системы и ее основных свойств; для временного приспособления системы к количественным изменениям среды; для коренной перестройки системы и создания ее нового варианта (с изменением всех или большинства первоначальных свойств) при сохранении прежнего функционального принципа, позволяющего приспособить ее к качественным изменениям среды; для создания системы нового вида, что предполагает ее качественные изменения, но при сохранении прежнего принципа функционирования; для создания системы нового рода путем коренного изменения принципа ее функционирования.

Важным этапом анализа инноваций является их классификация по ряду основополагающих признаков.

Таблица 3.

Признаки классификации инноваций

Признак классификации	Виды нововведений
По степени радикальности (новизны, инновационному потенциалу, оригинальности технического решения и т.д.)	Радикальные (пионерные, базовые, научные и т.п.), ординарные (изобретения, новые технические решения)
По характеру применения: •продуктовые; •технологические; •социальные; •комплексные; •рыночные	Ориентированные на производство и использование новых продуктов. Нацеленные на создание и применение новой технологии. Ориентированные на построение и функционирование новых структур
По стимулу появления (источнику)	Нововведения, вызванные развитием науки и техники, потребностями производства и рынка
По роли в воспроизводственном процессе	Потребительские и инвестиционные
По масштабу (комплексности)	Сложные (синтетические) и простые
для кого являются нововведениями	для производителя и потребителя; для общества в целом; для рынка

Приведенные в данной таблице.3 классификации подтверждают, что процессы нововведений многообразны и различны по своему характеру, следовательно, формы их организации, масштабы и способы воздействия на инновационную деятельность также отличаются многообразием.

Технологические инновации – получение нового или эффективного производства имеющегося продукта, изделия, техники, новые или усовершенствованные технологические процессы.

Инновация – это не всякое новшество или нововведение, а только такое, которое серьезно повышает эффективность действующей системы [3].

Процедуры реформирования железнодорожного транспорта, предусматривающие применение принципиально новых подходов к корпоративного на основе инновационного принципа использования ресурсов, являются важной частью процесса развития транспортной системы.

Наиболее приоритетным направлением реализации данной задачи является активизация инновационной деятельности на железнодорожном транспорте, учитывающая отраслевую специфику, региональные возможности и ресурсы железных дорог. В рыночной экономике инновации становятся специфическим активом предприятия, требующим особого подхода. Должны создаваться условия для осуществления нормального жизненного цикла транспортного инновационного процесса.

Это требует объективного теоретического анализа сущности и тенденций развития инновационной деятельности, выяснения противоречий, негативно сказывающихся на экономических результатах и на скорости инновационных преобразований железных дорог, а также детальной оценки эффективности инновационного процесса как деятельности, направленной на достижение стратегических целей компании.

Экономика Республики Узбекистан переживает непростой период и требует выхода из сложившейся экономической ситуации. Одним из путей, как показывает мировой опыт, является **построение инновационной логистики, логистических систем и методов в управлении логистикой**. По мнению многих ученых в области экономики, логистическая система в итоге считается сложной экономической системой, а наиболее важная часть логистической деятельности инновационная логистика. Очень часто инновационную логистику рассматривают в числе понятий интеграции, глобализации и интернационализации. Инновационная логистика идет по пути повышения уровня управления логистическими процессами в связи с применением различных инноваций, направленных на улучшение качества обслуживания потребителей, на рост эффективности логистических процессов и на снижение различных издержек (рис. 4).

Инновационные логистические системы связаны и напрямую участвуют в организационной системе товародвижения, представляющей собой цепочку логистических операций и общесистемных новаций. Делая вывод из сказанного, предлагаем рассмотреть классификацию логистических инноваций (табл.4), в которой можно выделить главные направления инновационных логистических систем, а также выявить основные объекты логистической деятельности [4].

Рисунок 4. Направления инновационной логистики и их задачи

Таблица 4.

Классификация логистических инноваций

№	Классификационный признак	Виды логистических инноваций
1	Области логистики	-закупочная деятельность -складское хозяйство, транспортное хозяйство -распределение ресурсов в производстве - производственные процессы -управление запасами, сбытовая деятельность
2	Группа товародвижения	-функциональные логистические цепи -микрологистические и макрологистические цепи
3	Масштаб применения	-локальное отраслевое -межотраслевое -общесистемное
4	Уровень использования	-операционный и процедурный -функциональный
5	Тип бизнес – процессов	-технологический -организационный -управленческий

В инновационной логистике одной из составляющих выступает стратегическая логистика, которая является, прежде всего, наукой, участвующей в наращивании логистического потенциала в различных системах управления логистическими процессами. Считаем важным подчеркнуть, что логистизация структур имеет свои отличия по многим признакам:

-выстраивается процесс критического пересмотра и устранения конкретных ограничений, оказывающих давление на организацию;

-все преобразования инновационной логистики распространяются на всю систему управления;

-в процессе логистизации все новые подразделения фирмы переходят в степень производных.

Процесс формирования, функционирования рыночных структур связан с выбором стратегий. Рыночные структуры создают систему в управлении потоковыми процессами в условиях взаимного партнерства. В процессе логистизации образуется конкретный логистический потенциал структур в различной форме собственности, что способствует успешному решению логистических задач. Считаем целесообразным дать оценку сегодняшнего состояния логистических инноваций и развития логистики в целом в экономике Республики Узбекистан. В нашей стране развитие логистики идет не в таком быстром темпе, как на примере, в США. В Узбекистане существует необходимость в разработке логистических методов. Опыт других стран свидетельствует, что развитие каких-либо нововведений связано в первую очередь с рядом условий, например, с уровнем развития технологий, с хорошим состоянием отношений на рынке и благоприятной обстановкой в политической среде. На пути развития логистики в Узбекистане существуют свои трудности:

-нестабильность в экономике;

-отставание нашей экономики от уровня мировой экономики;

-транспортная инфраструктура не отвечает полностью мировыми требованиями;

-недостаточный уровень развития производственной и технологической базы;

-сложность развития промышленности в определенных отраслях (производство тары, упаковки и т. п.).

Западные страны в это время направляли все свои усилия на модернизацию транспортной логистики, что, по словам многих зарубежных специалистов, оказалось эффективней, поскольку в снижении стоимости логистических услуг, главным является минимальное время хранения продукции на складах и процесс погрузки и разгрузки [5].

Литературы.

1. Трифилова А.А. Оценка эффективности инновационного развития предприятия. – М.: Финансы и статистика, 2017.-304с.
2. Пальникова Е.Н., Патракова В.Л. Инновации в логистических системах. Москва 2018. стр. 1.
3. В.В. Киселева, М.Г. Колосницyna. Государственное регулирование инновационной сферы. Москва 2016.
4. Федотенков Д. Г. Инновационная логистика как один из ключей в развитии экономики // Молодой ученый. — 2016. — №4. — С. 623-627.
5. Дорофеев А. Н. Тренды развития транспортной логистики // Логистика. 2017. № 2(21).

ДЖУРАЕВ ФАРРУХ МАРУФЖОНОВИЧ

*к.э.н., доцент кафедры экономика предприятий и региона Таджикского
государственного университета права, бизнеса и политики*

ТЕМИРОВ КОМРОНБЕК ОЧИЛДИЕВИЧ

*ассистент кафедры финансы и кредит Таджикского государственного
университета права, бизнеса и политики*

e-mail: farrukh.8183@gmail.com, komron_0590@mail.ru

К МЕТОДОЛОГИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ОБМЕНА В АПК

Аннотация. В статье исследуются теоретические и методологические вопросы оценки управления эквивалентного обмена в агропромышленном комплексе. Авторы особое внимание уделяют на количественные и качественные методы измерения объектов трансакций или предметов обмена. Кроме того, рассматривается цена являющегося универсальным критериям оценки эквивалентного обмена.

Ключевые слова. Сельское хозяйство, эквивалентный обмен, агропромышленный комплекс, цена, количественный и качественный метод, государственное поддержка.

DZHURAEV FARRUKH MARUFZHONOVICH

*Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the
Department of Economics of Enterprises and the Region,
Tajik State University of Law, Business and Politics*

TEMIROV KOMRONBEK OCHILDIEVICH

*Assistant of the Department of Finance and Credit,
Tajik State University of Law, Business and Politics*

e-mail: farrukh.8183@gmail.com, komron_0590@mail.ru

TO THE METHODOLOGICAL ISSUE OF EVALUATION AND MANAGEMENT OF EQUIVALENT EXCHANGE IN AIC

Annotation. In this article researched theoretical and methodological issues of assessing the management of equivalent exchange in the agro-industrial complex. Authors paid special attention to quantitative and qualitative methods measuring objects of transactions or objects of exchange. Also, considered price, which is a universal criterion for evaluating of equivalent exchange.

Key words. Agriculture, equivalent exchange, agro-industrial complex, price, quantitative and qualitative method, government support.

Нормальный процесс общественного воспроизводства возможны при наличии объективных обменных отношений, в результате которых реализуются потребности и интересы участников экономических отношений в сфере производства, обмена и распределении продуктов их жизни. Основная проблема в сфере отношений является поиск критериев и методов оценки эквивалентности (справедливости) распределения и перераспределения ресурсов, продуктов и доходов, а также выгод между партнерами.

В экономической литературе встречается различные **методы измерения и оценки эквивалентности отношений обмена**, которые можно подразделит на количественные и качественные.

Количественные методы измерения основывается на использование универсальных измерителей, которые базируются на «объективных» эталонах и шкалах, которые последние является результатом научной конвенции. Поэтому, если они принимаются в качестве общепринятого средства, то естественно становятся объективным инструментом измерений. экономических явлений ли процессов.

Качественные методы измерения объектов трансакций или предметов обмена охватывает комплекса субъективных и нормативно-аксиологических эталонов и шкал. Они, конечно не сводимы друг к другу и выступает как результат функционирования различных культур или цивилизаций, в рамках которых они только и могут действовать. Можно выделить различные качественные измерители такие как субъективно-личностные, социально-психологические, стратификационные, нормативно-аксиологические, арбитражные и другие. В сфере экономического обмена особое значение приобретает нормативно-аксиологические измерители, которые включает в себе самые разнообразные ценности, которые являются производными определенных цивилизаций. Например, уважение и возвышение ценности фермера, производителя сельхозпродукций, особенно продовольственного продукта.

Таким образом, в обществе выделяется ценности отдельного слоя или класса и это порядка являются социальными ориентирами, на основании которых строятся предпочтения (шкалы), сравнения и, в конечном итоге, и обмена. Здесь, критериями оценки, измерения и эффективности обмена могут быть морально-нравственные, юридические нормы, экономические и научные ценности, политические предпочтения и т.д.

В рыночной экономической системы добровольный обмен экономическими благами является основной формой связи меж обособленными и независимыми экономическими агентами. Здесь, количественные соотношения продуктов в сфере обмена играют главную роль в воспроизводственных процессов субъектов экономики, который оказывает влияние на траектории социально-экономического развития.

Именно, от критерия обмена зависит способности производителя возобновлять процесс создание благ для нужд потребителей. Поскольку, в сфере обмена происходят признание результатов производства, сопоставление их с потребностями результатами деятельности других агентов.

Однако, в экономической литературе многие авторы отмечает, что одним из глубинных обстоятельств возрастающей волатильности и нестабильности современных хозяйственных процессов является отрыв фактических соотношений обмена от их реальных основ и нарушение объективности ценообразования. Развитие беспристрастных основ меновых пропорций и ее составляющая базовый вопрос определения цены продуктов рассматривались в работах многих ученых - от классиков экономической науки до современных экономистов. Оценку дилеммам пропорций обмена является главным вопросом политической экономии и, следовательно, препятствия объективности и стойкости пропорций обмена находится в центре внимание экономической теории. Вопросы решения этой задачи является дискуссионными в современной экономической науке.

Как выше отметили цена является универсальным критериям оценки эквивалентности или она как инструмент измерений эквивалентного обмена является конечным показателем, который характеризуют товар, она в равной степени учитывает интересы всех участников отношений товарообмена. В цене товара фокусируются материальные интересы продавцов и покупателей, отдельного работника и предпринимателя, коллективов работников и групп предпринимателей, интересы отраслей хозяйства страны и государства, региональные, национальные и интернациональные интересы. В связи с этим вопросы цены и ценообразования остаются дискуссионными в экономической науке. Как выше отметили, проблемы ценообразования и эквивалентного обмена привлекал внимание классикой экономической науки и это вопрос находился центре их исследований. От уровня совершенства методологической основы ценообразование, базисные основы ценообразование зависит решения проблема эквивалентности обмена.

А. Смит в своей книге "Исследование о природе и причинах богатства народов" пытался раскрыть сущность цены товара, расширил диапазон факторов, определяющих её уровень. Смит определял труд как "действительное мерило меновой стоимости всех товаров" [1, 34]. При этом он рассматривал цену с позиций продавца и покупателя как главных агентов рыночной экономики. По существу, Смит определил для каждого агента обмена собственную цену товара, которая обусловлена индивидуальными затратами труда на его производство. Выбрав труд в качестве меры цены, действующей как в условиях натурального, так и в условиях товарного обмена, Смит определил деньги как средство сохранения определённого количества труда, обеспечивающее его обмен на другой вид труда в любой момент времени в любом месте.

Если А. Смит трактовал цену как количество приобретаемого труда или труда, который может быть при определённых условиях затрачен, то Д. Рикардо однозначно определял её как количество труда, уже затраченного на производство товара. Причём Рикардо, в отличие от Смита, учитывал не только живой, но и овеществлённый труд. "На стоимость товаров влияет не только труд, применяемый непосредственно к ним, но и труд, затраченный на орудия, инструменты и здания, способствующие этому труду" [2, 259].

Кроме труда в качестве источников цены Рикардо выделял меновую стоимость и редкость товара. Преобладание одного из источников он связывал со степенью развития конкуренции на рынке данного товара. Он утверждал, что на монопольном рынке цена определяется не затратами на производство, а такими факторами, как редкость продукта, платёжеспособность покупателя, уровень его духовного развития.

На конкурентном рынке Рикардо также различал естественную и рыночную цены. Первая является выражением стоимости, т.е. затрат труда, вторая – результат взаимодействия спроса и предложения. По утверждению Рикардо, отклонения рыночной цены от её естественного уровня носят исключительно кратковременный характер, так как в условиях конкуренции зарплата и прибыль производителя стремятся к общепринятому уровню.

Особой заслугой Рикардо, на наш взгляд, является то, что он связал динамику цен в сторону снижения с производительностью труда. Однако, связывая источники цены только с затратами труда, Рикардо отрицал зависимость цены от полезности продукта, от его способности удовлетворять нужды потребителей, тем самым, как и предшественники, не учитывал в определении цены ряд существенных факторов.

К. Маркс (1818 -1883), изучая сущность цены, применил методологический приём гегелевской диалектики, заключающийся в выявлении такой "элементарной" структурной единицы, которая фокусирует в себе все черты хозяйственной системы. В качестве такой единицы Маркс выбрал товар.

Используя принцип единства и борьбы противоположностей, он выделил в товаре факторы, действующие в противоположных направлениях. Согласно Марксу, товар выступает, с одной стороны, как потребительная стоимость, с другой как меновая стоимость. Потребительная стоимость заключается в его полезности, в способности товара удовлетворять какие-либо потребности людей. Меновая стоимость –это количественное соотношение двух товаров, возникающее при обмене одного на другой. Маркс связал цену с равновесием двух противоположностей: интересов потребителей и интересов производителей продукции.

Чтобы понять сущность цены, Маркс впервые сформулировал объективные экономические законы, лежащие в основе производства и обмена продуктов. В-первых, это закон экономии времени труда, выражающий динамику затрат на производство.

Во-вторых, это закон роста потребительной стоимости, выражающий динамику потребностей людей и потребительной стоимости продуктов. В целом эти два закона сводят источники развития общества и каждого его члена к повышению эффективности труда, к росту потребительной стоимости, производимой за единицу времени работы производителя.

Таким образом, Маркс открыл новый методологический принцип познания экономических явлений посредством выявления объективных законов развития общества – принцип объективности. Исходя из этого, он поставил перед исследователями две базовые задачи: во-первых, определить конкретные экономические явления, в которых проявляется действие объективных законов, и во-вторых, дать количественную оценку влияния этих законов на изучаемый объект.

Обнаруживая двойственность труда, он разграничил конкретный труд, создающий потребительную стоимость, и абстрактный труд, образующий меновую стоимость товара. Определяя потребительную стоимость как способность товара удовлетворять потребности людей, К. Маркс столкнулся с проблемой её оценки, которая так и осталась им не решена из-за отсутствия объективной основы для соизмерения качественно несопоставимых между собой потребностей людей. Поэтому, по мнению Маркса, для экономической науки интерес представляет только меновая стоимость, а "потребительные стоимости товаров составляют предмет особой дисциплины – товароведения". Поэтому, по Марксу, и конкретный труд не может быть приведён к общему измерителю и, как и характеристика качества абстрактного труда, является только необходимым условием существования меновой стоимости.

В целом, обобщая все вышеуказанное, необходимо отметить, что в обеспечение эквивалентного обмена должно возрасти роль государства как регулятора сферы обмена и рынка. При этом со стороны государства методы воздействия на рынок должны быть преимущественно экономические.

Список использованной литературы

1. Вальрас Л. Элементы чистой политической экономии. - М.: Изограф, 2000. – С.34.
2. Сидоренко В.В. Основы экономики / В.В. Сидоренко, В.Г. Григулецкий, П.В. Михайлушкин, И.В. Ивакина. — Краснодар: Экоинвест, 2005. — 560 с.
3. Такаши Н. История экономической теории. М.: АО АСПЕКТ ПРЕСС, 1995, С. 438.

ДАДАЖОНОВА МАРТАБАХОН МАҲМУДОВНА
Андижон машинасозлик институти “Саноат ишлаб чиқаришини ташкил этиши” кафедраси доценти, иқтисодиёт фанлари номзоди

ИНВЕСТИЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИ САМАРАЛИ БОШҚАРИШ АСОСЛАРИ

Аннотация. Миллий иқтисодиётни ҳар томонлама ривожлантиришда инновацион жараёнларни самарали бошқариш инновацион фаолиятнинг муҳим жиҳатларидан бири ҳисобланади. Шу боис, саноат қорхоналаридаги мавжуд моддий-техник базани янгилаш, ишлаб чиқариш объектларини ривожлантириш, янги фаолият турларини ўзлаштириш, илмий ҳажмдор маҳсулотлар ишлаб чиқариш, қорхоналарда инновацион муҳитни яратиш, инновацион ишлаб чиқаришни рағбатлантириш инновацион жараёнларни стратегик бошқаришнинг асосий вазифаларидан биридир.

Калит сўзлар. инновацион жараён, самарали бошқариш, саноат қорхоналари, янгилаш, инновацион ишлаб чиқариш.

ДАДАЖОНОВА МАРТАБАХОН МАҲМУДОВНА
Андижанский институт машиностроения, доцент кафедры «Организация промышленного производства», кандидат экономических наук.

ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОН- НЫМИ ПРОЦЕССАМИ

Аннотация. Эффективное управление инновационными процессами в комплексном развитии национальной экономики - один из важных аспектов инновационной деятельности. Поэтому одной из основных задач стратегического управления инновационными процессами является обновление существующей материально-технической базы промышленных предприятий, развитие производственной базы, освоение новых направлений деятельности, производство наукоемкой продукции, создание инновационной среды на предприятиях, стимулирование инновационного производства.

Ключевые слова. инновационный процесс, эффективное управление, промышленные предприятия, обновление, инновационное производство.

DADAJONOVA MARTABAXON MAHMUDOVNA
*Andijan Institute of Mechanical Engineering, Associate Professor of
"Organization of Industrial Production", Candidate of Economic Sciences*

FUNDAMENTALS OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF INVESTMENT PROCESSES

Annotation. Effective management of innovation processes in the comprehensive development of the national economy is one of the important aspects of innovation. Therefore, one of the main tasks of strategic management of innovation processes is the renewal of the existing material and technical base of industrial enterprises, development of production facilities, development of new activities, production of science-intensive products, creating an innovative environment in enterprises, stimulating innovative production.

Keywords. innovation process, effective management, industrial enterprises, renewal, innovative production.

Ривожланган мамлакатлар халқаро капитал ҳаракатини асосан капитал экспорти-импортини миллий ва халқаро даражада рағбатлантириш орқали амалга оширадидлар. Капиталнинг қарзлар, портфель инвестициялар ва бошқалар шаклида ҳаракат қилиши борасидаги давлат сиёсати унинг ҳаракатидаги барча чеклашларни олиб ташлаш мақсадида олиб борилади. Халқаро капитал ҳаракатларига нисбатан давлат ҳар қандай чеклашларни амалга ошириш ҳуқуқини ўз зиммасида қолдиради, чунки бу миллий иқтисодий ҳавфсизлик билан боғлиқ. Шуниси характерлики, капитални четга чиқариш уни жалб қилишга нисбатан кам даражада тартибга солиниб турилади.

Давлат тартибга солишнинг қуйидаги усулларидадан фойдаланади:

Молиявий: жадаллаштирилган амортизация; солиқ имтиёзлари; субсидиялар, қарзлар бериш; кредитларни суғурталаш ва кафолатлаш;

номолиявий: ер участкалари ажратиш; зарурий инфраструктура билан таъминлаш; техник ёрдам кўрсатиш. Бу борада йирик капитал экспорттери-импорттери бўлмиш АҚШ тажрибаси жуда муҳимдир. АҚШнинг халқаро капитал ҳаракатларини тартибга солиш сиёсати икки даражада амалга оширилади: федерал ҳамда маҳаллий (штатлар, округлар, шаҳарлар). Федерал тартибга солиш деганда хорижий инвестицияларга нисбатан чеклашлар тушунилади. Бунда миллий ҳавфсизлик масаласи биринчи ўринга кўтарилади. АҚШ президенти америка фирмаларининг кўшилиши, ютилиб кетилиши ва сотиб олиниши жараёнларини (агар бунда фирма фаолияти устидан назорат хорижий инвестор кўлига ўтса) тўхтатиб қўйиш ҳуқуқига эга.

Маҳаллий даражада суғурта бизнеси ва кишлок хўжалиги ерларини сотишни тартибга солиш орқали амалга оширилади. Трестларга қарши қонунларни давлат органлари томонидан қўлланилиши ҳам катта аҳамият касб этади. Умуман олганда маҳаллий маъмуриятнинг хорижий инвесторлар фаолиятини тартибга солиш имкониятлари катта эмас. Инвестицияларни рағбатлантириш тажрибаси кўпроқдир. АҚШга хорижий инвестицияларни жалб этишнинг муҳим механизмларидан бири–хориждаги ваколатхоналардир. Улар инвестицияларни у ёки бу штатга жалб этилишига кўмаклашадилар (Япониянинг ўзида шундай ваколатхоналардан 40 таси фаолият кўрсатмоқда).

АҚШнинг алоҳида штатларига хорижий инвестицияларни жалб этишни рағбатлантириш дастури қуйидагиларни ўз ичига олади:

-солиқ имтиёзлари; корхонани кураётган ёки модернизациялаштираётган хорижий инвестор учун бозордаги ставкалардан пастроқ даражада қарзлар ва субсидиялар ажратиш;

-касбга ўқитиш ва бандликка кўмаклашиш; транспорт тармоғини такомиллаштириш;

-ер участкасининг қурилиши учун тайёрлаш; текинга фойдаланиш учун ер участкасини ажратиш ва бошқалар.

Халқаро инвестицияларни тартибга солиш бўйича муҳим амалий ҳужжатлардан бири Осиё-Тинч океани ҳамкорлиги ташкилоти доирасида ишлаб чиқилган хорижий инвестицияларнинг “кўнгилли кодекси”дир. Келажакда умумжаҳон савдо ташкилоти (УСТ) томонидан фойдаланилиши мумкин бўлган ушбу “кодекс” да қуйидаги инвестицион тамойиллар қайд этилган:

- транспарентлик;
- донор-мамлакатларга нодискриминацион ёндашув;
- хорижий инвесторлар учун миллий режим;
- инвестицион рағбатларни соғлиқни сақлаш, ҳавфсизлик ва атроф-муҳитни муҳофаза қилишни таъминлаш билан мос тушиши;
- савдони ва капитал қўйилмалар ўсишини чегараловчи инвестицияларга бўлган чекловларни минималлаштириш;
- инвестицияларни экспроприация қилинишидан воз кечиш (бунда ижтимоий мақсадлар учун ва миллий қонунчилик доирасида, нодискриминация асосида, халқаро ҳуқуқ қоидаларига амал қилган ҳолда ва етарли ва самарали компенсация тўланиши шарт билан экспроприация амалга оширилиши мумкин);
- рўйхатдан ўтказилиш ва конвертациялашувнинг таъминланиши;
- капитални олиб чиқишдаги тўсиқларни йўқотиш;
- икки мартаба солиққа тортишни бекор қилиш;
- реципиент мамлакатнинг миллий қонунчилигига, маъмурий тартиб ва қоидаларига хорижий инвесторнинг амал қилиши;
- инвестицион лойиҳани амалга ошириш билан боғлиқ хорижий мутахассисларни мамлакатдан чиқишига ва вақтинча ташриф буюришига рухсат бериш;
- маслаҳатлар ва музокара ёки арбитраж ёрдамида келишмовчиликларни бартараф этиш.

Хорижий инвестицияни ўз иқтисодиётига жалб этаётган ҳар бир давлат хорижлик шерикларига ҳуқуқий ва ташкилий кафолатлар яратиб беради. Бу жараён жаҳон тажрибасида синовдан ижобий равишда ўтган. Ўзбекистон Республикаси хорижий инвестициялар тўғрисидаги қонунининг 11- моддасида шундай ёзилган: Республика ҳудудида ўз инвестиция фаолиятини олиб бораётган хорижий инвесторлар ҳуқуқларининг ҳимоясини Ўзбекистон Республикаси кафолатлайди. Бу кафолат албатта, халқаро ҳуқуқ нормалари асосида берилади. Агар Ўзбекистоннинг янги қабул қилинган қонунчилиги инвестиция шароитларини ёмонлаштиради, ўн йилгача хорижий инвестициялар улар жалб қилинган даврда қабул қилинган қонунчилик шартлари сақланиб қолади. Бу талаб мудофаа, миллий ҳавфсизлик, жамоат тартибини сақлаш ва атроф-муҳитни муҳофаза қилишни таъминлаш билан боғлиқ қонунчиликни ўзгартирмайди.

Ўзбекистон Республикаси давлат органлари хорижий инвесторларнинг ҳуқуқларига путур етказадиган ҳуқуқий нормативларни қабул қилган тақдирда, инвесторларга етказилган зарар шу органлардан суд орқали ундирилади.

Ўзбекистон Республикаси Инвестиция дастурини амалга оширишда дунёнинг 37 дан ортиқ мамлакатлари иштирок этмоқда. Инвестицияларни жалб этиш вазифасини давлатимиз кўп укладли бозор иқтисодиётини яратиш ва ривожлантириш асосида ҳақиқий мулкдорларни шакллантириш билан боғлайди.

Бозор муносабатларини ривожлантириш давлат томонидан олиб бориладиган ички молия сиёсатига чамбарчас боғлиқдир. Молиявий ресурсларни тақсимлаш ва қайта тақсимлаш ҳамда у ёки бу йўналишда сарфлаш ва жамғариш мамлакатда қабул қилинган ва амалиётда фаолият кўрсатаётган тақсимот тизимига боғлиқдир. Қонунчиликни ривожланиши, адолатли қонунлар қабул қилиниши ва уларни ҳаётга татбиқ этилиши бозор муносабатларининг ривожлантиришга, тадбиркорлик, ишбилармонликни кенг кўламда тарқалишига қаратилса инвестиция манбалари таркибида давлат маблағлари камайиши ҳисобига бошқа мулкдорлар маблағлари ўсиб боради. Ишлаб чиқариш муносабатларини тўғри йўлга қўйиш ва давлатнинг самарали молия сиёсатини юритиш алоҳида аҳамиятга эгадир. Хорижий капитални кириб келиш даражаси устун даражада мамлакатни олиб бораётган молия сиёсатига боғлиқдир.

Сўнгги йилларда иқтисодиётда фаол амалга оширилаётган тузилмавий ўзгаришлар ва модернизация қилиш жараёни инвестиция фаоллигини янада оширди. Иқтисодиётдаги инвестициялар ҳажмининг йилдан-йилга сезирарли равишда ўсиб бориши муқаррар равишда миллий ишлаб чиқариш ҳажмининг ўсиши орқали ўзининг ижобий натижаларини кўрсатишига имкон бермоқда. Давлат томонидан инвестиция фаолиятини ривожлантиришга берилган эътибор ва қўллаб-қувватлаш натижасида ЯИМ ҳажми ва инвестициялар миқдори ўсиш суръатларига эга бўлди.

Эътиборга сазовор томони шундаки, жами инвестицияларнинг қарийиб 74 фоизи ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва янгилашга қаратилган дастур ва лойиҳаларни амалга оширишга йўналтирилди.

Ўзбекистонда 2020 йилнинг январь- июнь ойларида ўзлаштирилган хорижий инвестицияларнинг умумий ҳажми 4,8 миллиард долларни, шу жумладан, тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар- 3,2 миллиард долларни ва давлат кафолати остидаги хорижий кредитлар – 1,6 миллиард долларни ташкил этди. Бу ҳақда Инвестиция ва ташқи савдо вазирлиги маълум қилди.

Шу билан бирга, асосий капиталга киритилган тўғридан – тўғри хорижий инвестициялар ҳажми 2,6 миллиард долларни ташкил этиб, 2019 йилдаги шу кўрсаткичга нисбатан 1,2 маротаба ўсиш кузатилди. Тўғридан – тўғри хорижий инвестицияларнинг умумий инвестиция ҳажмидаги улуши 29,5 фоизгача ўсди.

Шу давр мобайнида 494 та лойиҳа ишга туширилди. Улардан 28 таси йирик ишлаб чиқариш корхонаси ва 466 та ҳудудий аҳамиятга эга саноат объектлари ҳисобланади.

Ўзбекистон иқтисодиётига инвестициялар киритиш бўйича Россия, Хитой, Германия, ва Туркия давлатлари етакчилик қилди, республика иқтисодиётига инвестиция киритган мамлакатларнинг умумий сони 37 тани ташкил этди. Кўриб чиқилаётган даврда электротехника саноати (2019 йилнинг шу даврига нисбатан ўсиш – 13 баробар), қурилиш материаллари ишлаб чиқариш (ўсиш – 3,6 баробар), АКТ (ўсиш – 3,5 баробар) соҳалари инвесторлари учун энг жозибадор бўлиб қолди. Озиқ-овқат саноати (ўсиш-1,5 баробар), кимё саноати (ўсиш – 1,3 баробар) ва тўқимачилик саноати (ўсиш – 1,6 баробар) ҳам яхши ўсиш динамикасини кўрсатди.

Шу билан бирга, минтақавий аҳамиятга молик лойиҳаларни тўғридан-тўғри хорижий инвестиция ва кредитларни жалб қилишнинг ўсиш тенденцияси мустаҳкамланди ва ҳисобот даврида 2 миллиард долларни ташкил этиб, 2019 йилнинг шу даврига нисбатан 1,05 баробарга ошди. Умумий сумманинг 1,6 миллиард доллари асосий капиталга йўналтирилди. Ҳудудий лойиҳалар доирасида инвестицияларни ўзлаштириш ҳажми тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар умумий ҳажмининг 62,3 фоизини ташкил этди. Вилоятлар кесимида 2020 йилнинг биринчи ярмида тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ўсишининг энг юқори динамикаси Наманган (1,6 баробар), Тошкент (1,6) баробар), Қашқадарё (1,5 баробар) ва Сирдарё (1,4) баробар) вилоятларида кузатилди.

Умуман олганда, иқтисодиётни юқори суръатлар билан ривожлантириш учун фаол инвестиция сиёсатини изчил давом эттириш зарур. 2020 йилнинг охирига қадар 2 мингдан ортиқ ижтимоий инфратузилмавий ва саноат объектлари, шу жумладан, 206 та янги йирик ишлаб чиқариш объекти, 240 та ҳудудий аҳамиятга эга ишлаб чиқариш объекти ҳамда 1,6 мингга яқин ижтимоий ва инфратузилмавий объектлари фойдаланишга топширилиши режалаштирилган. Жумладан, Шуртан газ-кимё комплексида синтетик суюқ ёқилғи, “Навоийазот” акциядорлик жамиятида азот кислотаси, аммиак ва карбамид ишлаб чиқариш қувватлари барпо этилади. Тошкент метросининг Сирғали тармоғи, ер усти халқа йўлининг биринчи босқичи ишга туширилади.

2020 йилда ўзлаштириладиган инвестицияларнинг салмоқли қисми тўғридан-тўғри хорижий сармоялар ва кредитлар бўлишини алоҳида қайд этишимиз лозим. Инвесторларни қўллаб-қувватлаш мақсадида уларга солиқларни бўлиб-бўлиб тўлаш, инфратузилма яратиш харажатларини қисман давлат томонидан қоплаш механизмлари жорий этилмоқда. Шунингдек, фойда солиғини ҳисоблашда янги технологик ускуналар харид қилиш, янги объектларни қуриш ва модернизация қилиш харажатлари бўйича чегирмалар кенгайтирилди.

Хулоса қилиб айтишимиз мумкинки, ҳалқаро тажрибани ўрганиш, фаол инвестиция сиёсатини қўллаш асосида, инвестиция жалб этишнинг самарали воситаларидан бири бўлган давлат-хусусий шерикчилик механизмларини транспорт, энергетика, йўл, коммунал, тиббиёт, таълим каби соҳаларга кенг татбиқ этиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Зеро, мухтарам Президентимиз айтганларидек, тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар иштирокидаги лойиҳаларни сўзсиз амалга ошириш, чет эллик инвесторларга ҳар томонлама ёрдам бериш ҳукуматнинг энг муҳим вазифаси бўлиши керак.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси Халқ сўзи газетаси, 2020 йил 25 январь
2. Бочаров В.В. Инвестиции: Учебник для вузов. 2-е изд.- СПб.: Питер, 2008.
3. Гулямов С.С. Проектный анализ инвестиций. Т.: - ГФНТИ, 1995.
4. Глазунов В.П. Финансовый анализ и оценка рисков реальных инвестиций. М.: - Финстатинформ. 2000.
5. Ковалев В.В. и др. Инвестиции: учебник. – Москва: ТК Велби. Изд. «Прспект» - 2007
6. Староверова Г.С. и др. Экономическая оценка инвестиций: учебное пособие -М.: КНОРУС, 2006.

ШАРИПОВ БОБУРБЕК БОТИРАЛИ ЎҒЛИ

Наманган вилояти Хокимлиги “Молия-иқтисодиёт ва қамбағалликни қисқартириш масалалари” котибияти 1-чи тоифали мутахассиси
e-mail: sharipov_bb@gmail.com

**САНОАТ ТАРМОҚЛАРИДА ИНВЕСТИЦИОН МУҲИТНИ
ЯХШИЛАШ ИСТИҚБОЛЛАРИ**

Аннотация. Тадқиқот иши фаол инвестиция сиёсати ҳамда саноат тармоқларида инвестицион жозибadorликни ошириш қатъи масалалар ёритилган.

Калит сўзлар: фаол инвестиция сиёсати, инвестиция, хорижий инвестициялар, инвестицион жозибadorлик, модернизация, саноат тармоқлари.

ШАРИПОВ БОБУРБЕК БОТИРАЛИ УҒЛИ

Специалист 1-ой категории “Секретариата финансово-экономическим вопросам и сокращения бедности” Хокимията Наманганской области
e-mail: sharipov_bb@gmail.com

**ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СРЕДЫ В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

Аннотация. В исследовании рассматриваются такие вопросы, как активная инвестиционная политика и повышение инвестиционной привлекательности в отраслях.

Ключевые слова: активная инвестиционная политика, инвестиции, иностранные инвестиции, инвестиционная привлекательность, модернизация, отрасли промышленности.

SHARIPOV BOBURBEK BOTIRALI UGLI

1st category specialist Secretariat “Reduction issues poverty and finance-economics” Khokimiyat of Namangan region
e-mail: sharipov_bb@gmail.com

**PROSPECTS FOR INCREASING THE INVESTMENT ENVIRONMENT
IN THE INDUSTRY**

Abstract. The study examines issues such as an active investment policy and increasing investment attractiveness in industries.

Keywords: active investment policy, investments, foreign investments, investment attractiveness, modernization, industries.

Мавзунинг долзарблиги. Миллий иқтисодиётни таркибий тузилишини такомиллаштириш, янги ва замонавий ишлаб чиқариш тармоқларини ташкил этиш, мавжудларини модернизациялаш халқаро стандартларга жавоб берадиган маҳсулот ишлаб чиқаришнинг муҳим шарти бўлиб, тўғридан тўғри инвестицияларни жалб қилиш бўйича қулай шарт шароитлар яратиш долзарб аҳамият касб этади.

Дарҳақиқат, бугун Ўзбекистон мамлакат иқтисодиётини янада ислоҳ қилиш ва эркинлаштириш, айниқса, хусусий секторни ривожлантирар экан, саноат тармоқларида инвестицион муҳитни яхшилашни жадаллаштириши лозим.

Бинобарин, Ўзбекистоннинг саноати жадал ва мутаносиб равишда ривожланмоқда, унинг асосий тармоқларини диверсификация қилиш ҳамда экспорт салоҳиятини юксалтиришга қаратилган таркибий туб ўзгаришлар тобора чуқурлаштирилмоқда, саноат тармоқлари ва корхоналарни модернизация қилиш, ишлаб чиқаришни техник ҳамда технологик янгилаш асосида уларнинг самарадорлиги ва рақобатдошлиги ошмоқда. Дунё мамлакатлари иқтисодий ривожланишнинг қайси модэлини танламасин мамлакат иқтисодиётининг жаҳон хўжалигидаги мавқеи ва ўрни унинг рақобатбардошлик даражаси билан белгиланади. Халқаро иқтисодий рақобат техник тараққиётнинг энг муҳим омили ҳисобланади ва унинг таъсирида ишлаб чиқариш, бошқарув технологияларининг доимий янгиланиб бориш жараёни давом этади, ишлаб чиқарилаётган маҳсулот турлари янгиланади ва сифати ортиб боради.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Мамалакатимизда инвестиция муҳитини яхшилашнинг амалий жихатларини Б.Ю.Ходиев, Ш.Шодиев, Б.Б.Беркинов, А.Н.Кравченко [1], Р.Х.Алимов [2], С.С.Ғуломов, Б.Т.Салимов [3], Н.М.Маҳмудов [4], Д.М.Расулев [5] каби олимларнинг ишларида ёритилган.

Методология. Тадқиқотда статистик ҳамда танлаб кузатиш, таққослаш каби усуллардан фойдаланилди

Таҳлил ва натижа. Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётини ривожлантириш учун 2017 йилда барча мулкчилик шаклларидаги корхона ва ташкилотларда 60719,2 млрд. сўм ёки 2016 йилга нисбатан 107,1 фоиз асосий капиталга инвестициялардан фойдаланилди. «2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси» [7]да инвестициявий муҳитни яхшилаш орқали мамлакатимиз иқтисодиёти тармоқлари ва худудларига хорижий сармояларни фаол жалб этиш, жалб қилинган хорижий инвестициялар ва кредитлардан самарали фойдаланиш каби вазифалар белгилаб берилди.

Фаол инвестиция сиёсати мамлакатимизни модернизация қилиш ва янгилаш бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирларнинг энг муҳим шарти ва манбаи бўлмоғи керак.

Ҳозирги вақтда Ўзбекистон ҳудудида хорижий компаниялар фаолиятининг ҳуқуқий асосларини шакллантириш жараёни асосан ниҳоясига етказилди ва амалда қўлланмоқда. Бу фаолиятни рағбатлантиришга йўналтирилган чоратadbирларнинг қуйидаги тизими ишлаб чиқилган:

- хусусийлаштириш жараёнида хорижий инвестицияларнинг қатнашиши;

- техникавий қайта қуролланиш;

- халқ истеъмоли ва экспортга мўлжалланган маҳсулотлар ишлаб чиқаришни рағбатлантириш.

Ўзбекистон Республикаси хорижий инвестицияларнинг давлат фойдасига мусадара ва реквизиция қилинмаслигига кафолат беради.

Хорижий инвесторларнинг қонуний фаолияти доирасида ишлаб топган даромадлари хорижий валютада, чегараланмаган миқдорда чегарадан олиб ўтилиши давлат томонидан кафолатланади.

Ўзбекистон Республикасида хорижий инвестицияларни жалб қилиш ва ўзлаштириш мақсадида инвесторларга бир қатор имтиёзлар (иқтисодий платформа) берилади.

Таъкидлаш жоизки, бугунги ислохотлар даврида миллий иқтисодиётнинг ривожланишини таъминлаш мақсадида хорижий инвестицияларни ҳар қандай объектларга ҳам жалб этиш мақсадга мувофиқ эмас. Сабаби, мавжуд объектларни ва корхоналар акцияларини чет элликинвесторларга сотиш мамлакатимизга инвестицияларнинг кириб келишини англамайди.

Хулоса ва таклифлар. Иинвестицион муҳитни яхшилашда бир қанча муаммоларга дуч келингани аниқланди. Булар жумласига қуйидагилар киради: янги техника ва технологияларнинг кўрсаткичлари ёки техник иқтисодий кўрсаткичлар динамикаси ҳақидаги маълумотларнинг аниқ ёки тўлиқ эмаслиги; ишлаб чиқариш-технологиявий рисклар(асбоб ускуналарнинг бузилиши, ишлаб чиқариш нуқсонлари яроқсизлиги ва бошқалар); бозор конъюнктураси, нарх, валюта курси ва бошқаларнинг ўзгариб туриши; лойиҳа иштирокчиларининг ҳаракати, манфаъти ва мақсадининг ноаниқлиги.

Бу муаммоларни ечишга қаратилган қуйидаги тadbирларни амалга ошириш зарурдир: айрим тармоқлар ва минтақаларда хорижий инвесторлар учун реал амал қилиш учун имтиёзлар тизимини яратиш; хўжалик юритувчи субъектлар, юқори турувчи органлар ва маҳаллий хокимиятлар ўртасида мулк ва ваколатни аниқ чегариб қўйиш; барқарор иқтисодий ташқи савдо қонунчилигини, шу жумладан, эркин иқтисодий зоналар ва концессиялар бўйича меъёрий базани такомиллаштириш.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ходиев Б.Ю., Беркинов Б.Б., Кравченко А.Н. Бизнес қийматини баҳолаш. Ўқув қўлланма./ И.ф.д., проф Б.Ю.Ходиев таҳрири остида.-Тошкент: Фан, 2006. -228 б.
2. Р.Х.Алимов ва бошқ. Корхонларда инвестициялардан самарали фойдаланиш жараёнларини эконометрик моделлаштириш. Ўқув қўлланма-Т.: «Fan va technology», 2014; 104 бет.
3. Гулямов С.С., Салимов Б.Т. Моделирование использования и развития производственного потенциала региона.-Т.: Ўқитувчи, 1995. -154 с.
4. Н.Махмудов. Ижтимоий-иқтисодий жараёнларни прогноз қилиш. Ўқув қўлланма. – Т.: «Иқтисодиёт», 2012 й.
5. Расулев Д.М. Введение в динамику общего экономического равновесия. Учебное пособие.-Ташкент, изд. ТГЭУ, 2006. –С-88.
6. Бирман Г., Шмидт С. Капиталовложения: Экономический анализ инвестиционных проектов / Пер. с англ. Под ред. Л.П. Белых. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони. // «Халқ сўзи» 2017 йил 8 февралдаги 28 (6722)-сони.

3-СЕКЦИЯ. САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ АСОСИДА АҲОЛИ БАНДЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ЙЎЛЛАРИ

ABDULLAEVA MAVLUDA SADIKOVNA
*i.f.n., dotsent O`zbekiston Respublikasi Milliy
Gvardiyasi harbiy texnik instituti*

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI MEHNAT BOZORIDA YOSHLAR IQTISODIY FAOL SUB'EKТ SIFATIDA

Аннотация: Мақола yoshlar mehnat bozori muammolarini o'rganish va taqqoslashga bag'ishlangan. Mamlakat rivojlanishining ma'lum bir bosqichida yoshlar ishsizligi uning mehnat bozoriga moslashish darajasining asosiy ko'rsatkichi ekanligi aniqlandi. Maqolada muallif O'zbekiston Respublikasi mehnat bozorining xususiyatlari va muammolarini o'rganib chiqadi va tahlil qiladi. Mehnat bozorida talab qilinmagan yoshlar sonining ko'payishiga olib keladigan sabablarni aniqlashga, shuningdek, yoshlarni ishlab chiqarish sohasiga jalb qilishga xizmat qilishi mumkin bo'lgan kasbga muvofiq ish qidirishda muvaffaqiyatli bo'lish imkoniyatini aniqlashtirishga harakat qilinmoqda. Mehnat bozorida yoshlarning xulq-atvorining turli jihatlarini qonuniyatlarini tavsiflanadi.

Калит so'zlar: yoshlar, ishchi kuchi, mehnat bozori, bandlik, ishsizlik.

АБДУЛЛАЕВА МАВЛЮДА САДЫКОВНА
*к.э.н., доцент Военно-технический институт
Национальной Гвардии Республики Узбекистан*

МОЛОДЁЖЬ КАК СУБЪЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Аннотация: статья посвящена изучению и сравнению проблем рынка труда молодёжи. Установлено, что на определённом этапе развития страны безработица среди молодёжи является основным показателем степени её адаптации на рынке труда. В статье, автором рассмотрены и проанализированы особенности и проблемы рынка труда Республики Узбекистан. Сделана попытка установить причины, которые приводят к увеличению числа невостребованной на рынке труда молодёжи, а также выяснена возможность успешного поиска работы в соответствии с полученной профессией, что может служить привлечением молодёжи в сферу производства. Охарактеризованы закономерности различных аспектов поведения молодёжи на рынке труда.

Ключевые слова: молодёжь, рабочая сила, рынок труда, занятость, безработица.

ABDULLAEVA MAVLUDA SADIKOVNA
*candidate for Economic Sciences, associate professor
Military Technical Institute of the National Guard of the Republic of Uzbekistan*
**YOUTH AS A SUBJECT OF ECONOMIC ACTIVITY IN THE LABOR
MARKET OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

Annotation: the article is devoted to the study and analysis of the issues associated with the youth labor market. It has been established that at a certain stage of the country's development, youth unemployment is the main indicator of the degree of its adaptation to the labor market. The author examines and analyzes the features and challenges in the labor market of the Republic of Uzbekistan. Reasons behind the lower demand for youth specialists in the labor market, and the possibilities of successful job search in accordance with the acquired qualifications are also examined.

Key words: youth, labor force, labor market, employment, unemployment.

Введение. В каждой стране существует проблема безработицы, которая влияет на падение доходов и ухудшения социальной ситуации в стране. Международный опыт убеждает, что безработица в границах 5-7% от экономически активного населения не только неизбежна, но и приемлема, потому что совместима с поддержанием обычной социально-экономической жизни в стране.

В Узбекистане, Республиканским научным центром занятости и защиты труда Министерства занятости и трудовых отношений в июне 2020 года проведено очередное социологическое обследование в 101 городе и районах по методике, разработанной на основе рекомендаций Международной организации труда. По результатам обследования уровень безработицы за январь-июль составил 13,2 процента. Это говорит о том, что карантинные меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в период COVID-19, оказали ощутимое воздействие на рынок труда. В целом, сначала пандемии COVID-19 число безработных в Узбекистане увеличилось на 600 000 человек и достигло 2-х миллионов [5].

Главный экономический показатель – по итогам первой половины 2020 года валовой внутренний продукт (ВВП) Узбекистана составил 255,2 трлн сумов (\$25 млрд), что на 0,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Прирост ВВП на душу населения за отчетный период и вовсе сократился на

Регионы Узбекистана с самым высоким уровнем безработицы

1. Самаркандская область	9,8 %
2. Сурхандарьинская область	9,8 %
3. Джизакская область	9,7 %
4. Кашкадарьинская область	9,7%
5. Сырдарьинская область	9,7 %
6. Ферганская область	9,7 %
7. г.Ташкент	7,8 %

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике 05.2020

1,8%, до 7,4 млн. сумов (\$726) на человека. В структуре ВВП производство товаров составило 57%, услуг - 35%, налоги на продукты - 7,9% [6]. С учётом скрытой безработицы официально признанные цифры могут быть увеличены.

Сложившаяся ситуация по прекращению спада производства заставляет задуматься над тем, что только интеграция государств, которых охватил коронакризис, их конкретные и сплочённые шаги могут относительно стабилизировать ситуацию не только на местах, но мировом рынке труда. Не последнюю роль в данной проблеме играет привлечение на работу молодёжи, в сектор производства.

Актуальность статьи. Следует отметить, что в настоящее время прочно утвердилось представление о том, что рынок труда - это безработица, предложение труда ассоциируется с незанятым населением, а спрос на труд - со

свободными рабочими местами. Смещение акцентов приводит к искажениям в оценке занятости и возможностей развития рынка труда в Узбекистане. Этим и объясняется научный интерес к проблеме безработицы, конкурентоспособности молодого специалиста на рынке труда. Цель данной статьи - рассмотрение глобальных тенденций в области занятости и безработицы молодёжи в Республике Узбекистан, а также, привлечение молодёжи в одну из ведущих отраслей народного хозяйства – в промышленность.

Основная часть. Обилие трудовых ресурсов, высокий уровень конкуренции в сфере и спроса и предложения рабочей силы, как правило, ведут к обострению борьбы на данном рынке, что порождает проблемы социального характера для лиц, не способных конкурировать на рынке труда наравне со всеми. К этой категории, прежде всего, относится молодёжь – одна из особо уязвимых групп населения на рынке труда. По данным МВФ, ежегодно на рынок труда впервые выходят около 500 тысяч молодых людей, не имеющих достаточного опыта и знаний и не способные конкурировать за рабочие места. Год назад на видео селекторном совещании президент Ш.Мирзиёев указал, что даже после проведения более 1 700 ярмарок вакансий трудоустроено только пять процентов их участников, а 509 тысяч молодых людей отправились искать работу за рубежом [9].

В настоящее время молодёжь в Узбекистане в возрасте до 30 лет составляет 64 % населения. Это говорит о том, что занятость населения в стране имеет большие перспективы в плане формирования и развития.

С учётом роста рабочей силы к 2020 году молодёжь стала одной из самых многочисленных групп населения среди официально зарегистрированных в Узбекистане безработных. По данным статистики в Узбекистане январе-июле 2019 года, уровень безработицы среди молодёжи составлял 9,1%, тогда как на соответствующий период 2020 года из-за отрицательного воздействия COVID-19 показатель составил 20,1% [7].

Проблему молодёжной безработицы усугубляет несоответствие спроса на рынке труда профессиональному составу выпускников образовательных учреждений. Формирование рыночных отношений в сфере занятости привело к тому, что плановость приёма в учебные заведения осталась, а использование высококвалифицированной рабочей силы поставлено не на должный уровень. Большое количество молодых специалистов либо не трудоустраиваются вообще, либо работают не по специальности.

Проблема трудоустройства молодежи также осложняется и тем, что сейчас существуют два независимых рынка: рынок образования и рынок труда.

В Узбекистане маркетинговые усилия многих учебных заведений по большому счету направлены на абитуриентов и их родителей. Они, в свою очередь, выбирая специальность и место дальнейшего обучения, ориентируются не на ситуацию на рынке труда, а на всевозможные социальные

стереотипы. Опасность данной ситуации состоит в том, что возрастает дисбаланс, который оказывает пагубное влияние на всю экономику страны.

В теории и на практике существует мнение, что проблема трудоустройства молодых кадров объясняется ее низкой конкурентоспособностью на рынке труда среди остальных участников. Объясняется это недостатком профессиональных знаний, отсутствием необходимых трудовых навыков и умений, что и приводит к отказу работодателей от услуг молодого специалиста. В данном случае сказывается нежелание работодателей нести издержки, связанные с организацией дополнительного профессионального обучения молодого специалиста [4].

Решение проблемы дисбаланса спроса и предложения на рынке труда возможно в результате ликвидации расхождения между тем, какие профессии и в какой период необходимы на рынке труда, и тем, каких специалистов и в каком количестве выпускают вузы. В данном случае речь идёт о том, что рынок труда в современных условиях трудно предсказать на ближайшие 3-4 года из-за нестабильной корона-кризисной ситуации в мире. Поэтому, приобретая, казалось бы, элитную профессию, абитуриент рискует быть невостребованным по окончании университета в связи с быстро поменявшимся рангом престижных профессий.

В силу этих и других причин молодёжь является достаточно ярко выраженной группой риска, в силу чего обладает рядом специфических признаков, отличающих ее от других социально-возрастных групп:

- выходит на рынок труда впервые и отличается от взрослых работников отсутствием значительного производственного стажа;
- отличается неустойчивостью жизненных установок, и из-за этого более мобильна при выборе и поиске рабочего места;
- имеет более низкий статус занятости;
- характеризуется зачастую низким уровнем профессиональной ориентации, информированности о состоянии рынка труда, спросе на конкретные специальности, возможностях профессионального обучения, об основах трудового законодательства;
- имеет свои специфические притязания к режиму работы, уровню оплаты труда и карьерному росту.

Главной защитой в смягчении имеющихся проблем обязано выступить государство. В последние три года в Узбекистане делается всё возможное, чтобы решить вопросы, существующие в сфере трудовых отношений, на рынке труда, в том числе и среди молодёжной безработицы. Разрабатываются специальные программы, вводятся дотации и различные преференции.

Выводы и рекомендации. Подводя итог, можно сделать следующие выводы. В Республике Узбекистан, безусловно, ведётся мониторинг и дальнейшее отслеживание трудоустройства молодых людей после окончания

учебных заведений, но, к сожалению, эта работа носит больше, формальный характер, из-за чего нет видимого результата. В действительности, мы не знаем, сколько и каких специалистов нам потребуется на год, поэтому не можем гарантировать работу по специальности слишком большому количеству выпускников, при том, что во многих отраслях, в том числе и промышленности, ощущается нехватка специалистов. Организации, ответственные за молодёжную политику, должны представлять объективные статистические данные в агентства, формирующие международные индексы. Таким путём Узбекистан сможет улучшить свои позиции в глобальных рейтингах по молодёжи. В настоящее время Республика не представлена ни в Индексе прогресса молодёжи “Youth Progress Index 2017”, ни в Индексе благополучия молодёжи “The 2017 Youth Wellbeing Index”, хотя в первом из рейтингов фигурируют соседи по региону (Казахстан занимает 63 место, Кыргызстан – 58) [10].

С целью развития собственного рынка труда необходимо рассматривать модель общего рыночного хозяйства с выделением блоков, имеющих отношение к рынку труда. Изучение функционирования рынка труда в отрыве от иных рынков не даёт возможности увидеть все вероятные рычаги его регулирования, например, как нужно производить учет взаимодействия всех его взаимосвязанных составляющих.

Ближайшей тактической целью должна стать сбалансированность спроса и предложения рабочих мест. Это возможно только при комплексном подходе к условиям достижения сбалансированности спроса и предложения рабочей силы. Чаще всего при решении проблемы обращать внимание на развитие системы рабочих мест как необходимой предпосылки упреждения массовой безработицы. Это очень важный аспект, особенно если учитывать значительное увеличение прироста трудоспособного населения в Узбекистане за последние годы.

Таким образом, положение молодёжи на рынке труда характеризуется определённой противоречивостью. С одной стороны, он имеет достаточно большой творческий потенциал, а с другой – плохо адаптирован и находится на низших социальных позициях, что мешает ей эффективно само реализоваться. Поэтому государственная молодёжная политика в сфере занятости должна с одной стороны – быть направлена на подготовку молодёжи к труду, ориентации её на конкретные сферы деятельности и оказание помощи в трудоустройстве, а с другой стороны – на развитие и поддержку тех сфер, где молодёжь сможет наиболее полно реализовать свой творческий потенциал (предпринимательство).

Список использованной литературы

1. Абдурахманов К.Х. Экономика труда. Теория и практика: Учебник: в 2-х частях/М.: ФГБОУ ВО «РЭУ им.Г.В Плеханова», 2019. 435 с.

2. Abdurakhmanov K.KH., Zokirova N.K. Ekonomik trends of the youth labor market in Uzbekistan Regional Siense Inquiru. 2019. T.11. №1. С.-33-44
3. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости процента и денег. Избранное.-М.: Эксмо, 2008.-960 с.
4. Саидова М.Х. ж. «Экономика и финансы» №9 (219).
5. Хусанов М. Министр занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан. Интервью местным СМИ. 06.2020
6. Данные Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике// [http://www. stat.uz](http://www.stat.uz)
7. Данные Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан [https ://mehnat.uz](https://mehnat.uz)

ХУСАИНОВ РАВШАН РАХИМОВИЧ

*Иқтисод фанлари номзоди, Тошкент
давлат техника университети доценти
e-mail: xusainov_rr@gmail.com*

ЎЗБЕКИСТОНДА АҲОЛИ БАНДЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИГ ЎРНИ

Аннотация: Мақоллада бандлик муаммоси таҳлил қилинган. Ўзбекистонда бандлик муаммоси о'та долзарбдир, chunki bugungi kunda jamiyatning barcha sohalarida - siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va ma'naviy sohalarda o'zgarishlar yuz bermoqda. Ushbu o'zgarishlar, ayniqsa, mehnat sohasiga, mehnat bozori va ish bilan ta'minlash tizimining shakllanishiga kuchli ta'sir ko'rsatdi.

Калит сўзлар. бандлик, иш билан таъминлаш, ижтимоий-иқтисодий муносабатлар, меҳнат бозори сингарилар, банд аҳоли, меҳнатга лаёқатли.

ХУСАИНОВ РАВШАН РАХИМОВИЧ

*Кандидат экономических наук, Ташкент
Доцент государственного технического университета
e-mail: xusainov_rr@gmail.com*

РОЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАНЯТОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация: В статье анализируется проблема занятости. Проблема трудоустройства в Узбекистане очень актуальна, потому что сегодня происходят изменения во всех сферах жизни общества - политической, экономической, социальной и духовной. Эти изменения оказали особенно сильное влияние на сектор труда, формирование рынка труда и систему занятости.

Ключевые слова. занятость, занятость, социально-экономические отношения, рынок труда и др., занятое население, трудоспособное.

HUSAINOV RAVSHAN RAKHIMOVICH

*Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
of Tashkent State Technical University
e-mail: xusainov_rr@gmail.com*

ROLE OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN EMPLOYMENT IN UZBEKISTAN

Annotation: The article analyzes the problem of employment. The problem of employment in Uzbekistan is very actual, because today changes are taking place in all spheres of society - political, economic, social and spiritual. These changes have had a particularly strong impact on the labor sector, formation of the labor market and the employment system.

Keywords. employment, employment, socio-economic relations, labor market, etc., busy population, able-bodied.

Мавзунинг долзарблиги. Мавзунинг долзарблиги шундаки, ижтимоий-иқтисодий муносабатлар ривожланишининг ҳозирги босқичида аҳолини иш билан таъминлаш ишчи кучини такрор ишлаб чиқаришнинг муҳим шартларидан биридир. Бандлик инсоният ижтимоий ривожланишининг унинг меҳнат дунёсидаги эҳтиёжларини қондириш билан боғлиқ энг муҳим жиҳатларидан бирини очиб беради. Шунинг учун ҳам аҳолининг иш билан бандлиги, ишсизлиги, меҳнат фаолияти учун зарур ресурслар ва умуман, меҳнат бозори сингарилар билан боғлиқ муаммолар мамлакат иқтисодиёти учун долзарб бўлиб ҳисобланади.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Дж. Акерлоф, С. Брю, Н. Д. Кларк, А. Котляр, П. Максон, А. Смит, П. Фридман Р. Эренберг ва бошқа каби хорижий иқтисодчи олимлар томонидан бандликни назарий асослари, иқтисодий моҳияти ва илмий жиҳатлари ўрганилиб чиқилган.

Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигидаги бандликни ошириш муаммоси Адамчук В.В., Горелов Н.А., Куликов В.В., Колосов Р.П., Слезингер Г.Э., Заславская И.К., Никифорова Д.А., ва бошқа олимлар томонидан ўрганилган.

Ўзбекистонлик иқтисодчи олимлар А.А.Абдуғаниев, Н.С.Алиқориев, Р.А.Убайдуллаева, К.Х.Абдурахмонов, Ш.Р. Холмуминов ва бошқалар меҳнат ресурслари, ишсизлик муаммоси, бандлик борасида илмий изланишлар олиб борганлар.

Мақоланинг методологик асослари меҳнат бозори таҳлили, бандлик ва саноат тармоқларини ривожлантириш бўйича маҳаллий ва хорижий олимларнинг илмий изланишларидир. Мақолани тайёрлашда статистик таҳлил, статистик гуруҳлаш, каби усуллардан фойдаланилган.

Аҳоли бандлигини таъминлаш ва тартибга солиш ҳақида янги таҳрирда 1 май 1998 йилда қабул қилинган “Аҳолини иш билан таъминлаш тўғрисида”ги 616-И-сонли қонун билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикасининг қонунининг 2-моддасида Иш билан таъминланиш — фуқароларнинг қонун ҳужжатларига зид келмайдиган, ўз шахсий ва ижтимоий эҳтиёжларини қондириш билан боғлиқ бўлган, уларга иш ҳақи (меҳнат даромади) келтирадиган фаолиятидир деб таърифланган[1].

Ҳар бир давлатнинг шу жумладан Ўзбекистонни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий мақсади аҳолининг турмуш ва ҳаётни сифат даражасини ошириш ҳисобланади.

Бандлик инсоният ижтимоий ривожланишининг унинг меҳнат дунёсидаги эҳтиёжларини қондириш билан боғлиқ энг муҳим жиҳатларидан бирини очиб беради. Бандликнинг ижтимоий-иқтисодий категорияси сифатида у фуқароларнинг шахсий ва ижтимоий эҳтиёжларини қондириш билан боғлиқ фаолиятини тавсифлайди.

Ишсизлик нафақат ишини йўқотган инсонга ва унинг оиласига, балки давлат иқтисодиётига ҳам салбий таъсир қилади, чунки, бюджетга жисмоний шахслар тўлайдиган даромад солиғи тушумлари камаяди ҳамда давлат харажатлари кўпаяди, яъний кам таъминланган оилалар учун ижтимоий химоя учун харажатлар кўпаяди. Шунингдек, иқтисодий тадқиқотчилар кўрсатганидек, узоқ муддатли ишсизлик ишчиларнинг иш ҳақи даражасини пасайтиради.

Ишсизлик ва иш билан таъминлаш ҳар бир инсонга бевосита ва кучли таъсир кўрсатадиган энг муҳим макроиқтисодий муаммолар қаторига кирилади. Аксарият одамлар учун ишдан маҳрум бўлиш беқарор иқтисодий вазият ва турмуш даражасининг пасайишини англатади.

Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг маълумотларига асосан банд аҳолининг меҳнатга лаёқатли ёшдаги аҳоли сонига нисбати 2018 йилда 67.4 фоизни ташкил этади, бундан келиб чиқадики 30.6 фоиз меҳнатга лаёқатли ёшдаги аҳоли фаол иш билан банд эмас. Худудлар кесимида бандликни таҳлил қилсак, энг паст даражаси Жиззах (61.6%), Наманган (63,8%), Қашқадарьё (64,8%), Сурхандарьё (65.2%) вилоятлари ва Қорақалпоғистон республикасига (62,9) тўғри келади. Аксинча бандлик бўйича энг юқори кўрсаткич Тошкент шаҳри (77.5%) ва Тошкент вилоятига (71.4%) тўғри келади.

Юқоридаги рақамлар иш жойларини яратишда республикамизни қайси вилоятларига катта эътибор бериш кераклигини кўрсатадиган индикаторлар десак бўлади.

Лекин бу рақамлардан республикамизнинг 30.6 фоиз аҳолиси иш билан банд эмас деган ҳулоса тўғри бўлмайди. Чунки 30.6 фоиз аҳолини таркибида кундузги таълимда ўқиётган талабалар, Ўзбекистон Республикаси Куролли Кучларида хизмат қилаётганлар, меҳнатга лаёқатсиз ногиронлар, ўз-ўзини меҳнат билан банд қилганлар ва шунга ўхшаганлар бор.

Статистик маълумотларга асосан, 2020 йил 1 апрель ҳолатига кўра республика доимий аҳолиси сонининг 30,8 фоизи меҳнатга лаёқатли ёшдан кичиклар, 58,7 фоизи меҳнатга лаёқатли ёшдагилар ва 10,5 фоизи меҳнатга лаёқатли ёшдан катталар ҳиссасига тўғри келмоқда.

Бутунжаҳон банки ҳисоботларига кўра, Россия, Белорусь, Молдова, Украина, шунингдек, Арманистон, Озарбайжон ва Грузияда меҳнатга лаёқатли инсонларнинг улуши 2020 йилга келиб деярли 65 фоизга етди[2]. Бутунжаҳон банки ҳисоботларига кўра Ўзбекистонда меҳнатга лаёқатли ёшдагилар салмоғи юқорида кўрсатилган давлатларга нисбатан пастроқ.

Лекин, Россия аҳолисининг атиги 18,5 фоизи меҳнатга лаёқатли ёшдан кичикларни ташкил қилади, яъний Россия учун йилдан йилга меҳнат ресурсларини резерви камайиб борапти. Россия статистика органларининг маълумотига кўра бўш иш ўринлари меҳнат ресурсларига нисбатан кўп.

Шунинг учун Россия меҳнат мигрантларидан фойдаланишга мажбур. Ўзбекистонда эса меҳнат ресурсларини ўрнига келаётган меҳнатга лаёқатли ёшдан кичикларни улуши етарли даражада. Россияда меҳнат ресурслари танқислиги туфайли қисман улар меҳнат мигрантлари ҳисобидан тўлдирилади. Ўзбекистонда эса меҳнат ресурслари табиий ўсиш ҳисобига таъминланади. Ўзбекистондаги муаммо меҳнат ресурсларини иш жойлари билан таъминлаб, аҳолининг ўз ватанида иш билан таъминлаш[3]. Бутунжаҳон банки ҳисоботларига кўра, Россия, Белорусь, Молдова, Украина, шунингдек, Арманистон, Озарбайжон ва Грузияда меҳнатга лаёқатли инсонларнинг улуши 2020 йилга келиб деярли 65 фоизга етади

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, мамлакат иқтисодий ривожланиш даражасининг муҳим кўрсаткичи бандликнинг тармоқ тузилмаси ҳисобланади. Меҳнат бозоридаги иқтисодий фаолият турига кўра таркибий ўзгаришлар, аввало, ишлаб чиқариш тузилмасидаги ўзгаришлар билан боғлиқ.

Ўзбекистонда 2018 йилда банд бўлганлар сони 13271100 кишини ташкил қилди. Аҳолининг энг кўп қисми қишлоқ хўжалиги, ўрмончилик ва балиқчилик 26.7% , саноат (13,6%), савдо (10,6%), таълим (8,4%) каби соҳаларда ишлаган. Иш билан бандликнинг энг паст даражаси кўчмас соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар соҳасида кузатилган (4.6%)[4].

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг маълумотиغا асосан 2020 йил май ойида меҳнат билан банд аҳолининг 1772477 нафари ойига бир миллиондан сўмдан кам иш ҳақи олган. Албатта, умумий банд бўлганларнинг 10% дан кўпининг даромадлари паст даражада эканлиги аҳолининг камбағаллик даражасини кўрсатади. Бизнинг фикримизча аҳолининг ойлик маошларини кўтаришда янги яратилаётган иш ўринлари юқори квалификация талаб қиладиган бўлиши зарур. Бу эса ўз навбатида бундай иш ўринларида фаол меҳнат қиладиган мутахасисларни тайёрлаш лозим.

Ўзбекистонда иқтисодий ислохотлар тобора ривожланиб бормоқда. Сўнгги йилларда бу ўз самарасини бермоқда: саноат ишлаб чиқариши, ташқи савдо айланмаси ва асосий воситаларга инвестиция киритиш ўсиб бормоқда. Саноат корхоналари ва уларнинг ривожланиши Ўзбекистон иқтисодиётида алоҳида ўрин тутади. Саноат иқтисодиётнинг энг муҳим тармоғи бўлиб, жамият ишлаб чиқарувчи кучларининг ривожланиш даражасига ҳал қилувчи таъсир кўрсатади.

COVID-19 муносабати билан жорий этилган карантин республикамиз иқтисодиётига сўзсиз равишда салбий таъсир этганига қарамадан бир қатор ижобий натижаларга ҳам эришилди.

Саноат соҳасида умумий қиймати 11 млрд. АҚШ доллари бўлган янги лойиҳалар ишга туширилди ва йил бошидан буён 9 млрд. АҚШ долларлик маҳсулот четга экспорт қилинди. Карантин талаблари жорий этилиши натижасида ўз фаолиятини вақтинча тўхтатган 16 минг 700 та корхонадан 16 минг 600 та корхонанинг ишлаб чиқариш жараёни тикланди.

Лекин, саноатда инновацион фаолиятнинг пастлиги сақланиб қолмоқда, бу асосан маънавий ва жисмоний эскирган ишлаб чиқаришнинг ҳолати тармоқларни модернизация қилиш ва самарадорлигига тўсқинлик қилади.

Хулоса ва таклифлар

1. Иш билан таъминлаш соҳасида корхоналар ва ҳудуд ўртасидаги ўзаро таъсирнинг самарали механизмини ишлаб чиқиш зарур.

2. Ишчи кучи сифатини ошириш муаммоларини ҳал этиш зарур.

3. Давлат жамиятнинг кам таъминланган қатламларига, айниқса, давлат сектори ходимларига қаттиқ эътибор бериши лозим.

4. Иш билан таъминлаш соҳасига давлатнинг мақсадли таъсирини кучайтириш ва уни тартибга солиш усулларини такомиллаштириш.

5. Инновация сўзсиз давр талаби. Лекин юқори технологиялар билан жиҳозланган иш ўринларида ишлай оладиган кадрлар тайёрлашни ҳам назардан четда қолдирмаслик керак. Бунга эришиш эса жуда кўп омилларга боғлиқ.

6. Саноат корхоналарини ривожланишидаги тўсиқлардан бири корхона раҳбарларини бошқарув санътини мукамал эгалламаганида деб ҳисоблаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Олий Мажлис Ахборотномаси, 1998 й., 5-6-сон, 97-модда; «Народное слово», 1998 й., 100-сон.

2. <https://qalampir.uz/news/rossiya-a%D2%B3olisiga-oid-%D2%B3%20isobot-ochiklandi-9437>.

3. <https://kun.uz/news/2020/04/27/uzbekistonning-doimiy-aholisi-soni-malum-qilindi>.

4. http://web.stat.uz/open_data/uz/Labor%20market_uzb.pdf.

АБДУЛЛАЕВ МИРЗОХИД ГАЙИБЕРДИЕВИЧ
Андижон давлат университети докторанти

PERSONALNI BOSHQARISHNING XORIJIY TAJRIBALARI

***Annotatsiya:** Xodimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish usullari o'rganildi. Xodimlarni boshqarish sohasidagi ilg'or xorijiy tajriba tahlil qilindi. Chet elda inson resurslarini boshqarish tizimining tuzilishi aniqlandi. Amerikalik va yaponcha menejmentning asosiy maqtablari ko'rib chiqiladi. Qo'shma Shtatlarda xodimlarni boshqarish tizimlarini rivojlantirishning asosiy tendentsiyalari aniqlandi. Yaponiyada inson resurslarini boshqarish sohasidagi asosiy muammolar tahlil qilindi.*

***Kalit so'zlar.** personalni boshqarish, xorijiy tajriba, boshqarish tizimi, asosiy tendentsiyalar, inson resurslari.*

АБДУЛЛАЕВ МИРЗОХИД ГАЙИБЕРДИЕВИЧ
Докторанты Андижанского государственного университета

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

***Аннотация:** Изучены методы совершенствования системы управления персоналом. Проанализирован лучший зарубежный опыт в области управления персоналом. Определена структура системы управления человеческими ресурсами за рубежом. Будут рассмотрены базовые школы американского и японского менеджмента. Выявлены основные тенденции развития систем управления персоналом в США. Проанализированы основные проблемы в области управления человеческими ресурсами в Японии.*

***Kalit so'zlar.** personalni boshqarish, xorijiy tajriba, boshqarish tizimi, asosiy tendentsiyalar, inson resurslari.*

ABDULLAEV MIRZOXID GAYIBERDIEVICH
Andijan State University

FOREIGN EXPERIENCE IN PERSONNEL MANAGEMENT

***Abstract:** The methods of improving the personnel management system have been studied. The best foreign experience in the field of personnel management is analyzed. The structure of the human resources management system abroad has been determined. Basic schools of American and Japanese management will be considered. The main trends in the development of personnel management systems in the United States are revealed. The main problems in the field of human resource management in Japan are analyzed.*

***Kalit so'zlar.** personalni boshqarish, xorijiy tajriba, boshqarish tizimi, asosiy tendentsiyalar, inson resurslari.*

G'arbning ancha rivojlangan mamlakatlarida personal va korxonalarni boshqarish tajribasi juda uzoq vaqt davomida nazariyotchilar tomonidan ham, amaliyotchilar tomonidan ham o'rganilmadi. Ammo, bu mamlakatlarning ulkan tajribasini o'rganish, unga xolis munosabat va uning amaliyoti, usullari, shakllaridan mamlakatdagi korxonalar va personalni boshqarishda foydalanish boshqaruv mexanizmini har qanday yangi boshqaruv uslubini amalga oshirishda yanada moslashuvchan va oson qabul qilishga moslashtirish mumkinligi ayon bo'ldi. Bu narsa o'z navbatida tashkilot personalining ijodiy salohiyatidan foydalanishni oqilona va yetarli darajada boshqarishga imkon yaratadi.

Hozirgi vaqtda jahonda hukm surayotgan pandemiya sharoitida, personalni boshqarish tizimidagi inqiroz holatlari olimlar - menejerlarni boshqaruvni takomillashtirish va yaxshilashning so'nggi usullarini izlashga undadi, bu esa boshqaruv tafakkuridagi stereotiplarni yo'q qilishga va kontseptual yondashuvlar eng yangi uslublarni ishlab chiqishga yordam beradi. Shuni ta'kidlash kerakki, personalni boshqarish bo'yicha yangi yondashuvlarni o'rganish, tatqiq etish darhol qoniqarli natijalarni bermaydi. Buning sababi shundaki, G'arb korporatsiyalari dastlab boshqa mamlakatlarning (masalan, Yaponiya va AQSh) tajribalarini o'zlarining mehnatini boshqarish tizimida zarur modernizatsiyani yakunlamasdan, mamlakatlarning ijtimoiy-iqtisodiy, tashkiliy va etnopsixologik xususiyatlari bilan aniqlangan ushbu tajribadan foydalanishgan. Shu bilan birga, G'arb davlatlari tajribasini mexanik tarzda ko'chirib olib, foydalanish oqibatlari ushbu tajribalar qo'llanilayotgan mamlakat iqtisodiyotiga ta'sirini yodda tutish va baholash zarur. G'arb mamlakatlari tajribasini tarqatish va boshqa sohalarga, xususan, ma'naviy va ijtimoiy sohalarga ta'sir o'tkazadi, lekin G'arb va Amerika turmush tarzi qadriyatlarini, madaniyati, bilimlari va boshqa ko'p narsalar shu tajribalar qo'llanilayotgan mamlakatlar fuqarolarining ongi va ongiga ham asta-sekinlik bilan o'z ta'sirini ko'rsatib boradi [1].

Shunday qilib, g'arbiy an'anaviy qadriyatlarining juda intensiv rivojlanishi ko'plab mutaxassislar, sotsiologlari va olimlari tomonidan tasdiqlangan. Bu holatni siyosat va iqtisodiyot sohasida tuzatish mumkin. Lekin, uni tiklash imkonsiz bo'lgan tsivilizatsiya o'xshashligini yo'qotishning eng yorqin muammosini keltirib chiqaradi.

Shu bilan birga, jahon iqtisodiy hamjamiyatining globallashtirish jarayonlari va zamonaviy texnologiyalarning rivojlanishi personal menejmenti sohasida o'z standartlarini belgilab beradi. Masalan, mamlakatimizdagi personal menejmenti uchun hozirgi paytda boshqaruv mexanizmini ko'rinmas va ko'rinadigan yakuniy natijalarga (mulchilikning turli shaklidagi tashkilotlar uchun) ajratish, tashkilot va korxonada xodimlarning psixologik munosabati, xodimlarni boshqarishning zamonaviy usullarini, uzoq muddatli rivojlanish modellarini tanlashni talab qilishiga munosabati juda muhimdir. Tashkilotlar va korxonalar xodimlarining kelajagi va ish faoliyatini rejalashtirish, personalning oxirgi foydalanuvchiga yo'naltirilgan iqtisodiy tafakkur mexanizmini shakllantirish aspektlarining barcha jihatlarini qamrab oladi.

Shu sababli, faoliyat ko'rsatayotgan tashkilotlar va korxonalar uchun xorijiy tajriba va menejmentni o'zlari uchun va mamlakat mehnat sharoitlari uchun tushunishlari va moslashtirishlari dolzarb bo'lib qoladi.

Xorijiy davlatlarda inson resurslarini boshqarish tizimi odatda 7 punktga bo'linadi: rivojlantirish va o'qitish, boshqarish, tanlash va lavozimga tayinlash, imtiyozlar va rag'batlantirishlar, mehnat munosabatlari, sog'liq, mehnat xavfsizligi va maxfiylik [3].

Jahon amaliyotida personalni boshqarish tizimini shakllantirishga 2 ta yondashuv mavjud – amerikacha yondashuv va yaponcha yondashuv.

Ikkala yondashuv ham inson resurslarini faollashtirishga, doimiy ravishda texnologik takomillashtirishga, ishlab chiqarilayotgan xizmatlar va tovarlarning ko'p sonli turlariga va ko'p tomonlama rivojlanishiga strategik e'tibor, bir qator muhim qarorlar uchun huquqlarni, vakolatlarni va javobgarlikni o'rtacha darajaga o'tkazish yoki topshirishga ahamiyat qaratadi. Shuningdek ular korxonani rivojlantirishning uzoq muddatli strategik rejalarini ishlab chiqish va amalga oshirishga yo'naltirilganligi bilan ajralib turadi.

Personalni boshqarishning amerikacha tizimi.

Personalni boshqarishning amerikacha tizimi individualizm tamoyiliga asoslanadi. Amerika korporatsiyalari xodimlarni tanlashda kerakli ijobiy natijalarga olib keladigan qo'yilgan vazifalarga original va ijodiy, yorqin va kreativ yondashadigan xarizmatik shaxslarga ustunlik berishadi. Belgilangan vazifalarni sifatli bajarish uchun Qo'shma Shtatlardagi barcha darajadagi xodimlarni boshqarish menejerlari zimmasiga xodimlar ishini tashkil etish, muvofiqlashtirish va nazorat qilish kiradi. Korxonalar va korporatsiyalardagi personalni boshqarish quyidagi o'zaro bog'liq faoliyat yo'nalishlarini o'z ichiga oladi: personalni ishga qabul qilish, da'vogarlarni tanlash, ish haqi va xizmat ko'rsatish tizimlarini o'rnatish, xodimlarni kasbga yo'naltirish va ijtimoiy moslashuv, kadrlarni o'qitish, personal mehnat faoliyatini baholash, martabani boshqarish, boshqaruv xodimlarini tayyorlash, rahbarlar va mutaxassislar faoliyatini baholash, xodimlarni boshqarish xizmatlari faoliyatini baholash [4].

Hozirgi davrda Amerika korporatsiyalari personalni boshqarishda bir qancha muammolarga duch keladilar. Asosiy muammolardan biri - bu yirik multimilliy korporatsiyalar (MMK) faoliyati bilan bog'liq. Mehnat unumdorligining oshishiga jamoadagi va korporatsiyadagi ijtimoiy-ruhiy iqlim katta ta'sir ko'rsatadi. Yirik multimilliy korporatsiyalar (MMK) iqtisodiyotning asosini tashkil etadigan Amerikada, inson resurslarini boshqarish tizimining asosiy vazifasi jamoada shakllangan turli guruhlar tarkibida kadrlarni moslashtirish va iqlimlashtirishni osonlashtiruvchi mexanizmlarni ishlab chiqish, jamoani shakllantirish va undagi nizolarni yo'q qilish hisoblanadi.

Inson resurslarini boshqarish sohasidagi amerikalik tadqiqotchilar yana bir muhim muammo, ya'ni ishchi kuchining xilma-xilligini aniqladilar.

Tabaqalashtirilgan bandlikni ta'qiqlovchi Federal qonunchilikka o'tish bilan ishga qabul qilish siyosati va tizimlari ham o'zgardi. Endilikda ishchi kuchining eng tez o'sib boruvchi qismi bo'lgan voyaga yetmaganlar va ayol nomzodlarni ishga joylashtirish mumkin bo'ldi. Ularning ehtiyojlarini qondirish menejerlarning ma'suliyatiga kiritildi. Qo'shma Shtatlarda tug'ilish koeffitsientining pasayishi va globallashuv jarayoni yanada kuchayishi bilan Lotin Amerikasi, Osiyo va boshqa chet elliklarning ishga joylashishlari osonroq bo'lib qoldi [3].

Ishchilarning yoshlarga va katta avlodlarga bo'linish muammosi ham bo'lishi mumkin bo'lgan (potentsial) muammalardan biri hisoblanadi. Ishchi kuchning yosh avlodini tayyorlash yuqori texnologik ishlarni bajarish uchun zarur bo'lgan tajribaning pastligi va zarur malakalar kamligi bilan baholanadi. Malaka va tajribaning yetishmasligi korporatsiya samaradorligiga ta'sir qiladi, ya'ni bu ish sifatining va unumdorlikning pastligiga olib keladi. Buning natijasida katta yo'qotishlar bo'lishi mumkin. Bu holat esa iste'molchilar tomonidan shikoyatlar sonining ko'payishiga olib keladi. Inson resurslari ta'lim tizimining diqqat markazida turishi va kompaniyalar tomonidan sezilarli xarajatlar qilinishini talab qiladi. Bu jarayonlar bevosita kompaniyalar, korporatsiyalar, korxonalar va davlat ishtirokida ishtirokida amalga oshirilishi kerak.

Amerika korporativ xodimlarni boshqarish tizimi barcha bosqichlarda - ishga joylashishdan tortib keyingi martaba ko'tarilishga qadar bo'lgan bosqichlarda anketalashtirish va turli xil testlardan foydalanish ko'zda tutilgan. Deyarli barcha korporatsiyalar va korxonalar g'ayrioddiy tafakkurga ega, stressga chidamli va mustaqil ravishda korporatsiyaning bozorda barqarorligini ta'minlashga va raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradigan muhim boshqaruv qarorlari va innovatsion g'oyalarini qabul qilish qobiliyatiga ega kadrlarni topishga harakat qiladilar.

Yaponiya personalni boshqarish tizimi dunyodagi eng samarali boshqaruv tizimlaridan biri hisoblanadi. Tabiiy resurslari kam bo'lgan mamlakatda an'anaviy ravishda axloq rivojlantiriladi. Ular: "Bizning asosiy boyligimiz inson resurslari", deyishadi. Bunday mamlakatlarda ular qazib olingan resurslardan eng samarali foydalanish uchun eng samarali sharoitlarni yaratishga harakat qiladilar. Yaponiya va yaponlarning uzoq davrlar davomida qiyin tabiiy, geografik va iqlim sharoitida faoliyat ko'rsatishlari butun yer planetasini hayratlantiruvchi intizomlilik va mehnatsevarlikni shakllantirdi.

Yaponiyadagi personalni boshqarish modeli "Biz hammamiz bitta katta oilamiz" tamoyiliga asoslanadi. Asosiy maqsad - xodimlar o'rtasida yaxshi munosabatlarni o'rnatish, ularni korporatsiyaga nisbatan o'z oilasi sifatida munosabatda bo'lish, ishchilar va menejerlar o'rtasida xuddi ular bir oila kabi ekanliklari haqida va shu oila manfaati uchun ishlash kerakligi haqida tushuncha hosil qilishdir.

Yaponiyada xodimlarni tayyorlash korporatsiya, firma yoki korxonadagi mehnat munosabatlari umumiy tizimining ajralmas qismidir.

So'nggi paytlarda korporatsiya ishlab chiqarish jarayonlari va yapon korporatsiyalarining ijodiy salohiyatini rivojlantirishda "bilimlarni boshqarish" deb nomlangan tizim asosiy xususiyatga aylandi. Ushbu atama kompaniyani o'zini o'rganadigan yagona tizimga aylantirishni anglatadi, u o'zining tajribasi, ko'nikma va qobiliyatlarini mukammallik laboratoriyalari sifatida ishlatadi va butun oilani yangi yutuqlarni izlashga jalb qiladi. Mehnat bozorining o'zgaruvchan sharoitlariga sezgirlikni va ishlab chiqarishning moslashuvchanligini oshirish uchun Yaponiya korporatsiyalari "konban" tizimi deb nomlangan tizimni yaratdilar. Bu tizim mahsulot iste'molchilari va uni ishlab chiqaruvchilar o'rtasidagi teskari aloqalar kompleksidir. Iste'molchilar talabining o'zgarishi bir zumda texnologik liniyaning boshiga yetkaziladi va darhol ish jarayonida kechiktirmasdan amalga oshiriladi.

Sanoat sohasidagi kadrlarni boshqarish bo'yicha Yaponiyaning tajribasi juda moslashuvchan, turli xil sabablarga ko'ra dunyoning boshqa mamlakatlarida o'z tatbiqini topmagan zamonaviy texnika va texnologiyalar katta muvaffaqiyat bilan Yaponiya ishlab chiqarishiga kiritildi. Ammo, shu bilan birga, Yaponiyada, boshqa mamlakatlarda bo'lgani kabi, o'ziga xos xarajatlar ham bor: masalan, aksariyat yosh xodimlar hozirgi jamiyat tomonidan belgilab qo'yilgan hayot sur'atlariga moslashishga qiynaladi, axloqiy va jismoniy jihatdan yuqori ish sur'atlaridan qiynaladi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, amerika va yapon tajribalaridan personalni boshqarish sohasida muvaffaqiyatli foydalana oladigan, ushbu tizimning ijobiy jihatlaridan amaliyotda foydalana oladigan yuqori sifatli mahalliy mutaxassislar shakllantirish davr talabi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxat:

1. Базаров Т.Ю. Управление персоналом. Практикум. - М.: Юнити-Дана, 2009.
2. Беляцкий Н.П. Управление персоналом. - М.: Современная школа, 2010.
3. Володько В.Ф. Международный менеджмент. - М.: Амалфея, 2009.
4. Лунёв А.П., Минёва О.К. Сравнение европейского и японского опыта управления персоналом // Гуманитарные исследования. 2008. № 4. С. 213-215.
5. Орлова О.С. Управление персоналом современной организации. - М.: Экзамен, 2009.
6. Потемкин В.К. Управление персоналом. - СПб.: Питер, 2010.
7. Федорова Н.В., Минченкова О.Ю. Управление персоналом организации. - М.: КноРус, 2010.

ҚОДИРОВ АБДУССАТОРХҲҲЖА

*Ислом Каримов номидаги Тошент давлат техника университети
Саноат иқтисодиёти ва менежмент кафедраси профессори
e-mail: godirov_a@gmail.com*

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ ШАРОИТИДА ИНСОН КАПИТАЛИДАН САМАРАЛИ ФЙДАЛАНИШИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Аннотация. Мақолада инсон қapиталидан самарали фойдаланиш асосида рақамли иқтисодиётни шакллантириш ва уни тадқиқ этиш масалалари ёритиб берилган. Натижада рақамли иқтисодиёт шароитида инсон қapиталга самарали инвестиция қилиш юзасидан тақлифлар берилган.

Қалит сўзлар. инсон қapитали, самарали фойдаланиш, молиявий ёрдамга муҳтож, қамбағал, қелгуси авлод, рақобатбардошлиқ, инвестицион, экспорт салоҳияти, тадбирқорликни ривожлантириш, ҳимоя қилиш, меҳнат бозорида қесқинлик даражаси.

КОДИРОВ АБДУССАТОРХҲҲЖА

*Профессор кафедры экономики и менеджмента
промышленности Ташкентского государственного
технического университета имени Ислама Каримова
e-mail: godirov_a@gmail.com*

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования и исследования цифровой экономики, основанной на эффективном использовании человеческого капитала. В результате были внесены предложения по эффективному инвестированию в человеческий капитал в цифровой экономике.

Ключевые слова. человеческий капитал, эффективное использование, потребность в финансовой помощи, бедные, следующее поколение, конкурентоспособность, инвестиции, экспортный потенциал, развитие бизнеса, защита, уровень напряженности на рынке труда

KADIROV ABDUSSATORKHOJA

*Professor of the Department of Industrial Economics
and Management, Tashkent State Technical
University named after Islam Karimov
e-mail: godirov_a@gmail.com*

IMPROVING THE EFFECTIVE USE OF HUMAN CAPITAL IN A DIGITAL ECONOMY

Annotation. The article addresses the issues of shaping and researching the digital economy based on the efficient use of human capital. As a result, proposals were made for effective investment in human capital in the digital economy.

Keywords. human capital, efficient use, need for financial assistance, poor, the next generation, competitiveness, investment, export potential, business development, protection, the level of tension in the labor market.

Бугунги кунда бутун дунё мамлакатлари, бутун инсоният оғир кунларни бошидан кечирмоқда. Халқаро валюта жамғармаси маълумотларига кўра, бугунги кунда жаҳон иқтисодиёти деярли тўхтаб қолмоқда, бугунги вазият 2008-2009 йиллардаги жаҳон инқрози давридан ҳам ёмонроқ эканлиги, шунингдек коронавирус оқибатларидан кўпроқ ривожланаётган давлатлар жабр кўраётганлиги қайд этилмоқда. Халқаро валюта жамғармаси раҳбари Кристилина Георгиеванинг маълум қилишига кўра, “ХВЖ нинг 75 йиллик тарихида ҳали бирор марта бунчалик кўп давлатлар фавқулодда молиявий ёрдамга муҳтож бўлмаган – бизга дейди у сўзида, 85 та давлат мурожаат этди, яна бир вақнинг ўзида” [5]. Мана шундай вазият барча соҳаларда инсон капиталидан янада самарали фойдаланиш механизмини такомиллаштиришни тақоза этади.

Инсон капиталининг ривожланиши одамлар, иқтисодиётлар, жамиятлар ва бутун дунёда барқарорлик учун аҳамиятга эга. Бу келгуси авлодлар учун ҳам муҳимдир.

Мамлакатлар инсон капиталига самарали инвестиция қила олмас экан, айниқса, камбағаллар учун катта харажатлар юзага келади. Ушбу харажатлар келгуси авлодларни оғир аҳволга солиб қўяди.

Ривожланган мамлакатлар тажирийбаси шуни кўрсатади, жаҳон банки экспертлари 192 мамлакатда амалга оширган тадқиқотлари натижасида куйидаги хулосаларга келган:

- иқтисодий ўсиш умумий миқдорининг 64,0 % дан кўпроғи инсон капитали билан боғлиқдир;

- мамлакатнинг табиий ресурслари иқтисодий ўсиш умумий миқдорининг фақат 20,0 % га бўлган қисмини таъминлайди;

- ўтиш иқтисодиётига эга давлатларда мамлакатнинг ишлаб чиқариш салоҳияти иқтисодий ўсиш умумий миқдорининг фақат 16,0 % ни таъминлайди [4]. Шу боис жамиятнинг иқтисодий ва ижтимоий ривожланишида асосий ролни инсон капитали бажаради.

Жаҳон банки президенти Жим Ён Кимнинг фикрига кўра, “ҳукумат иқтисодий ўсишни таъминлашга интилар экан физик капитал – муҳташам кўприклар, янги йўллар, замонавий аэропортлар ва бошқа инфратузилмаларни барпо этишга инвестиция киритишга эътиборни қаратади.

Одатда, улар аҳоли саломатлиги, билим ва кўникмалари, тажриба ва турмуш тарзини ўзида мужассам этган инсон капиталига инвестиция киритишдан унчалик манфаатдор эмас. Бу катта хато, негаки, инсон капиталига инвестиция киритишга нисбатан бепарволик мамлакат рақобатбардошлилигини кескин пасайтириб юбориши мумкин. Зеро, мамлакат иқтисодий жиҳатдан тараққий этиши учун истеъдодли одамларни тарбиялаш талаб этилади“ [4].

Дарҳақиқат, бугунги кунга келиб инсон ва унинг қобилиятлари, билим, малакаси ҳар қандай жамият фаровонлиги ва давлатнинг иқтисодий ривожланишининг асосий омилига айланган. Шундай экан, ушбу мақола рақамли иқтисодиётни шакллантириш шароитида жамият тараққиётининг муҳим омили бўлган “инсон капитали” моҳиятини ва ундан самарали фойдаланиш механизмини такомиллаштириш йўллариини ўрганишга бағишланади.

Инсон капитали – шахснинг ўзи ва умуман, жамиятнинг кўп сонли эҳтиёжларини қоплашга хизмат қиладиган билими, қобилияти ва кўникмалари йиғиндисидир [2]. Рақамли иқтисодиёт шароитида унинг роли янада ортиб боради. Чунки рақамли технологияларни инсон яратади ва уни ҳаётга тадбиқ этади. Инсон капиталининг аҳамиятини бир нечта турли усулларга асосан баҳолаш мумкин. Анъанага кўра, иқтисодчилар буни кўпроқ таълим олган одамларнинг даромади билан ҳисоблар эди.

Тадқиқотлар ҳар бир кўшимча таълим йили инсон даромадини ўртача 10 фоизга оширишини кўрсатди. Бунда таълим сифати ҳам муҳим. Мисол учун, АҚШдаги бошланғич мактабнинг алоҳида синфида малакаси паст ўқитувчини ўрта даражадаги мутахассисга алмаштириш ўқувчиларга бутун умри давомида 250 минг долларгача умумий даромад олиш имконини беради [5].

Аммо когнитив (лат. *cognition* “билим”) имкониятлар инсон капиталининг ягона кўрсаткичи эмас. Мардлик, ирода ва ҳалоллик каби ижтимоий-ҳиссий кўникмалар, одатда катта иқтисодий самарадорлик келтиради. Соғлиқ ҳам муҳим аҳамиятга эга. Негаки, соғлом инсонларнинг меҳнат самарадорлиги юқори бўлади. Мисол учун, 2015 йилда Кенияда ўтказилган тадқиқот шуни кўрсатдики, болаларга нархи атиги 30 центга тенг гельминтларга қарши дори воситаларини бериш мактабда дарс қолдиришни камайтиришга, кейинчалик эса мустақил ҳаётга қадам қўйганда ойлик маошининг жами 20 фоизга ошишига олиб келди.

Жаҳон банки мутахассисларининг тадқиқотлари тезкор Интернетдан фойдаланувчилар сонининг 10% га кўпайтирилишининг ўзиёқ миллий иқтисодиёт ялпи ички ҳажмини ҳар йили 0,4-1,4 %га ошиши имкониятини беришидан далолат берди. Жаҳонда “рақамли иқтисодиёт” ўсишининг суръатлари ҳозирнинг ўзида йилига деярли 20 % ни ташкил этади [4].

Тараққий этган давлатларда “рақамли иқтисодиёт”нинг миллий ялпи ички маҳсулотдаги улуши 7 %га етган. Улар ҳозирнинг ўзида “рақамли иқтисодиёт”нинг жорий қилинишида жуда катта фойда кўрмоқда. Жумладан, АҚШ йилига 400 млрд. АҚШ долларида кўпроқ “рақамли хизмат”ларни экспорт қилмоқда [3].

Бугунги кунда ушбу давлат ялпи ички маҳсулотининг 5%дан кўпроғи Интернет ва ахборот-телекоммуникация технологиялари билан боғлиқ соҳаларга тўғри келди.

2025 йилгача АҚШ саноатни “рақамлаштирилиши” дан кўшимча 20 трлн. АҚШ доллар даромад олиши кутилмоқда. Бундай иқтисодий самарадорлик, айниқса истеъмол товралари ишлаб чиқариш (10,3 трлн. доллар), автомобиль саноати (3,8 трлн. доллар) ва логистикада (3,9 трлн. доллар) юқори бўлиши айтилмоқда [5].

Ўзбекистонда ҳам “рақамли иқтисодиёт”ни жорий этишга катта эътибор берилмоқда. Ҳозирги кунда, хужжатлар ва коммуникацияларнинг оммавий равишда рақамли воситаларга ўтказилишини ҳисобга олиб, электрон имзога рухсат бериш, давлат билан мулоқот қилиш ҳам электрон платформаларга ўтказилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти 2018 йил 28 декабрдаги 2019 йил учун энг муҳим устивор вазифалар ҳақидаги Олий Мажлисга Мурожаатномасида ҳам мамлакатимизда рақамли иқтисодиётнинг ривожланиши бўйича қуйидагиларни айтиб ўтди: “Рақамли иқтисодиёт ялпи ички маҳсулотни камида 30 фоизга ўстириш, коррупцияни кескин камайтириш имконини беради [1]”.

Мутахассислар фикрига кўра, рақамли иқтисодиётдаги энг асосий нарса, ҳали ҳам инсон капитали. Бирон бир тарзда рақамли жараёнларни қўллаб-қувватлайдиган ва ривожлантирадиган ҳам бу инсон бўлади ва жуда кўп юқори малакали меҳнатни талаб қилади. Шунингдек, мутахассислар томонидан ўтказилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, инсон барча олаётган ахборотнинг деярли 90 % ини кўзлари орқали олиши ва хотирада сақлаб қолиши маълум экан. Шу боис рақамли иқтисодиёт шароитида инсон капиталидан самарали фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади.

Иқтисодчиларнинг ҳисоб-китобларига кўра, инсон капиталига индивидуал инвестициялар умумлаштирилганда, турли мамлакатларда инсон капиталига киритилган инвестиция билан аҳоли жон бошига тўғри келадиган даромадлар ўртасидаги тафовут 10 фоиздан 30 фоизгача бўлишини кўрсатди [5].

Мисол учун, XIX аср ўрталарида Бразилия зиёли европаликларнинг Сан-Паулога иммиграциясини рағбатлантирган. Натижада 100 йилдан сўнг бу штатда юксак даражадаги таълим, қишлоқ хўжалигига нисбатан саноатда кўпроқ бандлик, шунингдек, аҳоли жон бошига янада юқори даромад кузатилди.

Ўзбекистон Республикасини 2030 йилга қадар ижтимоий-иқтисодий комплекс ривожлантириш концепциясида макроиқтисодий барқарорликни ва иқтисодий ўсиш барарорлигини таъминлаш, иқтисодиёт тармоқларининг рақобатбардошлигини, инвестицион ва экспорт салоҳиятини ошириш, тадбиркорликни ривожлантириш ва ҳимоя қилиш учун қулай шарт-шароитлар яратиш, меҳнат бозорида кескинлик даражасини пасайтириш, аҳоли даромадлари ўсиши ва кам таъминланганликни қисқартириш назарда тутилган [6].

Прогнозлар бўйича 2030 йилга бориб реал ялпи ички маҳсулотнинг ўсишини 2,1 баравар ва аҳоли жон бошига ялпи ички маҳсулот ўсишини хорижий валютада 3 баравар ёки 2018 йилдаги 1533 АҚШ долларига нисбатан 4538 АҚШ долларигача таъминлаш кўриб чиқилади. Қўйилган мақсадларга эришиш учун иқтисодий ўсишнинг ўртача йиллик суръатларини 6,4 % дан паст бўлмаган даражада қўллаб-қувватлаш зарур бўлади [6].

Умуман олганда, стратегик мақсадларга эришиш, янги марраларни забт этиш, ривожланган давлатлар қаторидан ўрин олиш учун мамлакатда билимли, тажрибали ва замонавий фикрлайдиган юксак савияли кадрлар, мутахассисларнинг ўрни беқиёс. Бу эҳтиёж осонлик билан ўз-ўзидан қондирилмайди, бунинг замирида инсон капитали ётади. Шундай экан, инсон, унинг салоҳиятини кашф этиш ҳамда уни маълум мақсадларга эришиш йўлида сафарбар қилиш каби вазифаларни тўлақонли бажаришимиз мамлакатимиз тараққиётини асосини ташкил этади.

Хулоса сифатида шуни айтиш мумкин, рақамли иқтисодиётни шакллантириш шароитида инсон капиталиндан самарали фойдаланиш энг долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Инсон капиталига йўналтирилаётган инвестициялар ҳамда уларнинг самарадорлиги бевосита мамлакатнинг жаҳондаги нуфузини белгилашда муҳим омиллардан биридир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти 2018 йил 28 декабрдаги 2019 йил учун энг муҳим устивор вазифалар ҳақидаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси. www.uza.uz

2. Абдурахмонов К.Х. Инсон тараққиёти 2013 й. 542 б.

3. Гулямов С.С., Аюпов Р.Ҳ., Абдуллаев О.М., Балтабаева Г.Р. Рақамли иқтисодиётда блокчейн технологиялар. – Т.: ТМИ, Иқтисод-молия, 2019

4. www.worldbank.org

5. www.woldeconomics.com

6. www.lex.uz

RUSTAMOVA SAYYORA XATAMOVNA
Tayanch doktorant, Andijon davlat universiteti
e-mail: Rustamova0302@mail.ru

BOSHQARUV QARORLARINI QABUL QILISH- KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI TA`MINLASH MEKANIZMI

Аннотация : Ushbu maqolada boshqaruv qarorlarini optimallashtirish orqali korxonalar raqobatbardoshligi oshirish husussida so`z ketgan. Korxonalarni strategik boshqarishda albatta boshqaruv tizimining o`rni beqiyosdir. Korxonalarning barqarorligida innovatsiyalar haqida fikr bildirilgan.

РУСТАМОВА САЙЁРА ХАТАМОВА
Докторант Андижанского государственного университета
e-mail: Rustamova0302@mail.ru

ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ - МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация: В этом статье обсуждается, как повысить конкурентоспособность предприятий за счет оптимизации управленческих решений. Конечно, неоценимая роль системы менеджмента в стратегическом управлении предприятиями. Были высказаны мнения об инновациях в обеспечении устойчивости предприятий.

RUSTAMOVA SAYYORA XATAMOVNA
PhD student, Andijan State University
e-mail: Rustamova0302@mail.ru

MANAGEMENT DECISION-MAKING IS A MECHANISM TO ENSURE THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES

Annotation: This article discusses how to increase the competitiveness of enterprises by optimizing management decisions. Of course, the role of the management system in the strategic management of enterprises is invaluable. Opinions were expressed on innovations in the sustainability of enterprises.

Mavzuning dolzarbligi. Avvalo biz korxonalar va korxonalar boshqarish to'g'risida tushunchalarga nazar tashlasak. Korxonalar – bu har qanday iqtisodiy tizimda asosiy va birlamchi bo'g'in bo'lib, Korxonalar to'g'risidagi qonunda korxonalar yuridik shaxs huquqlariga ega bo'lgan xo'jalik sub'ekti bo'lib, o'ziga tegishli yoki to'liq xo'jalik hisobidagi mulkdan foydalanish asosida mahsulot ishlab chiqaradi, sotadi yoki almashadi, ishlar bajaradi, xizmatlar ko'rsatadi, deb ta'kidlangan. Korxonalar yashash davrining davomiyligida, raqobatbardoshligining muhim omili ham korxonalar boshqaruv tizimining mustahkamligidir. Unga qo'llanilishi mumkin bo'lgan har qanday yangilik to'g'risida boshqaruv qarorlarini qabul qila oluvchi korxonalar boshqaruv tizimi muhim ahamiyat kasb etadi.

Muommoning o'rganilganlik darajasi. Korxonalar raqobatbardoshligi to'g'risida ko'plab olimlar ish olib borgan bo'lib, o'zbek olimlaridan M.SHarifxo'jaev, YO. Abdullaev, N.Ziyavitdinova, Y.O'rinov, SH Hayitov, O.K.Alimov, T.P. Jiyemuratov, M.M. Yuldasheva, Nasimov B.V, N. Boymurodov asarlarida korxonalar faoliyati turlicha tajlil qilingan. Jumladan X.S.Asatullaev va hamkasblari birgalikda yaratgan "Korxonalar rivojlantirish strategiyasi" [1] nomli ma'ruzalar matnida: korxonalar-avvalo ishlab chiqarish jamoa, odamlarning turli tarzdagi faoliyati bo'lib, ular o'rtasidagi o'zaro munosabatlar tizimi yuzaga keladi, hamda ma'lum turmush tarzi, ma'naviyat va axloq normalari shakllanadi.

Metodologiya . Axborot xizmatlari to'g'risidagi namunaviy nizomda[8] aholini, milliy va xorijiy ommaviy axborot vositalarini O'zbekiston Respublikasi davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari faoliyati, mamlakatda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy sohalaridagi islohotlar to'g'risida xabardor qilish samaradorligini oshirishga doir qator vazifalar belgilandi.

Korxonalar moliyaviy-iqtisodiy ahvoli monitoringi va tahlilini o'tkazish mezonlarini aniqlash tartibi to'g'risida" gi Nizomga ko'ra korxonalar quyidagi guruhlariga bo'linadi:

- iqtisodiy barqaror korxonalar;
- iqtisodiy xatarli korxonalar;
- iqtisodiy nochor korxonalar: o'z to'lov qobiliyatini tiklash imkoniyatiga ega: o'z to'lov qobiliyatini tiklash imkoniyatiga ega bo'lmagan korxonalar.

Bugungi kunda O'zbekistonda turli mulkchilik shaklidagi, turli soha va tarmoqlarga taaluqli 300 mingdan ortiq korxonalar mavjud bo'lib, ulardan 280 mingtasi kichik biznes va hususiy tadbirkorlik sub'ektlari hisoblanadi [4]. Kompaniyalar raqobatli ustunlikka erishishlarida innovatsiyaning rolini aniqlagan M.Porterning ta'kidlashicha, «...kompaniyalar raqobatdagi ustunlikni innovatsiyalar vositasida qo'lga kiritadi. Ular yangi kiritilgan tartib-qoidalarga ham yangi texnologiyalardan, ham yangi ish usullaridan keng ma'noda foydalangan holda yondashadilar.

Kompaniya yangiliklar tufayli raqobatdagi ustunliklarga erishganidan keyin, bu ustunliklarni faqat muntazam ravishdagi yaxshilashlar yordamida qo'lda tutib turishi mumkin. Raqobatchilar innovatsiyalarni takomillashtirish va joriy etishdan to'xtagan har qanday kompaniyani darhol va albatta chetlab o'tib ketadilar»[2].

Tahliliy natijalar: Har qanday korxonani samarali faoliyat yuritishi uchun avvalo korxonaga salohiyatini yaxshiroq ro'yobga chiqaruvchi strategik rejalar, strategik maqsadlarni, raqobat strategiyasi va yo'nalishni to'g'ri tanlash darkor.

Strategik maqsadlar ro'yxatini SMART mezonlari orqali quyidagicha ta'rifladi:

S Spesifis	Har bir maqsad aniq muayyan natija sifatida bayon qilinishi zarur
M Measurable	Maqsadni muayyan indikatorlar va standart o'lchash protseduralari yordamida o'lchash mumkin bo'lishi zarur
A Assignable	Maqsad asoslangan, inson yoki tashkilot uchun hayotiy muhim bo'lishi lozim
R Realistic	Maqsad realistik, amalga oshirilishi mumkin bo'lishi zarur
T Time-related	Maqsad vaqt bo'yicha aniq belgilangan bo'lishi lozim

Boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayon bo'lib, unda 3 bosqichda amalga oshadi: qarorni tayyorlash, qarorlarni qabul qilish va qarorlarni joriy qilish. Korxonalarni boshqarish usullari orasida shoshilinch ixcham qarorlarni qabul qilish usuli mavjud bo'lib, bunday usul bozor talablariga javoban korxonaga faoliyatini tezkorlik bilan o'zlashtirish lozim bo'lgan xollarda qo'llaniladi. Hozirgi axborotlashuv tezlashgan bir davrda, korxonalariga turli xavf-xatarlar daxl qilish extimolligi bor. Bu usul ayniqsa korxonaga bir inqirozga uchraganda ayrim muommolarga duch kelganda qo'l keladi.

Nasimov B.V [3] o'z ilmiy ishida korxonaning barqarorligini quyidagi (1-rasm) rasm orqali ifodalab bergan. Bizning fikrimizcha korxonaning barqarorligi uning ichki va tashqi muhitidagi vaziyatni hisobga olgan holda oqilona qarorlar qabul qilish bilan o'lchanadi. Ya'ni korxonaning ichki muhiti bu albatta xodimlar va ular orasidagi munosabatlar, ishlab chiqarish jarayoni, moliyaviy ko'rsatkichlari, mahsulotini sotish va marketing va x.k. lar bo'lsa, tashqi muhiti esa avvalo davlatning siyosiy barqarorligi, ilm fanda innovatsiyalarning rivojlanganligi, infratuzilma, raqobatchilarining holati, iste'molchilarning miqdori va didi va x.k.

Agar, jahon tajribasidan kelib chiqadigan bo'lsak, korxonalarni boshqarishning universal tizimi mavjud emas. Mazkur holatda tarmoqning rivojlanishi aynan ushbu mamlakat uchun raqobat jihatidan ustunliklardan kelib chiqib ishlab chiqarishning ma'lum tarmog'i uchun yuzaga kelgan boshqaruv amaliyoti hamda tashkil etish modellarini uyg'unlashtirishning natijasi sifatida ishtirok etadi.

Darhaqiqat, «rivojlangan mamlakatlar yalpi ichki mahsuloti (YAIM)da sanoat ulushining 40,0 foizi, qishloq xo'jaligi ulushining 5,0 foizi va xizmat ko'rsatish sohasi hissasining esa 50,0 foizdan ortig'i»[6] to'g'ri kelayotgan bugungi sharoit ham shuni talab etadi.

Korxonalar va tashkilotlar yagona davlat reyestri ma'lumotlariga ko'ra, 2019 yilning 1 yanvar holatiga ko'ra ro'yxatga olingan yuridik sub'ektlar (fermer va dehqon xo'jaliklarisiz) 300,2 mingtaga yetgan, shundan faoliyat ko'rsatayotganlari soni 285,5 mingtani yoki jami ro'yxatga olingan yuridik sub'ektlarning 95,1%ini tashkil qildi. Iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha ro'yxatga olingan korxonalar va tashkilotlarning asosiy qismi savdo (jami ro'yxatga olingan yuridik shaxslarning 22,1 %i), sanoat (17,5 %i), qurilish (9,0 %i), qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi (7,7 %i) sohalariga to'g'ri keladi[6].

1-rasm. Korxonaning barqarorligi elementlarining tuzilmasi[8].

2018 yil 1 yanvar holatiga ko'ra 244,9 mingta tijorat shaklidagi korxonalar va tashkilotlar ro'yxatga olingan. Shundan xususiy korxonalar – 75,8 mingta, oilaviy korxonalar – 12,2 mingta, mas'uliyati cheklangan jamiyatlar – 148,9 mingta, aksiyadorlik jamiyatlari – 0,7 mingtani tashkil etdi[5].

Hulosa va takliflar. Yuqoridagi nazariy ma'lumotlarni o'rganish orqali biz quyidagi hulosalarga keldik:

1. Korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishda albatta innovatsiyalarning o'rni beqiyos.

2. Korxonalarining har birida o'z hususiyatidan kelib chiqqan holda boshqaruv qarorlarini qabul qilishlik maqsadga muvofiq.

3. Korxonaning iqtisodiy samaradorlikka diversifikatsiya va klaster orqali erishishida boshqaruv tizimining mustahkamligi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yhati:

1. Asatullayev X.S., Tursunov B.O., Mamanazarov M.A. “Korxonalarni rivojlantirish strategiyasi”. ma`ruzalar matni-T.:2019,9-b
2. <http://mirznanii.com/a/257730/rol-promyshlennosti-v-mirovom-hozyaystve;www.wb.org;https://stud-files.net/preview/4404434/page:30/>.
3. Nasimov B.V Korxonalar faoliyatini boshqarishda zamonaviy menejment uslublaridan foydalanish samaradorligi mavzusidagi iqtisodiyot fanlari falsafa doktori (Phd) dissertatsiyasi avtoreferati T.:2019, 10-b
4. O`zbekiston Respublikasi qonun xujjatlari to`plami, 2006 .-# 39,-389-modda
5. O`zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo`mitasi ma`lumotlari.
6. O`zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy holati, 2018 yil yanvar-dekabr.- Toshkent, 2019.
7. Porter M. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. – New York: The Free Press, 1985 (2nd ed. – New York: Free Press, 1998. – 592 p. – ISBN 978-0-684-84146-5); **rusk. per.:** Konkurentnoye preimushchestvo: Kak dostich vysokogo rezultata i obespechit yego ustoychivost / per. s angl. ye. Kalininoy. – M.: «Alpina Pablisher», 2008 (2-e izd. – 2008). – 720 s. – ISBN 978-5-9614-0760-0.
8. Sharifxo`jayev M., Abdullayev Yo. “Menejment” “O`qituvchi” T.;- 2001,448,449-bb

АБДУЛЛАЕВ МИРЗОХИД ГАЙИБЕРДИЕВИЧ
Докторанты Андижанского государственного университета

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы совершенствования управления персоналом в отрасли. При этом детально изучены работы по модернизации существующих технологий и, в конечном итоге, проблемы привлечения квалифицированных кадров в отрасль.

Ключевые слова: промышленность, персонал, менеджмент, технологии, инновации, заработная плата, доход, должность, образование.

АБДУЛЛАЕВ МИРЗОХИД ГАЙИБЕРДИЕВИЧ
Андижан давлат университети докторанти

SANOAT ZAVODLARIDA XODIMLARNI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH

Аннотация: Мақолада соҳада қадрлар бoshқарувини тақомиллаштираш масалалари муҳоқима қилинади. Шун билан бирга, mavjud texnologiyalarni modernizatsiya qilish bo'yicha ishlar va pirovardida sohaga malakali kadrlarni jalb qilish muammolari batafsil o'rganildi.

Калит со'злар: sanoat, қадрлар, menejment, texnologiyalar, innovatsiyalar, ish haqi, daromad, lavozim, ta'lim.

ABDULLAYEV MIRZOKHID GAYIBERDIYEVICH
Doctoral students of Andijan State University

IMPROVEMENT OF PERSONNEL MANAGEMENT IN INDUSTRIAL PLANTS

Abstract: The article discusses the issues of improving personnel management in the industry. At the same time, the work on the modernization of existing technologies and, ultimately, the problems of attracting qualified personnel to the industry were studied in detail.

Keywords: industry, personnel, management, technology, innovation, salary, income, position, education.

Сегодня страна готова к углублению структурных реформ, повышению конкурентоспособности за счет модернизации и диверсификации ведущих секторов национальной экономики, а также технической и технологической модернизации производства, высокодоходных перерабатывающих производств, особенно глубокой переработки местного сырья. Растет потребность в квалифицированных специалистах для положительного решения перехода на качественно новый уровень, нацеленного на быстрое развитие производства. В этой связи Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы занимает особое место в подготовке высококвалифицированных кадров в соответствии с современными потребностями рынка труда [1].

В Послании Олий Мажлису о важнейших приоритетах на 2019 год Президент Ш.М.Мирзиёев подчеркнул необходимость «подготовки квалифицированных кадров, способных выполнять стратегические задачи экономического развития» [3].

Процесс модернизации, происходящий в настоящее время на промышленных предприятиях республики, сложно представить без постепенной модернизации существующей системы управления персоналом. Коренное совершенствование структуры и сущности всех уровней управления персоналом - один из ключевых факторов реформирования экономической системы. Поэтому персонал считается основным ресурсом предприятия, главным фактором, определяющим успех всей организации.

Есть много определений управления персоналом. Например, по мнению немецких ученых С. Марра и Г. Шмидта, управление персоналом - это специфическая для всех предприятий сфера деятельности, основная задача которой - обеспечение предприятия сотрудниками и их целевое использование [4].

Американский ученый Р. Дафт фокусируется на управлении качеством человеческих ресурсов в организации. Он считает, что управление персоналом - это деятельность, направленная на привлечение, обучение и поддержание эффективности рабочей силы [5]. Один из наших местных экономистов К. Х. Абдурахманов считает, что управление персоналом - это система организационных, социально-экономических, психологических, этических и правовых отношений, направленная на эффективное использование человеческого потенциала в целях обеспечения интересов отдельного сотрудника и предприятия в целом. Заслуживают внимания взгляды американского ученого М. Армстронга, который пытался разграничить понятия «управление персоналом» и «управление человеческими ресурсами», по его мнению, можно выделить следующие три основных отличия [7]:

1) управление персоналом - если это вид деятельности, ориентированный на сотрудников, то управление персоналом больше ориентировано на менеджеров;

2) управление персоналом - деятельность службы управления персоналом, а управление человеческими ресурсами - совместная работа службы управления персоналом и руководителей предприятий;

3) управление персоналом носит утилитарный характер, т. е. направлено на решение конкретных практических задач. Управление человеческими ресурсами носит стратегический характер и ориентирован на долгосрочное развитие предприятия.

Но ученый считает, что между управлением персоналом и управлением человеческими ресурсами нет глубокого научного различия, которое должно быть результатом фразеологического разнообразия, подкрепленного различием в более практическом применении.

Обобщая все вышесказанное, нам удалось сформировать представление о том, что «управление персоналом» - это вид практической деятельности, предполагающий эффективное использование персонала, работающего на предприятиях и в организациях, для социально-экономического развития предприятия.

В Узбекистане промышленность - одна из ведущих отраслей экономики. Промышленным предприятиям необходимо изучать потребности клиентов в конкурентной среде и действовать в контексте стратегических, структурных и диверсификационных изменений. Поэтому на промышленных предприятиях обеспечение рентабельности и ликвидности предприятия за счет создания новых инновационных продуктов, повышения производительности труда и материального стимулирования персонала остается требованием времени. Из данных рисунка 1 видно, что компания отражает функции традиционных отделов управления персоналом, которые показывают, что вопросы набора, обучения, заработной платы, распределения социальных льгот играют ключевую роль в функциях служб управления персоналом. В то же время мы должны признать, что внесение качественных изменений в формы и методы реализации этих функций стало сегодня жизненной необходимостью.

Рисунок-1. Традиционные задачи управления персоналом на промышленных предприятиях.

Это, в свою очередь, поднимает вопрос о стратегическом планировании персонала. Поэтому цель стратегического планирования персонала на промышленных предприятиях является одним из факторов, обеспечивающих долгосрочную успешную работу, ликвидность и прибыльность и конкурентоспособность организации за счет эффективного использования имеющихся человеческих ресурсов.

Известно, что производственный бюджет промышленных предприятий формируется на основе расчета объема валовой продукции, предназначенной для реализации предприятием, на основании чего оформляется бюджет рабочего времени с использованием норм рабочего времени. Затем рабочее время, затраченное на производство каждого продукта, умножается на плановое рабочее время и рассчитывается как плановый фонд рабочего времени за указанный период, полученный фонд рабочего времени делится на одного работника и определяется необходимое количество персонала на промышленных предприятиях. Таким образом, данные на рисунке 2 показывают этапы стратегического кадрового планирования на предприятии. Планирование персонала начинается с формирования системы персонала предприятия и стратегического анализа внешней среды на основе разработки продуктовой стратегии. Таким образом достигается основным целям предприятия - усиление позиций компании на рынке, а также повышение производительности и прибыльности.

Рисунок-2. Этапы стратегического планирования персонала на промышленных предприятиях.

Результаты исследования общей экономической и финансовой устойчивости промышленных предприятий, их платежеспособности показывают, что внутренние источники совершенствования инновационного менеджмента и его финансирования сокращаются из года в год.

Однако с учетом того, что промышленные предприятия имеют рыночную позицию и стабильный потребительский сегмент, а также возможность работать на полную мощность из года в год, возможно наладить инновационный менеджмент отрасли. В связи с этим необходимо разрабатывать и реализовывать новые инновационные проекты в управлении отраслью, учитывая, что морально и физически устаревшие основные фонды, и оборудование на промышленных предприятиях будут препятствовать работе предприятия на полную мощность в будущем. Это потребует принятия ряда мер по рационализации управления инновационными проектами на промышленном предприятии.

Такие проблемы, как разработка плана работы по управлению персоналом промышленных предприятий, их интеграция в осуществление трудовой деятельности, управление рабочими процессами, координация отдельных подразделений и сотрудников предприятия, контроль рабочих процессов, отсутствие квалифицированных специалистов требует внедрения новых принципов управления. Это связано с тем, что в результате реализации мероприятий по развитию управления персоналом на промышленных предприятиях объем и производительность производства на предприятиях отрасли увеличатся с внедрением в производство нового оборудования и технологий.

Он также играет важную роль в наполнении внутренних потребительских рынков качественными товарами, обеспечении необходимого баланса на рынке, повышении конкурентоспособности национальной экономики, локализации производства, увеличении занятости и доходов, что сейчас очень важно для нашей экономики.

На наш взгляд, необходимо организовать управление и эффективное использование персонала на промышленных предприятиях в соответствии с принципами рыночных отношений. Для этого надо обратить внимание на следующие аспекты:

- Достижение четкой специализации каждого процесса труда, его объема и последовательности на промышленных предприятиях;
- четкое определения управленческих и управляемых обязанностей на предприятиях и правильного распределения ответственности и т. Д

Выводы и предложения. Процессы модернизации промышленных предприятий требуют постепенного обновления существующей системы управления персоналом.

Радикальное улучшение структуры и сущности всех уровней управления персоналом - один из ключевых факторов реформирования экономической системы и управления персоналом. Поэтому персонал считается основным ресурсом предприятия, главным фактором, определяющим успех всей организации.

1. Содержание системы управления персоналом должно состоять из нескольких элементов, важнейшими из которых являются количественное и качественное формирование персонала, система обучения и переподготовки, система оплаты труда, взаимоотношения между сотрудниками и их адаптация на предприятии.

2. Результаты исследования общей экономической и финансовой устойчивости, платежеспособности промышленных предприятий показывают, что внутренние ресурсы инновационного совершенствования менеджмента и его финансирования на этих предприятиях из года в год сокращаются. Однако, учитывая положение промышленных предприятий на рынке и стабильный потребительский сегмент, а также возможность работать на полную мощность из года в год, возможно наладить инновационный менеджмент отрасли. В связи с этим необходима разработка и реализация новых инновационных проектов в управлении отраслью с учетом того, что морально и физически устаревшие основные фонды, и оборудование на промышленном предприятии будут препятствовать работе предприятия на полную мощность в будущем. Это потребует принятия ряда мер по рационализации управления инновационными проектами на промышленных предприятиях.

В результате реализации мероприятий по развитию управления персоналом на промышленных предприятиях, с внедрением в производство нового оборудования и технологий, объем и производительность производства в отрасли увеличатся. На наш взгляд, необходимо организовать управление и эффективное использование персонала на промышленном предприятии в соответствии с принципами рыночных отношений. Для этого надо обратить внимание на следующие аспекты:

- обеспечение того, чтобы на промышленных предприятиях каждый процесс труда, его объем и последовательность были четко специализированы;
- организация распределения каждого вида работ на предприятии через определенные промежутки времени;

Список литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 4947-son "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar Strategiyasi to'g'risida"gi farmoni. 2017 yil 7 fevral.

2. Mirziyoev SH.M. “Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo’lishi kerak”. Mamlakatni 2016 yilda ijtimoiy- iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017 yilga mo’ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo’nalishlariga bag’ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma’ruzasi. //Xalq so’zi, 2017 yil 16 yanvar.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 29.12.2018 y.
4. Мapp C., Шмидт Г. Управление персоналом в условиях социальной рыночной экономики. М., 2000. - с. 66.
5. Дафт Р.Л. Менеджмент. СПб., 2000. – с. 134.
6. Abdurahmonov Q.X., Xolmo‘minov SH.R., Zokirova N.Q. Personalni boshqarish. Oliy o‘quv yurti studentlari uchun darslik – T.: O‘qituvchi NMIU, 2008. - 9 b.
7. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. - М., 2002. – с. 212.
8. Abduraxmonov Q.X., Xolmo‘minov SH.R., Xayitov A.B., Akbarov A.M. “Personalni boshqarish” (Darslik) – T.: TDIU, 2014.
9. Yo‘ldoshev N.Q., Nabokov V.I. Menejment nazariyasi. (Darslik)-T.: TDIU, 2013.
10. Управление персоналом организации.: Учебник./под.ред. А.Я.Кибанова. - 4-е изд., доп. и перераб. — М.: ИНФРА-М, 2010. - с. 247
11. www.Lex. Uz

АЛИЕВ АЗИМ ТОЛИБ ЎҒЛИ

Тошкент давлат техника университети асистенти

e-mail: aliyev_at@gmail.com

АҲОЛИ БАНДЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ АМАЛИЙ ЙЎЛЛАРИ

Аннотация. Мақолада мамлақатимизда изчил олиб борилаётган ислохотлар туфайли иқтисодийнинг барча тармоқларида янги иш ўринлари яратиш, шу орқали аҳоли бандлигини таъминлаш ва унинг турмуш даражасини ошириш борасида сезиларли натижалар аниқланган ва ўрганилган.

Калит сўзлар. янги иш ўринларини яратиш, аҳоли бандлигини таъминлаш, турмуш даражасини ошириш, ишчанлик.

АЛИЕВ АЗИМ ТОЛИБ УГЛИ

Тошкент давлат техника университети асистенти

e-mail: aliyev_at@gmail.com

ПРАКТИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ

Аннотация. В статье выявляются и изучаются значимые результаты проводимых в стране реформ по созданию новых рабочих мест во всех секторах экономики, тем самым обеспечивая занятость и повышая уровень жизни.

Ключевые слова. создание новых рабочих мест, обеспечение занятости, повышение уровня жизни, занятость.

ALIYEV AZIM TOLIB UGLI

Assistant of Tashkent State Technical University

e-mail: aliyev_at@gmail.com

PRACTICAL WAYS TO INCREASE EMPLOYMENT

Annotation. The article identifies and studies the significant results of the ongoing reforms in the country to create new jobs in all sectors of the economy, thereby providing employment and improving living standards.

Keywords. creating new jobs, providing employment, raising living standards, employment.

Мустақиллик йиллари давомида Ўзбекистон Республикаси макроиқтисодий барқарорликка эришди ва бунда иқтисодий ўсиш кузатилмоқда. Шубҳасиз, бундай ютуқларнинг асоси – мустақилликнинг биринчи йилларида ҳукумат томонидан белгиланган иқтисодий ислохотлар стратегияси ва иқтисодиётнинг эркинлашишидир.

Аҳолининг бандлиги унинг қайта кўпайиши учун зарур шартдир, чунки кишиларнинг турмуш даражаси, жамиятнинг кадрлар танлаш, тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш, ишга жойлаштириш, ишсизларни моддий жихатдан қўллаб-қувватлаш учун сарф қиладиган чиқимлари аҳоли бандлигига боғлиқдир. Бандлик инсон ижтимоий камолотининг энг муҳим томонларидан бирини очиб берадики, бу унинг меҳнат соҳасидаги ва меҳнат билан боғлиқ бўлган эҳтиёжларини қондиришга алоқадордир [1].

Ўзбекистон Республикасининг “Аҳолини иш билан таъминлаш тўғрисида”ги қонунига мувофиқ аҳоли бандлиги бу фуқароларнинг шахсий ва ижтимоий эҳтиёжларини қондириш билан боғлиқ бўлган, қонунларга зид келмайдиган ва уларга иш ҳақи (меҳнат даромади) келтирадиган фаолиятдир.

Аҳолининг ишчанлик фаоллигини ва тадбиркорлик ташаббусларини рағбатлантиришга, ижтимоий заиф қатламлар бандлигини таъминлашга, аҳоли бандлигини таъминлаш бўйича давлат хизматларидан фойдаланиш имконияти, сифати ва тезкорлигини оширишга қаратилган бир қатор норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди. Хусусан, Президентимизнинг 2018 йил 14 июлдаги “Аҳоли бандлигини таъминлаш борасидаги ишларни такомиллаштириш ва самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3859-сонли қарори айнан шу соҳа ривожланишида кўплаб имкониятларни яратиб берди [2]. Жумладан, мазкур ҳужжат асосида 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси ижросини, аҳоли бандлигини таъминлаш бўйича давлат органлари ишлари самарадорлигини ошириш, аҳолини меҳнат фаолиятига жалб қилиш учун қулай шарт-шароитлар яратиш, шунингдек, янги иш ўринларини ташкил этувчи тадбиркорлик субъектлари фаолиятини рағбатлантириш белгилаб қўйилган.

Республикада ҳар йили аҳоли бандлигини таъминлаш бўйича тасдиқланадиган дастурларни амалга ошириш, бўш ва квоталанадиган иш ўринларига ишга жойлаштириш механизмларини такомиллаштириш, ўзини ўзи банд қилишнинг самарали шакллари ривожлантириш борасида таъсирчан чора-тадбирлар кўрилмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномасида 2020 йил ва кейинги йилларда иқтисодиёт соҳасида амалга ошириш зарур бўлган дастурий ва мақсадли вазифаларга тўхталиб ўтиб, қуйидаги фикрларни намоён қилди: “...иқтисодиётимиз ривожини, аҳоли бандлиги ва даромадлари ўсишини таъминлайдиган энг муҳим соҳалардан бири бўлган қишлоқ хўжалигини стратегик ёндашувлар асосида тараққий эттириш зарур” деб таъкидлади [3].

Бу эса ишсизликни камайтириш учун янги иш жойларини, айниқса, қишлоқ ҳудудларида яратиш республиканинг устувор вазифаларидан биридир. Тадқиқотлар натижасидан маълумки, демографик хусусиятлар сабабли янги аср бошида Ўзбекистонда меҳнатга лаёқатли ёшдаги аҳоли сони кескин ўсиб бормоқда ва бу ўсиш доимий аҳоли сони ўсишидан юқорироқ. Шунинг учун, умумий аҳоли сонида меҳнат ресурслари улушининг ўсиши кузатилмоқда. Меҳнат бозорига ҳар йили янги иш кучларининг чиқиши, иқтисодиётнинг қайта ташкил этилиши ва баъзи соҳалардан иш кучи бўшаши (асосан аграр қисмидан) ва иш берувчиларнинг касбий ва малакавий талабларига иш кучи жавоб бермаслиги сабабли меҳнат бозорида иш кучи таклифи унга бўлган талабдан каттароқ. Бундан ташқари, Ўзбекистон меҳнат бозори ҳозирги кунда улғайиб ривожланмоқда ва уни тартибга солиш учун иш билан бандлик таркиби динамикаси ва омилларини, айрим вилоятлардаги миллий ижтимоий-меҳнат муносабатларининг махсус хусусиятларини инобатга олган ҳолда ўрганиш зарур.

Аҳолининг иш билан бандлик таркибини такомиллаштиришнинг асосий йўналишларидан бири меҳнат муносабатларини тартибга солишдир. Меҳнат муносабатларини шакллантириш билан боғлиқ муаммолар нафақат иш билан бандликка, балки унинг таркибига ҳам таъсир кўрсатади. Бу эса иқтисодиётда ишчиларнинг асосий ҳуқуқларига қатъиян риоя қилган ҳолда меҳнат ресурсларини самарали жойлаштириш ва фойдаланиш мақсадида меҳнат қонунчилигини ислоҳ қилишни, корхона даражасида ижтимоий шерикчилик механизмларини ривожлантиришни, меҳнат келишмовчиликларини бартараф этувчи самарали механизмларини шакллантиришини тақозо этади.

Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида ҳудудларда аҳоли бандлигини ошириш учун қуйидагиларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ бўлар эди:

➤ аҳоли бандлигига кўмаклашиш маркази ва корхона, ташкилотлар вакиллари билан биргаликда бўш иш ўринлари ярмаркаларини мунтазам ва самарали ўтказиб бориш ҳамда бўш иш жойларини банкни шакллантириш;

➤ аҳоли зич ҳудудларда касаначилик соҳасини чуқурроқ олиб кириш ва меҳнат шартномалари асосида уй меҳнатини ташкил этиш ва оилавий тадбиркорликни ривожлантиришга кўмаклашиш;

➤ йирик саноат корхоналари атрофида кичик, унга хизмат қилувчи корхона ва микрофирмаларни ташкил этишни кегайтириш асосида янги иш ўринларини яратиш;

➤ ҳудудларда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш орқали аҳолининг бандлигини ошириб бориш;

➤ қишлоқ хўжалигини ривожлантириш орқали янги иш жойларини яратиш ва ишсиз аҳолини иш билан таъминлаб бориш.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Абдураҳмонов Қ.Х. «Меҳнат иқтисодиёти ва социологияси». Дарслик. - Т.: «Fan va texnologiya», 2012й.
2. <http://lex.uz>.
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. Халқ сўзи, 2020 йил 25 январь, №19.

4-СЕКЦИЯ. МИЛЛИЙ САНОАТ КОРХОНАЛАРИ ФАОЛИЯТИГА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ЖОРИЙ ЭТИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.

ҚОДИРОВ АБДУРАШИД

*ТДИУ ҳузуридаги “Ўзбекистон иқтисодиётини ривожлантиришининг
илмий асослари ва муаммолари” илмий тадқиқот маркази сектор мудури,*

НАЗАРЗОДА НОДИР

Тошкент давлат иқтисодиёт университети таянч докторанти

САНОАТ КОРХОНАЛАРИДА АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ

*Аннотация. Ушбу мақолада саноат қорхоналарида ахборот-қоммуникация
технологияларини қўллашнинг самарадорлиги қўрсатилган ва жорий қилишнинг
йўналишлари очилган*

КАДИРОВ АБДУРАШИД

*заведующий сектора НИЦ «Научные основы и проблемы
развития экономики Узбекистана» при ТГЭУ,*

НАЗАРЗОДА НОДИР

*докторант Ташкентского государственного
экономического университета*

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО- КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

*Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы применение информационно-
қоммуникационных технологий в промышленных предприятиях и раскрыты
направления его внедрения*

KADIROV ABDURASHID

*sector Manager Research center Scientific foundations and
problems development of the economy of Uzbekistan
at the Tashkent state University of Economics,*

NAZORZODA NODIR

doctoral student Tashkent state University University of Economics

EFFICIENCY OF IMPLEMENTING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AT INDUSTRIAL ENTERPRISES

*Annotation: This article discusses the application of information and communication
technologies in industrial enterprises and discloses the directions of its implementation.*

Ахборот-бошқарув тизими ахборотларни ишлаш ва бошқарув қарорларини қабул қилиш учун мўлжалланган иқтисодий-математик усул ва моделлар, техник, дастурий ва бошқа технологик воситалар ҳамда мутахассислар бўйича ахборотлар мажмуи.

Микродаражада ахборот-бошқарув тизимидан фойдаланиш натижаларини кучайтириш имкониятлари АКТни бизнес-амалиётга жорий этиш лойиҳаларини янада сифатлироқ режалаштириш ҳисобидан юзага келади. Давлат бунда икки хил ўрин тутди: корхоналарга “электрон ҳукумат” хизматларини тақдим этади ва уларнинг ишлаши учун институционал шарт-шароитларни белгилаб беради.

Фикримизча, АКТнинг корхоналарнинг рақобатбардошлигини оширишга таъсири самараси кўпроқ қуйидаги йўналишлар бўйича аниқ намоён бўлади:

маҳсулот ва хизматлар сифатини жаҳон даражасида ушлаб туриш;

халқаро молия бозорларига чиқиш;

ўзгаришларга (технологиялар, истеъмол афзалликлари, савдо шартларидаги) жадал мослашувчанлик;

ички бозорда мустаҳкам мавқега эга бўлиш;

маҳсулот таннархини тезкор ва тўлиқ ҳисобини олиб бориш.

П. Линдертнинг талаб устуворлиги ҳамда М. Портернинг халқаро рақобатбардошлик назарияларига мувофиқ, ички бозордаги рақобатбардошлик халқаро рақобатбардошликнинг зарур шarti ҳисобланади. Бунда сўз, биринчи навбатда, миллий компанияларнинг ички бозордаги (шу жумладан импорт) товар ва хизматлар етказиб берувчилар билан рақобатлаша олиш қобилияти устида бормоқда. Иккинчидан, компанияларнинг миллий бозордаги улушининг кенгайиб бориши ҳисобидан экспорт салоҳияти ортиб боради.

Бозор шароитларида рақобатбардошликни самарали бошқаришни ташкил этиш учун корхона менежментининг малака ва тажрибасининг ўзи етарли бўлмайди, бунда яна катта кўламдаги ахборотлар ва бошқарув жараёнларини компьютерлаштиришнинг замонавий таҳлилий воситаларидан ҳам фойдаланиш талаб этилади. АКТдан фойдаланиш корхоналарга бозор ахборотларининг тарқалиш харажатларини камайтириш ҳисобидан фаолиятларига доир географик ҳамда бошқа чекловларни енгиш имкониятини беради[1].

Ахборот технологияларининг асосий истеъмолчилари бўлмиш хусусий ва давлат корхоналари мазкур бозорни янада ривожлантиришнинг энг муҳим йўналишларини белгилаб беради ва барча турдаги компьютер ва ахборот хизматлари учун талабни шакллантиради. Жаҳон иқтисодиётининг деярли барча тармоқларида рақобат кучайиб бораётган шароитда, бошқарув самарадорлигини оширишга интиланган ҳолда, турли интеграциялашган бошқарув тизимларига (Enterprise Resource Planning Systems-ERP Systems, Customer Relationship Management Systems-CRM Systems, Product Service Management Systems-PSM Systems ва б.) барқарор талаб таъминланади, уларни сотишдан келадиган даромад йилдан-йилга ўсиб боради[2].

Рақобатбардошликни бошқариш тизимида мазмуни бўйича ҳам турли маълумот ва ахборотлар талаб этилади. Ахборот таъминотини лойиҳалаштиришда энг мураккаб босқич бошқарув қарорларини ишлаб чиқиш ва қабул қилишда иштирок этадиган ҳар бир фойдаланувчининг ахборот эҳтиёжларини аниқлаб олиш босқичи ҳисобланади. Уни амалга ошириш учун корхонанинг ресурслардан фойдаланиш жараёнларини деталлаштириш; бозор сегментини, рақобатчилар доираси ва уларнинг имкониятларини аниқлаб олиш; корхона ва маҳсулотларнинг рақобатбардошлик даражасини баҳолаш; рақобатбардошликни режалаштириш, баҳолаш ва таҳлил қилишда иштирок этувчи фойдаланувчилар доирасини, уларнинг ҳуқуқ, мажбурият ва масъулиятларини аниқлаб олиш; яъни ҳужжатлар шаклини ишлаб чиқиш ва уларни муайян фойдаланувчига тақдим этиш муддатларини белгилаб олиш каби муайян вазифаларни амалга ошириш учун ҳар бир фойдаланувчининг ахборотга бўлган эҳтиёжини аниқлаш; фойдаланувчининг талабида кўзда тутилмаган ахборотлар мажмуини аниқлаб олиш талаб этилади. Фойдаланувчининг рақобатбардошлик ҳолати тўғрисидаги ахборотга эҳтиёжини аниқлашда қуйидагиларга: корхонанинг ички ва ташқи маркетинг муҳитини ва корхона томонидан уни ривожлантиришга йўналтириладиган ресурслардан фойдаланиш жараёнларини ҳамда бу жараёнларни бошқаришнинг ўзига хос томонларини эътиборга олган ҳолда комплекс ўрганишга асосланилади. Б. Гейтс тактик ва стратегик тавсифга эга ахборот ўртасида аниқ чегарани ажратади[3]. Унинг фикрича, тактик тавсифга эга ахборотлар қаторига асосий молиявий, меҳнат унумдорлиги тўғрисидаги, ресурслар тақсимоли тўғрисидаги ва бошқа маълумотлар киради, компания учун ташқи бўлган маълумотлар стратегик маълумотлардан иборат бўлади. Дунё тажрибасининг кўрсатишича, компаниялар Интернет-технологиялардан фойдаланишнинг бир нечта босқичларидан ўтадилар. Биринчи босқичда, тармоқдан фақат янги маркетинг канали сифатида фойдаланадилар, иккинчи босқичда укомпаниянинг бизнес жараёнлари, унинг таъминотчиси ва истеъмолчисини боғлаган ҳолда, бизнес воситасига айланади, учинчи босқичда – Интернет технологияларидан хўжалик юритувчи субъектлар билан ўзаро ҳамкорликда фойдаланиш бошланади ва бу электрон тижорат деб аталади.

АКТ дан электрон тижорат мақсадларида фойдаланиш мамлакатнинг ноқулай географик ўрнини, унинг муҳим савдо коммуникацияларидан узилиб қолганлиги ва бошқа салбий омилларни ҳам енгиб ўтиш учун имконият беради. Электрон тижорат товар ва хизматлар бозорида содир бўладиган операцияларнинг очиқлик даражасини кўтаришга, ўзбек ишлаб чиқарувчилари маҳсулотларини жаҳон бозорига чиқаришга, тадбиркорлик фаолиятининг янги стандартларини тасдиқлашга ёрдам беради.

Электрон тижорат тизими уч синфга ажратилади: ишбилармон ҳамкорлар билан ҳамкорлик тизими (бизнес учун бизнес В2В), чакана савдони ташкиллаштириш тизими (истеъмолчи учун бизнес В2С) ва давлат харидларини ташкил этиш тизими (бизнес-ҳукумат В2Г). В2В секторидан ташқари электрон бизнес чакана электрон савдо соҳасида (В2С сектори-бизнес-истеъмолчи) ва давлат харидлари соҳасида (В2Г сектори-бизнес-ҳукумат) борган сари кенгроқ ривожланмоқда.

Ўзбекистонда тармоқдан фойдаланувчилар сонининг юқори суръатларда кўпайиши, Интернет тармоғига уланишни таъминлаб берувчи халқаро каналларнинг ўтказувчанлик қобилятининг ўсиши мамлакатда электрон тижоратнинг қисқа муддатли ва узоқ муддатли даврлардаги ҳаракати учун электрон тўловлардан фойдаланишни фаоллаштиради.

Ўзбекистонда электрон тижоратни ривожлантириш учун барча зарур технологик шароитлар мавжуд – банк корпоратив тармоғи яратилган бўлиб, ундан иқтисодиётнинг барча тармоқларида электрон тижоратнинг ривожланишини жадаллаштиришда фойдаланиш мумкин. Айни вақтда электрон савдо учун инфратузилманинг баъзи бир жиҳатлари мавжуд эмас. Мамлакатда электрон тижорат бозори харидорларда ҳам, сотувчиларда ҳам электрон тижоратга нисбатан ишончнинг йўқлиги учун ҳам маълум даражада чекланган. Мана шу сабаблар туфайли ҳам Ўзнет таркибида фақат бир нечта Интернет дўконлар ва савдо майдончалари бор холос. Компанияларнинг катта қисми тармоқдан фақат прайс-варақаларини эълон қилиш мақсадида-гина фойдаланадилар.

Мана шунинг учун ҳам мамлакатда электрон тижоратни янада ривожлантириш учун бу соҳада давлат ёрдами ва рағбатларини жиддий кучайтириш талаб этилади. Мана шу мақсадда узоқ муддатли истикбол учун электрон тижоратни ривожлантиришнинг махсус дастурини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш мақсадга мувофиқ.

Фойдаланилган адабиётлар рўйҳати

1. Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ. / Под ред. и с предисловием В. Д. Щетинина. –М.: Междунар. отношения, 2005. 859 с.; Линдерт П. Экономике мирохозяйственных связей. –М.: Прогресс, 1992. 514 с.

2. Абрамова А.В. Международная торговля информационными технологиями: современное состояние и перспективы развития. –М.: МГИМО, 2007. с. 12-13.

3. Гейтс. Б. Бизнес со скоростью мысли. –М.: Эксмо-пресс, 2001. С. 234.

АДИЛОВА ГУЗАЛ АБДАЗОВНА
и.ф.н., ҚХИИТИ докторанти
e-mail: adilova_guzal@mail.ru

МАМЛАКАТИМИЗДА “ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ 4.0” ДА РАҚАМЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ

Аннотация: В исследовании представлены внедрение современных технологий в цифровое сельское хозяйство, влияние новых технологий на цепочку цен на сельскохозяйственные продукты питания и возможности Общей сельскохозяйственной политики. Также говорится о внедрении инноваций в сельское хозяйство зарубежных стран, привлечении инвестиций в цифровое сельское хозяйство, а также о важности цифровизации.

АДИЛОВА ГУЗАЛ АБДАЗОВНА
к.э.н., докторант НИИЭСХ
e-mail: adilova_guzal@mail.ru

ВАЖНОСТЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ «СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 4.0» В НАШЕЙ СТРАНЕ

Аннотация: В исследовании представлены внедрение современных технологий в цифровое сельское хозяйство, влияние новых технологий на цепочку цен на сельскохозяйственные продукты питания и возможности Общей сельскохозяйственной политики. Также говорится о внедрении инноваций в сельское хозяйство зарубежных стран, привлечении инвестиций в цифровое сельское хозяйство, а также о важности цифровизации.

АДИЛОВА ГУЗАЛ АБДАЗОВНА
PhD student of the SRIAE,
e-mail: adilova_guzal@mail.ru

THE IMPORTANCE OF DIGITIZATION IN «AGRICULTURE 4.0» IN OUR COUNTRY

Annotation: The study presents the introduction of modern technologies into digital agriculture, the impact of new technologies on the agricultural food price chain and the possibilities of General Agricultural Policy. It is also states about the introduction of innovations in agriculture in foreign countries, the attraction of investments in digital agriculture, as well as the importance of digitization.

Кириш. Қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат соҳалари атроф-муҳит, саноат ишлаб чиқаришига, демографик ва иқтисодий параметрларга жуда боғлиқ бўлиб, сўнгги пайтларда улар иқлим ўзгариши, ишлаб чиқаришга талабнинг ўсиши ва мижозларнинг эҳтиёжларини ўзгартириш каби кўплаб муаммоларга дуч келмоқдалар. Рақамли иқтисодиёт ушбу тармоқларга бундай қийинчиликларни енгитишга, инновацияларни жалб қилишга ва қиймат занжири бўйлаб фойда келтиришга имконият яратади.

Рақамли иқтисодиёт, аниқроғи рақамлаштириш, бу бизнес моделларини ўзгартириш ва янги даромад, қиймат ишлаб чиқариш имкониятларини таъминлаш учун рақамли технологиялардан фойдаланишни назарда тутаяди. Рақамлаштириш ва жуда юқори суръатларда ривожланаётган кўплаб янги технологияларнинг пайдо бўлиши (Безовта қилувчи технология - бу истеъмолчилар, тармоқлар ёки корхоналарнинг ишлаш усулларини сезиларли даражада ўзгартирадиган янгилик. Безовта қиладиган технология таниқли устунлик хусусиятларига эга бўлганлиги сабабли, тизим ёки одатий одатларни йўқ қилади.) бузувчи бўлиб туюлади. Kleyton Kristensen бузувчи технологиялар ғоясини 1997 йилда нашр этилган "Инноваторнинг дилеммаси"[1] китобида оммалаштирди. Кўпинча, ушбу технологиялар бозор улушини йўқотиши ёки аҳамиятсиз бўлиб қолиш хавфи билан компанияларни ўзларининг бизнес ёндашувларини ўзгартиришга мажбур қилади.

Қишлоқ хўжалиги технологиялари фермерларга ҳосилдорликни оширишга ёрдам беради ва уларга экстремал об-ҳаво, ўзгарувчан нархлар, истеъмолчиларнинг хатти-ҳаракатларидаги ўзгаришлар, табиий офатлар ва касалликлар каби тобора ортиб бораётган муаммоларни олдини олишда ёрдам беради.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ушбу илмий изланиш бўйича қишлоқ хўжалигини ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш масалаларининг назарий-услубий асослари хорижий олимлардан Л.Цфу, Ц.Фан, Л.Чжоулар[2] ўз изланишларида, МДХ давлатларида **З.Н.Козенко**, И.А.Петерс, И.А.Шмырева[3], **А.Гешель**[4] ва Д.В.Ходослар[5] каби олимлар томонидан таҳлил қилинган. Ўзбекистонлик олимлардан қишлоқ хўжалигини аҳоли турмуш фаровонлигини оширишдаги роли ва уни ривожлантириш бўйича А.Абдуғаниев[6], қишлоқ хўжалигини ривожлантиришдаги муаммолар ва уларни бартараф этиш учун олиб борилаётган ислохотларнинг амалий ва назарий аҳамияти бўйича А.М.Жўраев, Р.Ҳ.Ҳусанов[7] ларнинг илмий ишларида ўрганилган.

Методология. Мақолада хорижий давлатларда қишлоқ хўжалигида инновациялардан фойдаланиш бўйича тажрибалари ўрганилиб, мушоҳада ҳамда мулоҳазалар асосида жараёни такқослама, статистик ва иқтисодий таҳлил усуллари қўлланилган.

Таҳлил ва натижалар. Рақамли технологиялар, шунингдек, истеъмолчига кўпроқ таъсир кўрсатиб, янада оқилона қишлоқ хўжалигини ташкил қилиш учун кўплаб имкониятларни беради. Саноат 4.0 каби қишлоқ хўжалигида ҳам Қишлоқ хўжалиги 4.0 да рақамлаштиришнинг навбатдаги тўрт босқичли бузувчилар томонидан бошқарилади:

-маълумотлар ҳажми, ҳисоблаш қуввати ва уланишнинг юқорилиги, янги кам қувватли кенг полосали тармоқларнинг ўсиши;

-сунъий интеллект орқали таҳлил ва бизнес-ақл имкониятларининг пайдо бўлиши;

-кенгайтирилган реаллик тизимлари ва IoT каби инсон-машина ўзаро таъсирининг янги шакллари пайдо бўлиши;

-рақамли йўриқномаларни жисмоний оламга, масалан илғор робототехника воситаларига ўтказишдаги яхшиланишлар.

Қишлоқ хўжалигида ушбу янги технологиялар ушбу соҳани модернизация қилиши, бизнес инновацияларини қўллаб-қувватлаши ва био-асосланган саноат ва барқарор экотизим каби соҳаларда янги бизнес имкониятларини яратиш мумкинлиги билан изоҳланади. Шу билан бирга, ушбу ўзгаришларнинг аҳамияти тармоқлар бўйича қиймат занжири ва технологиянинг йўналишига қараб фарқ қилади. Бунда биринчидан, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг қиймат занжирига юқори даражада таъсир кўрсатадиган баъзи технологиялар инновацион ечимлар бўлиб, улар ушбу секторга аллақачон таъсир кўрсатган ва келажакда янада кўпроқ таъсир кўрсатиши мумкин. Юқори таъсирга эга бўлган янги потенциал ўзгаришларнинг юқори даражасига олиб келадиган сунъий интеллект ва автоматлаштириш асосида инновацион ечимларни тавсия этади.

Иккинчидан, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг қиймат занжирига ўртача таъсир кўрсатадиган технологиялар жуда инновацион ва узоқ муддатда юқори таъсирга эга бўлиши мумкин, аммо улар ушбу секторда юқори даражада ривожланмаганлиги ёки қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг қиймат занжирига киритилмаганлиги сабабли бузилишлар, ўрта таъсир тоифасига киради.

Ушбу янги технологиялар бугунги кунда қишлоқ хўжалигининг юқори технологияли саноатга айланишига ёрдам беради ва натижада "фермада технологик инқилоб" юзага келади. Ушбу инқилоб қишлоқ хўжалигида қўлланиладиган технологияларнинг деҳқончилик амалиётини ўзгартириши билан намоён бўлади.

Албатта, бундай технологик жараёнда GNSS: сунъий йўлдош маълумотлари асосида (масалан, Global Позциялаш Тизими (GPS), Глобал Навигация Йўлдош Тизими (GLONASS), Galileo ёки BeiDou) активларнинг ҳолатини аниқлаш учун кўпгина дастурлардан фойдаланилади). Глобал Навигацион Йўлдош Тизими (GNSS) - космосдан сигналларни тақдим этувчи ва сунъий йўлдошлар туркумини англатади.

Кейин қабул қилувчилар ушбу маълумотдан манзилни аниқлаш учун фойдаланадилар⁸. GNSS таркибига Европанинг Galileo, АҚШнинг GPS, Россиянинг GLONASS ва Хитойнинг BeiDou навигация тизими киради.

GNSS-нинг ишлашини Европа Геостационар Навигация хизмати (EGNOS) каби минтақавий йўлдошга асосланган кенгайиш тизимлари (SBAS) орқали яхшилаш мумкин. GNSS фойдаланувчиларга ўзларининг аниқ позицияларини аниқроқ билиш имкониятини беради. Одамлар ҳар куни GNSS-дан автомашиналардаги навигацион қурилмалардан тортиб мобиль телефонларгача фойдаланадилар. Қишлоқ хўжалигида GNSS иловалари аллақачон қишлоқ хўжалигининг барча даврларида кенг қўлланилади ва фермер хўжалиklarини интеграциялашган ҳолда бошқаришда муҳим рол ўйнайди. Аниқроқ GNSS қишлоқ хўжалигига мўлжалланган аниқроқ амалий дастурларга олиб келиши мумкин, шунинг учун технология доимий равишда такомиллаштирилиб, йўлдошлардан олинган маълумотлардан фойдаланишнинг янги усуллари пайдо бўлади. Қуйидаги 1-жадвалда GNSS орқали аниқ қишлоқ хўжалигини таъминлайдиган иловалар рўйхати келтирилган.

1-жадвал

GNSS қишлоқ хўжалигига иловалар

№	GNSS иловалари	Таъриф
1.	Ферма техникасини бошқариш	Рақамли дисплей туфайли ҳайдовчиларга мақбул йўлдан боришда ёрдам бериш учун GNSS жойлашишни аниқлаш функциясидан фойдаланади ва шу билан бир-бирининг устига тушиш хавфини камайтиради.
2.	Автоматик бошқариш	ҳайдовчидан ферма техникасини бошқаришни тўлиқ ўз зиммасига олади, бу операторга асосий қишлоқ хўжалиги вазифаларини бажаришга имкон беради
3.	Ўзгарувчан курс дастурлари	GNSS жойлашувини бошқа сенсорлар ва рақамли хариталарнинг маълумотлари билан керакли миқдорда қишлоқ хўжалигини тарқатиш учун бирлаштиради
4.	Ҳосилдорлик мониторинги	ҳосилдорлик сенсори чиқишини ўрим-йиғим машинасининг GNSS жойлашуви билан бирлаштирган ҳолда ҳосилни сайтга қараб кузатиб бориш имкониятини беради.
5.	Биомассани кузатиш	қишлоқ хўжалигидаги биомассани жойларда махсус мониторингини амалга ошириш, экинларнинг ривожланиши ҳақида замонавий маълумотларни тақдим этиш.
6.	Тупроқ ҳолати мониторинги	уларни бошқариш самарадорлигини ошириш учун тупроқ намлиги, унумдорлик ёки касалликларнинг янгилианишини таъминлайди. GNSS жойлашуви ва дастурий таъминоти лабораторияларга юборилган тупроқ намуналарининг аниқ ўрнини аниқлайди. Тупроқ намуналарини олиш маълумотлари VRT дастур хариталарида қўлланилади

⁸ <https://www.gsa.europa.eu/european-gnss/what-gnss>

«Саноат корхоналарини инновацион ривожлантириш: назария ва амалиёт»
мавзусида халқаро илмий-амалий конференция, 10 октябрь 2020 йил

7.	Чорвачиликни кузатиш ва виртуал ҳақиқат	ҳайвонларнинг хатти-ҳаракатларини кузатиш, томоша қилиш ва виртуал ҳақиқат учун GNSS-дан фойдаланадиган кўчма ускуналардан фойдаланади.
8.	Ўрмон хўжалигини бошқариш	GNSS жойлашувини ўрмон хўжалигининг турли вазифалари учун ишлатади, масалан, стрессга учраган жойларни аниқлаш, аниқланган майдонларнинг жойлашиши, участкалари ва йўллари.
9.	Фермер техникасини мониторинг қилиш ва активларни бошқариш	реал вақт режимида GNSS маълумотларини асбобларнинг жойлашуви ва механик ҳолатини кузатиб бориш ва иш оқимларини самарали бошқариш учун фойдаланади.
10.	Майдон таърифи	қишлоқ хўжалигидаги майдонларнинг чегаралари ва ҳажмини аниқ ўлчаш фаолияти. Европа Иттифоқида GNSS-га асосланган операциялар EGNOS ва Galileo-дан фойдаланиб, Умумий қишлоқ хўжалиги сиёсати доирасида фермерларга минтақавий субсидиялар тизимини қўллаб-қувватлайди.

Манба: GSA Market report, issue 5

GNSS аниқ қишлоқ хўжалигида қўлланилади, бу қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқаришнинг ўзгарувчанлигини бошқариш, ҳосилдорликни ошириш ва атроф-муҳитга таъсирни камайтириш учун турли хил технологиялар ва ечимларни қўллашдир.

Хулоса. Қишлоқ хўжалигида ушбу янги технологиялар ушбу соҳани модернизация қилиши, бизнес инновацияларига кўмак бериши ва янги бизнес имкониятларини яратиши мумкин. Янги технологиялар қиймат занжирининг барча даражаларида фойдали бўлиши мумкин. Озиқ-овқат тармоғидаги ҳамкорлар талаб ва таклифни яхшироқ мувофиқлаштириш, озиқ-овқат сифатини яхшилаш, озиқ-овқат чиқиндиларини камайтириш, самарали логистика ва ҳоказолардан фойдаланишнинг янги имкониятларини беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхат:

1. Кристенсен Клейтон М. Дилемма инноватора/Клейтон М. Кристенсен; Пер. с англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. - 239 с.
2. Лин Цфу, Цой Фан, Ли Чжоу. Китайское чудо: экономическая реформа, стратегия развития. - М., 2001. -68 с.
3. Козенко З. Н. Особенности экономической интеграции в аграрной сфере России / З. Н. Козенко, И. А. Петерс, И. А. Шмырева // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2014. – № 1. – С. 45-47.
4. Гешель А. Взаимовыгодное сотрудничество – путь к росту доходов сельхоз-товаропроизводителей / А. Гешель // АПК: экономика, управление. – 2008. – № 6. – С. 67-69.
5. Ходос Д. В. Экономический механизм обеспечения устойчивого развития сельскохозяйственного производства региона/ – М., 2009.

ХУСАНОВА ЗУЛФИЯ РАХМАТУЛЛАЕВНА
Андижанский государственный университет.
e-mail: pushkina0990@gmail.com

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ В ЭКОНОМИКУ УЗБЕКИСТАНА

Аннотация. Осознавая высокую значимость цифровых технологий Узбекистан наряду со многими странами создает условия перехода к цифровой экономике. Задача новой экономической модели - улучшить жизнь граждан, повысить качество товаров и услуг, произведенных с использованием современных цифровых технологий и вывести малый бизнес на уровень инновационного предпринимательства.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые технологии, женское предпринимательство, IT-технологий.

ХУСАНОВА ЗУЛФИЯ РАХМАТУЛЛАЕВНА
Андижон давлат университети.
e-mail: pushkina0990@gmail.com

ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИГА РАҚАМЛАШТИРИШНИ ЖОРИЙ ЭТИШ МУАММОЛАРИ ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Аннотация. Рақамли технологияларнинг юқсақ аҳамиятини англаган ҳолда, Ўзбекистон кўплаб мамлакатлар қатори рақамли иқтисодиётга ўтиш учун шароит яратмоқда. Янги иқтисодий моделнинг вазифаси замонавий рақамли технологиялардан фойдаланган ҳолда ишлаб чиқарилаётган товарлар ва хизматлар сифатини ошириш ва қичик бизнесни инновацион тадбирқорлик даражасига етказиш орқали фуқаролар ҳаётини яхшилашдир.

Калит сўзлар: рақамли иқтисодиёт, рақамли технологиялар, аёллар тадбирқорлиги, , IT -технологиялар

KHUSANOVA ZULFIYA RAKHMATULLAEVNA
Andijan State University.
e-mail: pushkina0990@gmail.com

PROSPECTS OF DEVELOPMENT AND PROBLEMS OF INTRODUCING DIGITALIZATION IN THE ECONOMY OF UZBEKISTAN

Annotation. Realizing the high importance of digital technologies, Uzbekistan, along with many countries, creates conditions for the transition to a digital economy. The task of the new economic model is to improve the lives of citizens by improving the quality of goods and services produced using modern digital technologies and to bring small businesses to the level of innovative entrepreneurship.

Key words: digital economy, digital technologies, women's entrepreneurship, IT technologies

Разработанная Президентом Узбекистана Ш.М.Мирзиёевым Стратегия действий, направленное на экономическое развитие Узбекистана, внедрение цифровой экономики является необходимой платформой в условиях глобализации мировой экономики и технологического развития страны. Становление и внедрение цифровой экономики — одно из приоритетных направлений для Узбекистана. В последние годы стало необходимой задачей внедрение и развитие цифровой экономики, трансформации моделей деятельности в бизнесе и социальной сфере то есть развитие искусственного интеллекта, робототехники, интернет-торговли, технологий беспроводной связи и т.д. Цифровизация обеспечивает фундаментальные преобразования во всех сферах жизни и деятельности человека. Технологии становятся далеко не только двигателем развития новых отраслей, но и обретают важные социальные роли, внося значимый вклад в решение проблем общества, таких как старение населения, социальное расслоение, экологические проблемы и изменение климата. С помощью передовой науки и технологий возникает «умное» общество, базирующееся на новых ценностях ориентации на потребности человека, гибкости, креативности. Под влиянием цифровизации кардинально меняются рынок труда, здравоохранение, образование, пространственное развитие, решается масса социальных и финансовых проблем.

На сегодняшний день внедрение цифровизации в экономику Узбекистана столкнулась с рядом проблем наряду с другими развивающимися странами: слабая телекоммуникационная инфраструктура и связь, нехватка цифровых навыков и кадров в этой сфере, неразвитая информационная инфраструктура, недостаточное качество уровня образования и качества человеческого капитала, устаревшая материально-техническая и технологическая база предприятий и сфер экономики, недостаточный уровень онлайн-торговли и онлайн-услуг предоставляемых населению.

В экономике есть немало определений нового технологического уклада, наиболее распространенное - "цифровая экономика" (веб-, интернет- и электронная экономика) - экономическая деятельность, основанная на цифровых технологиях, связанная с электронным бизнесом и коммерцией. Расчеты за услуги и товары цифровой экономики производятся зачастую электронными деньгами, и это только наиболее видимая часть процесса. Цифровые технологии играют ключевую роль в повышении конкурентоспособности экономики и в стимулировании экономического роста страны. Цифровая экономика представляет собой производство, основанное на электронных технологиях. Применение цифровых технологий запускает модернизацию традиционных отраслей экономики и создает новые отрасли, что становится основой для экономического роста и созданию дополнительных рабочих мест.

Внедрение новых цифровых технологий повышает производительность труда, уменьшает издержки бизнеса, повышает доступность информации и снижает барьеры входа на новые рынки – и оказывает мультипликативный эффект на развитие экономики в целом. Цифровизация требует формирования новых компетенций на рынке труда, что влечет за собой перестройку всей системы образования. Осознавая высокую значимость цифровых технологий Узбекистан наряду со многими странами создает условия перехода к цифровой экономике. Задача новой экономической модели - улучшить жизнь граждан, повысив качество товаров и услуг, произведенных с использованием современных цифровых технологий и вывести малый бизнес на уровень инновационного предпринимательства.

Женское предпринимательство как динамичный сектор малого бизнеса содействует экономическому росту, развивается в социально значимых для страны областях предпринимательской деятельности, содействует повышению благосостояния женщин и является важным элементом обеспечения принципа равенства прав и возможностей граждан.

«Более активное участие женщин в процессах развития цифровой экономики приведет к устойчивому экономическому росту. По оценкам ОЭСР, сегодня количество женщин, активно использующих цифровые технологии, на 250 миллионов меньше, чем мужчин. Более того, женщины составляют лишь 20% от общего числа выпускников в профессиональных областях, связанных с информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ) [1].

Во всем цивилизованном мире женское предпринимательство связывают с малым бизнесом, с формами семейного бизнеса и самозанятостью. Предпринимательский ресурс малого бизнеса активно используется в западных странах для решения проблемы экономического роста, а также социальных проблем, в частности повышения занятости населения и усиления роли женщины в обществе. Число предприятий, руководимых женщинами, в мировом измерении составляет от четверти до трети всех предприятий бизнеса. Женский бизнес развивается в области бытовых услуг, в промышленности, в пищевой отрасли, в оптовой и розничной торговле, в дизайне и моде.

Предпринимательницы Узбекистана развивают дошкольное образование, поддерживают народные промыслы, создают рабочие места для слабо защищенных слоев населения, расширяют сеть бытового обслуживания и общественного питания, заботятся о здоровье нации через организацию медицинских и спортивно-оздоровительных организаций. Женский бизнес способен удовлетворить острейшую потребность в развитии предприятий, которые оказывают социальные услуги населению. Развитие женского предпринимательства в Узбекистане позволит рационально использовать трудовые возможности женщин, смягчить безработицу, содействовать росту материального благосостояния женщин.

Государственная поддержка развития женского предпринимательства значительно улучшит благосостояние женщин, поспособствует проявлению их творческой активности, участию в принятии экономических решений и социальной стабильности в обществе. Развитие женского предпринимательства в Узбекистане позволит поднять жизненный уровень населения, понизить социальную напряженность в обществе.

В условиях цифровой экономики привлечение женщин в сферу информационных технологий, обеспечит их занятости за счет широкого использования IT-технологий. Внедрение информационно-коммуникационных технологий, улучшение бизнес-среды в регионах, широкое внедрение новых информационно-коммуникационных и педагогических технологий в образовательных учреждениях даст новые возможности для развития женского предпринимательства. Посредством создания благоприятной бизнес среды на интернет площадках можно добиться увеличения количества женщин предпринимателей.

На основании постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан» [2] государством принимаются широкомасштабные меры по развитию цифрового сектора экономики, внедрением системы электронного товарооборота, развитием электронных платежей и совершенствования нормативно-правовой базы в сфере электронной коммерции. На основании реализации Стратегии развития страны, в целях либерализации и развития предпринимательства, для обеспечения тесного взаимодействия государственных органов и субъектов предпринимательства в сфере внедрения инновационных идей, технологий и разработок для дальнейшей цифровизации экономики нужно:

- расширить торговлю и услугу цифровых товаров как на внутреннем рынке, так и на экспорт;
- увеличить долю цифровой экономики от ВВП;
- увеличить размеры инвестиций в отрасль ИКТ;
- расширить обеспеченность организаций специалистами в области ИКТ;
- обеспечить цифровую безопасность, а также безопасность субъектов вовлеченных в цифровую экономику;
- расширить международное сотрудничество и создать привлекательные условия для притока и внедрения передовых информационных технологий во все сферы экономической деятельности;
- стимулировать и поощрять внедрение ИКТ в организациях, электронных услуг и вводить налоговые стимулы для развития цифровых технологий, а также онлайн-торговли;

- создать динамичность развития цифровой экономики и ее вклад в экономический рост и благосостояние общества;
- расширить влияние цифровых технологий на эффективность ведения бизнеса, занятость, производительность труда и другие социально-экономические параметры;

Доля цифровой экономики в ВВП Узбекистана по итогам 2019 года составила 2,2% против 10,9% в США, 9,4% в Китае и 5,5% в Индии. В группу лидеров включены государства с наиболее высоким процентом "оцифровки" экономических операций и высоким уровнем технологий это - Южная Корея, Дания, Великобритания, Швеция, Норвегия, Нидерланды. 90 процентов всей цифровой экономики контролируют девять компаний, которые также получают более 90 процентов всей прибыли - это "Apple", "Google", "Facebook", "Amazon", "Microsoft" и другие. Лидеры национального рынка Узбекистана Korzinka.uz, Artel, Yandex, NBU и другие стремятся создать собственные экономические системы, способные конкурировать на внутреннем рынке.

В соответствии с проектом Концепции развития системы «Электронное правительство» Республики Узбекистан к 2025 году планируется довести долю услуг ИКТ в ВВП до 5,0%, а к 2030 году – до 10%.

Доля цифрового сектора в ВВП, %.

По индексу развития ИКТ (ICT Development Index, IDI) Узбекистан в 2017 году занял 95-е место (индекс – 4,9) среди 176 стран мира (для сравнения: Беларусь – 32-е (7,55), Россия – 45-е (7,07), Казахстан – 52-е (6,79). Первое место занимала Исландия (8,98), второе – Южная Корея (8,85) [3].

Цифровая экономика сильно зависит от кадров – и в части владения компетенциями, и в части обеспеченности технологиями.

Президент Шавкат Мирзиёев в своем Послании сделал особый акцент на важности научного и технологического развития: «широкое внедрение цифровых технологий способствует эффективности государственного и общественного управления, развитию социальной сферы, одним словом, кардинальному улучшению жизни людей. Несмотря на то, что в 2019 году в Международном индексе по развитию информационно-коммуникационных технологий наша страна поднялась на 8 позиций, мы все равно очень отстаем в этой области»[4].

В Узбекистане запущен проект One Million Uzbek Coders по подготовке миллиона отечественных программистов, который является фундаментом одной из направлений пяти инициатив Президента страны. Это открытие учебных центров по цифровым технологиям с бесплатным обучением, направленных на повышение компьютерной грамотности населения, помощь детям, интересующимся IT, в реализации их потенциала, и создание программных продуктов. Преподаватель становится в большей степени наставником и навигатором в образовательном процессе, а не «репродуктором» информации.

«Реализация проекта One Million Uzbek Coders позволит вовлечь широкие слои населения в освоение новых профессий в сфере ИКТ, трудоустроить молодежь, включая людей с ограниченными возможностями», — отметил Президент Узбекистана Ш.Мирзиёев. В Послании к Олий Мажлису Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 24 января 2020 года отмечены важные задачи, такие как «Завершение и внедрение в двух месячный срок разработку программы «Цифровой Узбекистан – 2030», которая предусматривает обновление всех секторов экономики на основе цифровых технологий, увеличение доли цифровой экономики в ВВП как минимум на 30%, тем самым сократив коррупцию, радикальное изменение цифровой экономики в текущем году, реализация проекта «1 миллион программистов» с нашими зарубежными партнерами в целях дальнейшего ускорения работ по развитию науки и цифровой экономики и подготовке высококвалифицированных специалистов в этой области»[4].

В Узбекистане наблюдается довольно низкий уровень использования населением цифровых технологий в ключевых аспектах социально-экономической жизни (осуществление покупок, финансовые операции, поиск работы, получение образования) и интеграция цифровых технологий также находится на относительно низком уровне. **По Индексу телекоммуникационной инфраструктуры** Узбекистан из стран СНГ опережает только Туркменистан и Таджикистан и с показателем 0,3307 отстает от России, Беларуси и Казахстана почти в 2 раза. Но при этом **«По Индексу развития «электронного правительства» (EGDI)**, являющегося одним из показателей в исследовании ООН «Электронное правительство 2018», Узбекистан занял 81-е место в рейтинге, опередив Кыргызстан (91-е), Таджикистан (131-е) и Туркменистан (147-е), и уступил Казахстану (39-е), Беларуси (38-е) и России (32-е место) [3].

Источник: ITU data [5]

Особое значение приобретает формирование образовательных программ, отвечающих глобальным трендам, и персонализированных траекторий обучения, способных обеспечить «цифровую грамотность». Проникновение цифровых технологий в жизнь населения и уровень информационной инфраструктуры основывается на: наличие доступа к интернету в домашних хозяйствах, использование интернета населением; использование мобильных телефонов населением для выхода в интернет; поиск населением информации о товарах (услугах) через интернет, заказ населением товаров (услуг) через интернет; осуществление населением финансовых операций через интернет; скачивание населением программного обеспечения из интернета; поиск населением работы с помощью интернета; дистанционное обучение населения с использованием интернета; доступность и востребованность продуктов и услуг, связанных с цифровыми технологиями; стимулирование массового спроса на цифровые решения со стороны как бизнеса, так и населения.

Рост доли цифровой экономики, который связан с развитием сферы информационной-коммуникационной технологии и их внедрением в экономические взаимоотношения между поставщиками и потребителями товаров и услуг, напрямую зависит от наличия в стране соответствующего уровня инфраструктуры и внедрения в экономические процессы передовых технологий, связанных с интернетом. В оценке развития инфраструктуры важную роль играет показатель скорости интернета и его доступность, в том числе по цене, для потребителей. Одна из основных задач – оценить и измерить реальные выгоды цифровизации государства для бизнеса и использовать такие показатели как, малые и средние предприятия, продающие онлайн, выручка в секторе электронной коммерции и.т.д.

Ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, она достижима только при выполнении ряда существенных условий. Во-первых, бизнес и социальная сфера должны быть готовы к цифровой трансформации. Во-вторых, в стране должен сложиться сравнительно зрелый сектор технологического предложения, способный на быстрый трансфер и адаптацию зарубежных технологических решений и на быстрое увеличение масштабов собственной деятельности. В-третьих, должен постоянно расти спрос населения на цифровые технологии, поскольку именно потребности и возможности потребителей в конечном счете определяют адекватный им спрос на цифровые технологии со стороны организаций. Цифровая экономика является основным источником экономического роста. Экономический рост будет стимулировать конкуренцию, инвестиции и инновации, что приведет к улучшению качества услуг, расширению выбора для потребителей, созданию новых рабочих мест [European Commission, 2018a] [6]. Экономика, в которой благодаря развитию цифровых технологий наблюдается рост производительности труда, конкурентоспособности компаний, снижение издержек производства, создание новых рабочих мест, снижение бедности и социального неравенства [Всемирный банк, 2016б] [7]. Поскольку технологические и инновационные предприятия являются драйвером развития цифровой экономики, их малое число в Узбекистане создает серьезные риски для цифрового развития страны. Основные риски ограничивающие развитие частного бизнеса в IT-сфере:

1) риски ограничения прав собственности и привлечения к ответственности (персональные данные, лицензионные требования, риски при госзакупках и т.д.);

2) нестабильность условий ведения деятельности, низкий охват цифровизацией регионов страны;

3) отсутствием стимулов к экспорту услуг т.е поощрением внедрения в организациях электронных услуг посредством ввода налоговых льгот для развития цифровых технологий, а также онлайн-торговли;

4) угрозы сохранности цифровых пользовательских данных, низкий уровень доверия к цифровой среде;

5) снизить риск распределения ресурсов можно только за счет высокого качества менеджмента при разработке и внедрении цифровых технологий с опорой на перспективный спрос бизнеса и населения.

Развитие технологий, цифровая трансформация компаний, рост конкуренции за рабочие места, увеличение продолжительности жизни приводят работников к необходимости менять сферу профессиональной деятельности несколько раз в течение жизни, приобретая новые компетенции и навыки.

Ключевым фактором успеха процессов цифровизации является наличие высококвалифицированных кадров в достаточном объеме и соответствующих рабочих мест.

Цифровизация потребует не только роста инвестиций в цифровые технологии, но и кардинальной модернизации инфраструктуры почти всех секторов экономики, что обеспечит высокие темпы роста вклада фактора капитала в добавленную стоимость. Цифровизация отраслей приводит к изменению спроса на факторы производства. Цифровые технологии позволяют лучше учитывать мнение общества при принятии социально значимых решений в науке, вовлекать население в процессы сбора данных и постановку исследовательских вопросов.

Исходя из выше указанных для развития цифровой экономики **нужны льготы которые**, помогут почувствовать предпринимателям почву под ногами, вкладываться в развитие, например: в своих сотрудников, повышать их квалификацию, привлекать дорогих специалистов, **оснащать** предприятия **передовыми** IT технологиями.

Литература

1. Проблема вовлечения женщин в цифровую экономику. <https://globalcentre.hse.ru/news/222789973.html>
2. Постановление Президента Республики Узбекистан 3 июля 2018г ПП- 3832 «О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан»
3. review.uz/ru/zia
4. Послание к Олий Мажлису Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 24 января 2020 года.
5. <https://www.itu.int> .
6. European Commission (2018 a) Digital Economy. <<https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/digital-economy>>
7. Всемирный банк (2016 а). Развитие цифровой экономики в России. <http://www.vsemirnyjbank.org/ru/events/2016/12/20/developing-thedigital-economy-in-russia-international-seminar-1>.
8. Указ Президента Республики Узбекистан от 19 февраля 2018 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию сферы информационных технологий и коммуникаций»

ИСАЕВ ЖАҲОНГИР МУЗАФФАРОВИЧ

Мустақил изланувчи
e-mail: isayev_jm@gmail.com

**САНОАТ КОРХОНАЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ
РАҚАМЛАШТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ**

Аннотация. Мақоллада О'zbekiston Respublikasining sanoat sohasida raqamli texnologiyalarni joriy etish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan va xulosalar berilgan.

ИСАЕВ ЖАҲОНГИР МУЗАФФАРОВИЧ

Мустақил изланувчи
e-mail: isayev_jm@gmail.com

**ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ**

Аннотация. В статье разработаны предложения и даны заключения по внедрению цифровой технологии в промышленном секторе Республики Узбекистана.

ИСАЕВ ЖАҲОНГИР МУЗАФФАРОВИЧ

Мустақил изланувчи
e-mail: isayev_jm@gmail.com

**THE MAIN FEATURES OF DIGITALIZATION OF INDUSTRIAL
ENTERPRISES**

Annotation. The article developed proposals and provided conclusions on the implementation of digital technology in the industrial sector of the Republic of Uzbekistan.

Мавзунинг долзарблиги. Жаҳон иқтисодиётининг жадал суръатларда ўсиши ва иқтисодий самарадорлиги рақамли технологиялар ва уларнинг тадбиқ этилишига боғланиб қолди. Рақамли технологиялар даври кўплаб касбларни янгиланиши, ўзгариши ва янги касбларни пайдо бўлиши, шунингдек, ишлаш шароитларида қўл меҳнатини камайиши билан дунё бизнесини ҳаракатга келтирди. Ҳозирги кунда рақамли технологияларсиз ишлаб чиқариш ёки хизмат кўрсатишни тасаввур этиб бўлмайди. Рақамли иқтисодиёт, блокчейн, ID ва пластик карталар, веб пуллар, саноат-4.0., университет – 3.0 ва шу каби тушунчаларнинг барчаси дунё иқтисодиётини йирик маълумотлар базасига кириб бораётганлигини кўрсатиб турибди.

Хусусан, саноат тармоғини ҳам бугун замонавий станок ва жиҳозларсиз тасаввур этиб бўлмайди. Ҳаттоки замонавий технологияга асосланмаган ишлаб чиқариш бозорда ҳам рақобатбардошлигини тез йўқотиб боради. Бу рақамлашган корхоналарнинг харажатларни тежаши, янги маҳсулот кўринишига тез мослашиб бориши ва дефект ёки бракларнинг бўлмаслиги билан изоҳланади. Шунингдек, рақамли иқтисодиёт ривожланган мамлакатларнинг ЯИМга ҳам ўзининг сезиларли ижобий таъсирини ўтказмоқда. ЯИМ таркибида улуши ҳам ортиб бормоқда. Саноат-4.0 жаҳон бизнесига тезлик билан кириб борди ва ривожланган давлатларнинг йирик лойиҳаларидан ўрин олган. Буни робототехника саноати савдосининг 74 фоизи беш давлат Хитой, Япония, Жанубий Корея, АҚШ ва Германия ҳисобига тўғри келишидан ҳам билиш мумкин.

Германияда 2019 йилда иқтисодиётни 33 фоизини Саноат-4.0 дастурида ишлайдиган заводлар ташкил қилган. Германия 2021 йилда бу кўрсаткични 82 фоизга етказишни режалаштирган [2, с. 22].

Ўзбекистонда рақамли иқтисодиётни ташкил этишда самарали ҳаракатлар бошланди. Буни тасдиғи сифатида 2020 йилни “Илм-маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш” йили деб эълон қилинганлигидан ҳам кўриш мумкин. Мазкур йил учун қабул қилинган дастур 284 та банддан иборат бўлиб, унда умумий қиймати 18,2 трлн сўм ва 10,3 млрд АҚШ долларига [5] тенг лойиҳаларни амалга ошириш назарда тутилган. Бу ҳужжат давлатнинг рақамли технологияларни ривожлантириш учун амалга ошираётган ишларининг бир қисми сифатида кўринади. Лекин, рақамли технологияларга қаратилган ҳаракатлар жаҳон миқёсида бундан эртароқ бошланган ва ҳозирги кунда ўзининг самарали натижасини бериб келмоқда.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Рақамли иқтисодиёт, саноат-4.0 ва шу каби йўналишдаги тадқиқотлар билан хорижнинг етакчи олимлари шуғулланиб келмоқдалар. Хусусан, Ш. Клаус, Ж. Хертер, Ж. Отчарова, А. Рожко, И. Тарасов, Л. Лапидус, В. Купряновский, Ю. Плакиткин, А. Лисовский каби олимлар саноат корхоналарини рақамлаштириш ва смарт заводларни ишга тушириш механизмалари ва йўллари тўғрисида турли даражада изланишлар олиб боришмоқдалар.

Методология. Илмий мақолада кўтарилган масалаларни тадқиқ этиш, атрофлича ўрганиш, рақамларни таҳлил қилиш, таҳлил натижаларини тизимлаштирган ҳолда таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишда индукция, дедукция, кузатиш, қиёслаш, эксперт баҳолаш, мақсадли ривожлантириш каби тадқиқот усулларидан фойдаланилди.

Таҳлил ва натижа. Ўзбекистон саноатига рақамли технологияларни жорий этиш учун аввал саноат тармоғининг бугунги ҳолини таҳлил қилиш мақсадга мувофиқ. 2019 йилда 2018 йилга нисбатан саноат ишлаб чиқаришнинг физик ҳажми 106,6%ни ташкил этди. Саноат ишлаб чиқариш таркибида энг катта улуш ишлаб чиқарадиган саноат ҳиссасига тўғри келади. Унинг жами саноат ишлаб чиқаришдаги улуши 79,9 % ни ташкил этади.

1-расм. Асосий иқтисодий фаолият турлари бўйича саноат ишлаб чиқариш, % [4]

Жами саноат ишлаб чиқариши физик ҳажмининг ўсишида асосий омил бўлиб, ишлаб чиқарадиган қайта ишлаш саноати – 9,4 % га, электр, газ, буғ билан таъминлаш ва ҳавони кондициялаш - 0,3 % га ва сув билан таъминлаш, канализация тизими, чиқиндиларни утилизация қилиш – 6,3% га ўсиши ҳисобланди. Шунингдек, тоғ-кон саноати ва очик конларни ишлаш саноатида – 1,0 % га пасайиш кузатилди.

Саноат тармоғини рақамлаштиришни жорий этиш учун саноат корхоналари таркибида юқори ва қуйи технологияли корхоналар улушини ҳам таҳлил қилиш зарур. Ушбу таҳлил рақамлаштириш учун саноат корхоналари қанчалик даражада тайёр эканлигини билдиради.

2018 йил билан таққослаганда, ишлаб чиқариладиган саноат таркибида юқори технологияли маҳсулот ишлаб чиқаришнинг улуши 1,6 % ни (2018 йилда ушбу кўрсаткич 1,4%), ўрта-юқори технологияли – 25,3 % (27,8%), ўрта-қуйи технологияли – 35,5 % (38,7%) ни ташкил этди. Ўзбекистон саноатидаги технология таркибининг бундай тақсимланиши саноат-4.0 ни тадбиқ этишда молиявий ва ташкилий муаммоларни келтириб чиқаради.

2-расм. Ишлаб чиқаришнинг технологик таркиби бўйича ишлаб чиқарадиган саноат таркиби, % [4]

Сабаби, юқори ва ўрта-юқори технологияли корхоналар кам улушга эга бўлиб, дастлаб, юқори технологияли корхоналар салмоғини камида 10 фоизга чиқариб олиш керак. Бунинг учун юқори технологияли саноат корхоналари ташкил этаётган инвесторларни имтиёз ва преференциялар билан қўллаб-қувватлаш зарур. Саноат корхоналари таркибида юқори технологияли имкониятга эга корхоналар салмоғининг ортиб бориши рақамлаштиришни саноат тармоғига тадбиқ этиш имкониятини оширади.

Хулоса ва таклифлар. Ўзбекистон Республикаси саноат корхоналарида рақамлаштириш жараёнини жадаллаштириш учун қуйидагилар тавсия этилади:

Биринчидан, рақамлаштириш ва технологияларни молиявий таъминлай олиш салоҳиятига эга бўлган етакчи саноат тармоғини дастлабки қадам сифатида танлаш ва икки йил ичида ушбу тармоққа рақамлаштириш учун инвестиция киритиш. Бу ўринда, республиканинг етакчи тармоқларидан бири бўлган автомобилсозлик саноати тавсия этилади. Сабаби, автомобилсозлик саноатининг бугунги кунда юқори технологиялар билан қуролланганлиги маълум. Агар ушбу тармоқдан эксперимент тариқасида тўла рақамлаштириш ишлари бошланса, бу ҳолат бошқа саноат тармоқларига ҳам ижобий резонанс бериши эҳтимолдан ҳоли эмас.

Иккинчидан, саноат корхоналарини рақамлаштириш бўйича кадрлар малакасини ошириш курсларини Тошкент ахборот технологиялари университети ва Турин политехника институтининг тошкент филиалида ташкил этиш. Бу малака ошириш объектларида саноатни рақамлаштириш билан боғлиқ тажриба ва моддий техник таъминот шаклланиб улгурган.

Учинчидан, саноат корхонасини рақамлаштириш мақсадида хориждан олиб келинадиган интернет алоқа жиҳозлари ва замонавий станок ҳамда технологиялар учун божхона божи ва билвосита солиқлардан имтиёзлар бериш.

Тўртинчидан, саноат корхонасини рақамлаштириш бўйича жадал суръатларда иш олиб бораётган корхоналар солиқ имтиёзларини бериш ҳамда бепул интернет тармоғи билан таъминлаш.

Бешинчидан, саноат корхонасини рақамлаштириш бўйича тижорат банкларидан олинadиган имтиёзли кредитлар тизимини жорий қилиш.

Юқорида келтирилган таклиф ва тавсиялар саноат корхоналарини рақамлаштириш жараёнини янада тезлаштирибгина қолмасдан, макроиқтисодий барқарорликни ҳамда корхонанинг жаҳон бозоридаги рақобатбардошлигини таъминлаб беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

8. J. Kambarov, U. Rakhmatov, N. Rakhmonov, Y. Sultonova. Problems and solutions for the implementation of the industry-4.0 program in Uzbekistan. Jour of Adv Research in Dynamical & Control Systems. Vol. 12, Issue-02, 2020.

9. Ю.А. Плакиткин. Л.С. Плакиткина. Программы «индустрия-4.0» и «цифровая экономика российской федерации» – возможности и перспективы в угольной промышленности. Горная промышленность. №1 (137) 2018, стр.22–28.

10. Н. Жумаев. Рақамли иқтисодиётни ривожлантириш мамлакатга нима беради? 31-01-2020. //https://finance.uz/index.php/uz/fuz-menu-biznes-uz/6699-ra-amli-i-tisodijotni-rivozhlantirish-mamlakatga-nima-beradi.

11. <https://stat.uz/uploads/doklad/2019/yanvar-dekabr/uz/3.pdf>

12. <http://xs.uz/uzkr/post/2020-jilgi-davlat-dasturi-tasdiqlandi> – Халқ сўзи газетаси сайти.

ТУХТАЕВА МУЯССАР ШОВКАТ ҚИЗИ

*Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети Иқтисодий
билим асослари йўналиши 3-босқич талабаси
e-mail: tuyassartuxtayeva@gmail.com*

АГРОСАНОАТДАГИ 0.4- ИНДУСТРИАЛ ИНҚИЛОБ

*Аннотация. Тезисда рақамли технологияларнинг агросаноатда қўлланиш
истикболлари, улардан қўтилаётган натижалар, янги технологиялардан фойдаланиш
учун яратилиши талаб этилувчи шарт-шароитлар борасидаги фикрлар ёритилган.
Бунданташқари, ИОТ–интернет орқали бошқарилувчи турли сенсорлар ҳамда
дронларнинг қишлоқ хўжалигидаги ўрни ва аҳамияти ҳақидаги фикрлар қелтирилган.*

ТУХТАЕВА МУЯССАР ШОВКАТ ҚИЗИ

*Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети Иқтисодий
билим асослари йўналиши 3-босқич талабаси
e-mail: tuyassartuxtayeva@gmail.com*

0.4- ИНДУСТРИАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В АГРОПРОМЫШЛЕННОСТИ

*Аннотация. В тезисе освещены перспективы внедрения цифровых технологий в
агропромышленности, ожидаемые результаты от них, условия требующие для
использования новых технологий. Кроме этого, проведено разные мнения о месте и
значении разных сенсоров и дронов управляемых через ИОТ–интернет в сельском
хозяйстве.*

ТУХТАЕВА МУЯССАР ШОВКАТ ҚИЗИ

*Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети Иқтисодий
билим асослари йўналиши 3-босқич талабаси
e-mail: tuyassartuxtayeva@gmail.com*

4TH INDUSTRIAL REVOLUTION IN AGRICULTURE

*Annotation. Thesis combines information about prospects of the use of digital
technologies in the agricultural sector, expected results, the conditions that need to be created for
the use of new technologies. In addition, the significance of IOT-internet-controlled devices (for
ex: various sensors and drones) are mentioned.*

Агросаноат сўнгги йилларда дунё бўйлаб тез суръатларда ривожланиб келаётган етакчи соҳалардан бирига айланди. Маълумки бир ўсимликни етиштириш учун маълум миқдорда сув, меҳнат, вақт, зараркундалардан сақловчи дори воситалари, энергия сарф этилади. Ҳозирги куннинг глобал муоммоларидан бирига айланиш эҳтимоли кучли бўлган озиқ-овқат етишмовчилиги масаласи эса бевосита айтишда шу вақтдаги чекланган ресурслардан чекланмаган эҳтиёжларни қондириш учун оқилона фойдалана олмаётганимиздан далолат беради. Инсониятни ердаги ҳаётини давом эттириши учун керакли миқдордаги озиқ-овқат билан таъминлаш йўлида шу вақтгача кўплаб изланишлар олиб борилиб, муаммонинг бугунги энг муқобил ва самарали ечими сифатида рақамли технологияларга асосланган ҳолда агросаноатини юритиш XXI-асрда катта саҳнага чиқди.

Таъкидлаш жоизки, дунёдаги етакчи мамлакатларининг агросаноат соҳаси ва бизнинг агросаноатимизда кескин фарқлар мавжуд бўлиб, бу фарқларни биз нафақат техника-технологияларни замонавийлик даражасида балки қишлоқ хўжалигимизнинг тарихда ривожланишга қаратилган соҳа сифатида эмас, балки бандлик даражасини оширувчи сифатида кўзга ташланишида ва бу иллат ҳозир ҳам йўқолмай қолганлиги кўзга ташланади.

Ўзбекистон юқорида таъкидланган муаммони ечишга қаратилган йўлни танлаб, ўз тараққиёт йўлида собит бўлиш ва бозор иқтисодиётини танлаган мамлакат сифатида қишлоқ хўжалигида сезиларли ўзгаришларга, корхоналарда самарадорлик даражасини давомий равишда ўсишига эришишни ўзининг фундаментал мақсадларидан бири деб билмоқда. Бу фикрлар 2019 йил 23 октябрда қабул қилинган “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030-йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги фармонга асосланган ҳолда олиб борилаётган ислохотларда ўз исботини топади. Олиб борилаётган ислохотларни янада жадаллаштириш мақсадида соҳа мутахассисларига зарур барча шарт-шароитларни яратиш, керакли инновацион технологиялар билан таъминлаш, натижада самарадорлик даражаси суст бўлган экстенсив технологияларни ишлатишдан воз кечиш, фермер хўжаликлари ходимларини замонавий технологиялардан фойдаланишга ўргатиш, ўсимлик ва сабзавотлар етиштириш ва умуман аграр соҳадаги мутахассис дуч келиши мумкин бўлган барча саволларга жавоб олувчи базани шакллантириш ва албатта ўсимликларни етиштиришнинг ҳозирда қишлоқ хўжалиги соҳасида етакчи ўринларда турган мамлакатлар томонидан қўлланилаётган метод ва йўллар билан таништириш, уларни тупроғимизнинг ўзига ҳос жиҳатларини инобатга олган ҳолда қўллаш йўллари излаш ҳамда ўргатиш ва фикр-мулоҳаза алмашиш ишлари олиб борилиши даркор. Бошқа сўз билан айтганда, қишлоқ хўжалигида инновацион иқтисодиётга ўтишдаги бизнинг асосий шиоримиз қуйидагича бўлиши лозим:

“Барча ички ва ташқи имкониятларни жалб қилган ҳолда ривожланган мамлакатлар аграр секторидаги барча мавжуд янги инновацион технологияларни чуқур ўрганиб ва ўзлаштириб, уларни тезкорлик билан мамлакат иқтисодиётининг турли соҳаларига тадбиқ қилиш механизмини ишга тушуриб юбориш”[1].

Юқорида қайд этилган ҳолатлар қишлоқ хўжалигига рақамли технологияларни тадбиқ этиш мақсадида қўйилиши лозим деб топилган илк қадамлар ҳисобланади.

Кейинги босқичларда фан-техника ютуқлари саналмиш рақамли технологияларни агросаноат комплексида унумли қўллаш йўлга қўйилади. Маълумки биз рақамли технологиялар деганда Big Data, IoT, Cloud, IT парклар, Block chainларни тушунамиз. Ушбу ишда айнан IoTнинг талаб ўсиб бораётган соҳада ишлатилиши истиқболларига, қайси муаммоларга ечим бўлиши ва қандай қулайликлар яратишига назар ташлаймиз.

IoT интернетга боғланган ва у орқали бошқариш мумкин бўлган буюмларни билдиради. Бу инновацион техника ёрдамида автоматлашувдан ишлаб чиқариш жараёнининг бир мунча соддалашуви ва ҳосилдорлик даражасининг ўсишига эришиш мумкин. Яъни 04-индустрия деганда автоматлашувни эмас балки сифат ҳамда самарадорликнинг ошиши тушунилади. Уларни қишлоқ хўжалиги соҳасида дронлар, роботлар, сенсорлар, ҳосил ҳолати таҳлили фото суратлар орқали бизга тақдим этувчи компьютер қурилмалари тимсолида кўришимиз мумкин.

Ернинг намлик даражаси, ундаги туз миқдорини доимий назоратда олиб бориш учун рақамли технологиялардан бири бўлган IoT (internet of things) сенсор яъни тупроқ ва ўсимликдаги ўзгаришларни сезувчи ва маълумотларни автоматик равишда таҳлил учун жўнатувчи сенсорларидан фойдаланилади. Бази сенсорлар об-ҳаво билан боғлиқ бўлган маълумотлар билан ҳам фойдаланувчини таъминлаш имкониятига эга эканлиги, ҳозирги замон технологиялари ўз ривожланиш чўққиларига чиққанларидан далолат беради [*Русно, Smart elements*]. Бунда, ушбу сенсорлар шамол тезлиги ва ҳарорати, кутилаётган оби-ҳаво прагнозини ўз таркибига олибгина қолмай, реал вақтдаги қуёш энергияси даражасига оид маълумотларни ҳам тўплайди.

Натижада, у ёки бу ҳудуд иқлимини ўрганиб, у ерда қандай турдаги ўсимликларни экиш энг тўғри қарор бўлишини аниқлаб олинади. Ўсимлик ёки сабзавотларда ҳарорат тушиши/кўтарилиши уларнинг ўсишида қандай таъсир ўтказаетганини билиш ва мониторинг қилишда қўл келади. Мисол тариқасида *GreenIQ* дастури, у билан иссиқхонадаги ёруғлик даражаси ва суғориш ишларини манзилингиздан қатъий назар бошқаришингиз мумкин. Сенсорлар ҳар бир уруғнинг ёнига жойлаштирилгани сабаб, ҳеч бир бўлажак ҳосил фермер эътиборидан четда қолмайди [*Arable, Semious* гаджетлари].

Тупроқдаги туз миқдорини билиш-суғорилишда сарфланадиган сув миқдорини аниқлашда фойдалидир. Рақамли фото суратлар ёрдамида эса тайёр маҳсулотни унинг шакли, ранги ва ҳажмига қараб гуруҳларга ажратиш, бу орқали эса уларнинг нархини келтириб чиқариш мумкин бўлади. Ёш фермерларни давлатимиз қўллаб қувватлаши, имтиёзли кредитлар билан таъминлашига қарамай ҳосилнинг мўл-кўл бўлиши ёки унинг айнан биз ўйлагандек фойда келтиришига ҳеч ким кафолат бермайди. Ушбу масаланинг ечими ҳам ИОТ технологияларидир. Ҳосилни доимий равишда масофадан назорат қила олиш, унинг сотилмай қолиши ҳавфини бир неча маротаба камайтириши аниқ. Маҳсулотнинг турли навларга осонлик билан ажратилиши эса унинг нархи устидан бошқарувни енгиллаштирибгина қолмай, жаҳон бозорига чиқариш имконини ҳам яратади.

Қайд этилганидек улкан қулайликлар яратувчи ва соф фойда миқдорини сезиларли даражада оширувчи бу кўп имкониятли қурилмалар учун 2010 йилда 400 миллион АҚШ доллари миқдорида сармоя киритилган бўлса, 2019 йилга келиб жалб қилинган инвестиция миқдори янада ошди ва 3 миллиард АҚШ долларига тенг бўлди[2].

Яна бир фан-техника тараққиёти намунаси бу дронлардир. Улар агросаноатда дарахт уруғларини экиш, уларни узокдан назорат қилиш ва зараркунандаларга қарши дорилаш вазифасини бажараоладилар. Бошқарув ва назоратни навбатдаги босқичга кўтарган ушбу қурилмалар жаҳон бозорида инвесторлар ва йирик хўжаликлар диққат марказида эканлиги 2018 йилда дунё бўйлаб 52 миллион, 2020 йилда гаджет ва инновацион технологияларни сотилиш миқдори 72 миллионга етган[3].

Умуман, агросаноат комплексига интернет орқали бошқарилувчи технологиянинг қўллаш ютуқларга эришишни таъминлайди:

- ҳосилни йўқотишлар даражасидаги сезиларли ижобий ўзгаришлар;
- масофадан турган ҳолда ҳосилни ҳолатини мониторинг қилиш;
- вақт ва пулнинг тежалиши;
- пестицидлардан фойдаланиш миқдорининг пасайиши ва бошқалар.

Албатта, бу қулайликлар ҳамда ижобий ўзгаришлар интернет, катта сармоя, техникаларни тушунувчи мутахассисларни талаб қилади. Шундай бўлсада, олинадиган натижалар киритилган инвестицияни оқлаб агросаноатни янги босқичга олиб чиқиши шубҳасиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Р.Ҳ. Аюпов, Г.Р. Балтабаева Кичик бизнес ва тадбиркорликда инновацион ривожланиш йўналишлари. 177-бет.

2. <https://www.begperspectives.com/content/articles/process-industries-strategy-lessons-frontlines-agtech-revolution/>

3. <https://www.statista.com/statistics/709475/worldwide-agricultural-internet-of-things-devices-shipped/>.

ФАЙЗИЕВ ЗОХИД АДИЛОВИЧ
к.э.н., доцент кафедры «Корпоративное управление» ТИТЛП
УМАРОВА МАХФУЗА НЕЪМАТОВНА
ст.преподаватель кафедры «Корпоративное управление»
e-mail: zfaiziev1951@gmail.com

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы внедрения цифровых технологий для повышения эффективности полиграфической отрасли

ФАЙЗИЕВ ЗОХИД АДИЛОВИЧ
ТТЕСИ, “Корпоратив бошқарув” кафедраси доценти.
УМАРОВА МАХФУЗА НЕЪМАТОВНА
“Корпоратив бошқарув” кафедраси катта ўқитувчиси
e-mail: zfaiziev1951@gmail.com

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR MATBAA SANOATINING SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI OMIL HISOBIDA

Аннотация. Ushbu maqolada poligrafiya sanoatining samaradorligini oshirish uchun raqamli texnologiyalarni joriy etish muhoqama qilinadi.

FAYZIYEV ZOKHID ADILOVICH
Associate Professor “Corporate Governance”TITLI
UMAROVA MAKHFUZA NE’MATOVANA
senior lecturer of the department “Corporate Governance”
e-mail: zfaiziev1951@gmail.com

DIGITAL TECHNOLOGIES ARE AN IMPORTANT FACTOR IN INCREASING THE EFFICIENCY OF THE PRINTING INDUSTRY

Annotation. This article discusses the implementation of digital technologies to improve the efficiency of the printing industry

На сегодняшний день в Узбекистане проводится последовательная работа по внедрению цифровых технологий во все сферы нашей жизни. За последние два года в республике была проделана серьезная работа в сфере широкого внедрения информационно-коммуникационных технологий: осуществлены прокладка оптико-волоконных коммуникаций, модернизация телекоммуникационного оборудования, перевод государственных услуг в электронный формат, создана непрерывная система образования, в том числе по подготовке профильных специалистов. В настоящее время проложено более 25,6 тыс. км оптико-волоконных линий связи [1]. Более 67 процентов (22,5 млн. пользователей) населения страны имеют доступ во Всемирную информационную сеть Интернет, при этом, число пользователей мобильной связи третьего и четвертого поколений превысило более 16 млн. абонентов

В то же время, доля затрат на поддержку и развитие сферы далее – ИКТ от общегосударственных расходов в 2019 году составила всего лишь порядка 1,5 процента (7,8 млн. долл. США), что является низким показателем для эффективной цифровизации республики как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Аналогичный минимальный показатель для развитых стран-лидеров (Великобритания, Финляндия, Дания, Нидерланды, Швеция, США, Франция, Норвегия, Япония) в данном направлении составляет более 12 процентов от всех государственных расходов. Экспорт услуг в сфере телекоммуникационных и информационных технологий в 2018 году составил 154,5 млн. долл. (5,1 процентов от общего объема экспорта услуг), а импорт – 47,1 млн. долл. (2,1 процента от общего объема импорта услуг). Доля специалистов в сфере ИКТ среди занятого населения в 2019 году составила 0,5 процента, что почти в 7 раз меньше, чем, к примеру, в среднем по странам Евросоюза (3,7 процента). При этом, спрос на специалистов в сфере ИКТ в нашей стране стремительно увеличивается [1].

В годы независимости в нашей стране создана прочная правовая база развития средств массовой информации, издательской и полиграфической деятельности, обеспечения свободы слова и информации, принято более 10 соответствующих законов и свыше 150 подзаконных актов. В настоящее время по сравнению с 1991 годом количество средств массовой информации в стране увеличилось почти в 4 раза, издательств — в 13 раз и полиграфических предприятий — в 12 раз, значительно улучшилась их материально-техническая база, повысился кадровый потенциал [2].

Известно, что сегодня в нашей стране для выполнения таких актуальных задач, как рост эффективности системы издания и распространения книжной продукции, повышение культуры чтения, действуют 118 издательств, 1760 полиграфических предприятий, тысячи творческих и технических работников.

Их усилиями ежегодно издаются 60 миллионов экземпляров книг на 7 языках [2].

Использование современных информационных инструментов организации управления стало повсеместным для полиграфических предприятий независимо от их формы собственности.

Современные тенденции в полиграфии характеризуется, с одной стороны, ростом общего объема производства, уменьшением тиражности, быстрой сменяемостью заказов и, с другой стороны, возрастающими ценами на энергоносители, сырье, материалы, бумагу. Эффективность работы крупных полиграфических предприятий, зависит, прежде всего, от таких показателей его работы, как:

- 1) максимально быстрая доставка материалов для печати
- 2) быстрое и качественное выполнение услуг по допечатной подготовке, печати и послепечатной обработке полиграфической продукции.

Полноценная реализация этих показателей возможна при широком использовании возможностей современных информационно-цифровых технологий.

Применение цифровой техники способствует повышению качества и экономичности подготовки и выпуска газетных, журнальных, акцидентных (малые наборные формы, такие как визитки, плакаты, рекламные объявления и др.) и других изданий.

Для широкого внедрения современных цифровых технологий в экономику, и, в том числе, в полиграфическую отрасль Узбекистана со стороны государства проводится масштабная работа.

В своём Послании парламенту Президент Шавкат Мирзиёев отметил, что развитие цифровой экономики является одним из главных приоритетов на ближайшие годы [3]. С этой целью была разработана масштабная программа (Концепция Национальной стратегии) «Цифровой Узбекистан — 2030», предусматривающая кардинальную цифровую трансформацию республики в течение ближайших десяти лет. Не случайно 2020 год в Узбекистане был объявлен **Годом развития науки, просвещения и цифровой экономики**. В этой связи была принята специальная Государственная программа [4].

В республике проводится широкомасштабная и системная работа по совершенствованию системы поддержки издательской и полиграфической сферы, развитию рынка печатной продукции. Важным руководством к действию в повышении эффективности работы в полиграфической отрасли Узбекистана явился целый ряд документов, подписанных Президентом Республики Узбекистан. Это Указ Президента Республики Узбекистан «О дальнейшем совершенствовании управления в сфере печати и информации» от 11.08.2017 г. № УП-5148[2], Указ Президента Республики Узбекистан от 2 февраля 2019 года № УП-5653 «О дополнительных мерах по

дальнейшему развитию информационной сферы и массовых коммуникаций» [5], Постановление Президента Республики Узбекистан от 2 февраля 2019 г. № ПП-4151 «Об организации деятельности Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан» [6]. В соответствии с данным Постановлением **разработана «Дорожная карта»** развития издательско-полиграфической деятельности. Важное значение для дальнейшего развития полиграфической отрасли имеет принятие Постановления Президента Республики Узбекистан от 16.03.2020 г. № ПП-4640 «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию издательской и полиграфической сферы» [7], где определено, что с 1 октября 2020 года **отменяется** государственное регулирование цен (установления предельного уровня рентабельности) при издании (переиздании) учебников и учебно-методических комплексов для образовательных учреждений; **с 1 июля 2020 года отменяется порядок лицензирования издательской деятельности**, а также порядка выдачи разрешений на осуществление полиграфической деятельности. Внедряется система уведомления о начале издательской и полиграфической деятельности с отменой порядка выдачи разрешений на лицензирование издательской деятельности, а также порядка выдачи разрешений на осуществление полиграфической деятельности посредством автоматизированной информационной системы (цифровых технологий).

Важное значение для дальнейшего развития цифровой экономики в республике, в том числе ее полиграфической отрасли, имеет принятие Постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по широкому внедрению цифровой экономики и электронного правительства» от 28.04.2020гн. № ПП-4699 [8], где предусмотрено ускоренное формирование цифровой экономики, предусматривая увеличение ее доли в валовом внутреннем продукте страны к 2023 году в 2 раза, в том числе путем обеспечения наиболее полной модернизации цифровой инфраструктуры страны и доступности современных телекоммуникационных услуг в регионах, предусматривая подключение в 2020-2021 годах всех учреждений социальной сферы к высокоскоростной сети Интернет и повышение качества услуг связи.

Внедрение информационных технологий в технологической цепочке выпуска печатной продукции на основе концентрации технологических процессов позволило не только ускорить сроки, но и повысить качество выпускаемой продукции, сократить время на подготовительные работы и упростить их выполнение, полнее использовать возможности имеющейся техники.

Список использованной литературы

[1]. Концепция Национальной стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030». <https://regulation.gov.uz/uz/document/10574>.

[2]. «О дальнейшем совершенствовании управления в сфере печати и информации». Указ Президента Республики Узбекистан от 11.08.2017 г. № УП-5148. Газета «Народное слово» от 12 августа 2017 года № 159 (6823).

[3]. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису от 25.01.2020г. Газета «Народное слово» от 25.01.2020г.

[4]. «О Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах в «Год развития науки, просвещения и цифровой экономики». Указ Президента Республики Узбекистан от 02.03.2020г. № УП-5953. (Национальная база данных законодательства, 03.03.2020 г., № 06/20/5953/0246; 27.03.2020 г., № 06/20/5975/0377).

[5]. «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию информационной сферы и массовых коммуникаций». Указ Президента Республики Узбекистан от 2 марта 2020 года № УП-5653. (Национальная база данных законодательства, 04.02.2019 г., № 06/19/5653/2568; 11.12.2019 г., № 06/19/5892/4134).

[6]. «Об организации деятельности Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан». Постановление Президента Республики Узбекистан от 2 февраля 2019 г. № ПП-4151. (Национальная база данных законодательства, 02.02.2019 г., № 07/19/4151/2569; 28.06.2019 г., № 07/19/4366/3343; 11.12.2019 г., № 06/19/5892/4134).

[7]. «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию издательской и полиграфической сферы». Постановление Президента Республики Узбекистан от 16.03.2020 г. № ПП-4640. (Национальная база данных законодательства, 17.03.2020 г., № 07/20/4640/0325).

[8]. «О мерах по широкому внедрению цифровой экономики и электронного правительства» Постановление Президента Республики Узбекистан от 28.04.2020гн. № ПП-4699. (<https://lex.uz/docs/4800661>).

ХАШИМОВА САЛИМА НИГМАТУЛЛАЕВНА
иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент, ТошДТУ
ЯКУБОВА ДИЛЬДАР МУХАМЕДЖАНОВНА
иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент, ТошДТУ
e-mail: Salima2503@umail.uz

ПАНДЕМИЯ ШАРОИТИДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Аннотация: Мақолада рақамли иқтисодиёт тушунчаси моҳияти, аҳамияти, ижобий ва салбий томонлари ёритилган. Рақамли иқтисодиётни ривожлантириш бўйича ҳулоса ва тақлифлар берилган.

Калит сўзлар: рақамли иқтисодиёт, рақамли сектор, технология, электрон тижорат, ресурс, миллий иқтисодиёт, стратегия, жараён, механизм.

ХАШИМОВА САЛИМА НИГМАТУЛЛАЕВНА
иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент, ТошДТУ
ЯКУБОВА ДИЛЬДАР МУХАМЕДЖАНОВНА
иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент, ТошДТУ
e-mail: Salima2503@umail.uz

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Аннотация: В статье освещена сущность, значения, преимуществ и недостатков цифровой экономики. Даны выводы и рекомендации для развития цифровой экономики.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровой сектор, технология, коммерция, национальная экономика, стратегия, процесс, механизм.

ХАШИМОВА САЛИМА НИГМАТУЛЛАЕВНА
иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент, ТошДТУ
ЯКУБОВА ДИЛЬДАР МУХАМЕДЖАНОВНА
иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент, ТошДТУ
e-mail: Salima2503@umail.uz

DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY IN THE CONTEXT OF A PANDEMIC

Abstract: The article describes the essence, significance, advantages and disadvantages of the concept of digital economy. This articles also enlightenes conclusions and recommendations on the application of the digital economy in industry.

Key words: digital economy, digital sector, technology, e-commerce, resource, national economy, strategy, process, mechanism.

Мавзунинг долзарблиги. Пандемия глобал инқироз ва муаммолар келтириб чиқараётган бўлса ҳам рақамли иқтисодиётни ривожлантириш учун шароитлар яратмоқда. Глобал пандемия шароитида таълим, давлат хизматлари, давлат бошқаруви тизими, барча соҳа ва тармоқларнинг ривожланиши рақамли иқтисодиёт билан боғлиқлиги яққол намоён бўлмоқда.

Пандемия шароитида миллий иқтисодиёт барқарорлигини таъминлашда, иқтисодиётнинг барқарор ривожланишини чеклайдиган мавжуд ижтимоий-иқтисодий муаммоларни, хавф-хатар ва таҳдидларни олдини олишда саноат корхоналари фаолиятига рақамли технологияни жорий этиш зарурияти унинг долзарблигини ифодалайди. Жамият ҳаётининг барча соҳалари рақамлаштириш ҳозирги кунда макроиқтисодий барқарорликни таъминлашда, иқтисодий ўсишга ва ижтимоий муаммоларни ҳал қилишга умид бағишловчи стратегиядир. Ҳозирги кунда жаҳон мамлакатларида рақамли иқтисодиёт ҳаётнинг барча жабҳаларини, хусусан фан-таълим, соғлиқни сақлаш, қурилиш, энергетика, қишлоқ ва сув хўжалиги, транспорт, геология, кадастр, архив ва бошқа соҳаларини қамраб олган ва самара бермоқда.

2019 йилда жаҳон ялпи ички маҳсулотида рақамли иқтисодиёт 18 % ни ташкил этди, 2025 йилга келиб бу кўрсаткич 24% га етиши кутилмоқда. Хитой ўз иқтисодиётини рақамли иқтисодиёт орқали ривожлантириш йўлидан бормоқда, 2018 йилда ЯИМда рақамли иқтисодиётнинг улуши 34,8 фоизни ташкил этди [1].

Ўзбекистонда рақамли секторини ривожлантириш борасида давлат томонидан кенг кўламли чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш ҳамда қўллаб-қувватлаш соҳасида ягона давлат сиёсатини ишлаб чиқиш ва жорий этиш учун қулай шарт-шароитлар яратилди.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ҳозирги вақтга келиб, рақамли иқтисодиёт назарияси тўлалигича ҳали шаклланмаган ва кўпчилик иқтисодчилар томонидан кенг миқёсда ўрганилмоқда. Илмий адабиётларда ҳозирги замон “Янги рақамли иқтисодиёти” турли хил атамалар билан номланади. Масалан, “постиндустриал иқтисодиёт” (Д.Белл), “ахборотлашган иқтисодиёт” (О.Тоффлер), “мегаиқтисодиёт” (В.Кувалдин), “ахборот ва алоқага асосланган иқтисодиёт” (И.Ниинилуто), “техноиқтисодиёт ва рақамли иқтисодиёт” (Б.Гейтс), “билимларга асосланган иқтисодиёт” (Д.Тапскотт). Ушбу тушунчаларни боғлаб турадиган омил, бу иқтисодий жараёнларнинг глобаллашув жараёнида ахборот технологияларининг бирламчи ўринни эгаллаши бўлиб ҳисобланади [2].

Методология. Академик С.С.Ғуломов рақамли иқтисодиётга қуйидагича таъриф берган: Рақамли иқтисод-хўжалик юритишнинг замонавий шакли бўлиб, унда ишлаб чиқариш ва бошқаришни асосий фактори сифатида рақамли кўринишдаги катта маълумотлар мажмуи ва уларни қайта ишлаш жараёни хизмат қилади [3].

Профессор Нодир Жумаевнинг фикрича, рақамли иқтисодиёт деганда, фақатгина Блокчейн технологиясини ва улардан халқаро молия бозорларида фойдаланиш масалаларини ёки криптовалюталарни тушуниш керак эмас. Албатта, Блокчейн технологияси, криптовалюталар ҳам рақамли иқтисодиётнинг бир бўлаги, лекин рақамли иқтисодиёт деганда, рақамли коммуникациялар, IT ёрдамида олиб бориладиган иқтисодиёт тушунилади.

Рақамли иқтисодиёт рақамли технологияларга асосланган, электрон бизнес, электрон тижорат билан боғланган, рақамли товар ва хизматлар ишлаб чиқараётган янги иқтисодий фаолият ҳисобланади [4].

Фикримича, рақамли иқтисодиёт алоҳида фаолият турини эмас, балки ишбилармонлик, саноат объекти, хизматларда ахборот технологиялардан фойдаланишни англатади. Агар анъавий иқтисодиётда моддий буюмлар асосий ресурс ҳисобланса, рақамли иқтисодиётда бу қайта ишланадиган ҳамда узатиладиган ахборот ва маълумотлар ҳисобланади. Демак, рақамли иқтисодиёт йирик саноат объектлари иш самарадорлигини ошириш, ишлаб чиқаришда ўсиш, фаолият шаффофлини таъминлаб, коррупцияга қарши воситаси ҳисобланади.

Рақамли иқтисодиёт масалалари хорижий ва маҳаллий олимлари томонидан моҳияти ва аҳамияти ўрганилган бўлса ҳам, пандемия шароитида рақамлаштириш жараёнларининг ижобий ва салбий томонлари ҳали тўла тадқиқ этилмаган.

Таҳлил ва натижа. Рақамли иқтисодиётнинг ижобий томонлари:

- ишлаб чиқариш харажатларининг камайиши ҳисобига меҳнат унумдорлигининг ўсиши;

- электрон пул ва электрон савдони ривожланиши, товар ва хизматларга тўлаш тизимида нақд пулсиз тизимнинг кенг жорий этилиши;

- янги иш ўринлари яратилиши, шунингдек фрилинсининг ривожланиши;

- компаниялар рақобатбардошлигининг ортиши учун имкониятлар яратилиши;

- қашшоқлик ва ижтимоий тенгсизликнинг бартараф қилиниши.

Бу рақамли иқтисодиётнинг ҳаётимизга қандай қилиб ижобий таъсир этиши, оддий фойдаланувчига шу тариқа бозор имкониятларини кенгайтириш имкониятини беради.

Бироқ, кўп сонли афзалликлар билан бир қаторда рақамли ўзгартириш маълум бир рисклардан ҳам холи эмас:

- мамлакатда техника ва технологияларга рақамли боғлиқлик ахборот ва миллий хавфсизлик даражасидаги рискларнинг ошишига олиб келиши;

- кибер таҳдидлар rischi;

- одамлар хулқ-атворини бошқариш учун улар ҳақида маълумотлардан фойдаланиш;

- ишсизликнинг ўсиши, маълум бир касблар йўқ бўлиб кетиши;

- электрон фирибгарликлар ва молиявий пирамидаларнинг ҳаддан ташқари кўпайиб кетиши;

- мамлакат ҳудудларида аҳолининг рақамли технологиялардан фойдаланиш имкониятлари бир хилда эмаслиги;

- интернет, мобиль телефонлари, компьютерда фойдаланиш натижасида турли янги касалликларнинг намоён бўлиши.

- маданий-маънавий таҳдидларнинг ортиши ва бошқалар.

Рақамли технологияларни бизни тараққиётга олиб борадиган энг қисқа йўл дея аташ ғоят оқилона ва одилона таъриф ҳисобланади.

Ҳозирги кунда бутун рақамли иқтисодиётнинг 90 фоиздан ортиғи тўққизта компания - Apple, Google, Facebook, Amazon, Microsoft ва яна тўрта Хитой компаниялари томонидан бошқарилаётгани ҳаммага маълум.

Хулоса ва таклифлар. Бугунги кунда мамлакатимизда биринчи навбатда «рақамли иқтисодиёт»ни ривожлантиришда туб бурилишни, яъни – илмий ютуқларнинг электрон платформасини, маҳаллий ва хорижий илмий ишланмалар базасини яратиш, қурилиш, энергетика, қишлоқ ва сув хўжалиги, транспорт, геология, соғлиқни сақлаш, таълим, кадастр ва архив ишлари соҳаларини рақамлаштиришни ўз олдига мақсад қилиб қўйган, рақамли маркалаш ва онлайн чипталар сотилиши алоҳида назоратга олинади.

Хулоса қилиб айтганда, пандемия шароитида рақамли иқтисодиётни ривожлантириш кечиктириб бўлмайдиган стратегия ҳисобланади.

Ўзбекистонда рақамли иқтисодиётни ривожлантиришда қуйидагиларни эътиборга олиш талаб этилади.

1. Ўзбекистон рақамли саноат бозорини шакллантириши учун рақамли муҳитни меъёрий тартибга солиш (концепция, дастур ва қонун) инфратузилмавий ривожланиш (мобиль, интернет, бизнес ва ишлаб чиқариш жараёнини автоматлаштириш қурилмалари) ва мутахассисларни тайёрлаш

2. коронавирус пандемиясининг олдини олиш ва иқтисодиётни ривожлантиришда давр талаби.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари фаолиятига ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий қилиш ва ундан фойдаланиш борасидаги қонунчиликни янада ривожлантириш устувор йўналишга айланиши керак.

“Рақамли иқтисодиёт” тўғрисида”ги Қонуннинг қабул қилиниши давлат органлари фаолиятининг самарадорлигини, тезкорлигини, шаффофлигини таъминлаш ва аҳоли ва тадбиркорлик субъектлари билан ахборот алмашиш, уларнинг бизнес фаолиятини фаоллаштириш механизмларини амалга оширишга олиб келиши иқтисодиётни рақамлаштиришнинг иқтисодий ва ижтимоий самарадорлигига олиб келади.

3. Рақамли иқтисодиётни ривожлантиришда Халқаро валюта фонди ва Жаҳон банки каби халқаро ташкилотлар тавсияларига амал қилиш.

Жаҳон банкининг “Рақамли дивидендлар” номли тадқиқоти хулосалари мамлакатлар иқтисодиётини ривожлантиришда рақамли иқтисодиётнинг нақадар долзарб ва муҳим масала эканлигини кўрсатади. Хусусан, интернет тезлигининг 10 фоизга ўсиши ЯИМнинг ўсишига олиб келади. Ривожланган мамлакатларда бу кўрсаткич 1,21 фоизни ташкил этса, ривожланаётган мамлакатларда 1,38 фоизга тенг. Демак, интернет тезлиги 2 баробар ошадиган бўлса, ЯИМ ҳажми 13-14 фоиз ортишига эришиш мумкин [1].

Интернет тезлиги бўйича рейтингда Ўзбекистон ҳозирги кунда 95-поғонани эгаллаб турибди (176 та давлат қаторида) ва бир йил ичида 36 поғонага кўтарилди [6].

Ўзбекистон ҳудудларидаги рақамлаштиришнинг шаҳар ва қишлоқ аҳолисига, аҳолининг бой ва камбағал қисмига нисбатан нотекис тақсимланиши рақамлаштиришнинг бир хил эмаслигини келтириб чиқаради. Барча ўқувчилар ва талабалар электрон ва дистанцион ўқишга имконияти бир хил эмаслиги қисқа муддатли истикболда ўқув жараёнида иштирок этишига таъсир кўрсатади.

Рақамлаштиришдаги тенгсизликни бартараф этишда ва уни ижобий томонидан фойдаланишда миллий “Рақамли иқтисодиёт” лойиҳасида ҳудудлардаги рақамлаштириш тадбирларини амалга оширилиши глобал пандемия шароитида электрон ва масофавий таълим инструментларидан фойдаланиш ижобий самарага олиб келади.

4. Ахборот-коммуникация ва интернет технологияларга асосланган рақамли иқтисодиётнинг улушини ялпи ички маҳсулотдаги улушини ошириш стратегик вазифамиз бўлиши керак.

2030 йилгача ахборот-коммуникация ва интернет технологияларига асосланган рақамли иқтисодиёт улушини мамлакат ялпи ички маҳсулот таркибида 10 фоизга (ҳозирда 2 фоиз) кўтариш келажақдаги стратегик вазифаларимиздан биридир [7].

Рақамли иқтисодиёт бўйича энг кўп ривожланган мамлакатлар АҚШ ва Хитой тажрибасидан фойдаланиш. Дунё бўйича блокчейн технологияларига доир патентларнинг 75 фоизи АҚШ ва Хитой каби давлатларга тўғри келади [7].

Хориж тажрибасига асосан ишлаб чиқаришни бошқаришда ахборот тизимлари комплексини жорий этиш, дастурий маҳсулотлардан фойдаланиш, технологик жараёнларни автоматлаштириш орқали уни жадал ривожлантириш ва экспертлар ҳамжамияти билан ҳамкорликда рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукумат соҳасида янги йўналишлар ва замонавий технологияларни чуқур ўрганиш орқали уларни давлат органлари ва ташкилотларида кенг жорий этиш юзасидан таклифлар ишлаб чиқиш.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Новая инфраструктура как основа экономики. (<https://plus.rbs.ru>)
2. С.С. Гулямов, Р.Ҳ. Аюпов, О.М. Абдуллаев, Г.Р. Балтабаева. Рақамли иқтисодиётда блокчейн технологиялар. Ўқув қўлланма.Т.: ТМИ, “Иқтисод-Молия” нашриёти, 2019, 447 бет.
3. Рақамли иқтисодиёт нега керак ва у нима беради? (<https://review.uz>)
4. Рақамли иқтисодиёт нега керак ва у нима беради? (<https://review.uz>)
5. Ўзбекистон интернет тезлиги бўйича жаҳон рейтингда бир ой ичида яна 7 поғонага кўтарилди. ([https://review. Uz](https://review.Uz))
6. Илм-маърифат ва рақамли иқтисодиёт одимлари. ([https://tfi.uz page. ilm marifat](https://tfi.uz/page.ilm-marifat))
7. Рақамли иқтисодиёт: муаммолар ва имкониятлар ((<https://mininnovation.uz>)

СУЛЕЙМАНОВА ШОИРА АЛАВХАНОВНА

Ислом Каримов номли Тошкент
давлат техника университети асистенти
e-mail: shoirasuleymanova1985@gmail.com

САНОАТ КОРХОНАЛАРНИНГ САМАРАДОРЛИГНИ ОШИРИШДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШНИНГ АЙРИМ УСУЛЛАРИ

Аннотация. Саноат корхоналарининг маҳсулдорлиги пасайишига ва банкрот бўлишига олиб қеладиган асосий сабаблар қелтирилган. Бунга қуйидагилар қиради: ахлоқий ва жисмоний йўқотиш, юқори қувват сарфи; ишчилар ва хизматчиларнинг интеллектуал даражасининг пастлиги; тўлиқ бўлмаган автоматизация усқуналари, уларни марқазлаштирилмаган бошқариш ва бошқалар.

Калит сўзлар. самарадорлик, рақамли иқтисодиёт, рақамли технологиялар, усуллар, глобаллашиб бораётган иқтисодий муҳит, интеллектуал салоҳият, қурилмаларнинг ишчанлиги, интеллектуал қурилмалар.

СУЛЕЙМАНОВА ШОИРА АЛАВХАНОВНА

Ассистент, Ташкентский государственный
технический университет имени Ислама Каримова
e-mail: shoirasuleymanova1985@gmail.com

НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация. Приведены основные причины, приводящиеся к спаду производительности и банкротству промышленных предприятий. К ним относятся: моральное и физическое устаревание, большая потребляемая мощность; низкий интеллектуальный уровень рабочих и сотрудников; неполная автоматизация оборудования их нецентрализованное управление и др.

Ключевые слова. эффективность, цифровая экономика, цифровые технологии, методы, глобализирующаяся экономическая среда, интеллектуальный потенциал, производительность устройств, интеллектуальные устройства.

SULEIMANOVA SHOIRA ALAVKHANOVNA

Assistant, Tashkent state technical
university named after Islam Karimov
e-mail: shoirasuleymanova1985@gmail.com

SOME WAYS TO APPLY DIGITAL TECHNOLOGIES TO INCREASE THE EFFICIENCY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES SYSTEMS

Abstract. The main reasons leading to the decline in productivity and bankruptcy of industrial enterprises are given. These include: moral and physical obsolescence, high power consumption; low intellectual level of workers and employees; incomplete automation of equipment their decentralized management, etc.

Keywords. efficiency, digital economy, digital technologies, methods, globalizing economic environment, intellectual potential, device performance, intellectual devices.

Мавзунинг долзарблиги. Дунё ҳамжамияти билан интеграцияга киришиш бозор муносабатларининг муҳим омилини ташкил қилади. Бунда трансформация килинган иқтисодиёт равнақи асосий кўрсаткич бўлиб хисобланади. Рақамли иқтисодиётни барча саноатларда муҳим бурилиш деб аташ мумкин [1]. Ва бу ўз навбатида барча соҳаларда ислохотлар олиб бориш, реформалар ўтказиш вазифасини қўймоқда.

Ушбу вазиятга мос равишда ишлаб чиқаришни тубдан ислоҳ қилиш, ривожланишнинг инновацион шаклига ўтиш, саноат тармоқлари, комплекслари ва корхоналарни модернизация қилиш асосида уларнинг самарадорлиги ҳамда рақобатбардошлигини ошириш мақсадида “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора тадбирлари тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-4699 сонли қарори ишлаб чиқилди[2]. Ушбу иқтисодий ислохотлар техник-технологик жараёнларда тизимида ҳам инновацион ёндашувни талаб этади. Аммо ҳозирги кунгача ҳам барча саноат корхоналари тўлиқ инновацион технологияларни ўзига жалб қилишда орқада қолмоқда. Натижада кундан-кунга глобаллашиб бораётган иқтисодий муҳит таъсирида бир қанча саноат корхоналари инқирозга юз тутмоқда. Корхона ва заводларни самарадорлигини пасайиши ва инқирозга учрашининг асосий сабаларига қуйидагиларни келтирса бўлади: ишлаб чиқариш корхоналарини ҳам маънавий ҳам жисмоний эскирганликлари; қурилмаларни истъеъмол қилиш қувватининг катталиги; ишчи ходимларнинг интеллектуал салоҳиятининг пастлиги; қурилмаларнинг ишчанлиги тўғрисида керакли маълумотларни олиш имкониятининг йўқлиги; қурилмаларнинг ишлашини бошқариш марказлаштирилмаганлиги; қурилмаларнинг ҳажмларини ниҳоятта катталиги ва бошқа сабабларни келтириш мумкин.

Ишдан мақсад. Саноат ишлаб чиқариш корхоналарини самарадорликларини ошириш учун таклифлар, усуллар ишлаб чиқиш.

Муаммони ечиш усуллари. Қўйилган муаммони ечиш учун ушбу масаларни бажариш зарур: Саноат ишлаб чиқариш корхоналарини замонавий автоматлаштирилган интеллектуал ускуналар билан жиҳозлаш; автоматлаштирилган интеллектуал қурилмаларни маълумотли телекоммуникация тизимлари орқали марказий диспетчер билан боғлаш; ҳар бир цехлардаги ускуналардан олинадиган маълумотларни, ишлаб чиқариладиган маҳсулотларни кирим-чиқимларини хисоблаб турадиган, қайта ишлаб бош бухгалтернинг компютерида узатиб берадиган микроЭХМ билан таъминлаш; корхоналардаги автоматлаштирилган ускуналарни ишлашини яхши тушунадиган малакали ходимлар билан таъминлаш; цехлардаги ишлаб чиқарилаётган кунлик, ҳафталик, ойлик маълумотларни ҳамда цехлардаги захирадаги хом-ашё маҳсулотларни автоматик равишда хисоблаб турувчи

дастур билан таъминланган компьютерлар ва малакали программист бухгалтерлар билан таъминлаш; корхона раҳбарларини, бухгалтерларни, инженер программистларни маълумотли корпоратив бошқариш тизимларининг асосий воситаларидан бири бўлган MRP/ERP тизимларига ўқитиш (ўргатиш); MRP/ERP тизимларини корхоналарга жорий қилиш ва бошқалар. Корхоналарнинг самарадорлигини ошириш, юқорида келтирилган натижаларга эришиш учун ишлаб чиқариш жараёнларини халқаро режалаштириш стандартлари MRP/ERP тизимларидан фойдаланиш зарур.

Ишлаб чиқариш жараёнларини халқаро режалаштириш стандартларига қуйидагилар кирази [4,5]:

MPS(Master Planning Schedling)-календарли режалаштиришни бошқариш; MRS (Material Requirement Planning)-ресурс ва материалларга талабларни режалаштириш; MRPII (Manufakturing Resovrce Planning)–ишлаб чиқариш ресурсларини режалаштириш; ERP (Enterprise Resource Planning)–ташкilotларнинг ресурсларини режалаштириш тизими; CSRP (Customer Synchoroni- zed Resovree Planning)-истеъмолчиларга синхронлаштирилган (корхона ларни)ташкilotларнинг ресурсларини режалаштириш; ERPII (Enterprise Resov ce and Relationship Processing)-ташкilotларнинг ички ресурслари ва ташқи алоқаларини бошқариш.

Охирги пайтларда маълумотли корпоратив тизимга (МКС) қизиқиш ортиб борапти. Ҳозирда компанияларнинг фаолиятини автоматлаштириш ҳамма учун долзарб масала бўлиб қолди. Бу биттагина иктисодиётнинг ўсиш динамикасини ривожланиши билан боғлиқ бўлмасдан компанияларнинг турли даражадаги дастурий маҳсулотлардан фойдаланишга яхши тажрибаси борлигини билдиради. Маълумотли корпоратив тизимларни корхоналарга жорий қилинишининг ютуқлари: компаниянинг ҳамма бўлимларидан уларнинг барча фаолиятлари бўйича ишончли ва тезкор равишда маълумотлар олинад; компаниянинг самарадорлиги ошади; ишчи вазифасини бажаришга сарф қилинадиган иш вақти қисқаради; умумий ишнинг натижасини уни рационал ташкил этиш ҳисобига ошади.

Ички бошқарувчанликнинг ошиши, эгилувчанлиги, турғунлиги ва ташқи таъсирларга чидамлилиги компаниянинг самарадорлигини ва рақобатбар дошлигини ҳамда фойдалилигини оширади. Маълумотли корпоратив тизимни жорий этиш натижасида сотилаётган маҳсулот ҳажми ошади, таннархи пасаяди, омбордаги захиралар камаяди, буюртмаларни бажариш муддатлари қисқаради, маҳсулот етказиб берувчи билан муносабат яхшиланади. Маълумотли корпоратив тизимини жорий этиш материаллар оқимини оптималлаштиришга ва айлантириш воситаларга талабларни камайтиради.

Маълумотли корпоратив тизимиининг базасида молиявий тизимни назорат қилиш компаниянинг қўшимча харажатларни пасайтиради, зарарга ишлаётган бўлимларни камайтиради ва ассортиментдан рентабел бўлмаган маҳсулотларни чиқарб ташлайди.

Чет элнинг ERP-тизимларидан ERP концепциясини қўлловчи энг таниқли, кўп тарқалган программа маҳсулотларига my SAP ERP,my SAP Allin One va SAP Bvsiness One компаниясининг тизимлари, SAP AG ва Oracle E-Business Svlte, SD Edwards ва People Soft Enterprise Oracle компаниясининг тизимлари киради. Россия давлатининг ўрта ва кичик бизнес сегментида Microsoft Dynamics AX (Ахарта) ва NAV (Navision) системаси билан Microsoft компанияси олдинда боряпти.ERP тизимни қўллаш бир қанча бўлакланган дастурларнинг ўрнига битта интеграцияланган дастурдан фойдаланиш имконини беради. Ягона тизим қайта ишлашни, логистикани, тарқатишни, захирани, етказиб беришни, хисоб–фактура ва бухгалтерия хисоботини бошқариши мумкин. ERP тизимига киритилган ягона хавфсизлик тизими, ташқи ва ички хавфларга (саноат шпионажи,ўғрилик) қарши туришга имкон беради. CRM-тизими билан биргаликда ва сифатни назорат қилувчи тизим билан ERP тизими мижозларнинг талабларини тўлалигича қондиради. Вақт ресурслари ва молиявий йўқотишларни бошқаришни самарадорлигини ошириш учун бюджетли жараёнларни, ходимларни иш вақтларини, улар бажарган ишларни, лойихаларни бажарилишини назорат қилиш ва жорий этиш, хужжатларнинг айланиши ва бошқа бошқариш вазифаларини бажарувчи маълумотли корпоратив тизимни яратиш зарур.

Хулоса. Иқтисодий жараёнлар рақамлаштирилаётган бир пайтда вақт ресурсини тежаш катта аҳамиятга эга булиб қолади. Дунё бўйича ишлаб чиқаришни тарқатиш ва бошқаришни энг кўп тарқалган усулларига корпоратив маълумотлар тизими қўшма штатларда яратилган MRPII усули киради. Ҳозирги кунда КМС, ERP, CSRP ва ERP II стандартлари қуриляпти. Бу тизимларни корхоналарга қўллаш уларни самарадорлигини ошишига олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Ш.М.Мирзиёев, "Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматини кенг жорий этиш чора -тадбирлари" тўғрисидаги Қарори (28.04.2020 йилдаги ПҚ-4699сон).
2. Желваков Б.Б. Архитектура корпоративных информационных систем. Учебное пособие.- Санкт-Петербург. 2012.
3. Погонин В.А., Схиртладзе А.Г., Татаренко С.Н., Путин С.Б. Корпоративные информационные системы. Тамбовский государственный технический университет. –Тамбов. 2012.
4. Самардак А. С. Корпоративные информационные системы. 2003.
5. Гаврилов Д.А. Управление производством на базе стандартов MRP II. 2-е издание. – Питер. 2005.

ЭРАЛИЕВ АЛИШЕР АБДУХАЛИЛОВИЧ

*Андижон машинасозлик институти "Саноат
ишлаб чиқаришини таъкил этиши" кафедраси катта ўқитувчи.*

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИНГ МОҲИЯТИ ВА УНИНГ РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Аннотация. Ushbu maqolaning maqsadi "raqamli iqtisodiyot" fenomeni bo'yicha tadqiqotlarni ko'rib chiqishdir. Ushbu mavzu bo'yicha turli mualliflarning maqolalarini o'rganish ilmiy jamoatchilikning ushbu sohaga bo'lgan katta qiziqishini tasdiqlaydi. Maqolada ushbu kontseptsyaning mohiyatini evolyutsion tarzda tushuntirib beradigan bir qator ta'riflar keltirilgan.

Tahlillar natijasida raqamli iqtisodiyotning shakllangan ta'rifi ishlab chiqildi, raqamli iqtisodiyot holati tahlili o'tkazildi, muammolar va echimlar aniqlandi.

ЭРАЛИЕВ АЛИШЕР АБДУХАЛИЛОВИЧ

*Андижанский машиностроительный институт, старший студент
кафедры «Организация промышленного производства».*

СУЩНОСТЬ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ЕЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЕ

Аннотация. Целью данной статьи является обзор исследований феномена "цифровой экономики". Изучение статей различных авторов по указанной теме подтверждает большой интерес научного сообщества к этой сфере. В статье представлен ряд определений, объясняющих сущность этого понятия эволюционным путем.

В результате проведенного анализа было разработано сформированное определение цифровой экономики, проведен анализ состояния цифровой экономики, выявлены проблемы и пути их решения.

ERALIEV ALISHER ABDUXALILOVICH

*Andijan Institute of Mechanical Engineering, Senior Student Department
"Organization of Industrial Production".*

THE ESSENCE OF THE DIGITAL ECONOMY AND ITS DEVELOPMENT PROSPECTS

Annotation. The purpose of this article is to review research on the phenomenon of the "digital economy". The study of articles by various authors on this topic confirms the great interest of the scientific community in this area. The article presents a number of definitions that explain the essence of this concept in an evolutionary way.

As a result of the analysis, a well-formed definition of the digital economy was developed, the state of the digital economy was analyzed, and problems and ways to solve them were identified.

Бугунги кунда инсон фаолиятининг барча соҳаларини ахборотлаштириш масаласи жуда долзарб ва муҳим аҳамиятга эга. Инсон меҳнатини абстракциялаш ва уни машина меҳнати билан алмаштиришга қаратилган лойиҳа ва дастурлар ишлаб чиқилмоқда. Ҳар қандай мамлакат тараққиётга эришиши учун рақамли билимлар ва замонавий ахборот технологияларини жорий этиши зарур ва шарт. Бу юксалишнинг энг қисқа йўлидан бориш имкониятини беради. Ҳозирги кунда инсон ҳаёти ва фаолиятининг барча соҳаларга ахборот технологиялари чуқур кириб бормоқда. Рақамли технологиялар нафақат маҳсулот ва хизматлар сифатини оширади, балки ортиқча харажатларни ҳам камайтиради. Шу билан бирга, мамлакат ривожланишга тўсқинлик қилаётган энг оғир иллат – коррупция балосини йўқотишда ҳам катта роль ўйнайди. Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев ҳам ушбу соҳага катта эътибор қаратиб, 2020 йилнинг 21 январида Олий Мажлисга қилган Мурожаатномасида жумладан шундай дедилар: “Мамлакатимизда илм-фанни янада раванқ топтириш, ёшларимизни чуқур билим, юксак маънавият ва маданият эгаси этиб тарбиялаш, рақобатбардош иқтисодиётни шакллантириш борасида бошлаган ишларимизни жадал давом эттириш ва янги, замонавий босқичга кўтариш мақсадида мен юртимизда *2020 йилга “Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили”*, деб ном беришни таклиф этаман[3]. Президентимиз ўз Мурожаатномасида рақамли иқтисодиётга бир неча бор тўхталиб ўтдилар ва “Рақамли Ўзбекистон – 2030” дастурини ишлаб чиқиш вазифасини белгилаб бердилар[3].

Ахборотлаштириш ва рақамлаштириш жараёни иқтисодиёт соҳасини ҳам четлаб ўтмади. Кейинги саноат иқтисодиёти телекоммуникация қоидаларини белгилашда, техник стандартларни белгилашда ва тадқиқот ва инновацияларни қўллаб - қувватлашда муҳим рол ўйнади, бу эса ўз навбатида инновацион иқтисодиётнинг янги сектори-рақамли бозорни пайдо бўлишига ёрдам берди.

Шунинг учун, замонавий рақамли инқилоб асосан бозор ва технологик янгиликлар билан боғлиқ. Ишлаб чиқариш фаолияти ва хизматларининг аксарияти ахборот технологиялари орқали олинган. Бу аср ахборотни ахборотлаштириш ва рақамлаштириш асрига айланди.

"Рақамли иқтисод" атамаси илк бор 1995-йилда муаллиф Дон Тапссотнинг “Рақамли иқтисод: интеллектуал тармоқ асридаги ваъда ва ҳавф” китобида ишлатилган[12].

2017-йил 7-февралда Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармон имзолади. УП-4947 "Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш стратегияси тўғрисида".

Имзоланган Фармонга мувофиқ 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикаси ривожланишининг бешта устувор йўналишларида ҳаракатлар стратегиясини амалга ошириш Давлат дастури қабул қилинди. Ушбу давлат дастури рақамли иқтисодиётни қуйидагича белгилайди:

“Рақамли иқтисодиёт ишлаб чиқаришнинг асосий омили рақамли маълумотлар, катта ҳажмларни қайта ишлаш ва таҳлил натижаларини қўллаган ҳолда, анъанавий бошқарув шакллари билан таққослаганда, турли хил ишлаб чиқариш, технологиялар, ускуналар, сақлаш, сотиш, товарлар ва хизматларни етказиб бериш самарадорлигини сезиларли даражада ошириши мумкин” [1].

Ўтган 15 йил мобайнида биз рақамли платформалардаги катта ўсишни ва уларнинг ҳаётимизга таъсирини кўрдик. Instagram Facebook, Twitter ва бошқа машҳур сайтлар (youtube, ва ҳ.к.) энди истеъмолчиларга таъсир қилмоқда.

Замонавий иқтисодиётда рақамли сектордаги компаниялар биринчи ўринга чиқади ва иқтисодиётни рақамли ресурс билан таъминлайдиган ўсиш нуқталарига айланади.

XX аср бошларида жаҳон хўжалигининг асосий двигателлари нефт, металлургия ва машинасозлик корхоналари бўлган бўлса, бугунги кунда улар рақамли иқтисодиёт соҳасидаги энг йирик компаниялардир (1-жадвал) [3].

1-жадвал

Дунёдаги IT компаниялар рейтинг (2018 йил)

№	Компания	Асосий фаолият соҳаси	Капитализация, \$
1	Apple	Электроника ва ахборот технологияларини ишлаб чиқариш	577,4 млрд.
2	Google	Интернет-сервислари, иловалар, видеохостинг YouTube	547,9 млрд.
3	Microsoft	Дастурий таъминот ишлаб чиқариш	443 млрд.
4	Amazon	Интернет савдо	360 млрд.
5	Wells Fargo	Банк хизмати	299 млрд.
6	Alibaba	Интернет савдо	248 млрд.
6	Samsung	Шахсий компьютерлар, қурилмалар, маиший техника ва электроника	254 млрд.
7	China Mobile	Телекоммуникации	250 млрд.
8	Verizon	Телекоммуникации	229,0 млрд.
9	AT&T	Телекоммуникации	226,0 млрд.
10	Walmart	Ритейл (чакана савдо)	216,9 млрд.

Рақамли иқтисодиёт кўплаб янги тенденциялар ва бошланғич ғояларни келтириб чиқарди. Дунёдаги деярли барча йирик компаниялар (Google, Apple, Microsoft, Amazon) рақамли дунёдан.

Оддийроқ қилиб айтганда, рақамли иқтисодиёт компьютер технологияларини ривожлантириш билан боғлиқ бўлиб, унга онлайн хизматлар, электрон тўловлар, crowdfunding ва бошқалар киради.

Рақамли иқтисодий қонунчиликни кузатиш ва такомиллаштириш бўйича monitoring маркази ташкил этилди. Рақамли иқтисодиётни анъанавий иқтисодиётга қўшимча қатлам деб ҳисоблаш мумкин.

Қатламлар ўртасида ўзаро алоқа бўлса-да, ҳар бир қатлам ўз тартибга солишини ва қоидаларини талаб қилади[3].

Ўзбекистонда хусусий компаниялар томонидан рақамлаштиришга йўналтирилган инвестициялар ЯИМнинг 0,12% ини ташкил этади. Таққослаш учун, АҚШ дунёда энг юқори даражани 5% да, Ғарбий Европа эса 3,9% да иккинчи ўринда, Бразилия эса 3,6% да учинчи ўринда туради.

Шундай қилиб, ҳозир Ўзбекистон умумий рақамлаштириш даражаси бўйича етакчи ўринларни эгаллаган давлатлардан 8-10 йил орқада.

Тахмин қилинишича, 2030 йилга бориб Ўзбекистонда ЯИМнинг ўсиши 50% дан ортиқ рақамли иқтисодиётнинг ривожланиши билан боғлиқ бўлади[10]. Бундан ташқари, бу ерда асосий роль нафақат ахборот саноатининг ривожланиши, балки ушбу ривожланишдан олинган таъсир - мамлакат иқтисодиётининг бошқа тармоқлари самарадорлиги ва рақобатбардошлигининг умумий ўсиши билан ҳам ўйнайди. Дастлабки прогнозларга кўра, агар юқоридаги омиллар мавжуд бўлса, 2017-йилдан жамғарилган жами асосида 2030-йилга келиб Ўзбекистон иқтисодий ўсишида рақамлаштиришнинг ҳиссаси 30% дан ортиқ бўлади [5]. Агар таққослайдиган бўлсак, Ўзбекистоннинг стратегик ҳамкори бўлган Россияда инфратузилманинг ривожланиш даражаси бошқа БРИКС давлатларига қараганда юқори, Хитой ва Бразилия беш йил ичида бу бўшлиқни 1,6-1,2 баробардан кам даражада фаол қисқартирмоқда [7]. Турли даражадаги тадқиқотлар шуни тасдиқлайдики, рақамли иқтисодиёт турли соҳаларнинг 50% дан кўпроғи учун катта ўзгаришлар қилиши мумкин [11].

Жаҳон банки экспертларининг фикрича, интернетдан фойдаланувчилар сонининг атиги 10% га ўсиши йиллик ЯИМ ўсишини 0,4 дан 1,4% гача ошириши мумкин [12]. Бугунги кунда Ўзбекистонда 22 млн. киши интернетдан фойдаланади ва аҳолининг 96 % мобил алоқа билан қамраб олинган [12].

Рақамли иқтисодиётнинг иқтисодий ўсишга таъсирини тасдиқлаш-давлатлар улушининг йиллик ўсиши деярли 20%ни ташкил қилади. 2010-йилда Boston шаҳридаги “Boston Consulting Group” 20та мамлакатлардан иборат гуруҳга рақамлаштириш 2.3 трлн.доллар даромад бўлишини белгилаб берган. 10-15 йил ичида доимий ўсиш суръатлари билан ушбу иқтисодиётнинг жаҳон ЯИМдаги улуши 30-40% га ўсиши прогноз қилинмоқда[10].

Рақамли иқтисодиётда тадбиркорлик ва ўз-ўзини иш билан таъминлаш учун янги имкониятлар ҳам жадал кенгаймоқда.

Рақамли иқтисодиётнинг Ўзбекистон воқелигидаги ўрни ҳақида гапирганда, унинг Ўзбекистон ЯИМ даги улуши 1,49% ни ташкил этишини таъкидлаш мумкин. Бироқ, бу иқтисодий кўрсаткич АҚШда – 10,9%, Хитойда – 10%, Хиндистонда 5,5%ни ташкил қилади[13].

Бошқа давлатларнинг бу соҳадаги барча муваффақиятлари, технологияларга хусусий компаниялар ва давлат томонидан киритилган инвестицияси ётади. Тўлиқ маънода фаолият олиб борраётган рақамли бозор иқтисодиётнинг реал секторида юқори даражадаги фойдани таъминлаш билан биргаликда кўплаб иш жойларини ташкил қилишни таъминлайди.

Сўнги рақамли технологиялар мамлакатлар ва интеграциялашган макроминтақаларнинг иқтисодий ўсишини рағбатлантиришда муҳим рол ўйнайди, рақамли иқтисодиёт анъанавий иқтисодиётдан бир неча баробар тезроқ ўсиб бормоқда. Бу ўсишнинг кўп қисми замонавий технологиялар, жумладан, жадал ривожланаётган ахборот ва телекоммуникация технологиялари (АТТ) га асосланган ва кўллаб-қувватланмоқда. Масалан, ахборот-коммуникация технологиялари соҳаси технология Европа Иттифоқи иқтисодиётининг деярли 5% ва унинг барча бизнес харажатларининг тўртдан бир қисмини ташкил этади. Ақтга инвестициялар Европадаги барча ҳосилдорлик ўсишининг ярмини ташкил этади[7].

Ишлаб чиқариш ва хўжалик фаолиятини рақамлаштиришнинг потенциал иқтисодий фойдаси катта - бу, биринчи навбатда, янги даромад манбаларини шакллантириш ва мамлакат иқтисодий имкониятлари чегараларини кэнгайтириш ҳисобланади.

Бу иқтисодий тикланиш глобал рақобатбардошликнинг ошишига ва аҳоли учун турмуш шароитининг яхшиланишига олиб келади. Шу билан бирга, иқтисодиётнинг рақамли ўзгартириш икки баробар бўлади.

Бир томондан, у иқтисодий субъектлар харажатларини камайтириш учун самарали чора-тадбирлар қабул қилиш талаб, бир бутун сифатида ишлаб чиқариш ва иқтисодиёт таркибида, жамиятда сифат ўзгаришлар шаклида потенциал хавф яратади, ва бошқа томондан, бу рискларни минималлаштириш механизмини яратади, бу рақамлаштириш жараёни томонидан тақдим илғор имкониятлар асосланган.

Албатта, ҳар бир тизим ўзининг афзалликлари ва камчиликларига эга. Ушбу мавзуга ечим топиш учун рақамли иқтисодиётнинг муҳим камчиликларини кўриб чиқишингиз керак.

Шундай қилиб, муайян хавф ва таҳдидлар таъкидланган [11]:

1. Фуқароларнинг шахсий маконини бузиш (Интернет тармоғидаги ҳаракатларини кузатиш»);
2. "Рақамли" иқтисодиётнинг трансчегаравий дунёсида давлат ролини қайта кўриб чиқиш, мамлакат "рақамли суверенитети"га таҳдид;
3. Маъмурий ва солиқ кодексларини қайта баҳолаш зарурати;

4. Иш ўринлари сонини кўпайтириш;
5. Бизнес ва ишлаб чиқариш схемаларининг ўзгартириш.

Шубҳасиз, барча камчиликлар давлат ва ишлаётган кишиларнинг асосий қисми билан боғлиқдир. Ҳақиқатдан ҳам, бу барча муаммолар жуда муҳим ва ўз ўрнига эга.

Иқтисодиётни рақамлаштириш жараёнининг иккиёқламалиги, энг аввало, янги, малакали иш кучини шакллантириш ва ананавий кўникма ва касбдаги ишчиларни бошқа (хизмат кўрсатиш) соҳаларга ўтказишда намоён бўлади.

Бугунги кунда бозор кучи маълумотларнинг катта қисмини назорат қилиш орқали аниқланади. Яъни, компаниялар маълумот тўплайди ва тармоқ самараси вужудга келади.

Компаниянинг тўпланган ва қайта ишлаган маълумотлар ҳажми муҳим эмас, балки уларни нима қилганлиги муҳим. Рақамли иқтисодиёт даври учун бўлган тўлов - анонимлик тўлиқ йўқ бўлишидир.

Шахсий маълумотлар масаласи антимонополияни тартибга солиш учун муҳим масала бўлиб, уларни ажратиб бўлмайди.

Бундай вазиятда аҳолининг рақамли саводхонлик индексини таҳлил қилиш тавсия етилади. 2-расмда[9] аҳолининг рақамли саводхонлик кўрсаткичлари йил бўйича кўрсатилган[4].

Аҳолининг рақамли билимдонлиги индекси

2-расм. 2015-2018 йиллардаги аҳоли рақамли саводхонлиги индекси

Бу аҳолининг рақамли саводхонлигини йилдан-йилга ортиб бораётганлигини кўрсатсада, аммо 2018 йилда, 2017 йилга нисбатан, индекс салбий кўрсаткичга эга бўлиб 1,47 тушиб кетди.

Шу муносабат билан, муаммони аниқлаш ва тенденцияни ижобий томонга ўзгартириш учун аҳолининг рақамли саводхонлиги даражасини ошириш керак[6].

Шундай қилиб, юқоридагиларнинг барчасини умумлаштириб, асосий хулосаларни 2-жадвалда акс эттиришимиз мумкин:

**Жамиятни рақамлаштириш билан боғлиқ муаммолар ва уларнинг
ечимлари**

Муаммолар	Муаммони ҳал қилиш йўллари
1. Ҳуқуқий базани шакллантиришда бизнеснинг етарли даражада жалб етилмаслиги	Бизнес чекланган ҳажмда ишга туширилиши мумкин бўлса, "меъёрий sandbox" ⁹ (<i>Regulatory Sandbox</i>) учун механизм керак. Бу ҳолда, сиз унинг ишлашини назорат, ва кейин бутунлай ростлаш мумкин.
2. Тартибга солишнинг ҳаётдан орқада қолиши	Қисқа вақт ичида қарор қабул қилиш имконини берувчи тизимни ишлаб чиқишингиз керак, чунки "меъёрий sandbox" самарали механизми ҳисобланади, лекин у узоқ вақт талаб этади.
3. Аҳоли рақамли саводхонлиги даражасининг пастлиги	Инсонлар ҳаётининг барча соҳаларида мажбурий рақамли қурилмаларни босқичма-босқич жорий этиш. Бу эса аҳолининг рақамли саводхонлик даражасини оширади.
4. Технологиянинг такомиллашмаганлиги	Вақт ўтиши билан технология, синов ва хато, аҳоли талаби ҳамда технологияни яхшилаш ва кашфиётлар яхшиланади. Ечим эса бошқа мамлакатлар тажрибасидан фойдаланиш, шунингдек ушу тажрибаларни ўз мамлакатини учун мослаштириш ва модернизация қилиш натижасида ўзининг идеал "технология формула"сини топиш мумкин.
5. Анонимлик (яшириш) нинг йўқлиги	Вариантларнинг яъна бири - криптомиксер* ¹⁰ лардан фойдаланиш.

Манба: муаллифи томонидан тузилган

Биз келажакда, рақамлаштириш жараёни иштирокчилари биргаликда рақамли сиёсат муаммолари устида ишлаши ва корхоналар "рақамлаштириш"ни қўллаб-қувватлаш ва инновациялар учун стандартлаштирилган, мавжуд оммавий маълумотлар базасига кириш имконияти билан таъминлаш учун биргаликда ҳаракат қилиши мумкин, деб ишонамиз.

⁹ "меъёрий sandbox" (*Regulatory Sandbox*)- молиявий маҳсулотлар ва хизматлар турларини кенгайтириш, инновацион молиявий маҳсулотлар ва хизматларни амалга ошириш вақти ва харажатларини камайтириш, инновацион ечимлар таклиф молиявий бозор маҳсулот ва хизмат кўрсатувчи провайдерлар инвестиция жозибдорлигини ошириш.

¹⁰ Криptomиксер - транзакцияларни жиной мақсадларда кузатиш ва учинчи шахсларнинг жиной ҳаракатлардан операцияларини ҳимоя қилиш учун фойдаланиладиган технологиялардан бири.

Шунингдек трансчегаравий инфратузилма лойиҳалари ҳисобланган, оптик толали ёки 5G технология инфратузилмасини жорий этиш ва ҳоказо.

Замонавий иқтисодиётнинг ривожланишидаги объектив тенденциялар ва нақшлар бир томондан, жамиятнинг рақамли ўзгаришидан фойда олиш имконини беради, бошқа томондан, кейинги ўсиш учун чекловлар яратади.

Ҳозирги кунда Ўзбекистон иқтисодиётини ривожлантиришнинг қуйидаги стратегиялари ва йўналишлари билан боғлиқ соҳалар таклиф этилмоқда:

- меъёрий тартибга солиш;
- кадрлар ва таълим;
- тадқиқот ваколатларини ва техник кўникмаларини шакллантириш;
- информацион инфраструктураси;
- ахборот хавфсизлигини таъминлаш.

Ходимларни зарур маълумотлар билан таъминлаш учун малака ошириш курслари тақдим этилади. Ўзбекистон давлат ва коммунал хизматлар кўрсатиш учун рақамли платформани ишлаб чиқишда ҳам сезиларли ютуқларга эришиши керак.

Юқоридагиларни сарҳисоб қиладиган бўлсак, ҳозирги кунда "рақамли иқтисодиёт" атамаси чуқур методологик тадқиқотга эга эмаслигини таъкидлашимиз мумкин. Шунинг учун, рақамли иқтисодиётнинг ўз, муаллифлик таърифини берайлик-рақамли иқтисодиёт интернетда электрон тижорат орқали товар ва хизматлар билан савдо қилувчи иқтисодиётдир. Рақамли иқтисодиёт учта устун устига қурилади:

- инфраструктурани кўллаб-қувватлаш (дастгохлар, дастурий таъминот, телекоммуникация, тармоқлар ва бошқалар.);
- электрон бизнес (ташкilotлар томонидан компьютер тармоқлари орқали олиб борадиган жараёнлари);
- электрон тижорат (товарлар онлайн узатиш).

Иқтисодиётнинг барча тармоқларининг босқичма-босқич ўзгариб бориши бу жараённи белгилашга турли ёндашувларни келтириб чиқаради. Таҳлилнинг натижаси рақамли иқтисодиётнинг шаклланган таърифи ва рақамли иқтисодиётнинг асоси рақамли сектор бўлган тақдим этилган моделдир, аммо рақамли иқтисодиётнинг чегаралари у билан чекланмайди ва баъзи ривожланаётган янги рақамли бизнес моделларини қамраб олади.

Келажакда иқтисодий фаолиятда рақамли технологияларнинг аҳамияти ошиб боришини таъкидлаш мумкин. Рақамли иқтисодиёт, иқтисодиётнинг жуда ёш йўналишидир, унинг чегаралари тўлиқ белгиланмаган, бу эса ушбу соҳада турли соҳаларини тадқиқ қилиш вазифаси қўяди.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, рақамли иқтисодиёт ва ахборот технологиялари ҳали ҳам ривожланаётган соҳалардир ва биз фақат давлатнинг иқтисодиётига қандай таъсир қилишини тахмин қилишимиз мумкин.

Бугунги кунда биз рақамли иқтисодиётнинг ҳаётимизнинг турли соҳаларига таъсирининг кўплаб ижобий натижаларини биламиз. Шундай қилиб, рақамли иқтисодиёт Ўзбекистоннинг кейинги 10 йилдаги иқтисодий ўсишининг асоси ҳисобланади.

Литература/ References

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017-йил 7-февралдаги Фармони № ПФ-4947 "Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш стратегияси тўғрисида". <http://turkiston.uz> (мурожаат санаси: 12.03.2020)

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 майдаги "Электрон тижоратни жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида" ги Фармони. <http://uzbekistan.nsk.ru/index>. (мурожаат санаси: 12.03.2020)

3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг 2020-йил 21-январдаги Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига ва Сенетига Мурожаатномаси. <http://turkiston.uz> (мурожаат санаси: 16.03.2020)

4. Алексеенко О.А. Цифровизация глобального мира и роль государства в цифровой экономике / О.А. Алексеенко, И.В. Ильин // Информ. общество. – 2019.

5. Быков, А. Ю. Право цифровой экономики - некоторые народнохозяйственные и политические риски/ А.Ю.Быков // На пути к гражданскому обществу.- 2017.- №1(25).- С.5-15.

6. Дранев Ю.Я. Цифровая экономика, пер. изд. НИУ ВШЭ / 2018 URL: https://issek.hse.ru/data/2018/07/04/1152915836/NTI_N_91_04072018.pdf (мурожаат санаси: 12.09.2020)

7. Заерко, А. А., Гагарина, Д. В. Формирование цифровой экономики в странах. Приоритетные научные направления: от теории к практике. Сборник трудов конференции. – Новосибирск.- Центр развития научного сотрудничества.- 2017.

8. Новикова, А.В. Состояние, проблемы и перспективы развития человеческого капитала в научной сфере Российской Федерации / Новикова А.В. // Вестник Брянского государственного технического университета. - 2016. - №5

9. Борисов А.Д. Развитие цифровой экономики в Узбекистане как ключевой фактор экономического роста и повышения качества жизни населения: монография / Ташкент: издательство «Дунё», 2018.

10. Цифровизации в малых и средних городах Узбекистане, 06.06.2019, НИУВШЭ. URL: https://www.hse.ru/data/2018/06/06/1149766040/2018-06-SUHSE_pres_v6.pdf (мурожаат санаси: 12.09.2020)

11. Юдина Т.Н. Осмысление цифровой экономики //Современность: хозяйственные алгоритмы и практики: сборник статей/под ред. Ю.М. Осипова. М.; Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2016.

РАҲИМОВ ЁҚУБЖОН АБДУРАҲИМОВИЧ

Тошкент ахборот технологиялар
университети Фарғона филиали ассистенти
e-mail: rahimov_yoa@gmail.com

КОРХОНАДА ИҚТИСОДИЁТНИ РАҚАМЛИ МОДЕЛЛАШТИРИШ

Аннотация. Мақола қорхонада рақамли иқтисодиёт технологиясини шақллантириш ва қўллаш соҳасидаги асосий илмий тушунчалар билан танишиш, қорхоналарни бошқариш тизимида рақамли мақонни ташқил этиш бўйича дастлабқи қўниқмаларга эга бўлишга имқон беради.

РАҲИМОВ ЕКУБЖОН АБДУРАҲИМОВИЧ

Ассистент Ферганского филиала Ташкентского
университета информационных технологий,
e-mail: rahimov_yoa@gmail.com

ЦИФРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Аннотация. Статья позволяет познакомиться основными научными концепциями в области формирования и применения технологии цифровой экономики на предприятии, получить начальные навыки организации цифрового пространства в системе управления предприятием.

RAKHIMOV YOKUBJON ABDURAHIMOVICH

Assistant of the Fergana branch of the Tashkent
University of Information Technologies,
e-mail: rahimov_yoa@gmail.com

DIGITAL MODELING OF THE ECONOMY IN THE ENTERPRISE

Annotation. The article allows you to acquaint yourself with the basic scientific concepts in the field of formation and application of digital economy technology at an enterprise, to get the initial skills of organizing a digital space in an enterprise management system.

Ҳозирги кунда корхонада иқтисодий жараёнларни бошқариш, аввалам бор, онлайн режимда шаклланган, унинг объектлари ҳолати тўғрисидаги билимдир, бу эса яқуний натижаларни кутиб, ўз вақтида таклиф қилинган ташкилий ва иқтисодий ечимлар самарасини башорат қилишга имкон беради. Бунинг учун хатар ва таҳдидларни ҳисобга олган ҳолда иқтисодий жараёнларнинг динамикасини тавсифловчи турли хил рақамли моделлардан фойдаланилади, бу ёндашув биз тартибга солувчи таъсирларни таклиф қилишимиз ва корхона иқтисодиётининг кутилаётган ёки керакли ҳолати тўғрисида қарор қабул қилишимизга имкон беради.

Иқтисодий жараёнларнинг ҳолати тўғрисидаги маълумотларни рақамли муҳитга ўтказиш, қийматга эга бўлган "рақамли актив" сифатида тавсифланган маълумотлар тўпламини шакллантиради. Бу шуни англатадики, бундай маълумотларни корхонанинг рақамли иқтисодий тизими ёрдамида онлайн тарзда йиғиш, қайта ишлаш ва узатиш мумкин.

Рақамли активлар корхонага иқтисодий фойда ва ташкилот ресурсларини самарали бошқариш имконини берадиган қийматларни ўз ичига олади. Аммо уларни олиш учун систематик ёндашувдан фойдаланиш ва корхонанинг барча даражадаги ишлаб чиқариш объектларининг ўзаро таъсирини тартибга солиш зарур. Ушбу технология иқтисодий парадигма инфратузилмаси элементининг рақамли платформасидан фойдаланишни ўз ичига олади.

Рақамли технологиялар корхона иқтисодиётига турли хил изоляция қилинган ахборот тизимларининг фаол ўзаро таъсир қилувчи тармоғи, фойдаланувчилар учун очиқ ва "ақлли" қурилмалар каби кўриниши мумкин бўлган кўплаб динамик платформаларни таклиф этади. Ушбу платформалар, масалан, ресурсларни топиш ва етказиб бериш, битимни ёпиш, қарз бериш ва тўловларни амалга ошириш, бухгалтерия ҳисоботи ва ҳисобот операцияларини ёритиш, реклама ва маркетинг каби бизнес жараёнларини амалга оширишга имкон беради.

Рақамли иқтисодиётда корхоналар рақамли актив концепциясидан фойдаланадилар, у моддий кўринишга эга эмас, лекин моддий маҳсулот билан бир хил қийматга эга. У тайёр маҳсулотнинг ўзи каби хом ашё, материаллар ва бошқа ресурсларни аниқлайди ва рақамли тизимга киритади. Бу сизга бутун ишлаб чиқариш жараёнининг виртуал аксини олиш имконини беради, бу ерда сиз технологик жараённинг бориши ва сифатини кузатишингиз, корхона иқтисодиётининг ҳозирги ҳолати ва харажатлари тўғрисида маълумотлар тўплашингиз, шунингдек онлайн ҳисоботларни тайёрлашингиз, реал бюджетларни режалаштиришингиз ва салбий жараёнларга тезда жавоб беришингиз мумкин.

Корхонада рақамли иқтисодиёт қуйидаги объектив жараёнлар таъсири остида ривожланади: технологик жараёнларни рақамлаштириш; компьютер технологиялари бозорини кенгайтириш ва янгилаш; ишлаб чиқаришни ташкил қилишда янги иқтисодий ечимларни излаш.

Технологик жараёнларни рақамлаштириш корхонада технологик жараёнларнинг ресурс таъминотини оптималлаштириш зарурати билан боғлиқ. Корхоналарни бошқариш тизими иқтисодий фаолият жараёнида олинган рақамли маълумотлардан фойдаланади, уларни анъанавий ҳужжатлар оқимидан ажратиб туради. Рақамли маълумотларни тўплаш ва таҳлил қилиш корхонада янги иқтисодий ечимларни ишлаб чиқиш ва улардан фойдаланишга имкон беради.

Бундай фаолият замонавий компьютер ва тармоқ технологияларидан фойдаланишни, зарур дастурий таъминотдан фойдаланишни талаб қилади. Бундай шароитда муҳим устунликларга эга бўлган корхоналар ўз таркибини ўзгартирмоқда, рақамли технологияларга сарф-харажатларни кўпайтирмоқда, бизнес самарадорлигини оширишга жалб қилинган мутахассислар доирасини кенгайтирмоқда.

Компютер технологиялари бозорининг кенгайиши ва янгиланиши компанияга янги иқтисодий механизмларни шакллантириш учун янада самарали воситалардан фойдаланишга, шунинг учун ишлаб чиқариш самарадорлигини баҳолаш ва яхшилашга имкон беради. Кейинчалик ривожланган ташкилий ва иқтисодий ечимлардан фойдаланиш корхонанинг рақамли технологияларини қайта жиҳозлашга қаратилган операциялар тўпламини амалга оширишга ёрдам беради. Шундай қилиб, рақамли технологияларни ривожлантириш даражаси ва янги иқтисодий механизмларни шакллантириш ўртасидаги боғлиқлик амалга оширилади.

Ишлаб чиқаришни ташкил этишда янги иқтисодий ечимларни излаш, янги ахборот ечимларини жорий этиш рентабеллигини ошириш мақсадида корхонанинг ўзини доимий равишда қайта ташкил этишни ўз ичига олади. Ушбу ҳаракатлар маҳсулот таннархини сезиларли даражада оширади ва ташкилот бошқарув тизимининг иқтисодий асосларини такомиллаштиришни талаб қилади.

Рақамли ва тармоқ технологияларидан фойдаланишга асосланган ташкилий ва иқтисодий операциялар доираси "корхонанинг рақамли иқтисодиёти" тушунчасининг мазмунини белгилайди, бу унинг рақамли ресурсларидан фаол фойдаланишга асосланган ҳолда корхонанинг иқтисодий фаолиятини амалга ошириш зарурлигини англатади.

1-расм инновацион корхона ва унинг рақамли ресурсини ривожлантириш жараёнининг ўзаро таъсирини кўрсатади. Технологик жараён шаклланиши билан корхона илмий тадқиқот ишланмалари (ИТИ) ва тажриба-конструкторлик ишлари (ТКИ) соҳасидаги фаолиятини ташкил қилади ва ривожлантиради. ИТИ ва ТКИ бўлимларининг ўзаро алоқаси корхонанинг рақамли ахборот маконини ривожланишини таъминлайди.[1]

1-расм. Илмий инновацион ташкилотни бошқариш тизимидаги рақамли ресурс

Хулоса. Бу мақола “Корxonанинг рақамли иқтисодиёти” йўналишида ёзаётган илмий мақолаларимнинг дастлабки “Корxonанинг рақамли ресурсини ташкил қилиш” бўлимининг 1-боби қилиб олинган мақоламдаги дастлабки материаллар бўлиб, бу мақолада корxonанинг рақамли ресурси инновацион иқтисодиётнинг манбаи сифатида қаралган ҳолда корхона ва жамият иқтисодиётининг жараёнлараро ўзаро таъсирини корхона иқтисодиётининг рақамли ресурсини моделлаштириш орқали корхона иқтисодиёти рақамли майдонини ташкил қилиш йўли кўрсатиб берилган.

Бу йўналишда яна:

- корхона ишлаб чиқариш жараёнининг рақамли иқтисодиёти;
- корxonанинг тармоқли иқтисодиёти;
- корхона рақамли иқтисодиётини қўллаб қувватлашнинг хизмат (сервис)

тизимлари;

бўлимлари бўйича илмий ишлар олиб бормоқдаман.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. *Меняев М.Ф.* Информационный менеджмент. Москва. 2017.
2. *Гаврилов Л.П.* Электронная коммерция. Москва. 2018.
3. *Романов Ю.Д.* Информационные технологии в менеджменте (управлении). Москва. 2014.
4. *Туккель И.Л.* Управление инновационными проектами. Петербург. 2017.

SUYUMOV JO`RABEK YUNUSALIYEVICH
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg`ona filiali, assistant,
ISAYEV JAXONGIR MUZAFFAROVICH
Mustaqil tadqiqotchi
e-mail: suyunov_jyu@gmail.com

SANOAT KORXONALARIDA AXBOROT TIZIMLARINING O`RNI

Аннотация: Корхонани оператив бoшқариш учун mo'ljallangan axborot tizimlari korxonada haqidagi barcha mavjud ma'lumotlarni o'z ichiga olgan ma'lumotlar bazasi asosida yaratiladi. Ushbu turdagi axborot tizimi biznesni boshqarish vositasidir va odatda korporativ axborot tizimi deb nomlanadi.

СҮЮНОВ ЖУРАБЕК ЮНУСАЛИЕВИЧ
Ферганский филиал ТУИТ им. Мухаммеда аль-Хорезми, ассистент
ИСАЕВ ЖАХОНГИР МУЗАФАРОВИЧ
Независимый исследователь
e-mail: suyunov_jyu@gmail.com

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Аннотация: Информационные системы, предназначенные для оперативного управления предприятием, создаются на основе базы данных, содержащей всю доступную информацию о предприятии. Информационная система этого типа является инструментом управления бизнесом и обычно называется корпоративной информационной системой.

SUYUMOV JO`RABEK YUNUSALIYEVICH
Assistant of the Fergana branch of the Tashkent University of
Information Technologies named after Muhammad al-Khwarizmi.
ISAYEV JAXOMGIR MUZAFFAROVICH
Independent researcher
e-mail: suyunov_jyu@gmail.com

ROLE OF INFORMATION SYSTEMS IN INDUSTRIAL ENTERPRISES

Annotation: Information systems intended for the operational management of an enterprise are created on the basis of a database containing all available information about the enterprise. An information system of this type is a business management tool and is usually referred to as a corporate information system.

Axborot tizimining maqsadi – muayyan professional faoliyat bilan bog‘liq bo‘lgan professional axborot ishlab chiqarish. Axborot tizimlari har qanday sohadagi vazifalarni hal qilish jarayonida zarur bo‘ladigan axborotni to‘plash, saqlash, ishlov berish, chiqarib berishni ta‘minlaydi[1].

Ishlab chiqarish jarayonini optimal tarzda boshqarish ko‘p mehnatni talab qiladigan jarayondir. Bunda aynan rejalashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu masalalarni avtomatik tarzda yechish xarajatlarni hisobga olish, ishlab chiqarishdan oldin texnik tayyorgarliklarni amalga oshirish hamda mahsulotlarni texnologik va dasturiy imkoniyatlarga mos holda ishlab chiqarishni operativ nazorat qilishni ta‘minlaydi[2].

Hujjat ajmashinuvi har bir korxonaning faoliyatida muhim jarayon hisoblanadi. Yaxshi o‘ylab chiqilgan hujjatlar almashinuvi tizimi korxonada sodir bo‘layotgan ishlab chiqarish jarayonini yaqqol aks ettirib turadi, bu esa o‘z navbatida, boshqaruvchilarga ushbu jarayonga bevosita ta‘sir etishiga yordam beradi. Shuning uchun hujjatlar almashinuvini avtomatlashtirish boshqarish samaradorligini oshiradi.

Korxonani operativ tarzda boshqarish masalalarini yechishga mo‘ljallangan axborot tizimlari korxonada haqidagi barcha mavjud bo‘lgan ma‘lumotlarni o‘zida saqlagan ma‘lumotlar bazasi asosida yaratiladi. Bu turdagi axborot tizimlari tadbirkorlikni boshqarish vositasi hisoblanadi va odatda korporativ axborot tizimi deb ataladi.

Operativ boshqarish axborot tizimi o‘zida tashkilot turiga qarab ko‘pgina biznes-protsesslarning avtomatlashgan yechimlarini mujassam etadi.

Axborot tizimlarining masshtabi bo‘yicha uchta sinfi mavjud: yagona, guruhli va korporativ.

Yagona axborot tizimlari avtonom kompyuterda tashkil etiladi (tarmoqdan foydalanilmaydi). Bunday tizimlar umumiy axborot fondi bilan bog‘langan bir qancha sodda dasturlardan iborat bo‘lib, bir vaqtning o‘zida faqat bitta foydalanuvchi foydalanishga mo‘ljallangan. Bunday tizimlar lokal ma‘lumotlarni boshqarish tizimlari yordamida yaratiladi. Shunday ma‘lumotlar bazalariga misollar: Clarion, Clipper, FoxPro, Paradox, dBase i Microsoft Access.

Guruxli axborot tizimlari axborotdan ishchi gurux a‘zolari tomonidan jamoa bo‘lib foydalanishga asoslangan bo‘lib lokal xisoblash tarmoqlari bazasida quriladi. Bunday tizimlarni yaratishda ishchi guruxlar uchun mo‘ljallangan ma‘lumotlar bazalari serverlaridan foydalaniladi (SQL-serverlar). SQL-serverlarning yetarlicha turlari mavjud: tijorat va erkin. Bulardan eng taniqlilari Oracle, DB2, Microsoft SQL Server, InterBase, Sybase, Informix.

Korporativ axborot tizimlari ishchi guruxlar uchun muljallangan axborot tizimlarining rivojlangan ko‘rinishi bo‘lib, yirik kompaniyalarning foydalanishiga yo‘naltirilgan va maydon jixatidan katta tarmoqni tashkil etishi mumkin. Ular asosan bir nechta satxlardan iborat ierarxik strukturaga ega bo‘lishadi. Bunday tizimlar maxsus serverli klient-server yoki ko‘p satxli arxitekturali tizimlar toifasiga kiradi.

Bunday tizimlarni qurishda ma'lumotlar bazalari serverlaridan foydalaniladi. Odatda yirik axborot tizimlarida ushbu serverlar ko'p tarqalgan: Oracle, DB2 i Microsoft SQL Server.

Axborot tizimlarini axborot xarakteri bo'yicha faktografik va hujjatli turlari mavjud. Saqlanadigan axborot xarakteriga qarab axborot tizimlari faktografik va hujjatli turlarga bo'linadi. Faktografik axborot tizimlari ma'lum belgilangan formatdagi qiska ma'lumotlar saqlashga asoslangan tizimlardir[3].

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki axborot tizimlariga nisbatan qo'llanilganda aksariyat hollarda texnik vositalar va dasturlar to'plami nazarda tutiladi. Kompyuterning faqat apparat qismini tizim deb atash mumkin. Muayyan amaliy vazifalarni bajarish uchun hujjatlarni yuritish va hisob-kitoblarni boshqarish jarayonlari bilan to'ldirilgan ko'plab dasturlarni ham tizim deb hisoblash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Karimova V.A, Zaynutdinova M.B., Nazirova E.Sh., Sadikova Sh.Sh. Tizimli taxlil asoslari. Darslik .O'zbekiston respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. – Toshkent; O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2014. – 192 b
2. Gary B. Shelly, Thomas J. Cashman, Harry J. Rosenblatt - Systems Analysis and Design - Course Technology; 4th Revised yedition - 2001 – 592p.
3. Graham Curtis, David Cobham - Business Information Systems: Analysis, Design & Practice – Pearson Yeducation, Limited – 2008 – 695p.

МИРЗАЕВ АБДУЛЛА ҚУРБАНОВИЧ

*и.ф.н., доцент. Термиз давлат университети
“Иқтисодиёт ва менежмент” кафедраси*

**СУВ РЕСУРСЛАРИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШНИНГ ЭКОЛОГИК ВА
ХУҚУҚИЙ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

Аннотация. Ҳозирги кунда Орол атрофи, шужумладан Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилоятининг экологик ҳолатини яхшилашда Орол денгизини сақлаб қолиш ҳар қачонгидан муҳим аҳамиятга эга. Мазкур мақолада суғорма ерлар қенг тарқалган жойларда сув ресурсларидан фойдаланишнинг экологик ва хуқуқий механизмларини такомиллаштириш масаласи қўриб чиқилган.

Қалит сўзлар: экология, механизм, суғориш, муаммо, орол денгизи, сув ресурс, фойдаланиш, қолдиқ тамойил, сув тақсимлаш, истеъмол, фойдаланиш, хуқуқий.

МИРЗАЕВ АБДУЛЛА КУРБАНОВИЧ

*к.э.н., доцент кафедры «Экономики и менеджмента»
Термезского государственного университета.*

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ
МЕХАНИЗМОВ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ**

Аннотация. В настоящее время особо стоит проблема спасения Аральского моря, имеющая важное значение в экологической обстановке Приаралья, в частности в Республике Каракалпакистан и Хорезмской области. В данной работе рассмотрены вопросы совершенствования экологических и правовых механизмов эффективного использования водных ресурсов в зонах широкого развития орошения.

Қалит сўзлар: экология, механизм, суғориш, муаммо, орол денгизи, сув ресурс, фойдаланиш, қолдиқ тамойил, сув тақсимлаш, истеъмол, фойдаланиш, хуқуқий.

MIRZAEV ABDULLA KURBANOVICH

*Phd, associate Professor of the Department of
Economics and Manegment, Termez State University.*

**IMPROVEMENT OF ENVIRONMENTAL AND LEGAL MECHANISMS
FOR THE EFFECTIVE USE OF WATER RESOURCES**

Annotation. Currently, there is a particular problem of saving the Aral Sea, which is important in the ecological situation of the Aral Sea region and in particular, in the Republic of Karakalpakistan and Khorezm region. This work considers the issues of improving environmental and legal mechanisms for the effective use of water resources in areas of widespread irrigation development.

Қалит сўзлар: экология, механизм, суғориш, муаммо, орол денгизи, сув ресурс, фойдаланиш, қолдиқ тамойил, сув тақсимлаш, истеъмол, фойдаланиш, хуқуқий.

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини кўпайтириб бориш, шубҳасиз экин майдонларини кенгайтириб бориш билан бир қаторда, ҳар бир гектар экин майдонидан етиштирилаётган маҳсулот ҳажмининг ўсиб боришини тақоза этади.

Экин майдонларининг маҳсулдорлигини ошириб боришнинг энг муҳим усулларида бири бу ерларини суғоришдир.

Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг 2017-2021 йилларга мўлжалланган Ҳаракатлар Стратегиясида мамлакатимиз Президенти Ш.М.Мирзиёев –Ерларининг мелиоратив ҳолатини яхшилаб бориш, ирригация ва мелиорация объектларини янада такомиллаштириш, қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқришнинг интенсив усулларида, айниқса, замонавий сув ресурсларини тежайдиган агротехнологиялардан фойдаланишни кенг йўлга қўйиш, юқори унумдор қишлоқ хўжалиги техникасидан фойдаланиш зарурлигини алоҳида таъкидлаб ўтди[2].

Суғориш, суғориладиган экин майдонлардан ташқари, унга яқин жойлашган ҳудудларга, йирик сув олиш иншоотларига, сув омборларига, каналлар жойлашган ерларга ҳам таъсир қилади. Суғориш майдонларининг кенгайтириб бориш фойдали томонларидан ташқари, шундай муаммоларини пайдо қилмоқдаки, унинг кескинлиги мазкур фаолиятни ривожлантириш билан ошиб боради. Суғоришнинг салбий оқибатлари (шўрланиш ва ерларнинг ботқоқланиши, сув манбаларининг сифатининг ёмонлашуви ва бошқалар) яқин ўтмишда ҳам кузатилган. Лекин бу оқибатлар ҳудудий характерга эга эди. Суғориш амалиётида техник ва технологик ечимларини қабул қилишда ҳар доим ҳам табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш ва атроф -муҳитни муҳофаза қилиш талабларига риоя қилинмаябди[7].

Ҳозирги даврда Орол муаммоси битта мамлакат доирасида ҳал қилиб бўлмайдиган катта экологик масала бўлиб қолмоқда. Ҳаддан ташқари хўжасизларча сувдан фойдаланиш (устувор даражада суғориш учун) Амударё ва Сирдарё хавзаларида чучук сув ресурсларининг кескин камайиб кетишига олиб келди.Эндиликда Орол денгизи ва Орол атрофини ишонч билан бемалол экологик зона деб аташ мумкин[8]. Суғориш кенг ривожланган ҳудудларда, хусусан Орол денгизи ва Орол атрофида экологик мувозанатнинг бузилишининг асосий сабабларидан бири қилиб суғориш тизимларини лойиҳалаштиришнинг такомиллашмаганлиги, уларнинг сифатсиз бажарилиши, суғорма сувлардан тежамкорлик билан фойдаланмаслик деб кўрсатилмоқда [7].

Бизнинг фикримизча, Орол денгизи ва Орол атрофидаги, хусусан Қорақалпоғистон Республикаси, Хоразм вилоятидаги ги ноҳуш иқтисодий-ижтимоий ва экологик муҳит нафақат юқорида кўрсатилган сабаблар оқибатида, балки сувдан фойдаланувчиларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини белгиловчи меъёр ва қонунларнинг такомиллашмаганлиги туфайли ҳам содир бўлмоқда[6].

Ўзбекистон Республикасининг “Сув ва сувдан фойдаланиш тўғрисида” Қонунида сувдан фойдаланиш вазифаси, сув муносабатларини мувофиқлаштириш, сувни ифлосланишини муҳофаза қилиш, сувнинг зарарли таъсиридан огоҳ этиш ва ундан халос этиш, сув объектлари ҳолатини яхшилаш, шунингдек корхона, ташкилот, муассаса ва фуқораларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш каби масалалар келтириб ўтилган[1].

Йирик сув объектларига сувдан фойдаланувчи юридик ҳуқуқини бериш (корхона, ташкилот, муассаса кабилар билан бир қаторда) умрини яшаб бўлган “қолдиқ тамойили” асосида уларга сув тақсимлаш қондасини бекор қилади.

Ҳозирги кунда мамалакатимизда экинларни суғориш, қишлоқ хўжалиги сув таъминоти, саноат ишлаб чиқариши, аҳоли ичимлик суви ва бошқа субъектларнинг сувга бўлган эҳтиёжлари қондирилгандан сўнг табиий сув объектларига сув берилмоқда[11].

Суғорма ерлар билан боғлиқ сувдан фойдаланишнинг юридик масалалари кўплаб олимларнинг асарларида ёритилган: М.Атаев[3], О.С.Колбасов[5], Н.Б.Сторожев[9], С.Г.Струмилин[10],

Ю.П.Балически[4], М.М.Шедова [4] каби олимларнинг тадқиқотларини мисол қилиш мумкин.

Сув истеъмолчиларининг ҳуқуқий муносабатларига муҳим аҳамият бериб М.Атаев қуйидагиларни таъкидлайди:” Аҳоли, саноат ва қишлоқ хўжалиги табиатнинг гидрогеологик режими ва унинг табиий ҳолатига таъсир этиб ўз истеъмоли учун ҳар куни республиканинг ягона сув фондини ташкил этувчи сув объектларидан катта миқдорда сув оладилар. Масалан, сувдан фойдаланувчилар томонидан Амударё ва Сирдарёдан катта миқдорда сув олиш натижасида кейинги йилларда Орол денгизига келиб тушадиган сув ҳажми камайиши оқибатида унинг сатҳи кескин камайди. Бу эса Орол худудлари табиий шароитига салбий таъсир қилди[3].

Мазкур худудда кейинги вақтларда сув истеъмолининг ошиб бориши билан бир қаторда табиий сув манбаларига келиб қўшиладиган оқова сувлар миқдори ҳам сезиларли даражада кўпайди.

Ҳозирги вақтда “қолдиқ тамойил” асосида сув тақсимоти Орол денгизи ва унинг атрофидаги Амударё, Сирдарё дельталарига кафолатланган дарё сувларини келишини таъминламайди.

Сув истеъмолчиларининг ўзаро ҳуқуқ ва мажбуриятлари тўғрисида тўхталиб О.С.Колбасов қуйидагиларни қайд этади: хўжалик, турли тармоқлар ва аҳоли эҳтиёжларидан келиб чиқиб кўплаб сувдан фойдаланувчилар битта объектдан–денгиз, кўл, сув омбори, канал ва бошқа сув манбаларидан фойдаланишдан манфаатдор бўлишади. Кўпгина ҳолларда бир пайтнинг ўзида коммунал хўжалиги, саноат, қишлоқ хўжалиги, энергетика, балиқ хўжалиги, транспорт ва шу кабилар ўз эҳтиёжлари учун битта сув объектидан фойдаланишади.

Бундай ҳолларда турли тоифадаги сувдан фойдаланувчиларнинг ўзаро ҳуқуқ ва мажбуриятлари адолатли ва аниқ ҳал этилмаса, улар ўртасида қарама-қаршиликлар юзага келиш мумкин[5].

Бир томондан сув истеъмолининг ўсиши, иккинчи томондан сув сифатининг бузилиши, истеъмолчиларнинг сув манбаларига муносабатларини ҳуқуқий жиҳатдан мувофиқлаштирувчи сув фойдаланишнинг қонунчилик меъёрларини яратишни тақоза этади. Йирик сув манбаларига сувдан фойдаланиш ҳуқуқини бериш, жорий ва истиқболли сув тақсимлашни режалаштириш амалиётини тубдан ўзгартиради. Бундай ҳолатда йирик сув объектлари (бизнинг мисолимизда Орол денгизи) сувдан фойдаланишда қишлоқ хўжалиги, саноат, коммунал хўжалиги, маиший сув таъминоти ва бошқа субъектлари билан тенг ҳуқуқли бўлиши лозим.

Йирик сув объектларига келиб қуйиладиган сув ҳажмини сув сифатини сақлаш тамойилига кўра оқиб келувчи ҳамда буғланиш ва фильтрация ўртасидадаги баланс асосида режалаштириш мумкин. Сув сифатини сақлаш сув объектларида балиқ хўжалигини ривожлантиришда муҳим роль ўйнайди. Бундан ташқари сув тақсимлаш ишларида сув объектининг рекреатацион хусусияти, сув транспортида унинг ўрни ва аҳамияти ҳисобга олиниши керак.

Айрим ҳолларда суғоришни кенгривожлантиришнинг салбий оқибатларини суғоришда қабул қилинган технологиялар, мелиоратив тадбирларда қарорлар қабул қилишда хатоликлар билан эмас, балки олиб борилаётган хўжалик фаолияти тури билан боғлашади. Бундан суғоришни кенгривожлантириш атроф муҳитни муҳофаза қилиш мувофиқ келмаслиги ҳақида нотўғри хулоса чиқармаслик лозим. Суғоришни тўғри амалга ошириш, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг табиатга ижобий таъсир этишда муҳим роль ўйнайди.

Юқорида баён қилинганлар асосида қуйидагича хулоса қилиш мумкин.

1. Суғоришга ҳозирги ва келажак авлодлар манфаатлари учун аҳолини қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари билан таъминлаш мақсадида ер-сув ресурсларидан авайлаб-асраб фойдаланишга, экологик мувозанатни сақлашга қаратилган комплекс тадбир сифатида қараш керак;

2. Ҳозирги вақтга йирик сув объектларига сув тақсимотини режалаштириш “қолдиқ тамойил” асосида амалга оширилмоқда. Шунга кўра Орол денгизига бошқа сув истеъмолчиларининг сувга бўлган эҳтиёжини қондирилгандан кейин сув келиб тушмоқда;

3. Суғориш кенгривожланган ҳудудларда экологик муҳитнинг кескин ёмонлашуви сабабли, ер-сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш ва теварак-атрофни муҳофаза қилишнинг аҳамияти (долзарблиги) ошиб бормоқда. Мазкур муаммони ижобий ҳал қилишда техник, технологик ва ташкилий тадбирлардан ташқари, йирик сув объектларига сувдан фойдаланишда (белгиланган ҳажмда ва сифатда сув билан таъминлаш мақсадида) бошқа сув

истеъмолчилари (қишлоқ хўжалиги, саноат, маиший ва ичимлик сув таъминоти) билан тенглаштирилган ҳуқуқ берадиган қонунчиликда юридик меъёр ўрнатилиши муҳим ўрин тутди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Қонуни, «Сув ва сувдан фойдаланиш тўғрисида», - Т.: Ўзбекистон, 1913 й.
2. «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш Ҳаракатлар Стратегияси тўғрисида», Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 07.02.2017й. (электрон ресурс), www.Lex.uz.docs.
3. Атаев М. Водные правоотношения. - Ашхабад. - Илим. 1981. - С.91-92.
4. Баличенко Ю.П., Шедов М.М. Рациональное использование и охрана водных ресурсов. - М.: Россельхозиздат, 1980. - 324 с.
4. Колбасов О.С. Теоретические основы права использования водами. - М.: Наука, 1972. - 227 с.
6. Мирзаев А.К. Повышение экономической эффективности водопользования в зоне хлопководства. Дисс. на соискание уч. степ. к.э.н., М.: ВНИИГиМ, 1989. - 146.
7. Мирзаев А.К., Бобомуродов И.И., Шарифи Абдул-Фатах. Қишлоқ хўжалигида ер-сув ресурларидан фойдаланиш кўрсаткичлари // Иқтисод ва таълим, 2019, - №3, - 182-185б.
8. Мирзаев А.Қ., Шарифи Абдул-Фатах. Қишлоқ хўжалигида суғорма сувлардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш йўллари // Агроиқтисодиёт, 2019, №2. - 101-103б.
9. Сторожев Н.В. Правовой режим мелиорированных земель. - Минск: «Наука и техника», 1986. - 136с.
10. Струмилин С.Г. К оценке даровых благ природы // Избранные произведения. Т.1. - М.: Соцгиз. 1963. - С.5-50.
11. Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий-иқтисодий кўрсаткичлари. Статистик тўплам. - Т.: Давлат Статистика қўмитаси. 2000-2019 йй

АБДУЛЛАЕВ ДИЛМУРОД АЛИЯР ЎҒЛИ

Тошкент давлат иқтисодий университетининг
мустақил изланувчиси, e-mail: dilmurod_a@list.ru

Фойда солиғи орқали саноат корхоналари рақобатбардошлигини оширишнинг долзарб масалалари

Аннотация: Мазкур мақолада мамлақатимизда фойда солиғи орқали рақобатбардош ишлаб чиқаришни рағбатлантириш, рақобат муҳитини шакллантириш ва иқтисодийнинг рақобатбардошлигини ошириш бўйича амалга оширилган ислохотлар ўрганилган. Шунингдек, фойда солиғининг саноат корхоналарининг рақобатбардошлигига таъсири таҳлил қилинган. Тадқиқот натижаси асосида ҳулосалар шакллантирилиб, илмий тақлиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқилган.

АБДУЛЛАЕВ ДИЛМУРОД АЛИЯР ЎҒЛИ

Самостоятельный исследователь Ташкентского
государственного экономического университета
e-mail: dilmurod_a@list.ru

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА СЧЕТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

Аннотация: В статье исследуются реформы, проводимые в стране для стимулирования конкурентоспособного производства, создания конкурентной среды и повышения конкурентоспособности экономики за счет налога на прибыль. Также было проанализировано влияние налога на прибыль на конкурентоспособность промышленных предприятий. По результатам исследования сформулированы выводы, разработаны научные предложения и практические рекомендации.

АБДУЛЛАЕВ ДИЛМУРОД АЛИЯР ЎҒЛИ

Independent researcher at Tashkent state university of economics
e-mail: dilmurod_a@list.ru

CURRENT ISSUES OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES THROUGH CORPORATE INCOME TAX

Annotation: This article examines the reforms implemented in the country to stimulate competitive production, create a competitive environment and increase the competitiveness of the economy through corporate income tax. The impact of corporate income tax on the competitiveness of industrial enterprises was also analyzed. Based on the results of the research, conclusions were formed, scientific proposals and practical recommendations were developed.

1. Кириш. Глобаллашув жараёни ва жаҳон иқтисодиётининг интеграциялашуви давлатлар ўртасида дунё бозорида рақобат муҳитини вужудга келтирди. Дунё бозорида рақобатга дош бера олиш учун эса рақобатбардош иқтисодиётни шакллантириш зарур. Шу сабабли, кейинги йилларда мамлакатимизда миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини оширишга алоҳида эътибор берилмоқда. Хусусан, 2017-2021 йилларда давлатимизни ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича қабул қилинган Ҳаракатлар стратегияси билан таркибий ўзгартиришларни чуқурлаштириш, миллий иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини модернизация ва диверсификация қилиш ҳисобига унинг рақобатбардошлигини оширишнинг асосий йўналишлари белгилаб берилди [2].

Ўзбекистон иқтисодиёти 2020 йилда Жаҳон банкининг иқтисодий ўсиш прогнозларига кўра 5,7 фоизга ўсиши тахмин қилинган эди. Афсуски, 2019 йилнинг ноябрь-декабрь ойларида Хитойда пайдо бўлган COVID-19 пандемиясининг жаҳон миқёсида кенг тарқалиши глобал инқирозни вужудга келтирди. Бу эса деярли барча давлатлар сингари мамлакатимиз иқтисодиётига ҳам салбий таъсир кўрсатди ва давом этмоқда. Жаҳон банки томонидан янги эълон қилинган ҳисоботга кўра, пандемия шароитида Ўзбекистоннинг ялпи ички маҳсулоти ўсиши кескин қисқариб, 2020 йилда 1,6 фоизни ташкил этиши прогноз қилинган. Дастлабки маълумотларга кўра, жорий йилнинг январь-июнь ойларида мамлакатимиз ЯИМ ҳажми жорий нархларда 255 252,6 млрд.сўмни ташкил этиб, ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 0,2 % га ўсди. Бироқ, айти пайтда коронавирус пандемияси давом этмоқда ва киритилган чекловлар сақланиб қолинмоқда. Шу сабабли, пандемия шароитида ва ундан кейинги даврда иқтисодий ўсишга эришиш давлатимиз олдида турган асосий вазифалардан бири ҳисобланади.

Пандемия шароитида ва ундан кейинги даврда барқарор иқтисодий ўсишга эришиш учун саноат корхоналари рақобатбардошлигини ошириш зарур. Фойда солиғи саноат корхоналари фаолиятини рағбатлантириш ва уларнинг рақобатбардошлигини оширишнинг асосий инструментларидан бири ҳисобланади. Шу сабабли, фойда солиғи асосида саноат корхоналари рақобатбардошлигини ошириш орқали иқтисодий ўсишни таъминлаш бугунги куннинг долзарб муаммоларидан биридир.

2. Адабиётлар шарҳи. Фойда солиғинининг саноат корхоналари рақобатбардошлигига таъсири ҳамда мазкур солиқ асосида саноат корхоналарининг рақобатбардошлигини ошириш бўйича бир қатор маҳаллий ва хорижий олимлар томонидан тадқиқотлар олиб борилган.

Хусусан, профессор Ш.Тошматовнинг фикрига кўра, реал сектор корхоналарида, айниқса йирик корхоналарда фойда солиғи бўйича ҳисобланган жорий тўловлар миқдоридан ҳисобот даври якуни билан аниқланган ҳақиқий фойда кам миқдорини ташкил этганда, корхона айланма маблағларини четланиши ёки жорий тўловлар бўйича қарздорлик юзага келганда иқтисодий жиҳатдан асосланмаган пеня ҳисобланишига олиб келади. Мазкур солиқни ҳисоблаш билан боғлиқ чалкашликларни олдини олиш мақсадида фойда солиғи бўйича жорий тўловлар ҳисоблаш амалиётини бекор қилиш зарур [5].

Иқтисодчи олим С.Гиясовнинг таъкидлашича, солиқ имтиёзлари иқтисодиётни тартибга солишнинг жаҳонда энг кенг тарқалган билвосита усулларида ҳисобланади. Улар нафақат алоҳида иқтисодий вазифаларни ҳал қилиш, балки миллий иқтисодиёт рақобатбардошлигининг ўсиши ҳамда илм-фан ва техника соҳасига хусусий капитал жалб қилинишини ҳам таъминлайди [6].

Тадқиқотчи Ф.Исаевнинг хулосасига кўра, тўғри ташкил этилган солиқ имтиёзларидан ишлаб чиқаришни техник, технологик жиҳатдан янгилаш учун сарф этиши, маҳсулот таннархига тўғридан-тўғри таъсир кўрсатиб, бозорда рақобатбардош маҳсулотларни чиқариш имконини беради ҳамда экспортни қўллаб-қувватловчи восита ҳисобланади [7].

Тадқиқотчи У.Нормурзаевнинг хулосасига кўра, иқтисодиётнинг турли соҳаларида фойда солиғи бўйича солиқ имтиёзларини бериш ёки бекор қилиш орқали илғор технологияларни жорий этиш, молиявий ресурслардан фаол тарзда фойдаланиш ҳамда рақобатни кучайтиришга таъсир кўрсатиш мумкин [8]. Америкалик олим М. Кнол томонидан фойда солиғининг автомобил саноати рақобатбардошлигига таъсири ўрганилиб, юқори фойда солиғи ставкалари мамлакатнинг халқаро рақобатбардошлигини пасайтиришини аниқланган [9].

Хорижлик олим J.Morissetнинг қайд этишича, иқтисодиёти бир-бирига ўхшаш давлатлар инвестиция жойлари сифатида бир-бирига мос имконият тақдим этади, шу сабабли солиқ имтиёзлари рақобатбардошлик ва иқтисодий фаолиятни рағбатлантиришда муҳим аҳамият касб этади [10].

3.Тадқиқот методологияси. Тадқиқотни амалга оширишда илмий мушоҳада, статистик кузатиш, статистик графиклардан, қиёсий таҳлил, маълумотларни гуруҳлаш, абстракт-мантиқий фикрлаш, индукция ва дедукция усулларида фойдаланилди. Ушбу тадқиқот усуллари фойда солиғини такомиллаштириш орқали саноат корхоналари рақобатбардошлигини ошириш бўйича хулоса ва таклифларни шакллантиришга хизмат қилади.

4.Таҳлил ва натижалар муҳокамаси. Фойда солиғи иқтисодиётнинг рақобатбардошлигига бевосита ва билвосита таъсир қилади. Фойда солиғи давлат бюджети даромадларининг шакллантиришнинг асосий манбаи ҳисобланади.

Давлат бюджети даромадларининг маълум қисми иқтисодий ривожлантириш учун йўналтирилади. Шу сабабли фойда солиғи рақобатбардошликка бевосита таъсир қилади. Иқтисодийнинг маълум тармоқларини ривожлантириш учун фойда солиғидан имтиёзлар берилади ва бу ушбу тармоқларнинг рақобатбардошлигини оширади. Шу нуқтаи назардан фойда солиғи рақобатбардошликка билвосита таъсир қилади.

Кейинги йилларда мамлакатимизда иқтисодийнинг асосий тармоғи бўлган саноатнинг рақобатбардошлигини ошириш мақсадида фойдадан олинган солиқ турларини қисқартириш, фойда солиғи ставкасини камайтириш ҳамда ҳисоблаб чиқаришни соддалаштиришга қаратилган кенг қамровли ислохотлар амалга оширилди. Бу борада, охириги уч йилда амалга оширилган ўзгаришларни алоҳида қайд этиш лозим. Хусусан, 2018 йилдан фойда солиғи ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиғи билан бирлаштирилди. Солиқ сиёсатини такомиллаштириш концепциясига мувофиқ 2019 йилдан йиллик обороти 1 миллиард сўмдан ошган корхоналар учун ҳам фойда солиғи жорий қилинди, фойда солиғи ставкаси пасайтирилди, уяли алоқа компаниялари учун рентабеллик даражасидан келиб чиқиб улар учун қўшимча фойда солиғи ҳисоблаш тартиби бекор қилинди. Жорий йилдан амалга киритилган янги таҳрирдаги Солиқ кодексига асосан фойда солиғини ҳисоблаб чиқаришда ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлар таркиби бекор қилинди [1].

Ўзбекистонда 2010-2020 йилларда фойда солиғи асосий ставкасининг ўзгаришини қуйидаги расмда кўришингиз мумкин (1-расм).

1-расм. Ўзбекистонда 2010-2020 йилларда фойда солиғи асосий ставкасининг ўзгариши динамикаси, % да¹¹

Юқоридаги расм маълумотларидан кўриниб турибдики, фойда солиғи ставкаси 2010-2017 йилларда 9 фоиздан 7,5 фоизга пасайган.

¹¹ Муаллиф томонидан тайёрланди.

2018 йилда 8 фоиз бўлган ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиғи фойда солиғи таркибига қўшилиши натижасида 14 фоиз қилиб белгиланган. Шунингдек, фойда солиғи ставкаси 2019 йилда 2 фоизга пасайтирилган бўлса, 2020 йилда 15 фоизни ташкил этган ҳолда 3 фоизга оширилган. Фойда солиғи ставкасининг 2020 йилда оширилишининг асосий омили Қўшилган қиймат солиғи ставкасининг 5 фоизга пасайтирилиши натижасида бюджет даромадларида вужудга келадиган йўқотишни қоплаш ҳисобланади. Қўшилган қиймат солиғи ставкасининг пасайтирилиши ҳисобига саноат маҳсулотларининг нархи арзонлашади, натижада истеъмол ортади ва ишлаб чиқариш ҳажми кенгайди. Бу эса саноат корхоналарининг даромадлари ва уларнинг рақобатбардошлиги ошишига хизмат қилади.

Фойда солиғи бўйича амалга оширилган чора-тадбирлар саноат корхоналарининг рақобатбардошлиги ортишига ижобий таъсир қилмоқда. Жумладан, саноат маҳсулоти ҳажми 2019 йилда 331 006,6 млрд.сўмни ташкил этган ҳолда 2010 йилга нисбатан 292 887,6 млрд.сўмга ёки 8,7 баробарга ошган. Шу билан бирга, мазкур даврда саноат маҳсулоти ишлаб чиқариш ҳажми барқарор суръатларда ўсган ва ўртача 8,6 фоизни ташкил этган (2-расм).

2-расм. Ўзбекистонда 2010-2020 йилларда саноат маҳсулоти ҳажми ва ўсиш суръати динамикаси [12]

Коронавирус пандемияси саноат корхоналари иқтисодий барқарорлигига салбий таъсир қилмоқда. Хусусан, жорий йилнинг биринчи ярим йиллигида саноат маҳсулоти ҳажми 70 343,7 млрд.сўмни ташкил этиб, ўтган йилгига нисбатан 1,9 фоизга камайган.

Давлатимиз томонидан пандемияси даврида иқтисодиёт тармоқлари ва тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлаш мақсадида фойда солиғи бўйича бир қатор имтиёз ва преференциялар берилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 3 апрелдаги Фармони билан йил якунига қадар қарз берувчига фоиз шаклида даромад тўлаш мажбуриятсиз қарз тақдим этилганда солиқ солиш мақсадида қайта молиялаш ставкаси асосида аниқланадиган даромад фойда солиғини ҳисоблашда жами даромад таркибига киритилмаслиги ва ўз навбатида солиққа тортилмаслиги белгиланди [3]. Шунингдек, коронавирус пандемиясининг салбий таъсири оқибатида энг кўп зарар кўрган ва кўраётган туризм ҳамда унга бевосита боғлиқ бўлган тармоқларни қўллаб-қувватлаш мақсадида 2020 йил 28 май куни Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-6002-сон Фармони қабул қилинди [4]. Ушбу ҳужжатга мувофиқ, туризм соҳасида фаолият юритаётган тадбиркорлар учун 2020 йил 1 июндан 31 декабрга қадар фойда солиғи ставкаси белгиланган ставкага нисбатан 50 фоизга камайтирилди ҳамда 2020 ва 2021 йил якунлари бўйича зарарларни чекланмаган миқдорда ўтказиш ҳуқуқи берилди. Фойда солиғи ставкасининг 50 фоизга пасайтирилиши натижасида туризм соҳасидаги корхоналар ихтиёрида июнь-декабрь ойларида 15,2 млрд. сўм маблағ қолиши кутилмоқда. Шундан, меҳмонхона фаолиятини амалга оширадиган 184 та корхона томонидан давлат бюджетига бир ойда ўртача 968,2 млн. сўм миқдорда фойда солиғи келиб тушади. Солиқ ставкасининг пасайтирилиши натижасида уларнинг ихтиёрида 3,4 млрд. сўм маблағ қолади. Мавжуд 267 туроператор ва турагентлар учун ўртача бир ойлик фойда солиғи қарийб 3,4 млрд. сўмни ташкил этади. Имтиёзлар қўлланилиши натижасида улар ихтиёрида 11,8 млрд. сўм миқдорда маблағ қолмоқда.

3-расм. ПФ-6002-сон Фармонга асосан фойда солиғи ставкасининг 50 фоизга камайтирилиши натижасида туризм соҳасидаги корхоналар ихтиёрида қоладиган маблағлар тўғрисида маълумот [13]

Фикримизча, мазкур имтиёзлар корхоналарнинг узлуксиз фаолият кўрсатишини таъминлайди, чекловлар натижасида молиявий қийинчиликларга дуч келган корхоналарни рағбатлантиради ва уларнинг рақобатбардошлигини оширади. Бу эса, коронавирус пандемияси ва глобал инқироз ҳолатларининг мамлакатимиз иқтисодиётига салбий таъсирини камайтиради.

Бугунги кунда ривожланган давлатларда саноат корхоналари рақобатбардошлигини таъминлаш мақсадида уларнинг инновацион фаолиятини фойда солиғи орқали рағбатлантиришга эътибор қаратилмоқда. Хусусан, корхоналарнинг инновацион фаолияти учун фойда солиғидан турли хил кўринишдаги имтиёзлар тақдим этилган.

1-жадвал

Дунёнинг айрим мамлакатларида корхоналарнинг инновацион фаолиятини рағбатлантириш бўйича фойда солиғидан берилган имтиёз турлари[11]

Давлат номи	илмий тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишланмалари учун қилинган харажатларининг чегирилиши (100%)	илмий тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишланмалари учун қилинган харажатларига нисбатан қўшимча чегирмалар (>100%)	Солиқ кредити	Тезлаштирилган амортизация ҳисоблаш
Франция	+		+	+
Испания	+		+	+
Буюк Британия	+	+	+	
Хитой	+	+		+
Белгия	+	+	+	+
Сингапур	+	+		+
АҚШ	+		+	
Канада	+		+	+
Россия	+	+	+	+
Ўзбекистон	+			

Юқоридаги жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, хорижий давлатларда корхоналарнинг инновацион фаолиятини ривожлантириш учун илмий тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишланмалари учун қилинган харажатлари фойда солиғидан тўлиқ чегирилиши билан бир қаторда мазкур солиқ бўйича қўшимча имтиёзлар берилган.

5. Хулоса ва таклифлар.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, мамлакатимизда фойдадан олинадиган солиқ турларини қисқартириш, фойда солиғи ставкасини камайтириш ҳамда ҳисоблаб чиқаришни соддалаштириш бўйича амалга оширилган ислохотлар саноат корхоналарининг ривожланиши ва уларнинг рақобатбардошлигига ижобий таъсир қилган. Коронавирус пандемияси иқтисодиётнинг асосий тармоғи бўлган саноатга салбий таъсир қилмоқда. Хусусан, жорий йилнинг биринчи ярим йиллигида саноат маҳсулоти ҳажми 70 343,7 млрд.сўмни ташкил этиб, ўтган йилгига нисбатан 1,9 фоизга камайган. Шунинг учун, саноат корхоналари рақобатбардошлигини ошириш лозим. Бунда, рақобатбардошликни таъминлашнинг асосий инструменти бўлган фойда солиғидан самарали фойдаланиш зарур.

Пандемия шароитида саноат корхоналари рақобатбардошлигини таъминлаш учун фойда солиғи бўйича қуйидаги чора-тадбирлар амалга оширилиши мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз:

1. Коронавирус пандемияси даврида тадбиркорлик субъектларини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш учун кўплаб солиқ имтиёзлари берилди. Шу билан бирга, микрофирма ва кичик корхоналар ҳамда туризм соҳасидаги корхоналарга алоҳида енгилликлар берилди. Бироқ, саноат тармоғидаги корхоналар учун алоҳида енгилликлар назарда тутилмаган. Шу сабабли, пандемия даврида қийинчиликларга учраган ва ишлаб чиқариш ҳажми пасайган саноат тармоғи корхоналари учун фойда солиғидан алоҳида имтиёзлар тақдим этиш;

2. Саноат корхоналарининг инновацион фаолиятини ривожлантириш мақсадида илмий тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишланмалари учун қилинган харажатларини фойда солиғи орқали рағбатлантириш чораларини кўриш;

3. Экспорт қилувчи корхоналарни қўллаб-қувватлаш ва рақобатбардош экспорт маҳсулотлари ишлаб чиқаришнинг кўпайтирилишини рағбатлантириш учун фойда солиғи бўйича берилган имтиёзларни янада кенгайтириш ва самарадорлигини ошириш лозим.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодекси. – Тошкент: Гафур Гулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2020. – 640 б.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 3 апрелдаги “Коронавирус пандемияси даврида аҳоли, иқтисодиёт тармоқлари ва тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ПФ-5978-сон Фармони.

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 майдаги “Коронавирус пандемиясининг салбий таъсирини камайтириш учун туризм соҳасини қўллаб-қувватлашга доир кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисида” ПФ-6002-сон Фармони.

5. Тошматов Ш. Давлат бюджети даромадларини шакллантиришда янги солиқ концепциясининг таъсири: натижалар ва ўрта муддатли истиқболлар. Солиқ солиш базасини кенгайтириш ва ҳудудларнинг солиқ сиёсатини оширишда солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштиришнинг долзарб масалалари мавзусидаги Республика илмий ва амалий конференцияси материаллари тўплами. – Тошкент, Малака ошириш маркази, 2019 й.

6. Гиясов С. Инновацион фаолиятни ривожлантиришда солиқ имтиёзларидан самарали фойдаланиш. Молия ва Банк иши электрон илмий журнали. 6/2019.

7. Исаев Ф. Солиқ имтиёзларининг солиқ юки кўрсаткичига таъсири таҳлили. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 6, ноябрь-декабрь, 2017 йил.

8. Нормурзаев У. Солиқ имтиёзларидан самарали фойдаланиш йўллари. Дисс. автореферати. – Т., 2020.

9. Knoll, M. The corporate income tax and the competitiveness of U.S. Industries Tax Law Review, 63, 771–957.

10. Morisset J. “Tax Incentives: Using Tax Incentives to Attract Foreign Direct Investment”, Public Policy for Private Sector, February 2003, Note number 253, The World Bank Group.

11. Абдуллаев Д. Ўзбекистон Республикаси ҳаракатлар стратегияси: макроиқтисодий барқарорлик, инвестицион фаоллик ва инновацион ривожланиш истиқболлари мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференцияси илмий маъруза ва мақолалар тўплами. – Тошкент, ТДИУ, 2019 й.

12. <https://stat.uz> - Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси расмий сайти.

13. <https://soliq.uz> - Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси расмий сайти.

ЖАМОЛДИНОВ САЙДУЛЛО ХАСАНБОЕВИЧ

АндМИ “Ахборот технологиялари” кафедраси катта ўқитувчиси,

САРИМСАҚОВ ДОНЁРБЕК ХАМИДЖОН ЎҒЛИ

Андижон Давлат Университети тадқиқотчиси.

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ВА РАҚАМЛИ ТУРИЗМ

Аннотация. Иқтисодиётни рақамлаштириш бу ҳар ҳил вазиятларда ҳўжалиқ юритувчи субъектлар иштироқчиларининг ролини бажарувчи фуқаролар ҳаётининг турли соҳаларига таъсир қилувчи компьютер-технологик ечимлар ҳисобланиб, дастлаб бу тушунчаларнинг назарий баёни қелтирилган. Рақамли иқтисодиётни ривожлантиришнинг Ҳамдўстлик ва мамлақатимиздаги тенденциялари ёритилган. Туризм соҳасидаги рақамлаштиришнинг етақчи мамлақатлар ва юртимиздаги ҳолати, бу соҳада энг кўп қўлланилаётган электрон маҳсулотлар таҳлил қилинган. Шунингдек, рақамли туризмни ривожлантириш учун “Туризм” платформаси модели тақдиф қилинган.

Калит сўзлар: Рақамлаштириш, рақамли иқтисодиёт, рақамли туризм, электрон туристик хизматлар, электрон платформа, сервис, туризм сервис.

ЖАМОЛДИНОВ САЙДУЛЛО ХАСАНБОЕВИЧ

старший преподаватель кафедры «Информационные технологии» АндМИ

САРИМСАҚОВ ДОНЁРБЕК ХАМИДЖОН УҒЛИ

соискатель Андижанского государственного университета.

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ЦИФРОВОЙ ТУРИЗМ

Аннотация. Цифровизация экономики - это компьютерно-технологическое решение, которое затрагивает различные сферы жизни граждан, играя роль участников экономических субъектов в различных ситуациях, в первую очередь дается теоретическое объяснение этих понятий. Раскрыта тенденции развития цифровой экономики стран Содружества и в нашей стране. Проанализированы состояния цифровизации в сфере туризма в странах-лидерах и в нашей стране, наиболее широко используемые электронные продукты в этой сфере. Также была предложена модель туристической платформы “Туризм” для развития цифрового туризма.

Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, цифровой туризм, услуги электронного туризма, электронная платформа, сервис-услуги, туристические сервис-услуги.

ZHAMOLDINOV SAYDULLO KHASANBOYEVICH

senior lecturer of the Department of Information Technologies of the AndMBI

SARIMSAKOV DONYORBЕК KHAMIDJANOVICH

trainee - applicant for Andijan State University.

DIGITAL ECONOMY AND DIGITAL TOURISM

Annotation. The digitalization of the economy is a computer and technological solution that affects various spheres of citizens' life, playing the role of participants in economic agents in various situations, first of all, a theoretical explanation of these concepts is given. The development trends of the digital economy of the Commonwealth countries and in our country are revealed. The state of digitalization in the field of tourism in the leading countries and in our country is analyzed, the most widely used electronic products in this area. Also, a model of the tourism platform "Tourism" was proposed for the development of digital tourism.

Keywords: digitalization, digital economy, digital tourism, e-tourism services, electronic platform, services, travel services.

Дунёда рақамли иқтисодиётнинг жадал ривожланиши давлатлар, саноат ва корхоналарнинг рақобатдошлигини оширишни таъминлайди. Иқтисодиётни рақамлаштиришнинг кенг миқёсли даражаси бизнесни ташкил этиш жараёнида сезиларли ўзгаришларни келтириб чиқаради. Бугунги тенденция - бу рақамли технологияларни хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятида глобал технологиялардан фойдаланиш, ахборот жамиятини ва умуман рақамли иқтисодиётни шакллантиришга қаратилган барча соҳаларга таъсир этувчи рақамли ўзгаришни ифода этади.

Жамиятни рақамлаштириш бу ҳар хил вазиятларда хўжалик юритувчи субъектлар иштирокчиларининг ролини бажарувчи фуқаролар ҳаётининг турли соҳаларига таъсир қилувчи динамик жараён ҳисобланади. В2В (Business to business) бозорида жисмоний шахслар ёки ташкилотлар товарлар ва хизматларни сотиб олувчи сифатида маҳсулот истеъмолчилари саналади.

Шу билан бирга, рақамли технологиялардан фойдаланган ҳолда, фуқаролар хизматлардан фойдаланишни соддалаштиришга, параметрлари бўйича маҳсулотни қидиришга сарфланадиган вақтни қисқартиришга, маслаҳат хизматларини олишга (тақдим этишга) ва хизматлардан фойдаланиш харажатларини минималлаштиришга интилишади. Шу нуқтаи назардан, рақамлаштириш хизматлар сотиб олувчилар ва сотувчилар ўртасидаги ўзаро алоқаларнинг янги шакли, жумладан туризм, маҳсулотларни илгари суришда муҳим рол ўйнайди.

Туризм бозори иштирокчиларининг рақамли саводхонлиги ошиб бориши билан туризм хизматларини кўрсатувчи барча субъектлар кўшимча рақобатдош устунликларга эга бўлишади. Шу билан бирга ушбу рентабелли бизнес самарадорлигини ошириш учун ўзларининг бизнес фаолиятларида рақамлаштиришнинг янги шакллари жорий этишга мажбур бўлмоқдалар.

Бугунги кунда рақамли инновацияларнинг ривожланиш даражаси миллий иқтисодиётнинг рақобатдошлигини белгиловчи омиллардан биридир. Рақамли инновацияларни амалга оширадиган рақамли иқтисодиёт бу рақамли АКТдан фойдаланишга асосланган иқтисодий, ижтимоий ва маданий алоқаларнинг маълум бир тизимидир. Рақамлаштириш жараёни бу ҳолда аналогдан дискретга ўзгарган рақамли маълумотларни узатишни ўз ичига олади. Рақамлаштиришнинг афзалликлари - анъанавий иқтисодиётга нисбатан хизматлар нархининг пасайиши, меҳнат унумдорлигининг ўсиши ва турли соҳаларда кўшимча қиймат яратиш имкониятларининг пайдо бўлишидир.

Сўнги ўн йилликларда рақамли технологияларни жорий этиш бўйича тадқиқотлар кенг қамровга эга бўлди. 1995 йилда Массачусетс технология институти профессори Н. Негропonte [2; 7; 13]. Унинг тадқиқотларининг асоси - анъанавий ва рақамли иқтисодиётларнинг ахборот-коммуникация технологияларини жадал ривожланиши билан боғлиқ.

Энг сердаромад соҳалар билан таққосласа, масалан,, нефт-газ соҳасидан келадиган даромад билан солиштирганда кўп олимлар таҳлилий фикрларни билдирган. Бу борада маркетинг бўйича мутахассис К. Хамби билан: «Маълумотлар - бу янги мой» [3] фикрига қўшилиш мумкин. Дарҳақиқат, маълумот - бу 21-асрнинг нефти бўлиб, у қайта ишланган шаклда катта фойда келтириши мумкин.

Рақамли иқтисодиётнинг ривожланиш даражасига келсак, Ўзбекистон бу соҳа ривожланган мамлакатлардан анча ортда қолмоқда. 2019 йилги маълумотларга кўра, унинг Ўзбекистон ялпи ички маҳсулотигаги улуши 2,2 фоизни ташкил этди, бу АҚШ, Хитой, Европа Иттифоқи ва Бразилия кўрсаткичларига нисбатан 10-12 баравар кам [мақола 4]. Бироқ, шуни таъкидлаш керакки, сўнгги йилларда Ўзбекистон рақамли технологияларни ривожлантиришда катта ютуқларга эришди. Шундай қилиб, давлат йирик инфратузилма лойиҳаларини амалга оширмоқда ва Интернет кенг жорий этилмоқда. Шу билан бирга, Ўзбекистоннинг рақамли иқтисодиёти мамлакатнинг худудлари ва тармоқлари ўртасида IT-технологияларини ривожлантиришдаги номутаносибликлар билан ажралиб туради.

Ўзбекистон Республикасининг «Электрон ҳукумат» тизимини ривожлантириш концепцияси лойиҳасига биноан 2025 йилга келиб ЯИМда АКТ улушини 5,0% га, 2030 йилга келиб эса 10% гача ошириш режалаштирилмоқда.

Шундай қилиб, бозор иқтисодиётининг рақамли моделига ўтиш, ходимлар касбий фаолияти давомида янгиланиши ва қурилиши мумкин бўлган маълум бир соҳада меҳнат функцияларини бажариш учун зарур бўлган ваколатларга эга бўлишини талаб қилади.

Президентнинг 2019 йил 8 январдаги "Иқтисодиётни янада ривожлантиришни таъминлаш ва иқтисодий сиёсат самарадорлигини оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида" ги қарорига мувофиқ, хусусан, 2019 йил 1 декабргача миллий рақамли иқтисодиётни ривожлантириш бўйича "Рақамли Ўзбекистон - 2030" стратегиясини тайёрлаш кўзда тутилган. асосий вазифалар рақамли иқтисодиётни ривожлантиришни жадаллаштириш ва рақамли технологияларни мамлакат аҳолисининг соҳаларида кенг жорий этиш учун шакллантирилади.

Рақамли иқтисодиётнинг ривожланиши ахборот-коммуникация технологияларининг (АКТ) ривожланиш даражаси билан бевосита боғлиқ.

АКТ соҳасига йўналтирилган инвестициялар мамлакатнинг иқтисодий салоҳиятини ривожлантириш учун жуда муҳимдир, бу инновацион ривожланишни рағбатлантиради, меҳнат унумдорлигини оширишга, харажатларнинг пасайишига ва иқтисодий фаолиятнинг янги турларининг пайдо бўлишига олиб келади ва шу билан бирга аҳолининг ҳаёт сифатини яхшилади.

Бироқ, ушбу соҳага инвестицияларни жалб қилиш динамикаси кўп нарсани кутмоқда, аммо маълум яхшиланишлар кузатилмоқда. 2019 йилнинг биринчи ярмида «ахборот ва алоқа» соҳасига инвестициялар 2018 йилнинг шу даврига нисбатан икки баравар кўпайди. Бироқ, 2018 йилда бу кўрсаткич 2017 йилга нисбатан деярли 2 баравар камайди - 1,9 дан 0,9 трлн. сўмни ташкил этди. Инвестицияларнинг умумий ҳажмида "ахборот ва алоқа" га инвестициялар улушининг кўрсаткичи 2017 йилда ва 2019 йилнинг биринчи ярмида таққослаганда 3 мартадан кўпроққа пасайди ва 2018 йилнинг шу даврига нисбатан деярли ўзгармади ва ташкил этди 1,3%. 2017-2019 йилларда. ҳар йили Ўзбекистонга ўртача 200 миллион доллар сармоя киритилади. Таққослаш учун: 2018 йилда АҚШда АКТни ривожлантириш учун 1,3 трлн. долларни, Хитойда - 499 миллион долларни, Белорусияда фақат АКТга тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар 1,5 миллиард долларни ташкил этди IDC аналитик компанияси мутахассисларининг ҳисоб-китобларига кўра, дунё бўйлаб АКТ харажатлари ҳар йили 3,8 фоизга ўсади ва 2023 йилга келиб 4,8 трлн доллар.

Шу сабабли, биз ташқи муҳитнинг ўзгариши таъсири остида тез-тез ўзгариб турадиган ва кўпинча ахборот технологияларидан фойдаланадиган билимлар, кўникмалар ва кўникмалар тўплами билан тавсифланадиган янги "рақамли ишчи" нинг шаклланиши ҳақида гаплашмоқдамиз. Шу билан бирга, ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштириш фақат "рақамли ишчилар" учун талабни таъминлаб турганда, меҳнат бозорида талаб ва таклиф ўртасидаги номутаносиблик натижасида, технологик ишсизликнинг ўсиши бизнесни рақамлаштиришнинг жиддий хавфи бўлиши мумкин. Ушбу масала иқтисодиётнинг кўплаб тармоқларига, шу жумладан туризм саноатига ҳам тегишли. Рақамли иқтисодий ривожланиш тенденцияларини эътибордан четда қолдирмаслик керак, улар эътиборга олиниши ва бизнес учун ўзини-ўзи таъминлаши, шу сабабли рентабеллик ва даромадлиликни таъминлаш учун моҳирлик билан ишлатилиши керак. Туризм соҳасида рақамлаштириш жараёнининг энг долзарб аҳамиятга эга соҳаларидан иккитасини ажратиб кўрсатиш мумкин. Биринчиси, савдо ва транспорт компаниялари, иккинчиси эса сайёҳлик ва меҳмондўстлик саноати корхоналари, умумий овқатланиш корхоналари мақсадли аудиторияни кенгайтириш ва хизмат кўрсатиш сифатини яхшилаш ва жадал суръатлар билан ривожланиш имкониятига эга бўлдилар, чунки глобал рақамли иқтисодиётда арсеналига жалб қилинган рақамли платформаларнинг сони ва сифати қанчалик юқорига эришади. Ушбу тадқиқотда туризмни рақамлаштириш, туризм саноатига рақамли технологияларни жорий этиш долзарб масала ҳисобланади. Унда дастлаб 2000-йилларнинг бошларида сайёҳлар учун биринчи рақамли хизматлар пайдо бўлди, масалан, меҳмонхона брон қилиш, Aviasales (авиакасса) каби турар жойларни брон қилиш ва чипталарни сотиб олиш тизимига айланди. Замонавий саёҳатни рақамли платформаларсиз тасаввур қилиш қийин.

Ушбу тадқиқот кўплаб ўрганилган, бутун дунё туризм иқтисодиётида ўтказилган сўровлардан олинган маълумотларга мувожаат орқали ёритилганда, шуни айтиш мумкинки, саёҳатчиларнинг атиги 51 фоизи туроператорлар томонидан ташкиллаштирилган турларни сотиб олишади. Лекин, Европа мамлакатлари учун алоҳида тақдим этилган статистика шуни кўрсатадики, сайёҳлик маҳсулотларини сотиб олаётганда барча саёҳатчиларнинг 33 фоизи сайёҳлик ташкилотига шахсан ташриф буюришади. Ҳозирги кунда кўплаб европалик сайёҳлар ва дунё бўйлаб сайёҳларнинг ярми сайёҳлик маршрутини режалаштиришда туризмни рақамлаштиришдан фойдаланишни афзал кўришади.

Шундай қилиб, XXI асрда рақамли туризм платформалари турли шаклларда ривожланмоқда, шулардан бири туроператорлари томонидан ишлаб чиқилган турларни онлайн харид қилишдир.

Бундай хизматларни таклиф этадиган Интернет-ресурслар рўйхатига Agoda, Airbnb, Booking.com, Despegar, Hotels.ng, Travelta.ru қидирув тизимлари ва онлайн-сайёҳлик дўкони ва бошқалар киради.

Қидирув тизимлари ўзларини кўплаб туроператорларнинг таклифига биноан миқдорларнинг шахсий хоҳиш ва истакларини инобатга олган олдиндан белгилаб қўйилган мезонлар асосида мос турларни қидиришга имкон берадиган ресурслар сифатида жойлаштирадилар, сўнгги дақиқали турларни топадилар, сотиб олиш битимининг вақтини ўтказиб юбормаслик учун қизиқиш турларининг нархлари ўзгаришини кузатадилар. - истеъмолчи манфаати учун туристик маҳсулотларни сотиш. Дунёда туризм соҳасидаги ўнлаб технологик стартаплар ишлайди, улар соҳага ўзининг дастлабки ғояларини олиб киришга интилишади. Масалан, электрон почта орқали Камбоджадаги "СамбоТискет" платформаси бир вақтнинг ўзида Лаос, Таиланд, Камбоджа, Ветнамда паромларда, автобусларда ва хусусий таксиларда жой банд қилиш имконини беради. Таиланднинг "Лосал Алике" стартапи, Booking.com томонидан совғани ютиб олди, маҳаллий туризмнинг янги концепциясини тарғиб қилмоқда: онлайн платформа доирасида компания бутун дунё бўйлаб сайёҳлик хизматларини кўрсатадиган маҳаллий аҳолига бирлашишни ва маслаҳат беришни режалаштирмоқда.

Кўплаб туризм стартаплари туристик саёҳатга эътибор қаратиш орқали ўз жойларини топишга ҳаракат қилишади. Масалан, Франция Tripnparty платформаси саёҳатчиларга ҳар қандай мамлакатда одатда маҳаллий аҳолига яхши таниш бўлган бар ва пабларни қидиришга имкон беради. 2018 йилда Бали шаҳрида "Startup Weekend Bali" старт-уп танлови бўлиб ўтди ва унда туризм соҳасидаги энг яхши ғоялар танлаб олинди. Ҳолиблар рўйхати ўзларининг талабларига жавоб бериш тенденциясини акс эттиради. Шу билан бирга, турли хил мобил иловалар таклиф этилди.

Улар орасида Бали ("Travelis") маҳаллий гид ва хайдовчилар билан маҳаллий фермерлардан маҳсулот сотиб олиш ("Finger Farm"), меҳмонларга қайта тикланадиган идишларда тоза сув билан таъминлайдиган Индонезиядаги меҳмонхоналар ҳақида маълумот бериш таклиф қилинди. ("Botol Wisata").

Россия Федерациясида туризм соҳаси, унинг ривожланиши ҳам давлат даражасида, ҳам субъектлар, муниципалитетлар ва жамият учун муҳим аҳамиятга эга. Федерал Туризм Агентлигининг маълумотлари шуни кўрсатадики, Ягона федерал туристик операторлар реестрига киритилган 4377 та компаниянинг 2,5 мингдан ортиғи ички туризм соҳасида фаолият юритади.

Кириш туризмни ривожлантириш мамлакат учун муҳим аҳамиятга эга бўлганлиги сабабли, ушбу соҳани рақамлаштириш ва инфратузилмани ривожлантириш бўйича қарор қабул қилишнинг асосий мезонлари потенциал ва ҳақиқий сайёҳларнинг хоҳишларига йўналтирилган бўлиши керак. Туризмни рақамлаштириш даражаси юқори бўлган мамлакатлардан 2018 йилга нисбатан 2019 йилда сайёҳлик саёҳатлари сонининг энг катта ўсиши қуйидаги мамлакатларда кузатилмоқда: Хитой (ХХР) + 14%, Германия + 11%, Корея Республикаси + 42%, АҚШ + 16%, Исроил + 24%, Франция + 12%, Канада + 14%, Швейцария + 12%, Швеция + 50%, Белгия + 25% ва бошқалар.

Бундан ташқари, сайёҳликни рақамлаштиришнинг замонавий шаклларида бири бу туристик саёҳатларга фойдали бўлган мобил иловаларни ишлаб чиқишдир. Масалан, потенциал истеъмолчилар 2018 йилда смартфонлардан автоуловларни ташиш бўйича хизматларни одатдагидан кўпроқ қидирдилар

2019 йилда уларни қидириш бўйича сўровлар йил давомида 62% га ўсди, мобил қурилмалардан поезд чипталарини қидириш учун сўровлар кўпайди

2018 йилга нисбатан 2019 йилда 50% га, туризм маҳсулотларини қидиришга эса 65% га ўсди. Мобил иловаларнинг оммабоплигига қарамай, мобил қурилмалар орқали тур ларни сотиб олиш унчалик машҳур эмаслиги тушунарли, чунки саёҳат маҳсулотларини сотиб олиш сайёҳнинг шахсий маълумотларига киришни талаб қилади, бу эса шахсий компьютердан кириш анча қулайдир. Бироқ, мобил иловалар шахснинг жойлашган жойи, вақтинча яшаш жойида унинг атрофидаги объектлар тўғрисида маълумот олишда ажралмас ёрдамчидир. Масалан, биз Google-хариталар тўғрисида, фойдаланувчиларга жойларнинг фотосуратлари ва тавсифларини кўшиб, фикр-мулоҳазаларини қолдириб, шу билан маҳаллий аҳоли ва ташриф буюрувчиларни маълум бир ҳудуд объекти билан таништиришни осонлаштирадиган "Маҳаллий экспертлар" дастури ҳақида гаплашмоқдамиз.

Yandex Maps ва Google Maps шунингдек, фойдаланувчиларга шахсий машинада, жамоат транспортида ёки пиёда фойдаланиб, бир нуқтадан бошқасига маршрутни қуриш имкониятини беради, бу эса нотаниш жойларда саёҳат қилишда жуда қулай ва фойдалидир.

Шунингдек, туризмни рақамлаштириш шакли blockchain технологиясидир. Номланган технологиялар ягона рақамли маконда туристик хизматларни сотиб олиш тўғрисида маълумотларни топишни ўз ичига олади, бу эса ҳар бир иштирокчига туристик маҳсулотни сотиш бўйича хизматларни тақдим этиш жараёнида истеъмолчилар тўғрисидаги ҳақиқий маълумотларга эътибор қаратиш ва уларнинг эҳтиёжларини тахмин қилиш, реклама таклифларини шахсийлаштиришга ёрдам беради. Бунга мисол қилиб марказлаштирилмаган саёҳат дастурларининг самарадорлигини баҳолаш ва амалга ошириш учун Winding tree blockchain стартап билан ҳамкорликни бошлаган Lufthansa авиакомпаниясини келтириш мумкин [8].

Туризмни рақамлаштиришнинг яна бир шакли юқорида айтиб ўтилган ҳаваскорлик турларини рақамлаштиришдир. Дарҳақиқат, дунёнинг аксарият мамлакатлари каби, Россия иқтисодиётини ахборотлаштириш, кўпинча Интернет ресурсларидан бепул фойдаланиш имкониятига эга бўлган кўплаб сайёҳлар сайёҳлик соҳаси мутахассислари - туроператорлар, сайёҳлик агентликлари ёрдамисиз мустақил равишда сайёҳлик саёҳатларини режалаштиришни афзал кўришларига олиб келади.

Шу билан бирга, шуни ёдда тутиш керакки, ҳаваскорлик туризми мустақил фаолият тури сифатида одатдаги яшаш жойидан ташқари рекреацион тадбирлар циклини шакллантириш, туристик хизматлар истеъмолчилари учун жозибadorлик ва фойдалилик шартларига жавоб берадиган элементар ҳордиқ чиқариш мажмуасини танлаш учун маълум билим ва кўникмаларни талаб қилади. Йўналишни ва саёҳатлар дастурини ўз-ўзини ривожлантириш муқобил саёҳат вариантларини топиш кўникмаларини талаб қилади. Шундай қилиб, бугунги кунда тан олиш керакки, мустақил сайёҳлик саёҳатларининг оммавийлигини ошириш кўринишидаги туризм соҳасидаги объектив жараёнлар ҳаваскор туризмни ташкил этишда ваколатларга эга бўлиш учун жамоатчилик эҳтиёжларини қондириш йўллариини излаш заруриятини келтириб чиқаради.

Шу сабабли ҳозирги вақтда ҳаваскорлик турларини амалга оширадиган аҳолининг туристик саводхонлигини оширишга имкон берадиган "Бошланғич сайёҳлар учун саёҳат" деб номланган мактабларни ташкил этиш ушбу мақсадга эришишда муҳим қадам ҳисобланади. Бундай мактаблар мустақил саёҳатларни ташкил этиш тажрибасига эга бўлмаган янги сайёҳларга саёҳатга тайёргарлик алгоритми тўғрисида маълумот бериши мумкин. Масалан, шахсий имтиёзлар ва мавжуд уй хўжаликлари бюджети асосида сайёҳлик йўналишларини излаш, биринчи сафарга энг мос келадиган сайёҳлик йўналишини танлаш, мустақил саёҳатни ташкил этишнинг ҳуқуқий хусусиятлари билан танишиш.

Бундан ташқари, транспорт воситаларини ташиш ва вақтинча жойга жойлаштиришнинг алтернатив вариантларини излаш ва танлаш, янги бошланувчи сайёҳлар учун саёҳат дастури доирасида муҳокама қилишни талаб қиладиган муҳим масалалар сифатида кўриб чиқилиши мумкин.

Бу эрда сиз туристларга ташувчиларнинг турлари, авиакомпаниялар, поездлар, паромлар, автобусларни қидириш қоидалари, автоуловнинг саёхат хусусиятлари, Booking.com хусусиятлари, квартираларнинг хусусиятлари, лагерлар ва бошқалар каби масалаларда ахборот ёрдамини тақдим этишингиз керак. , туризмда суғурта қилиш, саёхат пайтида банк карталари ва нақд пуллардан фойдаланиш бўйича кўрсатмалар бериш, ҳаваскорлик турларини ўтказиш хавфи тўғрисида гаплашиш. Фавқулодда ҳолатларда "Туристларга ёрдам" ташқи туризми соҳасида Туроператорлар ассоциацияси билан боғланишнинг иложи йўқлиги тўғрисида хабар бериш мажбурий масала ҳисобланади.

Туризм платформаси модели

1-расм. Туризм платформаси модели тақдим этилаётган модели таркибий қисмлари.

Хулосалар. Шундай қилиб, туризмни рақамлаштириш турли хил намоён бўлишни ўз ичига олади, улар орасида туроператорлар томонидан яратилган тайёр турларни онлайн харид қилиш, сайёҳлар учун мўлжалланган мобил иловаларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш, янги саёхатчилар учун онлайн мактаблар ташкил этиш орқали ҳаваскорлик турларини рақамлаштириш ва бошқалар. Келгусида туризмни рақамлаштириш жараёни туризм компанияларидан офлайн офислари бўлган анъанавий компанияларни тортиб олиш, туристик дизайнни ишлаб чиқиш билан боғлиқ бўлади.

Параметрларни ҳар бир аниқ мижоз томонидан индивидуал равишда белгиланади ва шунинг учун рақобатбардош устунлик истеъмолчиларга туристик хизматларни тақдим этишда хусусийлаштириш жараёнини энг яхши бирлаштира оладиган, уларни потенциал мижозлар орасидан нафақат ҳақиқий, балки содиқ ва содиқ бўлган туристик ташкилотларга берилади. шу сабабли доимий ва доимий юқори фойда ва рентабеллик даражаси асосида узок муддатли омон қолишни таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. *Data Protection Regulations and International Data Flows: Implications for Trade and Development*. UNCTAD/WEB/DTL/ STICT/ 2016/1/iPub. United Nations publication, Geneva.

2. Tilson D, Lyytinen K and Sørensen C (2010). Digital infrastructures: The missing IS research agenda – Research commentary. *Information Systems Research*, 21(4): 748–759.

3. Malecki EJ (2018). Entrepreneurship and entrepreneurial ecosystems. *Geography Compass*, 12(3). Wiley Online Library.

4. Цифровая Россия: Новая реальность. М.: Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс, 2017. – 132 с.

<http://www.mckinsey.com/~media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Russia/Our%20Insights/Digital%20Russia/Digital-Russia-report.ashx>

5. 4. Христочевский С. А. Электронные мультимедийные учебники и энциклопедии. Информатика и образование. 2000. – № 2. С. 20-24.

САРИМСАҚОВ ХАМИДЖОН

доцент, АндМИ «Ахборот технологиялари» кафедраси мудири.
**"АХБОРОТ ТАРМОҚЛАРИ ХАВФСИЗЛИГИ" КУРСИДА ФОЙДАЛАНУВЧИЛАРНИ
МАСОФАДАН ТУРИБ ЎҚИТИШ УЧУН УСЛУБИЙ ТИЗИМЛАРНИ ИШЛАБ
ЧИҚИШ.**

Аннотация. Ахборот технологияларининг ривожланиши дарсларни ўтказишнинг янги, ноёб имконияти – масофавий таълимни жорий этишни таъминлайди. Одатда, электрон дарслиқлардан масофавий таълимда қенг фойдаланилади. Электрон дарслиқлардан фойдаланиш амалиёти шуни қўрсадики, талабалар тақдим этилган материалларни самарали ўрганадилар. Ишлаб чиқилган услубий тизим фойдаланувчиларга "ахборот тармоқлари хавфсизлиги" курсини ўқитиш учун мўлжалланган бўлиб, у ҳозирги вақтда тармоқларни қуриш, уларни ишга солиш, ташиқ ва ички тажовузлардан ҳимоя қилишда ҳам аппарат, ҳам дастурий таъминотда жуда муҳим омил ҳисобланади.

Калит сўзлар: ахборот технологиялари, масофавий таълим, электрон дарслиқлар, ахборот тармоғи хавфсизлиги.

САРИМСАҚОВ ХАМИДЖОН

доцент, заведующий кафедрой «Информационные технологии» АндМИ.
**РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО КУРСУ «БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ СЕТИ».**

Аннотация. Развитие информационных технологий предоставляет новую уникальную возможность проводить уроки - внедрение дистанционного обучения. В целом электронные учебники широко используются в дистанционном обучении. Практика использования электронных учебников показывает, что студенты эффективно усваивают представленные материалы. Разработанная методическая система предназначена для обучения пользователей курсу «Безопасность информационных сетей», который сейчас является очень важным фактором как аппаратного, так и программного обеспечения при построении сетей, их эксплуатации, защите от внешних и внутренних вторжений.

Ключевые слова: информационные технологии, дистанционное обучение, электронные учебники, безопасность информационных сетей.

SARIMSAQOV KHAMIDJAN

Associate Professor, Head of the Department of
Information Technologies of the AndMBI.

**DEVELOPMENT OF METHODOLOGICAL SYSTEMS OF DISTANCE LEARNING OF
USERS ON THE COURSE "SECURITY OF THE INFORMATION NETWORK".**

Abstract. The development of information technologies has provided a new, unique opportunity to conduct classes – the introduction of distance learning. As a rule, electronic textbooks are used in distance learning. The practice of using electronic textbooks has shown that students learn the material presented in a high quality, as evidenced by the results of testing. The developed methodological system is designed to teach users the course «Security of information networks», which is currently a very important factor in building networks, putting them into operation, and protecting them from external and internal aggressions from hackers, both in hardware and software terms.

Keywords: information technologies, distance learning, electronic textbooks, security of information networks.

Кириш. Замонавий таълим тизими ахборот технологиялари ва компьютер телеком-муникацияларидан тобора кенг ва кўп фойдаланилмоқда. Масофавий таълим тизими айниқса жадал ривожланмоқда, бунга бир қатор омиллар сабаб бўлмоқда, биринчи навбатда – таълим муассасаларини кучли компьютер техникаси билан жиҳозлаш ва Internet тизимини ривожлантириш. Ахборот технологияларининг ривожланиши масофавий таълимни жорий этишни таъминлайди. Биринчидан, талабага машғулот учун вақт ҳам, жой ҳам танлаш имконини беради, иккинчидан, анъанавий таълимдан маҳрум бўлган кишиларга турли сабабларга кўра таълим олиш имкониятини яратади, учинчидан, машғулотларда янги ахборот технологияларидан фойдаланиш, тўртинчидан, машғулот харажатларини маълум даражада камайтиради.

Одатда, электрон дарсликлардан масофавий таълимда кенг фойдаланилади. Бу дарсликларнинг афзалликлари, бизнингча, қуйидагилардир: биринчидан, уларнинг харакатчанлиги, иккинчидан, компьютер тармоқларининг ривожланиши билан алоқанинг мавжудлиги, учинчидан, замонавий илмий билимларнинг ривожланиш даражасининг етарлилигидир. Бошқа томондан, электрон дарсликларнинг яратилиши ҳам ахборот материални доимий янгилаш муаммосини ҳал қилишга ёрдам беради. Улар, шунингдек, машқлар ва мисолларни ўз ичига олади ва динамикаси батафсил маълумот беради. Бундан ташқари, электрон китоблар ёрдамида билимлар компьютерларда тест назорати ўтказиш ҳисобига мустахкамланади. Ушбу услубий тизим фойдаланувчиларга ахборот-компьютер тармоқлари хавфсизлиги курсини ўргатиш учун мўлжалланган бўлиб, у ҳозирги вақтда тармоқларни куриш, уларни ишга тушириш ва уларни ташқи ва ички тажовузлардан ҳимоя қилишда ҳам аппарат, ҳам дастурий таъминотда жуда муҳим омил ҳисобланади. Бу тизимда ахборот тармоқларининг ҳимояси ва хавфсизлиги бўйича маърузалар тўлиқ курсидан фойдаланилади, жумладан, тармоққа ҳужумларнинг барча жиҳатлари, тавсифлари, криптографик хавфсизлик воситалари кенг ўргатилади. Тизимда курснинг ҳар бир алоҳида боби учун фойдаланувчи билимини назорат қилишнинг тест текшируви ўтказилади. Ушбу маҳсулотни фойдаланувчига ахборот тармоқлари хавфсизлиги ҳақида ўргатиши лозим бўлган деб аташ мумкин - бу фойдаланувчи учун услубий тайёргарликнинг тўлақонли тизимидир. Масофавий таълим (МТ) воситалари ўқитишнинг педагогик қайта ишланган мазмунига эътибор қаратадилар, бу эса улар ҳақида таълим-тарбия воситаси сифатида гапиришга имкон беради. Ўқитувчи ва талаба кўлидаги таълим воситалари таълим мазмунини ифодалаш, шунингдек, талабаларнинг ўқиш ва билиш фаолиятини назорат қилиш ва бошқариш вазифасини бажаради. Шу материални ҳар бири ўз дидактик имкониятларига эга бўлган бир неча ўқув воситалари билан ифодалаш мумкин.

Ўқитувчи бу имкониятларни билиши, ўқув материални турли воситалар билан тақсимлай олиши ва улардан ўқув воситалари (иши) мажмуини – дидактик вазифалар мажмуини ҳал қилишга мўлжалланган ўқув ахборот ташувчилар тизимини шакллантириши керак. Анъанавий ўқув жараёнида буларга слайд, доска, плакат, кино, видео дарслик, бошқа оммавий ахборот воситалари ва ниҳоят ўқитувчининг сўзлари киради. Шу билан бирга ўқув воситалари: босма нашрлар (дарслик, ўқув қўлланмалари, маълумотномалар ва ҳоказоларнинг қоғоздаги қаттиқ нусхалари бўлиши мумкин.);

- электрон нашр;
- анъанавий ва multimedia версияларида компьютер таълим тизимлари;
- аудио-видео ўқув материаллари;
- компьютер тармоғи.

Масофавий таълим тизимининг ривожланиши Ўзбекистонда таълим даражасини ривожланишига ёрдам беради. Ўзбекистонда масофавий таълим тизимининг жорий этилиши аҳолига нафақат сифатли таълим олиш имкониятини беради, балки Ўзбекистонга таълим хизматлари бозорида маълум бир ўрин эгаллаш имконини ҳам яратади.

Узоқ ва ривожланмаган ҳудудлар аҳолиси, иш хусусиятлари одатий тарзда таълим олиш имконини бермайди, шунингдек, ногирон ва ҳаракатчанлиги паст бўлган ногирон одамлар, айниқса, масофавий таълим тизимига муҳтож. Шунингдек, масофавий таълим тизимидан ҳарбий хизматчиларни ва иш бўйича малакасини ошириш керак бўлганларни тайёрлаш учун фойдаланиш мумкин. Шубҳасиз, масофавий таълим тизими кўшни мамлакатларнинг ўзбек тилида сўзлашувчи аҳолиси ва ўзбек тили иккинчи тилга айланган кишилар учун фойдали бўлади. Умуман олганда, масофавий таълим энг яқин таълим муассасаларида таклиф этилганидан кўра кенгроқ таълим олишни истаган кишиларга таълим хизматларини кўрсатади.

Халқаро ОТМ лар иштирокида масофавий таълим тизимини яратиш билан боғлиқ асосий муаммо ўқув курсларининг тегишли мазмуни ҳисобланади. Ушбу муаммони ҳал қилишда сиз истеъмолчининг эҳтиёжларига эътибор қаратишингиз керак. Ҳақиқатан ҳам, стандарт таълимда бизда ўртача ёндашув мавжуд ва фақат катта йилларда талаба муайян шахсининг таълимини индивидуаллаштирадиган раҳбарга эга. Аксинча, масофавий таълим деярли ҳар бир талаба учун индивидуал таълим траекториясини куриш ва уларнинг таълим хизматларига бўлган эҳтиёжларини энг қулай режимда қондириш имконини беради. Компьютерга асосланган таълим технологиялари ўқитувчига ўқув мақсадларига эришиш учун машина билимларининг алоҳида турларидан ва уларнинг ҳар қандай тўпламларидан фойдаланишга имкон беради. Машинали ахборот воситалари ўқитувчига янги билим ва технологияларнинг пайдо бўлишига мос равишда ўқув курслари мазмуини тез янгилаш имконини беради.

Ўқитувчининг асосий вазифаси талабалар шахсини ривожлантириш, уларнинг ижодий изланишларини қўллаб-қувватлаш ва раҳбарлик қилиш ҳамда биргаликдаги фаолиятни ташкил этиш, ўқув дастурларининг энг яхши вариантларини ишлаб чиқиш ва танлашдан иборат. Компьютерга асосланган таълим технологиялари ўқитувчини ўқув материалининг муҳим қисмини тақдим этишдан озод қилади ва индивидуал ишлаш ёки муваффақиятли бўлганлар учун қизиқарли вазифаларни белгилашга шароит яратади. Масофавий таълим тизимидаги таълим жараёни қуйидаги хусусиятларга эга:

- мослашувчан;
- адаптив;
- модуллилик;
- иқтисодий самарадорлик;
- мижозларни йўналтириш;
- илғор алоқа ва ахборот технологияларига дистрибутив таяниш.

Масофавий таълим тизими ёрдамида университетга киришда ёш ёки таълим бўйича ҳеч қандай чекловлар йўқ. Ҳар ким мавзунини ўзлаштириши учун ўзига зарур бўлганини ўрганиши мумкин. Мослашувчанлик ҳар бир фойдаланувчига таълимнинг индивидуал траекториясини танлаш, яратиш ва амалга оширишни таъминлайди. Масофавий таълим дастурлари модулли таъминланади. Демак, ҳар бир алоҳида курс муайян предмет соҳасининг яхлит кўринишини яратади. Бу алоҳида ёки гуруҳ эҳтиёжларига жавоб берадиган мустақил модуллар тўпламидан (масалан, бир компания ходимларидан) ўқув дастурини яратиш имконини беради. Иқтисодий самарадорлик эксперт баҳолари ва ҳисоб-китоблар билан аниқланади. Жаҳон таълим тизимларининг ўртача баҳоланиши масофавий таълимнинг анъанавий таълим шакллариغا нисбатан 50% арзонлигини кўрсатади. Масофавий таълимнинг нисбатан арзонлиги мазмуннинг жамланган тақдимоти ва бирлашуви, масофавий таълим технологияларининг кўплаб талабаларга йўналтирилиши, шунингдек, ўқув майдони ва техника воситаларидан самарали фойдаланиш орқали эришилади. Мижозлар йўналиши университет ривожланишининг муваффақияти учун энг муҳим омиллардан биридир, чунки турли сабабларга кўра ҳар бир киши мунтазам равишда дарсларга қатнаша олмайди. Масофавий таълим сифатли таълимга киришни таъминлайди. Умуман, масофавий таълим бериш:

- аҳолининг таълим хизматларига бўлган эҳтиёжларини қондириш;
- жамиятнинг таълим даражасини яхшилаш;
- инсон йўналтирилган таълим;
- аҳолининг ижтимоий ва касбий ҳаракатчанлигини, унинг ижтимоий фаоллигини турли даражада ошириш;
- жамоатчилик билан алоқаларни яхшилаш;

миллий таълим тизими томонидан тўпланган билимларни умумийлаштиришни ифодалайди.

Бироқ масофавий таълим тизимини яратишда бир қатор муаммолар юзага келиши мумкин улар қуйидагилар :

- масофавий таълимнинг ташкилий ва бошқарув тузилмасини яратиш ва уни молиялаштириш тизимини;

- тизимнинг ахборот-методик таъминоти;

- тизимнинг ҳуқуқий ва меъёрий таъминоти;

- ўқув ахборотларини узатишда интерактив алоқа усулини таъминлаш;

- дистанцион таълим марказларининг намунавий жиҳозлари – глобал, минтақавий ва маҳаллий;

-малака ҳужжатларининг эквивалентлиги тўғрисидаги келишувнинг йўқлиги;

-турли хил техник воситаларни тарқатиш.

Масофавий таълим - бу масофадан туриб ўқув ахбороти алмашиш воситалари (сунъий йўлдошли телевидение, радио, компьютер алоқаси ва бошқалар) асосида ихтисослаштирилган ахборот таълим муҳитидан фойдаланиб, мамлакат ва чет элдаги кенг доирадаги кишиларга кўрсатиладиган таълим хизматлари мажмуидир. Масофавий таълимнинг ахборот-таълим тизими - фойдаланувчиларнинг ўқув эҳтиёжларини қондиришга йўналтирилган маълумотларни узатиш воситалари, ахборот ресурслари, ўзаро ҳамкорлик протоколлари, аппарат, дастурий таъминот, ташкилий-методик таъминотлар тизими ташкил этилган мажмуадир. Масофавий таълим - инсоннинг таълим ва ахборотга бўлган ҳуқуқларини амалга ошириш учун мўлжалланган узлуксиз таълим шаклидир.

"Электрон дарслик" нима ва унинг мунтазам дарсликдан фарқи нимада? Одатда, электрон дарслик - бу компьютернинг магнит ахборот воситаларига (қаттиқ ёки дискеталарга) жойлаштирилган ўқитиш, мониторинг, моделлаштириш ва бошқа дастурлар мажмуи бўлиб, у интизомнинг асосий илмий мазмунини акс эттиради. ЕС тез-тез одатий бир тўлдиради, ва самарали бўлади:

- деярли бир зумда ҳисобот беради;

- сизга мунтазам дарсликда топиш қийин бўлган зарур маълумотларни (контекстли қидирувни ҳам ўз ичига олади) тезда топишга ёрдам беради;

- гиперматнли тушунтиришларга бир нечта сўровлар ўтказилганда, дистрибуторлик вақтни сезиларли даражада тежайди;

Қисқа матн – намоишлари билан бирга, ҳикоя, моделлар ва бошқалар. (бу ерда multimedia технологияларининг имкониятлари ва афзалликлари кўрсатилади), у сизга тез, лекин маълум бир шахс учун энг мос бўлган суръатда маълум бир бўлим ҳақидаги билимингизни синаб кўриш имконини беради.

Электрон тизим камчиликлари ахборот идрок воситаси сифатида экраннинг жуда яхши ишлатилиши ва китобга нисбатан юқори баҳо берилишидир. Замонавий таълимни ислоҳ қилишда бундай компьютер пакетлари (электрон дарсликлар, ўқув қўлланмалари, тренажёрлар, тестерлар ва бошқалар.) яратилган бўлиб, унинг мавжудлиги амалий машғулотлар давомида ихтисослаштирилган синфда, таълим муассасасининг компьютер синфида ёки талабаларнинг мустақил ишлаши учун жиҳозланган ётоқхонада, шунингдек, уйда шахсий компьютерда бир хил компьютер муҳитини таъминлайди. Электрон нашр (ЭН), ўқув электрон нашр (ЎЭН) ва электрон дарслик (ЭД) нинг расмий таърифларига асосланиб, ЭН тушунчасини кенгайтириш ва белгилаш керак. Электрон дарслик (хатто энг яхши) китобни алмаштира олмайди ва керак эмас. Худди адабий асарнинг фильмга мослашуви бошқа жанрга мансуб бўлгани каби, электрон дарслик ҳам ўқув асарларининг мутлақо янги жанрига мансубдир. Бир фильм томоша қилиб, у белгиланган қайси китоб ўқиш ўрнига эмас, шунинг учун электрон дарслик мавжудлиги фақат ўқиш ва мунтазам дарслик ўрганиш ўрнига керак эмас, аксинча, китоб олишга талаба рағбатлантиради. Шу сабабли электрон дарслик яратиш учун яхши дарслик олиш, уни навигация (гипертекст яратиш) ва бой тасвирий материал (шу жумладан мультимедиа воситалари) билан таъминлаш ва компьютер экранда амалга ошириш етарли эмас. Электрон дарслик расмли матнга ёки маълумотномага айланмаслиги керак, чунки унинг вазифаси тубдан фарқ қилади. Электрон дарслик одатдаги дарсликдан ташқари ўқув жараёнига жалб қилинган энг муҳим тушунчалар, баёнотлар ва мисолларни, инсон миясининг имкониятларини, хусусан, эшитиш ва ҳиссий хотирани тушуниш ва эслаб қолиш (ва фаол, пассив эмас), шунингдек, компьютер тушунтиришларидан фойдаланиш учун имкон қадар осон бўлиши керак. Матн компоненти чекланган бўлиши керак, компьютерда ўзлаштирилган материални чуқур ўрганиш учун мунтазам дарслик, қоғоз ва қалам мавжуд. Электрон дарслик талабаларнинг мустақил ишлаши учун тўлиқ вақтда ва айниқса, масофавий таълим учун зарурдир. Чунки у ўрганилган материални босма академик адабиётлардан бошқа нарсалар ҳисобига тушунишни осонлаштиради.

Тақдим этиш усуллари: индуктив ёндашув, эшитув ва ҳиссий хотирага таъсир ва бошқалар;

- талабанинг эҳтиёжларига, тайёргарлик даражасига, интеллектуал салоҳият ва амбицияларга мувофиқ мослашишга имкон беради;

- мавзу моҳияти ҳақида ўйлаш кўпроқ мисоллар кўриб чиқиш ва кўпроқ муаммоларни ҳал қилиш имконини берувчи ноқулай ҳисоб-китоблар ва конвертация бепул;

- ишнинг барча босқичларида ўз-ўзини текшириш учун улкан имконият яратади;

- ишни чиройли ва аниқ ташкил қилиш ва уни ўқитувчига файл ёки чоп этиш шаклида топширишга имкон беради;

- шундай қилиб, тушунтиришлар, такрорланиш, маслаҳатлар, ва деярли чексиз кўп таъминлаш, жуда сабрли устоз ролини бажаради.

Дарслик талаба учун зарур, чунки усиз бу фан бўйича мустақкам ва ҳар томонлама билим ва кўникмага эга бўла олмайди.

Электрон дарслик махсус синф хоналарида амалий машғулотларда фойдалидир, чунки у агар кўпроқ муаммоларни ҳал қилиш учун компьютер қўллаб-қувватлаш фойдаланиш имконини беради, олинган ечимлар ва уларнинг график талқини ва таҳлил қилиш учун вақт керак;

-ўқитувчига компьютерларда мустақил иш шаклида машғулотлар ўтказиш, раҳбар ва маслаҳатчи ролини резервлаш имконини беради;

1-раисм. Электрон дарслик Блок схемаси

-ўқитувчи талабалар билимини тез ва самарали назорат қилиш, назорат тадбирининг мазмуни ва мураккаблик даражасини белгилаш учун компьютердан фойдаланишга имкон беради.

Электрон дарслик ўқитувчи учун қулай :

-ўз хоҳишига кўра маъруза ва амалий ўқув материаллар қилиш имконини беради;

-уй вазифасини зерикарли сурункали текширишдан озод қилади, моделлар, ҳисоб-китоблар ва тестлар, компьютерга жойлаш вазифаларини бажаради;

-синфда муҳокама ва уйда белгиланган мисоллар, муаммолар нисбати ва мазмунини оптималлаштириш имконини беради;

-уй вазифаси ва назорат фаолияти бўйича талабалар билан ишлашни индивидуаллаштириш имконини беради. Электрон дарсликларни яратиш воситаларини гуруҳларга ажратиш мумкин. Масалан, бажариладиган мақсад ва вазифалар, техник талаблар ва қўлланиш хусусиятлари каби кўрсаткичларни ўз ичига олган мураккаб меъзон ёрдамида амалга оширилади.

Ушбу мезонларга кўра, қуйидагича таснифлаш мумкин:

- аъъанавий алгоритмик тиллар;
- умумий мақсадли воситалар;
- мултимедиа воситалари ;
- гиперматн ва гипермедиа воситалари.

Электрон дарсликнинг тузилиши расмда кўрсатилгандек кўринади:

2-раисм Кейинги Бобга ўтиш

1. Диаграммадан кўришиб турибдики, электрон дарслик 2- расмда кўрсатилганидек, олдинги боб учун тестларни бажармасдан кейинги бобга ўтиш мумкин бўлмаган тарзда яратилган.

2. Шундай қилиб, иш учун белгиланган мезонлардан бири амалга оширилади.

Замонавий таълим тизими ахборот технологиялари ва компьютер телекоммуникацияларидан тобора кўпроқ фойдаланмоқда. Масофавий таълим тизими, айниқса, жадал ривожланмоқда, бунга бир қатор омиллар, биринчи навбатда, таълим муассасаларини кучли компьютер техникаси билан жиҳозлаш ва Интернет тармоғини ривожлантириш орқали кўмаклашмоқда. Машғулотнинг маъруза ва семинар шакли узок вақт давомида ўз самарадорлигини йўқотди. Амалиёт ўқув вақтининг деярли 50% исроф бўлишини исботланди.

Чет эл тажрибасини ўрганиб, қуйидаги муҳим жиҳатни таъкидлаб ўтишимиз мумкин:

ўқитувчи ахборот тарқатувчи сифатида (анъанавий қабул қилинганидек) эмас, балки маслаҳатчи, баъзан эса талабанинг ҳамкасби сифатида ҳаракат қилади.

Бу эса айрим ижобий жиҳатларни келтириб чиқаради:

талабалар ўқув жараёнида фаол иштирок этадилар, мустақил фикрлашга ўрганадилар, ўз нуқтаи назарларини илгари сурадилар ва реал вазиятларни моделлаштирадилар.

Ахборот технологияларининг ривожланиши дарсларни ўтказишнинг янги, ноёб имконияти - масофавий таълимни жорий этишни таъминлайди. Биринчидан, талабага машғулот учун вақт ҳам, жой ҳам танлаш имконини беради. Иккинчидан, анъанавий таълимдан маҳрум бўлган кишиларга турли сабабларга кўра таълим олиш имкониятини беради. Учинчидан, машғулотларда янги ахборот технологияларидан фойдаланиш мумкин. Тўртинчидан, машғулот харажатларини маълум даражада камайтиради.

Бошқа томондан, масофавий таълимни индивидуаллаштириш имкониятларини оширади. Одатда, электрон дарсликлардан масофавий таълимда фойдаланилади. Бу дарсликларнинг афзалликлари, қуйидагилардир:

- биринчидан, уларнинг ҳаракатчанлиги;

- иккинчидан, компьютер тармоқларининг ривожланиши билан алоқанинг мавжудлиги;

- учинчидан, замонавий илмий билимларнинг ривожланиш даражасининг етарлилиги.

Бошқа томондан, электрон дарсликларнинг яратилиши ҳам ахборот материални доимий янгилаш муаммосини ҳал қилишга ёрдам беради.

Улар шунингдек, машқлар ва мисолларни ўз ичига олади ва уларни динамикаси тўғрисида батафсил маълумот ва турли хил мисоллар бера олади.

Бугунги кунда масофадан дарс берадиган университет ва коллежлар тармоғи беш қитъани қамраб олган. Электрон дарсликлардан фойдаланиш амалиёти шуни кўрсатадики, талабалар тақдим этилган материални ўрганишлари бўйича талабалардан олинган тест натижалари тахлили бу усулни самарали эканлигидан далолат беради. Шундай қилиб, ахборот технологияларининг ривожланиши таълимда янги усул ва методларни ихтиро қилиш ва шу орқали унинг сифатини оширишга кенг имконият яратади. Ушбу услубий тизим фойдаланувчиларга компьютер тармоқлари хавфсизлиги курсини ўргатиш учун мўлжалланган бўлиб, у ҳозирги вақтда тармоқларни қуриш, уларни ишга тушириш ва уларни ташқи ва ички таъжовузлардан ҳимоя қилишда ҳам аппарат, ҳам дастурий таъминотда жуда муҳим омил ҳисобланади. Ушбу тизим шу жумладан, ахборот тармоқлари, ҳимоя қилиш ва хавфсизлик бўйича маърузалар тўлиқ курс фойдаланиш - тармоқ, криптографик хавфсизлик воситалари ҳужум барча жиҳатларини ҳар бирини алоҳида боб сифатида фойдаланувчилар билим олишга мўлжалланган. Бошқача қилиб айтганда, ушбу маҳсулотни фойдаланувчига ахборот тармоғи хавфсизлигининг барча муаммоларини ўргатиши керак бўлган электрон нашр эмас, балки фойдаланувчи учун услубий тайёргарликнинг тўлақонли тизими деб аташ мумкин.

Масофавий таълимнинг асосий афзаллиги вақтни тежашдир, бу эса менежерларнинг ўзлари томонидан тарбиявий тадбирни танлашда жуда муҳим омил ҳисобланади. Асосий камчиликлари юқори баҳо ва ўқитувчи билан тўғридан-тўғри алоқа йўқлигидадир. Шунга қарамай, масофавий таълим ташкилотчилари масофавий маъруза талабаларига савол бериш ва Internet орқали жавоб олиш имкониятини яратиб, охириги камчиликни қоплашга ҳаракат қилмоқда.

Ушбу машғулот шаклининг (масофавий таълим) баҳоси юқорилигининг сабаби, бу бўйича маълумотлар камлиги ва бу хизматлар учун мурожаатининг кам бўлганлигидир.

Олинган маълумотларнинг тахлили шуни кўрсатадики, талабалар ўзларини қизиқтирган саволларга жавоб олиш ва долзарб касбий муаммоларни ҳал қилиш истагида хизматга мурожаат қилиши асосий мотивлардан бири ҳисобланади.

Юқоридагиларнинг барчаси масофавий таълимдан, шу жумладан, ишлаб чиқиладиган ушбу тизимдан фойдаланиш иқтисодий жиҳатдан самарали лойиҳа, дэган хулосага келиш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Иванов В. Л. Структура электронного учебника. Информатика и образование. 2001. 220 с.

2. Шерпаев Н. В. Электронный учебник как основа учебно-методического комплекса. – Материалы конференции «ИТО-2002», М., 2002. 80 с.
3. Баранова Ю. Ю., Первалова Е. А., Тюрина Е. А., Чадин А. А. Методика использования электронных учебников в образовательном процессе. Информатика и образование. 2000. – № 8. С. 12-18.
4. Христочевский С. А. Электронные мультимедийные учебники и энциклопедии. Информатика и образование. 2000. – № 2. С. 20-24.
5. Христочевский С. А. Электронный учебник – текущее состояние. Компьютерные инструменты в образовании. 2001. – № 6. С. 11-15.

5-СЕКЦИЯ. САНОАТ КОРХОНАЛАРИ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ВОСИТАЛАРИ ВА МЕХАНИЗМЛАРИ.

РАСУЛОВ НОДИРБЕК МАДРАХИМОВИЧ,
*Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий
тадқиқотлар институти (ПМТИ), и.ф.н., доц.*

КОРПОРАТИВ ТУЗИЛМАЛАРДА ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ САМАРАЛИ БОШҚАРИШ ВОСИТАЛАРИ

Аннотация. Мақоллада корпоратив тuzilmalardagi innovatsion jarayonlarning kuchayishiga olib keladigan vositalar va ularni samarali boshqarish mexanizmlari muhokama qilinadi.

РАСУЛОВ НОДИРБЕК МАДРАХИМОВИЧ,
Кандидат экономических наук, ИПМИ

СРЕДСТВА ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В КОРПОРАТИВНЫХ СТРУКТУРАХ

Аннотация. В статье рассмотрены инструменты которые приводят к интенсификации инновационных процессов в корпоративных структурах и механизмы их эффективного управления.

RASULOV NODIRBEK MADRAKHIMOVICH
PhD in Economics, IFMR

MEANS OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF INNOVATIVE PROCESSES IN CORPORATE STRUCTURES

Abstract. The article is headlined described instruments, which lead to the intensification of innovative processes in corporate structures, and the mechanisms of effective management.

Ўзбекистонда юз бераётган пандемия ва унинг иқтисодиётдаги салбий оқибатларини бартараф этиш, корхоналарни конъюнктуравий ўзгаришларга мослашувини таъминлаш ҳар қандай хўжалик субъектининг олдида турган муҳим масалалардан биридир. Чунки корхоналар бошқарувини замон талабларига мослаштириш, инновацион жараёнларни интенсивлаштириш, ишлаб чиқариш фаолиятини тубдан янгилаш орқалигина маҳаллий ва жаҳон бозорида ҳар томонлама рақобатлаша оладиган маҳсулотларни ишлаб чиқариш, экспорт таркибида тайёр маҳсулотлар салмоғини янада ошириш вазифаларини ҳал этиш мумкин.

Ҳозирги кунда мамлакатимизда ишлаб чиқиладиган ҳар бир меъёрий ҳужжат, амалга ошириладиган ҳар бир тадбир корхоналардаги инновацион жараёнларни янада жадаллаштиришга йўналтириладиганлигини таъкидлаш ўринли. Жумладан, 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар стратегиясида «... инновация фаолиятини рағбатлантириш, илмий ва инновация ютуқларини амалиётга жорий этишнинг самарали механизмларини яратиш» [1], «...иқтисодиёт тармоқларига, ижтимоий ва бошқа соҳаларга замонавий инновацион технологияларни тезкор жорий этиш Ўзбекистон Республикаси жадал ривожланишининг муҳим шартидир» [2] - деб кўрсатиб ўтилган ҳамда муҳим вазифалар белгилаб берилган. Ушбу вазифаларнинг самарали ҳал этилиши турли мулкчилик шаклига асосланган хўжалик юритувчи субъектларда инновацион жараёнларни ташкилий-бошқарув механизмларини халқаро стандартлар асосида такомиллаштиришни тақозо этади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 29 ноябрдаги «Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлигини ташкил этиш тўғрисида»ги ПФ-5264 сон, 2018 йил 22 январдаги «2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини «Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили»да амалга оширишга оид Давлат дастури тўғрисида»ги ПФ-5308-сон, 2018 йил 21 сентябрдаги «2019-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида»ги ПФ-5544-сон, 2018 йил 24 ноябрдаги «Тадбиркорлик ва инновациялар соҳасидаги лойиҳаларни молиялаштириш механизмларини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПФ-5583-сон Фармонлари ва 2018 йил 5 майдаги «Фаол тадбиркорлик ва инновацион фаолиятни ривожлантириш учун шарт-шароитларни яратиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-3697-сон, 2018 йил 6 августдаги «Илмий ва инновацион фаолиятни интеграциялаш тизимининг самарадорлигини ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-3899-сонли қарорлари ва бошқа меъёрий ҳужжатларда белгиланган

вазифаларни амалга ошириш корхоналарда инновацион жараёнларни янада фаоллаштиришга хизмат қилади.

Корпоратив тузилмаларда инновацион жараёнларни ташкил этиш, уни самарали бошқариш серқирра ва мураккаб жараён бўлиб, у энг аввало, корхоналарда узоқ вақт фойдаланиб келинаётган ҳам жисмоний, ҳам маънавий эскирган асбоб-ускуналарни фойдаланишдан чиқарилишини, янги инновацион лойиҳаларни амалиётга татбиқ этишни, инвесторлар, мулкдорлар, акциядорлик жамиятлари, холдинг компаниялар, шўъба корхоналар, маъсулияти чекланган жамиятлар каби субъектлар фаолиятига мулк эгаларининг инвестициялари билан иқтисодий интеграциялашувига шароитлар яратади. Чунки ишлаб чиқаришда жисмонан эскирган асбоб-ускуналарни қўллаш умумий ҳолда ресурслар сарфини ошиб кетишига, нуқсонли ва ярқисиз маҳсулотлар ишлаб чиқарилишига, уларнинг сифати ҳамда истеъмол хусусиятларини пасайишига олиб келса, маънавий эскирган асбоб-ускуналар кўпроқ маҳсулотлар таннархини нисбатан юқори бўлишига, замонавий истеъмол даражасига жавоб бермайдиган маҳсулотлар ишлаб ишлаб чиқарилиши эвазига жиддий муаммоларни келтириб чиқаради.

Бироқ шуни ҳам ҳисобга олиш керакки, корпоратив тузилмаларда ҳозирда мавжуд бўлган ва ишлатилиб келаётган асбоб-ускуналарни замонавий жиҳозлар билан қисқа муддатда ва ялписига алмаштириб бўлмайди. Бу, биринчидан, жуда катта молиявий маблағларни тақозо эса, иккинчи томондан, амалдаги ишлаб чиқариш жараёнини тўхтатилиб қўйилишига олиб келади. Шунга кўра, корхона кўлами, маҳсулотининг аҳамияти, техник-технологик ва молиявий имкониятларидан келиб чиққан ҳолда ушбу жараённи босқичма-босқич, изчил равишда амалга ошириш ҳамда корпоратив бошқарув тамойилларидан самарали фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлади [3].

Амалиётда корхоналардаги инновацион жараёнларни фаоллаштиришда биринчи галда эскирган асбоб-ускуналардан воз кечиш, ишлаб чиқаришни замонавий техника ва технологиялар билан жиҳозлаш вазифасини кўндаланг қўйса, иккинчи галда акцияларни эмиссия қилиш орқали янги молиявий имкониятларни излаб топишни заруратга айлантиради. Шу нуқтаи назардан, корпоратив тузилмаларда инновацион жараёнларни самарали бошқариш қуйидаги имкониятларни келтириб чиқаради:

- халқаро стандартларга жавоб берувчи, рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқаришни рағбатлантиради;

- қимматли қоғозларни сотиш, сотиб олиш, эмиссия қилиш ҳисобига молиявий ресурсларни жалб қилиш мумкин бўлади;

- замонавий технологиялар, асбоб-ускуналар ишлаб чиқаришга татбиқ этилади;

- инвестицион-инновацион лойиҳаларни амалга ошириш мумкин бўлади ва ҳ.к.

Корпоратив тузилмаларда инновацион жараёнларни фаоллашуви, уларни самарали бошқариш аксарият ҳолатларда маҳсулот ва хизматлар сифатини такомиллаштирилишига олиб келади. Чунки ишлаб чиқарувчининг маҳсулотнинг янги турларини ўзлаштириш билан бир қаторда уларнинг истеъмол хусусиятларини яхшилашга интилиши пировардида сифат даражаси ўсишини таъминлайди. Бу эса мазкур маҳсулот ва хизматлар сотиш ҳажми кўпайиши билан бирга уларни сотиш бозорлари кенгайишига ҳам таъсир кўрсатади [4].

Бундан кўринадики, корпоратив тузилмаларда инновацион жараёнларни самарали бошқариш воситаларини аниқлаш, уларга таъсир қилиш орқали корxonанинг техник ва технологик ривожланишига, молиявий ва иқтисодий имкониятлари кенгайишига, инновацион фаоллигини ошишига олиб келади. Корпоратив тузилмаларда инновацион жараёнларни самарали бошқариш механизмлари ва воситаларини тўғри ишга солиниши кўп жиҳатдан корхона мулкдорлари манфаатларини ҳуқуқий, иқтисодий ва молиявий ҳимоя қилинганлигига боғлиқ. Юқорида қайд этилганлардан кўринадики, корпоратив тузилмаларда инновацион жараёнларни фаолиятига таъсир этадиган воситаларни самарали ишлаши ўз навбатида, корxonанинг мулкий жиҳатдан йириклашувини рағбатлантиради. Бу эса, корпоратив тузилмаларда бир қатор афзал жиҳатлари билан ажралиб туради. Масалан:

1) корпоратив тузилмалар ўз имконият ва салоҳиятлари билан иқтисодий ҳамкорларни ўзига нисбатан устун равишда муваффақиятли жалб эта олади. Турли конъюнктуравий тебранишлар шароитида корпоратив корxonалар ўзининг фаолияти барқарорлигининг сақланиб қолиши биринчи навбатда иқтисодий ҳамкорлик барқарорлик ва уни узок муддат давом этишини таъминлайди;

2) корпоратив тузилмалар рақобат курашига бардошлилиги билан ажралиб туради. Уларнинг моддий-техник даражаси, иқтисодий ва молиявий имконияти, фан-техника ютуқларини ишлаб чиқаришга жадаллик билан жорий эта олиш қобилияти доимий равишда товарлар ва хизматлар турларини янгилаш, такомиллаштириб бориш, ишлаб чиқариш харажатларини пасайтириш имконини беради;

3) корпоратив тузилмалар бозордаги қисқа муддатли конъюнктуравий ўзгаришларнинг салбий таъсирига бардошли бўлади, тасодифий омиллар таъсирига қарши тура олади;

4) глобаллашув ва ишлаб чиқаришнинг байналмилаллашуви шароитида йирик корxonалар халқаро меҳнат тақсимоти устунликларидан кенгроқ фойдаланиш имконига эга бўладилар. Улардаги кўлам самараси ташқи иқтисодий омиллар билан кўшилган ҳолда ишлаб чиқариш самарадорлиги ошишига замин яратади ва ҳ.к.

Келтирилган барча омилларнинг самарали ишлаши корпоратив тузилмаларда инновацион жараёнларни нисбатан кенгроқ амалга ошириш мумкинлигидан дарак беради.

Юқоридаги фикр-мулоҳазалардан кўринадики, корпоратив корхоналарда инновацион жараёнларни самарали амалга ошириш бир қанча устунлик ва афзалликларга эга. Бироқ айти пайтда бу жараёнларни амалга оширишда муҳим жиҳат – мавжуд иқтисодий манфаатлар уйғунлиги ва муштараклигига эътибор бериш керак. Бу эса пировардида ишлаб чиқаришни модернизациялаш жараёнларининг самарадорлигига аҳамиятли таъсир кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли Фармони. // www.lex.uz.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 21 сентябрдаги «2019-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида»ги ПФ-5544-сонли Фармони. // www.lex.uz.

3. Madrahimovich, R. N., & Bulturbayevich, M. B. (2019). Advantages of vertical integrated enterprises (under light industry enterprises). *Test Engineering and Management*, 81(11–12), pp. 1596-1606. <http://testmagazine.biz/index.php/testmagazine/article/view/222/194>.

4. Rasulov N.M. Actual Problems and Prospects of Development of National Innovative System in Uzbekistan. *Indian Institute of Finance Vol. XXXIII No. 2, June 2019*, pp. 399-406, India. ISSN : 09703772 (Online)

«Саноат корхоналарини инновацион ривожлантириш: назария ва амалиёт»
мавзусида халқаро илмий-амалий конференция, 10 октябрь 2020 йил

ТЕМИРОВ ШУХРАТ ОЛИМОВИЧ

Тошкент давлат иқтисодиёт университети таянч докторанти
e-mail: shuxrat.temirov@mail.ru

САНОАТ СОҲАСИДАГИ КИЧИК БИЗНЕС СУБЪЕКТЛАРИНИНГ ЭКСПОРТ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Аннотация. Тезисда соҳадаги кичик бизнеснинг экспорт салоҳиятини ошириш бо'йича олиб борилayotgan iqtisodiy islohotlarning asosiy yo'nalishlari ta'kidlangan. Kichik biznesning eksport salohiyatini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar ko'rsatilgan.

ТЕМИРОВ ШУХРАТ ОЛИМОВИЧ

*Базовый докторант Ташкентского государственного
экономического университета*
e-mail: shuxrat.temirov@mail.ru

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Аннотация. В тезисе освещены основные направления осуществляемых экономических реформ по повышению экспортного потенциала субъектов малого бизнеса в сфере промышленности. Указано мероприятий по повышению экспортного потенциала субъектов малого бизнеса.

TEMIROV SHUXRAT OLIMOVICH

Basic doctoral student of Tashkent State University of Economics
e-mail: shuxrat.temirov@mail.ru

WAYS TO INCREASE THE EXPORT POTENTIAL OF SMALL BUSINESSES IN THE INDUSTRY

Annotation. The thesis highlights the main directions of ongoing economic reforms to increase the export potential of small businesses in the industry. Measures to increase the export potential of small businesses are indicated.

Бугунги кунда жаҳонда саноат соҳасидаги кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг экспорт салоҳиятини ошириш ва унинг самарадорлигини таъминлаш, уларда экспорт салоҳиятини оширишга қаратилган кенг тармоқли маркетинг стратегияларини жорий этиш, ташқи савдода хизмат кўрсатишни такомиллаштириш, ташқи савдога мўлжалланган электрон савдо шакллари ривожлантириш, кичик бизнес субъектларининг экспорт салоҳиятини оширишнинг янги маркетинг стратегияларини ишлаб чиқиш, экспортчилар учун харидорларга маълумотларни берувчи онлайн каталогларни яратиш, ташқи савдода сотувдан кейинги хизматларнинг самарадорлигини ошириш каби йўналишларда кенг қамровли тадбирлар олиб борилмоқда.

Ўзбекистонда экспортчи кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг ташқи бозордаги ўрнини мустаҳкамлаш ҳамда уларнинг салоҳиятини кучайтириш мақсадида хорижга маҳсулот етказиб бериш ҳажмини кўпайтириш, экспорт қилинадиган маҳсулот тури ва географиясини диверсификация қилиш, экспорт фаолиятига янги кичик корхоналарни жалб этиш, тадбиркорлик субъектлари учун экспортга мўлжалланган маркетинг стратегияларини ишлаб чиқиш жараёнлари давом эттирилмоқда. Мамлакат Президенти Ш.Мирзиёев таъбирлари билан айтганда: “Барқарор иқтисодий ўсишнинг энг муҳим гарови – рақобатдош маҳсулотлар ишлаб чиқариш, улар учун янги халқаро бозорлар топиш ва уларнинг экспортни кўпайтириш ва транзит салоҳиятидан тўлиқ фойдаланиш ҳисобланади” [1].

Шу жиҳатдан, саноат соҳасидаги кичик бизнес субъектларининг экспорт салоҳиятини ошириш, уларнинг ташқи бозорлардаги харидорлар учун маркетинг стратегияларини ишлаб чиқиш ва уларнинг самарадорлигини ошириш бугунги куннинг долзарб масалаларидан бири ҳисобланади.

Мазкур масалага доир назарий тушунчаларга эътибор қаратсак, экспорт товарларни хорижлик мижозларга сотиш бўлиб, унда мазкур мамлакатларда ишлаб чиқарилган товарлар мамлакатдан ташқарига чиқарилади. Товарларни экспорт таркиби фан-техника тараққиёти ва халқаро меҳнат тақсимотининг чуқурлашуви таъсири остида ўзгариб боради. Ҳозирги даврда халқаро савдонинг экспорт таркибида қайта ишловчи саноат маҳсулотлари етакчи ўринга эга ҳисобланади. Мамлакатдаги аҳоли жон бошига тўғри келувчи экспорт ҳажми унинг экспортини “очиклиги” даражасини ифодалайди[2].

Экспорт салоҳияти мазкур мамлакат томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулотларнинг ўз иқтисодиёти манфаатларига путур етказмаган ҳолда жаҳон бозорига сотиши мумкин бўлган қисмидир. Мамлакатлар ўзларининг экспорт салоҳиятини ошириш учун экспорт фаолияти билан шуғулланувчи субъектларнинг фаолиятини рағбатлантириш ва уларга субсидиялар ажратиш фаолияти билан шуғулланадилар[3].

Ўзбекистонда кейинги йилларда кичик бизнес ва тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш, уларга қўшимча қулайликлар яратиш мақсадида амалга оширилаётган ислохотлар иқтисодий-иқтисодий барқарор ривожланишига мустаҳкам пойдевор яратмоқда. Зеро, бу соҳа истиқлол йилларида ижтимоий-иқтисодий тармоқлар истиқболда ҳал қилувчи кучга айланди.

Бугунги кунда кичик бизнеснинг ялпи ички маҳсулотдаги улуши 2000 йилдаги 31 фоиздан 56,5 фоизга етгани, иш билан банд аҳолининг 76,2 фоизи ушбу жабҳада меҳнат қилаётгани бунга асос бўла олади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 15 майдаги “Хусусий мулк, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ишончли ҳимоя қилишни таъминлаш, уларни жадал ривожлантириш йўлидаги тўсиқларни бартараф этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони тизимдаги ислохотлар жадаллаштиш, ишбилармонлик муҳитини яхшилаш, соҳани сифат жиҳатидан тараққий эттиришда кенг имкониятлар эшигини очиб берди.

Ҳар қандай мамлакатнинг иқтисодийига баҳо беришда унинг экспорт салоҳияти қай даражада эканлиги ҳисобга олинади. Чунки бошқа минтақага тақдим этилаётган маҳсулот ва хизмат сифат жиҳатидан халқаро андозаларга жавоб бериши, рақобатда ютиб чиқиши, нарх-навоси ҳам истеъмолчиларга мақбул бўлиши керак. Шу маънода, жаҳон бозорига чиқиш катта тажрибага эга йирик саноат корхоналари учун бу унчалик муаммо туғдирмаслиги мумкин. Аммо саноат соҳасидаги кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари экспортини йўлга қўйиш ўз-ўзидан амалга ошавермайди[4].

Мамлакатимиз Президенти томонидан кичик бизнесни қўллаб-қувватлашга оид қабул қилинган фармон ва қарорлар тадбиркорлик субъектлари ўз фаолиятини янада кенгайтириши ва ишлаб чиқаришни самарали ташкил этишида кенг имкониятларни очиб бермоқда. Соҳани ривожлантиришга қаратилаётган эътибор иқтисодийнинг барқарор тараққиётини таъминлаш, янги иш ўринлари яратиш ва аҳоли фаровонлигини янада юксалтиришга хизмат қилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки ҳузурида ташкил этилган Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг экспортини қўллаб-қувватлаш жамғармаси саноат корхоналарига тижорат таклифларини тайёрлашда, уларни электрон савдо майдончаларида жойлаштиришда, хорижий ҳамкорлар топишда ва экспорт шартномаларини тузишда яқиндан кўмак кўрсатмоқда. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг экспортини қўллаб-қувватлаш жамғармасини кўмаги билан Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган саноат маҳсулотлари жаҳоннинг турли мамлакатларида сотилишига эришилмоқда.

Мамлакатимизда саноат соҳасидаги кичик бизнес субъектларининг экспорт салоҳиятини ошириш учун қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш лозим:

ТЕМИРОВ Ш.О.

САНОАТ СОҲАСИДАГИ КИЧИК БИЗНЕС СУБЪЕКТЛАРИНИНГ ЭКСПОРТ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШ
ЙЎЛЛАРИ

- экспорт қилувчи саноат корхоналарига маҳсулот тайёрлаш ва сотиш харажатларини камайтиришда кўмаклашиш;

- уларни ташқи бозор конъюнктурасидаги ўзгаришлар, истиқболли бозорлар, рақобатчилар тўғрисида олиб борилган тадқиқотлар натижалари билан таништириш;

- экспортга мўлжалланган транспорт-коммуникация тизимларини ривожлантириш;

- янги транспорт йўлакларини очиш орқали кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг транспорт харажатларини камайтириш;

- инфратузилмани яхшилаш, мослашувчан тарифларни қўллаш ва янги йўналишларни шакллантириш ҳисобидан транзит салоҳиятини ошириш;

- экспортчи корхоналарни жаҳон ишлаб чиқариш тизимига, дунё бозори талаблари ва интеграция жараёнларига мослаштириб бориш ва бошқалар.

Саноат соҳасидаги кичик бизнес субъектларининг экспорт салоҳиятини ошириш, экспорт таркибини такомиллаштириш ва ташқи савдо айланмасини ижобий томонга ўзгартириш мамлакат иқтисодиёти ўсишини таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. Халқ сўзи. 2020 йил 25 январь.
2. Фомичев И.С. Международная торговля. М.: “Инфра-М”, 2008 г.
3. Шодмонов Ш.Ш., Гафуров У.В., Хажиев Б.Д. “Иқтисодиёт назарияси -2”. Ўқув қўлланма. Т.: ТДИУ 2009 й.
4. Ходиев Б.Ю., Касимова М.С., Самадов А.Н. “Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик” Дарслик. Т.: ТДИУ 2011 й.

ХАЛМИРЗАЕВ АҲМАДЖАН АХУНОВИЧ

География фанлари номзоди, доцент. Ўзбекистон миллий университети

ЭГАМБЕРДИЕВА УМРИНИСА ТУРСУНКУЛОВНА

Доцент, Ўзбекистон миллий университети

**САНОАТ КОРХОНАЛАРИ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ
ТАЪМИНЛАШНИНГ ТАШКИЛИЙ МЕХАНИЗМИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ**

Аннотация: Мақолада iqtisodiy jarayonlarning globallasuvi va innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish sharoitida sanoat korxonalarini boshqarish mexanizmini takomillashtirish orqali sanoat korxonalarini samaradorligini oshirish masalalari muhoqama qilinadi.

ХАЛМИРЗАЕВ АҲМАДЖАН АХУНОВИЧ

Кандидат географических наук, доцент.

Национальный университет Узбекистана

ЭГАМБЕРДИЕВА УМРИНИСА ТУРСУНКУЛОВНА

Доцент. Национальный университет Узбекистана

**ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ**

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности промышленных предприятий за счет совершенствования механизма управления промышленными предприятиями в условиях глобализации экономических процессов и развития инновационной экономики.

KHALMIRZAEV AHMADJAN AKHUNOVICH

PhD in Geography, Associate Professor. National University of Uzbekistan

EGAMBERDIYEVA UMRINISO TURSUNKULOVNA

Associate Professor. National University of Uzbekistan

**WAYS TO IMPROVE THE ORGANIZATIONAL MECHANISM TO
ENSURE THE COMPETITIVENESS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES**

Abstract: The article examines the issues of increasing the efficiency of industrial enterprises by improving the mechanism of managing industrial enterprises in the context of globalization of economic processes and the development of an innovative economy.

Мавзунинг долзарблиги. Глобаллашув шароитида индустриал тармоқлар муваффақиятнинг асосий омили-корхоналар рақобатбардошлигини таъминлашдир. Ўзбекистон саноати бой табиий ресурс, ишлаб чиқариш ва кадрлар салоҳиятига эга бўлишига қарамай бошқа мамлакатларга нисбатан бир қатор ижтимоий-иқтисодий кўрсаткичлар бўйича паст даражага эга.

Рақобатбардошликни ошириш масаласи бугунги кунда долзарб аҳамиятга эга. Ўзбекистоннинг пандемия шароитидага иқтисодий вазияти миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлиги ва саноат тармоқларини оқилона бошқариш масалаларини илмий таҳлил қилишни талаб этади.

Давлатимизнинг халқаро майдондаги юқори рақобатбардош мавқеига унинг саноат тармоқлари рақобатбардошлигининг юқори кўрсаткичларини таъминламасдан ва оқилона бошқармасдан эришиб бўлмайди.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Сўнгги пайтларда илмий адабиётларда саноат тармоқларининг рақобатбардошлиги масалаларига қизиқиш кучаймоқда. Рақобатбардошлик муаммоларини ўрганаётган МДХ тадқиқотчилари орасида қуйидаги олимлар: А. Селезнев, А. Кирилов, Г. Унтура, М. Гелвановский, А. Литвиненко, А. Польшин, И. Данилов, Р. Фатхутдинов, Л. Шеховцева ва бошқаларнинг асарларини келтириш мумкин.

Хорижий муаллифларнинг иқтисодий адабиётларини ўрганиш А. Смит, Д. Рикардо, Ж. Шумпетер, А. Маршал, М. Портер, П. Кругман ва бошқалар каби тадқиқотчиларнинг рақобатбардошлик муаммоси билан шуғулланганлигини кўрсатди.

Айни пайтда саноат тармоғини бошқариш механизмларини рақобатбардошликка таъсири масалалари Ўзбекистонлик тадқиқотчилар томонидан етарлича ўрганилмаган, аммо улар саноатнинг рақобатбардошлигини оширишга бошқарувнинг таъсирини назарий, амалий асослари ва уни самарадорлигини баҳолаш бўйича асосий ёндашувларни ишлаб чиқишда фаол иш олиб бормоқдалар.

Методология. Саноат корхоналари рақобатбардошлигини бошқариш муаммоларини таҳлил қилишда қуйидаги усуллар: тизимли ёндашув, таҳлил ва синтез, таққослаш, тизимлаштириш, кузатиш, монографик усул, мантиқий таҳлил ва амалий тажрибалардан фойдаланилган.

Таҳлил ва натижа. Коронавирус пандемияси шароитида саноат корхоналарининг бош мақсади уларни рақобатбардошлигини ошириш, шунингдек корхонанинг самарали фаолиятига ҳисса қўшадиган ривожлантириш стратегиясини шакллантиришдир. Бугунги кунда саноатнинг 12 та етакчи тармоғида модернизациялаш ва рақобатбардошликни кучайтириш дастурлари жадал амалга оширилмоқда. Натижада "... саноат маҳсулоти ишлаб чиқариш ҳажми (2018 йилга нисбатан 2019 йилда) 6,6 фоизга, экспорт - 28 фоизга кўпайди" [1].

Ўзбекистон шароитида саноат корхоналарини жадал ривожлантириш ва унинг рақобатбардошлигини ошириш орқали жаҳон бозорларига чиқиш омиллари ва имкониятлари жуда катта. Аммо рақобатбардошликни таъминлашда соҳани инновацион бошқариш имкониятларидан самарали фойдаланиш алоҳида аҳамиятга эга. Шундан келиб чиқиб, саноат корхоналарининг рақобатбардошлигини бошқаришнинг асосий вазифаларини белгилаш зарур бўлади. Саноат корхоналарининг рақобатбардошлигини бошқариш бўйича асосий вазифалар қуйидагилардан иборат бўлиши лозим [3]:

1) малакали кадрларни тайёрлаш ва танлаш билан боғлиқ вазифа. Бугун ходимларни ёшартиришни ҳисобга олган ҳолда муҳандислик-технологик кадрларни, шунингдек малакали ишчиларни тайёрлашга ва янгилашга шошилиш эҳтиёж мавжуд. Ривожланган мамлакатларда бундай кадрлар иқтисодиётнинг пойдевори ҳисобланади. Германияда малакали ишчилар меҳнатга яроқли аҳолининг 45 фоизини, АҚШда - 50 фоизни, Россияда атиги 5 фоизни ташкил қилади;

2) янги рақобатбардош маҳсулотларни лойиҳалаштириш, шунингдек корхонада мослашувчан, самарали ишлаб чиқаришни ташкил қилиш. Саноат корхоналарида ресурслардан оқилона фойдаланиш имкониятини берувчи замонавий, юқори технологияли ускуналардан, махсус технологиялардан, шунингдек сифат менежменти тизимидан нооқилона фойдаланишга юқори самарадорли ишлаб чиқаришни шакллантиришда асосий тўсиқ ҳисобланади;

3) замонавий инновацион технологияларни жорий этиш билан боғлиқ вазифалар. Ҳозирги вақтда жамият инновацион иқтисодиёт даврида ривожланиб бормоқда, демак, корхона самарадорлигини ошириш юқори рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқаришда замонавий технологиялардан фойдаланишни ўз ичига олган инновацион жараёнларни унга жорий этиш орқали мумкин. Инновацион фаолиятга хос бўлган асосий муаммо бу бошқарув муаммоси ҳисобланади. Корхонанинг инновацион фаолиятини бошқариш сифати тобора муҳим аҳамият касб этмоқда. Корхона олдида турган вазифаларни амалга ошириш учун ташқи муҳитдан келиб чиқадиган барча ўзгаришлар ва таҳдидларга тез жавоб беришга қодир бўлган бошқарув тизимини қайта ташкил этиш зарур, бу муқаррар равишда инновацион ёндашувларни қўллаш зарурлигига олиб келади;

4) корхонада юқори сифатли маркетинг сиёсатини олиб бориш. Ҳар куни маълум турдаги маҳсулотлар ва хизматларга бўлган эҳтиёжни таҳлил қилиш, шунингдек илмий тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишларининг ташкилий-техник даражасини ошириш зарурати тобора ортиб бормоқда.

Иқтисодий ривожланишнинг инновацион модели саноат корхонасининг рақобатбардошлигини оширишнинг замонавий механизмнинг асосидир. Ушбу модел инновацион ва сармоявий фаолиятни фаоллаштиришни бошқариш, корхонани ташқи муҳитга доимий мослашуви ва меҳнат, интеллектуал,

молиявий ва моддий ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш бўйича кўп функционал ва мураккаб ўзаро алоқалар тизимини акс эттиради.

Корхонанинг рақобатбардошлиги - бу тақдим этилган барча имкониятларни ва ташқи муҳитдан келиб чиқадиган таҳдидларни ҳисобга олган ҳолда узоқ вақт давомида ўз фаолиятини оқилона режалаштириш, ташкил этиш ва ишлаш қобилияти.

Бунинг учун ташкилот фаолиятининг ягона стратегик мақсади, энг муҳими, рақобат курашининг усуллари ва йўлларини ишлаб чиқиш зарур, бу орқали компания керакли натижаларга эришиши, шунингдек, ўз маҳсулотлари ва хизматлари савдосининг жаҳон даражасига чиқиши мумкин бўлади.

Корхонанинг рақобатбардошлигини таъминлашнинг ташкилий механизми - бу корхонанинг бозордаги барқарор мавқеига эга бўлишига, ўз фаолиятининг асосий мақсадини амалга оширишда истеъмолчиларни жалб қилишига ва ушлаб туришига имкон берадиган бошқарувнинг маълум усуллари ва йўлларининг мажмуидир. Ушбу механизм микро даражадаги инновацион бошқарувни, корхоналар фаолиятининг бозор таркибий қисмларини, корхонанинг якуний натижаларини биргаликда белгилайдиган макро даражада, мезо даражадаги ва мега даражадаги рақобатбардошликни ошириш жараёнларини давлат томонидан тартибга солишнинг янги шакллари ва усуллари ўз ичига олади.

Микро даражада корхоналарнинг рақобатбардошлиги даражасини оширишни инновацион бошқариш ташкилий механизмнинг биринчи таркибий қисмидир.

Механизмнинг иккинчи элементи-бу корхонанинг рақобатбардошлигини бозорнинг ўзи томонидан бошқарилишидир, бу товарларнинг бозор қонунлари фаолиятига асосланган ҳолда рақобатга дош бера олиш қобилиятини доимий равишда сақлаб туришга қаратилган.

Механизмнинг учинчи элементи корхоналарнинг рақобатбардошлигини давлат томонидан тартибга солишнинг инновацион шакллари ва усуллари бўлиб, бу sanoat корхоналарининг рақобатбардошлигини ошириш учун шароит яратишга қаратилган давлат фаолияти ҳисобланади. Дунё миқёсида корхоналарнинг рақобатбардошлигини бошқариш тўртинчи таркибий элемент ҳисобланади. Механизмнинг бешинчи таркибий элементи мамлакат рақобатбардошлиги даражасини мувофиқлаштиришдир, бу халқаро рақобат ва маҳаллий корхоналар ва ишлаб чиқарилган маҳсулотларнинг рақобатбардошлигини сақлаш ва оширишга қаратилган мамлакатлар ўртасидаги ҳамкорликка асосланган.

Саноат корхоналарининг рақобатбардошлигини оширишнинг муҳим йўналишлари қуйидагилардир: корхонанинг инновацион ва инвестиция фаолиятини шакллантириш натижасида илм сиғими юқори маҳсулотларни

ишлаб чиқариш; ташкилотнинг ўзгарувчан атроф-муҳит шароитларига мослашиши; корхонанинг рақобатдош устунликларини шакллантирадиган меҳнат, моддий, номоддий ва молиявий ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш мақсадида инновацион ёндашувларни қўллаш; айрим тармоқларда рақобат муҳитини шакллантириш, корхоналар томонидан рақобат стратегиясини режалаштириш ва ишлаб чиқиш, шунингдек уларни доимий равишда янгилаб бориш; замонавий ахборот тизимларини жорий этиш асосида самарали, мослашувчан саноат корхоналарини бошқариш тизимини шакллантириш; тармоқларни илмий, техник ва ташкилий ва технологик даражасини ошириш, корхонани зарур моддий, молиявий ресурслар ва маълумотлар билан жиҳозлашга ҳисса қўшиш ва бошқалардир.

Корхонанинг рақобатбардошлигини таъминлашнинг ташкилий механизмнинг асосий таркибий қисмларидан бири маҳсулот сифатини бошқариш деб ҳисобланиши керак. Ишлаб чиқариш жараёнида амалга оширилаётган ишлаб чиқарилган маҳсулотларнинг сифати компанияни мақсадли бозорларда катта рақобатдош имтиёзларга эга бўлишига ҳисса қўшиши мумкин. Компания маҳсулотлари сифатини бошқариш бўйича илмий асосланган стратегияларнинг йўқлиги уни бозорларда илгари эгаллаган рақобатбардош позицияларидан маҳрум қилиши, шунингдек, янги маҳсулот бозорларида самарали рақобатлашишини ҳақиқатга айлантириши мумкин, чунки маҳсулот сифати маҳсулотнинг рақобатбардош устунликларидан биридир. Саноат корхонасининг рақобатбардошлигини таъминлашнинг ташкилий механизмни шакллантиришда бозорни ўз-ўзини бошқариш омилларини, шунингдек, бозор муносабатларини давлат томонидан тартибга солишнинг ўзига хос хусусиятларини унутмаслик керак.

Саноат корхонасининг рақобатбардошлигини таъминлаш механизмнинг асосий функцияларидан бири бу бозор муҳитининг ноқулай шароитларидан ҳимоя қилишдир, бу корхона фаолияти жараёнида муқаррар равишда юзага келадиган иқтисодий хавфни камайтириш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқишни назарда тутди.

Хулоса. Юқоридагилардан келиб чиқиб, қуйидаги хулосалар қилиш мумкин:

-саноат ишлаб чиқариши-бу товарлар бозорининг ўзига хос хусусиятларга эга бир тури бўлиб, корхоналарини бошқаришда алоҳида ёндашувни белгилайди; рақобатдошликнинг муҳим хусусиятларидан бири бу унга таъсир ўтказиш қобилиятидир, яъни уни бошқариш мумкин ва кераклигидир;

-саноат корхоналарнинг рақобатбардошлигини бошқариш - бу бозор шароитида уларнинг рақобатбардош устунликларини бошқариш ҳисобланади;

-корxonанинг рақобатбардошлигини ошириш бошқарув механизлари орқали амалга оширилади;

-рақобатбардошликни бошқариш механизмини барча иерархик даражадаги бошқарув органлари томонидан иқтисодий тизим элементини иқтисодий ривожлантириш мақсадларига эришиш учун фойдаланадиган бозор жараёнларига таъсир кўрсатадиган ресурслар, усуллар, воситалар, дастаклар ва инструментлар тўплами сифатида таърифлаш мумкин[2];

- рақобатбардошликни бошқариш механизми қуйидагиларни ўз ичига олади: бошқарув мақсадлари, бошқарув омиллари, бошқарувнинг ташкилий тузилиши, ресурслари, таъсир усуллари;

- корхона рақобатбардошлигини бошқариш тизимининг асосини рақобатбардошлик омилларини бошқариш ташкил этади;

- рақобатбардошлик бошқарувини амалга ошириш учун ташкилий таъминот зарур;

- корхона рақобатбардошлигини бошқариш моделини ишлаб чиқишда корхона фаолиятининг ўзига хос хусусиятлари ва бозордаги мавқеини ҳисобга олиш керак;

- корхона рақобатбардошлигини стратегик бошқаришнинг ташкилий-иқтисодий механизми бошқарув технологиясида, яъни корxonанинг ишлаб чиқариш соҳасидаги рақобатбардошлигини оширишга қаратилган ташкилий чора-тадбирлар, операциялар ва услублар комплексида самарали амалга оширилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий мажлисга Мурожаатномаси. “Халқ сўзи” газетаси 2020 йил 24 январь.
2. Лысова Е.А. Разработка организационно-экономического механизма управления конкурентоспособностью предприятия сферы услуг. Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки № 2(192) 2014.- С.96
3. Спирина Е.В. Организационным механизмом обеспечения конкурентоспособности промышленных предприятий.–Воронеж, Экономинфо, №24, 2015. 44-46 с.

ТОШПУЛАТОВ ИКБОЛЖОН АДИЛЖОНОВИЧ
И.ф.ф.д., Фаргона политехника институти

САНОАТ ҚОРХОНАЛАРИНИНГ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР

Аннотация: Ушбу мақолада саноат қорхоналари рақобатбардошлигига таъсир этувчи омиллар вужудга қелиш манбаи, қелиб чиқиш табиати, хусусияти, ҳаракат давомийлиги, рақобатбардошлиқни таъминлаш ҳамда фойдаланиш даражасига қўра турқумларга бўлиб таснифланган. Шунингдек, саноат қорхоналарининг рақобатбардошлигини ошириш бўйича тақлиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Қалит сўзлар: рақобатбардошлиқ, ичқи ва ташқи, махсус ва алоҳида, доимий ва вақтинчалиқ, илмий-техник, ташқилий-иқтисодий, ижтимоий, экологик, сиёсий, ривожлантирувчи ва чеқловчи омиллар

ТОШПУЛАТОВ ИКБОЛЖОН АДИЛЖОНОВИЧ
д.ф.э.н., Ферганский политехнический институт

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация: В данной статье факторы, влияющие на конкурентоспособность промышленных предприятий, классифицированы по категориям в зависимости от источника, характера происхождения, характера, продолжительности действия, обеспечения конкурентоспособности и уровня использования. Также разработаны предложения и рекомендации по повышению конкурентоспособности промышленных предприятий.

Ключевые слова: конкурентоспособность, внутренняя и внешняя, особая и раздельная, постоянная и временная, научно-технические, организационно-экономические, социальные, экологические, политические, факторы развития и ограничивающие.

TOSHPULATOV IKBOLJON ADILJONOVICH
PhD, Fergana Polytechnic Institute

FACTORS INFLUENCING THE COMPETITIVENESS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Abstract: In this article, the factors affecting the competitiveness of industrial enterprises are classified into categories depending on the source, nature of origin, nature, duration of action, ensuring competitiveness and level of use. Also, proposals and recommendations were developed to improve the competitiveness of industrial enterprises.

Key words: competitiveness, internal and external, special and separate, permanent and temporary, scientific and technical, organizational and economic, social, environmental, political, development factors and limiting.

Мавзунинг долзарблиги. Бугунги пандемия шароитида саноат корхоналарининг рақобатда устунлигини таъминлаш муҳим аҳамият касб этмоқда. Бундай вазиятда саноат корхоналарида халқаро стандартларга мос равишда юқори сифатли маҳсулот ишлаб чиқаришни ташкил этиш ва рақобатбардошликни таъминловчи механизмларни татбиқ этишга алоҳида эътибор қаратиш талаб этилмоқда.

Юртимиздаги саноат корхоналарини ривожлантириш мақсадида давлат томонидан кўплаб фармон ва қарорлар қабул қилинмоқда, хорижий мамлакатлар тажрибаларидан оқилона фойдаланган ҳолда кластер тизими татбиқ этилмоқда, саноат тармоқларини ривожини таъминлаш мақсадида йўл хариталари ишлаб чиқилиб босқичма-босқич ижроси таъминланмоқда. Олиб борилаётган ислохотлар натижасида миллий саноат корхоналаримиз маҳсулотлари жаҳон бозорига кириб бормоқда.

Жаҳон бозорида кучли рақобат муҳитида устунликка эришиш учун корхоналар рақобатбардошлигини таъминловчи омилларни тадқиқ этиш орқали ўз фаолиятларини мувофиқлаштиришлари зарур. Ушбу масалаларни эътиборга олган ҳолда саноат корхоналарининг рақобатбардошлигига таъсир этувчи омилларни ўрганиш долзарб ҳисобланади.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Корхоналар рақобатбардошлигига таъсир этувчи омиллар хусусида кўплаб олимлар ўз ёндашувларини баён этишган. Е.И.Мазилкина корхона рақобатбардошлигига маҳсулот ва хизматларнинг сифати, самарали маркетинг стратегиясининг мавжудлиги, бошқарув ходимларининг малакаси даражаси, ишлаб чиқаришнинг технологик даражаси, давлатнинг солиқ сиёсати, молиялаштириш манбаларининг мавжудлигини асосий таъсир этувчи омиллар сифатида таъкидлаб ўтган [1].

И.Н.Герчикова корхона рақобатбардошлига таъсир этувчи асосий омиллар сифатида маҳсулотни сотиш билан боғлиқ жараёнларда истеъмолчиларга турли чегирма ва имтиёзлар берилишини, турли кўзгасмалар ўтказилишини, сервис хизмати кўрсатилишини, брендга катта эътибор қаратиш зарурлигини таъкидлайди.

Умуман олганда рақобатбардошликни таъминлашда яхлит бир омил таъсир кўрсатмаслиги барчамизга маълум, яъни қайсидир вазиятда нарх ёки сифат, бренд каби меъзонларга таянган ҳолда истеъмолчилар маҳсулот харид қилишади. Шунинг учун юқориги ёндашувлар бир-бирини тўлдиради.

Методология. Тадқиқот ишида саноат корхоналари рақобатбардошлигига таъсир этувчи омилларни ўрганиш орқали рақобатбардошликка эришиш асосий мақсад қилиб белгиланган. Рақобатбардошликка таъсир этувчи омилларларни таҳлил этишда кузатиш ва социологик тадқиқот усулларида фойдаланилди.

Таҳлил ва натижа. Корхоналарнинг рақобатбардошлиги бу бирор мамлакатдаги тармоқда фаолият кўрсатаётган корхоналарга нисбатан устунлиги ҳисобланади [2]. Рақобатбардошлик корхона иш фаолиятини, барча турдаги ресурслар самарадорлигини акс эттиради. Корхонанинг рақобатбардошлиги мутлақ ўлчовга эга эмас, у корхона фаолиятининг индивидуал ёки бир неча параметрлари билан белгиланиши мумкин.

Саноат корхоналари рақобатбардошлигига таъсир этувчи омилларни аниқлаш орқали уларга таъсир кўрсатиш йўлларини топиш рақобатбардошликни таъминлашга хизмат қилади. Тадқиқотнинг мақсадига ва тегишли таснифлаш хусусиятларига қараб рақобатбардошликка таъсир этувчи омилларни турли турларга бўлиш мумкин. Шу асосда қуйида жадвалда саноат корхоналари рақобатбардошлиги омиллари таснифини ишлаб чиқдик.

1.5-Жадвал

Саноат корхоналари рақобатбардошлигига таъсир этувчи омилларининг таснифланиши

Вужудга келиш манбаига кўра	Ташқи
	Ички
Келиб чиқиш табиатига кўра	Илмий ва техник
	Ташкилий ва иқтисодий
	Ижтимоий
	Экологик
	Сиёсий
Омиллар хусусиятига кўра	Умумий
	Махсус
	Алоҳида
Ҳаракат давомийлиги бўйича	Доимий
	Вақтинчалик
Фойдаланиш даражаси бўйича	Ривожлантирувчи
	Чекловчи
Рақобатбардошликни таъминлаш даражасига кўра	Асосий
	Ёрдамчи

Саноат корхоналари рақобатбардошлиги омилларини вужудга келиш манбаига кўра ички ва ташқи омилларга бўлиш мумкин.

Ташқи омиллар қуйидагилардир [3]:

- ишлаб чиқариш омиллари, корхонанинг рақобатбардошлигига таъсир қилувчи илғор технологиялар, инвестиция имкониятлари, кучли тадқиқот базаси, юқори малакали кадрлар ва бошқалар;
- рақобатчилар фаолияти;
- талаб омили, талабнинг хусусиятлари, талабнинг ҳажми ва динамикаси, истеъмолчиларнинг маҳсулот сифатига бўлган талаби ва бошқалар;
- мамлакат иқтисодиётига алоқадор қўллаб-қувватловчи тармоқларнинг мавжудлиги;

- ҳукуматнинг ҳаракати;
- саноат тармоғидаги корхоналарни хусусийлаштириш даражаси;
- тасодифий ҳодисалар.

Юқоридаги барча омиллар саноат корхоналарининг рақобатбардошлик даражасига кучли таъсир кўрсатади. Ишлаб чиқариш омиллари, рақобатчилар фаолияти, истеъмолчилар талаби ва мамлакат иқтисодиётига алоқадор қўллаб-қувватловчи тармоқлар мавжудлиги мамлакатда рақобат муҳитини шакллантиради. Рақобат муҳитига бозор муносабатларини шакллантиришда хусусийлаштириш даражаси кучли таъсир қилади, чунки корхоналарни давлат тасарруфидан чиқариш ички бозорда рақобат муҳитини яратади. Ички омиллар эса қуйидагилардир: бозорнинг самарадорлиги, экологик самарадорлик, харажатлар самарадорлиги ҳамда бошқарув самарадорлиги [3]. Бу омиллар саноат тармоқларида фаолият кўрсатаётган корхоналарнинг рақобатбардошлигига кучли таъсир этади. Омилларнинг ички таркибидаги ўзгаришлар ҳар қандай корхонанинг рақобатбардошлигига таъсир кўрсатишга имкон беради.

Келиб чиқиш табиатига кўра, илмий-техник, ташкилий-иқтисодий, ижтимоий, экологик, сиёсий омилларга бўлинади. Илмий-техник омиллар ўзида илмий ва технологик тараққиётнинг ривожланиш ҳолатини ва динамикасини акс эттиради, техника ва технология даражаси, станокларнинг иш фаолияти ишончлилиги, ишлаб чиқариш жараёнларининг мослашувчанлиги ва бошқалар шулар жумласидандир.

Ташкилий ва иқтисодий омиллар - бир томондан, бир мамлакатда иқтисодий ривожланиш даврининг босқичларини, иқтисодий интеграцияни ривожланиш жараёнини, иқтисодиётни давлат томонидан тартибга солиш усуллари ва механизмларини, бошқа томондан эса, бу омиллар корхона бошқарув тизимининг структураси ва самарадорлигини, корхонада маркетинг ва молиявий-иқтисодий фаолиятни ташкил этиш даражасини, ишлаб чиқариш жараёнларини ташкил қилиш ва меҳнатни ташкил қилиш услубларини, корхонада олиб бориладиган прогнозлаш ишларининг самарадорлик даражасини, стратегик ва тактик режалаштиришни ва шу кабиларни ўз ичига олади.

Ижтимоий омиллар корхонанинг рақобатдошлигига икки томонлама таъсир қилади, бир томондан улар корхона ички муҳитига сезиларли даражада таъсир кўрсатади. Ҳар бир бозорда истеъмолчи талабининг ўзгарувчанлиги ва ўзига хос хусусиятлари мавжуд, шунинг учун ушбу омил маҳсулотларнинг рақобатбардошлигига кучли таъсир қилади. Иккинчи томондан эса, бу омил муайян даражада корхона ишлаб чиқариш ва хўжалик фаолияти самарадорлигига таъсир қилади.

Экологик омил - ишлаб чиқариш корхоналарининг атроф муҳит билан ўзаро боғлиқлигини тавсифловчи омил ҳисобланади.

Ушбу омил экологик қонунчилик талабларига риоя қилишни, бу эса ишлаб чиқариш чиқиндиларидан фойдаланиш билан боғлиқ харажатларни, табиатни муҳофаза қилиш объектларини сақлаш ва улардан фойдаланиш харажатларини юзага келишига олиб келади.

Сиёсий омил корхона рақобатбардошлик даражасига сезиларли таъсир кўрсатади, айниқса, корхона маҳсулотларини экспорт қилишда ва ресурсларни эса импорт қилиш жараёнларида кучли таъсир кўрсатади. Рақобатбардошликка мамлакатдаги умумий сиёсий иқлим ва халқаро муносабатларнинг ривожланиш даражаси, ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий ўзгаришлар, дунёнинг айрим ҳудудларида ҳарбий-сиёсий низоларни авж олиши ва бошқалар таъсири назарда тутилади.

Омиллар хусусиятига кўра умумий, махсус ва алоҳида омилларга бўлинади. Умумий омиллар барча корхоналарнинг рақобатбардошлигига таъсир қилади, махсус омиллар муайян соҳада ёки маълум бир ҳудудда фаолият кўрсатаётган ишлаб чиқариш корхоналарининг рақобатбардошлигига таъсир кўрсатади, алоҳида ёки индивидуал омиллар эса бирор бир омил алоҳида корхонанинг рақобатбардошлиги ўзгаришига индивидуал таъсирини билдиради.

Ҳаракат давомийлигига қараб, рақобатбардошликка таъсир этувчи омиллар доимий ва вақтинчаликка бўлинади.

Корхонанинг рақобатбардошлигининг умумий даражасини доимий омиллар аниқлайди, вақтинчалик омиллар эса - бу даражани маълум воқеалар туфайли ўзгартиришни назарда тутаяди. Корхона рақобатбардошлиги омилларининг аксарият қисми доимий хусусиятга эга, вақтинчалик таъсир этувчи омиллар сони жуда кам учрайди, улар одатда истеъмол талабининг ўзгариши билан боғлиқ (масалан, моданинг таъсири остида) ёки ишлаб чиқаришнинг мавсумий хусусиятларига боғлиқ. Бундан ташқари, вақтинчалик омилларга таъсир этувчи омиллар қуйидагилардан иборат: тасодифий омиллар, вужудга келиши қийин ёки умуман тахмин қилиш мумкин эмас (зилзила, сув тошқини, ёнғин ёки иш жойидаги воқеа) бўлган омиллар.

Фойдаланиш даражасига кўра ривожлантирувчи ва чекловчи омилларга бўлинади. Ривожлантирувчи омиллар рақобатбардошликка таъсир этадиган ижобий омиллар яъни корхоналарнинг рақобатбардошлик позицияларини мустаҳкамлаш, корхона рақобатбардошлигини ошишига таъсир этувчи омилларни рағбатлантиради. Чекловчи омиллар эса корхона рақобатбардошлик позициясига салбий таъсир кўрсатувчи омиллар ҳисобланади. Натижада, корхонанинг рақобатбардошлигини ошириш жараёни муайян чекловда қолади.

Корхоналарнинг рақобатбардошлигини таъминлаш даражасига кўра асосий ва ёрдамчи омилларга бўлинади. Асосий омиллар стратегик режаларни амалга оширишни таъминлаш ва корхонанинг асосий вазифаларини ҳал этишда муҳим рол ўйнайди.

Ёрдамчи ёки иккиламчи омиллар корхона рақобатбардошлик даражасига таъсири кучли бўлмайди, улар фақат корхонанинг нормал фаолияти учун шароит яратади.

Хулоса ва таклифлар. Саноат корхоналари рақобатбардошлигига таъсир этувчи омилларни тадқиқ этиш натижасида қуйидаги хулоса ва таклифлар тавсия этилади:

– **саноат корхоналари рақобатбардошлигига таъсир этувчи омиллар яхлит бир унсурлар шаклида номоён бўлмаслиги таснифланди;**

– саноат корхоналарининг рақобатбардошлигига таъсир этувчи омилларни вужудга келиш манбаи, келиб чиқиш табиати, хусусияти, ҳаракат давомийлиги, рақобатбардошликни таъминлаш ҳамда фойдаланиш даражасига кўра туркумларга бўлиб ўрганиш тавсия этилади;

– вужудга келиш манбаига кўра ташқи омиллар инновацион муҳит, рақобатчилар фаолияти, талаб хажми ва динамикаси, ҳукумат сиёсати ҳамда тасодифий ҳодисаларни ўз ичига олса, ички омиллар сифатида бозорнинг самарадорлиги, экологик самарадорлик, харажатлар самарадорлиги ҳамда бошқарув самарадорлиги асосий таъсир этувчи меъзонлар сифатида баҳоланди;

– **аниқланган омиллар асосида саноат корхоналарини рақобатда устунлигини таъминловчи механизм ва технологияларни ишлаб чиқилиши тавсия этилади.**

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Мазилкина Е. И. Управление конкурентоспособностью / Е. И. Мазилкина, Т. Г. Паничкина. – М.: Омега-Л, 2009. – 328 с.
2. Сафронова Н.А. Экономика предприятия/ Под ред. проф. Н.А. Сафронова. — М.: «Юристъ», 2009 — 346 б.
3. Портер М. Международная конкуренция. - Пер. с англ. / Под ред. В.Д. Щетинина. - М.: Междунар. отношения, 2008. 278 б.
4. Тошпулатов И.А. Енгил саноат корхоналари рақобатбардошлигини бошқариш тизимини такомиллаштириш // «Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар» илмий электрон журнали. №2, март-апрель, 2019 йил. 2/2019 (№ 00040) www.iqtisodiyot.tsue.uz
5. Тошпулатов И.А. Енгил саноат корхоналари рақобатбардошлигини таъминлашда кластер моделини такомиллаштириш // Иқтисод ва молия. ISSN 2091-590X. №3(123), 2019. 11-17 бетлар.

SARSENBAEV BAXITJAN ABDULGAZIEVICH
Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети
e-mail: sersenbaev_ba@gmail.com

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДАГИ МАРКЕТИНГ ВА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ХОМ АШЁСИНИ ҚАЙТА ИШЛАШ ХУСУСИЯТЛАРИ

Аннотация. Мақолада қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини давлат томонидан харид қилишнинг марказлаштирилган тизими ва ресурсларни тақсимлаш тизими шароитида юзага келмаган бир қатор вазифалар очиб берилган.

Калит сўзлар. маркетинг тизими, харид қилиш, тақсимлаш тизими, хизматлар комбинацияси, қишлоқ хўжалиги хом ашёси, қайта ишланган маҳсулотлар.

SARSENBAEV BAXITJAN ABDULGAZIEVICH
Бердах Каракалпакский государственный университет
e-mail: sersenbaev_ba@gmail.com

ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ

Аннотация. В статье раскрывается ряд задач, которые не возникали в условиях централизованной системы государственных закупок сельскохозяйственной продукции и системы распределения ресурсов.

Ключевые слова. система сбыта, закупки, система распределения, сочетание услуг, сельскохозяйственное сырье, продукты переработки.

SARSENBAEV BAXITJAN ABDULGAZIEVICH
Berdakh Karakalpak State University
e-mail: sersenbaev_ba@gmail.com

FEATURES OF AGRICULTURAL MARKETING AND AGRICULTURAL RAW MATERIALS

Annotation. The article reveals a number of tasks that did not occur in the context of a centralized system of public procurement of agricultural products and a system of resource allocation.

Keywords. marketing system, procurement, distribution system, combination of services, agricultural raw materials, processed products.

Бозор муносабатлари шароитида корхоналар самарали ишлашининг зарурий шарти сифатида маркетинг тизимини ривожлантириш зарурати пайдо бўлди. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини давлат томонидан харид қилишнинг марказлаштирилган тизими ва ресурсларни тақсимлаш тизими шароитида юзага келмаган бир қатор вазифалар пайдо бўлди.

Маркетингнинг кўплаб таърифлари мавжуд, аммо уларнинг барчасида баъзи умумий фикрлар мавжуд. Маркетинг - бу маҳсулотларни ишлаб чиқариш ва сотиш шакллари, усуллари ва шартларига мувофиқ қабул қилинадиган барча қарорларнинг йиғиндиси [1]. Аниқроқ айтадиган бўлсак, агар биз ушбу концепциянинг барча таърифларини тушунсак, маркетингни истеъмолчиларнинг талабларини аниқлаш, ишлаб чиқаришни мос равишда тартибга солиш, товарларни ишлаб чиқарувчидан яқуний истеъмолчига ўтказиш билан боғлиқ барча жараёнлар ва хизматларнинг комбинацияси сифатида тавсифлаш мумкин [2].

Қишлоқ хўжалигидаги маркетинг ўзига хос хусусиятларга эга, уларнинг асосийлари қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг ўзига хос хусусиятлари, ишлаб чиқаришнинг мавсумийлиги, чекланган табиий ресурслар, мамлакатнинг озиқ-овқат ва иқтисодий хавфсизлигини таъминлашдир. Қишлоқ хўжалигида маркетинг фаолияти ишлаб чиқаришнинг беқарорлигини аниқлайдиган иқлим ва биологик омилларни ҳисобга олиши керак. Қишлоқ хўжалиги бозори талаб ва таклиф маҳсулотларининг ўрнини босадиган деярли бир хил хусусиятларга эга.

Қишлоқ хўжалигидаги маркетингнинг ўзига хос хусусияти шундаки, маҳсулотнинг озгина қисми дарҳол охириги истеъмолчига етказиб берилади. Айрим турдаги маҳсулотларнинг тез бузилиши табиийдир, бу эса товар ишлаб чиқарувчини уни имкон қадар тезроқ амалга оширишга интилишга ёки омборхоналар ва совутиш мосламалари билан кенг тарқатиш тизимини яратишга мажбур қилади.

Қишлоқ хўжалиги бозорининг ўзига хос хусусияти шундаки, қишлоқ хўжалиги хом ашёси ва қайта ишланган маҳсулотларнинг асосий қисми зарур маҳсулотлардир.

Маркетинг бир қатор функцияларни бажаради, шу жумладан [3]:

Ахборот-таҳлил функцияси

- бозорнинг тузилиши, имкониятлари ва хусусиятларини ўрганиш;
- истеъмол сифатини ўрганиш ва маҳсулотни баҳолаш;
- нархлар ҳақидаги маълумотни олиш ва таҳлил қилиш;

Ишлаб чиқариш функцияси

- янги технологияларни ривожлантириш, янги маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ташкил этиш;
- маҳсулот сифати ва рақобатбардошлигини бошқариш;
- логистикани ташкил этиш.

Сотиш функцияси

- бозор сегментацияси, бозорнинг мақсадли сегментларини танлаш;
- маҳсулотни бозордаги мавқеи;
- товарларни тақсимлашни ташкил этиш;

Коммуникатив функция: миждозларни қидириш, шартномалар тузиш;

- талаб шаклланишини ва сотишни рағбатлантиришни таъминлаш;
- реклама тадбирларини ташкил этиш;

Бошқариш ва назорат функцияси

- ишлаб чиқаришни ривожлантириш учун стратегик ва операцион режалаштиришни ташкил этиш;
- ишлаб чиқариш ва бошқаришни ахборот билан таъминлаш;
- хавфларни бошқариш.

Қишлоқ хўжалиги корхоналари учун энг муҳим маркетинг функцияларини кўриб чиқамиз.

Қишлоқ хўжалиги корхоналарининг асосий маҳсулотлари дон, гўшт, сут, сабзавот, картошка, одатда, табиий шаклда. Корхона раҳбари ва унинг жамоаси учун асосий вазифа маҳсулотни сотиш учун энг фойдалидир, шу билан боғлиқ саволлар пайдо бўлади: кимга, қачон, қаерда, қандай шаклда, қандай нархда уни етказиб бериш. Ҳар икки ҳолатда ҳам, улар муайян вазиятга қараб, бошқача ечилади. Масалан, йиғим-терим даврида, таклиф талабдан юқори бўлганда, ҳосил нархлари икки-уч ой давомида анча паст бўлади. Маҳсулотларнинг айрим турлари, масалан, дон, картошка, қарам, олма сақланиб, сотилиши талабнинг ошиши ва шунга мос равишда сотиш нархи ошиши билан сақланиши фойдалироқ. Пировард мақсад - ушбу маҳсулот учун максимал даромад олиш. Бироқ, бу зарур сақлаш омборларининг мавжудлиги, сақлаш қиймати, сақлаш вақтида йўқотишлар, уни сотиш пайтида маҳсулот таннархининг ошиши билан белгиланади. Баъзи ҳолларда, бу фойда келтирмаслиги мумкин.

Ҳозирча кўпгина қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчилари маркетингни бизнесни бошқаришнинг самарали воситаси сифатида ишлатмайдилар. Корхоналар ўзларини бозор шароитлари динамикасига йўналтиришга қодир эмаслар, бу уларнинг фаолиятининг иқтисодий самарадорлигини пасайишига олиб келади.

Тўғри қарор қабул қилиш учун ҳар икки ҳолатда ҳам йил давомида турли ҳудудлардаги бозорлардаги маҳсулотлар нархларининг динамикаси тўғрисида тезкор маълумот керак. Нархлар динамикасини таҳлил қилиш, тегишли бошқарув қарорларини қабул қилиш учун таклифлар тайёрлаш маркетингнинг асосий вазифаларидан биридир. Буни нархларни мониторинг қилиш бўлими (маркетинг гуруҳи) ёки маркетинг хизмати таркибидаги нархлар тўғрисида маълумот бериш керак. Бозорни бошқариш тизимида эга мамлакатларда маркетинг хизмати рақобатбардош ишлаб чиқаришни ривожлантиришни таъминлайдиган самарали иқтисодиётнинг таркибий қисмларидан биридир.

Хулоса қилиб айтганда маркетинг фаолияти асосида ишлаб чиқилган сегментларни умумлаштириш ва танлашни амалга ошира бориб, уни маркетинг стратегиялари асосида таъминлаб бориш, истеъмолчилар билан бевосита муносабатда бўлиш ва тижорат имкониятларидан тўла фойдаланиш мақсадида маҳсулотларнинг сотилишини махсус савдо корхоналари зиммасига юклаш ва зарур хизматлар кўрсатишни уюштириш керак бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Қосимова М.С. ва бошқалар. Стратегик маркетинг: Ўқув қўлланма. –Т.: Ўқитувчи, 2006 й. – 216 б.
2. Эргашходжаева Ш. Дж, Самадов А.Н, И.Б.Шарипов. Маркетинг. Дарслик. – Т.: Иқтисодиёт, 2013. 339- б.
3. Bazarova F.T. Marketing. O`quv qo`llanma. – Т.: Iqtisod-Moliya, 2015. 424-б.

МАРАИМОВА УМИДАХОН ИСМОИЛЖОНОВАНА
Андижон давлат университети Иқтисодиёт кафедраси
муdiri, и.ф.н., доцент

КОРХОНА ВА ТАШКИЛОТЛАРНИНГ РИСКЛАРНИ БОШҚАРИШ ТИЗИМИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.

Аннотация. Мазкур мақолада қорхоналарни самарадорлигини ҳамда риск даражасини баҳолашнинг бир қатор усуллари назарий жиҳатдан ўрганиб чиқилган.

Калит сўзлар: Риск, идентификация, оптималлаштириш, модель, инвестицион лойиҳа, диверсификация.

МАРАИМОВА УМИДАХОН ИСМОИЛЖОНОВАНА
Заведующий кафедрой экономики Андижанского государственного
университета, кандидат экономических наук, доцент

ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ.

Аннотация. В данной статье теоретически исследован ряд методов оценки эффективности и уровня риска предприятий.

Ключевые слова: Риск, идентификация, оптимизация, модель, инвестиционный проект, диверсификация.

MARAIMOVA UMIDAXON ISMOILJONOVANA
Head of the Department of Economics, Andijan
State University, Ph.D., Associate Professor

CHARACTERISTICS OF ORGANIZATION OF RISK MANAGEMENT SYSTEM OF ENTERPRISES AND ORGANIZATIONS.

Annotation. This article theoretically examines a number of methods for evaluating the effectiveness and risk level of enterprises.

Keywords: Risk, identification, optimization, model, investment project, diversification.

Инвестицион лойиҳаларнинг кўпчилиги узоқ муддатли лойиҳалар бўлиб, улар кўп йиллар давомида амалга оширилади. Келажакдаги кутилган нақд пул оқимлари эса асосан тахминларга таянган ҳолда ҳисоблаб чиқилади ва бу тахминлар хато ёки ҳақиқатдан анча йироқ бўлиши мумкин.

Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг (2017) Олий Мажлисга тақдим этган Мурожаатномасида, “Энг ёмони, истиқболли йирик лойиҳаларни белгилаш ва амалга оширишда жиддий хатоликларга йўл қўйилгани, хорижий кредитлар самарасиз ишларга сарфлангани иқтисодиёт ривожига халақит бермоқда. Биз, аввало, четдан кредит ва сармоялар олиб келиш бўйича самарали тизим яратишимиз, ҳар бир кредитни аниқ ишлатишни ўрганишимиз лозим. Бу масалада етти ўлчаб, бир марта кесадиған, оқибатини пухта ўйлаб иш олиб борадиган давр келди” деб таъкидлаб ўтганлари бежиз эмас [1]. Нақд пул оқимларининг тахмини 2 та асосий сабабга кўра нотўғри бўлиши мумкин:

- Инвестицион лойиҳанинг rischi
- Келажакдаги ноаниқликлар

Риск-бу лойиҳанинг аниқ кутилган эҳтимолий натижаларидан бири бўлишлигини билиш, лекин мана шу эҳтимолий натижаларидан қайси бири аниқ лойиҳа натижаси бўлиши эканлигини башорат қила олмаслик. Лекин riskни тахминий, эҳтимолий натижасини аниқласа бўлади.

Юртимиз корхоналарида riskларни бошқариш тизимини ташкил этишни батафсил кўриб чиқамиз. Riskларни бошқариш тизимининг асосий вазифаси молиявий йўқотишлар ва йўқотишларни минималлаштиришдан иборатдир. Ечим ўз вақтида таъсир қилиш ва уларнинг юзага келишини белгиловчи хавф ва омилларга таъсир кўрсатишдир.

Инвестицияларнинг хавфсизлигини кафолатлаш ва ташкилотнинг асосий мақсадларига эришиш учун инвесторлар билан ишончли муносабатларни шакллантиришдир-биз riskларни бошқариш тизимини яратишнинг асосий тарихий шарт-шароитларини таъкидлаймиз. Тарихан riskларни бошқариш тизимини амалга ошириш сабаблари икки гуруҳга бўлинади.

Биринчиси- компаниянинг ташаббуси билан юзага келадиган ички сабаблар.

Иккинчиси- ташқи чеклашлардан келиб чиқадиган ташқи сабаблар.

Riskларни бошқариш тизимини амалга оширишнинг ички сабабларига компаниянинг стратегик мақсадларига эришиш, ташкилот қийматини сезиларли даражада ошириш, суғурта дастурларини оптималлаштириш ва ташкилот обрўсини яхшилаш киради. Ўз-ўзидан riskларни бошқариш тизимини амалга ошириш инвесторлар ва ҳамкорларга барча riskларни қабул қилиш ва маълум riskларни маълум чегараларда сақланишини кафолатлаш истагини кўрсатади.

Ташкилот ўз ниятларининг яхлитлигини, ошқоралигини ва инвестициялар хавфсизлиги ва ҳимоясини таъминлашнинг оқилона қафолатига тайёрлигини кўрсатади.

Ташқи чекловлар туфайли юзага келадиган рискларни бошқариш тизимини амалга оширишнинг ташқи сабаблари-акционерлик жамияти аксияларининг биринчи оммавий савдосига кириш, рейтинг олиш ва ташқи регуляторларнинг талабларига жавоб бериш.

Самарали рискларни бошқариш тизимини яратиш учун рискларни бошқариш тизимини қуришнинг ўзига хос модели асос бўлиши керак, бу тизим тўлиқ, фаолият кўрсатувчи рискларни бошқариш тизимини ташкил этиш деб тушунилади. Демак, самарали рискларни бошқариш тизимини қуриш модели-бу ташкилот рискларини ўз вақтида аниқлаш, таҳлил қилиш ва назорат қилиш учун оптимал фаолият кўрсатувчи рискларни бошқариш тизимига эришишга қаратилган чора-тадбирлар тизимидир. Хатарларни бошқариш тизимини шакллантириш учун ваколатли модел ташкилотнинг бошқарувидан келиб чиқиши керак бўлган хатарларни бошқариш тизимини яратиш ташаббусини ўз ичига олади, ташкилотнинг стратегик мақсадларига эришишга қаратилган тўлиқ, фаолият кўрсатадиган хавфларни бошқариш тизимини жорий этиш, хатарларни таҳлил қилиш ва бошқариш бўлинмасини шакллантириш, бошқа бўлинмалардан хавфларни бошқарадиган бўлинманинг мустақиллиги тамойилига риоя қилиш. Хавфни таҳлил қилишнинг беш босқичига асосланган хавфни бошқариш механизмидан фойдаланиш, яъни идентификация қилиш, баҳолаш, қарор қабул қилиш, хавфни назорат қилиш, натижаларни баҳолаш, хавфни бошқариш усуллари кўллаш яъни хавфни олдини олиш, хавфни узатиш, хавфни қабул қилиш, доимий мониторинг қилиш зарар ва йўқотишларни минималлаштиришга қаратилган барча тадбирлар учун жавобгарлик тамойилига риоя қилишдан иборатдир.

Биз ташкилотда рискларни бошқариш тизимини шакллантиришнинг дастлабки босқичида юзага келадиган асосий ички қийинчиликларни –катта менежментдан доимий, барқарор қўллаб-қувватланмаслиги ва компанияда рискларни бошқариш бўйича меъёрий-услубий асосни нольдан яратилишини таъкидлаймиз. Бу сифат хатарларни бошқариш тизимини амалга ошириш учун бир неча йил давом этади ва унинг муваффақиятли амалга ошириш учун асосий амалга ошириш жараёнининг асоси ҳисобланади. Бошқариш, барқарор ва узоқ муддатли қўллаб-қувватлаш ҳисобланади. Лекин қўллаб-қувватлаш, шунингдек, топ-менежерлар хатарларни бошқариш тизимини амалга оширишни қўллаб-қувватлайди. Хавфни бошқариш соҳасида ютуқлари йўқлиги, ташкилот бошқарувини муҳолифат, ташкилотга зарар етказилганда кутилмаган хавф воқеалар амалга ошириш туфайли заифлашиши мумкин.

Ушбу омиллар хавфни бошқариш тизимига ишончни сусайтириши мумкин, шунинг учун юқори даражали бошқарув томонидан жараёни барқарор қўллаб-қувватлашни кафолатлайдиган механизмларни яратиш тавсия этилади. Бундай механизмларни амалга оширгандан сўнг рискларни бошқариш тизими асос бўладиган меъерий-услубий базани ишлаб чиқиш зарур. Ушбу маълумотлар базаси ташкилот рискларини аниқлашнинг барча жараёнларини тартибга солади, рискларнинг тавсифини, мониторинг жараёнларини, ташкилот рискларини бошқариш бўйича тадбирларни режалаштириш ва ходимларнинг иш вазифаларини ўз ичига олади. Хужжатлар қоидаларга хатарларни бошқариш сиёсати тўғрисидаги Низом, хатарларни бошқариш корпоратив стандарт хатарларни бошқариш методологияси тўғрисидаги Низом, хавф рўйхатдан ўтиш, хавф харитаси, хатарларни бошқариш бўлими ва иш таърифлари ўз ичига олади. Самарали назоратнинг асосий ва зарурий шарти рискларни бошқариш бўлинмасининг бошқа бўлинмалардан ташкилий мустақиллиги ҳисобланади [3].

Кўпгина компанияларида хатарларни бошқариш тизимидан олдин касбий хавфсизлик тизими, саноат хавфсизлиги тизими, экологик хавфсизлик тизими ва ахборот хавфсизлиги тизими жорий этилиши керак. Рискларни бошқариш механизми ташкилотда рискларни бошқариш тизимини куриш моделининг асосини ташкил этади. Ушбу механизм беш босқичга асосланган. Дастлабки босқичда ташкилотдаги рисклар ҳақидаги маълумотлар тўпланеди ва қайта ишланади ва уларнинг шаклланиш сабаблари ўрганилади. Бунга рискларни аниқлаш ва кейинчалик уларни риск харитасига қўшиш жараёни сабаб бўлади. Ушбу тадбир ташкилотнинг қандай хавфларга дуч келишини белгилайди.

Иккинчи босқич-сифат ва миқдорий рискларни баҳолашни амалга ошириш [2]. Хавф омилларини аниқлаш ва оқибатларини тавсифлаш учун сифатли ахборот зарур. Сифат жиҳатдан баҳолаш - кузатиш усуллари, сўровномалар, эксперт усули ва ўхшатишлар усулини ўз ичига олади. Рискларни бошқариш усулларига рискли лойиҳалардан воз кечиш, ҳамкорлардан воз кечиш, ходимларни қисқартириш, кафиллар қидириш, суғурта, режалаштириш, захиралар яратиш, ходимларни ўқитиш, диверсификация қилиш, маҳаллийлаштириш ва чеклаш киради. Миқдорий таҳлил сифат таҳлилининг давоми бўлиб, рисклар миқдорини сонли аниқлашни таъминлайди. Инвестиция рискларини миқдорий баҳолашнинг асосий усуллари инвестиция лойиҳаси самарадорлигини сошлаш усуллари, сезгирликни ҳисоблаш, эҳтимолий ва статистик усуллар, симуляция усуллари, операцияларни тадқиқ қилиш усуллари ва ўйин назарияси. Бошқача айтганда, миқдорий баҳолаш рисклардан эҳтимолий, эҳтимолий йўқотишларни ҳисоблаб чиқади, шу тариқа салбий натижаларни бартараф этиш чораларини кўриш мумкин бўлади.

Учинчи босқич – қарор қабул қилиш бўлиб, у хатарларнинг бутун доирасини бошқаришнинг умумий стратегиясини шакллантиришдан иборат.

Тўртинчи босқич-рискларни назорат қилиш бўлиб, у муайян стратегияни амалга ошириш натижаларини тизимли мониторинг қилиш ва риск даражасига таъсир этувчи янги ҳолатларни аниқлашни ўз ичига олади.

Бешинчи босқич-ташкilotдаги хатарлардан зарарни бартараф этиш ва камайтиришга қаратилган чора-тадбирлар натижаларини баҳолаш.

Корхона ва ташкilotларда рискларни бошқариш тизимининг самарали курилишига тўсқинлик қилувчи камчиликларни таъкидлаб ўтамиз. Бу хатарларни бошқариш маданияти умумий паст даражасини ўз ичига олади, юқори малакали мутахассислар етарли эмаслиги ва хатарларни бошқариш соҳасидаги кадрларни тайёрлаш, қарор қабул қилиш жараёнига хавф бошқариш интеграцияси йўқлиги, хавфни бошқариш хизмати мустақил эмаслиги, бошқа бизнес ташкilotлари хатарларни бошқариш бўйича хизматига эътиборсизлик қилиши. Рискларни бошқариш тизимининг самарадорлигини компаниянинг стратегик мақсадларига эришиш, молиявий кўрсаткичларнинг режали даражасига эришиш, ташкilotнинг барча бизнес жараёнларининг барқарор ишлаши ва ташкilotнинг иқтисодий самарадорлигини ошириш каби кўрсаткичлар орқали топиш мумкин [3].

Замонавий шароитларда рискларни бошқариш тизимини ташкил этиш хусусиятларини кўриб чиқамиз. Келинг, компаниялар учун энг муҳим муаммоларни келтириб чиқарадиган хавф турларини таъкидлайлик. Улар ноаниқлик ва беқарорлик, давлат томонидан тартибга солиш билан боғлиқ хавф, операцион хавф, тартибга солиш талабларига риоя қилмаслик хавфи, ўсиш ва инновациялар билан боғлиқ хавф, бизнес моделининг бузилиши хавфи, ахборот хавфсизлигига таҳдид, технологик ўзгариш суръатларидан орқада қолиш хавфи, глобал тизим хавфи ва таъминот занжири етишмовчилиги хавфи [4].

Компания биринчи иккитасига таъсир қила олмайди, шунинг учун операцион, ҳуқуқий ва инновацион хавфлар биринчи ўринга чиқади. Инновациялар энг хавфлидир, чунки қулай натижанинг кафолати деярли йўқ. Инновация rischi илмий-технологик янгиликларни молиялаштириш ва қўллаш билан боғлиқ.

Самарали рискларни бошқариш тизими алоҳида рисклар гуруҳини, алоҳида рисклар гуруҳи учун бошқарув сиёсатини, Низом ва усулларни ва таркибий бўлинмани бошқарувчи коллегиял органни ўз ичига олади. Рискларни бошқариш сиёсатида мавжуд бўлиши керак бўлган қоидаларни – рискларни бошқаришнинг мақсад ва вазифалари, рискларни бошқариш структураси ва тамойиллари, рискларни минималлаштириш усуллари ва уларнинг ҳар бири учун сиёсат, ҳисобот ва рискларга оид маълумотларни ошкор қилиш. Биз хавфларни бошқариш тизимини куришда ташкилий тузилмани яратиш бўйича ёндашувларни таъкидлаймиз-марказлашган ва марказлашмаган ҳолда.[5].

Биринчиси, рискни баҳолаш ва рискга таъсир бўйича қарорлар мустақил таркибий бўлинмалар томонидан бериладиган маълумотлар асосида ягона бўлинма томонидан қабул қилиниши билан таърифланади. Ушбу тизимнинг афзалликларига эътибор беринг: баҳолаш ва жамлаш бир бўлим томонидан амалга оширилади, риск маълумотлари бир жойда жамланади, рискни минималлаштириш учун кераксиз харажатлар камаяди ва баҳолашнинг объективлиги ошади.

Иккинчи ёндашув хатарларни бошқариш тизимида қарор қабул қилишни марказсизлаштиришни ўз ичига олади. Ўзига хос хусусияти шундаки, рискларни баҳолаш ва рискларни минималлаштириш бўйича қарор қабул қилиш мустақил бўлинмалар даражасида амалга оширилади ва бўлинманинг асосий фаолияти методологик функция ва назорат ҳисобланади.

Шундай қилиб, компаниянинг хатарларни бошқариш тизими компания ичида ишлаб чиқилган хатарларни бошқариш тизими модели асосида қурилган ички назорат механизми муҳим қисмидир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси, 2020 йил 24 январь.

2. Атапина Н. В. Сравнительный анализ методов оценки рисков и подходов к управлению рисками / Н. В. Атапина // Управление рисками. – Текст: прямой // молодой ученый. – 2013. – № 5 (52). – С. 235-243.

3. Винс Р. Математика управления капиталом: Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров /Ральф Винс; Пер. с англ. – 5-е изд. – М.: Альпина Паблишез, 2018. – 408 с.

4. Гамбаров Г. М., Журавель Н. М., Королев Ю. Г. Статистическое моделирование и прогнозирование // Финансы и статистика. – 2016. – № 6. – С. 14-18.

5. Егорова Е. Е Системный подход оценки риска // Управление риском. – 2019, № 5, С. 15-18.

«Саноат корхоналарини инновацион ривожлантириш: назария ва амалиёт»
мавзусида халқаро илмий-амалий конференция, 10 октябрь 2020 йил

БАЙМУРАДОВ ШОХРУХ МАХМУДОВИЧ
ТДИУ таянч докторанти

**МИЛЛИЙ САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИНГ РАҚОБАТБАРДОШ-
ЛИГИНИ ОШИРИШДА ЭЛЕКТРОН САВДОЛАРНИ
РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ**

Аннотация. Миллий саноат қорхоналарининг рақобатбардошлигини оширишда рақамли технологиялар ва хусусан электрон савдоларни ривожлантиришдан фойдаланиш имқониятлари тадқиқ қилинди.

БАЙМУРАДОВ ШОХРУХ МАХМУДОВИЧ
Базовый докторант ТГЭУ

**ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В
ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ**

Аннотация. Были изучены возможности использования цифровых технологий и, в частности, развития электронной коммерции для повышения конкурентоспособности национальных промышленных предприятий.

BAYMURADOV SHOXRUX MAXMUDOVICH
Basic doctoral student at TSUE

**PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF E-COMMERCE IN
INCREASING THE COMPETITIVENESS OF NATIONAL INDUSTRIAL
ENTERPRISES**

Annotation. The possibilities of using digital technologies and in particular the development of e-commerce to increase the competitiveness of national industrial enterprises were explored.

Мавзунинг долзарблиги. Жаҳон иқтисодиётидаги тенденцияларнинг ўзгариши бевосита коронавирус пандемияси билан боғлиқ бўлиб қолар экан, ҳозирги кунга келиб, COVID-19 га қарши вакциналар тўлиқ синовлардан ўтказилмагани, вируснинг тарқалиши юқорилиги каби хавфлар жаҳон иқтисодиётидаги тенденцияларнинг ўзгариш динамикасини прогноз қилишда ноаниқликлар туғдирмоқда. Пандемия келтириб чиқарган иқтисодий инқироз сабабли кўплаб халқаро молиявий институтлар томонидан 2020 йил якунига кўра жаҳон иқтисодиёти - 5,2 фоиз камайиши прогноз қилинмоқда. Шу муносабат билан, Ўзбекистонда иқтисодий ўсишнинг дастлабки прогнози 5,6 фоиздан 1,5-2 фоизга туширилди. Жорий этилган карантиннинг салбий оқибатларини юмшатиш, соғлиқни сақлаш тизими ва аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлаш мақсадида дунё мамлакатларида ҳам бюджет тақчиллиги билан бирга давлат қарзи ҳам ошиб бормоқда. Ушбу жараёнлар билан бир вақтда, халқаро савдо айланмасини камайиши ва иқтисодиётда ишсизликни ўсиши кузатилмоқда. Умуман олганда, жаҳон иқтисодиётининг тикланиши пандемиядан чиқиш ва ундан кейинги вазиятга боғлиқ бўлиб қолмоқда.

Дарҳақиқат, глобал иқтисодий инқирознинг салбий оқибатларини юмшатиш ва инқироздан кейинги даврда миллий иқтисодиётни жонлантиришга қаратилган чора-тадбирларини амалга ошириш, уни ривожлантириш учун асос бўладиган ички ва ташқи омилларни чуқур баҳолаган ҳолда, иқтисодий муносабатларни такомиллаштириш ва рақобатбардошликни мустаҳкамлаш бўйича устувор йўналишларни белгилаб олиш бугунги кунда иқтисодий сиёсатнинг олдида турган долзарб масала ҳисобланади. Айтиш жоизки, иқтисодий муносабатларда замонавий ахборот-коммуникация технологияларини фаол қўллаш, электрон савдолар қамровини кенгайтириш ва шу асосда иқтисодий муносабатларни фаоллаштириш ушбу устувор йўналишларнинг бири сифатида қаралмоғи зарурдир.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлигининг прогнозларига кўра, пандемия оқибатлари сабабли 2020 йилда Ўзбекистон иқтисодиётининг ўсиш суръати 2019 йилга нисбатан сезиларли камаяди. Агар 2019 йилда миллий иқтисодиётнинг ўсиш суръати 5,5 фоиз бўлган бўлса, жорий йилда ушбу кўрсаткич 1,5-2 фоиз атрофида бўлиши кутилмоқда. Ўз навбатида ушбу прогноз кўрсаткичлари Жаҳон банки томонидан қўлланилаётган методологиялар ва прогнозларга тўлиқ мувофиқ келади.

Шу билан бирга, глобал иқтисодий инқирознинг оқибатлари халқаро савдо амалиётларида ҳам яққол кўзга ташланмоқда. Хусусан, 2020 йил ўтган даврида халқаро савдолар ҳажми 18,5 фоизга қисқарган бўлиб, 2020 йил учун умумий қисқариш 13 фоиз даражасида прогноз қилинмоқда. Шу жумладан, экспорт ҳажмлари 31 фоизга ва импорт ҳажмлари эса 15 фоизга қисқарганлигининг гувоҳи бўламиз[1].

Миллий иқтисодиётда рақамли инфратузилма ва электрон савдоларни ривожлантириш нафақат инқироздан чиқишда самарали сиёсат ҳисобланади, балки истиқболда иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини таъминлаш ва барқарор ривожланишининг мустаҳкам драйвери ҳисобланади. Маълумки, республикамизда электрон савдолар ва электрон ҳужжат айланиши тизимларини жорий этиш ишлари деярли 20 йилдан буён муайян даражада олиб борилмоқда. Лекин, соҳада амалга оширилган ишлар миқёси салмоқлигига қарамадан, бугунги кунгача Ўзбекистон иқтисодиётни электронлаштириш ва электрон тижорат борасида ҳали жаҳон тенденциялари ва стандартлари даражаларига эришмади. Буни ўзига хос объектив ва субъектив омиллар билан изоҳлаш мумкин. Биринчидан, иқтисодиётда шундай рақобат қонуни амал қиладики, яъни муайян соҳа ривожланишида аввал орттирилган тажриба ва яратилган база ушбу соҳанинг келгусидаги ривож учун автоматив равишда туртки беради. Эътибор қаратадиган бўлсак, XX аср охирларида дунёнинг баъзи мамлакатларида рўй берган технологик инқилоб бугунги кунда ҳам ушбу давлатларнинг ривожланганлик даражасини белгилаб бермоқда ва халқаро рақобатлашувда устуворлик касб этмоқда. Бу сингари стратегик омиллар ва глобал тенденцияларни инобатга олган ҳолда, Ўзбекистон шароитида миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини таъминлашнинг бирбан бир асоси бу илм-фан тараққиёти ва электрон технологиялар қамрови бўлиши муқаррардир. Бу айтиш ҳақиқатни инкор этиш эса рақобат майдонида катта мағлубиятга сабаб бўлади. Дунё тажрибаси шуни тасдиқламоқдаки, рақобатбардошликни таъминлашда замонавий ахборот технологияларини кенг жорий этиш давр талабидир.

Методология. Миллий саноат корхоналарининг рақобатбардошлигини оширишда электрон савдоларни ривожлантиришдаги иқтисодий статистик кўрсаткичлари таҳлил қилинди. Электрон савдолар фаолияти яқиндан ўрганилди ва маълумотлар базаси йиғилди. Тўпланган маълумотлар асосида кузатиш ва иқтисодий таҳлилни қиёслаш, тизимли ёндашув ҳамда мантиқий ёндашув каби услублардан самарали фойдаланилди.

Таҳлил ва натижа. Ўзбекистон Республикасида электрон савдоларни ривожлантиришда ушбу бозорнинг салоҳиятини баҳолаш муҳим аҳамиятга эга. Хусусан, тадқиқотимиз мобайнида тўпланган маълумотларга кўра, бугунги кунда электрон савдолар миллий бозорининг салоҳиятини 1,2 млрд. АҚШ доллари атрофида баҳолаш мумкин. Ҳар йили ўртача ҳисобда 1 триллион сўмга яқин электрон савдо операциялари амалга оширилмоқда ва энг эътиборлиси шуки, сўнгги йилларда соҳанинг ўртача йиллик ўсиши 30 фоизни ташкил этмоқда.[2] Ўз навбатида, бу рақамлар мамлакатимизда электрон савдолар бозори қанчалик юқори салоҳиятли ва истиқболли соҳа эканлигини кўрсатмоқда.

Шу билан бирга, мамлакатимизда электрон савдоларни ривожлантириш йўналишларини белгилаб олишда электрон савдолар миллий бозорини “SWOT-таҳлил” усулида таҳлил қилиш тадқиқотимиз якунида аниқ хулосалар шакллантириш учун муҳим жараён ҳисобланади.

Кучли томонлар	Кучсиз томонлар
<ul style="list-style-type: none">- қулай демографик вазият ва истеъмол бозорининг барқарор ўсиши;- шаҳар инфратузилмасининг мавжудлиги;- логистик хизматлар ривожланиши;- электрон тўлов тизимлари мавжудлиги.	<ul style="list-style-type: none">- электрон савдолар бозорининг тарқоқлиги ва аниқ статистиканинги мавжуд эмаслиги;- кадрлар етишмовчилиги;- молиявий институтлар иштироки сустлиги.
Имкониятлар	Тўсиқлар
<ul style="list-style-type: none">- мамлакат бўйлаб интернет қамровининг кенгайиши;- иқтисодий ислохотлар натижадорлиги;- савдо маданиятининг замонавийлашуви.	<ul style="list-style-type: none">- қонунчилик ҳужжатлари мураккаблиги ва бюрократия;- иқтисодиётда эркин рақобат муҳитининг тўлиқ шаклланмагани;- аҳоли даромадларининг нисбатан пастлиги;- технологик тараққиётнинг етарли эмаслиги.

1-расм. Ўзбекистон Республикасида электрон савдолар миллий бозорининг SWOT-таҳлили[3]

Олиб борилган таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, мамлакатимизда электрон савдолар бозори салоҳиятидан тўлиқ фойдаланиш ва уни ривожлантириш учун етарли имкониятлар мавжуд бўлиб, соҳа ривожига ғов бўлиб турган айрим тўсиқ ва камчиликларни эса бартараф этиш мумкин. Шунинг учун, электрон савдолар бозорини ривожлантириш йўналишларини белгилашда миллий бозорининг устунликлари бўлган қулай демографик вазият ва истеъмол бозорининг барқарор ўсиши, шаҳар инфратузилмасининг мавжудлиги, логистик хизматлар ривожланиши, электрон тўлов тизимлари мавжудлиги сингари омиллар ва интернет қамровининг кенгайиши, иқтисодий ислохотлар натижадорлиги, савдо маданиятининг замонавийлашуви каби мавжуд имкониятларни биринчи навбатда инобатга олиш зарур. Шу билан бирга, электрон савдолар бозорининг тарқоқлиги ва аниқ статистиканинги мавжуд эмаслиги, кадрлар етишмовчилиги, молиявий институтлар иштироки сустлиги

каби муаммоларни бартараф этиш бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ. Электрон савдолар миллий бозорини стратегик ривожлантириш борасида эса комплекс иқтисодий сиёсат доирасида амалга ошириладиган истиқболли йўналишлар, яъни қонунчилик ҳужжатларини такомиллаштириш, иқтисодиётда эркин рақобат муҳитини яратиш, аҳоли даромадларини ошириш ва технологик тараққиётни қўллаб-қувватлаш каби стратегик вазифалар устида ишлаш лозим. Дарвоқе, миллий иқтисодиётда технологик тараққиётга эришилмас экан, истиқболда иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини таъминлаш имконсиз бўлиб қолаверади.

Ҳозирда электрон савдолар миллий бозори шаклланиш ва ўсиш жараёнида бўлиб, ҳисоб-китобларга кўра, электрон савдоларнинг умумий чакана савдолардаги улуши атиги 0,7 фоизни ташкил этмоқда[4]. Бу кўрсаткич жаҳон бозоридаги кўрсаткичлар (20 фоиз атрофида) дан бир нечта баробарга кам бўлиб, мамлакатимизда электрон савдолар соҳасида юқоридаги стратегик чора-тадбирларни кечиктирмасдан амалга ошириш зарурлигини тасдиқлайди.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 майдаги ПҚ-3724-сон “Электрон тижоратни жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорига[5] асосан 2018-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасида электрон тижоратни ривожлантириш Дастурида белгиланган устувор йўналишлар, шу жумладан, электрон тижоратни ривожлантириш бўйича норматив-ҳуқуқий ва норматив базани такомиллаштириш, соҳа учун қулай шарт-шароитларни яратиш бўйича ташкилий-техник чора-тадбирлар, экспорт салоҳиятини ошириш ва халқаро ҳамкорликни ривожлантириш, логистик инфратузилмасини кенгайтириш, кадрлар салоҳиятини ошириш, аҳоли ва тадбиркорлик субъектлари орасида электрон тижоратни тарғиб қилиш ва оммалаштириш сингари йўналишлардаги вазифаларнинг ўз вақтида ва муваффақиятли ижро этилиши мамлакатимизда электрон савдолар бозорининг яқин келажакдаги тараққиётини белгилаб беради.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 майдаги ПҚ-3724-сон “Электрон тижоратни жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорида белгиланган вазифалар, шунингдек, тадқиқотимиз мобайнида электрон савдолар миллий бозорини ривожлантириш юзасидан илгари сурилган таклифлар тўлиқ амалга оширилган тақдирда, мамлакатимизда электрон савдолар истиқболда сезиларли даражада ўсиш тенденциясига эга бўлишини прогноз қилинмоқда.

Хусусан, агар ҳозирда Ўзбекистонда электрон савдолар салмоғи 1 фоиздан кам бўлса, 2030 йилга бориб 20 фоиз, 2040 йилда эса 50 фоизгача етиши мумкин. Электрон савдолар миллий бозори салоҳияти ушбу йилларда мос равишда 15 млрд. АҚШ доллари ва 50 млрд. АҚШ доллари атрофида бўлади. Ушбу натижаларга эришиш эса бизнес, давлат ва алоҳида ташкилотларнинг биргаликдаги ҳаракатига боғлиқдир.[6]

Хулоса ва таклифлар. Электрон савдолар умумий бозорининг ривожланиш кўрсаткичлари ва прогнозларини таҳлил қилиб кўрадиган бўлсак, электрон савдоларнинг жаҳон иқтисодиётидаги энг истиқболли соҳалардан бири эканлигининг гувоҳи бўламиз. Шубҳага ўрин йўққи, жаҳон савдосидан тортиб чакана савдоларгача электрон савдолар механизмлари янада фаоллашиб боради. Ушбу тенденцияга мувофиқ равишда миллий иқтисодиётлар рақобатбардошлигини таъминлаш бўйича иқтисодий сиёсати йўналишлари ва маркетинг стратегиялари ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ. Электрон савдолар жаҳон бозоридаги тенденциялар ва ривожланиш йўналишларини ўрганиш натижалари шуни кўрсатмоқдаки, глобал иқтисодий инқироз шароитида миллий иқтисодиётлар ўз иқтисодий сиёсатининг бош йўналишини ахборот-коммуникация технологияларни янада кенгроқ қўллашга қаратиши лозим.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Жаҳон савдо ташкилотининг маълумотлари. манба: <http://www.wto.org>
 2. <https://www.spot.uz/ru/articles/>
 3. Тадқиқот мобайнида муаллиф томонидан тузилди.
 4. Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан ҳисоблаб чиқилди. Манба: <https://stat.uz/uz/180-ofytsyalnaia-statystyka-uz/6568-ichki-savdo>
 5. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 15.05.2018 й., 07/18/3724/1261-сон.
- Иқтисодий ва таҳлилий маълумотлар портали. манба: <https://www.spot.uz/ru/>

«Саноат корхоналарини инновацион ривожлантириш: назария ва амалиёт»
мавзусида халқаро илмий-амалий конференция, 10 октябрь 2020 йил

АЗИМОВА ФЕРУЗА ПАЙЗИЕВНА

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат
институтини мустақил изланувчиси, e-mail: azimova-f@bk.ru

**ТЎҚИМАЧИЛИК КОРХОНАЛАРИ РАҚОБАБАРДОШЛИГИНИ
ТАЪМИНЛАШДА УЛАР ФАОЛИЯТИ САМАРАДОРЛИГИНИ
БАҲОЛАШ УСУЛИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

Аннотация. Мақола саноат қорхоналари фаолиятини баҳолашда чет ел тажрибасини о'rganish natijalariga ko'ra to'qimachilik qorxonalarining raqobatbardoshligini ta'minlashdagi faoliyati samaradorligini baholash metodologiyasini ishlab chiqishga bag'ishlangan.

АЗИМОВА ФЕРУЗА ПАЙЗИЕВНА

Независимый исследователь Ташкентского института
текстильной и легкой промышленности., e-mail: azimova-f@bk.ru

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ**

Аннотация. Статья посвящена к разработке методике оценки эффективности деятельностью текстильных предприятий в обеспечении их конкурентоспособности, основанной на результатах изучения зарубежного опыта оценки деятельности промышленных предприятий.

АЗИМОВА ФЕРУЗА ПАЙЗИЕВНА

Independent researcher of the Tashkent Institute
of Textile and Light Industry., e-mail: azimova-f@bk.ru

**IMPROVEMENT OF THE METHODS FOR ASSESSING THE EFFICIENCY
OF THE ACTIVITY OF TEXTILE ENTERPRISES TO ENSURE THEIR
COMPETITIVENESS**

Annotation. The article is devoted to the development of a methodology for assessing the effectiveness of the activities of textile enterprises in ensuring their competitiveness, based on the results of studying foreign experience in assessing the activities of industrial enterprises.

Мавзунинг долзарблиги. Республикамизда ҳозирда барча соҳаларда амалга оширилаётган ислохотлардан кўзланган мақсад кишиларнинг турмуш фаровонлигини ошириш саналади. Бунинг учун эса барча саноат корхоналари рақобатбардошлигини ошириш орқали сифатли маҳсулот турларини ишлаб чиқариш талаб этилади. Корхоналар ишини яхшилаш, уларга эркинлик бериш, уларни бошқариш тизимини такомиллаштириш янада сифатлироқ маҳсулот ишлаб чиқариш, натижада ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш имконини беради. *Ўзбекистонда экспорт салоҳиятини янада оширишда тўқимачилик корхоналарида пахта хомашёсини чуқур қайта ишлаш асосида юқори қўшилган қийматли экспортбон тайёр маҳсулот турларини ишлаб чиқариш ҳажминини ошириш зарурати ортиб бормоқда. Шу боисдан 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида “таркибий ўзгартиришларни чуқурлаштириш, миллий иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини модернизация ва диверсификация қилиш ҳисобига унинг рақобатбардошлигини ошириш” бўйича муҳим вазифалар белгилаб берилган [1].*

Бу каби улкан вазифаларнинг муваффақиятли бажарилиши республикамиз иқтисодиётининг етакчи тармоқларидан бири саналган тўқимачилик корхоналарида фаолият самарадорлигини бошқариш асосида фойдаланилмаётган ички салоҳиятлардан янада оқилона фойдаланишни таъминлашнинг аниқ чора-тадбирларини ишлаб чиқишни талаб этади. Шу жиҳатдан, тўқимачилик корхоналари фаолият самарадорлигини ошириш бўйича илмий асосланган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш бугунги куннинг долзарб масалаларидан бири ҳисобланади.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Саноат корхонаси фаолияти самарадорлигини баҳолаш мураккаб жараён ҳисобланиб, ушбу жараённи баҳолаш учун ҳозирда мавжуд услубий ёндашувлар барчаси ҳам амалий ишлар учун қўллашга лойиқ эмас. Шу билан биргаликда “самара”, “самарадор”, “самарадорлик” каби атамалар мазмунининг ҳам бир-биридан фарқланиши баҳолашни бир қадар қийинлаштиради.

Умуман, “самарадорлик” тушунчасини фанга биринчи марта итальян олими Вильфредо Парето (1848-1923) киритган, у чегараланган ресурслар бозорида товарлар ишлаб чиқариш ва хизматлар кўрсатиш ишлаб чиқариш самарадорлигини ўрганишга алоҳида эътибор қаратган. Изланишлар натижасида у “самарадорлик – бу, бозордаги шундай вазиятки, унда бирор киши бозордаги ўз ҳолатини бошқага халақит бермасдан ўзгартира олмайди”, – деган хулосага келди. Шу тариқа бу самарадорлик “Парето самарадорлиги” деб аталди [2, 115-б.].

Макконнелл К. Р., Брю С. Л.лар эса самарадорликни камёб ресурслардан оқилона фойдаланиб, инсонлар эҳтиёжини қондириш, деб тушунтирадилар [3, 156-б.].

Самарадорлик масалаларига Ўзбекистонлик олимлар Шарифхўжаев М., Абдуллаев Ё. [4, Б.652.], Ўлмасов А., Ваҳобов А. В. [5, Б.52], Пардаев М. Қ., Абдукаримов А. [6, Б.154] ишлаб чиқаришдан олинган натижани ресурс сарфлари билан боғлаган ҳолда ўз фикрларини билдирган.

Халқаро амалиётда фирма фаолияти натижадорлигини ўлчаш (баҳолаш)да бир қанча концепциялар яратилган бўлиб, ушбу концепциялар асосан, мувозанатлаштиришни назарда тутган. Улар жумласига Р.Линч ва К.Кросларнинг натижалар пирамидаси (*performance pyramid*) [7], Д.Киган ва бошқаларнинг натижани ўлчашнинг матрицаси (*the performance measurement matrix*), Р.С.Каплан ва Д.П.Нортонларнинг баланслаштирилган кўрсаткичлар харитаси киради.

Методология. Илмий-тадқиқот методологияси бўлиб диалектика услуби ҳисобланади ва тадқиқот жараёнида тажриба-экспериментал, танлаб кузатиш, таққослаш, экспертлар баҳоси каби усуллардан фойдаланилди.

Таҳлил ва натижа. Тадқиқот ишининг мақсадига биноан тўқимачилик саноати корхоналарининг ишлаб чиқариш-хўжалик фаолияти ажралиб турадиган хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда ушбу корхоналар фаолияти самарадорлигини баҳолаш ва уни ошириш бўйича таклифларни ишлаб чиқиш мақсадида ушбу корхоналар фаолиятини баҳолаш услуби ишлаб чиқилди.

Ушбу услуб қуйидаги босқичларни ўз ичига олиши мақсадга мувофиқдир:

1-босқич. Тўқимачилик корхонаси ички ва ташқи муҳити омилларини таснифлаш ва ҳар бир ресурсдан фойдаланиш самарадорлигини тавсифловчи кўрсаткичларни танлаб олиш.

2-босқич. Умумий самарадорликни аниқлаш учун ҳар бир кўрсаткичлар гуруҳининг муҳимлик даражасини аниқлаш.

3-босқич. Кўрсаткичларни қиёсланадиган кўринишга – бир асосга – келтириш ҳисобини амалга ошириш. Бунда ҳисоб-китоб қуйидаги формулалар ёрдамида ҳисобланади:

$$\overline{Y_{ke.иж}} = \frac{Y_{ke}}{Y_{ke,max}}, \text{ ижобий кўрсаткичлар учун,} \quad (1)$$

$$\overline{Y_{ke.сал}} = \frac{Y_{ke,min}}{Y_{ke}}, \text{ салбий кўрсаткичлар учун,} \quad (2)$$

бунда $\overline{Y_{ke.иж}}$ ва $\overline{Y_{ke.сал}}$ – k -корхона, мос равишда, ижобий ва салбий e -кўрсаткичининг ўлчовсиз (индекс) баҳоси;

Y_{ke} – k -корхона e -кўрсаткичининг ўлчовли баҳоси;

$Y_{ke,max}$ – k -корхона e -кўрсаткичининг максимал ўлчовли баҳоси;

$Y_{ke^{min}}$ – k -корхона -кўрсаткичининг минимал ўлчовли баҳоси;

4-босқич. Корхона фаолияти самарадорлигини баҳолаш.

5-босқич. Такқосланувчи тўқимачилик корхоналарида *фаолият* самарадорлигининг жамлама гуруҳ кўрсаткичларини аниқлаш. Тўқимачилик корхонаси *фаолияти* самарадорлигининг интеграл кўрсаткичини ҳисоблашни амалга ошириш учун *фаолияти* самарадорлигининг жамлама гуруҳ кўрсаткичлари қуйидаги формула ёрдамида ҳисобланади:

$$K_{\text{ПК}j} = \sqrt{\sum_{i=1}^l a_i \cdot (1 - R_{ij})^2}, \quad (3)$$

Бунда, $K_{\text{ПК}j}$ – j - тўқимачилик корхонасининг *фаолияти* самарадорлигининг интеграл кўрсаткичи;

a_i – тўқимачилик корхонасининг *фаолияти* самарадорлигининг жамланма гуруҳ кўрсаткичлари салмоқ коэффиценти;

R_{ij} – j -тўқимачилик корхонасида *фаолияти* самарадорлигининг i - жамланма гуруҳ кўрсаткичи.

Биз ўз тадқиқотларимизда тўқимачилик корхоналари хўжалик-ишлаб чиқариш фаолияти, ишлаб чиқаришни ташкил этишнинг ўзига хос жиҳатларига таянган ҳолда ушбу корхоналарда *фаолияти* самарадорлигининг даражасини баҳолашда кўрсаткичларни танлаш учун унинг ҳар бир фаолиятини самарадорлигини тавсифловчи кўрсаткичларни танлашни лозим топдик. Бизнинг фикримизча, қуйидаги кўрсаткичлардан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир: хом калава чиқиши; меҳнат унумдорлиги; фонд қайтими; ресурс қайтими, тайёр маҳсулот айланувчанлиги коэффиценти, ўз капитали айланувчанлиги коэффиценти.

Тадқиқот жараёнида “ZAFAR QODIROV TEXTILE” МЧЖ тўқимачилик корхонасининг фаолияти самарадорлигининг интеграл кўрсаткичи корхонанинг 2019 йилдаги ҳисобот материалларини таклиф этилган баолаш услуги асосида ҳисобланди:

$$K_{\text{ПК}j} = \sqrt{\sum_{i=1}^l a_i \cdot (1 - R_{ij})^2} =$$

$$\sqrt{((0,20 * (1 - 0,82))^2 + (0,18 * (1 - 0,78))^2 + (0,17 * (1 - 0,74))^2 + (0,15 * (1 - 0,76))^2 + (0,14 * (1 - 0,77))^2 + (0,16 * (1 - 0,84))^2}$$

=2,39

Маълумотлар уни кўрсатадики, ушбу тўқимачилик корхонасида жорий йилда фаолият самарадорлиги интеграл кўрсаткичи меъёр даражасидан 0,06 бирликка паст бўлган (2,45-2,39). Айрим ташкил этувчи фаолиятларни тавсифловчи кўрсаткичлар, асосан меҳнат ва инвестиция фаолияти яхшиланиши талаб этилади.

Хулоса ва таклифлар. Тўқимачилик корхоналари фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича қуйидаги таклифларни берамиз:

мавжуд хомашёнинг сифат кўрсаткичларини сақлаб қолган ҳолда хом калава чиқиши миқдори ва сифатини ошириш;

ишлаб чиқаришга замонавий тежамкор техника ва технологияларни жорий этиш орқали харажатларни камайтириш ҳамда маҳсулот рақобатбардошлигини оширишга эришиш;

юқори малакали кадрларни жалб қилиш ва уларнинг малакасини мунтазам равишда ошириб бориш;

ишлаб чиқаришда замонавий менежмент усулларида фойдаланиш;

тармоқда хом ашёга чуқур ишлов бериш орқали қўшимча қиймат ҳосил қилувчи ишлаб чиқаришларни ташкил этишда самарали диверсификация сиёсатини амалга ошириш;

тармоқ корхоналарида товар-моддий захираларини йирик миқдорда тўпланиб қолмаслигини таъминлаш.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги фармони / www.lex.uz.

2. Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия. – М: ИНФРА-М, 2005. – 724 с.

3. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т. / Пер. с англ. Т. 1 – Таллинн, 1993. – 400 с.

4. Шарифхўжаев М., Абдуллаев Ё. Менежмент : Дарслик. – Т.: Шарқ, 2002. – 704 б.

5. Ўлмасов А., Ваҳобов А. В. Иқтисодиёт назарияси: Дарслик. – Т.: "Шарқ" нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси Бош таҳририяти, 2014. – 480 б.

6. Пардаев М. Қ., Абдукаримов А. Корхонанинг иқтисодий салоҳияти таҳлили. – Сам. ИСИ, 2007. – 154 б.

7. Lynch, R. L., Cross, K. F. (1991). Measure up! How to measure corporate performance. Cambridge: Blackwell Publishers.

«Саноат корхоналарини инновацион ривожлантириш: назария ва амалиёт»
мавзусида халқаро илмий-амалий конференция, 10 октябрь 2020 йил

TURANBOYEV BOBURJON QODIRJON O'G'LI
O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi magistranti
e-mail: turon.b.q@mail.ru

**EKOLOGIK SOLIQA TORTISHNING GERMANIYA DAVLATI
TAJRIBASI TAXLILI ORQALI O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA
SOLIQA TORTISHNING EKOLOGIK YO'NALTIRILGANLIGINI
KUCHAYTIRISH YO'LLARI**

Аннотация: Ekologik xarakterdagi soliqlar, atrof-muhitni muhofaza qilish funksiyasiga ega bo'lgan joyda, shuningdek, byudjet daromadlarini ko'paytirish va soliq to'lovchilarni cheklangan tabiiy resurslardan ehtiyotkorlik bilan foydalanishga majburlash funksiyasini bajaradi.

TURANBOYEV BOBURJON QODIRJON O'G'LI
Магистрант при Банковско-Финансовая Академия Республики Узбекистан
e-mail: turon.b.q@mail.ru

**УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН ПУТЁМ
АНАЛИЗ ОПЫТА ВЫШЕУПОМЯНУТОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В
ГЕРМАНИИ**

Аннотация: Налоги экологического характера в месте с функцией защиты окружающей среды и ещё выполняют функцию повышение поступлений средства в бюджет и заставляют налогоплательщиков бережно пользоваться ограниченными природными ресурсами.

TURANBOYEV BOBURJON QODIRJON O'G'LI
Master student at the Banking and Finance Academy of the Republic of Uzbekistan
e-mail: turon.b.q@mail.ru

**IMPROVING ON ECOLOGICAL TAXATION IN THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN BY ANALYSING OF PRACTICE OF GERMANY**

Abstract: Environmental taxes help to protect our natural environment and also increase state budget revenues but the most important is they encourage taxpayers to save limited natural resources.

Kirish. Xozirgi kunda ko'plab rivojlangan davlatlarda "Yashil soliq" (Green Tax) siyosatiga amal qilinmoqda. Ushbu siyosat orqali nafaqat iqtisodiy o'sishga erishishmoqda, balki ular atrof-muhit ifloslanishining oldini olish va tabiat ne'matlarini asrashga soliq to'lovchilarni o'rgatmoqdalar. Chunki, ekologik soliqlar atrof-muhitni himoya qilish bilan birgalikda davlat budjeti daromadlarini o'sishini ham ta'minlaydi va soliq to'lovchilarni cheklangan tabiiy resurslardan tejamkorlik bilan foydalanishga undaydi.

Mavzuning dolzarbligi. Jamiyat ehtiyojlarining cheksizligi va tabiiy resurslarning cheklanganligi, ular ko'pchiligining qayta tiklanmasligi mavjud tabiiy resurslardan samarali va oqilona foydalanish evaziga jamiyatning cheksiz ehtiyojlarini to'liqroq qondirishga erishish zaruratini taqozo etadi. Tabiiy resurslardan unumli foydalanish va tejamkorlikni kuchaytirish uchun ekologik soliq siyosatini olib borish samaraliroqdir.

Muammoning o'rganilganlik darajasi. Soliqqa tortishning ekologik yo'naltirilganligini kuchaytirishning ahamiyati va yo'nalishlari haqidagi ko'plab xorijiy xamda maxalliy adabiyotlar mavjud bo'lib, ulardan Bovenberg va Mooij (1997) [1], Amundsen va Schb (1999) [2] va yana ko'plab olimlarning ilmiy adabiyotlarida ekologik soliqlarning atrof muhit ximoyasi, tabiiy resurslarni tejash va iqtisodiy o'sish uchun muxim ekanligi qayd etilgan. Ayrim olimlar ekologik soliqlar ta'sirini o'rganish va taxlil qilish uchun ekonometrik xisob kitoblardan foydalanishgan, Ekins va boshqalar (2011) [3], Evropada ETR (Environmental Tax Reform) ta'sirini o'rganish uchun ekonometrik modellashtirish usulini qo'llab ko'rganlar va ularning natijalari shuni ko'rsatadiki, ETR nafaqat uzoq muddatli iqtisodiy rivojlanishga olib kelishi, balki atrof-muxitga foyda keltirishi mumkinligini aniqlashadi.

Metodologiya. Ushbu tadqiqotimizda chuqur ilmiy mushohada, tasviriy statistika va sintez tahlildan foydalanildi. Statistik malumotlarni yozma tahlil etilib, yakuniy xulosa chiqarildi va muhim takliflar ishlab chiqildi.

Tahlil va natija. Ekologik soliqlar atrof-muhit muammolarini xal qilishda samarali vosita xisoblanadi. Masalan, kompaniyalarni yangi xalqaro raqobatbardoshligini oshirish imkoniyatini beradigan yangi ekologik toza texnologiyalarni ishlab chiqishga undaydi. 1999-yilda Germaniya xukumati tomonidan ekologik soliq isloxoti to'g'risidagi qonunni qabul qilindi, unga binoan neft va gaz uchun soliq stavkalarini bosqichma-bosqich oshirib borildi va elektr energiyasidan foydalanganlik uchun yangi yig'im joriy etildi. Boshidanoq, u xom neft narxining ko'tarilishi va sanoatning raqobatbardoshligidan xavotirga tushganlar tomonidan, ommaviy qarshilikka duch keldi. Amalga oshirilgan chora-tadbirlar shunchalik katta ediki, ko'plab kuzatuvchilar energiya solg'i bo'yicha loyixani partizan siyosatining qurboni bo'lishini kutishdi.

Shunga qaramay, 2006 yilda, Yevropa Ittifoqining yangi qonunchiligi va Germaniyada hukumatning o'zgarishi bilan Germaniyada energiya soliqlariga yangi bosqichiga o'tildi. O'sha yili qonunchilik uyg'unlashtirilgan ta'riflar, soliq qoidalari va imtiyozlar orqali energiya maxsulotlarining umumiy soliq bazasini belgilab beruvchi Energiya solig'i bo'yicha keng qamrovli qonun qabul qildi. Ushbu muxim qadam Germaniyada energiya soliqlari tizimining to'liq qayta ko'rib chiqilishiga olib keldi. Elektr energiyasi, neft va gaz uchun soliq imtiyozlari sanoat, qishloq va o'rmon xo'jaligi sohalariga tadbiiq etilib, xizmat ko'rsatish va xususiy uy xo'jaliklariga esa ko'proq soliq solindi. Ushbu isloxotlarning Germaniya davlati budjetiga ta'sirini tahlil etib ko'radigan bo'lsak, 1999-yilda ekologik soliq siyosatining joriy etilishi 2005-yilga qadar ekologik soliqlardan tushadigan daromadning sezilarli darajada o'sishiga olib keldi. Ekologik soliqlardan tushgan daromadlar 2010-yilga kelib bir oz pasaydi, chunki Ekologik soliq siyosati soliq to'lovchilarni gaz, neft va elektr energiyasidan tejamkor foydalanishga olib keldi. Narxlarning ko'tarilishi va inflyatsiya budjet daromadga tag'sir ko'rsatmadi, chunki ekologik soliqlarning stafkasi past edi (masalan, elektr energiyasining kilovatt soati uchun 2 sent).

Ekologik soliqlar 2000-yildan 2018-yilgacha 23,5% ga o'sdi, umumiy soliqlar esa 66,1% ga oshdi. Shuningdek 2018 yilda atrof-muxitga soliqlar 59,5 milliard yevroni tashkil etdi. Umumiy soliq tushumidagi ekologik soliqlarning ulushi atigi 7,7 foizni tashkil etib, bu esa 1995-yildan beri eng past ko'rsatkich bo'ldi. Ekologik soliqlarning stafkasi 1995-yildan beri yilma-yil sezilarli darajada oshirildi. Biroq, 2009-yildan 2018-yil oralig'ida ularning umumiy soliqlardagi ulushi doimiy ravishda pasayib borgan. Bu o'z navbatida soliq to'lovchilarning tabiiy resurs va energiyani tejab foydalanayotganlaridan darak beradi [4].

Xulosa va takliflar. Ushbu tadqiqotimizda o'rganilgan adabiyotlar va xorijiy davlat tajribasidan kelib chiqib, atrof muxitga zarari kam soliq to'lovchilarni rag'batlantirish uchun soliq imtiyozlari joriy etilishi maqsadga muvofiq degan fikrdamiz. Masalan, yurtimizda yer solig'i imtiyozini bekor qilish va ushbu imtiyozlarni soliq to'lovchi faoliyatini ekologik zararliligi darajasiga qarab mulkiga yo'naltirish samaraliroqdir. Faqat tabiiy resurs soliqlari bilan cheklanib qolmasdan, ekologik soliqlarni bosqichma-bosqich joriy etish zarur, soliq to'lovchiga ekologiyaga yetkazayotgan zarari uchun soliq to'layotganini sezdirish orqali tejamkorlikka undashimiz lozim. Bunda energetika uchun maxsus soliq joriy etgan xolda energiya tejamkorligiga erishsak bo'ladi va yana avtotransport vositalari uchun ham ekologiya solig'ini joriy etish darkor, chunki yurtimizda havoning ifloslanishida ularning o'rni kattadir. Bu bilan biz oqilona soliq siyosatini targ'ib etib, atrof muhitni ximoya qilishda soliqlarning rolini oshirish bilan bir qatorda Respublikamizning budjeti daromadlarini ham o'sishiga erishamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1) Bovenberg AL, Mooij RA. Environmental tax reform and endogenous growth. *J Public Econ.* 1997; 63(2): 207–237.

TURANBOYEV B.Q.

EKOLOGIK SOLIQA TORTISHNING GERMANIYA DAVLATI TAJRIBASI TAXLILI ORQALI
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SOLIQA TORTISHNING EKOLOGIK YO'NALTIRILGANLIGINI
KUCHAYTIRISH YO'LLARI

- 2) Amundsen ES, Schb R. Environmental taxes on exhaustible resources. Eur J Polit Econ. 1999; 15(2): 311–329
- 3) Ekins P, Pollitt H, Barton J, Blobel D. The implications for households of environmental tax reform (ETR) in Europe. Ecol Econ. 2011; 70(12): 2472–2485
- 4) Melissa Keeley, Michael Mehling, How Germany Became Europe's Green Leader: A Look at Four Decades of Sustainable Policymaking. Page 51-63 (2011), Germany

AVULCHAEVA FERUZA ZHO'RAQO'ZIEVNA
Fargona politexnika instituti doktoranti
e-mail: Feruzaxon20.02@mail.ru

**SANOAT KORHONALARINI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH
MAQSADIDA IQTISODIY BOSHQARISH MODELLARINI
TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI**

Аннотация: Ushbu maqolada sanoat korxonalarida raqobatbardoshligini oshirish maqsadida iqtisodiyotni boshqarish modellarini takomillashtirish masalalari muhokama qilinadi. O'rganish doirasida mahalliy korxonalarda iqtisodiyotni boshqarish mexanizmini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi.

Ключевые слова: model, menejment, korxonona, takomillashtirish, raqobatbardoshlik.

АВУЛЧАЕВА ФЕРУЗА ЖУРАКУЗИЕВНА
Ферганский политехнический институт докторант
e-mail: Feruzaxon20.02@mail.ru

**ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ**

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования моделей экономического управления на промышленных предприятиях в целях повышения их конкурентоспособности. В рамках исследования даны рекомендации по совершенствованию механизма экономического управления на отечественных предприятиях.

Ключевые слова: модель, управление, предприятие, совершенствование, конкурентоспособность.

AVULCHAEVA FERUZA ZHO'RAQO'ZIEVNA
Fergana Polytechnic Institute Doctoral student
e-mail: Feruzaxon20.02@mail.ru

**ISSUES OF IMPROVEMENT OF ECONOMIC MANAGEMENT MODELS
TO INCREASE THE COMPETITIVENESS OF INDUSTRIAL
ENTERPRISES**

Abstract: This article examines the issues of improving models of economic management at industrial enterprises in order to increase their competitiveness. Within the framework of the study, recommendations were made for improving the mechanism of economic management at domestic enterprises.

Key words: model, management, enterprise, improvement, competitiveness.

Kirish. Tadqiqotda muammolarning birinchi guruhi korxonalar boshqaruvini takomillashtirishning asosiy yondashuvlarini ko'rib chiqish bilan bog'liq. Borayotgan noaniqlik va tashqi muhitning uzluksiz o'zgarishi sharoitida korxonalardan etarli va o'z vaqtida javoblarni shakllantirish mexanizmlarini ishlab chiqish zarur. Ushbu vazifa, ayniqsa, mahalliy korxonalar uchun dolzarbdir.

Bizning fikrimizcha, ushbu muammoni zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanmasdan hal etish mumkin emas. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, mahalliy amaliyotda biznes jarayonlarini rasmiylashtirilgan modellashtirish apparati yetarli darajada foydalanilmayapti, bu esa korxonalar boshqaruvini takomillashtirishda biznes jarayonlarini modellashtirish uchun instrumental tizimlar va CASE texnologiyalaridan foydalanishga imkon beradi.

Muallif biznes jarayonlarini modellashtirish va boshqarish vositalaridan foydalanishning bunday xususiyatini hisobga olishni taklif qiladi, chunki korxonada jarayonlar menejmenti joriy qilinganligi sababli baholash mezonlarini o'zgartirish. Jarayonlarni boshqarishni amalga oshirishning dastlabki bosqichlarida, mavjud jarayonlarni tavsiflash, hujjatlashtirish, modellashtirish, ularni sifatli tahlil qilish, shuningdek ularni qayta ishlash bilan bog'liq bo'lgan funktsionallik odatda talabga ega.

Mavzuning dolzarbligi: Tadqiqot mavzusining dolzarbligi. O'zbekistonning jahon iqtisodiy makoniga integratsiyalashuv yo'li bilan rivojlanishi va mamlakat iqtisodiyotini modernizatsiya qilish rejalarini amalga oshirish zamonaviy boshqaruv usullarini joriy etish va moslashtirishni talab qiladi. Boshqarishni takomillashtirish korxonalar uchun asosiy strategik maqsadga aylanib bormoqda. Zamonaviy korxonani boshqarish tizimi korxonaning yangi sharoitlarga moslashishini ta'minlashi kerak.

Muammoning o'rganilganlik darajasi: Menejmentni axborot, instrumental va axborot texnologiyalarini qo'llab-quvvatlash muammosi quyidagilar tomonidan tadqiq qilindi: I. Beker, Brady R., F. Bruks, G. Buch, N. Viner, M. Gibbs, J. Zaxman, N. J. Kapp, J. Koks, M. Kuk, A. Levi, D. Meadov, F. Neyman, O. Ope, P. Pinypan, V. Roys, S. Fahlman, D. Sammon, K. Finkelypteyn, M. Xammer, K. Shannon, Scheer AB, JW Ashby, P. Vatt Ilmiy nazariyalarga asosan korxonani rivojlantirish muammolari turli miqyosdagi ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarda yuz beradigan o'zgarishlar sharoitida ko'rib chiqilishi mumkin. Kompaniyalarning rivojlanish dinamikasi va yo'q bo'lib ketish sur'atlari bilan shaharlarni singari yirik ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarning rivojlanish dinamikasi bilan solishtirish qiziq.

Metodologiya: Logistika metodologiyasi mahalliy sanoat korxonalarining raqobatbardoshligini ta'minlashning dolzarb masalalarini ko'rib chiqishga imkon beradi, ularning rivojlanishi hali ham ko'proq resurslardan foydalanish orqali ta'minlanadi, ya'ni. intensiv rivojlanishdan ko'ra keng qamrovli.

Innovatsiyalarni ishlab chiqarish jarayonlariga kiritish, ishlab chiqarishni doimiy ravishda avtomatlashtirish va bilim iqtisodiyotiga hamroh bo'ladigan boshqa o'zgarishlar axborotning raqobatbardosh ustunlikni ta'minlashdagi rolini va uni qayta ishlashni oshiradi. O'zimizning tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalarimiz sanoat korxonalariga mavjud bozor uyalarini saqlab qolish va yangi joylarni topish, o'z bozor segmentida etakchilik qilish imkonini beradi.

Hozirgi vaqtda tashkilot strategiyasi odatda muvozanatli o'sishni ta'minlash maqsadida tashqi va ichki muhit ta'sirini hisobga olgan holda ichki tashkiliy darajadagi harakatlarni tizimlashtirish deb tushuniladi. Tashkilotning rivojlanish yo'nalishi, strategiya doirasidagi harakatlar taktikasi va strategiya turining o'zi bir qator omillar bilan belgilanadi, ular orasida iqtisodiy ixtisoslashuv, rivojlanish maqsadlari va vazifalari mavjud.

Bilimlar iqtisodiyoti modelini qo'llashni hisobga olgan holda biz strategiyani muayyan vositalar, protseduralar va qarorlar qabul qilish yordamida ma'lum vaqt ichida tashkilot maqsadlariga erishishga qaratilgan chora-tadbirlar tizimi sifatida talqin qilishni taklif etamiz. Ushbu strategiyani tushunish uni rivojlantirish jarayonini mos ravishda modernizatsiya qilishni talab qiladi.

Strategiyani ishlab chiqish strategik menejment doirasida amalga oshiriladi. Bilimlarni boshqarish modeli asosida sanoat korxonasini strategik boshqarishning innovatsion modelini shakllantirish evolyutsion usulda amalga oshiriladi. Strategik xatti-harakatlardan strategik rejalashtirishga, so'ngra o'tish davri birlashtirilgan modelga (I. Ansoff terminologiyasida) ketma-ket o'tish nazarda tutilgan [1].

Strategik xatti-harakatlar shuni anglatadiki, korxonalar raqobatchilarning kutgan javobiga muvofiq bozorda qanday harakat qilishni tanlaydi. Qoidaga ko'ra, strategik boshqaruvning ushbu modeli resurslar iste'molini kamaytirishga intilayotgan kichik biznes uchun, shu jumladan strategik rejalashtirish uchun odatiy holdir.

Sanoat korxonasiga kelsak, biz strategik rejalashtirishni muayyan vaqt ichida, muayyan vositalar, protseduralar va qarorlarni hisobga olgan holda va ushbu tizimning ishlashining tashqi va ichki muhitiga qarab ma'lum vaqt ichida tashkilotning maqsadlariga erishish bo'yicha chora-tadbirlar tizimini amalga oshirish jarayoni sifatida ko'rib chiqamiz.

Bilimlarni boshqarish modeli doirasida strategiyani ishlab chiqishda yagona yondashuv strategik rejalashtirish metodologiyasi, vositalari va boshqalar sohasidagi so'nggi yangiliklarni doimiy ravishda ko'rib chiqishni ta'minlaydi. Shuningdek, strategiyani ishlab chiqish jarayonini axborot-tahliliy qo'llab-quvvatlash uchun zarur asos sifatida aniq sanoat korxonasi tajribasini hisobga olish kerak.

Tahlil va natijalar. Tadqiqot doirasida CA8E texnologiyalari bilan birlashtirilgan jarayonlar yondashuvi asosida korxonalar boshqaruvini takomillashtirishga oid ilmiy va uslubiy yondashuvlar o'rganildi, rasmiylashtirish apparati ishlab chiqish orqali jarayonga yo'naltirilgan boshqaruvning kontseptual apparati aniqlandi;

Mavjud biznes-jarayonlarning rasmiylashtirilgan modellari predmeti maydonini namoyish etish imkoniyatlarini tahlil qilindi, ularni qo'llash xususiyatlari aniqlandi, jarayonlarni boshqarishni amalga oshirishning aniq sharoitlarida biznes-jarayonning rasmiylashtirilgan modellarining qo'llanilishi tasnifini tuzildi;

CASE texnologiyalari asosida korxonalar boshqaruvini takomillashtirish modellari va usullarini ishlab chiqish bilan bog'liq bo'lgan ko'plab muammolarni o'rganish natijasida quyidagi nazariy, ilmiy, uslubiy va amaliy xarakterdagi natijalar qo'lga kiritildi:

Rasmiylashtirilgan biznes-jarayonlar modellarining tatbiq etilishining tasnifi tuzildi, bu mavjudlardan farqli o'laroq, jarayonlarni boshqarishni amalga oshirishning o'ziga xos sharoitlarida modellarining qo'llanilishini tahlil qilishga imkon beradi: murakkab tuzilgan biznes jarayonlarini modellashtirish vazifalaridan biznes jarayonlarini to'g'ridan-to'g'ri avtomatlashtirish vazifalariga. Shunday qilib, biznes-jarayonlarni modellashtirish va boshqarish uchun zarur vositalarni tanlash tartibi takomillashtirildi.

Korxonani iqtisodiy boshqarish modellarini takomillashtirish jarayonida xodimlarni rag'batlantirish masalalariga e'tibor qaratish lozim [2].

Xulosa va takliflar: Muallif jarayonlarni boshqarishni amalga oshirishning turli bosqichlarini hisobga olgan holda, integral baholash zarurligi to'g'risidagi qoidaga asoslanib, biznes jarayonlarini modellashtirish va tahlil qilish uchun asbob-uskunalar tizimining korxonaning ehtiyojlariga mosligini baholash uchun ajralmas ko'rsatkichni yaratish metodikasini ishlab chiqdi. Integral ko'rsatkich asbobsozlik tizimidan foydalanish sifati, korxonaning biznes jarayonlarini tahlil qilish va boshqarishga bo'lgan hozirgi ehtiyojlari kabi xususiyatlarni hisobga oladi.

Korxonani iqtisodiy boshqarish modellarini takomillashtirish maqsadida biznes jarayonini avtomatlashtirilgan modelidan foydalangan holda biznes jarayonlarini modellashtirish metodologiyasi ishlab chiqilgan bo'lib, bu davlat mashinasi holatlari sonini minimallashtirish orqali boshlang'ich tavsifida paydo bo'ladigan biznes jarayonining funktsional tavsifining ortiqcha miqdorini kamaytirishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ансофф И., Стратегический менеджмент. Классическое издание, Изд.: Питер, 2009 г., 344 стр., ISBN 978-5-388-00077-4
2. Usmanova Z. M. TO QUESTIONS OF PERSONNEL MOTIVATION AT INDUSTRIAL ENTERPRISES //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 8. – С. 116-121.

«Саноат корхоналарини инновацион ривожлантириш: назария ва амалиёт»
мавзусида халқаро илмий-амалий конференция, 10 октябрь 2020 йил

АКБАРОВ МУЗАФФАРЖОН МИРМУХСИНОВИЧ

*Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти мустақил изланувчиси
e-mail: akbarov-m@mail.ru*

**ТЎҚИМАЧИЛИК КОРХОНАЛАРИ РАҚОБАБАРДОШЛИГИНИ
ОШИРИШДА МАРКЕТИНГ ХИЗМАТИ ТАШКИЛИЙ ТУЗИЛМАСИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

Аннотация. Ushbu maqolada ekspert baholash usulidan foydalangan holda to'qimachilik korxonalarida marketing xizmatlarining tashkiliy tuzilishini tanlashni asoslash masalasi muhokama qilinadi.

АКБАРОВ МУЗАФФАРЖОН МИРМУХСИНОВИЧ

*Независимый исследователь Ташкентского института текстильной
и легкой промышленности. e-mail: akbarov-m@mail.ru*

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ
МАРКЕТИНГОВЫХ УСЛУГ В ПОВЫШЕНИИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ**

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос обоснования выбора организационной структуры служб маркетинга на текстильных предприятиях на основе применения метода экспертной оценки.

АКБАРОВ МУЗАФФАРЖОН МИРМУХСИНОВИЧ

*Independent researcher of the Tashkent Institute of
Textile and Light Industry. e-mail: akbarov-m@mail.ru*

**IMPROVING THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF MARKETING
SERVICES IN INCREASING THE COMPETITIVENESS OF TEXTILE
ENTERPRISES**

Annotation. This article discusses the issue of justifying the choice of the organizational structure of marketing services at textile enterprises based on the use of the expert assessment method.

Мавзунинг долзарблиги. Ҳозирги вақтда республикаимиз экспорт салоҳиятини мустаҳкамлашда муҳим тармоқлардан бири саналган – тўқимачилик саноати тараққиётига жиддий эътибор қаратилмоқда. Шу билан биргаликда, иқтисодиётда таркибий ўзгаришлар сиёсатини амалга ошириш орқали тайёр маҳсулот ишлаб чиқаришларни йўлга қўйиш масаласи долзарблигича қолмоқда. Шунинг учун пахта толасига чуқур ишлов бериш натижасида тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқаришга ҳукуматимиз жиддий эътиборини қаратмоқда. Шу сабабли 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида, жумладан «... таркибий ўзгартиришларни чуқурлаштириш, миллий иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини модернизация ва диверсификация қилиш ҳисобига унинг рақобатбардошлигини ошириш, ...» бўйича муҳим вазифалар белгилаб берилган [1]. Ушбу муҳим вазифаларни муваффақиятли бажариш учун Корхоналарда маркетинг хизмати самарали фаолият юритиши учун, аввало, бозор ўзгаришларига мосланувчан таркибий тузилмани шакллантириш лозим бўлади.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. республикаимиз олимларидан Шарифхўжаев М. ва Абдуллаев Ё.лар томонидан менежмент таълимотининг умумий масалаларини ўрганиш доирасида бошқариш ташкилий тузилмасининг асосий тип сифатида чизикли ва вазифавий турлари кўрсатиб ўтилган бўлиб, улар бирикиши асосида турли хил чизикли-вазифавий тузилмалар таркиб топади [2].

Ковалев А.И. томонидан саноат корхоналарнинг маркетинг фаолиятини бошқариш мақсадлари мажмуи ўрганилган [3]. Котлер Ф. маркетинг бошқарувини "корхона мақсадларига эришиш учун мақсадли мижоз билан фойдали муносабатларни яратиш, сақлаш ва кэнгайтиришга қаратилган дастурларни таҳлил қилиш, режалаштириш, амалга ошириш ва назорат қилиш", - деб эътироф этади [4].

Данко Т.П. "маркетингни бошқариш" тушунчасини маълум технология ёрдамида ва мақсадларга эришиш усуллари тизимидан фойдаланган ҳолда бошқарув объектининг (корхонанинг муайян эгасининг фаолияти) бошқарув объектига таъсирини ўз ичига олган мақсадли ҳаракат сифатида белгилайди [5].

П. С. Завьяловнинг ёзишича, корхонада маркетингни бошқариш мураккаб кўп ўлчовли муаммо бўлиб, уни ҳал қилиш фақат ҳар томонлама ва тизимли ёндашув, бошқариш объекти, вазифалари ва усуллари аниқ белгилаш билан амалга оширилиши мумкин [6].

Маркетинг фаолиятини бошқариш тузилмаси - бошқарув объектлари ва субъектлари ўртасидаги бошқарув муносабатларининг бўйсунуши, улар изчил бўйсунушда жойлашган ва муайян ҳуқуқларга эга бўлган бўлинмаларнинг таркиби ва ахборот муносабатларини тавсифлайди.

Маркетинг хизматларининг намунавий тузилмалари (чизикли, дивизионал ва матрица) Ф. Котлер томонидан батафсил баён этилган [7]. Бугунги рақобат муҳитида корхоналар кучли рақобатга бардош бера оладиган тузилмалар учун янги вариантларни излайдилар.

А.Тиллаходжаев томонидан тўқимачилик корхоналари рақобатбардошлигини ошириш масаласини ўрганиш жараёнида тўқимачилик корхоналарида маркетинг бошқаруви ҳолати ўрганилган [8].

Бу соҳадаги саволлар кўпинча иқтисодиётда турлича талқин қилинади. Буни маҳаллий ва хорижий олимлар ҳамда мутахассислар ўртасида маркетинг тизимини яратиш ва фаолият юритишнинг ягона услубияти йўқлиги исботлайди. Шунинг учун ҳар бир корхона ўз маркетинг хизматини шундай яратадики, у маркетинг мақсадларига эришиш йўлида ўз хиссасини қўшади.

Методология. Илмий-тадқиқот мавзуга оид хорижий ва маҳаллий тадқиқотчилар изланиш натижаларига таянилди ва статистик, танлаб кузатиш, таққослаш, экспертлар баҳоси каби усуллардан фойдаланилди.

Таҳлил ва натижа. Маркетинг имкониятларини ҳисобга олган ҳолда ўрганилаётган тўқимачилик-трикотаж саноати корхоналарининг стратегик мақсадларини муваффақиятли амалга оширишда бошқаришнинг ташкилий тузилмасини такомиллаштириш ва шу орқали корхоналарнинг ташкилий-ишлаб чиқариш таркибини яхшилаш мумкин бўлади.

Шунинг учун тўқимачилик корхоналари ташкилий-ишлаб чиқариш таркибини ўрганишни лозим топдик. Ўрганиш объекти «WILLING TEXTILE» масъулияти чекланган жамият (МЧЖ) саналади.

«WILLING TEXTILE» МЧЖ асосан кийим-кечак маҳсулотлари ишлаб чиқаради. Масъулияти чекланган жамият бошқарувчиси бошқарув раиси саналади, унинг иккита ўринбосари мавжуд: ишлаб чиқариш фаолияти бўйича ва маркетинг ҳамда тижорат фаолияти бўйича.

Ўрганилаётган «WILLING TEXTILE» МЧЖнинг ташкилий-бошқарув тизимини ўрганиш бўйича олиб борилган тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, ушбу масъулияти чекланган жамиятда, умуман бошқа “Ўзтўқимачиликсаноат” уюшмаси таркибида фаолият олиб бораётган корхоналарда бошқарув тизими “чизикли-вазифавий” бошқарув типига мос келади. Тикувчилик корхонасида маркетинг хизматини самарали ташкил этилишида унинг мақомига етарлича эътибор қаратилмаган. Маркетинг хизмати фақат бўйсинувчи тартибдаги вазифаларни баажаради, холос. Ишлаб чиқаришни бу шаклда ташкил этиш ва бошқаришни тез ўзгарувчан бозор конъюнктурасига тезкорлик билан жавоб беришга, уни тўғри баҳолаш орқали самарали бошқарув қарори қабул қилишга қодир эмаслиги кўриниб турибди.

Ўрганилаётган «WILLING TEXTILE» МЧЖда маркетинг хизмати бошқаруви “вазифавий-товар” шаклида олиб борилади.

Вазифавий ташкил этиш маркетинг ҳар хил соҳаларидаги мутахассисларнинг маркетинг хизмати бошлиғига бўйсунуш тартибида амалга оширилади. Маркетинг бўлими бошлиғи МЧЖ бошқаруви раисининг маркетинг ва тижорат фаолияти бқаруви раисининг маркетинг ва тижорат фаолияти бўйича ўринбосарига бўйсунди. Ушбу тикувчилик корхонасидаги мавжуд маркетинг хизматининг “вазифавий-товар” шаклида тез ўзгарувчан бозор шароитига мос кийим-кечак маҳсулотлари ишлаб чиқаришига етарлича имконият бермайди.

Шунинг учун ушбу тадқиқот жараёнида “WILLING TEXTILE” МЧЖ «WILLING TEXTILE» МЧЖ, умуман кўплаб тўқимачилик корхоналари учун ўзгарувчан бозор иқтисодиётида кучли рақобат шароитида маркетинг натижадорлигини бошқариш самарадорлигини оширишни таъминлайдиган муқобил маркетинг хизматини ташкил этишнинг таркибий тузилмасини шакллантириш масаласи экспертлар баҳоси усулини қўллаб ҳал этилди.

Экспертлар сифатида “Ўзтўқимачиликсаноат” уюшмасининг 9 та етакчи мутахассислари танлаб олинди. Ушбу экспертлардан қуйидаги бошқарув тузилмаси шакллари баҳо бериш сўралади:

1. Мавжуд маркетинг хизматининг “вазифавий-товар” шакли;
2. Бозор ўзгаришларига мосланувчан “товар-бозор” шакли;
3. Маркетинг хизматининг “чизиқли-штаб” шакли.

Экспертлар томонидан танланган маркетинг вазифаларининг 8 та кўрсаткичлари ҳар бири муҳимлиги даражаси бўйича 10-балли тизимда баҳоланди. Шундан сўнг, ҳар бир маркетинг вазифасини бажарилиши юзасидан учта маркетинг хизмати шакли 5-балли тизимда баҳоланди. Экспертлардан олинган маълумотларни қайта ишлаш асосида ушбу тўқимачилик корхонаси учун маркетинг натижадорлигини бошқариш самарадорлигини таъминлайдиган “товар-бозор” шакли таклиф этилди.

Тикувчилик корхоналарида мавжуд маркетинг хизматини ташкил этишнинг “вазифавий-товар” шаклидан “товар-бозор” шаклига ўтилиши бозор конъюнктурасини атрофлича татқиқ этиш, истеъмолчилар хатти-ҳаракатидаги ўзгаришларни ҳисобга олган ҳолда маркетинг фаолияти натижадорлигини бошқариш самарадорлигини оширишга йўналтирилган тарзда истеъмолчилар талабини тўлароқ қондиришни таъминлайдиган кенг ассортиментдаги юқори сифатли тикув буюмлари ишлаб чиқаришга имконият беради.

Хулоса ва таклифлар. Олиб борилган тадқиқот натижалари асосида тўқимачилик корхоналарида маркетинг бошқаруви таркибий тузилмаси самарадорлигини ошириш учун қуйидагиларга эътиборни қаратиш лозим:

- тўқимачилик корхонасида бошқарувнинг таркибий тузилмасини бозор ўзгаришларига мосланувчан тарзда шакллантирилиши лозим;

- тўқимачилик корхонаси бошқарув таркибий тузилмасида маркетинг хизмати мақомини ошириш;

- маркетинг хизматини ташкил этишнинг “вазифавий-товар” шаклидан “товар-бозор” шаклига ўтилишини таъминлаш;

- тўқимачилик корхоналарида маркетинг натижадорлигини бошқаришни замонавий бошқарув дастак ҳамда усулларини қўллаш асосида ташкил этиш.

- Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони // Lex.uz.

2. Шарифхўжаев М., Абдуллаев Ё. Менежмент : Дарслик. – Т.: Шарқ, 2002. – 704б.

3. Ковалев А.И. Промышленный маркетинг. М.: «Благовест-В», 2002. - Ч. 2. - 312 с.

4. Котлер Ф. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер. М.: Альпина Паблишер, 2010. - 211 с.

5. Данько Т.П. Управление маркетингом / Т.П. Данько. - М.: ИНФРА. - М, 2015. - 352 с.

6. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах. М.: ИНФРА-М, 2002. - 496 с.

7. Котлер Ф.М. 300 ключевых вопросов маркетинга. М: Олимп-Бизнес, 2006. - 224 с.

8. Тилляходжаев А.А. Тўқимачилик корхоналари рақобатбардошлигини оширишнинг маркетинг стратегиялари. Иқт. Фанлари бўйича ф.ф.д (PhD) илм. Дараж. олиш учун ёзилган дис. автореферати. – Т.ТДИУ, 2018. – 24б.

«Саноат корхоналарини инновацион ривожлантириш: назария ва амалиёт»
мавзусида халқаро илмий-амалий конференция, 10 октябрь 2020 йил

AKRAMOVA GULNOZA ODILJON QIZI

Andijon davlat universiteti talabasi.

e-mail: akramova_go@gmail.com

O'ZBEKISTONDA SANOAT KORXONALARI RAQOBATBARDOSH- LIGINI OSHIRISHNING SAMARALI USULLARI

Аннотация. Мақолада саноат қорхоналарини рақобатбардошлигини ошириш масалалари бўйича фикр мулоҳазалар берилган. Шунингдек, саноат қорхоналарини рақобатбардошлигини оширишда самарали бошқариш усуллари асосланган.

Калит сўзлар. саноат қорхоналари, рақобатбардошлигини ошириш усуллари, иқтисодий тизим, техник таъминлаш, саноат инқилоби.

AKRAMOVA GULNOZA ODILJON KIZI

Студент Андиганского государственного

университета. e-mail: akramova_go@gmail.com

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБ- НОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация. В статье представлены отзывы о повышении конкурентоспособности промышленных предприятий. Он также основан на эффективных методах управления для повышения конкурентоспособности промышленных предприятий.

Ключевые слова. промышленные предприятия, пути повышения конкурентоспособности, экономическая система, техническая поддержка, часовой революционный.

AKRAMOVA GULNOZA ODILJON KIZI

Student of Andijan State University.

e-mail: akramova_go@gmail.com

O'ZBEKISTONDA SANOAT KORXONALARI RAQOBATBARDOSH- LIGINI OSHIRISHNING SAMARALI USULLARI

Annotation. The article provides feedback on increasing the competitiveness of industrial enterprises. It is also based on good management practices to improve the competitiveness of industrial enterprises.

Keywords. industrial enterprises, ways to improve competitiveness, economic system, technical support, revolutionary watch.

Respublikamiz mustaqillika erishgach, barcha sohalarda keng ko'lamli iqtisodiy islohatlarni amalga oshirib kelmoqda. "Barcha sohalarda ulkan o'zgarishlar amalga oshirilayotgan hozirgi davrda bozor munosabatlariga asoslangan erkin iqtisodiy tizimga bosqichma-bosqich o'tib kelinmoqda. Ishlab chiqarishni yanada rivojlantirish, aholi turmush tarzini yaxshilash, fan-texnika taraqqiyotini jadallashtirish borasida mamlakatimizda ulkan ishlar amalga oshirilmoqda.

Shu jumladan, sanoat korxonalarini faoliyatini modernizatsiyalash, texnik va texnologik jihatdan yangilashni davom ettirilishi, sanoat korxonalarining iqtisodiyotda o'rnini barqaror rivojlantirishi uchun qulay shart-sharoit yaratilmoqda"[4]. Sanoat korxonalarini mamlakatimiz iqtisodiyotining bir bo'g'ini bo'lib mamlakatimiz iqtisodiyotiga va aholi turmush tarziga ijobiy ta'sir ko'rsatib kelmoqda. "Sanoat-moddiy ishlab chiqarishning eng yirik yetakchi tarmog'I bo'lib, unda mehnat qurollari, mehnat buyumlari va xalq iste'mol tavarlarining ko'pchilik qismi yaratiladi. Sanoat tabiatda uchraydigan moddiy boyliklarni qazib chiqarish va tayyorlashni, ularni va qishloq xo'jaligida ishlab chiqarilgan mahsulotlarni qayta ishlashni o'z ichiga qamrab oladi. Sanoat taraqqiyoti mamlakat ishlab chiqarish kuchlarining bir tomonlama rivojlanishiga xotima beradi, mamlakat va undagi tabiiy boyliklar va resurslardan har tomonlama foydalanish imkonini beradi. Ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotni jadallashtirishni ta'minlovchi buyuk harakatlantiruvchi kuch-raqobat ham avvalo sanoat sohasida vujudga keldi va rivojlana boshladi" [2]. "2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishlari bo'yicha Harakatlar strategiyasi "da " milliy iqtisodiyotning tarkibida sanoat ulishini ko'paytirish yuqori texnologiyali qayta ishlash tarmoqlarini eng avvalo mahalliy homashyo resurslarini chuqur qayta ishlash asosida yuqori qo'shimcha qiymatli tayyor mahsulot ishlab chiqarishni jadal rivojlantirishga qaratilgan sifat jihatidan yangi bosqichga o'tkazish orqali sanoatni yanada modernizatsiya va differensifikatsiya qilish" [1] bo'yicha muhim vazifalar belgilab berilgan.

Raqobat albatta bozor iqtisodiyotining va umuman tovar xo'jaligining rivojlantirish va o'stirish vositasi hisoblanadi. Raqobat bor joyda yuksalish va rivojlanish bo'ladi. Bugungi kunda, dunyo mamlakatlari va ularning ko'plab sanoat korxonalarini jahon bozorida o'z o'rnini mustahkamlash va iqtisodiyotda o'z mavqayini mustahkamlash uchun kurashmoqdalar. Mamlakatimizda ham sanoat korxonalarimizni rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratib kelinmoqda. Endilikda biz sanoat korxonalarimizning va unda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni raqobatbardoshligini ta'minlashimiz zarur. Buning uchun esa bir qancha ishlarni amalga oshirishimiz muhimdir. Sanoat korxonalarini raqobatbardoshligini ta'minlash uchun qator yo'llar va amalga oshirilishi kerak bo'lgan ishlar mavjud, shu jumladan ishchilar malakasiga e'tibor qaratish va ularni bilim darjasini, malakasini oshirib borish zarur va albatta o'z navbatida mahsulot sifatini oshirish ham muhim masaladir.

Har bir iste'molchi sifatli mahsulot xarid qilishni istaydi, talab darajasidagi mahsulotni xarid qiladi. Bu esa mahsulot sifatini oshirish va bozor talabiga e'tibor qaratishni taqaza etadi. Fan texnika taraqqiyoti rivojlangan bir paytda, texnik va texnologik tomonlama qurollanish borasida ham raqobat bormoqda. Korxonalar raqobatbardoshligini oshirish uchun sanoat korxonalarida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish zarur. Bu esa mahsulot sifatini yaxshilashga, mehnat unumdorligini oshirishga xizmat qiladi. Jahon bozorida xomashyoni talab katta bo'lgan mahsulotga aylantirish lozim. Sanoat korxonalarida innovatsion texnologiyalardan foydalanish, korxonalarda xarajatlar hisobi va mahsulot tannarxini takomillashtirish orqali raqobatbardoshlikni shakllantirish mumkin.

Mamlakatimizdagi sanoat korxonalariga chet el investitsiyalarini to'g'ridan to'g'ri jalb etishimiz, korxonalar faoliyatini kengaytirishimiz, yangi sanoat korxonalarini barpo etishimiz, bu orqali aholi bandligini ta'minlashimiz va o'z navbatida bir qancha muammolarni hal etishga erishishimiz mumkin.

Sanoat korxonalarida faoliyat ko'rsatuvchi malakali kadrlar tayyorlash va ushbu sohalarda kadrlar tayyorlovchi Oliy ta'lim muassasalari bilan sanoat korxonalarini o'rtasida o'zara mustahkam aloqani yaratishimiz zarur. Ushbu usullar yordamida sanoat korxonalarimizni raqobatbardoshligini shakllantirishimiz va jahon bozorida o'z mavqeyimizni mustahkamlashimiz mumkin deb o'ylayman. Zero, bugun dunyoda sanoat mahsulotlariga bo'lgan talab yuqori va albatta raqobat ham kuchlidir. Biz korxonalarimizdagi raqobatbardoshlikni oshirish orqali ulkan yutuqlarga erishamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'risi" dagi Farmoni//www.lex.uz.
2. Usmanov Islomjon. Sanoat mahsulotlarining raqobatbardoshligini oshirish muammolari.(Bitiruvmalakaviy ish). Namangan muxandislik-texnologiya instituti. 2015.
3. Xolmuminov Aktam Xolmumin o'g'li.Yengil sanoat tarmog'li korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish yo'llari(.Dissertatsiya.) Toshkent moliya institute.2019.
4. www.Referat.uz
5. WWW.Lex.uz

ИМОДИНОВ ХАМИДУЛЛО СОЙИБЖОНОВИЧ
ТДАУ Андижон филиали “Агросаноатда бухгалтерия
ҳисоби” кафедраси катта ўқитувчиси, e-mail: imodov_xs@gmail.com

ТАДБИРҚОРЛИК ТУЗИЛМАЛАРИ ФАОЛИЯТИ МЕЗОНЛАРИ ВА ИШЧАНЛИК МУҲИТИ

Аннотация: Ушбу мақолада ҳизмат кўрсатиш соҳасидаги тадбирқорлик тузилмалари фаолияти мезонлари ва ишчанлик муҳити қаби масалалар кўриб чиқилган. Хусусан, ҳизмат кўрсатиш соҳасида тадбирқорлик тузилмалари фаолияти самарадорлигини ошириш, мамлақатимиз ва ҳорижлик иқтисодчи-олимларнинг ҳизмат кўрсатиш соҳасида тадбирқорлик тузилмалари фаолиятини ривожлантириш, улар фаолиятини баҳолаш мезонларига бағишланган фикрлари ва ушбу мавзуда муаллифнинг фикр-мулоҳазалари ўз ақсини топган.

Калит сўзлар: тадбирқорлик, бизнес, қичик бизнес, иқтисодиёт, ҳизмат кўрсатиш, ишчанлик муҳити, хусусий мулк, рақобат, тадбирқор.

ИМОДИНОВ ХАМИДУЛЛО СОЙИБЖОНОВИЧ
Старший преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет в сельском
хозяйстве» Андижанского филиала ТГАУ, e-mail: imodov_xs@gmail.com

КРИТЕРИИ И СРЕДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕС-СТРУКТУР

Аннотация: В статье рассматриваются такие вопросы, как критерии деятельности бизнес-структур в сфере услуг и бизнес-среда. В частности, отражены авторские взгляды на повышение эффективности бизнес-структур в сфере услуг, развитие отечественных и зарубежных экономистов в сфере услуг, критерии оценки их деятельности и авторские взгляды на данную тему.

Ключевые слова: предпринимательство, бизнес, малый бизнес, экономика, услуги, бизнес-среда, частная собственность, конкуренция, предприниматель.

ИМОДИНОВ ХАМИДУЛЛО СОЙИБЖОНОВИЧ
Senior Lecturer of the Department of Accounting in Agriculture, Andijan
branch of TSAU, e-mail: imodov_xs@gmail.com

CRITERIA AND ACTIVITY ENVIRONMENT OF BUSINESS STRUCTURES

Abstract: This article discusses issues such as the criteria for the activities of business structures in the service sector and the business environment. In particular, the author's views on improving the efficiency of business structures in the service sector, the development of domestic and foreign economists in the service sector, the criteria for evaluating their activities and the author's views on this topic are reflected.

Keywords: entrepreneurship, business, small business, economy, service, business environment, private property, competition, entrepreneur.

Кириш. Мамлакатимизда ўтказилаётган шиддатли ислохотлар иқтисодиётнинг барча соҳаларини, шу жумладан, тадбиркорлик тузилмалари фаолиятини ривожлантиришга замин яратди. Тадбиркорлик тузилмалари фаолиятини мамлакатимиз ички имкониятларидан келиб чиқиб, ривожлантириш механизмларини такомиллаштириш долзарблигича колмокда. Хизмат кўрсатиш соҳасида тадбиркорлик тузилмалари фаолиятининг самарадорлигини ошириш йўллари тадқиқ этишда ўз ечимини кутаётган қатор муаммолар мавжуд.

Иқтисодиётни модернизациялаш ва аҳоли фаровонлигини ошириш шароитида хизмат кўрсатиш соҳасида тадбиркорлик тузилмалари фаолияти самарадорлигини ошириш бугунги кунда мамлакат иқтисодиёти олдида турган муҳим масалалардан биридир. Хусусан, мулкчиликнинг асосий ҳаракатлантирувчи кучи деб эътироф этилаётган хизмат кўрсатиш соҳасидаги тадбиркорлик тузилмалари фаолияти самарадорлигини оширишнинг истиқболлини белгилаш, ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш ва шу соҳада илмий жиҳатдан асосланган таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқиш ўта муҳимдир. Чунки бозор муносабатларини такомиллаштиришда, иқтисодиётни янада эркинлаштиришда тадбиркорлик тузилмалари фаолиятини ривожлантириш, унинг натижасида мамлакат бюджети барқарорлигини таъминлаш, ялпи ички маҳсулотни (ЯИМ) ишлаб чиқариш, аҳоли бандлигини таъминлаш каби долзарб муаммоларни ҳал қилишга эришилмокда. Мазкур соҳани ривожлантириш учун маълум шарт-шароитларнинг яратилиши, солиқ, божхона ва бошқа тўловлар бўйича имтиёзларнинг белгиланиши, банк кредитларидан самарали фойдаланиш натижасида қисқа давр ичида тадбиркорлик тузилмалари субъектларининг сони тобора ошиб бормокда. Расмий маълумотларга кўра, 2019 йилда 59,3 фоизга етди. Ҳолбуки, бу кўрсаткич мустақилликнинг дастлабки йилларида 1,5 фоизни, 2000 йилда эса 31,0 фоизни ташкил этган эди. Лекин, бу борада айрим муаммолар мавжуд. Бунинг асосий сабаби тадбиркорлик тузилмалари фаолиятининг бугунги кун талабига мос иқтисодий механизмнинг яратилмаганлигидир. Шу билан бирга, хизмат кўрсатиш соҳасида тадбиркорлик тузилмалари фаолияти субъектларининг самарадорлигини ошириш билан боғлиқ масалалар, хусусан уларни ифодаловчи кўрсаткичлар тизимини аниқлаш ва таҳлил қилиш йўллари тадқиқотнинг ҳамон ўз ечимини топмаганлиги ҳам ушбу тадқиқотимиз мавзусининг ўта долзарблигидан дарак беради.

Тадқиқот усуллари ва материаллар. Мамлакатимиз ва хорижлик иқтисодчи-олимларнинг хизмат кўрсатиш соҳасида тадбиркорлик тузилмалари фаолиятини ривожлантириш, улар фаолиятини баҳолаш мезонларига бағишланган қатор илмий ишлари мавжуд.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятининг назарий асослари ва ижтимоий аҳамияти А.Смит, Ж.Б.Сей, Дж.М.Кейнс, И.Шумпетер, А.В.Чаянов, К.А.Раицкий, И.А.Журавлева{1}, А.П.Киселев{2} каби иқтисодчи-олимлар томонидан ўрганилган. Улар кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик назариясини ривожлантиришга ўз ҳиссаларини қўшганлар.

Мустақиллик йилларида мамлакатимиз олимлари томонидан ҳам ушбу мавзу бўйича қатор илмий изланишлар олиб борилди. Хусусан С.С.Ғуломов{3}, Ғ.Х.Кудратов{4}, Ё.Абдуллаев{5}, М.С.Косимова{6}, Б.Ходиев{7}, А.Абдуллаев{8}, Д.Суюнов{9}, М.К.Пардаев{10}, С.К.Салаев{11}, Б.А.Абдукаримов{12}, Ғ.С.Севликянц ва Э.Н.Ходжаевлар{13}, Б.Б. Мардонов ва А.М.Саидов{14} кабиларнинг бу борада олиб борган тадқиқотларини алоҳида таъкидлаб утиш лозим.

Бугунги кунда республикаимиз ижтимоий-иқтисодий ҳаётида иқтисодиётни ислоҳ қилиш ва модернизациялаш жараёнлари хизмат кўрсатиш соҳасининг янада ривожланишини таъминлашга қаратилган. Ушбу соҳанинг улуши ялпи ички маҳсулотда, иқтисодиётда банд бўлганларнинг таркибида, давлат бюджетига тўланадиган солиқларда, янги иш ўринларини яратиш, мамлакатимиз ички бозорини истеъмол моллари билан тўлдиришда кескин ошиб бормокда ва келажақда ҳам бу жараённинг давом этишига қаратилган юридик-меъёрий асос яратилган.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Маълумки, Ўзбекистон Республикасида тадбиркорлик фаолиятининг жадал ривожланишини таъминлаш, хусусий мулкни ҳимоя қилиш ва унинг дахлсизлиги кафолатларини мустаҳкамлаш, тадбиркорликни ривожлантиришда бюрократик тўсиқларни бартараф этиш, мамлакатда инвестиция ва ишбилармонлик муҳитини яхшилаш, тадбиркорлик фаолиятига кенг эркинлик бериш, уларнинг фаолиятига давлат органларининг аралашувини тубдан қисқартиш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишни таъминлаш, ҳуқуқбузарликларга йўл қўйилмаслик тадбиркорлик фаолиятини янада ривожлантириш соҳасида давлат сиёсатининг муҳим устувор йўналиши ва давлат органларининг биринчи даражали вазифаси этиб тайинланди. Шу сабабдан ҳам, ҳозирги кунда Ўзбекистон Республикасида тадбиркорлик тузилмалари рақобатбардошлигини бошқариш тизимининг шаклланиши ва истиқболларига қаратилган тадқиқотларга эҳтиёж юқоридир.

Шу боис тадқиқотимизда хизмат кўрсатиш соҳаси тадбиркорлик тузилмалари рақобатбардошлигини бошқариш тизимининг назарий-услубий асосларини ўрганишга бағишланади.

Ушбу мақсадда қуйидаги масалалар кўриб чиқилади:

- хизмат кўрсатиш соҳасидаги тадбиркорлик тузилмалари фаолияти мезонлари ва ишчанлик муҳити;

- хизмат кўрсатиш соҳасида кичик тадбиркорлик функциялари ва хусусиятлари;

- самарали тадбиркорлик тузилмалари асосидаги институционал муҳит ва инновацияларни жорий этиш – Ўзбекистон Республикасида тадбиркорлик тараққиётининг муҳим шартлари сифатида.

Ўзбекистон Республикасида тадбиркорлик тузилмалари рақобатбардошлигини бошқариш тизимининг шаклланиши ва истиқболлари жамият тараққиётининг ўта аҳамиятли ва шу сабабли иқтисодиёт илмининг энг долзарб ва ҳақли равишда кўп тадқиқотчиларнинг диққат-эътиборини ўзига жалб этаётган биринчи даражали муаммолардан бири ҳисобланади.

Хизмат кўрсатиш соҳасидаги тадбиркорлик тузилмалари фаолияти мезонлари ва ишчанлик муҳитининг мазмунини ёритиш учун изланишда маълум мантикий кетма-кетликка риоя этишни лозим топдик: дастлаб тадбиркорлик фаолияти ва бизнес тушунчаларининг моҳияти илмий изоҳланади, сўнг амалдаги қонунчилик доирасида мамлакатимизда мавжуд тадбиркорлик тузилмалари фаолияти хусусиятлари очиқ берилади ва ниҳоят хизмат кўрсатиш соҳасида тадбиркорлик тузилмалари фаолиятининг назарий талқини ва иқтисодий тизимлаштириш қоидаларига асосланиб уларни бошқариш жараёни тушунчаси зарурий элементларининг илмий-методологик шарҳи берилади, хизмат кўрсатиш соҳаси ижтимоий-иқтисодий мазмунига муаллифнинг янгича ёндошуви асослаб берилади.

Хизматларни ривожлантириш бўйича 2018 йилнинг 17 апрелда мухтарам Президентимизнинг "2018-2021 йилларда қишлоқ жойларида хизмат кўрсатиш ва сервис соҳасини жадал ривожлантириш юзасидан қўшимча чора-тадбирлар тугрисида"ги 1957-сонли қарори асосида вилоят хокимининг 2018 йил 19 апрелда 92-К сонли қарори қабул килинди.

Шунингдек, "Андижон вилоятида 2018-2021 йилларда қишлоқ жойларида хизматлар кўрсатиш ва сервис соҳасини жадал ривожлантириш Дастури" ишлаб чиқилиб тасдиқланганлиги юқоридаги фикримизнинг далилидир.

Шунинг натижасида, хизматлар соҳасининг мамлакат ялпи ички маҳсулотига улуши 2018 йилда 52 фоизга, 2019 йилда 53 фоизга етганлиги иқтисодиётда руй бераётган ижобий тенденцияларнинг далилидир. Аммо бугунги кунда ривожланган мамлакатларда бу кўрсаткич ялпи ички маҳсулотда 60-70 фоизни ташкил қилади. Демак, мамлакатимизда хизмат кўрсатиш соҳаси бошқа тармоқларга нисбатан тез ривожланиши зарур.

Хизмат кўрсатиш соҳасида тадбиркорлик тузилмалари фаолияти самарадорлигининг назарий масалалари тадбиркорлик фаолиятининг иқтисодий мазмуни ва моҳиятига, уларнинг фаолияти натижасига бориб такалади. Шу сабабли тадқиқот жараёнида тадбиркорлик фаолиятининг мазмуни ва моҳиятини кенг ёритишга ҳаракат қилдик.

Хулоса. Бугунги кун иқтисодий адабиётлар ва юридик-меъёрий хужжатларда "Тадбиркорлик", "Тадбиркор", "Бизнес", "Бизнесмен" каби тушунчалар кенг қўлланила бошланди. Уларнинг мазмуни ва моҳиятини англаш маълум маънода кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик хақида тасаввурни шакллантиради.

"Тадбиркорлик" тушунчаси энциклопедик лугатда "тадбиркорлик - (ингл. enterprise) шахсий даромад, фойда олишга қаратилган фуқароларнинг муштарак фаолияти сифатида кўрсатилган. Бу фаолият ўз номидан, ўз мулкий масъулияти ва жавобгарлиги, шахнинг юридик масъулияти эвазига амалга оширилади.

Тадбиркор қонун томонидан таъқиқданмаган барча хужалик фаолияти, шу жумладан, воситачилик, сотиш-сотиб олиш, маслаҳат бериш, кимматбаҳо коғозлар билан иш олиб бориш кабилар билан шугулланиш мумкин" деб таърифланган {16}.

Бошқача сўз билан айтганда, тадбиркорлик - иқтисодиётнинг инсон омили, унинг интеллектуал фаолияти орқали фуқаро ёки фуқароларнинг ўз мақсадларига эришиш учун хўжалик юритиш фаолияти ёки фаолиятидир.

Тадбиркорлик фаолияти натижалари хусусий мулк ва мулкчилик муносабатларининг шаклланиши билан юзага келиб, кейинчалик тараккий этган бўлса-да, унинг том маънодаги моҳияти замонавий бизнеснинг қарор топишида, иқтисодий эркинлик асосида тадбиркорлик олиб борилишида яққол ифодаланади.

Тадбиркорлик ўз ичига ижтимоий муносабатларни қамраб олган ижтимоий-иқтисодий ҳодисадир. Унда ҳуқуқий, рухий, ташкилий, иқтисодий ва тарихий томонлар мавжуд. Тадбиркорликни ривожлантиришда улуг аждодларимиздан мерос бўлиб қолган ўлмас асарлар бизга бебаҳо манба бўлиб хизмат қилади. Ўрта Осиёда иқтисодий фикрларнинг шаклланиши буюк мутаффакирлар Фаробий, Ал-Хоразмий, Ал-Фаргоний, Абу Али Ибн Сино, Абу Райхон Беруний, Юсуф Хос Хожиб, Алишер Навоий, Захириддин Мухаммад Бобур ва бошқаларнинг номи билан узвий боғлиқ. Улар ўз асарларида иқтисодиётни, шу жумладан, тадбиркорликнинг жамиятдаги ўрнига жуда катта эътибор беришган.

Тадбиркорлик – ишбилармонликнинг энг гуллаган даври Амир Темур (1336 -1405 йиллар) номи билан бевосита боғлиқдир {17}.

"Темур тузуклари"да "тижорат аҳилларини" жамиятни бошқариш устунларидан бири деб таърифлаб, ўзи бошқарган катта давлатда тадбиркор ва ишбилармонлар учун барча шарт-шароитлар яратилиб ҳукумат томонидан ҳимоя қилинган. Имтиёзлар берилиб, тадбиркор ва ишбилармонлар тақдирлангани баён қилинган. Амир Темур садоқатли ва ташаббускор ходимларни кадрлаган. Давлатни бошқаришда Амир Темурнинг тадбиркорлиги, мана қарийб етти асрдирки, дунёга андоза бўлиб келмоқда.

"Мен тажрибамдан шуни билдимки, - деб ёзади Амир Темур ўз тузукларида - юз минг отлик аскар қила олмаган ишни бир тўғри тадбир билан амалга ошириш мумкин экан".

Тадбиркорлар фаолияти дастлаб илмий-тадқиқот ишларининг таҳлил объекти бўлмаган. Инглиз иқтисодчи-олимлари А.Смит (1723-1790) ва Д. Рикардо (1772-1823) иқтисодиётни ўз-ўзини мувофиқлаштирувчи механизм деб қабул қилганлар. Ушбу механизмда ижодий тадбиркорликка ўрин йўқ эди. "Халқлар бойлигининг моҳияти ва сабабларини тадқиқ этиш" (1776) китобида А.Смит тадбиркор таърифига эътибор қаратган. Унинг фикрича, тадбиркор - капитал эгаси. У муайян тижорат ғоясини амалга ошириб, даромад олиш учун таваккалчилик билан иш бошлайди, чунки капитални бирор-бир ишга сарфлаш доимо таваккалчилик билан боғлиқдир.

Тадбиркорликдан олинган даромад, А.Смит фикрича, шахсий таваккалчилик учун олинган мукофот. Тадбиркор ишлаб чиқаришни ўзи режалаштиради, ташкил этади, ишлаб чиқариш фаолияти натижаларига эгалик қилади. Шу боис А.Смит бозор тизимининг марказий механизминини рақобат механизми деб тушунган. Ўз манфаатини кўзлаб юрган ҳар бир киши бозорда шу мақсад билан юрган кишиларга дуч келади. Натижада, бозорда ҳаракат қилувчи ҳар бир субъект рақобатчи таклиф қилган нархларга рози бўлади. Бундай рақобатда ўхшаш товарларга меъёрдан ортиқ нарх қўйган ишлаб чиқарувчи харидорни йўқотиши ҳеч гап эмас. А.Смитнинг қайд қилишича, тадбиркор жамият сотиб олишни хоҳлаган ва керакли микдордаги товарларни ишлаб чиқаради. Шу билан бирга, А.Смит бозорнинг қудратли куч эканлигини, у жамиятни керак бўлган товарлар билан доимо таъминлашини ва бу тизим ўз-ўзини мувофиқлаштиришини кўрсатиб берган. А.Смит рақобат ва даромад ишларига давлатнинг аралашшига қарши бўлган. Унинг фикрича, ўз-ўзига қўйиб берилган бозор тизими ривожланади ва бундай тизими бор халқнинг бойлиги ортаверади .

Бу борада вужудга келган иқтисодиёт назариясидаги янги йўналиш, асосчиси бўлган Дж.М.Кейнс (1883-1946) назариясига қисман тўхталиб ўтамиз. Унинг фикрича, иқтисодиёт назариясида иккита оқим - "тартибга солинувчи иқтисодиёт" ва "эркин тадбиркорлик" мавжуд бўлган.

Бизнес - иш ёки фаолият. Хўжалик юритиш нуқтаи-назардан бизнес - иқтисодий фаолият, иш олиб бориш тизими ёки фаолият юритиш тизими бўлиб, унда товар ёки хизмат ишлаб чиқаришни ташкил қилиш, уларни сотиш, ишлаб чиқариш омиллари, яъни мулк эгаси томонидан амалга оширилади.

Бизнес тушунчаси қачон, ким томонидан, қандай вазиятда дастлаб ишлатилганлиги тўғрисида маълумотлар тарихий манбаларда деярли учрамайди. Бизнес сўзи инглиз тилидан келиб чиқишига қараб, унинг Ватани Буюк Британия деб тан олишимиз ҳам мумкин.

Бунга яна бир асос сифатида XVIII-XIX асрлардаги саноат инқилоби, иқтисодий, ижтимоий ва сиёсий тараққиёт ҳам Буюк Британияда юз берганини мисол қилишимиз мумкин {18}.

Бизнинг фикрича, бизнес деганда ўз ёки қарз маблағи, ўз жавобгарлиги остида ташаббускорлик ва таваккалчилик билан фойда олишга қаратилган фаолият тушунилади. Кичик бизнес деганда иқтисодиётнинг тез ўзгарувчанлигига мослаша оладиган, қонунлар билан чегараланган ходимлар сонига эга бўлган, кичик ҳажмда фаолият кўрсатувчи хўжалик юритувчи субъектлар тушунилади.

Тадбиркорлик объекти деганда, аввало маълум бир фаолиятни юритишга имконият яратадиган корхонани тушуниш лозим. Улар: ишлаб чиқариш соҳасидаги тадбиркорлик; хизмат кўрсатиш соҳасидаги тадбиркорлик; савдо-сотик тадбиркорлиги; молия соҳасидаги тадбиркорлик.

Тадбиркорлик ишлаб чиқилган товар (кўрсатилган хизмат)лар ва шунга яраша даромадда моддийлашади. Даромад тадбиркорлик фаолиятини баҳолайдиган асосий мезон ҳисобланиб, у фаолиятнинг барча омилларидан оқилона фойдаланишга боғлиқ. Тадбиркорлик бошида маълум бир соҳа фаолият кўрсатиш имконини белгилаш учун керак бўлса, сўнгра бундай ресурсларнинг янги муносабатлари тадбиркор учун ўта зарур бўлиб қолади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. - М.: "Соц.экгиз", 1962. - 332 е.;
2. Кейнс Дж. Общая теория занятости процента и денег. - М : "Прогресс", 1948. - 240 е.;
3. Шумпетер Й. Теория экономического развития. - М : "Мысль", 1982.-159 е.;
4. А.В.Чаянов. О размере семьи и крестьянского домохозяйства. // Вестник статистики. 1991, №7,- 47 с.;
5. Раицкий К.А. Экономика предприятия. Учебник - М.: ИВЦ "Маркетинг". 2003. - 683 с.;
6. Журавлева И.А. Основные направления развития малого бизнеса в сфере услуг и их экономическое обоснование., Дисс. На соискание ученой степени кандидата экономических наук, Белгород-2005.
7. Киселев А.П. Теория и практика современного бизнеса. - "Либра", 1995. - 246 с.
8. Фуломов С.С. Тадбиркорлик ва кичик бизнес. - Т.: "Шарк" нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси бош тахририяти. 2002. - 365 б.
9. Кудратов Ф.Х-, Пардаев М.К-, Абдукаримов Б.А. Сервис ривожу - аҳолининг бандлигини таъминлаш ва фаровонлигини ошириш омили. Рисола. Т.: "Фан ва технология", 2007. -16 б.

10. Абдуллаев Ё., Каримов Ф. Кичик бизнес ва тадбиркорлик асослари. 100 савол ва 100 жавоб (1-қисм), Т.- "Мех.нат", 2000 - 347 б.
11. Косимова М.С., Ходиев Б.Ю., Самадов А.Н., Мухитдинова У.С. Кичик бизнесни бошқариш. -Т: "Укитувчи", 2003. - 239 б.
12. Ходиев Б., Беркинов Б., Кравченко А. Бизнес киймати баҳолаш. Т.: "Иқтисод-молия" 2007,- 254 б.
13. Абдуллаев А., Сотволдиев А., Уринбоев И, Абдуллаев С. ва бошқалар. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик: ташкил этиш, режалаштириш, бошқариш. - Т: "Фан ва технология", 2005. - 243 б.; Абдуллаев А., Муфтайдинов К-, Айбешов Х. Кичик бизнесни бошқариш. - Т.: "Молия" 2003. - 191 б.
14. Суюнов Д.Х. Кичик ва урта бизнес субъектларида бошқарувни ташкил қилиш ва унинг самарадорлигини ошириш йўналишлари: иқтисод фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферата. -Т., ТДИУ, 2004. - 23 б.
15. Пардаев МД., Исроилов Ж.И. Хусусий корхоналар фаолияти тахлилининг назарий ва методологик муаммолари, (Монография), Т:"Фан ва технология", 2007. - 163 б.
16. Энциклопедический словарь предпринимателя.5-е изд. Составители: Синелькинов С.М. и др. - Спб: "Алга фонд", "АЯКС", 2017.-Б. 137-138.
17. Темур тузуклари. Т.: Ф.Гулом
18. Косимова М.С., Ходиев Б.Ю., Самадов А.Н., Мухитдинова У.С. Кичик бизнесни бошқариш. "Ўқитувчи" нашриёти, 2003. 7-б..

ШАРИПОВ БОБУРБЕК БОТИРАЛИ ЎҒЛИ

Наманган вилояти Хокимлиги “Молия-иқтисодиёт ва қамбағалликни қисқартириш масалалари” котибияти 1-чи тоифали мутахассиси

**КИЧИК БИЗНЕС СУБЪЕКТЛАРИНИНГ ИҚТИСОДИЙ
РИВОЖЛАНИШНИ ТАЪМИНЛАШДАГИ ЎРНИ ҲАМДА МОЛИЯВИЙ
ҲОЛАТНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ ВАЗИФАЛАРИ**

Аннотация. Мақолада кичик бизнес фаолияти самарадорлигини кўтариш, уларнинг молиявий ҳолатини яхшилаш масалаларига бағишланган.

Калит сўзлар: кичик бизнес, молиявий ҳолат, таҳлил, кичик бизнес субъектлари.

ШАРИПОВ БОБУРБЕК БОТИРАЛИ УҒЛИ

Специалист 1-ой категории “Секретариата финансово-экономическим вопросам и сокращения бедности” Хокимията Наманганской области

**РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ И ЗАДАЧА АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ**

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности малых предприятий, улучшения их финансового состояния.

Ключевые слова: малый бизнес, финансовое состояние, анализ, субъекты малого предпринимательства.

SHARIPOV BOBURBEK BOTIRALI UGLI

1st category specialist Secretariat “Reduction issues poverty and finance-economics” Khokimiyat of Namangan region

**THE ROLE OF SMALL BUSINESS IN ENSURING ECONOMIC
DEVELOPMENT AND THE TASK OF ANALYZING THE FINANCIAL
SITUATION**

Abstract. The article is devoted to the issues of increasing the efficiency of small businesses, improving their financial condition.

Keywords: small business, financial condition, analysis, small business entities.

Мавзунинг долзарблиги. Дунё мамлакатлари иқтисодий ривожланишнинг қайси моделини танламасин мамлакат иқтисодиётининг жаҳон хўжалигидаги мавқеи ва ўрни унинг рақобатбардошлик даражаси билан белгиланади. Халқаро иқтисодий рақобат техник тараққиётнинг энг муҳим омили ҳисобланади ва унинг таъсирида ишлаб чиқариш, бошқарув технологияларининг доимий янгиланиб бориш жараёни давом этади, ишлаб чиқарилаётган маҳсулот турлари янгиланади ва сифати ортиб боради.

Бу ҳолат хорижий мамлакатларда бозор муносабатларининг шаклланиши, бозор иқтисодиётини барпо этиш тажрибасини ва бозор иқтисодиёти самарадорлигини кўтариш йўллари янги ўрганишни талаб этади. Шу жумладан, фирма ва корхоналар томонидан бошқарув тизими яхши ўрганилиши керак. Бу борада фирма ва корхоналарнинг молиявий ҳолатини таҳлил қилиш катта аҳамиятга эга. Бу эса ўз навбатида молиявий молиявий ҳолатини таҳлил қилишга боғлиқ бўлиб, у илмий асосланган таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқишни, барқарор ривожлантириш имкониятларини аниқлаш ҳамда такомиллаштириш йўллари долзарб масала қилиб қўймоқда.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ўзбекистон Республикасида кичик бизнес субъектларининг моҳияти, уларни молиялаштириш асослари ва менежменти, шунингдек, молиявий менежментидаги муаммолар иқтисодчи олимлар бошқалар ҳамда маҳаллий иқтисодчи олимлари Ё.Абдуллаев [1], А.Абдуллаев [2], А.Бекмуродов [3], Б.Беркинов [4], Э.Эгамбердиев [5], Б.Ходиев [6], Ш.Эргашходжаева М.Қосимова [7] ва бошқа олимларнинг илмий асарларида ўз аксини топгандир.

Методология. Мақолада қиёсий иқтисодий таҳлил, кузатувлар таҳлиллардан фойдаланилган.

Таҳлил ва натижа. Ўзбекистон Республикасида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш масалаларига давлат миқёсида аҳамият бериб келинмоқда. Маълумки, Юртбошимиз мамлакат иқтисодиётини ривожлантириш масалаларига бағишланган барча маърузаларида кичик бизнесни ривожлантириш устувор йўналиш бўлиши лозимлигини, жаҳонда кичик бизнесни ривожлантирмай туриб, иқтисодий ўсишга, ишсизлик даражасининг пасайишига ва аҳоли даромадлари ошишига эришган бирор мамлакат йўқлигини таъкидлаб ўтиб, ўз ўрнида уни амалга ошириш йўллари ҳам кўрсатиб келмоқда.

Республикада амалга оширилаётган иқтисодий ислохотларнинг натижасида бозор муносабатларини чуқурлаштириш, иқтисодиётдаги монопол хусусиятга эга бўлган ҳолатларини бартараф этиш ва ишлаб чиқарувчилар ўртасида рақобат курашини ривожлантиришга қаратилган ижтимоий ишлаб чиқаришлар таркибида туб ўзгаришлар амалга оширишга эга бўлинди. Натижада эса турли мулк шаклларида асосланган кичик бизнес корхоналарининг кенг ривожланишига эришилди.

Кичик бизнес субъектларини молиявий таҳлилнинг муҳим хусусиятларидан бири корхона мулки, захиралар ва харажатларни ҳар томонлама ўрганишдир. Бундай маблағлар таркибига ишлаб чиқариш захиралари, яъни хомашё ва материаллар, сотиб олинган ярим фабрикатлар ва комплектловчи буюмлар, конструкция ва деталлар, иккиламчи материаллар ва ўрнатилган асбоб-ускуналар, эҳтиёт қисмлар, парвариш ва боқувдаги чорва моллари, уруғ ва ем-хашак, арзон баҳоли ва тез эскирувчи буюмлар ва бошқалар киради. Улар корхонанинг бир меъёрида ишлаши ҳамда маҳсулот ишлаб чиқариши ва шартнома бўйича сотиш режасини таъминлашга етарли бўлиши лозим.

Молиявий барқарорлик бу — корхоналарнинг молиявий ҳолатини зарурий бир хил даражада туришини, пасаймаслигини ифодалайди.

Хулоса ва таклифлар. Хулоса қилиб айтканда, корхонанинг тўлов лаёқатига баҳо беришда муқобиллик вариантларини ҳам қўллаш лозим бўлади. Янги очилган ва ҳали фаолият бошламаган корхоналарга кредит бериш юзасидан қарор қабул қилишда, унинг бизнес режа кўрсаткичлари ва у бўйича аниқланган тўловга қодирликнинг эҳтимоллигига, корхонага мақсадли, марказлашган кредит ресурсларининг туширилишига, техник лойиҳалар асосида кредит ажратилиши ва ҳоказоларга аҳамият берилиши муҳимдир.

Шунингдек, молиявий таҳлилнинг муҳим қисмини айланма маблағлардан самарали фойдаланганликни ўрганиш эгаллайди, бунда, айланма маблағлар айниқса, ишлаб чиқариш захиралари, тугалланмаган ишлаб чиқариш, тайёр маҳсулот, дебиторлик қарзлари, пул ва валюта маблағлари, қимматли қоғозлар ҳаракатини ўрганиш лозимдир.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, бундай натижалар бозор иқтисодиёти шароитида унчалик яхши натижа деб ҳисобланмайди. Шу сабабли ҳам, корхона маъмурияти молиявий барқарорликни мустаҳкамлаш учун тегишли чора-тадбирлар кўриши мақсадга мувофиқ ҳисобланади ва уни амалга ошириш учун қуйидаги таклифларни келтириш мумкин:

- корхонада меъёрдан ортиқча товар-моддий захираси яратилганлигини ҳолатини олдини олиб, меъёрга туширишни таъминлаш лозим;
- дебиторлик қарзининг бундай тартибда ортиб бориши олдини олиш лозим, бу тезкор тўлов қобилиятини тиклашга ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Абдуллаев Ё., Юлдашев Ш. Малый бизнес и предпринимательство. Т. Иқтисод-молия. 2008.-340 с.
2. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик: ташкил этиш, режалаштириш, бошқариш. Абдуллаев А. таҳрири остида. Дарслик. Т. Фан ва технология. 2005.-443 б.

3. Бекмуродов А.Ш., Сатторов С., Тўраев Ж., Солиев К., Рўзиев С. Ўзбекистон иқтисодиётини либераллаштириш йилларида. Кичик бизнес ва тадбиркорлик ривожидавр талаби. Т. ТДИУ 2005.-б
4. Беркинов Б., Айнақулов М.А. Кичик тадбиркорлик корхоналарининг йирик корхоналар билан ишлаб чиқариш кооперацияси. Жиззах. 2004.-б
5. Эгамбердиев Э., Хўжақулов Ҳ. Кичик бизнес ва тадбиркорлик. Ўқув қўлланма. Т. Маънавият. 2003.-142 б.
6. Ходиев Б.Ю., Қосимова М.С., Самадов А.Н. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик. Т. ТДИУ. 2010.-267 б.
7. Ergashxodjaeva Sh, Yusupov M. Tadbirkorlik asoslari. O'quv qo'llanma, T. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi Adabiyot nashriyoti. 2005. 158 b.

ҚЎЧҚАРОВ ХАБИБУЛЛО

*Андижон давлат университети Иқтисодиёт кафедраси
доценти, и.ф.н. e-mail: quchqarov_x@gmail.com*

**ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА КЛАСТЕР ТИЗИМИНИ ТАШКИЛ
ЭТИЛМАГАН ХУДУДЛАРДА КООПЕРАЦИЯЛАРИНИ ТУЗИШНИ
АМАЛГА ОШИРИШ.**

Аннотация. Мақолада қишлоқ хўжалигида кластер тизимини ташкил этилмаган
худудларда кооперацияларини тузишни амалга ошириш масалалари ёритиб берилган.

Калит сўзлар. қишлоқ хўжалигида кластер тизими, худудларда кооперация,
пахтачилик соҳасида бозор тамойиллари, фермер, деҳқон хўжалиқлари, томорқа ер
эгалари.

КУЧКАРОВ ХАБИБУЛЛО

*доценты кафедры Экономика Андижанского государственного
университета, e-mail: quchqarov_x@gmail.com*

**ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ НА НЕОРГАНИЗОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
КЛАСТЕРНОЙ СИСТЕМЫ**

Аннотация. В статье рассматривается реализация создания кооперативов в
сельском хозяйстве в районах, где не налажена кластерная система.

Ключевые слова. кластерная система в сельском хозяйстве, кооперация в регионах,
рыночные принципы в области хлопка, фермеры, деҳқанские хозяйства, землевладельцы.

ҚЎЧҚАРОВ ХАБИБУЛЛО

*Andijan State University, Associate Professor of
Economics, e-mail: quchqarov_x@gmail.com*

**IMPLEMENTATION OF COOPERATIONS IN AGRICULTURE IN
NON-ORGANIZED TERRITORIES OF THE CLUSTER SYSTEM.**

Annotation. The article covers the implementation of the establishment of cooperatives in
agriculture in areas where the cluster system is not established.

Keywords. cluster system in agriculture, cooperation in the regions, market principles in the
field of cotton, farmers, dehqan farms, landowners.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Пахтачилик соҳасида бозор тамойилларини кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори эълон қилинди. Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Молия вазирлиги, Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, «Ўзпахтасаноат» АЖ, Ўзбекистон фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари кенгашининг 2020 йил ҳосилидан бошлаб пахта хомашёсини етиштиришда давлат буюртмасини бекор қилиш тўғрисидаги таклифини маъқулламоқда.

2020 йил ҳосилидан бошлаб:

- пахта хомашёсининг харид нархини белгилаш амалиётидан воз кечилади;
- пахта хомашёсини етиштирувчилар (фермер хўжаликлари, пахта-тўқимачилик кластерлари, кооперациялар)га районлаштирилган ғўза навларини эркин жойлаштириш ҳуқуқи берилади;
- пахта хомашёси етиштирувчиларни сифатли уруғлик билан таъминлаш мақсадида сертификатланган уруғлик етказиб бериш тизими (шу жумладан, уруғлик пахта учун амалдаги устама тўлаш тартиби) сақлаб қолинади ҳамда босқичма-босқич Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги Уруғчиликни ривожлантириш маркази таркибидаги уруғчилик кластерлари ҳамда пахта-тўқимачилик кластерлари зиммасига юклатилади. Пахта-тўқимачилик кластерлари ташкил этилмаган ҳудудларда пахта тозалаш корхоналари негизида фермер хўжаликларининг ихтиёрий кооперациялари ташкил этилади ва қуйидагилар кооперациянинг асосий вазифалари этиб белгиланмоқда:
 - кооперация аъзолари билан шартномалар тузиш орқали пахта хомашёси етиштириш юзасидан келишилган чора-тадбирларни амалга ошириш;
 - кооперация аъзолари томонидан пахта хомашёси етиштириш учун зарур бўлган мулк комплекслари, техника, ускуна, транспорт воситаларидан, пахта тозалаш заводларидан биргаликда фойдаланишни ташкил этиш;
 - кооперация ва уларнинг аъзолари ўртасида имзоланадиган шартнома асосида кооперация аъзоларини қишлоқ хўжалиги техникаси, ёнилғи-мойлаш материаллари, минерал ўғит, уруғлик, шунингдек, кимёвий ва биологик ҳимоя воситалари билан таъминлаш;
 - пахта хомашёсини тайёрлаш, ташиш, сақлаш, қайта ишлаш ва тегирмон усулида қайта ишлашни шартномаларга асосан амалга ошириш ва воситачилик шартномалари асосида ишлаб чиқарилган маҳсулотларни сотишни ташкиллаштириш;
 - кооперация аъзоларига агротехника, бухгалтерлик, консалтинг, воситачилик ва бошқа хизматларни кўрсатиш;
 - кооперация билан ҳамкорлик қилиш учун экспорт қилувчиларни жалб этиш, ички ва ташқи бозорларда маркетинг тадқиқотлари ўтказиш;
 - кооперация аъзолари томонидан ишлаб чиқариладиган пахта толаси ва иккиламчи маҳсулотларни биржада ёки биржада шаклланган нархларда тўғридан-тўғри шартномалар асосида сотиш.

Вазирлар Маҳкамасининг тегишли қарорларига мувофиқ ташкил этилган пахта-тўқимачилик кластерларига белгиланган имтиёзлар пахта хомашёсини етиштирувчи ва қайта ишловчи кооперациялар учун ҳам татбиқ этилади;

Республикада ишлаб чиқарилган пахта толаси учун биржада бошланғич нарх шаклланишида амалда қўлланилаётган 10 фоиз миқдоридаги чегирма бекор қилинади;

Қишлоқ хўжалиги маҳсулоти ишлаб чиқарувчиларни ўз вақтида маҳаллий шароитга мос сифатли уруғлик билан таъминлаш, тегишли тартибда ишлов берилмаган уруғлик орқали касалликлар тарқалишининг олдини олиш, пахта хомашёси ҳосилдорлигини изчил ошириб бориш мақсадида 2020 йил ҳосили учун уруғлик чигит «Ўзпахтасаноат» АЖ тизимидаги уруғчилик цехлари ва пахта-тўқимачилик кластерлари томонидан етказиб берилади.

Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Ўзбекистон фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари кенгаши, «Ўзтўқимачиликсаноат» уюшмаси билан биргаликда жаҳон бозори нархлари таҳлилидан келиб чиқиб, ҳар йили 1 декабрга қадар келгуси йил ҳосили учун кутилаётган минимал нархлар эълон қилинишини ҳамда бозорлардаги нархлар ўзгаришидан келиб чиқиб, ҳар чоракда ушбу нархга тузатишлар киритилишини таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли Фармони.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори «Тадбиркорлик субъектлари ва кенг аҳоли қатламига микрокредитлар ажратиш тизимини янада соддалаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» 2017 йил 17 март, ПҚ-2844-сон

3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Қарори «Кичик тадбиркорликни ривожлантириш кафолат жамғармаси фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида» 2017 йил 10 апрель, 198-сон.

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони «Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича вакили институтини таъсис этиш тўғрисида. 2017 йил 5 май, ПФ-5037-сон.

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 декабрдаги «Ишлаб чиқариш саноатини жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида» ги ПФ-5285-сон Фармони.

МУСАЕВА ШОИРА АЗИМОВНА

СамИСИ доценти

УСМАНОВ ИЛЬХОМ АЧИЛОВИЧ

СамДАҚИ доценти, e-mail ilkhom_sies@mail.ru

МАҲАЛЛИЙ МЕБЕЛ БОЗОРИДА АССОРТИМЕНТ СИЁСАТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Аннотация. Мазкур мақолада мебел ишлаб чиқариш қорхоналарида товар сиёсатини, жумладан ассортимент сиёсатини такомиллаштириш масаласи қўтарилган. Қорхоналар ихтисослашувидан қелиб чиққан ҳолда тармоқда қооперация алоқаларини қучайтириш тақлиф қилинмоқда.

Қалитли сўзлар: мебел ишлаб чиқариш, ихтисослашув, товар сиёсати, ассортимент.

МУСАЕВА ШОИРА АЗИМОВНА

доцент СамИЭС

УСМАНОВ ИЛЬХОМ АЧИЛОВИЧ

доцент СамГАСИ, e-mail ilkhom_sies@mail.ru

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ НА МЕСТНОМ МЕБЕЛЬНОМ РЫНКЕ

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос совершенствования товарной политики, в частности ассортиментной политики, на мебельных предприятиях. Исходя из специализации предприятий, предлагается усилить кооперационные связи в отрасли.

Ключевые слова: производство мебели, специализация, товарная политика, ассортимент.

MUSAEVA SHOIRA AZIMOVNA

Associate Professor of Samarkand Institute of Economics and Service

USMANOV ILXOM ACHILOVICH

*Associate Professor of Samarkand State Institute
of Architecture and Construction,*

e-mail ilkhom_sies@mail.ru

WAYS TO IMPROVE ASSORTMENT POLICY IN THE LOCAL FURNITURE MARKET

Abstract. This article discusses the issue of improving the product policy, in particular the assortment policy, at furniture enterprises. Based on the specialization of enterprises, it is proposed to strengthen cooperation ties in the industry.

Keywords: furniture production, specialization, product policy, assortment.

Ишлаб чиқариш корхоналарида маркетинг фаолиятининг асосий унсурларидан бири – бу товар сиёсатидир. Товарнинг ҳажми, тури ва маркалари бўйича бозордаги эҳтиёжга мос келиши унинг муваффақиятига асос бўлади. Бу борада мебел ишлаб чиқариш корхоналарининг товар сиёсати бир қанча хусусиятларга эга. Мебел узоқ муддатли истеъмол товарлари гуруҳига киради, яъни уни харид қилиш ва алмаштириш учун алоҳида сабаблар бўлиши керак. Шу сабабли мебел маҳсулотининг бозордаги мавқеи корхонанинг ассортимент сиёсатига бевосита боғлиқдир.

Мибел ишлаб чиқариш саноати аҳолининг турмуш фаровонлигини оширишда муҳим аҳамиятга эга. Айниқса камбағалликни қисқартиришга қаратилган дастурлар доирасида уй-жой қурилишининг жадал ривожланиши хонадонларни арзон ва сифатли мебел билан таъминлаш масаласини олдинга сурмоқда.

Бугунги кунда Самарқанд вилояти республикада мебел ишлаб чиқариш бўйича етакчи ўринлардан бирини эгаллаб келади. 2019 йил 1 январь ҳолатига вилоятда 117 та ёғочни қайта ишлаш ва мебел маҳсулотларини ишлаб чиқаришга ихтисослашган ташкилотлар фаолият кўрсатиб келмоқда. Шунини таъкидлаш жоизки, мебел ишлаб чиқаришининг хусусиятларидан бири – бу технологик жараёнларнинг кўп қирралигидир. Тайёр маҳсулотни йиғиши учун кўплаб бутловчи қисмлар ва аксессуарлар талаб қилинади. Шунинг учун ҳам тармоқда корхоналарнинг тор ихтисослашувини кузатишимиз мумкин.

Ушбу ташкилотлар томонидан 2019 йилда жами 128672,1 млн.сўмлик маҳсулот ишлаб чиқарилган, бу эса 2018 йилга нисбатан 13,7% кўпдир. Яратилган маҳсулотнинг 112376,9 млн.сўмлиги тайёр мебеллар бўлиб, 16295,2 млн.сўмлиги мебел учун алоҳида бутловчи қисмлардир (1-расм).

Мибел ишлаб чиқарувчи корхоналарнинг таркибида бир маҳсулотга ихтисослашган ёки бир неча турдаги маҳсулотларга ихтисослашган корхоналар мавжуд. Ушбу ташкилотлардан битта маҳсулотга ихтисослашган ташкилотлар 91тани (77,8%), иккита-учта маҳсулот ассортиментида эга ташкилотлар 15тани (12,8%) ва тўрт ва ундан ортиқ маҳсулот ишлаб чиқарадиган ташкилотлар 11тани (9,4%) ташкил қилган.

1-расм. 2019 йилда Самарқанд вилоятида мебел маҳсулотларини ишлаб чиқариш таркиби

Шу билан биргаликда тахлиллар шуни кўрсатадики, охириги гуруҳ ташкилотлари тайёр мебел махсулотларининг 19,87%ни ишлаб чиқаради. Демак кўп тармоқли комплекс мебел корхоналари бошқа ихтисослашган корхоналарига нисбатан самарали фаолият кўрсатар экан.

Мибел бозорида товар сиёсатини тахлил қиладиган бўлсак, ушбу махсулотларнинг кенг функционал вазифаларга йўналтирилганлиги ва кўплаб ўзига хос хоссларга эга бўлганлиги ассортиментни таснифлашда бир қанча қийинчиликларни вужудга келтиради. Умумий ҳолатда мебеллар ишлаб чиқарилган махсулотлар, функционал вазифалар, ўрнатиладиган объектлар, жозибдорлик даражаси, нархлаштири тамойиллари ва эстетик хусусиятлар белгилари бўйича таснифланади. Шу билан биргаликда уларнинг қай бирини танлаш бўйича ягона ёндашув ишлаб чиқилмаган.

Мамлакатимизда мебел махсулотлари ишлаб чиқарилишининг статистик ҳисоботларини юритиш учун қуйидаги гуруҳларга ажратиш кўзда тутилган:

- ўтириш учун асосан металл каркасли мебеллар;
- бошқа гуруҳларга киритилмаган ўтириш учун мебеллар;
- муассасалар учун ёғоч мебеллар;
- ошхона мебеллари;
- тўшаклар (тўшак асосларидан ташқари);
- ётоқхона учун ёғоч мебеллар (деворга ўрнатиладиган шкафлар, тўшак асослари, лампа ва светильниклар, пол кўзгулари, ўтириш учун мебеллардан ташқари);
- емакхона ва яшаш хоналари учун ёғоч мебеллар (пол кўзгулари, ўтириш учун мебеллардан ташқари).

Кўриниб турибдики, ушбу тасниф асосан ишлаб чиқарувчиларнинг фаолиятини баҳолашга мослаштирилган. Бозор шароитида корхона рақобатбардошлигини ошириш учун бу тасниф етарли эмас деб ҳисоблаймиз. Мибел махсулотларининг гуруҳларга ажратишни такомиллаштириш учун умумий бозо эмас, балки маҳаллий бозордаги бозор шароитларига асосланиш лозим.

Мибеллар учун бутловчи қисмлар ҳам ишлаб чиқариш технологиялари, қўланиладиган материаллар ва вазифалари бўйича алоҳида гуруҳларга ажратилади:

- ўтириш учун мебелларнинг қисмлари;
- мебелларнинг қисмлари (ўтириш учун мебелларнинг қисмларидан ташқари);
- муассасалар учун металл мебеллар;
- ўтириш учун мебеллар ва уларнинг қисмлари, бошқа мебелларнинг қисмларини ишлаб чиқариш жараёнининг бир қисмини (ёки алоҳида операцияларини) бажариш бўйича субпудратчилар хизматлари.

Самарқанд вилояти бўйича мебел маҳсулотларининг асортиментининг натурал ва пул ўлчамларида ишлаб чиқаришнинг ҳажмлари таҳлил қилинганда бир қанча хулосаларга келдик..

Биринчи хулоса шундан иборатки, тайёр мебел маҳсулотларини ишлаб чиқариш билан вилоятдаги барча корхоналар шуғулланади, бутловчи қисмлар эса атиги 26та корхоналарда тайёрланади. Натурал ўлчамларда тайёр мебел маҳсулотларини кўрадиган бўлсак, жами 636205 дона маҳсулотларнинг аксарият қисмини ўтириш учун металл каркасли мебеллар (288636 дона, ёки 45,37%) ва ошхона мебеллари (191141 дона ёки 30,04%) ташкил қилади. Колган турдаги мебеллар натурал улчамларда унча катта ҳиссага эга эмас. Бутловчи қисмларнинг таркибини таҳлил қилиш бир қанча қийинчиликлар билан боғлиқ, чунки уларнинг ўлчов бирликлари маҳсулот сонига солиштирилиши мумкин эмас.

Маълумотлар таҳлили шуни кўрсатидики, тайёр мебеллар маҳсулотлари ичида бошқа гуруҳга киритилмаган ўтириш мебелларини ишлаб чиқариш катта ўрин эгаллайди (41,64%), иккинчи ўринда эса емакхона ва яшаш хоналари учун ёғоч мебеллари жойолган (18,98%). Маҳсулотлар ичида энг кичик ўринни тўшаклар яъни матраслар ишлаб чиқариш эгаллаб турибди (2,2%). Қуйидаги диаграммада тайёр мебел маҳсулотларининг ишлаб чиқаришдаги ўрни кўрсатилган.(2-расм).

2-расм. 2019 йилда Самарқанд вилоятида ишлаб чиқарилган тайёр мебел маҳсулотларининг асосий турлари.

Мибеллар учун бутловчи қисмларни ишлаб чиқаришда асосий ўринни муассасалар учун металл мебеллар (47,51%), иккинчи ўринни эса субпудратчилар хизматлари (37,82%) эгаллаган. (3-расм)

Юқоридаги маълумотларга асосланган ҳолда Самарқанд вилоятида мебел маҳсулотларини ишлаб чиқариш тармоғининг етарли салоҳиятга эга эканлигини, охириги йилларда жадал суръатлар билан ривожланганлигини таъкидлаш мумкин.

Шу билан биргаликда, соҳадаги корхоналарнинг аксарият қисми кичик корхона, яқка тадбиркор ва оилавий корхоналар эканлигини алоҳида кўрсатиб ўтиш лозим. Бундай ҳолат ушбу корхоналарнинг ҳам технологик, ҳам ташкилий жиҳатдан рақобатда устунликлрига салбий таъсир кўрсатади. Ассортиментнинг кенгайтириш имкониятининг пастлиги асосий муаммолардан ҳисобланади. Товар асортиментини ишлаб чиқиш алоҳида корхонанинг муаммоси бўлибгина қолмай, балки вилоятдаги барча мебел ишлаб чиқариш корхоналарининг умумий масаласидир, шу сабабли уни минтақа даражасида ҳал қилиш лозим.

3-расм. 2019 йилда Самарқанд вилоятида ишлаб чиқарилган мебеллар учун бутловчи қисмлар асосий турлари.

Бизнинг фикримизча вилоятда жойлашган соҳадаги корхоналарнинг ихтисослашувини ҳисобга олган ҳолда ички кооперация алоқаларини ривожлантириш лозим. Бунда биринчида технологик занжир бўйича ўзаро манфаатли тузилмаларни шакллантириш мақсадга мувофиқ бўлса, иккинчидан қийматлар занжирида ҳар бир корхонанинг муносиб ўрнини аниқлаштириш керак.

Ушбу масала алоҳида корхона доирасида ҳал этилиши қийин, шунинг учун вертикал ва горизонтал маркетинг тизимлар тажрибасини соҳага киритилишини таклиф қиламиз. Айниқса, мебел саноатида кластер тизимларини ривожлантириш бўйича Европа тажрибасида фойдаланиш юқори натижа бериши мумкин.

Бажарилган таҳлиллардан мебел саноатини янада ривожлантириш учун маркетинг назарияси ва амалиётидан фойдаланган ҳолда нафақат алоҳида мебел корхонаси балки бутун бир соҳани ривожлантиришга қаратилган маркетинг дастурини яратиш лозимлиги кўриниб турибди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори “Тадбиркорлик субъектлари ва кенг аҳоли қатламига микрокредитлар ажратиш тизимини янада соддалаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2017 йил 17 март, ПҚ-2844-сон
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Қарори “Кичик тадбиркорликни ривожлантириш кафолат жамғармаси фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2017 йил 10 апрель, 198-сон.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони “Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича вакили институтини таъсис этиш тўғрисида. 2017 йил 5 май, ПФ-5037-сон.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 декабрдаги “Ишлаб чиқариш саноатини жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПФ-5285-сон Фармони.
6. Косимова М.С., Эргашхўжаева Ш.Ж. Маркетинг. – Т.: ТДИУ, 2004. – 260 б.
7. Норматхматов Р.Н. Маматкулова Ш.Ж. Мусаева Ш.А Маркетинг Укув кулланма Тошкент ,2013 йил
8. Ламбен Жан-Жак. Менеджмент, ориентированный на рынок. – СПб.: Питер, 2006. – 800 с.
9. Эргашходжаева Ш.Ж., Қосимова М.С., Юсупов М.А. Маркетинг. Дарслик. – Т.: ТДИУ, 2011. 202 б.
10. Bekmurodov A.Sh., Qosimova M.S. Safarov B.J., Musayeva Sh. Marketingni boshqarish. O`quv qo`llanma. – Т.: TDIU, 2007, 160-б.
11. Qosimova M.S., Samadov A.N., Ergashxodjaeva Sh.J. Tijorat korxonalari iqtisodiyoti. – Т.: TDIU, 2010.163 б.
12. Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати расмий веб сайти www.gov.uz
13. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси расмий веб сайти, www.stat.uz

«Саноат корхоналарини инновацион ривожлантириш: назария ва амалиёт»
мавзусида халқаро илмий-амалий конференция, 10 октябрь 2020 йил

ТИЛЛЯХОДЖАЕВ АЗИЗХОН АЛОХОНОВИЧ

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети, PhD., e-mail: Azizbarca@mail.ru

**ИНСОН КАПИТАЛИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ САНОАТ
КОРХОНАЛАРИ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ
ОМИЛИ СИФАТИДА**

Аннотация. Ҳозирги пандемия шароитида рақобатнинг қучайиши корхоналарнинг иқтисодий ривожланишининг муҳим омил сифатида тавсифланади. Мазкур жараёнда инсон омил қорхоналарни рақобатбардошлигини оширишда асосий воситалардан биридир.

Калит сўзлар. инсон қапители, саноат қорхоналари, рақобатбардошлиқ, сифатни ошириш омиллари, таълим, таълим менежменти.

ТИЛЛЯХОДЖАЕВ АЗИЗХОН АЛОХОНОВИЧ

Узбекский государственный университет физической культуры и спорта, PhD., e-mail: Azizbarca@mail.ru

**РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ**

Аннотация. В условиях нынешней пандемии обострение конкуренции считается важным фактором экономического развития предприятий. В этом процессе человеческий фактор - один из основных инструментов повышения конкурентоспособности предприятий.

Ключевые слова. человеческий капитал, промышленные предприятия, конкурентоспособность, факторы повышения качества, образование, управление обучением.

TILLYAKHODJAEV AZIZXON ALOXONOVICH

Uzbek State University of Physical Culture and Sports, PhD., e-mail: Azizbarca@mail.ru

**HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT AS A FACTOR IN INCREASING THE
COMPETITIVENESS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES**

Annotation. In the current pandemic, increased competition is described as an important factor in the economic development of enterprises. In this process, the human factor is one of the main tools to increase the competitiveness of enterprises.

Keywords. human capital, industrial enterprises, competitiveness, quality improvement factors, education, training management.

Мамлакатимиз иқтисодиётининг устувор йўналишларидан ҳисобланган энергетика, нефть-газ, геология, транспорт, йўл қурилиши, қишлоқ ва сув хўжалиги, ичимлик суви ва иссиқлик таъминоти ҳамда бошқа қатор тармоқларда чуқур таркибий ислохотларни амалга ошириш давом этмоқда. Саноатнинг 12 та етакчи тармоғида ишлаб чиқаришни модернизациялаш ва уларнинг рақобатдошлигини кучайтириш бўйича дастурлар жадал амалга оширилмоқда. Натижада ўтган йили мамлакатимизда иқтисодий ўсиш 5,6 фоизни ташкил этди. Саноат маҳсулоти ишлаб чиқариш ҳажми 6,6 фоизга, экспорт – 28 фоизга кўпайди. Олтин-валюта захираларимиз 2019 йил давомида 2,2 миллиард долларга ортиб, 28,6 миллиард долларга етди[1].

Шуни ёдда тутиш керакки, саноат корхоналарининг рақобатбардош ва барқарор фаолиятида устувор омил янги ғояларни муваффақиятли ишлаб чиқиш ва амалга оширишга қодир бўлган ишчи-ходимлар, малакали мутахассислар ҳамда профессионал менежерлар фаолияти билан белгиланади. Бу борада хорижий ва маҳаллий олимларнинг инсон омилига бўлган муносабатлари ҳам фаолиятининг моҳиятидан келиб чиқиб турлича талқин этилган. Шунинг учун “инсон капитали”га корхонанинг стратегик мақсадларини амалга оширувчи ва кўшимча даромад олишга имкониятларини очиб берадиган салоҳият сифатида қаралмоқда.

Жумладан, хорижий иқтисодчи олимлар К. Ковальчук, И. Фриман, Е. Фриманнинг илмий ёндашувларида инсон капитали хусусиятларининг мазмунига оид маълумотлар таҳлил қилинди ва инсон капиталини таълим ва амалий фаолият жараёнида олинган интеллектуал қобилият ва кўникмалар тўплами сифатида кўриб чиқиш таклиф қилинди. Америкалик иқтисодчи олим Р. Шиллернинг сўзларига кўра, инсон капитали АҚШ миллий бойлигининг 72,1 фоизини ташкил қилади. Оддий капитал каби инсоннинг қобилиятлари, билимлари, кўникмалари тўпланиб боришга мойилдир[2].

Бундан ташқари, уларнинг шаклланиши ва ривожланиши шахсдан ҳам, корхонадан кўп вақт, меҳнат, моддий ва молиявий ресурсларни, яъни инвестицияларни талаб қилади.

Замонавий тадбиркорлик субъектлари дуч келадиган асосий муаммо бу инсон капиталига инвестициялар самарадорлигини баҳолаш. Инсон капиталига инвестициялар уларни бошқа инвестициялар турларидан ажратиб турадиган бир қатор хусусиятларга эга. Жумладан: инсон капиталига инвестицияларнинг сарфланиши ҳамда унинг самарасини қайтарилиши тўғридан-тўғри унинг умрига (иш даври давомийлигига) боғлиқ; инсон капитали нафақат жисмоний ва ахлоқий эскириши, балки тўпланиши ва кўпайишига ҳам қодир. Инсон капиталининг эскириши, биринчидан, инсон танасининг табиий эскириши (қариши) ва унинг ўзига хос психофизиологик функциялари, иккинчидан, билимларнинг эскириши ёки таълим қийматининг ўзгариши сабабли маънавий (иқтисодий) амортизация даражаси билан белгиланади.

Инсон капиталини тўплаш ходимни даврий равишда қайта тайёрлаш ва ишлаб чиқариш тажрибасини тўплаш жараёнида амалга оширилади. Ушбу жараённинг узлуксиз амалга оширилиши билан инсон капиталининг сифат ва миқдорий хусусиятлари (сифати, ҳажми, қиймати) доимий равишда яхшиланмоқда.

3. Инсон капиталини шакллантиришда "ўзаро мултипликатив эффект" мавжуд. Унинг моҳияти шундан иборатки, ўқув жараёнида нафақат ўқувчининг хусусиятлари, балки қобилиятлари, шунингдек, машқ қиладиган, яхшиланадиган ва кўпайиб борадиган, кейинчалик биринчи ва иккинчи даражали даромадларнинг кўпайишига олиб келади.

4. Капиталнинг бошқа ҳар хил шаклларида қилинган инвестициялар билан таққослаганда, инсон капиталига инвестициялар алоҳида ходим нуқтаи назаридан ҳам, саноат корхонасини бошқариш нуқтаи назаридан ҳам энг фойдали ҳисобланади.

Пул маблағларини инсон капиталига инвестициялашда корхона раҳбарияти инвестициялар самарадорлиги билан боғлиқ бир қатор саволларни туғдиради. Буларга қуйидагиларни киритиш мумкин:

-киритилган маблағлар тўланадими ёки йўқми (инсон капиталига инвестицияларнинг таъсири қандай турлари);

-инвестициялардан қандай натижаларни кутиш мумкин;

-қанча миқдорда сармоя киритишингиз керак бўлади;

- инсон капиталини ривожлантиришга инвестиция киритишнинг мақсадга мувофиқлигини қандай баҳолаш мумкин;

Фикримизча, саноат корхоналарида инсон капиталини бошқаришнинг ривожланиш стратегиясини ишлаб чиқиш асосида самарадорликни оширишнинг назарий жиҳатларини бойитиш, уларни бозор талабларига мос тарзда тадқиқ этиш ва бошқарувни такомиллаштириш борасида услубий тавсиялар тайёрлаш лозим. Ислохотларни чуқурлаштириш ва иқтисодий либераллаштириш шароитида саноат корхоналарида инсон капиталини бошқариш самарадорлигини баҳолашга оид назарий ва амалий муаммоларни ҳал этиш борасида қуйидаги йўналишларда чора-тадбирлар ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқдир:

-инсон капиталини бошқаришнинг замонавий тизимини жорий этишнинг назарий-илмий асосларини тадқиқ этиш натижасида саноат корхоналарида инсон капиталини бошқаришнинг концептуал асосларини яратиш;

-саноат корхоналарида инсон капиталини бошқариш тизими самарадорлигига таъсир этувчи ички ва ташқи омилларни аниқлаш ҳамда улардан амалиётда самарали фойдаланиш йўллари ишлаб чиқиш;

-инсон капитали салоҳиятини яхшилаш бўйича илғор хорижий мамлакатлар тажрибаларини ўрганиш ва уларни маҳаллий саноат корхоналарига жорий этиш механизмларини ривожлантириш;

- бозор шароитида саноат корхоналарида ишлаб чиқариш фаолияти ва инсон капитали билан ишлашни самарали ташкил этиш кўрсаткичларини баҳолаш усуллари хусусиятларини аниқлаштириш;

- саноат корхоналарида инсон капиталини бошқариш тизимини такомиллаштириш лойиҳаларининг самарадорлик кўрсаткичларини белгилаш;

- саноат корхоналарида инсон капитали салоҳиятини баҳолаш усуллари ривожлантириш борасида аниқ илмий-амалий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш.

Умуман олганда, саноат корхоналарида инсон капитали самарадорлигини баҳолаш тизими кўрсаткичларидан кадрлар хизмати фаолиятини такомиллаштириш бўйича меъёрий ҳужжатларни, ходимларни қайта тайёрлаш ва малака ошириш дастурларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш фаолиятида фойдаланиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. <http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeev-ning-oliy-25-01-2020>

2. Борисов Ю. Д. Человеческий капитал как фактор успеха / Ю. Д. Борисов // Персонал. – 2007. – № 2. – С. 5–9.

3. Демчук П. Л. Человеческий капитал и его роль в развитии экономики. / П. Л. Демчук // Мировая экономика и международные отношения. – 2009. – № 4. – С. 42–49.

4. Ковальчук К. Ф., Фриман И. М., Фриман Е. М. Оценка уровня человеческого капитала промышленного предприятия как фактора успешности его деятельности. / К. Ф. Ковальчук, И. М. Фриман, Е. М. Фриман // Зб. наукових праць «Економіка: проблеми теорії та практики» – 2010. – Вип. 259. Т. VII. – С. 1838–1846.

5. Курашина Р. Г. Методы оценки человеческого капитала / Р. Г. Курашина // Кадры предприятия. – 2009. – № 6. – С. 8–16.

6. Фриман И. М., Ковальчук К. Ф., Фриман Е. М. Оценка конкурентоспособности управленческого персонала как фактора успешного функционирования промышленного предприятия в условиях кризиса. / И. М. Фриман, К. Ф. Ковальчук, Е. М. Фриман // Зб. наукових праць «Економіка: проблеми теорії та практики» – 2009. – Вип. 255. Т. VII. – С. 2035–2045.

УСМАНОВА ЗУЛФИЯ МУСАЕВНА
Ферганский политехнический институт
Старший преподаватель кафедры «Экономика»

**К ПРОБЛЕМАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЁГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования механизма управления персоналом на примере предприятий лёгкой промышленности. В рамках исследования даны рекомендации по эффективному управлению персоналом в целях повышения конкурентоспособности промышленных предприятий.

Ключевые слова: персонал, предприятие, кадры, мотивация, стимулирование персонала

USMANOVA ZULFIYA MUSAYEVNA
Farg'ona politexnika instituti
«Iqtisodiyot» kafedrasida katta o'qituvchisi

**YENGIL SANOAT KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI
OSHIRISH MAQSADIDA XODIMLARNI BOSHQARISH MEKANIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI**

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования механизма управления персоналом на примере предприятий лёгкой промышленности. В рамках исследования даны рекомендации по эффективному управлению персоналом в целях повышения конкурентоспособности промышленных предприятий.

Ключевые слова: персонал, предприятие, кадры, мотивация, стимулирование персонала

USMANOVA ZULFIYA
Fergana Polytechnic Institute
Senior Lecturer of the Department of Economics

**TO THE PROBLEMS OF IMPROVING THE PERSONNEL MANAGEMENT
MECHANISM IN PURPOSE OF INCREASING THE COMPETITIVENESS
OF LIGHT INDUSTRY ENTERPRISES**

Abstract: This article discusses the issues of improving the personnel management mechanism using the example of light industry enterprises. As part of the study, recommendations are given on effective personnel management in order to increase the competitiveness of industrial enterprises.

Key words: personnel, enterprise, personnel, motivation, incentives for personnel

Введение. В условиях современности и проводимых преобразований в обществе коренным образом произошла смена роли человека в производстве.

Если раньше он рассматривался лишь как один из элементов последнего звена наряду с машинами и оборудованием, то в настоящее время превратился в главный стратегический ресурс каждого предприятия и предприятия лёгкой промышленности не являются исключением.

Возникает вопрос – с чем же это связано? И неминуем ответ – прежде всего это связано со способностью людей к творчеству, к креативному мышлению, которые в настоящее время становятся решающим условием успеха любой деятельности. Соответственно этому изменился и взгляд на персонал.

Люди теперь рассматриваются не просто как кадры, а как человеческие ресурсы, преимущество компании в конкурентной борьбе на рынке, главный фактор её успеха, а в конечном счёте источник прибыли[1]. В этом контексте и затраты, связанные с их деятельностью, представляются уже не как досадные расходы, а в качестве инвестиций в «человеческий капитал». Они направлены на организацию медицинского обслуживания, своевременного отдыха, занятий спортом, создание условий внутреннего предпринимательства, творчества, развитие личных способностей и интеллекта.

Степень изученности темы. Вопросы совершенствования механизма управления персоналом на промышленных предприятиях изучались в работах таких российских учёных как М.В.Белов и Д.А. Новиков, зарубежных ученых как Р.Хендерсон и Г.С. Беккер. Проблемы совершенствования основ и системы мотивации персонала в организации рассмотрены в классических работах М.Х. Мескона, И. Ансоффа, которые отводили мотивации одну из важных ролей стимулирования работников.

На тему совершенствования механизма управления персоналом, или «человеческими ресурсами» (в западной терминологии), написано немало трудов. И несмотря на это, состояние работы с персоналом во многих организациях оставляет желать лучшего. Далеко не все работодатели осознают, что одним из определяющих факторов эффективности бизнеса выступает профессионально организованный подбор персонала. [2]

Методология исследования. В результате проведённого исследования выявлены проблемы, связанные с совершенствованием механизма управления персоналом на предприятиях лёгкой промышленности. Даны рекомендации по эффективному управлению персоналом. В ходе исследования были использованы методы сравнительного анализа.

Анализ и результаты. Менеджмент персонала представляет собой вид функциональной подсистемы по управлению трудовыми ресурсами и социальным развитием коллектива для обеспечения управляемости и эффективности производственной системы[1].

В условиях современности степень самостоятельности и ответственности организаций значительно возрастает. Персонал является одним из ресурсов фирмы, которым надо грамотно управлять и создавать условия для его развития.

Следует отметить, что специфика человеческих ресурсов состоит в эмоционально-смысловой реакции работающих на внешнее воздействие, то есть управление, что объясняет различную реакцию сотрудников на используемые управленческие методы. Наличие перспективного сотрудничества организации и его работников и умение их к систематическому саморазвитию, тоже выступают в качестве важных особенностей человеческих ресурсов, обуславливающих повышенное внимание к эффективности их использования.

Существенным обстоятельством является то, что люди, чаще всего, приходят на предприятие осознанно, с чётко поставленными целями и ожидают предоставления возможностей для их достижения. Процесс взаимодействия между предприятием и сотрудником является двусторонним, а степень удовлетворенности представителей персонала этим взаимодействием является таким же необходимым условием его продолжения, как и удовлетворенность предприятия.

В своём исследовании мы бы хотели рассмотреть вопросы совершенствования механизма управления персоналом на предприятиях лёгкой промышленности Ферганской области. Заслуживает внимания тот факт, что текстильная и швейно-трикотажная промышленность нашей страны является одной из динамично развивающихся и ведущих отраслей, которая играет значимую роль в решении государственных задач и учитывает жизненно важные интересы многих регионов, содействуя гармоничному развитию территорий, решению проблем занятости, обеспечению занятости населения и как следствие улучшению его благосостояния, оказывая помощь в становлении и развитии малого и частного бизнеса. По состоянию на 1 января 2019 года в системе Ассоциации «Узтекстильпром» функционирует 1 512 промышленных предприятий, из них 369 предприятия текстильной отрасли и 1143 предприятий швейно-трикотажной отрасли [2].

Мы бы хотели сконцентрировать своё внимание на деятельности «Posco International Textile» LLC. Структура «Posco International Textile» LLC следует принципы децентрализации управления и максимальной концентрации на каждом из направлений деятельности компании.

Глобальная география бизнеса «Posco International Textile» LLC, его динамичное развитие и стратегия диверсификации учитывают пристальное внимание ко всем видам и этапам производства, динамике конъюнктуры глобального рынка, предпочтениям потребителей и направлениям технологического развития.

Основной же структурной единицей «Posco International Textile» LLC является подразделение, которое имеет чёткую специализацию, задачами которого являются реализация намеченных направлений стратегии развития компании.

По нашему глубокому убеждению немаловажное значение в совершенствовании механизма управления предприятием имеет система мотивации предприятия. Приведём элементы необходимые для действенной мотивации:

1. Соответствующее среднеотраслевым показателям материальное поощрение.

2. Оценивание. Каждому работнику целесообразно систематически проходить процедуру оценивания.

3. Стимулирование за проявленную инициативу и качественное выполнение поставленных задач. Необходимо учитывать, что сложилась практика, при которой основная заработная плата является минимальной оплатой за удовлетворительное выполнение обязанностей. Повышенные усилия и результаты целесообразно дополнительно стимулировать посредством премиальных (в западной практике - бонусов). Бонусы должны быть привязаны к завершению крупной работы, проекта или результатам периодической оценки.

4. Стимулирование за сокращение затрат при выполнении операций.

5. Учёт карьерного роста.

6. Обучение персонала - важнейший элемент системы мотивации персонала.

Мы бы хотели рассмотреть принципы управления в «Posco International Textile» LLC. Компания "Posco International Textile" в своей деятельности учитывает свою специально разработанную усовершенствованную структуру управления. За каждым достижением и новыми результатами компании, стоят высокопрофессиональные специалисты, стремящиеся к новым горизонтам развития. Главной целью компании является достижение успеха в выбранном бизнесе с учётом таких принципов как

-во первых: наличие компетентных сотрудников;

-во вторых: творческий подход;

-в третьих: доверие и сотрудничество между работниками и управлением;

Заключение и предложения. Немаловажным фактом в совершенствовании механизма управления персоналом в целях повышения конкурентоспособности промышленных предприятий является организационная структура системы управления персоналом, которая проходит следующие этапы:

1) систематизация целей в разрезе управления персоналом;

2) идентификация составляющих управленческих функций, которые обеспечивают достижение целей целостной системы управления персоналом предприятия;

3) налаживание связей в составляющих подсистемах организационной структуры;

4) установление прав и ответственности подсистем;

5) проведение расчета трудоёмкости функций и количества подсистем;

6) построение модели организационной структуры.

Обратим внимание на основные элементы системы управления персоналом. К ним относятся:

- планирование персонала – то есть комплекс мер, с учётом оценки текущих ресурсов, проведение прогнозов их сокращения, оценку потребности в трудовых ресурсах на перспективу, в том числе и в управленческих работниках, оценку резервного запаса персонала и способов мобилизации необходимых специалистов;

- привлечение персонала - комплекс мер, обеспечивающий приток нужных специалистов в установленное время. Эти меры включают поиск, подбор, отбор, найм и первичное развитие персонала;

- качество персонала – включает уровень квалификации и проведение мероприятий по переподготовке персонала, ротацию, оценку и продвижение персонала, подготовку резервов по специальностям и руководящему составу;

- мотивация и стимулирование персонала – включают заработную плату, дополнительные стимулирующие выплаты и механизм мотивации труда;

- учет персонала - комплекс мер по обеспечению кадровой работы с учётом требований органов по контролю и потребностей самого предприятия.

Мы бы хотели осветить аспекты, которые могут негативно повлиять на совершенствование механизма управления персоналом.

- несовершенство системы взаимодействия в рамках подразделений предприятия;

- недостаток в квалифицированных кадрах;

- высокий уровень текучести кадров;

- наличие безинициативности и отрицательного психологического настроения;

- отсутствие стремления работать в единой команде;

- отсутствие сплоченности в коллективе предприятия.

В заключении следует отметить, что в целях совершенствования механизма управления персоналом необходимо проведение анализа организационной структуры с целью выявления «узких мест». Предположим проблемой организационной структуры может быть:

- несоответствие номинального и фактического подчинения;

- двойное подчинение;

-спорное расположение/ подчинение элементов;
-неверная/ спорная адресация функций/ объединение разнородных функций в одном подразделении;

Литература:

1. Когдин А. А. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности в управлении персоналом [Электронный ресурс] // Основы экономики, управления и права. - 2012.
2. <https://invest.gov.uz/ru/investor/textile/>

SOBIROV ROZMATBOY REJABBOY OGLI
Tashkent Institute of Architecture and Construction

DEVELOPMENT OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE IN UZBEKISTAN AS A FACTOR IN INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE COUNTRY'S ECONOMY

Annotation: The article examines how the development of transport infrastructure affects the increase in the competitiveness of the economy of Uzbekistan. A detailed analysis of the current state of the transport infrastructure in the country is carried out. Possibilities of improvement and improvement of indicators of efficiency of functioning of this sphere are revealed.

Key words: logistics, transport infrastructure, economic development, export potential, competitiveness.

СОБИРОВ РОЗМАТБОЙ РЕДЖАББОЙ УГЛИ
Ташкентский архитектурно-строительный институт

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В УЗБЕКИСТАНЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

Аннотация: В статье исследуется влияние развития транспортной инфраструктуры на повышение конкурентоспособности экономики Узбекистана. Проведен подробный анализ текущего состояния транспортной инфраструктуры страны. Выявлены возможности улучшения и улучшения показателей эффективности функционирования этой сферы.

Ключевые слова: логистика, транспортная инфраструктура, экономическое развитие, экспортный потенциал, конкурентоспособность.

СОБИРОВ РЎЗМАТБОЙ РЕЖАББОЙ ЎҒЛИ
Тошкент архитектура-қурилиш институти

MAMLAKAT IQTISODIYOTINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRUVCHI OMIL SIFATIDA O'ZBEKISTONDA TRANSPORT INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH

Аннотация. Мақоллада транспорт infratuzilmasining rivojlanishi O'zbekiston iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirishga qanday ta'sir ko'rsatishi ko'rib chiqilgan. Mamlakatimiz transport infratuzilmasining hozirgi holatini batafsil tahlil qilish amalga oshirildi. Ushbu soha faoliyati samaradorligini oshirish va taqomillashtirish imkoniyatlari aniqlandi.

Kalit so'zlar: logistika, transport infratuzilmasi, iqtisodiy rivojlanish, eksport salohiyati, raqobatbardoshlik.

Given the fact that the countries of Central Asia are landlocked, in order to realize their industrial and trade potential, it is very important to develop land and air transport infrastructure and improve the technical support of this area. The improvement of the transport sector and the logistics system primarily leads to a reduction in production costs, reduces the costs associated with the risks of transportation and storage of products. Secondly, it is an attractive indicator for both local producers and external investors. In addition, the developed transport infrastructure contributes to the development of tourism, provides safe and fast transportation of passengers and goods, and thus contributes to social development. Uzbekistan seeks to achieve high rates of economic development. Fast access to sources of production, safe and efficient delivery of products are key to realizing the country's export potential.

In Uzbekistan, road transport is the largest component of the entire transport infrastructure. The total length of land roads is 184,000 kilometers. Of these, 42695 are public roads. Compared to January-December 2017, in 2018, transport services increased by 7.3 trillion and amounted to 39.4 trillion UZS [3]. The main goal of institutional and legislative reforms in the field of road transport in recent years is to improve the functioning of road transport based on competition for the right to provide transport services, attracting carriers with various forms of ownership to this sector.

In 2016, the entire road transport of the country will carry 1 billion 473 million tons of cargo and 7 billion 795 million passengers, and this indicator in percentage terms for this period in 2015 is 105.3 and 103.8%. Freight turnover amounted to 35 billion 945 million km / so (in relation to this period in 2015 - 106.0%), passenger turnover amounted to 99 billion 306 million passenger capacity / km. (in relation to this period in 2015 - 104.6%). If we compare the main indicators of road transport for 2007-2016. Compared to the indicators of 2007, the indicators at the end of 2016 increased by almost 1.7 times, and the passenger turnover increased by 2.1 times, respectively [5].

The country has created favorable conditions for the development of a market economy, market relations and a healthy competitive environment in the market of motor transport services. Over the past 15 years, the number of operating passenger transport routes has increased by 2347 and reached 4351. Of these, 997 urban, 2743 suburban and 611 intercity. In 2016, 135 open tenders were held in the country and 2,069 passenger routes were deployed [8].

Meanwhile, the road infrastructure, especially in suburban areas, leaves much to be desired. In the densely populated cities of the Republic, with the exception of Tashkent, the condition of most roads does not meet international standards, and interregional roads are not equipped with modern infrastructure.

As of January 1, 2019, the total length of railway tracks is 6950 km. Freight turnover amounted to 22.9 billion tons / km, and passenger traffic was 4329 million passengers km. [8] Operation of the new Tashguzar - Boysun - Kumkurgan railway, 223 kilometers long, provides favorable conditions for the development of various industries. This road made it possible to create a single railway line in the south of Uzbekistan, uniting not only the Kashkadarya and Surkhandarya regions, but also the region with the capital and other parts of the country. There are 11 international airports in Uzbekistan [9]. Air cargo transportation figures were 126.798 million tons in December 2017. This represents a significant increase over the previous figure of 112.282 million tonnes in December 2016.

In international practice, in order to assess how efficiently the transport and logistics sectors are functioning, a special unified logistics efficiency index has been introduced, which includes transport infrastructure, timeliness of transportation, the efficiency of customs clearance, the implementation of international transport, the ability to track transportation and the quality of logistics services.

If we analyze the indicator of this index for Uzbekistan, we can determine the following:

- The ability to track cargo was presented at the level of 2.053 in December 2016. This usually indicates a decrease from the previous figure of 2.867 in December 2014. On average, this figure in Uzbekistan is 2.530 from December 2007 to 2016, with 5 observations;

- The indicator of competence and quality of logistics services was 2.387 in December 2016, which is an increase from the previous indicator of 2.368 in December 2014. On average for this period, this figure is 2.387;

- The indicator of efficiency of organizing international transport at competitive prices was 2.306 in December 2016. This represents an increase from the previous figure of 2,225 in December 2014. This averages 2.306 NA from December 2007 to 2016, with 5 sightings;

- The efficiency of the customs clearance process was 2.319 in December 2016. This indicates an increase from previous data at 1.800 in December 2014. This averaged 2,200 from December 2007 to 2016, with 5 observations.

- The timeliness or frequency with which shipments reach the consignee as planned or anticipated is 2.832 as of December 2016. On average, it reaches 2,960 from December 2007 to 2016, with 5 observations;

- Data on the quality of trade and transport infrastructure is at 2.447 NA in December 2016. On average, this figure is 2.250 from December 2007 to 2016, with 5 observations;

- Overall, the logistics efficiency index was 2.405 in December 2016. In 2018, this figure reached 2.58 [7];

According to the graph, it can be concluded that the indicators of Uzbekistan are mostly average. In comparison, we can cite the indicators of neighboring countries. For example, according to 2018 data, Kazakhstan is in 71st place, with an indicator of 2.81, while Uzbekistan is in 99th place. The list is topped by Germany (4.20), followed by Sweden, Belgium, Austria and Japan [4].

In general, the indicators of the Central Asian countries are not very different from each other. Therefore, it is difficult for countries individually and even jointly to improve transport infrastructures. And the "One Belt - One Road" project, initiated by the PRC, provides tremendous opportunities to improve the transport corridors of the Central Asian countries within the framework of investment projects, including the "Western Europe - Western China" highway, the "North - South" railway projects, and the Central Corridor of the Trans-Asian Railway and "Chunqing - Duisburg". All countries of the region are involved in these transport corridors. This will help the emergence of new industries and new economic centers of international importance.

According to the Resolution of the President [2], "On measures to improve transport infrastructure and diversify foreign trade routes for the carriage of goods for 2018–2022," the priority tasks are to build new railway lines, increase the electrification level of railways, expand the geography of flights, promote the existing infrastructure and services to the international air transport service markets. The Decree notes that at present the existing transit potential of the republic is not fully utilized. The current inflexible transit and tariff policy hinders the attraction of additional transit freight traffic. In this regard, it is recommended that commercial banks of the Republic of Uzbekistan allocate loans for the purchase of vehicles, special equipment for the transportation and storage of goods, from the date of release of which no more than 3 years have passed, as well as other goods intended for the provision of transport and logistics services, with an interest rate not higher than the refinancing rate of the Central Bank of the Republic of Uzbekistan, with a grace period of up to 1 year [6].

Until January 1, 2022, national road transport enterprises engaged in international road transport and transport and logistics companies are exempt from paying:

- value added tax, property tax, as well as land tax, subject to the allocation of the released funds to expand our own fleet of vehicles, modernize production facilities, create modern warehouse terminals and repay bank loans;
- customs payments (except for customs clearance fees) for imported warehouse equipment, handling equipment, units, spare parts and other goods not produced in the Republic of Uzbekistan, intended for the provision of transport and logistics services, according to lists approved in the prescribed manner.

The implementation of the above and a number of other reforms within the framework of the Resolution contributes to the further improvement of the transport infrastructure system and thereby helps to develop the competitiveness of the national economy and realize the production and export potential of Uzbekistan.

Fig. 1. compiled by the authors based on data from the World Bank. [4]

Literature:

1. State program for the implementation of the Action Strategy in five priority areas of development of the Republic of Uzbekistan in 2017–2021 in the "Year of Active Investments and Social Development".
2. Decree of the President (No. PP-3422 02.12.2017), "On measures to improve the transport infrastructure and diversify foreign trade routes for the transportation of goods for 2018-2022."
3. Statistical Committee of the Republic of Uzbekistan /open data// development of transport services in the Republic of Uzbekistan for 2017. - URL: https://stat.uz/uploads/docs/uslugi_dekabr_2018_ru.pdf
4. The World Bank /International LPI// Global rankings 2018. - URL: <https://lpi.worldbank.org/international/global/2018> (date of access May 12, 2019).
5. Investment portal of the Republic of Uzbekistan - URL: <https://invest.gov.uz/investor/dorozhnotransportnaya-infrastruktura-2/>
6. Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan No. PP 3422 02.12.2017. - "on measures to improve transport infrastructure and diversification of foreign trade routes for the transportation of goods for 2018–2022 .. - URL: <http://www.lex.uz/docs/3436207> (date of treatment May 13, 2019).
7. CEIC Home / Uzbekistan UZ: Logistics Performance Index. - URL: <https://www.ceicdata.com/en/uzbekistan/transportation/uz-logistics-performance-index-1low-to-5high-efficiency-of-customs-clearance-process>.
8. Joint-stock company "Uzbekiston temir yullari" / information service // interesting facts. - URL: http://railway.uz/ru/?sphrase_id=1768473.
9. National Airline "Uzbekiston Havoyollari" / Airports of Uzbekistan - URL: <https://www.uzairways.com/ru/flights/airports?page=1>.

USMONOVA DILFUZA ILXOMOVNA
Samarkand Institute of Economics and Service, Associate Professor, etc.
USMANOV FARZOD SHOXRUXOVICH
Student of Samarkand Institute of Economics and Service
e-mail: ilkhom_sies@mail.ru

WAYS OF DEVELOPING MARKETING PROGRAMS OF ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF THE FORMATION OF TEXTILE CLUSTERS.

Abstract. This article explores the experience of creating textile clusters, and also discusses the content of marketing programs of enterprises.

Key words: marketing, marketing program, textile cluster.

УСМОНОВА ДИЛФУЗА ИЛЬХОМОВНА
Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти доцент в.б.
УСМАНОВ ФАРЗОД ШОХРУХОВИЧ
Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти талабаси
e-mail: ilkhom_sies@mail.ru

ТЕКСТИЛ КЛАСТЕРЛАР ШАКЛЛАНИШИ ШАРОИТИДА КОРХОНАЛАРНИНГ MARKETING DASTURLARINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI

Аннотация. Мазкур мақолада тўқимачилақ кластерларини тузиш тажрибаси ўрганилган ҳамда ушбу шароитда маркетинг дастурларининг мазмуни ҳақида сўз юритилган.

Калитли сўзлар: маркетинг, маркетинг дастури, тўқимачилиқ кластери.

УСМОНОВА ДИЛФУЗА ИЛЬКСОМОВНА
Самаркандский институт экономики и сервиса, доцент.
УСМАНОВ ФАРЗОД ШОКРУКСОВИЧ
Студент Самаркандского института экономики и сервиса.

ПУТИ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ПРОГРАММ ПРЕДПРИЯТИЙ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ.

Аннотация. В данной статье исследован опыт создания текстильных кластеров, а также ведется речь о содержании маркетинговых программ предприятий.

Ключевые слова: маркетинг, программа маркетинга, текстильный кластер.

The development of modern information technologies and telecommunications is accelerating the process of globalization of the world economy, and as a result of the formation of a single information space, has emerged a global market. In this context, Uzbekistan faces a major task, such as gaining a significant place in the world market. As the President of our country Shavkat Mirziyoyev noted, "... the most important guarantee of sustainable economic growth is the production of competitive products, finding new international markets for them and increasing exports, full use of transit potential." [1]

Also, the development of science and technology has a serious impact on the structure of goods and services, and the rapid adaptation of marketing methods to change is becoming a serious problem.

Countries are forming various integration associations, constantly influencing global market segments, causing a steady, in some cases chaotic, flow of goods and services. In the global market, the relationship between seller, buyer or sales intermediaries is increasingly enriched with new content, and the interaction in market segments has become one of the defining features of international marketing. It is these features of international marketing that distinguish the domestic market from the marketing that takes place. However, marketing is based on the same principles in the domestic and foreign market. At the same time, the specifics of the external market and its conditions determine aspects that need special attention in international marketing principles. The decision to enter a foreign market must meet the long-term goals of foreign economic activity, while meeting the interests of consumers.

Such a connection is between strategic decisions (problem diagnosis, goal setting, resource identification, personnel selection, etc.) and organizational and economic (divisions, service offices, final product), which is a key condition for the success of the company's marketing strategy.

A number of decisions on the organization of marketing in the foreign market activities of the country or company are highlighted:

- Opportunity and purpose to enter foreign markets;
- advantages and risks of foreign markets;
- students of consumers for existing goods and services or new goods and services;
- Features of foreign markets and personal aspects of consumers;
- formation of a group of partners to enter foreign markets;
- Adaptation of the structure of production, goods and services to market needs to enter foreign markets;
- Development of the concept of international marketing.

The development and implementation of the international marketing concept in decision-making for foreign markets is one of the most important processes, which consists of several parts:

The first part is the analysis of the company's production and financial capabilities, the competitive environment in the domestic market, the foreign economic policy of the state, including the support system, the foreign market environment, the conjuncture of goods.

The second part is the collection and clarification of information on opportunities to operate in foreign markets, risks, the composition of goods on the market, the situation.

The third part is to select and segment the market based on the company's existing production capacity. Develop a strategy for entering foreign markets.

The fourth part is to assess the suitability of alternative options for foreign market entry strategies to the company's capabilities. Develop a marketing plan for successful operation in foreign markets.

The fifth part is the development and control of the international marketing concept in the company's foreign market activities.

The inclusion of the textile and clothing industry in the basic industries of the economy of the Republic of Uzbekistan is based on the country's long-term specialization in cotton growing, the availability of conditions for deep processing of raw materials, especially in creating new jobs. In this regard, the President and the Government of our country pay great attention to the development of this sector and increase its competitiveness.

In particular, the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated December 21, 2016 No. PP-2687 approved a program of measures for further development of the textile and clothing industry in 2017-2019. This program is primarily aimed at solving the problems that have accumulated in the industry for many years, and includes measures aimed at the rapid development of the structure and infrastructure of the textile industry.

At the same time, taking into account the radical economic changes in 2017, which led to a sharp change in the investment climate in the country and the existence of systemic problems in the industry, the President on December 14, 2017 No. PF-5285 "On measures to accelerate the development of textile and clothing industry" The decree was issued. The decree sets out a number of organizational and economic measures, the main purpose of which is the consistent development of the textile industry.

We would like to draw attention to one of the above-mentioned problems, namely, "... insufficient formation of national brands capable of producing and exporting textile semi-finished products, production of high value-added finished textile products and decent competition in world markets. does not allow them to increase their income. "[2]

The systemic nature of this problem is not solved by correcting the activities of a single enterprise, but requires an innovative approach to the content of entrepreneurial activity in this area.

Complex competitiveness is a term that covers all aspects of the enterprise, which includes not only a competitive advantage in foreign markets, but also the competitiveness of the domestic environment. If we take complex competitiveness as an integral indicator, it includes resource competitiveness, investment, innovation, technology, marketing and logistics, management competitiveness.

The Decree of the President puts forward the idea of forming cotton-textile clusters as an organizational solution to this problem, ie the idea of achieving innovative development of the industry through the creation of complexes of enterprises integrated into the development of the regions. In particular, the task is "to assist in the placement of textile enterprises, cotton and textile clusters based on the prospects for further development of the potential of the regions, the availability of raw materials, infrastructure, labor resources and markets." At the same time, it must be acknowledged that there is no scientifically based methodology for coordinating the strategies of enterprises within clusters in order to achieve a competitive advantage of individual enterprises.

The term "cluster" is a French word that translates into Uzbek as "claw", "head", "bond", "group", "gathering", "stable". The "cluster" is also represented as a method of selective research.

From the evolution of the cluster theory we can distinguish two fundamental descriptions of it.

First, the activities of clustered enterprises and firms must be clearly related to the market for the same type of goods. Such a connection is vertical (chain of purchases and sales) and horizontal (additional departments and services, the specific costs involved, the use of technology or institutions and other connections).

The second is that clusters are a group of geographically close interconnected enterprises that develop competitiveness as a result of the stabilization of economic and social relations between them, creating opportunities to create more added value and sell in the market.

Industrial clusters are primarily able to withstand competition within this sector in local and global markets.

Cluster theory has entered the scientific process in the form of a marketing strategy, as an idea-method that allows enterprises of the state, regions and regions to win in a competitive environment in the market.

Although the idea of increasing the competitiveness of national and regional economies based on the practical application of the cluster strategy has its own characteristics in different countries and industries, but M. Porter and M. Enright revealed that it has the following common priorities:

- Opportunities will be created for enterprises (firms) to increase labor productivity and production efficiency due to direct contact with suppliers, qualified personnel, information, service and training centers. In the enterprises of the clustered regions, labor productivity is up to 1.5 times higher, and wages are up to 30 percent higher;

- There will be preferential conditions to further stimulate the work of workers and specialists in production and research and the creation of new products.

There are conclusions that the state economy relies on the strengths of clusters, without which even the most developed economies can achieve moderate results. Socio-economic efficiency of clusters, which are distributed according to the areas of their participants:

- Accelerates the development process by encouraging research from new manufacturers from other industries and providing new strategies;

- There is a free exchange of information, news is spread quickly through the channels of consumers and suppliers;

- creates new opportunities for the development and introduction of human capital, scientific ideas into production.

A.Sh. Bekmurodov and Yang Son Belar were the first in Uzbekistan to conduct research on "Cluster approach to the development strategy of the textile industry of Uzbekistan." [3] Their research describes projects for the use of clusters for economic development in foreign countries, analyzes the results achieved in the information and communication industry in America, automobiles, petrochemicals and textiles in Japan, ceramics and carpets in Italy, the textile industry in the Republic of Korea. At the same time, A.Sh. Bekmurodov and Yang Son Belar focused on the analysis of the export potential of the textile industry of Uzbekistan, developed scientific recommendations for attracting more foreign investment in the industry and based on the experience of the industrial zone cluster model in Daegu, Republic of Korea.

In conclusion, it should be noted that in the context of the formation of clusters in the textile industry, the importance of creating a marketing program of individual enterprises is growing, there is a need to scientifically substantiate its content and structure.

References.

1. Address of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev to the Oliy Majlis 24.01.2020.

2. On measures to accelerate the development of the textile and clothing industry. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated December 14, 2017 No. PF-5285. Electronic source. www.lex.uz.

3. Bekmurodov A.Sh., Yang Son Be. Strategy for the development of textile industry in Uzbekistan: Cluster approach. Monograph. - Tashkent: TGEU, 2006. - 112 p.

ХОШИМОВА ДИЛНОЗАХОН МАВЛАНЖОНОВНА
Андижон шаҳар 13-умумтаълим мактаб ўқувчиси
e-mail: xoshimova_dm@gmail.com

ЕНГИЛ САНОАТ КОРХОНАЛАРИДА МАҲСУЛОТ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Аннотация. Мамлакатни модернизация қилишга инвестицияларни жалб этиш, аввало, ички манбаларни сафарбар этиш ҳисобидан иқтисодийтимизнинг муҳим соҳалари ва етақчи тармоқларини жадал ривожлантириш ҳам қилувчи устувор йўналиш масалаларига бағишланган.

Калит сўзлар. енгил саноат, ички манбаларни сафарбар, етақчи тармоқ, рақобатбардошлиқ.

ХОШИМОВА ДИЛНОЗАХОН МАВЛАНЖОНОВНА
Андижан 13-учитель средней школы
e-mail: xoshimova_dm@gmail.com

НАПРАВЛЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ ЛЕГКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация. Привлечение инвестиций в модернизацию страны, в первую очередь, за счет мобилизации внутренних ресурсов, ориентировано на ключевые приоритеты быстрого развития ключевых секторов и ведущих секторов нашей экономики.

Ключевые слова. легкая промышленность, мобилизация внутренних ресурсов, ведущая сеть, конкурентоспособность.

HOSHIMOVA DILNOZAXON MAVLANJONOVNA
Andijan 13-secondary school teacher
e-mail: xoshimova_dm@gmail.com

DIRECTIONS TO INCREASE PRODUCT COMPETITIVENESS IN LIGHT INDUSTRIAL ENTERPRISES

Annotation. Attracting investments in the modernization of the country, first of all, through the mobilization of domestic resources, is focused on the key priorities for the rapid development of key sectors and leading sectors of our economy.

Keywords. light industry, mobilization of domestic resources, leading network, competitiveness.

Бозордаги ўз ўрнини йўқотмаслик учун доимо фаолиятга инновацион технологияларни жалб қилиш, ўзаро рақобатни кучайтириш ва ишлаб чиқариш қувватини оширишга аҳамият бериш муҳим омиллардан биридир. Бозордаги ҳар бир ишлаб чиқарувчи (хизмат кўрсатувчи) ўз рақобатчиси ҳақида тўлиқ ва ишончли ахборотга эга бўлиши, уларни муттасил кузатиб бориши ҳамда яратилаётган ёки кўрсатилиши режада тутилган маҳсулоти (хизмати) тўғрисидаги маълумотларнинг корхона доирасидан ташқарига чиқиб кетмаслигини таъминлаши лозим. Рақобат бу – ишлаб чиқарувчилар ўртасидаги кураш бўлиб, бу жараён натижасида ишлаб чиқарувчилар янада сифатли маҳсулотни рақобатчиларига нисбатан арзонроқ нархларда ишлаб чиқариб, ўз харидорларини ушлаб қолишга интиладилар.

Кўп қиррали рақобатбардошликнинг хусусиятлари шундан иборатки, у рақобатнинг реал (аниқ) имкониятларига кўпроқ тўғри келади. [1] Аммо корхонанинг имкониятли томонлари борки, бозорда рақобат қилишнинг асосий томонларини белгилайди. Мана шу имкониятли томонлар “рақобатбардошликнинг ошириш манбалари”ни англатади. “Рақобатбардошликни ошириш” манбаларини икки гуруҳга бўлишимиз мумкин:

А) Корхона доирасидаги манбалар:

1. Илмий текшириш ва тажриба конструкторлик ишлари:
2. Ишлаб чиқариш воситалари:
3. Самарадорлик:
4. Сотиш характери:
5. Ташқи алоқалар.

В) Корхона юзага келиш даражасидаги манбалар:

1. Иқтисодий ва маданий сиёсат:
2. Технологик имконият. [2]

Ҳозирда Ўзбекистон Республикасида мулкни давлат тасарруфидан чиқариш, монополияга қарши кураш ва хўжалик субъектларининг тадбиркорлик фаолиятларини қўллаб-қувватлаш бўйича бир қанча амалий ишлар амалга оширилмоқда. Бунинг яққол мисоли сифатида, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18 апрелдаги фармони билан Хусусийлаштириш, монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш давлат қўмитаси Хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш ва рақобатни ривожлантириш қўмитаси этиб, қайта ташкил этилди. Қарор “хусусийлаштирилган давлат мулки негизида хусусий мулкчилик ва тадбиркорликни ривожлантириш соҳасида давлат сиёсатини сифат жиҳатдан ўзгартиришни таъминлаш, тадбиркорлик субъектларини хусусийлаштирилганидан кейин амалий қўллаб-қувватлаш, шунингдек, давлат мулкидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш мақсадида” қабул қилинди.

Хусусийлаштирилган корхоналарнинг ишла чиқариш фаолиятини тиклаш ва самарадорлигини оширишнинг ҳар томонлама кенг қўллаб-қувватлаш, шу асосда аҳоли даромадларининг барқарор ўсишини таъминлайдиган янги иш ўринларини яратиш, ушбу мақсадларда ваколатли давлат органлари, молия ҳамда бошқа бозор тузилмаларининг Савдо-саноат палатаси ҳамда маҳаллий давлат ҳокимияти ва бошқарув органлари билан мустаҳкам ҳамкорликдаги фаолиятини мувофиқлаштириш Ўзбекистон Республикаси Хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш ва рақобатни ривожлантириш давлат кўмитасининг энг муҳим вазифаси деб белгиланди. Шунингдек, ушбу кўмитанинг асосий вазифалари этиб, қуйидагилар белгиланган:

- хусусийлаштириш жараёнларини чуқурлаштириш, хўжалик юритувчи субъектларнинг устав жамғармаларидаги давлатга тегишли активларни ҳамда акциялар пакетлари (улушлари)ни хусусий мулкка сотиш;

- энг аввало, акциядорлик жамиятларининг капиталлашуви ва рентабеллиги ўсишини рағбатлантириш ҳисобига фонд бозорини, айниқса, иккиламчи фонд бозорини ривожлантириш, тадбиркорлар ва аҳолининг хабардорлигини кенгайтириш, уларнинг биржа операцияларида фаол иштирокини таъминлаш бозор инфратузилмасини янада такомиллаштириш;

- акциядорлик жамиятларини бошқаришда акциядорларнинг ва кузатувчи кенгашларнинг ролини тубдан оширишга, миноритар акциядорларнинг ҳуқуқлари ҳимоя қилинишини таъминлашга, корхоналарнинг молия-хўжалик фаолияти натижалари юзасидан ижро этувчи органларнинг акциядорлар олдидаги масъулиятини кучайтиришга йўналтирилган корпоратив бошқарув тизимини янада такомиллаштириш;

- монополияга қарши самарали тартиботлар ўрнатиш ҳамда товар ва молия бозорларида рақобат чекланишига йўл қўймаслик чора-тадбирларини амалга ошириш, рақобат ва табиий монополиялар тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя этилишини назорат қилиб бориш;

- рақобат муҳитини ривожлантириш учун қонун ҳужжатларини янада такомиллаштириш ва зарур шарт-шароитларни шакллантириш, товарлар (ишлар, хизматлар) бозорларида, биринчи навбатда ички истеъмол бозорида ва реклама соҳасида инсофсиз рақобатга чек қўйиш чора-тадбирларини амалга ошириш, жамоат тузилмалари билан яқиндан мувофиқлаштирилган ҳолда истеъмолчиларнинг қонуний манфаатлари ва ҳуқуқлари ҳимоя қилинишини таъминлаш;

- паст рентабелли ва зарар кўриб ишлаётган корхоналарнинг молиявий-иқтисодий ҳолатини чуқур таҳлил қилиш, уларни, биринчи навбатда, янги инвесторларни жалб этиш, модернизациялаш ва технологик қайта жиҳозлаш, маҳсулот таннархини пасайтириш ва ишлаб чиқариш харажатларини камайитириш янги рақобатбардош маҳсулот турларини ўзлаштириш ҳисобига молиявий соғломлаштириш бўйича комплекс чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш;

- иқтисодий ночор корхоналарни таркибий ўзгартириш ва банкрот қилиш борасидаги функцияларни бажариш, судгача ва суд санациясини ўтказиш, банкрот корхоналарнинг ташқи бошқаруви бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш.

Фармонга кўра, 2018 йилнинг 1 январига қадар муттасил янгиланиб турувчи қуйидаги чоралар амалга оширилади:

- солиқ, статистика ва кадастр органларининг маълумотлар базаси билан ўзаро электрон алоқани таъминлайдиган тармоқлар, ҳудудлар ва турли хусусийлаштириш шакллари кесимида давлат мулкининг хусусийлаштирилган объектлари бўйича маълумотлар базаси;

- бўш ётган ва самарасиз фойдаланаётган хусусийлаштирилган объектлар, ишлаб чиқариш майдонлари ва қурилиши тугамаган объектлардан хусусий тадбиркорликни ривожлантириш учун фойдаланиш мақсадида уларнинг ҳудудий реестрлари;

- хусусий бизнесни ташкил этиш учун тадбиркорларга таклиф этилаётган бўш ётган давлат мулки объектларининг ҳудудий реестрлари яратилади.

Ушбу амалга оширилаётган ишлар ўз фаолиятини олиб бораётган тадбиркор ва корхоналар учун катта амалий кўмак бўлиши шубҳасиз.

Адабиётлар:

1. Бобобекова Д. “Рақобат муҳитини ривожлантириш йўллари” // Иқтисодиёт ва таълим № 3.-Т.: ТДИУ, 2005. -31 б.
2. Kaplan S. Miton Appointment of Outsiders to vanonese Bogrds: Determionants and impeication for Manages // Jornal of Financial Economics 1994-П. 225-257.

АЛИЕВ АЗИМ ТОЛИБ ЎҒЛИ

Тошкент давлат техника университети асистиенти
e-mail: azik.aliyev.@bk.ru

САНОАТ КОРХОНАЛАРИ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Аннотация. Ушбу тезисда бозор иқтисодиёти шароитида Ўзбекистон Республикаси ҳудудидаги саноат корхоналарини рақобатбардошлигини ошириш ва монополияга қарши кураш усуллари келтирилган. Шунингдек бозор иқтисодиёти шароитида ҳар қандай давлатнинг ташиқи хавф-хатарларга қарши туриш қобилияти кўп жиҳатдан унинг иқтисодий ва молиявий қудрати билан белгиланишини яққол кўрсатиб берилган.

АЛИЕВ АЗИМ ТОЛИБ ЎҒЛИ

*Ассистент Тошкентский государственный технический
университет, e-mail: azik.aliyev.@bk.ru*

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация. В данной тезисе приведены методы борьбы против монополии и пути повышения конкурентоспособности промышленных предприятий Республики Узбекистан в условиях рыночной экономики. В статье раскрыто в условиях рыночной экономики, способность государства от внешних угроз во многом его экономическая и финансовая мощь очевидны.

ALIEV AZIM TOLIB SON

Тошкент давлат техника университети асистиенти
e-mail: azik.aliyev.@bk.ru

WAYS TO ENHANCE THE COMPETITIVENESS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Аннотация. In this thesis describes methods to combat the monopoly and ways to improve the competitiveness of industrial enterprises of the Republic of Uzbekistan in a market economy. The article show global financial and economic crisis, the state's ability against external threats in many of its economic and financial power are obvious.

Мамлакатимиздаги ялпи ички маҳсулотнинг юқори суръатлар билан ўсиши анъанавий хом ашё тармоқлари ёки, жаҳон бозоридаги қулай конъюнктура ва айрим хом ашё турлари ҳамда материаллар нархининг юқорилиги хисобидан эмас, балки, биринчи навбатда, рақобатга бардошли тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳамда замонавий хизмат кўрсатиш соҳаларини жадал ривожлантиришни белгилаб берадиган жиддий таркибий ўзгаришлар ва ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш эвазига таъминланмоқда.

Маҳсулот рақобатбардошлилиги саноат корхоналари хўжалик фаолиятининг асосий ва энг муҳим кўрсаткичларидан бири ҳисобланади. Рақобатбардош маҳсулот мамлакатда ишлаб чиқарилган, ўз сифат кўрсаткичлари, таннархи жиҳатидан миллий ва жаҳон бозорида шундай маҳсулотлар билан рақобат қила оладиган маҳсулотдир.

Маҳсулотнинг рақобатбардошлилигига қуйидаги йўллар билан эришиш мумкин: а) янги маҳсулотларни истеъмолчиларга арзон нархда сотиш; б) маҳсулот сифатини яхшилаш; в) қўшимча хизмат кўрсатиш; г) реклама; д) харидорлар учун турли имтиёзлар яратиш.

Ўзбекистонда давлатнинг рақобатчилик муҳитини шакллантиришга қаратилган сиёсатида хусусийлаштириш, давлат мулки ҳисобидан мулкчиликнинг бошқа шакллари вужудга келтириш асосий ўрин тутали. Хусусийлаштириш натижасид, биринчидан, мулк ўз эгалари қўлига топширилса, иккинчидан, кўп укладли иқтисодиёт ва рақобатчилик муҳитини вужудга келтиради.

Рақобатчилик муҳитини вужудга келтиришдаги вазифалар хусусийлаштирилган корхоналарга маълум давр давомида ўзининг олдинги фаолиятини сақлаб қолиш талабини бекор қилиш ҳисобланади. Бу чиқарилаётган маҳсулот таркибини тубдан ўзгартириш, талаб катта бўлган, ички ва ташқи бозорда рақобатлаша оладиган маҳсулот ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш учун янги имкониятлар очади.

Бу тадбирларни амалга оширилиш мамлакат иқтисодиётини модернизациялаш шароитида корхоналар рақобатбардошлигини оширишга имконият яратади.

Бозор иқтисодиёти ўзининг етуклик даражаси ва ривожланиш хусусиятларидан қатъий назар рақобатнинг мавжуд бўлишини тақозо қилади. Шу билан бирга бозор иқтисодиёти ривожланиб бориши билан рақобатчилик муносабатлари ҳам такомиллашиб, ўз шаклини ўзгартириб боради.

Маълумки рақобат бўлмаса, бозор иқтисодиётини барпо этиб бўлмайди. Рақобат-бозорнинг асосий шarti, айтиш мумкинки, бозорнинг асосий қонунларидан биридир.

Бу муҳим амалий аҳамиятга эга бўлган жиҳатларни ёритиб бериш рақобат тўғрисидаги фикрларни янада бойитади.

Рақобат иқтисодий фаолият иштирокчиларини ўз манфаатларини тўлароқ юзага чиқариш, яъни яхши даромад топиш, ўз мавқеини мустаҳкамлаш, ўз қобилиятини намоён этиш ва имижга эга бўлиш учун бошқалар билан курашишдир. Бозорда фирмалар ресурсларни арзонроқ олиш ва товарларни қимматроқ сотишга интиладилар ва фойдани кўпроқ олиш учун курашадилар. Рақобат бозор иқтисодиётининг энг муҳим белгиси, ривожлантириш усули ҳисобланади.

Рақобат стратегияси рақобат курашининг узоқ даврга мулжалланган бош йули ва йўл-йўриқларини ифода этади. Стратегиянинг мақсадлари тез кунда фойдани максималлаштириш, оз фойда билан қаноат қилган ҳолда ўз бозорини кенгайтириш ёки рақибни бозордан сиқиб чиқариш, янги бозорга секин-аста кириб бориш каби масалаларда ҳаракат йўллари белгилашдан иборат. Стратегияга қараб кураш тактикаси (усуллари ва шакллари) танланади.

Рақобат бозор иқтисодиётини ҳаракатга келтирувчи механизм, уни олға элтувчи куч ҳисобланади.

Хуллас, рақобатда унумдорликни ошириш ва сифатни яхшилашга интилиш иқтисодий ўсишни таъминлайди. Рақобат қизғин жойда иқтисодий ўсиш жадал боради, у сустралашган шароитда эса иқтисодий турғунлик юз беради.

Хулоса қилиб таъкидлаш лозимки, корхоналарни қўллаб-қувватлаш механизмларининг янада такомиллаштирилиши ва уларнинг барқарор ривожланишини таъминлаш борасидаги янги самарали чора-тадбирларнинг ишлаб чиқилиши республиканинг иқтисодиёти рақобатбардошлигини таъминлашга ва унинг ташқи бозордаги мавқеини мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги фармони.

2. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. – 25.01.2020 йил.

3. Экономика труда (социально-трудовые отношения)// Под.ред.Абдурахманова К.Х., Волгина Н.А. и Одегова Ю.Г. –М.: «Экзамен», 2006. -С. 33-34.

4. Саманов А.А. Бизнесни ривожлантириш шароитида меҳнат бозоридаги ёшларнинг рақобат муҳитини такомиллаштириш. Монография. –Т.: ТДТУ.2020 йил.

ШАРИПОВ БОБУРБЕК БОТИРАЛИ ЎҒЛИ

Наманган вилояти Хокимлиги “Молия-иқтисодиёт ва қамбағалликни қисқартириш масалалари” котибияти 1-чи тоифали мутахассиси

ИНВЕСТИЦИЯЛАР КЎЛАМИНИ КЕНГАЙТИРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МЕҲНАТ МУНОСАБАТЛАРИДАГИ ЎРНИ

Аннотация. Мамлақатимизда иқтисодиётнинг устувор тармоқларини ривожлантириш учун инвестицияларни жалб қилиш сиёсати – мавжуд маблағлардан, вақт ва имкониятлардан тўғри фойдаланиш, мамлақат иқтисодиётини юқсалтириш, унинг жаҳон иқтисодий тизимига интеграциялашувини рағбатлантириш йўли билан инвестицияларни фаол жалб қилишга ва улардан оқилона фойдаланишга қаратилган.

Калит сўзлар. инвестиция, замонавий меҳнат муносабатлари, ишсизлик, даража, рағбатлантириш.

ШАРИПОВ БОБУРБЕК БОТИРАЛИ УҒЛИ

Специалист 1-ой категории “Секретариата финансово-экономическим вопросам и сокращения бедности” Хокимията Наманганской области

РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Аннотация. Политика привлечения инвестиций для развития приоритетных секторов экономики в нашей стране направлена на активное привлечение и рациональное использование инвестиций за счет рационального использования имеющихся средств, времени и возможностей, стимулирования экономики страны, стимулирования ее интеграции в мировую экономическую систему.

Ключевые слова. инвестиции, современные трудовые отношения, безработица, ученая степень, льготы.

SHARIPOV BOBURBEK BOTIRALI UGLI

1st category specialist Secretariat “Reduction issues poverty and finance-economics” Khokimiyat of Namangan region

THE ROLE OF INVESTMENT IN MODERN LABOR RELATIONS

Annotation. The policy of attracting investments for the development of priority sectors of the economy in our country is aimed at the active attraction and rational use of investments through the proper use of available funds, time and opportunities, boosting the country's economy, encouraging its integration into the world economic system.

Keywords. investment, modern labor relations, unemployment, degree, incentives.

Бу борада “Жаҳон тажрибаси шуни кўрсатадики, қайси давлат фаол инвестиция сиёсатини юритган бўлса, ўз иқтисодиётининг барқарор ўсишига эришган. Шу сабабли ҳам инвестиция – бу иқтисодиёт драйвери, ўзбекча айтганда, иқтисодиётнинг юраги, десак, муболаға бўлмайди” [1]. Инвестиция билан бирга турли соҳа ва тармоқларга, ҳудудларга янги технологиялар, илғор тажрибалар, юксак малакали мутахассислар кириб келади, тадбиркорлик жадал ривожланади. Бу ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш, иқтисодиётни юксалтириш, ижтимоий муаммоларни ҳал этиш мақсадида иқтисодий фаолият субъектлари учун қулай хўжалик юритиш шароитларини яратиш орқали мамлакатда инвестиция фаолиятини ривожлантиришга қаратилган мақсадли тадбирлар мажмуини ифода этади.

Шу ўринда асосий вазифа сифатида “Иқтисодиётимиз ривожининг муҳим шarti бўлган фаол инвестиция сиёсати изчил давом эттирилади. 2019 йилда барча манбалар ҳисобидан қарийб 138 триллион сўмлик ёки 2018 йилга нисбатан 16 фоиз кўп инвестицияларни ўзлаштириш мўлжалланмоқда. Бу борада тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар миқдори жорий йилга нисбатан қарийб 1,5 баробар оширилиб, 4,2 миллиард долларга етказилади. Натижада 142 та замонавий корхона ишга туширилади” [2].

Мазкур вазифаларни бажаришда аниқ мақсадга йўналтирилган давлат инвестиция дастурлари асосида инвестицияларни жалб қилишга ҳар бир вилоятнинг ўзига хос иқтисодий, табиий, ижтимоий, демографик шарт-шароитлари, меҳнат муносабатлари ва сиёсий барқарорлигини инобатга олган ҳолда йўналтириш масалаларини самарали ҳал этишга қаратилмоқда.

Инвестициялар жалб этишнинг ҳозирги ҳолати ва унинг самарадорлигини баҳолашда иқтисодиётга киритилаётган инвестицияларни ошириш ҳамда ишчи кучи малакасини оширишнинг замонавий усулларида фойдаланиш асосий вазифалардан ҳисобланади. Жалб қилинадиган инвестицияларни мақсадли йўналтиришга таъсир кўрсатадиган омилларни тўлиқ баҳолаш учун алоҳида ҳудуднинг ўзига хос ижтимоий-иқтисодий ривожланиши, жойлашуви, инфратузилма объектлари, хусусиятлари ҳисобга олиниши лозим.

Ҳудудларга инвестицияларнинг кенг жалб қилиниши янги иш ўринларини ташкил этиш орқали аҳоли иш билан бандлигини ўсишини таъминлайди. Академик Қ.Х. Абдурахмоновнинг фикрича “Инвестиция борасида қарор қабул қилинганда, инвестор келажакда кўпроқ даромад олиш илинжида бугун харажат қилади. Табиийки, инвестициядан олинadиган даромадда ўзига яраша хатар даражаси ҳам бор (чунки ҳеч ким келажак даврни аниқ айтиб бера олмайди), аммо улар келажакда олинadиган даромад эканлигини ҳисобга олсак, улар иқтисодий жиҳатдан қулай даврга тўғри келиши ҳам мумкин. Шунинг учун ҳам инвестор ҳозирги кунда қилмоқчи бўлган инвестициясининг қийматини келажакда олиши мумкин бўлган даромади билан солиштириб кўриши лозим” [3, 212].

Инновацион иқтисодиётда меҳнат фаолияти қуйидаги хусусиятлар билан фарқланади:

- ишлаб чиқаришдаги инвестицион муҳит, юқори самарали иш жойлари тизими, ишлаб чиқариш жараёнининг инновацион ташкил этилиши;

- меҳнатнинг интеллектуаллашуви. Иқтисодий ҳамкорлик ва ривожланиш ташкилоти статистика хизматининг маълумотларига кўра, ҳозирги вақтда ривожланган давлатларда иш билан банд ходимларнинг деярли 65 фоизи интеллектуал меҳнат фаолиятини амалга оширмакда.

- ходимнинг инновацион тури – креативлиги, унинг ташаббускорлиги, фаоллиги, маъсулияти, жамоа билан ишлаш кўникмалари, эгилувчанлиги, мобиллиги, руҳий барқарорлиги ва бошқалар.

БМТ маълумотларига кўра бутун дунё мамлакатларининг 45 фоиз аҳолиси, яъни 3 млрд.дан ортиқ инсон ишчи кучи ҳисобланади. Дунё бўйича меҳнатга қобилиятли аҳоли рейтинги бўйича Ўзбекистон 35 ўринда (18 млн.га яқин) эканлиги қайд этилган. Ҳозирги кунда Ўзбекистонда иш билан банд бўлган аҳоли 12,2 млн. нафарни ташкил этмокда.

Замонавий меҳнат фаолияти Loan Labor (ижарага олинган меҳнат), Telework (масафада туриб ишлаш), Out staff (штатдан ташқари), Outsourcing (ташки манба), Freelans (эркин ёллаш), Co-working (ҳамкорликдаги меҳнат) Crowdsourcing (кенг доира ресурслардан фойдаланиш) сингари шакллари кенгайтириш ва унга кадрларнинг мослашишларига шарт-шароитлар яратади. Аҳолининг иш билан бандлигини таъминлашда мазкур меҳнат турларини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, меҳнатга лаёқатлиларни касбга йўналтириш ва иш билан бандлигини таъминлаш ҳамда ташаббусларини рағбатлантириш, ижтимоий соҳаларни ривожлантиришга ижобий таъсир кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил учун мўлжалланган энг муҳим устувор вазифалар ҳақидаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси. Lex.uz.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев. 2019 йил – “Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили” / /http: Lex.uz.
3. Абдурахмонов Қ.Х. Меҳнат иқтисодиёти назария ва амалиёт. Дарслик.-Т.: Fan, 2019. -212-466 б.

«Саноат корхоналарини инновацион ривожлантириш: назария ва амалиёт»
мавзусида халқаро илмий-амалий конференция, 10 октябрь 2020 йил

ЯХШИЕВ ХУСНИДДИН ТОЛИПОВИЧ

*Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти
мустақил изланувчиси, e-mail: yaxshiyev_xt@gmail.com*

ТЎҚИМАЧИЛИК КОРХОНАЛАРИДА СТРАТЕГИК БОШҚАРУВНИ КОМПОНЕНТЛАРИ АСОСИДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Аннотация. Мақолада то'қимачилик қорхоналарини унинг тарқибий қисмлари асосида стратегик бoшқариш технологиясини тақомиллаштириш муаммоси қo'риб чиқилadi.

ЯХШИЕВ ХУСНИДДИН ТОЛИПОВИЧ

*Независимый исследователь Ташкентского института текстильной
и легкой промышленности., e-mail: yaxshiyev_xt@gmail.com*

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ТЕКСТИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ НА ОСНОВЕ КОМПОНЕНТОВ

Аннотация. В статье исследуется проблема совершенствования технологии стратегического управления текстильными предприятиями на основе составляющих ее компонентов.

YAXSHIEV KHUSNIDDIN TOLIPOVICH

*Independent researcher at the Tashkent Institute of
Textile and Light Industry, e-mail: yaxshiyev_xt@gmail.com*

IMPROVING STRATEGIC GOVERNANCE IN TEXTILE FACTORIES BASED ON COMPONENTS

Annotation. The article examines the problem of improving the technology of strategic management of textile enterprises on the basis of its constituent components.

Мавзунинг долзарблиги. Ўзбекистон Республикаси иқтисодий ислохотларни амалга ошириш жараёнида экспортга нисбатан глобаллашувнинг афзалликларидан унумли фойдаланиш сиёсатини юритиши муҳим аҳамият касб этади. Бу эса, ўз навбатида ишлаб чиқарувчиларнинг экспортга йўналтирилган сиёсатини кенг миқёсда олиб боришини талаб этадики, уни рағбатлантириш тизимини такомиллаштирмай кўзлаган мақсадга эришиб бўлмайди. Бу борада замонавий стратегик бошқарув тамойилларидан самарали фойдаланиш зарур бўлади.

Замонавий стратегик бошқарув тамойилларида бозорни ўрганишга алоҳида эътибор берилади. Бир қарашда бозор анча оддий тизим бўлиб кўринади. Аслида бундай эмас. Бозорнинг барча элементлари тинимсиз ҳаракатда бўлиб туради. Шу сабабли, бозорда қарор топаётган муносабатларни ўрганмасдан туриб бозорга чиқиш ярамайди.

Ўзбекистон Республикаси иқтисодий ислохотларни чуқурлаштириш ва иқтисодиёт очиклигини ошириш жараёнида республиканинг жаҳон савдосига интеграллашувини ва импорт оқилоналигини ошириш, ташқи ва ички бозорда миллий ишлаб чиқарувчилар рақобатбардошлигини таъминлаш шароитларини яратиш долзарб маъно касб этади. Стратегик бошқарув муаммолари кўплаб тадқиқотчилар томонидан ўрганилган бўлсада, аммо тикув-трикотаж корхоналари хусусиятларини инобатга олган ҳолдаги ушбу корхоналарнинг истиқболдаги ривожланишини стратегик бошқарув масаласи етарлича ўрганилмаган.

Шу боисдан 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида “таркибий ўзгартиришларни чуқурлаштириш, миллий иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини модернизация ва диверсификация қилиш ҳисобига унинг рақобатбардошлигини ошириш” бўйича муҳим вазифалар белгилаб берилган [1].

Бу каби улкан вазифаларнинг муваффақиятли бажарилиши республикамиз иқтисодиётининг етакчи тармоқларидан бири саналган тўқимачилик корхоналарида истиқболда муваффақиятли фаолият юритишида фойдаланилмаётган ички салоҳиятлардан янада оқилона фойдаланишни таъминлашнинг аниқ чора-тадбирларини ишлаб чиқишни талаб этади. Шу жиҳатдан, тўқимачилик корхоналарининг истиқболда ривожланишини стратегик бошқариш бўйича илмий асосланган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш бугунги куннинг долзарб масалаларидан бири ҳисобланади.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Стратегик бошқарув илмий йўналиш ва менежментни ташкил этишга инновацион ёндашув сифатида 20-асрнинг 60-йилларида пайдо бўлди.

Бироқ, шу вақтга қадар стратегик бошқарув энг аввало куйи даражадаги - корхоналар, фирмалар, ташкилотлар каби бозор субъектларини бошқариш вазифаси сифатида қаралади. 1972 йилда "Стратегик бошқарув" концепциясини қўллаш амалиётда дастлаб қўлланилган дейиш мумкин (АҚШ тадқиқотчилари Д. Шендел ва К. Ж. Хаттен ушбу атамани ўз мақолаларида айтиб ўтдилар). Кейинчалик кўпгина чет эл олимлари стратегик бошқарувнинг моҳиятини ўргана бошладилар ва бу тушунчани ўз нуқтаи назарларидан аниқладилар [2]. Г. Б. Клейнернинг таърифига кўра, "стратегик бошқарув - бу бизнес муваффақиятига эришиш учун компания стратегиясини шакллантириш, амалга ошириш ва ўзгартириш жараёнларига асосланган корхонани бошқариш бўйича қарашлар ва тавсиялар тизимидир"[3].

И.Ансофф ўзининг "Корпоратив стратегия" китобида стратегик бошқарувни "билиш усули, унинг бошланиши стратегик ташхис, давоми-қўшимча чора-тадбирлар йўли ва авж нуқтаси - янги маҳсулотлар, янги бозорлар ва технологиялар, шунингдек, янги имкониятлар».- сифатида талқин қилади [4]. В. Н. Родионова стратегик бошқарувни "стратегик қарорларни ишлаб чиқиш, қабул қилиш ва амалга ошириш жараёни, унинг марказий бўғини корхонанинг ўз ресурс салоҳиятини ташқи муҳитнинг имкониятлари ва таҳдидлари билан таққослашга асосланган стратегик танловдир", - деб тушунади [5].

Маҳаллий ва хорижий илмий талқинларни умумлаштириш шу хулосага олиб келадик, корхонанинг ривожланиш стратегияси фаолиятининг турли жиҳатларини қамраб олади ва унинг ҳаётини белгилайди, мақсадларга эришиш учун қоидалар ва тартиблар орқали белгиланган чора-тадбирлар тизимини ифодалайди. Бироқ шуни таъкидлаш керакки, "стратегия" тушунчасининг талқини бўйича ҳанузгача аниқ мукамал қарашлар билдирилмаган.

Замонавий иқтисодий шароитда корхонани бошқариш раҳбарлардан стратегик менежмент соҳасида янги усул ва кўникмаларни эгаллашни ҳамда ривожланиш стратегиясини бошқариш соҳасида замонавий восита ҳамда дастаклардан фойдаланишни, бошқарув технологиясини такомиллаштиришни талаб этади.

Методология. Илмий-тадқиқот методологияси бўлиб диалектика услуби ҳисобланади ва тадқиқот жараёнида тажриба-экспериментал, танлаб кузатиш, таққослаш каби усуллардан фойдаланилди.

Таҳлил ва натижа. Бугунги кунга келиб, юқорида қайд этиб ўтилганидек, корхонанинг стратегик бошқарув тизими мазмунининг мунозарали илмий талқинларини саноат корхоналари самарадорлигини таъминлашда ушбу тизимнинг назарий ва амалий аҳамиятини англаш йўлидаги тўсиқлардан бири сифатида қараш мумкин.

XX асрнинг 90-йиллари бошидан бошлаб рақобат шароитида ўзига хос тавсифга эга ҳолда корxonанинг устунлигини аниқлаш учун олдингиларига солиштирилганда ҳамда амалий механизмлар ва манбаларни тадқиқ қилиш учун кўпроқ мос келадиган стратегик бошқарув соҳасида корxonанинг ривожланишида ресурс концепцияси устунлик қила бошлайди. Кейинчалик корхона стратегик бошқарув жараёнини ички ресурсларни ҳисобга олиш нуқтаи назаридан кўриб чиқиш мақсадга мувофиқдир. Ушбу бошқарув концепциясини амалга ошириш давомида корхона ўз маҳсулотларига бўлган талабни юзага чиқариш ва ташқи муҳитда бизнес шароитларига таъсир кўрсатишга анча қодир деб ҳисобланади.

Бизнингча, тўқимачилик корxonаларининг иш фаолияти самарадорлиги кўпинча уларнинг ривожланиш стратегиясини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш самарадорлигига боғлиқ бўлади. Тез ўзгарувчан муҳитда муваффақиятга фақат ўз стратегиясини аниқ тақдим этадиган ва уни ишлаб чиқиш ва муваффақиятли амалга оширишни таъминлай оладиган корxonалар эришадилар. Замонавий иқтисодий шароитда корxonани бошқариш раҳбарлардан стратегик менежмент соҳасида янги усул ва кўникмаларни эгаллашни ҳамда ривожланиш стратегиясини бошқариш соҳасида замонавий восита ҳамда дастаклардан фойдаланишни, бошқарув технологиясини такомиллаштиришни талаб этади.

Умуман, технология – бу маълум фаолият ҳамда жараёни амалга оширишда ресурслар, воситалар, дастаклар, усулларнинг мақсадли натижага эришишдаги муқобил тақсимотидир. Шунинг учун, бошқариш технологияси - бу ҳозирги даврда ва стратегик истиқболда корxonанинг олдида қўйган мақсадига эришишда бошқариш жараёнини ташкил этишдаги зарурий ресурсларнинг муқобил тақсимланишидир. Шундан келиб чиқиб, тўқимачилик корxonаларини стратегик бошқариш технологиясининг ўзига хос жиҳатлари ресурслар таъминоти ҳамда улардан фойдаланишнинг ҳолати билан изоҳланади. Тадқиқот жараёнида стратегик бошқарув технологиясини такомиллаштириш масаласи қуйидаги: услубий, техник, ахборот, кадрлар, назорат каби компонентларни такомиллаштириш масаласига таянилади.

Биз томондан ишлаб чиқилган тўқимачилик саноати корxonаларини стратегик бошқариш самарадорлигини ошириш концептуал модели ушбу корxonаларни ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш восита ва дастакларини замонавийлаштириш зарурлигини назарда тутувчи стратегик устуворликлар тизимини ўз ичига олади.

Хулоса ва таклифлар. Тўқимачилик корxonаларининг истиқболда ривожланишини стратегик бошқарув самарадорлигини ошириш бўйича қуйидаги таклифларни берамиз:

маҳаллий ҳамда жаҳон тўқимачилик бозорлари конъюнктурасидаги ўзгаришларни мунтазам мониторинг қилиш ва натижалар асосида корхона ривожланишини башоратлаш;

тўқимачилик корхоналари фаолиятини мунтазам равишда стратегик таҳлил қилиш;

тўқимачилик корхоналарининг ишлаб чиқариш самарадорлигини ва рақобатбардошлиги ошишини таъминлашга йўналтирилган истиқболда ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқиш;

стратегияни амалга оширишнинг замонавий механизмларини ишлаб чиқиш, керакли стратегик воситалардан ва усуллардан фойдаланиш;

стратегияни амалга оширишнинг ташкилий, ҳуқуқий, иқтисодий механизмларини ишлаб чиқиш ва уларни амалга ошириш;

тўқимачилик корхоналарининг ишлаб чиқариш самарадорлигини ва рақобатбардошлиги ошишини таъминлашга йўналтирилган истиқболда ривожлантириш стратегиясини амалиётга қўллаш механизмларини такомиллаштириш;

ишлаб чиқаришда замонавий стратегик бошқарув усулларидан фойдаланиш;

тармоқда хом ашёга чуқур ишлов бериш орқали қўшимча қиймат ҳосил қилувчи ишлаб чиқаришларни ташкил этишда самарали диверсификация сиёсатини амалга оширишнинг тадбирларини ишлаб чиқиш;

тармоқ корхоналари ходимлари малакасини ошириш, компетенциясини бозор талабларига мослаштириш;

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги фармони / www.lex.uz.

2. Петров В.В. Стратегическое управление / В.В. Петров. – Саратов: СГТУ, 2004. – 288 с.

3. Клейнер Г.Б. Стратегия предприятия [Текст] / Г. Б. Клейнер. – М.: Дело, 2008. – 567 с.

4. Миддлтон Д. Библиотека избранных трудов о стратегии бизнеса: пятьдесят наиболее влиятельных идей всех времен [Текст]: [пер. с англ.] / Д. Миддлтон. – М.: Олимп – Бизнес, 2006. – 258 с.

5. Родионова В. Н. Стратегический менеджмент. – 2- е изд., испр. и перераб. – М.: РИОР: ИНФРА, 2013. – 78 с.

АМАНБОЕВ МАХАММАДСИДИК

Тошкент давлат иқтисодиёт университети и.ф.н., доц.

САНОАТ КОРХОНАЛАРИ МАҲСУЛОТЛАРИНИ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ

Ҳозирги даврда мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш ва иқтисодиётимизни модернизациялашда ички ва хорижий инвестицияларни жалб этишни янада кенгайтириш ҳамда улардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш ўта долзарб аҳамият касб этмоқда. “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасини Президентини фармонида кўрсатилишича 2017-2021 йилларда таркибий ўзгартиришларни чуқурлаштириш, етакчи тармоқларини модернизация ва диверсификация қилиш ҳисобига миллий иқтисодиётнинг рақобатдошлигини ошириш мақсадида Ўзбекистон ҳукумати минерал-хом ашё ресурсларини чуқур қайта ишлаш бўйича умумий қиймати қарийб 40 млрд. долларга тенг бўлган 649 та инвестиция лойиҳаларини амалга оширишни кўзда тутувчи тармоқ дастурларини ўз вақтида амалга оширилишини таъминлашни 2017-2021 йилларда ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси доирасида жалб этилади. [1]

Иқтисодчи олимларнинг асарларида рақобатбардошлик муаммолари билан боғлиқ амалдаги вазиятни кўриб чиқиш якунида муаллиф қуйидаги хулосаларга келади.

1) рақобатбардошлик бу ҳар қандай иқтисодиёт ообъектларни тавсифлайдиган хусусият.

2) барча маҳсулотлар ва маҳсулот ишлаб чиқарадиган тизимлар рақобатбардошлик муаммолари нуқтаи назаридан кўриб чиқилади.

3) маълум бир шароитларда рақобатбардошлик сифат ва самарадорлик каби иқтисодий тоифалар билан айнан бир хил деб қаралади.

4) рақобатбардошлик билан боғлиқ муаммоларни ҳал қилишда сифат ва самарадорлик муаммоларига боғлиқ бўлган масалаларни ҳал этишнинг маълум бўлган усулларида фойдаланиш мумкин.

5) рақобатбардошлик хусусияти корхона фаолиятдан қатъий назар намоён бўлиши ва иқтисодиётда рўй бераётган объектив жараёнлар билан белгиланиши мумкин. Шундай экан, рақобатбардошлик у аксарияти бошқариладиган сифатида кўриб чиқиладиган ташқи омиллар билан асосланадиган динамик тоифа.

Бундан ташқари, муаллиф рақобатбардошлик тушунчасининг моҳиятини тавсифлайдиган асосий белгиларни ажратиб кўрсатади.

1) рақобатбардошлик бозор мсб лари жараёнида намоён бўлади.

2) рақобатбардошлик ўзига хос хислатларга эга бўлиб, бозор муносабатлари субъектларига ҳам, объектларига ҳам нисбатан амал қилади.

3) рақобатбардошлик ҳолати ўзгарувчан бозор муҳити туфайли беқарор ва динамик ҳисобланади.

4) рақобатбардошлик у нисбий кўрсаткич, уни таққослаш учун асосий кўрсаткичлар бўлиб рақобатчиларнинг худди шундай кўрсаткичлари хизмат қилади.

Муаллифнинг фикрига кўра, рақобатбардошлик деганда динамик равишда ўзгариб турадиган ҳамда корхонанинг ташкилий-бошқарув, ишлаб чиқариш, илмий, иқтисодий, техник, маркетинг ва бошқа салоҳиятидан самарали фойдаланиш ёрдамида замонавий бозор шароитларида ўз фаолиятдан фойда олиш имконияти сифатида тавсифланадиган нисбий бозор кўрсаткичини тушуниш лозим.

Шубҳасизки, рақобатбардошлик тушунчасини контекстли тадқиқ этиш айтиб ўтилган муаммо билан боғлиқ барча саволларга тўлиқ жавоб беришга қодир эмас, шу сабабли «рақобатли устунлик» атамасини ўрганиш мақсадга мувофиқ саналади.

«Рақобатли устунлик» тушунчасини таърифлашга турли ёндашувлар вақт бўйича ва мазмун бўйича акс этади. Классик мактаб вакиллари А. Смит, Д.Милль ва Д. Риккардо томонидан мутлақ ва нисбий устунликлар назарияси ишлаб чиқилган бўлиб, уларга маълум бир ишлаб чиқарувчининг харажатлари асос қилиб олинган. Олимлар ўз асарларида кўрсатиб ўтган рақобатбардошлик шарт-шароитлари нархлар ўртасидаги тафовутда ўз аксини топган. Улар икки муҳитни – бозор нархлари ва табиий нархлар шаклланадиган бозор муҳити ва табиий муҳитни ажратиб кўрсатганлар. Табиий нархлар ишлаб чиқариш харажатларини ўз ичига олади, бозор нархлари эса бозор конъюнктурасига, хусусан, талаб ва таклифга боғлиқ бўлади. А. Смит, Д. Милль ва Д. Риккардо томонидан асос солинган корхона рақобатбардошлиги шарт-шароитлари корхоналарнинг каттароқ фойда олиш мақсадида ўз маҳсулотини арзонроқ табиий нархда ишлаб чиқариш ва қимматроқ бозор нархларида сотишга интилишида намоён бўлади.

19-асрнинг охирларида А.Маршалл томонидан илгари сурилган назариядан келиб чиқиб, ишлаб чиқариш кўламининг катталиги ва бунинг оқибатида харажатлар пастлиги корхонанинг асосий рақобатли устунлиги ҳисобланган.

20-асрнинг бошларида Э. Хекшер ва Б. Олин томонидан ишлаб чиқариш омилларининг мувофиқлик назарияси ишлаб чиқилган бўлиб, унда у ёки бу ресурс ортиқчалиги рақобатли устунлик деб ҳисобланган.

20-асрда юзага келган тенденциялардан келиб чиққан ҳолда Ж. Вальтер рақобатли устунликни корхонанинг интеллектуал салоҳияти сифатида кўриб чиққан.

21-аср бошларида иқтисодчи-олимларнинг рақобатли устунлик тушунчаси маҳсулотига қарашлари жиддий ўзгармади. Х. Траболт билимларни асосий рақобатли устунлик деб ҳисоблайди. Х. Траболтнинг фикрларига қўшимча қилган ҳолда, Д. Мур бу билимлар доимо ривожланиб бориши лозим деб ҳисоблайди. А. Бранденбургернинг фикрига кўра, рақобатли устунлик биргаликда рақобат қилиш даражаси сифатида таърифланиши мумкин.

А. Ойхер 2008 йилда рақобатли устунликларни ўзаро рақобат олиб бораётган корхоналарнинг турли ресурсларга эга бўлиш ва улардан самарали фойдаланиш учун энг яхши шароитларни таъминлаш қобилияти сифатида таърифлади. [2]

Йигирманчи ва йигирма биринчи асрларда билимлар ва интеллектуал салоҳият асосий рақобатли устунликларга айланди.

Рақобатли устунлик нисбий характерга эга. Ноёб хислатларга эга бўлган маҳсулотгина истисно бўлиши мумкин бўлиб, бу корхона мутлақ рақобатли устунликларининг намоён бўлиши учун шартлар шакллантиради. Улар патентлаш ёрдамида мустаҳкамланади. Рақобатли устунликлар нисбийлиги муайян шартлар билан асосланади. Бу шартлар ўзгарган ҳолларда рақобатли устунликлар қисман ёки тўлиқ йўқотилади.

Хулоса қилиб шуни айтиш жоизки, «рақобатли устунлик» тушунчасига берилган таърифлар таҳлилдлан келиб чиқиб, муаллиф ушбу тушунчанинг ўз талқинини таклиф этади. Рақобатли устунлик бу корхонанинг ИТТКИ, маҳсулот ишлаб чиқариш ва сотиш, сервис хизматлари кўрсатиш билан боғлиқ иқтисодий, бошқарув ва техник фаолиятда рақобатчилардан устунлиги. Бу устунликлар корхона рақобатбардошлигининг пойдевори ҳисобланади ҳамда бозор улуши, сотув ҳажми, фойда ва рентабеллик ижобий динамикасига олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги фармонининг 1-илоvasи: 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси. Lex.uz

2. Бобобекова Д. “Рақобат муҳитини ривожлантириш йўллари” // Иқтисодиёт ва таълим № 3.-Т.: ТДИУ, 2005. -31 б.